

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS Y MONTES

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA AGRARIA

TESIS DOCTORAL

**ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA EROSIÓN DE
SUELOS AGRARIOS EN EL OLIVAR DEL
ALTO GENIL GRANADINO**

JUAN AGUSTÍN FRANCO MARTÍNEZ

Córdoba, 2009

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS Y MONTES

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA AGRARIA

TESIS DOCTORAL

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA EROSIÓN DE SUELOS

AGRARIOS EN EL OLIVAR DEL ALTO GENIL

GRANADINO

Tesis que presenta para optar al Título de Doctor por la Universidad de Córdoba
D. Juan Agustín Franco Martínez, dirigida por el Dr. Javier Calatrava Leyva, Profesor
Titular de Escuela Universitaria del Departamento de Economía de la Empresa de la
Universidad Politécnica de Cartagena

Firma del Doctorando:

Firma del Director:

Fdo.: Juan Agustín FRANCO MARTÍNEZ

Fdo.: Javier CALATRAVA LEYVA

Córdoba, 2009

AGRADECIMIENTOS

A Javier Calatrava Requena, investigador responsable del Departamento de Economía y Sociología Agraria del Centro de Investigación y Formación Agraria CIFA de Granada (IFAPA-Junta de Andalucía), que fue mi tutor durante el periodo de beca predoctoral que disfruté, desde mayo de 2003 hasta septiembre de 2006, en el marco del proyecto nacional INIA RTA01-128 sobre evaluación económica de los efectos erosivos en el sector agrario del sudeste español, y a todos los compañeros del departamento.

Al Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria INIA, y muy particularmente a Vicente Reus y Julián Barrera, responsables del Servicio de Seguimiento y Control de la Promoción Científica del INIA, por facilitarme los trámites burocráticos relativos al desarrollo de mi formación investigadora predoctoral en el CIFA de Granada.

A Javier Sáez, profesor titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Granada, que fue mi tutor durante el periodo de investigación tutelada durante el curso 2004/2005.

A Felisa Ceña y Tomás de Haro, profesores del Departamento de Economía, Sociología y Política Agrarias de la Universidad de Córdoba, por su diligencia y apoyo en los temas administrativos para la presentación de la tesis.

A Francisco Mondragao y Noémia Farinha, profesores de la Escola Superior Agrária de Elvas (ESAE), por su cortesía y por facilitarme el acceso a la biblioteca y a la sala de ordenadores durante el primer cuatrimestre del curso 2006/2007, así como por proporcionarme nuevos contactos de interés para mi línea de investigación.

A Marta Pérez-Soba, Andreas Voth y Davide Viaggi por su disponibilidad, por su pronta y amable respuesta en la realización de los informes necesarios para optar a la mención de “doctor europeo”.

A mis compañeros del Departamento de Estructura Económica, Área de Economía Aplicada, de la Universidad de Zaragoza, donde soy profesor Ayudante desde el curso 2006/2007. Con una gratitud especial a Manuel Salvador y Alfredo Altuzarra.

A Javier Calatrava Leyva, Profesor Titular de Escuela Universitaria del Área de Economía, Sociología y Política Agraria de la Universidad Politécnica de Cartagena, y director de esta tesis, por su dedicación, esfuerzo y sugerencias en el desarrollo y redacción de este trabajo de investigación.

Y a todas aquellas personas que no he nombrado, pero que tengo presentes, sin cuyo apoyo moral, asesoramiento técnico y científico, esta tesis no habría sido igual.

A mi madre

ÍNDICE GENERAL

Capítulo 1: Introducción.....	1
1.1.Importancia del problema.....	3
1.2.Estado actual de la investigación.....	8
1.3.Objetivos del estudio y actividades programadas.....	10
1.4.Estructura de la tesis.....	12
Capítulo 2: El problema de la erosión en el olivar del sudeste español.....	15
2.1.La erosión de suelos agrarios.....	17
2.1.1.El suelo como recurso productivo agrario.....	17
2.1.2.Los factores naturales de la erosión del suelo.....	20
2.1.3.Los factores antrópicos de la erosión del suelo.....	23
2.1.4.Prácticas agrarias de lucha contra la erosión.....	25
2.2.El olivar andaluz y la problemática erosiva.....	30
2.2.1.El olivar en Andalucía.....	30
2.2.1.1.Superficies y producciones de olivar.....	30
2.2.1.2.Estructura del sector: operadores, mano de obra y precios.....	33
2.2.1.3.Evolución histórica de la superficie y el rendimiento.....	34
2.2.1.4.Estructura de las explotaciones.....	38
2.2.1.5.Sistemas de producción en olivar.....	45
2.2.1.6.Aspectos económicos y adopción de innovaciones tecnológicas.....	47
2.2.2.El problema de la erosión en el olivar andaluz.....	51
2.2.2.1.Situación actual del problema.....	51
2.2.2.2.Prácticas de conservación de suelos en olivar.....	55
2.3.El marco legislativo de la lucha contra la erosión de los suelos agrarios.....	57
2.3.1.La OCM del olivar.....	59
2.3.2.Aspectos ambientales de las políticas agrarias comunitarias.....	62
2.3.3.Las medidas agroambientales y el Código de Buenas Prácticas Agrarias.....	67
2.3.4.Las nuevas medidas agroambientales del Plan de Desarrollo Rural 2007-2013 de Andalucía.....	71
2.3.5.El régimen de pago único y la condicionalidad de las ayudas.....	74
2.3.6.La normativa de producción integrada y ecológica.....	80
Capítulo 3: La dimensión económica del problema de la erosión de suelos agrarios.....	87
3.1.Introducción.....	89
3.2.La dimensión <i>off-site</i> de la erosión.....	91

3.3.La adopción de tecnologías agrarias.....	92
3.3.1.Modelos de innovación y adopción de tecnologías.....	93
3.3.2.La adopción individual de innovaciones agrarias.....	100
3.3.3.La difusión agregada de innovaciones agrarias.....	103
3.3.4.El paradigma de la innovación inducida.....	107
3.3.5.Otros enfoques.....	109
3.4.La adopción de prácticas de conservación de suelos.....	110
3.4.1.Los costes económicos de la erosión.....	110
3.4.2.Factores que influyen en la adopción de prácticas de conservación de suelos.....	123
3.4.3.Políticas económicas de conservación del suelo	129
3.4.4.Factores que explican la participación en programas agroambientales.....	132
Capítulo 4: Metodología.....	143
4.1.Justificación de la metodología empleada.....	145
4.1.1.Modelos de difusión y adopción de innovaciones agrarias.....	145
4.1.2.Métodos de análisis económico de los efectos agrarios de la erosión.....	148
4.1.3.Selección de la zona objeto del estudio.....	150
4.2.Descripción de la encuesta a agricultores.....	151
4.2.1.Elaboración y estructura de la encuesta.....	151
4.2.2.Características de la muestra.....	153
4.2.3.Revisión de las encuestas.....	154
4.2.4.Análisis de relación.....	156
4.3.Descripción de los modelos estimados.....	157
4.3.1.Modelos de difusión de innovaciones en agricultura.....	157
4.3.2.Modelos de adopción individual y regresión en dos etapas	163
4.3.3.Modelos multinomiales de adopción.....	169
4.3.4.Modelos de supervivencia (análisis de duración).....	173
Capítulo 5: Resultados.....	189
5.1.Descripción de la encuesta y análisis bivariante.....	191
5.1.1.Características físicas y agronómicas de las explotaciones.....	191
5.1.2.Rentabilidad de las explotaciones y su relación con las técnicas de cultivo.....	205
5.1.3.Características de los agricultores.....	208
5.1.4.Variable de gestión de la explotación.....	211
5.1.5.Percepción del problema de la erosión.....	214
5.1.6.Adopción de prácticas de conservación de suelos.....	219
5.2.Resultados de los modelos sigmoidales de difusión.....	227
5.2.1.Modelos de difusión de prácticas de conservación de suelos.....	229

5.2.2. Modelos de difusión logística de las prácticas más importantes.....	245
5.3. Resultados de los modelos discretos de adopción.....	250
5.3.1. Modelos probit binomiales de adopción de no laboreo.....	252
5.3.2. Modelo probit ordenado de adopción de no laboreo.....	258
5.3.3. Modelos probit binomiales de adopción de otras prácticas de conservación de suelos...	261
5.3.4. Modelo probit ordenado de adopción del total de prácticas de conservación de suelos..	270
5.3.5. Modelo probit binomial de participación en el programa agroambiental.....	275
5.4. Resultados de los modelos de rendimientos, costes y margen por hectárea.....	278
5.4.1. Modelos translog de explotaciones de secano.....	279
5.4.2. Modelos cuadráticos de explotaciones de regadío.....	282
5.5. Resultados de los modelos de duración.....	285
5.5.1. Modelos de duración no paramétricos.....	286
5.5.1.1. Modelos de duración no paramétricos de las técnicas de no laboreo con aplicación de herbicidas.....	286
5.5.1.2. Modelos de duración no paramétricos de mantenimiento de restos de poda.....	307
5.5.2. Modelos de duración paramétricos.....	318
5.5.2.1. Modelos de duración paramétricos de no laboreo con herbicidas.....	319
5.5.2.2. Modelo de duración paramétrico de mantenimiento de restos de poda.....	323
 Capítulo 6: Conclusiones.....	 327
 Bibliografía.....	 339
 Anexos.....	 371
Anexo I: Descripción de la zona de estudio.....	373
Anexo II: Cuestionario de la encuesta realizada a los agricultores.....	387
Anexo III: Formulación teórica de los modelos probit.....	395
Anexo IV: Análisis descriptivo de la encuesta.....	403
Anexo V: Estimación MCO de modelos de rendimiento, costes y margen por hectárea en explotaciones de olivar de secano y regadío.....	431
Anexo VI: Conclusiones para optar a la mención de “doctorado europeo”.....	441

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla	1.	1.	Clases de erosión según nivel de pérdidas de suelo.....	3
Tabla	2.	1.	Distribución espacial de las zonas de olivar en España.....	31
Tabla	2.	2.	Producción andaluza de aceituna total entre las campañas 1996-97 y 2006-07 (Tm).....	32
Tabla	2.	3.	Distribución de la superficie y número total de explotaciones de olivar en Andalucía según tamaño. Año 2005.....	39
Tabla	2.	4.	Distribución de la superficie y número de explotaciones de olivar en Andalucía según tamaño y régimen productivo. Año 2005.....	40
Tabla	2.	5.	Superficie de olivar en Andalucía y España según destino de la producción. Año 2007.....	40
Tabla	2.	6.	Clasificación de explotaciones de olivar en Andalucía según dimensión económica (UDE). Año 2005.....	41
Tabla	2.	7.	Clasificación de explotaciones de olivar en Andalucía según dimensión económica (UDE) en función de diferentes ratios. Año 2005.....	41
Tabla	2.	8.	Clasificación del número de explotaciones de olivar en Andalucía según SAU y UDE. Año 2005.....	42
Tabla	2.	9.	Clasificación de las explotaciones de olivar de Andalucía según su dimensión económica (UDE) y su tamaño (UTA). Año 2005.....	43
Tabla	2.	10.	Distribución de la superficie de olivar de Andalucía según régimen de tenencia y dimensión económica (UDE). Año 2005.....	43
Tabla	2.	11.	Comparación de superficies de olivar español y andaluz (ha) en 2007 según el estado de producción.....	44
Tabla	2.	12.	Superficie de olivar andaluz en función de la clase agrológica. Campaña 1998/99.....	45
Tabla	2.	13.	Niveles de erosión por Comunidades Autónomas.....	54
Tabla	2.	14.	Porcentajes estimados de superficie afectada por pérdidas de suelo en 2002.....	55
Tabla	2.	15.	Evolución de las ayudas a la producción de aceite para España (Euros/kilogramo).....	61
Tabla	2.	16.	Resumen de equivalencias/incompatibilidades entre medidas agroambientales.....	72
Tabla	2.	17.	Buenas condiciones agrarias y medioambientales.....	78
Tabla	2.	18.	Niveles de exigencia medioambiental en la legislación sobre control de la erosión.....	80
Tabla	3.	1.	Resumen de la evolución histórica de los modelos de desarrollo agrario en función de las fuentes de crecimiento económico.....	94
Tabla	3.	2.	Complementariedad entre modelos de difusión.....	103
Tabla	3.	3.	Ejemplos de modelos sigmoidales.....	104
Tabla	3.	4.	Potenciales beneficios y costes de la agricultura de conservación.....	111
Tabla	3.	5.	Resumen de variables analizadas en modelos de elección discreta sobre participación en programas agroambientales.....	133
Tabla	3.	6.	Trabajos de análisis y modelización de factores de la adopción de prácticas de conservación del suelo.....	138
Tabla	4.	1.	Distribución muestral de municipios granadinos de la cuenca alta del río Genil.....	154
Tabla	4.	2.	Zonas de producción homogéneas de aceite de oliva en Granada. Campaña 2003/2004. Detalle para los municipios de la muestra.....	156
Tabla	4.	3.	Funciones de densidad y de distribución acumulada de los modelos de difusión estimados.....	159
Tabla	4.	4.	Tasas de cambio y elasticidades de diferentes modelos.....	169

Tabla	4.	5.	Funciones de supervivencia y de riesgo para distintas distribuciones.....	178
Tabla	4.	6.	Valores nominales de las series de precios e índices utilizados como covariables temporales en el análisis de duración.....	182
Tabla	4.	7.	Valores reales de las series de precios e índices utilizados como covariables temporales en el análisis de duración (Base 1985).....	183
Tabla	5.	1.	Distribución de las explotaciones según superficie y tipo de cultivo.....	192
Tabla	5.	2.	Edad de las plantaciones.....	199
Tabla	5.	3.	Clasificación estructural de las explotaciones de olivar de la muestra.....	200
Tabla	5.	4.	Clasificación agronómica de las explotaciones olivareras de la muestra.....	202
Tabla	5.	5.	Resumen de las escalas de variables sobre características de la explotación.....	204
Tabla	5.	6.	Resumen de los valores medios de los indicadores de rentabilidad.....	207
Tabla	5.	7.	Prácticas de conservación de suelo adoptadas en la zona de estudio.....	220
Tabla	5.	8.	Frecuencias absolutas y relativas de adopción final de prácticas de conservación de suelos en la zona de estudio.....	227
Tabla	5.	9.	Difusión logística de las prácticas de conservación de suelos en la zona de estudio.....	232
Tabla	5.	10.	Difusión Gompertz de las prácticas de conservación de suelos en la zona de estudio.....	234
Tabla	5.	11.	Difusión exponencial de las prácticas de conservación de suelos en la zona de estudio.....	236
Tabla	5.	12.	Coefficientes de penetración (b/M) para las técnicas de no laboreo.....	238
Tabla	5.	13.	Coefficientes de penetración (b/M) para las técnicas minoritarias.....	245
Tabla	5.	14.	Distribución logística de las categorías de adoptantes de no laboreo con aplicación no localizada de herbicidas.....	247
Tabla	5.	15.	Distribución logística de las categorías de adoptantes de no laboreo con aplicación localizada de herbicidas.....	248
Tabla	5.	16.	Distribución logística de las categorías de adoptantes de mantenimiento de restos de poda sobre el suelo.....	249
Tabla	5.	17.	Descripción de las variables utilizadas en los modelos estimados.....	251
Tabla	5.	18.	Modelos probit binomiales para la adopción de prácticas de no laboreo.....	254
Tabla	5.	19.	Proporción de clasificación correcta de los modelos probit de adopción de no laboreo.....	255
Tabla	5.	20.	Efectos marginales de los modelos probit de no laboreo.....	255
Tabla	5.	21.	Relaciones entre las categorías de la variable "nivel de conservación del suelo" en el modelo probit de adopción de no laboreo no localizado.....	255
Tabla	5.	22.	Relaciones entre las categorías de la variable "percepción de la erosión" en el modelo probit de adopción de no laboreo no localizado.....	256
Tabla	5.	23.	Relaciones entre las categorías de la variable "tipo de trabajo realizado por el agricultor en la explotación" en el modelo probit de adopción de no laboreo no localizado.....	256
Tabla	5.	24.	Relaciones entre las categorías de la variable "nivel de conservación del suelo" en el modelo probit de adopción de no laboreo localizado.....	257
Tabla	5.	25.	Relaciones entre las categorías de la variable "percepción de la erosión" en el modelo probit de adopción de no laboreo localizado.....	257
Tabla	5.	26.	Relaciones entre las categorías de la variable "tipo de trabajo realizado por el agricultor en la explotación" en el modelo probit de adopción de no laboreo localizado.....	257
Tabla	5.	27.	Modelo probit multinomial ordenado para la adopción de prácticas de no laboreo.....	259
Tabla	5.	28.	Proporción de clasificación correcta del modelo probit ordenado de adopción de no laboreo con herbicidas.....	259
Tabla	5.	29.	Efectos marginales del modelo probit ordenado de adopción de no laboreo con herbicidas.....	260
Tabla	5.	30.	Relaciones entre las categorías de la variable "nivel de conservación del suelo" en el modelo probit ordenado de adopción de no laboreo.....	261
Tabla	5.	31.	Relaciones entre las categorías de la variable "percepción de la erosión" en el modelo probit ordenado de adopción de no laboreo.....	261

Tabla	5.	32.	Relaciones entre las categorías de la variable "tipo de trabajo realizado por el agricultor en la explotación" en el modelo probit ordenado de adopción de no laboreo.....	261
Tabla	5.	33.	Modelo probit para la adopción de mantenimiento de restos de poda.....	262
Tabla	5.	34.	Proporción de clasificación correcta del modelo probit de adopción de mantenimiento de restos de poda.....	263
Tabla	5.	35.	Efectos marginales del modelo probit de adopción de mantenimiento de restos de poda.....	264
Tabla	5.	36.	Relaciones entre las categorías de la variable "nivel de conservación del suelo" en el modelo probit de adopción de triturado de restos de poda.....	264
Tabla	5.	37.	Relaciones entre las categorías de la variable "tipo de trabajo realizado por el agricultor en la explotación" en el modelo probit de adopción de triturado de restos de poda.....	264
Tabla	5.	38.	Relaciones entre las categorías de la variable "tiempo de dedicación a la agricultura" en el modelo probit de adopción de triturado de restos de poda.....	264
Tabla	5.	39.	Modelos probit para la adopción de técnicas con vegetación en las lindes.....	266
Tabla	5.	40.	Proporción de clasificación correcta de los modelos probit de adopción de vegetación natural y setos en las lindes.....	266
Tabla	5.	41.	Efectos marginales de los modelos probit de adopción de vegetación natural y setos en las lindes.....	267
Tabla	5.	42.	Relaciones entre las categorías de la variable "nivel de conservación del suelo" en el modelo probit de adopción de vegetación natural en las lindes de las parcelas.....	267
Tabla	5.	43.	Relaciones entre las categorías de la variable "la actitud ante una innovación" en el modelo probit de adopción de vegetación natural en las lindes de las parcelas.....	267
Tabla	5.	44.	Relaciones entre las categorías de la variable "nivel de conservación del suelo" en el modelo probit de adopción de setos en las lindes de las parcelas.....	268
Tabla	5.	45.	Relaciones entre las categorías de la variable "percepción de la erosión" en el modelo probit de adopción de setos en las lindes de las parcelas.....	268
Tabla	5.	46.	Modelo probit de adopción de cubiertas vegetales.....	269
Tabla	5.	47.	Proporción de clasificación correcta del modelo probit de adopción de cubiertas vegetales.....	269
Tabla	5.	48.	Efectos marginales del modelo probit de adopción de cubiertas vegetales.....	269
Tabla	5.	49.	Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para la variable "suma de prácticas".....	271
Tabla	5.	50.	Modelos para la variable suma de prácticas PCS5.....	272
Tabla	5.	51.	Proporción de clasificación correcta del modelo probit ordenado de suma de prácticas.....	273
Tabla	5.	52.	Efectos marginales del modelo probit ordenado de la variable suma de prácticas.....	274
Tabla	5.	53.	Relaciones entre las categorías de la variable "nivel de conservación del suelo" en el modelo probit ordenado de adopción de suma de prácticas.....	274
Tabla	5.	54.	Relaciones entre las categorías de la variable "percepción de la erosión" en el modelo probit ordenado de adopción de suma de prácticas.....	274
Tabla	5.	55.	Relaciones entre las categorías de la variable "tipo de trabajo realizado por el agricultor en la explotación" en el modelo probit ordenado de adopción de suma de prácticas.....	275
Tabla	5.	56.	Resumen de las pruebas de contraste de independencia Chi-cuadrado de Pearson.....	275
Tabla	5.	57.	Modelo probit para la "Participación en el programa agroambiental de la UE".....	276
Tabla	5.	58.	Proporción de clasificación correcta del modelo probit de "Participación en el programa agroambiental de la UE".....	277
Tabla	5.	59.	Efectos marginales del modelo probit de "Participación en el programa agroambiental"....	277
Tabla	5.	60.	Relaciones entre las categorías de la variable "nivel de conservación del suelo" en el modelo probit de participación en el programa agroambiental.....	278
Tabla	5.	61.	Relaciones entre las categorías de la variable "percepción de la erosión" en el modelo probit de participación en el programa agroambiental	278
Tabla	5.	62.	Variables usadas en los modelos estimados de rendimientos, costes de cultivo por hectárea y margen por hectárea.....	279

Tabla	5.	63.	Estimación de modelos translog con variables lineales y binarias de explotaciones de secano.....	280
Tabla	5.	64.	Efectos marginales y elasticidades de los modelos translog de secano estimados.....	282
Tabla	5.	65.	Estimación de los modelos cuadráticos con efectos cruzados de explotaciones de regadío...	283
Tabla	5.	66.	Efectos marginales y elasticidades de los modelos cuadráticos de regadío estimados.....	284
Tabla	5.	67.	Estadísticas básicas de las covariables temporales (1985-2004).....	286
Tabla	5.	68.	Estimación no paramétrica global de la función de supervivencia con censura de los no adoptantes de técnicas de no laboreo (Estimador Kaplan-Meier).....	287
Tabla	5.	69.	Estimación no paramétrica de los tiempos de supervivencia con censura de los no adoptantes de técnicas de no laboreo en función de si la explotación ha sido heredada.....	289
Tabla	5.	70.	Prueba de igualdad de distribuciones de supervivencia para varios factores relacionados con la adopción de técnicas de no laboreo con aplicación de herbicidas.....	291
Tabla	5.	71.	Estimación no paramétrica de los tiempos de supervivencia con censura de los no adoptantes de técnicas de no laboreo en función del régimen productivo de la explotación.....	292
Tabla	5.	72.	Estimación no paramétrica de los tiempos de supervivencia con censura de los no adoptantes de técnicas de no laboreo en función de la situación de la explotación.....	294
Tabla	5.	73.	Estimación no paramétrica de los tiempos de supervivencia con censura de los no adoptantes de técnicas de no laboreo en función del nivel de conservación del suelo.....	297
Tabla	5.	74.	Estimación no paramétrica de los tiempos de supervivencia con censura de los no adoptantes de técnicas de no laboreo en función de la percepción general de la erosión.....	299
Tabla	5.	75.	Estimación no paramétrica de los tiempos de supervivencia con censura de los no adoptantes de técnicas de no laboreo en función de la continuidad de la actividad agraria...	301
Tabla	5.	76.	Estimación no paramétrica de los tiempos de supervivencia con censura de los no adoptantes de no laboreo en función del tipo de trabajo realizado en la explotación.....	304
Tabla	5.	77.	Estimación no paramétrica de los tiempos de supervivencia con censura de los no adoptantes de no laboreo en función de si el agricultor lee literatura sobre agricultura.....	306
Tabla	5.	78.	Estimación no paramétrica global de la función de supervivencia con censura de los no adoptantes de mantenimiento de restos de poda (Estimador Kaplan-Meier).....	308
Tabla	5.	79.	Prueba de igualdad de distribuciones de supervivencia para varios factores relacionados con la adopción de restos de poda.....	310
Tabla	5.	80.	Estimación no paramétrica de los tiempos de supervivencia con censura de los no adoptantes de técnicas de restos de poda en función de si la explotación ha sido heredada..	311
Tabla	5.	81.	Estimación no paramétrica de los tiempos de supervivencia con censura de los no adoptantes de restos de poda en función del nivel de conservación del suelo.....	313
Tabla	5.	82.	Estimación no paramétrica de los tiempos de supervivencia con censura de los no adoptantes de restos de poda en función del tiempo que se dedica a la agricultura.....	314
Tabla	5.	83.	Estimación no paramétrica de los tiempos de supervivencia con censura de los no adoptantes de restos de poda en función de si el agricultor lee sobre agricultura.....	316
Tabla	5.	84.	Descripción de las covariables utilizadas en los modelos paramétricos de duración.....	318
Tabla	5.	85.	Modelo de riesgo Weibull del retraso en adoptar la técnica de no laboreo no localizado....	320
Tabla	5.	86.	Modelo de riesgo Weibull del retraso en adoptar la técnica de no laboreo localizado.....	322
Tabla	5.	87.	Modelo de riesgo Weibull del retraso en adoptar la técnica de restos de poda.....	324
Tabla	I.	1.	Datos demográficos de los municipios de la muestra en 2005.....	377
Tabla	I.	2.	Distribución de la tierra según aprovechamiento (ha) en Granada y Andalucía. Año 2004..	377
Tabla	I.	3.	Superficie y producciones agrícolas de Granada y Andalucía en 2004.....	378
Tabla	I.	4.	Distribución de la tierra por aprovechamientos (ha.) en los municipios de la muestra en 2005.....	379
Tabla	I.	5.	Porcentajes de distribución de la tierra por aprovechamientos en los municipios de la muestra en 2005.....	379

Tabla	I.	6.	Principales cultivos de los municipios de la muestra en 2005.....	379
Tabla	I.	7.	Características agrarias principales de Granada en 1999.....	380
Tabla	I.	8.	SAU (ha) según tamaño de las explotaciones en Granada.....	380
Tabla	I.	9.	Explotaciones agrarias por tamaño de explotación en los municipios de la muestra.....	381
Tabla	I.	10.	Superficie total y número de explotaciones agrarias por régimen de tenencia en los municipios de la muestra. Año 1999.....	381
Tabla	I.	11.	Número de maquinaria agrícola y proporción sobre el número de explotaciones de cada municipio. Año 1999.....	382
Tabla	I.	12.	Suelos según nivel de erosión en 1996 (% de la superficie municipal).....	382
Tabla	I.	13.	Suelos según pendiente (% de la superficie municipal).....	383
Tabla	I.	14.	Desglose de solicitudes por medidas agroambientales. Provincia de Granada, 2005.....	384
Tabla	I.	15.	Resumen de la M-4 en los municipios de la muestra. Año 2005. (Reglamentos 2078/1992 y 1257/1999).....	384
Tabla	I.	16.	Controles de medidas agroambientales realizados en la provincia de Granada, 2005.....	385
Tabla	I.	17.	Ayudas a la producción de aceite en los municipios de la muestra. Campaña 2004/2005.....	385
Tabla	IV.	1.	Distribución total y porcentual de la superficie muestreada.....	405
Tabla	IV.	2.	Distribución de las explotaciones según superficie y tipo de cultivo.....	405
Tabla	IV.	3.	Procedencia del agua y sistema de riego en las parcelas de olivar de regadío.....	405
Tabla	IV.	4.	Clasificación de las parcelas de olivar según densidad de plantación y tipo de cultivo.....	405
Tabla	IV.	5.	Clasificación de las parcelas según rendimiento y por tipo de cultivo.....	406
Tabla	IV.	6.	Formas de comercialización.....	406
Tabla	IV.	7.	Régimen de tenencia.....	406
Tabla	IV.	8.	Situación de las explotaciones.....	406
Tabla	IV.	9.	Edad de las plantaciones.....	406
Tabla	IV.	10.	Origen de la plantación actual.....	407
Tabla	IV.	11.	Pendiente de las explotaciones.....	407
Tabla	IV.	12.	Nivel de conservación del suelo.....	407
Tabla	IV.	13.	Calidad agronómica de las explotaciones.....	407
Tabla	IV.	14.	Textura de las parcelas.....	407
Tabla	IV.	15.	Grado de erosión de las explotaciones.....	407
Tabla	IV.	16.	Resumen de las escalas de variables sobre características de la explotación.....	408
Tabla	IV.	17.	Clasificación de las parcelas según % de materia orgánica y profundidad de la capa arable.....	408
Tabla	IV.	18.	Clasificación estructural de las explotaciones de olivar de la muestra.....	408
Tabla	IV.	19.	Clasificación agronómica de las explotaciones olivareras de la muestra.....	409
Tabla	IV.	20.	Criterio de clasificación de las plantaciones según edad y tipo de cultivo para el cálculo de costes e ingresos.....	410
Tabla	IV.	21.	Definición de las variables de costes e ingresos por hectárea y árbol.....	410
Tabla	IV.	22.	Costes e ingresos por hectárea (N=215).....	410
Tabla	IV.	23.	Costes e ingresos por árbol (N=215).....	410
Tabla	IV.	24.	Costes e ingresos por hectárea de secano (N=185).....	410
Tabla	IV.	25.	Costes e ingresos por árbol de secano (N=185).....	410
Tabla	IV.	26.	Costes e ingresos por hectárea en secano de menos de 20 años (N=10).....	410
Tabla	IV.	27.	Costes e ingresos por árbol en secano de menos de 20 años (N=10).....	410
Tabla	IV.	28.	Costes e ingresos por hectárea en secano entre 20 y 30 años (N=38).....	411
Tabla	IV.	29.	Costes e ingresos por árbol en secano entre 20 y 30 años (N=38).....	411
Tabla	IV.	30.	Costes e ingresos por hectárea en secano entre 31 y 40 años (N=40).....	411
Tabla	IV.	31.	Costes e ingresos por árbol en secano entre 31 y 40 años (N=40).....	411
Tabla	IV.	32.	Costes e ingresos por hectárea en secano entre 41 y 59 años (N=36).....	411

Tabla	IV.	33.	Costes e ingresos por árbol en secano entre 41 y 59 años (N=36).....	411
Tabla	IV.	34.	Costes e ingresos por hectárea en secano entre 60 y 70 años (N=29).....	411
Tabla	IV.	35.	Costes e ingresos por árbol en secano entre 60 y 70 años (N=29).....	411
Tabla	IV.	36.	Costes e ingresos por hectárea en secano de más de 70 años (N=32).....	411
Tabla	IV.	37.	Costes e ingresos por árbol en secano de más de 70 años (N=32).....	411
Tabla	IV.	38.	Costes e ingresos por hectárea en regadío (N=30).....	412
Tabla	IV.	39.	Costes e ingresos por árbol en regadío (N=30).....	412
Tabla	IV.	40.	Costes e ingresos por hectárea en regadío entre 20 y 29 años (N=10).....	412
Tabla	IV.	41.	Costes e ingresos por árbol en regadío entre 20 y 29 años (N=10).....	412
Tabla	IV.	42.	Costes e ingresos por hectárea en regadío entre 30 y 40 años (N=13).....	412
Tabla	IV.	43.	Costes e ingresos por árbol en regadío entre 30 y 40 años (N=13).....	412
Tabla	IV.	44.	Costes e ingresos por hectárea en regadío de más de 50 años (N=6).....	412
Tabla	IV.	45.	Costes e ingresos por árbol en regadío de más de 50 años (N=6).....	412
Tabla	IV.	46.	Costes e ingresos por hectárea de explotaciones que hacen laboreo (N=22).....	412
Tabla	IV.	47.	Costes e ingresos por árbol de explotaciones que hacen laboreo (N=22).....	412
Tabla	IV.	48.	Costes e ingresos por hectárea de explotaciones que hacen no laboreo (N=193).....	413
Tabla	IV.	49.	Costes e ingresos por árbol de explotaciones que hacen no laboreo (N=193).....	413
Tabla	IV.	50.	Costes e ingresos por hectárea de explotaciones de secano que hacen no laboreo (N=165)..	413
Tabla	IV.	51.	Costes e ingresos por árbol de explotaciones de secano que hacen no laboreo (N=165).....	413
Tabla	IV.	52.	Costes e ingresos por hectárea de explotaciones de regadío que hacen no laboreo (N=28)...	413
Tabla	IV.	53.	Costes e ingresos por árbol de explotaciones de regadío que hacen no laboreo (N=28).....	413
Tabla	IV.	54.	Descriptiva de los indicadores de rentabilidad y resumen de los valores medios.....	413
Tabla	IV.	55.	Indicadores de rentabilidad de todas las explotaciones (N=215).....	414
Tabla	IV.	56.	Indicadores de rentabilidad de explotaciones de secano (N=185).....	414
Tabla	IV.	57.	Indicadores de rentabilidad de explotaciones de regadío (N=30).....	414
Tabla	IV.	58.	Indicadores de rentabilidad de explotaciones de secano (N=174).....	414
Tabla	IV.	59.	Indicadores de rentabilidad de explotaciones de más de 500 hectáreas (N=11).....	415
Tabla	IV.	60.	Indicadores de rentabilidad de explotaciones que hacen laboreo (N=22).....	415
Tabla	IV.	61.	Indicadores de rentabilidad de explotaciones de regadío que hacen no laboreo (N=28).....	415
Tabla	IV.	62.	Indicadores de rentabilidad de explotaciones de secano que hacen no laboreo (N=154).....	415
Tabla	IV.	63.	Indicadores de rentabilidad de explotaciones rentables (N=212).....	415
Tabla	IV.	64.	Edad de los encuestados.....	416
Tabla	IV.	65.	Estado civil de los encuestados.....	416
Tabla	IV.	66.	Nivel de estudios de los encuestados.....	416
Tabla	IV.	67.	Formación agraria de los encuestados.....	416
Tabla	IV.	68.	Lectura de revistas agrarias.....	416
Tabla	IV.	69.	Residencia habitual.....	417
Tabla	IV.	70.	Conocimiento y visitas a la agencia de extensión agraria.....	417
Tabla	IV.	71.	Frecuencia de atención a los medios de comunicación.....	417
Tabla	IV.	72.	Tiempo de dedicación a la agricultura.....	417
Tabla	IV.	73.	Realización de trabajos en la explotación.....	417
Tabla	IV.	74.	Características de los agricultores según el nivel de trabajos realizados.....	418
Tabla	IV.	75.	Proporción de ingresos procedentes de la olivicultura.....	418
Tabla	IV.	76.	Continuidad de la actividad agraria.....	418
Tabla	IV.	77.	Preferencias para la resolución de problemas en la explotación.....	418
Tabla	IV.	78.	Frecuencia de resolución de problemas por parte de las fuentes consultadas.....	419
Tabla	IV.	79.	Valoración del agricultor de su actitud frente a la adopción de innovaciones.....	419
Tabla	IV.	80.	Valoración del agricultor de su actitud a la hora de afrontar riesgos.....	419
Tabla	IV.	81.	Mano de obra empleada en la explotación.....	419
Tabla	IV.	82.	Tipo de contabilidad que lleva en la explotación.....	419

Tabla	IV.	83.	Valoración de los agricultores de diversos aspectos a mejorar en su actividad.....	420
Tabla	IV.	84.	Percepción de la erosión en general y en la explotación.....	420
Tabla	IV.	85.	Percepción del efecto de la erosión sobre los rendimientos.....	420
Tabla	IV.	86.	Frecuencias de las valoraciones de los 215 olivicultores sobre diversos indicadores de calidad del suelo de su explotación.....	420
Tabla	IV.	87.	Frecuencias de las valoraciones de los 215 olivicultores sobre la variación temporal de varios indicadores de calidad del suelo.....	421
Tabla	IV.	88.	Resumen de valoraciones de los agricultores sobre varios indicadores de calidad del suelo.	421
Tabla	IV.	89.	Prácticas de conservación de suelo adoptadas en la zona de estudio.....	421
Tabla	IV.	90.	Conocimiento y participación en el programa agroambiental contra la erosión.....	421
Tabla	IV.	91.	Descripción de variables utilizadas en análisis bivariante y en los modelos de adopción.....	422
Tabla	IV.	92.	Estadísticos descriptivos de las variables.....	423
Tabla	IV.	93.	Coefficientes de correlación con significación bilateral y total de observaciones.....	424
Tabla	IV.	94.	Tabla de contingencia de pagos y asesoramiento.....	428
Tabla	IV.	95.	Tabla de contingencia de pagos y prácticas exigidas.....	429
Tabla	IV.	96.	Tabla de contingencia de pagos y trámites administrativos.....	429
Tabla	IV.	97.	Tabla de contingencia de asesoramiento y prácticas exigidas.....	429
Tabla	IV.	98.	Tabla de contingencia de asesoramiento y trámites administrativos.....	429
Tabla	IV.	99.	Tabla de contingencia de prácticas exigidas y trámites administrativos.....	430
Tabla	V.	1.	Variables usadas en los modelos de rendimientos, costes y margen por hectárea.....	433
Tabla	V.	2.	Estimación MCO de los modelos restringidos de rendimientos en secano.....	433
Tabla	V.	3.	Estimación MCO de los modelos restringidos de costes por hectárea en secano.....	434
Tabla	V.	4.	Estimación MCO de los modelos restringidos de margen por hectárea en secano.....	434
Tabla	V.	5.	Estimación MCO de los modelos restringidos de rendimientos en regadío.....	435
Tabla	V.	6.	Estimación MCO de los modelos restringidos de costes por hectárea en regadío.....	435
Tabla	V.	7.	Estimación MCO de los modelos restringidos de margen por hectárea en regadío.....	436
Tabla	V.	8.	Estimación MCO de los modelos completos de rendimientos en secano.....	436
Tabla	V.	9.	Estimación MCO de los modelos completos de costes por hectárea en secano.....	437
Tabla	V.	10.	Estimación MCO de los modelos completos de margen por hectárea en secano.....	437
Tabla	V.	11.	Estimación MCO de los modelos completos de rendimientos en regadío.....	438
Tabla	V.	12.	Estimación MCO de los modelos completos de costes por hectárea en regadío.....	438
Tabla	V.	13.	Estimación MCO de los modelos completos de margen por hectárea en regadío.....	439
Tabla	V.	14.	Resumen de los modelos MCO de rendimiento, costes y margen por hectárea estimados para explotaciones de olivar de secano (n=177) y de regadío (n=29).....	439

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura	1.	1.	Mapa de suelos con riesgo de degradación.....	8
Figura	2.	1.	Sistemas de cultivo en olivar.....	28
Figura	2.	2.	Superficie olivarera con respecto a la superficie geográfica provincial. Año 2005.....	31
Figura	2.	3.	Distribución geográfica de las zonas olivareras.....	32
Figura	2.	4.	Evolución del Índice de precios percibidos por los agricultores (Base 1995).....	34
Figura	2.	5.	Evolución de la superficie de olivar de almazara en España (1945-2005) en miles de hectáreas.....	36
Figura	2.	6.	Variación absoluta interanual de la superficie de olivar de almazara en España (1986-2005) en miles de hectáreas/año.....	36
Figura	2.	7.	Evolución del rendimiento medio del olivar de almazara en España en quintales por hectárea (1945-2005).....	37
Figura	2.	8.	Detalle de la distribución porcentual de la superficie total de olivar según UDE en Andalucía en 2005.....	41
Figura	2.	9.	Distribución de la superficie de olivar andaluz según la pendiente. Campaña 1998/99.....	45
Figura	2.	10.	Eficiencia media de la mano de obra en recolección de aceituna según cantidad de fruto y sistema de recolección.....	48
Figura	2.	11.	Intensidad de la erosión en Europa occidental.....	52
Figura	2.	12.	Hectáreas de olivar de secano en Andalucía.....	52
Figura	2.	13.	Niveles de erosión en España por CC.AA. (en Tm/ha/año) como porcentaje de la superficie autonómica.....	54
Figura	2.	14.	Evolución de la estimación de pérdidas de suelo en Andalucía (1976-2002).....	55
Figura	4.	1.	Localización de la zona de estudio.....	150
Figura	4.	2.	Precipitación anual media en la cuenca del Guadalquivir (1985-2004).....	184
Figura	4.	3.	Evolución de los índices de precios reales de protección fitopatológica (IPD_FITO) y de energía y lubricantes (IPD_ENERG), y del índice del salario real de recolección (ISALD_REC). Base 1985.....	185
Figura	4.	4.	Evolución de los índices de precios reales del kilogramo de aceituna (IPD_ACR) y de la tierra en Andalucía: general (IPD_TIERR) y de olivar de secano (IPD_SEC). Base 1985.....	186
Figura	5.	1.	Porcentajes de superficie (ha) y de número de explotaciones de secano según densidad de plantación.....	194
Figura	5.	2.	Porcentajes de superficie (ha) y de número de explotaciones de regadío según densidad de plantación.....	194
Figura	5.	3.	Rendimiento medio según tamaño de la explotación y régimen productivo.....	196
Figura	5.	4.	Rendimiento medio según porcentaje de pendiente.....	197
Figura	5.	5.	Rendimiento medio según pendiente y régimen productivo.....	197
Figura	5.	6.	Superficie según rendimiento medio y nivel de pendiente (excluidas las explotaciones de más de 500 hectáreas).....	198
Figura	5.	7.	Superficie según rendimiento medio y nivel de pendiente (detalle de las explotaciones de más de 500 hectáreas).....	198
Figura	5.	8.	Prácticas de conservación de suelos más adoptadas por los agricultores según grupos de edad.....	209
Figura	5.	9.	Porcentaje de agricultores que adoptan no laboreo según grupos de edad.....	209

Figura	5. 10.	Diagrama del porcentaje de explotaciones según el tipo de mano de obra empleada.....	212
Figura	5. 11.	Rendimiento medio según percepción de la gravedad de la erosión en la propia explotación.....	216
Figura	5. 12.	Porcentaje de agricultores según percepción general de la erosión y grado de erosión.....	216
Figura	5. 13.	Porcentaje de agricultores según percepción de la erosión en su explotación y grado de erosión.....	217
Figura	5. 14.	Porcentaje de agricultores según percepción general de la erosión y pendiente.....	218
Figura	5. 15.	Porcentaje de agricultores según percepción de la erosión en su explotación y pendiente.....	218
Figura	5. 16.	Difusión inter-empresas del laboreo según curvas de nivel.....	221
Figura	5. 17.	Difusión global del laboreo según curvas de nivel.....	221
Figura	5. 18.	Difusión inter-empresas del laboreo según curvas de nivel y sin vertedera.....	221
Figura	5. 19.	Difusión global del laboreo según curvas de nivel y sin vertedera.....	222
Figura	5. 20.	Difusión inter-empresas del no laboreo con aplicación de herbicidas.....	222
Figura	5. 21.	Difusión global del no laboreo con aplicación de herbicidas.....	222
Figura	5. 22.	Difusión inter-empresas del no laboreo con herbicida localizado.....	223
Figura	5. 23.	Difusión global del no laboreo con herbicida localizado.....	223
Figura	5. 24.	Difusión inter-empresas del no laboreo con herbicida no localizado.....	223
Figura	5. 25.	Difusión global del no laboreo con herbicida no localizado.....	224
Figura	5. 26.	Difusión inter-empresas de la vegetación natural en las lindes.....	224
Figura	5. 27.	Difusión global de la vegetación natural en las lindes.....	224
Figura	5. 28.	Difusión inter-empresas de la técnica de setos en las lindes.....	225
Figura	5. 29.	Difusión global de la técnica de setos en las lindes.....	225
Figura	5. 30.	Difusión inter-empresas de las cubiertas vegetales en el centro de las calles.....	225
Figura	5. 31.	Difusión global de las cubiertas vegetales en el centro de las calles.....	226
Figura	5. 32.	Difusión inter-empresas de la técnica de mantenimiento de restos de poda.....	226
Figura	5. 33.	Difusión global de la técnica de mantenimiento de restos de poda.....	226
Figura	5. 34.	Modelos de difusión inter-empresa del no-laboreo con herbicidas.....	239
Figura	5. 35.	Modelos de difusión global del no-laboreo con herbicidas.....	239
Figura	5. 36.	Modelos de difusión inter-empresa del no-laboreo con herbicida localizado.....	239
Figura	5. 37.	Modelos de difusión global de no-laboreo con herbicida localizado.....	240
Figura	5. 38.	Modelos de difusión inter-empresa de no-laboreo con herbicida no localizado.....	240
Figura	5. 39.	Modelos de difusión global de no-laboreo con herbicida no localizado.....	240
Figura	5. 40.	Modelos de difusión inter-empresa de vegetación natural en las lindes.....	241
Figura	5. 41.	Modelos de difusión global de vegetación natural en las lindes.....	241
Figura	5. 42.	Modelos de difusión inter-empresa de setos en las lindes.....	241
Figura	5. 43.	Modelos de difusión global de setos en las lindes.....	242
Figura	5. 44.	Modelos de difusión inter-empresa de cubiertas vegetales.....	242
Figura	5. 45.	Modelos de difusión global de cubiertas vegetales.....	242
Figura	5. 46.	Modelos de difusión inter-empresa de mantenimiento de restos de poda.....	243
Figura	5. 47.	Modelos de difusión global de mantenimiento de restos de poda en el suelo.....	243
Figura	5. 48.	Estimación logística de las curvas de densidad $n(t)$ y acumulada $N(t)$ de la difusión entre agricultores de no laboreo con aplicación no localizada de herbicidas (1979-2015).....	246
Figura	5. 49.	Estimación logística de las curvas de densidad $n(t)$ y acumulada $N(t)$ de la difusión entre agricultores de no laboreo con aplicación localizada de herbicidas (1979-2022).....	247
Figura	5. 50.	Estimación logística de las curvas de densidad $n(t)$ y acumulada $N(t)$ de la difusión entre agricultores de la técnica de mantenimiento de restos de poda (1985-2021).....	248
Figura	5. 51.	Histograma de la variable “suma de prácticas” PCS5.....	271
Figura	5. 52.	Estimación no paramétrica global de la función de supervivencia de los no adoptantes de no laboreo con herbicida no localizado.....	288
Figura	5. 53.	Estimación no paramétrica global de la función de supervivencia de los no adoptantes de no laboreo con herbicida localizado.....	288

Figura	5.	54.	Estimación no paramétrica de la función de supervivencia de los no adoptantes de no laboreo no localizado según si la explotación ha sido heredada o no	290
Figura	5.	55.	Estimación no paramétrica de la función de supervivencia de los no adoptantes de no laboreo localizado según si la explotación ha sido heredada o no.....	290
Figura	5.	56.	Estimación no paramétrica de la función de supervivencia de los no adoptantes de no laboreo no localizado según el régimen productivo de la explotación.....	293
Figura	5.	57.	Estimación no paramétrica de la función de supervivencia de los no adoptantes de no laboreo localizado según el régimen productivo de la explotación.....	293
Figura	5.	58.	Estimación no paramétrica de la función de supervivencia de los no adoptantes de no laboreo no localizado según la situación de la explotación	295
Figura	5.	59.	Estimación no paramétrica de la función de supervivencia de los no adoptantes de no laboreo localizado según la situación de la explotación.....	295
Figura	5.	60.	Estimación no paramétrica de la función de supervivencia de los no adoptantes de no laboreo no localizado según el nivel de conservación del suelo.....	297
Figura	5.	61.	Estimación no paramétrica de la función de supervivencia de los no adoptantes de no laboreo localizado según el nivel de conservación del suelo.....	298
Figura	5.	62.	Estimación no paramétrica de la función de supervivencia de los no adoptantes de no laboreo no localizado según el nivel de percepción general de la erosión	300
Figura	5.	63.	Estimación no paramétrica de la función de supervivencia de los no adoptantes de no laboreo localizado según el nivel de percepción general de la erosión.....	300
Figura	5.	64.	Estimación no paramétrica de la función de supervivencia de los no adoptantes de no laboreo no localizado según la continuidad de la explotación.....	302
Figura	5.	65.	Estimación no paramétrica de la función de supervivencia de los no adoptantes de no laboreo localizado según la continuidad de la explotación.....	302
Figura	5.	66.	Estimación no paramétrica de la función de supervivencia de los no adoptantes de no laboreo no localizado según el tipo de trabajo realizado por el agricultor en la explotación...	304
Figura	5.	67.	Estimación no paramétrica de la función de supervivencia de los no adoptantes de no laboreo localizado según el tipo de trabajo realizado por el agricultor en la explotación.....	305
Figura	5.	68.	Estimación no paramétrica de la función de supervivencia de los no adoptantes de no laboreo no localizado según si el agricultor lee literatura especializada sobre agricultura.....	306
Figura	5.	69.	Estimación no paramétrica de la función de supervivencia de los no adoptantes de no laboreo localizado según si el agricultor lee literatura especializada sobre agricultura.....	307
Figura	5.	70.	Estimación no paramétrica global de la función de supervivencia de los no adoptantes de mantenimiento de restos de poda.....	309
Figura	5.	71.	Estimación no paramétrica de la función de supervivencia de los no adoptantes de mantenimiento de restos de poda según si la explotación ha sido heredada	311
Figura	5.	72.	Estimación no paramétrica de la función de supervivencia de los no adoptantes de mantenimiento de restos de poda según el nivel de conservación del suelo.....	313
Figura	5.	73.	Estimación no paramétrica de la función de supervivencia de los no adoptantes de mantenimiento de restos de poda según la experiencia del agricultor.....	315
Figura	5.	74.	Estimación no paramétrica de la función de supervivencia de los no adoptantes de mantenimiento de restos de poda según si el agricultor lee temas de agricultura.....	317
Figura	I.	1.	Localización de la zona de estudio.....	376
Figura	III.	1.	Modelo probit.....	397

RESUMEN

Esta tesis doctoral aborda el problema de la erosión de origen agrícola en el olivar de la cuenca alta del río Genil en la provincia de Granada desde un punto de vista económico, centrándose en los efectos sobre la propia actividad agraria (efectos on-site, endógenos o internos) y muy especialmente en la adopción de prácticas de conservación de suelos. El objetivo que se persigue es doble. En primer lugar, analizar los factores que están relacionados con la adopción de las prácticas de conservación de suelos que se realizan en la zona de estudio y con la velocidad de dicha adopción, así como su grado de difusión entre los agricultores. En segundo lugar, analizar el impacto económico de variables relacionadas con la adopción de dichas prácticas sobre los costes y la rentabilidad de las explotaciones. Los datos utilizados en el análisis provienen de una encuesta realizada a 215 explotaciones de olivar de la zona durante 2005 y 2006.

Por lo que respecta al análisis realizado a partir de las respuestas proporcionadas por los agricultores encuestados, tras una descripción estadística de dicha información, se analiza, mediante modelos de influencia interna (logístico y Gompertz) y de influencia externa (exponencial), el proceso de difusión agregada de las distintas prácticas de conservación de suelos consideradas. Una vez caracterizado el proceso de difusión de dichas prácticas, se identifican y analizan, mediante varios modelos probit binomiales y multinomiales, los factores que influyen en su adopción, así como en la participación de los agricultores en el programa agroambiental de lucha contra la erosión. A continuación se estiman varios modelos de rendimientos, costes y márgenes por hectárea para estudiar cómo influyen sobre ellos los factores de adopción identificados anteriormente. Finalmente se analiza, mediante modelos de supervivencia o duración no paramétricos y paramétricos, la velocidad de adopción de las principales prácticas estudiadas.

Los resultados obtenidos muestran cómo la práctica más difundida en la zona de estudio es la de no laboreo con aplicación de herbicidas de manera no localizada, seguida del triturado de restos de poda y del no laboreo con aplicación localizada de herbicidas. Asimismo, de los modelos de difusión estimados se deduce que el proceso de difusión de las prácticas analizadas ha sido principalmente un proceso logístico, basado en la interacción entre los agricultores, es decir, se trata de prácticas en las que predomina el efecto imitación en el proceso de difusión sobre otros factores externos. Por otro lado, los diferentes modelos de adopción estimados permiten identificar una serie de factores que influyen en la probabilidad de adoptar unas prácticas de conservación concretas. Dichos factores están relacionados con las características de la explotación (superficie, situación en ladera, nivel de conservación de suelo y edad de la plantación, entre otras), del agricultor (continuidad de la explotación por parte de algún familiar y nivel de formación agraria y de aversión al riesgo como las más destacadas) y de la percepción del programa agroambiental de lucha contra la erosión (en particular, la opinión o valoración del agricultor sobre la cuantía de las ayudas y sobre la necesidad de asesoramiento sobre el programa). Finalmente, los modelos de duración estimados muestran cómo tanto los precios reales de los productos fitosanitarios (entre ellos, los herbicidas) como de los combustibles han influido significativamente en la velocidad de la adopción de las principales prácticas de conservación de suelos analizadas.

ABSTRACT

This doctoral thesis analyses the problem of agricultural soil erosion at the Spanish olive groves of the Genil river upper basin in the province of Granada from an economic point of view, focusing on its effects at the farm level (on-site, endogenous or internal effects) and especially on the adoption of soil conservation practices. The objective is double. First, to analyze the factors that are related to the adoption of the soil conservation practices in the zone of study and to the speed of the adoption, as well as their degree of diffusion among farmers. Second, to analyze the economic impact of variables related to the adoption of these practices on the costs and margins of the farms. The data used in the analysis come from a survey to 215 olive grove farmers carried out during 2005 and 2006.

With regard to the analysis carried out with farmers' responses to the survey, after a statistical description of such data, the process of aggregated diffusion of the soil conservation practices considered is analyzed by means of both internal influence models (logistic and Gompertz) and external influence models (exponential). Once the diffusion process of soil conservation practices has been characterized, the factors that influence their adoption, as well as the participation of farmers in the agri-environmental soil erosion program, are identified and analyzed by estimating several binomial and multinomial probit models. Next, several models of per hectare yields, costs and margins are estimated to study how they are influenced by the previously identified adoption factors. Last, the speed of the adoption of the main soil conservation practices is analyzed by estimating both nonparametric and parametric survival or duration models.

Results show that the most adopted soil conservation practice in the region is no tillage with non localized application of herbicides, followed by mulching using the grinded remains of pruning operations and no tillage with localized application of herbicides. The estimated diffusion models indicate that the diffusion processes of all the analyzed practices have been logistic processes, which are based on the interaction among farmers, i.e., the imitation effect is more important in the diffusion process than other external factors. On the other hand, the adoption models allow to identify factors that influence the probability of adopting a given soil conservation practice. These factors are mainly related to the characteristics of the farm (farm size, location of the farm in hillsides, soil conservation level and oldness of the orchard, among others), the characteristics of the farmer (farm continuity by some relative being assured, the level of agricultural education and risk attitudes, to cite the most relevant) and farmer's perception of the agri-environmental program (specifically, the farmer's opinion about the amount of the payment and of the necessity of advising about the program). Last, the estimated duration models show that both the real prices of fitopathological protection products (among them, the herbicides) and of fuel have significantly influenced the speed of the adoption process of the main soil conservation practices.

CAPÍTULO 1

Introducción

1.1. Importancia del problema

En los últimos 40 años un tercio de las tierras agrícolas del mundo (aproximadamente 400 millones de hectáreas) han dejado de ser aptas para usos agrícolas. Un 80% del suelo agrícola de nuestro planeta tiene actualmente unas tasas de erosión moderadas o altas (Tabla 1.1). El ritmo de pérdida anual se estima en 10 millones de hectáreas (Pimentel *et al.*, 1995; González, 2003). En Europa hay más de 150 millones de hectáreas afectadas gravemente por la erosión. En el caso de la cuenca mediterránea, más de un tercio del total de su territorio presenta pérdidas de suelo superiores a las 15 toneladas por hectárea al año (PNUMA, 2000).

Los procesos de erosión y desertificación constituyen un grave problema económico y medioambiental en España, donde nos encontramos con las mayores tasas medias de erosión de Europa, de entre 20 y 40 toneladas de suelo por hectárea y año (MMA, 2006). La erosión afecta entre el 40% y el 70% de la superficie agrícola española (González *et al.*, 2005; Pimentel, 2006). Particularmente grave es el problema en la parte suroriental de la Península Ibérica, donde se concentra un gran porcentaje de los más de 8 millones de hectáreas que, en nuestro país, sufren procesos de erosión con tasas altas o muy altas (Del Palacio, 1993; Alonso y Barroso, 2003; Thorette *et al.*, 2005).

Tabla 1.1: Clases de erosión según nivel de pérdidas de suelo

Erosión	Pérdida de suelo	
	Tm/ha/año	mm/año
Nula o ligera	<10	<0,6
Moderada	10-50	0,6-3,3
Alta	50-200	3,3-13,3
Muy alta	>200	>13,3

Nota: La erosión es sólo uno de los procesos de degradación del suelo. Otros procesos son la salinización, la sodicación, la degradación física, la degradación química y la degradación biológica.
Fuente: Dorronsoro (2005).

La erosión es debida a múltiples causas que han sido ampliamente estudiadas (López Bermúdez, 1995), entre las que sobresalen el mal uso de los recursos forestales, el abandono de cultivos y las malas prácticas agrícolas. La erosión afecta negativamente a la capacidad productiva de las tierras agrarias ya que reduce la fertilidad y capacidad de almacenamiento hídrico de las mismas, disminuyendo la infiltración del suelo, aumentando las escorrentías, reduciendo la biomasa y provocando la degradación

biológica de la capa fértil, además de aumentar la compactación y pedregosidad del suelo. Los procesos erosivos se intensifican si se emplean fertilizantes y pesticidas para mantener los niveles de productividad iniciales, lo que supone un incremento de los costes y un aumento de los precios de los productos (Pimentel, 2006).

Además de la reducción de la capa arable, otro efecto importante a largo plazo de las prácticas agrícolas inadecuadas es la pérdida de materia orgánica¹, problema que es especialmente grave en las regiones mediterráneas. Este hecho es conocido desde antiguo, así “*incrementar el contenido de materia orgánica en el suelo por medio de estiércol y de raíces y pajas de buenas especies colonizadoras*” era una práctica agronómica sugerida en la España de los siglos XII y XIII, particularmente en suelos arenosos, y que en ausencia de cubiertas vegetales constituía una alternativa para fijar la capa arable desmenuzada por el arado (Al Awan, s. XII. Notas 26 y 28 al Capítulo I).

La pérdida de materia orgánica afecta a la estructura y fertilidad de los suelos agrícolas, lo que implica una reducción considerable de la capacidad productiva de las explotaciones agrarias, así como un aumento de los costes asociados a las mayores dosis de fertilizantes necesarias para mantener el nivel de producción. La Oficina Europea del Suelo calcula que el 75% de la superficie del Sur de Europa tiene un contenido bajo (3,4%) o muy bajo (1,7%) de materia orgánica (citado en Martínez y González, 2002). Por ejemplo, el 66% de los suelos de Portugal son de baja calidad, con porcentajes de materia orgánica inferiores al 1,7%. Este proceso de degradación, no obstante, no se limita al Mediterráneo. Estudios realizados en Inglaterra y Gales muestran que el porcentaje de suelos con menos de 3,6% de materia orgánica aumentó del 35% al 42% durante el periodo 1980-1995, debido principalmente al cambio en las prácticas de manejo del suelo (Martínez y González, 2002).

La investigación sobre el problema de la erosión es abundante, tratando los temas erosivos y la desertificación desde una perspectiva edafológica, agronómica, geográfica y económica (González del Tánago, 1993). Un hito importante en el estudio de la erosión fue la elaboración del Mapa Mundial de la Desertificación (FAO, UNESCO, OMM,

¹ La acumulación de materia orgánica en el suelo es un proceso lento, mucho más que el de pérdida de la misma. Se considera que los suelos con menos de 1,7% de materia orgánica están en fase de pre-desertización (Martínez y González, 2002).

1977), y continuó con el proyecto de Evaluación Mundial de la Degradación de los Suelos (FAO, UNEP, UNESCO, 1980). En España, donde los primeros trabajos datan de mediados del siglo XX, el proyecto LUCDEME (ICONA, 1982b), que analizó el fenómeno en la cuenca mediterránea, supuso un importante avance en los estudios sobre el problema de la erosión. Posteriormente, numerosos trabajos han producido una abundante documentación cartográfica y técnica (ICONA, 1982a; Camacho, 1992; Cuesta, 2001), así como un importante grado de conocimiento de los efectos de las diferentes prácticas agrarias sobre el grado de conservación del suelo.

Los principales efectos de la erosión de suelos agrarios son de dos tipos: efectos externos a la explotación y efectos endógenos a la misma. Algunos importantes efectos externos de la erosión son la modificación de las reservas de recursos naturales (principalmente edáficos), las grandes inversiones de recuperación, la contaminación de los cauces fluviales y las masas de agua, la colmatación de embalses o la pérdida de valor económico del paisaje, entre otros.

Los efectos endógenos o agrarios son los que ocurren en la propia explotación agraria como consecuencia de su actividad productiva. Los efectos endógenos de la erosión muestran una doble vertiente: por un lado, reducen la fertilidad del suelo (y por tanto, el capital productivo), lo que afecta directamente a la productividad del cultivo; y por otro lado, incrementa los costes de producción para mantener el nivel de producción agrícola en la explotación. Los costes de producción pueden aumentar por dos razones, por el aumento de los costes asociados a las prácticas agrícolas habituales, o por los costes de adopción de nuevas prácticas de corrección (abonado, conservación del suelo, entre otros)².

En cuanto a su importancia económica, se ha estimado que los costes directos derivados de la erosión en España ascienden a 280 millones de euros anuales (ICONA, 1991), debido entre otras causas, a la pérdida de producción agrícola, al deterioro de los embalses y a los daños causados por las inundaciones. El coste de las acciones realizadas contra la erosión y de recuperación del suelo suponen una inversión de 3.000 millones de euros a lo largo de un periodo de entre 15 y 20 años (ICONA, 1991).

² Pimentel *et al.* (1995) estima que, como consecuencia de la erosión, los costes de producción deben aumentar un 25% anual para mantener el nivel productivo.

Como respuesta a la importancia de este problema, se han desarrollado numerosas actuaciones y políticas. A nivel nacional destacan los esfuerzos de repoblación forestal realizadas por el ICONA a lo largo del siglo XX, así como iniciativas más recientes, como es el caso de la Ley 43/2003 de Montes o el Plan Nacional de Acción contra la Desertificación (aprobado en 2008). En el ámbito específicamente agrario ha habido medidas agroambientales con objetivos específicos de lucha contra la erosión, tanto dentro los programas agroambientales desarrollados en el marco del Reglamento 1257/99 como del Reglamento 1698/2005. Asimismo, determinadas prácticas de conservación de suelos se incluyen dentro de los Códigos de Buenas Prácticas Agrarias exigibles para participar en programas contenidos en los Planes de Desarrollo Rural, así como en las reglas a cumplir para alcanzar las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales exigibles para el cobro del Pago único (Real Decreto 2352/2004 que aplica el Anexo IV del Reglamento 1782/2003).

Específicamente, en este trabajo se analiza el problema de la erosión en el cultivo del olivo (*Olea europaea* L.), ya que el sector olivarero es, desde un punto de vista económico y medioambiental, el más importante en la zona de estudio. Un olivo no inicia la producción de aceituna hasta que supera los cinco años, alcanza su madurez a partir de los 20, y sólo cuando sobrepasa el centenar de años su producción desciende, pero sin influir en la calidad de las aceitunas. El olivo es un árbol rústico por excelencia. Otra de sus características es que presenta una gran vecería, o alternancia de años de alta y baja producción. Se desarrolla bien en suelos de escasa fertilidad y climas extremadamente áridos, aunque con buenas condiciones hídricas las producciones se multiplican. Los tratados agrícolas más antiguos hablan extensamente sobre su cultivo, tal es el caso de los tratados de autores grecolatinos como Columela, Teofrasto, Catón, Varrón, Paladio, Casiano Baso y Plinio, entre otros. Aunque no fue hasta la Edad Media en que se le dio al olivo un tratamiento más completo por parte del autor árabe andalusí Ibn Al Awan en su Libro de Agricultura (particularmente en los cuatro primeros artículos del Capítulo VII):

“Del plantío del olivo. Dos son las especies, una silvestre que de suyo nace en los montes, y no en las márgenes de los ríos ni en donde sus raíces lleguen a mucha y continua agua; y otra doméstica, la cual echa más aceituna y da más aceite que el

primero. Junio, citado en el libro de Ebn-Hajaj, dice que la tierra sobremanera buena para olivos es la delgada [arenosa], y que así se crían excelentes en el territorio de Ástigi [Écija], por ser aquella tierra de semejante calidad. En la cual si fueren plantados, producen más de lo que pudieran en otra diferente; pues según Ebn-Hajaj, lo que se quiere en este árbol es, no la multitud y lozanía de las ramas, sino la abundante copia del aceite”. (Al Awan, s. XII, Capítulo VII, Artículo I.1-2).

Actualmente la superficie mundial dedicada al cultivo del olivo es de aproximadamente 10 millones de hectáreas, de las cuales 2,5 millones están en España. En Andalucía se concentra el 62% del olivar nacional. Después de España, y dentro de la Unión Europea, Italia, Portugal, Grecia y Francia son los productores más importantes, mientras que entre los países no europeos destacan Túnez, Turquía, Siria y Jordania (Barranco *et al.*, 2004).

No obstante, no sólo es el aceite de oliva y la aceituna de mesa los recursos que se pueden aprovechar del olivar. Tradicionalmente se ha utilizado la madera del olivo para la construcción de muebles y suelos de parquet. Aparte de estos usos tradicionales, se están obteniendo muy interesantes resultados en la explotación de los subproductos del proceso de producción del aceite de oliva, como del hueso de aceituna, como la obtención de alimentos para el ganado, carbón activo, gasolina verde, etc. La cogeneración de energía eléctrica a partir del orujillo, el aprovechamiento como fertilizante del alpechín, extracción de la vitamina E, y el aprovechamiento de los restos de poda para fabricación de pellets para calderas de calefacción, son otros de los posibles aprovechamientos. La investigación de nuevos aprovechamientos del olivar y en particular de los subproductos del proceso de producción del aceite, tiene gran relevancia tanto en la economía como en el medio ambiente de los pueblos donde se desarrolla este cultivo, ya que la problemática de la gestión de los alpechines o alperujos es una de las más acuciantes de los municipios olivareros (Colinet, 2006; López, 2006; Martínez, 2006). Sin embargo, el conocimiento de algunos de los otros aprovechamientos del olivar data de la Edad Media, en particular, el alpechín se usaba “para compactar la era, como plaguicida en el granero, para limpiar habitaciones y tinajas, para despolillar maderas y ropas, como antiparasitario, como abono de árboles debilitados... hasta para quitar el mal olor de la boca” (Al Awan, s. XII. Nota 2 al Capítulo VII).

1.2. Estado actual de la investigación

Es universalmente reconocido que la pérdida de suelo por erosión es una de las mayores amenazas para la sostenibilidad de los sistemas agrarios en gran parte del planeta (Figura 1.1). La pérdida de suelo por erosión reduce el potencial del mismo para la producción agraria y provoca desertificación y contaminación hídrica (Comisión Europea, 1992; Pimentel *et al.*, 1995; PNUMA, 2000; Pimentel, 2006). Sin embargo, y aunque son numerosos los trabajos técnicos existentes sobre el fenómeno, los aspectos socioeconómicos de este problema suelen ser frecuentemente ignorados. La razón de esta ausencia no es precisamente la falta de interés por el impacto económico del problema, sino las dificultades metodológicas para la valoración o medida de los efectos de la erosión (Van Kooten *et al.*, 1989; Barbier, 1995; Boardman, 1998).

Figura 1.1: Mapa de suelos con riesgo de degradación

Fuente: ISRIC, Wageningen (González, 2003).

Como se ha comentado, uno de los impactos económicos más importantes de los procesos erosivos son los efectos agrarios o endógenos³. La evaluación económica de dichos efectos erosivos puede medirse en términos de pérdida de la productividad agrícola (multiplicando la cantidad de cosecha perdida por el valor de mercado de los productos agrícolas) o en términos del incremento de costes en que hay que incurrir para

³ Emplearemos a lo largo del texto de forma indistinta los siguientes términos sinónimos: efecto endógeno, on-site, agrario o interno. Y de forma análoga: efecto exógeno, off-site, social o externo.

contrarrestar dicha pérdida de productividad. Si a esta aparente sencillez de cálculo unimos la gravedad que comportan los procesos erosivos, resulta paradójico que aún sean escasos los trabajos científicos en esta línea. No obstante, la productividad agrícola es una función muy compleja que depende de muchos factores (agua, plagas, edafología, clima, erosión, entre otros), por lo que aislar el factor erosivo exige un estudio minucioso de la zona de interés.

No es de extrañar, por tanto, que los trabajos que se centran en la valoración económica del impacto de la erosión, sean escasos. Por el contrario, sí que existen trabajos que se centran en el estudio del grado de adopción y difusión de diferentes prácticas de conservación de suelos por parte de los agricultores, así como del diseño y evaluación de las políticas que tienen la conservación de suelos entre sus objetivos, si bien los trabajos a nivel nacional son muy escasos.

Uno de los temas que se plantean los economistas agrarios y medioambientales al enfrentarse al problema de la erosión asociada a los sistemas agrarios es explicar el motivo por el cual los agricultores no se preocupan, o se preocupan poco, de los daños de la erosión, que a veces ellos mismos causan o intensifican o, como mínimo, no evitan. La respuesta hay que buscarla en que su efecto, al ser a largo plazo, no es tan evidente como para que el agricultor internalice la lucha contra la erosión como un valor activo en su función de utilidad, a partir de la cual toma las decisiones económicas en su explotación (Lee, 1980; McConnell, 1983).

Los trabajos más frecuentes en la década de los 90 abordan la erosión y la conservación de suelos en un contexto científico socioeconómico con diferentes enfoques metodológicos orientados, de forma indirecta, hacia la valoración económica del impacto erosivo endógeno (Calatrava-Leyva y González, 2001; Colombo, 2004). Entre ellos pueden destacarse los análisis de adopción de prácticas de conservación basados en modelos de elección discreta, los análisis basados en modelos econométricos y los análisis basados en modelos de simulación o de control dinámico. Los análisis de programación matemática son los pioneros en “economía de la erosión”, siendo su objetivo el cálculo de los costes de oportunidad de diferentes alternativas de conservación de suelos. Otros análisis aplicados son los basados en modelos de

contabilidad de recursos, en precios hedónicos, análisis coste-beneficio, valoración contingente y técnicas de expertos, entre otros (Calatrava-Leyva y González, 2001).

1.3. Objetivos del estudio y actividades programadas

La presente investigación se centra en el análisis económico del problema de la erosión de origen agrícola en el olivar de la cuenca granadina del Alto Genil, tanto desde el punto de vista de la pérdida de productividad de los suelos como de la adopción de prácticas de conservación de los mismos. Un antecedente directo es un estudio preliminar realizado en explotaciones de olivar de montaña en las provincias de Granada y Jaén dentro del Proyecto Europeo “The future of olive plantation systems in sloping and mountainous land: Scenarios for production and natural resource conservation (OLIVERO)” (Contrato nº QLK5-CT-2002-01841) y publicado en Calatrava-Leyva *et al.* (2007).

Asimismo, debe señalarse que esta tesis doctoral se inició en el marco del proyecto nacional “Valoración económica de los procesos erosivos en el sudeste español” (proyecto INIA “RTA01-128”), desarrollado en el Área de Economía y Sociología Agrarias del IFAPA en su centro de Granada, en cuyo marco se obtuvo la financiación para realizar el sondeo a agricultores cuyos datos se utilizan en el presente trabajo, y se continuó dentro del proyecto “Dimensión económica de la erosión: Análisis y valoración de su impacto en sistemas agrarios mediterráneos del Sudeste de España” del Plan Nacional de I+D+I (código AGL2006-12293-C02-02/AGR).

Los **objetivos principales** de la presente Tesis Doctoral son los siguientes:

- Analizar los factores que están relacionados con la adopción de las prácticas de conservación de suelos en la zona de estudio.
- Estudiar el grado de difusión de prácticas de lucha contra la erosión en la zona, tanto desde un punto de vista estático como dinámico (a lo largo del tiempo).
- Analizar el impacto económico de variables relacionadas con las prácticas de lucha contra la erosión analizadas sobre los costes y la rentabilidad de las explotaciones.

Las **actividades programadas** para alcanzar los objetivos anteriores pueden resumirse en las siguientes:

- Recopilar y analizar la bibliografía existente sobre análisis económico y de valoración en procesos de erosión.
- Recopilar y analizar la información secundaria existente, sobre procesos y niveles de erosión y desertización en el sudeste español.
- Seleccionar la metodología adecuada para el análisis, definiendo los pasos básicos de futuras investigaciones.
- Caracterizar la cuenca granadina del Alto Genil, definiendo los elementos geográficos, climatológicos, fisiográficos, etc.
- Diseñar, ejecutar y depurar un sondeo realizado a los agricultores de la zona de estudio.
- Realizar el análisis de la información resultante de dicho sondeo.
- Elaborar conclusiones en base a los resultados del análisis realizado.

El interés de la presente investigación reside, en primer lugar, en el análisis que se hace de los factores que explican el proceso de adopción de técnicas de conservación del suelo, lo que va a permitir obtener una visión más profunda de la realidad del problema de la erosión en la zona de estudio, a dos niveles: individual y agregado. A nivel individual, tanto desde el punto de vista estático de la toma de la decisión de adoptar como desde una óptica más dinámica, incorporando variables temporales que influyen en la velocidad de adopción, o alternativamente, en el retraso en adoptar una determinada práctica de conservación. Mientras que a nivel agregado, mediante el estudio de los procesos de difusión de las prácticas conservacionistas a lo largo del tiempo en la zona de estudio, lo que permite una clasificación de los agricultores en función de la rapidez con que adoptan, pudiendo de este modo diseñar planes y medidas agroambientales más eficaces y precisos.

Asimismo, se ensaya una metodología para el análisis del impacto económico de los efectos endógenos de la erosión en la agricultura, evaluando el impacto que tiene sobre la rentabilidad de las explotaciones determinadas prácticas agrarias que permiten reducir el grado de erosión en las explotaciones, así como mejorar el grado de conservación del suelo. Dicha valoración puede permitir un mejor diseño de políticas de

lucha y conservación del suelo, permitiendo un cálculo más adecuado de subvenciones y medidas de apoyo.

1.4. Estructura de la tesis

En esta tesis se distinguen 2 partes claramente diferenciadas. En primer lugar, se aborda la problemática económica de los procesos de erosión de las tierras agrícolas (analizando sus aspectos naturales y antrópicos, legislativos y económicos) en general, y en el olivar, en particular; también se revisan los antecedentes bibliográficos sobre metodologías de valoración económica de la erosión y adopción de prácticas de conservación de suelos. En la segunda parte del trabajo se realiza un análisis descriptivo y econométrico de los efectos endógenos de la erosión en fincas olivareras de la cuenca granadina del Alto Genil, con el objetivo de identificar los factores que están relacionados con la adopción de prácticas de conservación de suelos.

En concreto, en el Capítulo 1 se introduce el tema objeto de análisis, así como los objetivos de la Tesis. En el Capítulo 2 se aborda el estudio de las funciones básicas del suelo, se contextualiza el sector olivarero andaluz en las coordenadas del fenómeno de la erosión del suelo (describiendo superficie y producciones y su evolución histórica, estructura de las explotaciones, sistemas de producción en olivar y aspectos económicos) y se revisa la normativa medioambiental y agraria al respecto, tanto a nivel comunitario, estatal como autonómico. En el Capítulo 3 se realiza una revisión de la literatura económica sobre la dimensión *on-site* de la erosión, clasificando los diferentes trabajos revisados en función de la metodología empleada.

En el Capítulo 4 se expone la metodología seguida en esta investigación. Fundamentalmente se ha seguido una metodología que abarca los principales aspectos del problema, en función de la unidad de análisis (nivel individual y agregado) y en función de la dimensión temporal (análisis estático y dinámico). Así, se ha realizado un análisis descriptivo univariante y bivariante de las respuestas dadas al cuestionario sobre erosión en explotaciones de olivar del Alto Genil en el año 2004, referidas a características de las explotaciones, de los agricultores y del problema de la erosión. Después se estudia el proceso de difusión agregada a lo largo del tiempo de diversas prácticas de conservación del suelo. A continuación se realiza un análisis de las

principales relaciones susceptibles de estudio, a saber, los factores que influyen en la adopción de prácticas de conservación del suelo, en la participación en el programa agroambiental de lucha contra la erosión y en las variaciones de los costes de cultivo, así como de su rendimiento y margen por hectárea. Finalmente se complementa el análisis de carácter estático anterior introduciendo mediante la técnica del análisis de duración una componente dinámica en el estudio que sirva para recoger el efecto de diversas variables temporales relacionadas con la velocidad de adopción.

En el Capítulo 5 se presentan y discuten los resultados del estudio: análisis descriptivo univariante y bivariante, análisis de modelos de difusión agregada de prácticas de conservación de suelos, análisis de modelos de adopción, análisis de modelos de costes, rendimientos y margen por hectárea, y análisis de modelos de duración. Finalmente en el Capítulo 6 se exponen las principales conclusiones y las propuestas para futuras investigaciones.

CAPÍTULO 2

El problema de la erosión en el olivar del sudeste español

2.1. La erosión de suelos agrarios

En este apartado se justifica la importancia económica y medioambiental del suelo como recurso productivo agrario, describiendo brevemente sus funciones básicas, naturales y de uso. Posteriormente se comentan más detalladamente aquellos factores o elementos que contribuyen a su erosión, diferenciando, según la intensidad de su influencia en la escala temporal, entre “factores naturales” que degradan el suelo en largos periodos de tiempo (tiempo geológico), y “factores antrópicos”, también denominados “humanos” o “artificiales”, que afectan intensivamente al recurso en un corto periodo de tiempo, sobrepasando así su tasa natural de regeneración, y transformando, en consecuencia, un recurso natural renovable en no renovable.

2.1.1. El suelo como recurso productivo agrario

La génesis del suelo es un proceso cuyo horizonte temporal es muy dilatado, y en el que participan conjuntamente 5 factores (roca madre, clima, topografía, organismos vivos y tiempo) y 4 componentes (materia mineral, materia orgánica, agua y aire) (Fuente, 2006). Para formar un centímetro de suelo la naturaleza necesita alrededor de 500 años (Plaster, 2000). Desde esta óptica el suelo se considera como un recurso no renovable y, por ello, un bien a proteger. Sin embargo, la conservación del suelo no está necesariamente reñida con la producción agrícola. Existen diversos sistemas de cultivo que pueden englobarse dentro de lo que se denomina “agricultura de conservación” que permiten que los sistemas agrícolas sean a un mismo tiempo productivos y compatibles con las exigencias medioambientales del suelo (FAO, 1978 y 2003; Rahm y Huffman, 1984; Phillips y Phillips, 1986; AEAC/SV, 2001).

Se pueden distinguir dos tipos de funciones básicas que realiza el suelo como factor productivo agrario: la función natural y la función de uso (Scherr, 1999; Bravo *et al.*, 2004). Con respecto a sus **funciones naturales**:

- A. El suelo tiene una función de hábitat y soporte biológico, ya que el suelo constituye junto con el agua, el aire y la luz solar, el fundamento de la vida en los sistemas ecológicos terrestres. El suelo es el hábitat biológico de numerosos organismos y microorganismos, además de ser una reserva genética. Es el punto

de partida y destino final de la mayor parte de las actividades desarrolladas por los seres humanos. Un descenso en la calidad del suelo contribuye generalmente a un descenso en la biodiversidad.

- B. Como componente del ciclo natural, el suelo es protagonista activo en los ciclos químicos (de carbono, azufre, nitrógeno y fósforo) de vital importancia en el equilibrio de la naturaleza. Además, participa en funciones centrales de regulación dentro de los ecosistemas. La intervención humana en el suelo altera estos ciclos biogeoquímicos y da origen a problemas ecológicos de carácter global, como pueden ser los efectos “off-site” de la erosión (Colombo, 2004).
- C. El suelo también genera y transporta sustancias nutritivas para las plantas y microorganismos del suelo.
- D. Además, el suelo es un elemento filtrante y amortiguador debido a su capacidad para la retención de sustancias mecánicamente o por adsorción⁴, contribuyendo de manera decisiva a proteger las aguas subterráneas y superficiales contra la penetración de agentes nocivos, y evitando la transmisión de dichos agentes al ciclo de alimentación: plantas, animales y seres humanos.

Por otra parte, respecto a las **funciones de uso** del suelo es preciso mencionar que entre ellas se encuentran las que poseen un contenido económico más explícito:

- A. En primer lugar, el suelo se caracteriza por ser una fuente de materias primas, tanto renovables como no renovables⁵. La consideración del suelo como fuente de materias primas renovables supone poner de relieve su importancia económica en el sector agrario, ya que la mayor parte de la producción de alimento, forraje y otras materias primas renovables está relacionada con el suelo, con el suministro de nutrientes, aire, agua y con su función de soporte. Las prácticas agrarias intensivas, la aplicación excesiva de abonos y fertilizantes, junto con la erosión y la compactación, son las principales amenazas actuales para una agricultura sostenible económica y ambientalmente.
- B. Por último, el suelo es también un medio físico para el asentamiento humano a

⁴ La adsorción es un fenómeno físico de retención de sustancias delimitado a la capa superficial del suelo, tratándose de un concepto distinto del de “absorción”.

⁵ Materias primas no renovables son los minerales no metálicos (piedra, mármol, caliza, yeso, pizarras, arenas), los minerales metálicos (blenda, galena, siderita, pirita) y los combustibles fósiles como el carbón. La explotación racional y sostenible de los yacimientos ayuda a la protección del recurso suelo.

través de la construcción de viviendas, infraestructuras, edificios industriales, carreteras, áreas de recreo, áreas de deposición de residuos. Las características físicas, químicas y mecánicas del suelo condicionan en gran medida la viabilidad técnica y económica de estas infraestructuras, cuya construcción tiene importantes consecuencias sobre el medio ambiente. El sellado de la superficie junto a su compactación derivados de la creciente urbanización provoca una reducción de la cantidad de oxígeno disponible en los suelos y por lo tanto de la actividad biológica de los mismos

Durante siglos, todas las funciones del suelo se desarrollaban sin gran problema hasta que, a comienzos del siglo XX, el desarrollo económico creciente empezó a entrar en conflicto con las funciones naturales del suelo. El aumento de asentamientos humanos y de infraestructuras (sobre todo en el sector industrial y del transporte), el vertido de residuos, la extracción de minerales y la agricultura intensiva, entre otros, han ejercido y siguen ejerciendo una gran presión sobre el sistema suelo. Algunas de estas alteraciones han sido positivas (como la apertura de vías de comunicación) y otras han conducido a una mejora de ciertas funciones del suelo, gracias a los sedimentos aportados por la erosión en las áreas próximas a los cauces de los ríos (Laguna, 1989). Sin embargo, lo más habitual es que las actividades humanas provoquen un deterioro de las características de este medio, lo cual suele conducir a la degradación de una o más de sus funciones.

La erosión del suelo es, por una parte, un proceso natural de índole física y química que desgasta y destruye continuamente los suelos y rocas de la corteza terrestre. La mayoría de los procesos erosivos son resultado de la acción combinada de varios factores, como el calor, el frío, los gases, el agua, el viento, la gravedad y la vida vegetal y animal. En algunas regiones predomina alguno de estos factores, como el viento en las zonas áridas.

Por otra parte, la erosión se debe también a la acción del hombre sobre el suelo. En función del principal agente causante de la erosión y del tiempo que sus efectos sobre la superficie terrestre tardan en manifestarse, se habla de erosión geológica o natural o de erosión acelerada. La erosión natural es debida a la acción de agentes y procesos naturales que actúan a lo largo de millones de años, mientras que la erosión

acelerada es el resultado de la acción humana y sus efectos se dejan sentir en un periodo de tiempo mucho menor. Por ejemplo, el riesgo de erosión por acción del agua es máximo en periodos de lluvias intensas en que el suelo se encuentra saturado y con escasa cubierta vegetal, por lo que aumenta el movimiento del agua por la superficie terrestre. El efecto de la escorrentía resultante elimina cantidades importantes de suelo y origina regueros de erosión que actúan como ruta principal del agua, lo que aumenta el problema. Asimismo, la incidencia de la erosión por el viento, propia de climas áridos y semiáridos, es casi siempre debida a la disminución de la cubierta vegetal del suelo, bien por sobrepastoreo o a causa de la eliminación de la vegetación para usos domésticos o agrícolas. La erosión es, por lo tanto, un problema medioambiental global cuyo origen es en gran medida agrario.

2.1.2. Los factores naturales de la erosión del suelo

La erosión del suelo es, por tanto, un fenómeno acumulativo que se desarrolla de 2 formas: natural y artificialmente. Artificialmente, como consecuencia de la actividad humana, principalmente prácticas agrícolas inadecuadas y deficientes planeamientos urbanísticos, entre otras que veremos en el epígrafe siguiente. Y de forma natural, como consecuencia de procesos y factores ambientales, causando el desplazamiento de partículas del suelo, por el agua o el viento. Entre estos factores naturales destacan los de tipo geológico, edafológico, fisiográfico (relieve), climático y biológico. El análisis de estos condicionantes permite definir y calcular cartográficamente el índice de fragilidad erosiva o erosión potencial de una zona determinada a través de una serie de aspectos que se concretan en los parámetros de “estado”, “riesgo”, “velocidad” y “tolerancia” (Perles, 1997).

Los factores geológicos se refieren a la estructura de la corteza terrestre y materiales que definen la geología de una zona. Son los que determinan a nivel macrogeológico la susceptibilidad de ciertas áreas geográficas frente a los procesos erosivos. Los desiertos constituyen la solución de equilibrio ante la combinación de geología y erosión. La erosión geológica se ha desarrollado desde siempre en La Tierra, es la responsable del modelado de los continentes y sus efectos se compensan en el suelo, ya que actúan con la suficiente lentitud como para que sus consecuencias sean contrarrestadas por la velocidad de formación del suelo. Así, en las superficies estables

los suelos se reproducen, como mínimo, a la misma velocidad con que se erosionan. La erosión esculpe constantemente nuevos relieves en la superficie de la tierra. La forma de los continentes cambia continuamente, a medida que las olas y las mareas invaden tierra firme y el limo de los ríos gana terreno al mar. De igual modo que los arroyos y ríos ahondan sus cauces, las cárcavas se convierten en barrancos y éstos en valles.

Es muy importante destacar que la erosión natural es un fenómeno que puede ser beneficioso para la fertilidad de los suelos, ya que contribuye a su regeneración al aportarle materiales que ha erosionado en otras zonas, particularmente las de mayor pendiente. Todas las propiedades del suelo, y por tanto su profundidad, son consecuencia de una determinada combinación de los factores formadores. Si no actuase la erosión natural, esa profundidad de material edafizado iría alterándose progresivamente conforme el suelo se fuese volviendo más antiguo y llegaría un momento en que todos los minerales originales se habrían transformado totalmente, ya no aportarían ningún nutriente nuevo y el suelo quedaría constituido por un residuo totalmente infértil. De hecho, la tolerancia a la erosión alude a la capacidad de un suelo de soportar los procesos erosivos, es decir, aporta una medida de la cantidad de tierra que puede perder un perfil edáfico manteniendo su nivel de productividad a largo plazo (Perles, 1997).

Los factores edáficos/microgeológicos más importantes con relación a la erosión son la textura, la estructura, la porosidad y la pedregosidad del suelo. Estos factores expresan la erodibilidad o tendencia de un suelo a ser erosionado en función de sus características intrínsecas⁶, independientemente de los factores externos de agresión. A veces influyen directamente, como en el caso de la presencia de rocas en la superficie, o indirectamente, como en el caso del régimen de humedad y aireación que determinan la resistencia del suelo frente a la erosión. Tales factores, sobre un mismo suelo, son muy variables en el espacio y en el tiempo (Moreira, 1991).

El relieve es a menudo reconocido como el factor cardinal para la identificación del riesgo potencial de erosión. El relieve proporciona la energía al agua de escorrentía para el transporte sólido de las partículas disgregadas ladera abajo. El relieve se

⁶ El factor K de la USLE se utiliza como índice agregado representativo de estas características intrínsecas del suelo que lo hacen vulnerable a la erosión (Wischmeier, 1976; Wischmeier y Smith, 1978).

descompone en 2 elementos, pendiente y longitud de la pendiente. Cuantos mayores son sus valores, mayor es la energía erosiva de las aguas de escorrentía y, por tanto, produce mayor erosión. Sin embargo, la medición de este factor topográfico es sumamente complicada, incluso la forma de la ladera ha sido objeto de estudio, ya que parece existir correlación entre ésta y el balance erosivo final, concluyéndose que el perfil cóncavo es el menos susceptible a la erosión, seguido por el convexo y el rectilíneo. No obstante, hay autores que señalan la falta de evidencia empírica sobre la relación entre pérdida de suelo y longitud de la pendiente (Moreira, 1991; Martín de Santa Olalla, 2000).

Los factores climáticos ejercen una doble acción sobre el suelo: una acción directa a través de las precipitaciones, y una indirecta, al influir en la densidad de la cubierta vegetal. El impacto de las gotas de lluvia en el suelo causa la disgregación de la estructura del mismo (erosión por salpicadura) y produce partículas libres de ser transportadas por el agua de escorrentía (erosión laminar). La agresividad de las lluvias puede ser obtenida de los mapas de isóneas de precipitaciones máximas en diferentes unidades de tiempo, o en la cartografía del índice de erosividad de la lluvia (ICONA, 1981) y agresividad del clima de Fournier (ICONA, 1988). Los efectos indirectos del clima están bien representados en los mapas de zonificación climática de Strahler (1970), donde se relacionan el cambio de las tipologías de suelos y de las cubiertas vegetales a lo largo de un perfil latitudinal. Las regiones semiáridas son las más expuestas al riesgo de erosión, combinando intensas precipitaciones y una baja protección vegetal del suelo (FAO, UNEP y UNESCO, 1980).

Los factores biológicos más relevantes son la cubierta vegetal y la fauna edáfica. La cubierta vegetal cumple una doble labor protectora contra la erosión por salpicadura y la erosión laminar. Reduce la energía cinética del impacto de las gotas de lluvia, disminuye la velocidad del agua de escorrentía, y favorece la sedimentación de las partículas arrastradas, así como una mejor infiltración del agua. Es importante indicar que los usos del suelo también son relevantes en lo que se refiere a la erosión, ya que las características morfológicas de la planta pueden ser indicadores del grado de protección del suelo. Algunos trabajos recientes que analizan la importancia de la cubierta vegetal sobre los procesos erosivos son los de Durán-Zuazo *et al.* (2005), Martínez-Raya *et al.* (2006), Francia-Martínez *et al.* (2006) y Durán-Zuazo *et al.* (2006).

Por su parte, la fauna edáfica contribuye simbióticamente con la cubierta vegetal a una mejor conservación de la tierra, constituyendo una fuente biológica natural de nutrientes que mejora la calidad de la materia orgánica, y, en consecuencia, la fertilidad edáfica. Además de esta aportación indirecta, la materia orgánica, transformada (humus) o no transformada (raíces, fauna edáfica, restos vegetales), contribuye de forma directa al control de la erodibilidad del suelo mediante el aumento de su porosidad, de su capacidad de retención del agua, y de su estabilidad estructural, regulando así la resistencia física a las escorrentías (Martín de Santa Olalla, 2000).

2.1.3. Los factores antrópicos de la erosión del suelo

Se puede decir que el ser humano fue agricultor desde el momento que fue capaz de sembrar y reproducir una semilla, hecho que sucedió hace aproximadamente 7.000 años (Lowdermilk, 1953). En ese instante se marcó uno de los hechos históricos más relevantes en la existencia del ser humano sobre La Tierra. La colonización de tierras boscosas dio inicio a un lento cambio en el uso de los suelos, los cuales eran transformados en praderas y pequeñas sementeras. Pronto llegaron las luchas entre tribus y las guerras entre pueblos por mejores tierras, en perjuicio de la conservación y productividad del suelo, debido a la intensificación de la producción para responder a las necesidades generadas por la creciente presión demográfica, así como para incrementar los recursos financieros procedentes del comercio (Bauer, 1980).

Las ruinas de pueblos y ciudades encontradas en regiones áridas, como los desiertos de Mesopotamia, indican que hubo un momento en el que la agricultura fue una actividad generalizada por toda la zona. Sin embargo, estas civilizaciones tuvieron que abandonar sus tierras de cultivo por el efecto de prácticas de riego inadecuadas que llevaron a su salinización (Roux, 1992; Hughes, 2002; White, 2004). En el caso del sudeste peninsular existe evidencia geoarqueológica sobre el origen prehistórico de los procesos erosivos como consecuencia de la deforestación debida al desarrollo agrícola y ganadero de la zona entre el III y II milenio A.C. (Gilman y Thornes, 1985; Arteaga *et al.*, 1987; Schubart, 1990; Mateu, 1992). Asimismo, en el siglo XX se han desenterrado verdaderas ciudades tapadas por arena y limo que han dejado al descubierto las consecuencias de la dinámica erosiva de origen humano, ya que el desarrollo de las sociedades agrarias implica un incremento de la presión demográfica

sobre el territorio y sus recursos naturales, cuyos mecanismos de reajuste originan una crisis medioambiental, siendo la erosión del suelo una de sus manifestaciones (Laguna, 1989).

El exceso de pastoreo, que a la larga puede transformar la pradera en desierto, y las prácticas agrícolas poco cuidadosas, han tenido efectos desastrosos en determinadas regiones del mundo. Algunos historiadores piensan que la erosión del suelo ha sido un factor determinante en el conjunto de causas que han provocado algunos desplazamientos de población, debidos a la sequía, y en la decadencia de algunas civilizaciones.

Los procesos erosivos se han intensificado por la acción humana debido a la explotación intensiva del suelo mediante nueva maquinaria agrícola y compuestos químicos como herbicidas, fertilizantes, nutrientes, que se inició en el siglo XIX y se generalizó durante el siglo XX, y que han permitido aumentar la producción agrícola. Hemos de tener en cuenta que el suelo, al igual que otros muchos recursos naturales, no se renueva a lo largo de una generación humana. En un terreno sin alterar, los suelos están protegidos por el manto vegetal. Cuando la lluvia cae sobre una superficie cubierta por hierba u hojas, parte de la humedad se evapora antes de que el agua llegue a introducirse en la tierra. Los árboles y la hierba hacen de cortavientos y el entramado de las raíces ayuda a mantener los suelos en el lugar, frente a la acción de la lluvia y el viento. La agricultura intensiva y la explotación forestal, la urbanización, la instalación de industrias y la construcción de carreteras destruyen parcial o totalmente el dosel protector de la vegetación, acelerando la erosión de determinados tipos de suelos. Esta es menos intensa en zonas con cultivos como el trigo, que cubren uniformemente el terreno, que en zonas con cultivos como el maíz o el tabaco, que crecen en surcos. No obstante, existen diversos factores que minimizan parcialmente los efectos de la erosión, como pueden ser la adopción de adecuadas prácticas agrícolas y el desarrollo de la tecnología agronómica (la introducción de variedades vegetales más productivas, nuevos aperos de labranza y técnicas de fertilización, etc.)

Pero donde el problema de la erosión es hoy en día especialmente preocupante es en los países en vías de desarrollo. La reducción de la productividad agrícola por la erosión es un problema actual de sostenibilidad de las poblaciones, y se necesitan con

urgencia intervenciones correctoras para evitar catástrofes futuras. Anualmente se deforestan casi seis millones de hectáreas, de las cuales el 95 por 100 ocurren en el trópico (PNUMA y CEPAL, 2001), lo que agrava aún más las consecuencias económicas y ambientales de la erosión del suelo.

2.1.4. Prácticas agrarias de lucha contra la erosión

Diversos autores coinciden en señalar el marco teórico en el cual se debe abordar la lucha contra la erosión, destacando como pilares básicos la I+D, el desarrollo legislativo, la rehabilitación y recuperación de tierras degradadas que no hayan sobrepasado el umbral de la irreversibilidad, así como la prevención, reducción y supresión de los agentes erosivos (Del Palacio, 1993; López Bermúdez, 1995; Martín de Santa Olalla, 2000).

En alguna medida, la lucha contra la erosión en España no es reciente, pues ya a principios del siglo XVI, en las Cortes de Castilla de 1518 los procuradores presentaron a Carlos I la petición de que “se plantaran montes y se respetaran los que había” (Del Palacio, 1993), aunque los primeros trabajos sobre el tema de la erosión agraria aparecen en la segunda mitad del siglo XX ligados a alguna figura pionera como Requejo de Laburu. Algunos de estos primeros trabajos aparecen ya referenciados en el libro “La erosión y la conservación de suelos en España” (Ministerio de Agricultura, 1955). Dada la complejidad de los procesos erosivos se entiende que la lucha contra la erosión se planteó desde varios frentes, en particular desde los sectores implicados, el agrario, el forestal y el hidrológico.

En relación con los cultivos que presentan un mayor riesgo de erosión están los cultivos leñosos (olivo, almendro, frutales y vid), los cuáles muestran en el caso español valores medios de pérdidas de suelo entre altos y muy altos (ver definiciones en la Tabla 1.1) en las cuencas del Sur, Ebro, Guadalquivir, Júcar y Tajo, ya que es frecuente que estos cultivos se encuentren en terrenos de pendientes altas o medias y con baja densidad de plantación. Estas circunstancias, unidas a la realización de un laboreo de tipo convencional, provocan que el suelo esté desprotegido frente a la erosión cuando no se realizan prácticas adecuadas de conservación del suelo. También son proclives a la erosión los cultivos herbáceos de secano en pendientes moderadas y altas,

particularmente si las longitudes de ladera son considerables, ya que el sistema de rotaciones cereal/barbecho suele dejar el suelo desprovisto de vegetación en otoño, coincidiendo con la época de lluvias más intensas, lo que agrava el problema de la erosión si va unido a prácticas agrarias no conservacionistas del manto fértil como pueden ser el laboreo a favor de la pendiente, la quema de rastrojos y el uso de maquinaria muy potente o excesivamente pesada que contribuye a la compactación y pérdida de estructura del suelo. Finalmente, señalar que aunque el sobrepastoreo ha constituido en España una de las causas históricas de degradación de las cubiertas vegetales, el problema erosivo por esta causa se ha minimizado en las últimas décadas gracias a la reducción de la cabaña ganadera y al desarrollo de la ganadería intensiva, pese a que existen todavía a nivel local explotaciones que practican un pastoreo excesivo, especialmente con ganado bovino y caprino (Ministerio de Medio Ambiente, 2006).

En España muchas de las prácticas preventivas de la degradación de la capa arable en el sector agrario se contemplan en diversas disposiciones normativas europeas, nacionales y autonómicas que se verán más detenidamente en el apartado 2.3. En éstas se recogen expresamente, por ejemplo, las prohibiciones de quema de rastrojos y de labrar en dirección de la pendiente, así como la obligación de mantener las tierras retiradas y de barbecho conforme a las prácticas agronómicas propias de los cultivos herbáceos. Otras disposiciones agrupan un conjunto de medidas de prevención y reducción de los procesos erosivos, destacándose, por ejemplo, las contempladas en diversas medidas agroambientales, así como la obligatoriedad de realizar una serie de “buenas prácticas agrarias habituales” para poder solicitar ayudas en el marco de los programas europeos de desarrollo rural. Otros programas de ayudas en determinadas zonas desfavorecidas son también relevantes para la degradación de suelos, caso de las medidas de primera forestación de tierras agrarias (Ministerio de Medio Ambiente, 2006).

Específicamente, la FAO (1997) considera que cualquier estrategia de conservación de suelos debe tener en cuenta los siguientes principios: A) Aumentar la cobertura de los suelos, ya que reduce la erosión hídrica y eólica, reduce la pérdida de humedad por evaporación y aumenta la humedad disponible, baja la temperatura, mejora las condiciones de germinación, mejora la estabilidad estructural de los

agregados superficiales, estimula la actividad biológica del suelo, aumenta la porosidad, favorece el control biológico de las plagas y reduce las malas hierbas. B) Aumentar el contenido de materia orgánica del suelo, ya que supone un incremento de la capacidad del suelo para la retención de nutrientes y de humedad, además de mejorar la resistencia de los agregados al encostramiento, aumentar la tasa de infiltración y estimular la vida de la macrofauna. C) Aumentar la infiltración y retención de humedad. D) Reducir la escorrentía. E) Mejorar las condiciones de enraizamiento. F) Mejorar la fertilidad química y la productividad. G) Reducir los costes de producción. H) Proteger las parcelas de los efectos de las inundaciones y de la erosión hídrica y eólica. I) Reducir la contaminación del suelo y del ambiente.

La elección de las mejores prácticas agronómicas de conservación del suelo dependerá del tipo de explotación, de su topografía, del tipo de suelo y la orientación productiva. En cualquier caso, hay una serie de exigencias mínimas que se desprenden de los párrafos anteriores, como son el empleo óptimo del agua disponible, la utilización óptima del suelo, la conservación del mismo y minimización de su erosión, así como la búsqueda de los menores costes económicos. Entre las prácticas conservacionistas cabe citar las siguientes: no laboreo con suelo desnudo, sistemas de laboreo reducido (semilaboreo y mínimo laboreo), sistemas de cultivo con cobertura del suelo, rotaciones de cultivos, aterrazamientos o mantenimiento de bancales, plantaciones según curvas de nivel y cortavientos. A continuación serán comentadas brevemente las 3 primeras técnicas por su importancia y trascendencia en la lucha contra la erosión, siendo las cubiertas vegetales el sistema más eficaz en cultivos leñosos como el olivar y los frutales.

En cuanto a la práctica del laboreo convencional, pese a ser la más utilizada entre los agricultores, y especialmente entre los olivicultores, es la menos conservacionista de todas, de hecho favorece la erosión ya que provoca mayores pérdidas de suelo, además de la rotura de raíces y un menor aprovechamiento del agua de lluvia (Figura 2.1). Tradicionalmente se ha justificado la necesidad de labrar el suelo para airear y mullir el suelo, enterrar los fertilizantes y la materia orgánica, aumentar la capacidad de infiltración del agua, y especialmente el control de las malas hierbas. Obviamente, algunos de estos argumentos han sido refutados por diversos estudios o se han quedado desfasados por el desarrollo de técnicas alternativas, como el control de las

malezas gracias a un uso adecuado de los herbicidas. No obstante, no existe consenso entre los agricultores y técnicos sobre qué sistema de cultivo es el más idóneo, o el no-laboreo o el laboreo, particularmente en el olivar, puesto que, en ocasiones, puede ser justificable y recomendable la realización de una labor tras varios años de no-laboreo (Barranco *et al.*, 2004).

Figura 2.1: Sistemas de cultivo en olivar

Con suelo desnudo	Laboreo convencional				
	No laboreo				
	Laboreo reducido	Semilaboreo			
		Mínimo laboreo			
Con cobertura del suelo	Con cubierta inerte	Hojas y restos de poda triturados			
		Piedras			
		Paja			
		Materias diversas			
	Con cubierta vegetal viva	Malas hierbas	Sin manejo específico		
			Siega	Química con herbicida	
				Mecánica	
		Pastoreo			
		Planta cultivada con crecimiento controlado mediante siega	Cereal		
			Leguminosa		

Fuente: Barranco *et al.* (2004), pág. 235.

La práctica de no-laboreo con suelo desnudo suprime totalmente el laboreo, mantiene el suelo desnudo de vegetación durante todo el año y elimina las malas hierbas mediante la aplicación de herbicidas. Los aumentos de producción asociados a esta práctica son atribuibles al logro de una mayor eficiencia en el uso del agua de lluvia y a cambios favorables en el microclima de la plantación. Esta práctica no es recomendable en parcelas con elevada pendiente debido a las pérdidas de agua de lluvia por escorrentía superficial.

Entre las prácticas de laboreo reducido existen dos variantes, semilaboreo y mínimo laboreo, que combinan labores de distinta intensidad y profundidad con la aplicación de herbicidas bajo la copa de los árboles, zona que queda sin labrar durante todo el año. El semilaboreo es una práctica mixta entre el laboreo convencional y el no-laboreo con suelo desnudo, que consiste en la aplicación de herbicida residual en la línea de los árboles o sólo bajo la copa, dejando esta zona sin labrar, y realizando el laboreo convencional en el centro de las calles. La ventaja económica de esta práctica es

la reducción de los costes de cultivo al reducir la superficie labrada y evitar el coste adicional de realizar todos los años la preparación de suelos. Esta técnica es muy recomendable en suelos con marcada tendencia a la formación de costra superficial. Por su parte, el mínimo laboreo es bastante similar al semilaboreo, con la diferencia de realizarse una o dos labores muy superficiales (entre 5 y 10 cm.) durante el año, con el objetivo de romper la costra superficial que limita la infiltración en un sistema de no laboreo con suelo desnudo, aplicándose herbicida a toda la superficie para mantener controlada la vegetación durante todo el año, sin necesidad de realizar labores continuamente. No obstante, de los ensayos realizados en parcelas de olivar se desprende que esta técnica no resuelve adecuadamente el problema de la pérdida de suelo, y de hecho la incrementa en parcelas de gran superficie (Barranco *et al.*, 2004).

Las prácticas agrarias basadas en la cobertura del suelo constituyen el sistema más eficaz para el control de la erosión, destacándose las técnicas de cultivo con cubierta inerte y las cubiertas vegetales (naturales y cultivadas). Las primeras son económicamente inviables en la mayoría de los cultivos, debido al elevado coste de la cantidad de materiales necesarios para cubrir el suelo (tales como plásticos, paja, piedras, mantas porosas sintéticas o restos vegetales). La modalidad de cubierta inerte más asequible es la que consiste en hojas desprendidas del propio cultivo y acumuladas bajo la copa, junto con los restos de poda troceados y repartidos mecánicamente sobre la superficie del terreno. Este tipo de cubierta inerte presenta un eficaz efecto herbicida ya que reduce significativamente la germinación de malas hierbas, y por consiguiente, el consumo y aplicación de herbicidas.

Entre las cubiertas vegetales cabría citar la vegetación natural, espontánea o malas hierbas y las plantas cultivadas con crecimiento controlado mediante siega (química, mecánica o pastoreo), como los cereales y las leguminosas, con una cobertura total de la superficie o en el centro de las calles, entre las hileras de árboles, que es más habitual. La elección del tipo de cubierta vegetal debe cumplir dos requisitos mínimos: el menor coste económico y la menor competencia posible por el agua con el cultivo.

Se ha determinado que una buena especie de cobertura vegetal en el caso del olivo debe ser de temprana germinación otoñal, de ciclo vegetativo corto, resistente al frío, de baja combustibilidad, escasamente competitiva, de floración primaveral y con

capacidad de supervivencia por autosiembra (AEAC/SV, 2001). La cubierta debe establecerse y mantenerse viva durante el otoño e invierno, ya que es la época de mayores precipitaciones. Uno de los inconvenientes de las cubiertas vegetales cultivadas, ya sean cereales o leguminosas, es que requieren gastos propios de la siembra, además puede necesitar la aplicación de un herbicida de pre-emergencia o post-emergencia temprana, así como un cierto abonado nitrogenado para ayudar al establecimiento del cultivo. En cultivos de secano la siembra de la cobertura vegetal de cereal (cebada, avena o trigo) o leguminosa (veza, trébol) es anual, mientras que en regadío es quinquenal. En el caso del olivar, el mantenimiento de cubiertas vegetales en el centro de las calles permite una protección mayor del suelo frente al laboreo tradicional, mejora la permeabilidad de la capa superficial, disminuye la longitud de la pendiente al dividirla por tramos, sin alterar su inclinación, ya que no precisa movimientos de tierras, y controla más eficazmente la escorrentía (y consecuentemente el transporte de sólidos).

2.2. El olivar andaluz y la problemática erosiva

En este epígrafe se estudian, en primer lugar, las principales características del olivar andaluz: superficie, producción, estructura de las explotaciones, sistemas de producción y adopción de innovaciones agrarias. En segundo lugar, se identifica el problema de la erosión en las fincas olivareras de la región.

2.2.1. El olivar en Andalucía

2.2.1.1. Superficies y producciones de olivar

Según las estadísticas del Ministerio de Agricultura, en 2005 la superficie olivarera española en plantación regular alcanzó los 2.439.582 hectáreas (en torno a un 10% de la superficie agrícola nacional y un cuarto de la superficie olivarera mundial), de las que un 15,7% corresponden a explotaciones de regadío; con un saldo neto positivo entre arranques del año y nuevas plantaciones de 16.348 hectáreas. La producción total en 2005 fue de más de 7,5 millones de toneladas, correspondiendo un rendimiento de 2.811 kg/ha para el cultivo en secano y 5.597 kg/ha en regadío; siendo la producción de aceituna de almazara la más importante, ya que tan sólo se destinó un 7%, 168.700 hectáreas, para la producción de aceituna de mesa (MAPA, 2005).

En la Figura 2.2 puede observarse la distribución de la superficie olivarera española en 2005 como porcentaje de la superficie geográfica provincial. Puede verse claramente cómo son las provincias andaluzas las que dedican mayor superficie para el cultivo del olivar, siendo superior al 8% de su territorio en Granada, Córdoba, Málaga y Sevilla, y en Jaén superior al 23%, mientras que la media nacional oscila por debajo del 4%.

Figura 2.2: Superficie olivarera con respecto a la superficie geográfica provincial. Año 2005

Fuente: MAPA (2006).

La distribución espacial del olivar se encuentra clasificada en diez zonas tradicionales (Tabla 2.1 y Figura 2.3), situándose los olivares de mayor productividad en las zonas andaluzas Picual y Hojiblanca, las cuales comprenden casi la mitad de todo el olivar nacional.

Tabla 2.1: Distribución espacial de las zonas de olivar en España

Zona	Variedades de aceituna predominantes	Has. Aprox.
1ª Picual	Picual	700.000
2ª Hojiblanca	Hojiblanca, Picual, Picudo, Carrasqueña	430.000
3ª Andalucía Occidental	Lechín de Écija, Hojiblanca, Verdial de Huévar, Manzanilla Serrana	230.000
4ª Andalucía Oriental	Lechín de Granada, Verdial de V.M., Aloreña, Picual de Almería	120.000
5ª Oeste	Manzanilla cacereña, Carrasqueña, Verdial de Badajoz	280.000
6ª Centro	Cornicabra, Manzanilla menuda, Gordal, Cornicabra de Hellín	330.000
7ª Levante	Diversas	85.000
8ª Valle del Ebro	Empeltre, Verdeña, Fonger, Royal de Calatayud	65.000
9ª Tortosa-Castellón	Diversas	85.000
10ª Arbequina	Arbequina, Verdiell, Empeltre, Argudell	80.000

Fuente: Barranco *et al.* (2004).

Figura 2.3: Distribución geográfica de las zonas olivareras

Fuente: Calatrava-Requena (2001).

En la Tabla 2.2 puede observarse la evolución entre 1996 y 2007 de la producción andaluza de aceitunas (de mesa y de almazara) por provincias en las últimas campañas, en comparación con la producción total autonómica y nacional. Así, se observa que Jaén es la provincia con mayor producción en todas las campañas (representa de media el 45% de la producción andaluza y el 35% de la española), seguida de Córdoba, que produce aproximadamente un 50% menos de media que la provincia jiennense, mientras que Huelva y Cádiz son las que menor producción presentan.

Tabla 2.2: Producción andaluza de aceituna total entre las campañas 1996-97 y 2006-07 (Tm)

Provincias	Campañas										
	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
Almería	13.327	23.782	17.785	29.545	28.620	59.550	40.913	52.865	30.534	50.949	35.771
Cádiz	16.191	15.152	31.899	14.179	25.910	27.070	27.087	34.698	30.569	28.507	31.522
Córdoba	1.032.069	997.155	902.291	528.051	1.039.533	1.392.359	852.747	1.540.185	1.073.791	847.875	1.208.475
Granada	290.268	489.241	205.581	193.145	359.372	469.336	323.311	513.964	335.480	240.865	289.848
Huelva	19.780	20.284	13.062	22.522	17.838	22.742	23.394	30.271	35.400	32.494	33.919
Jaén	1.827.158	2.153.400	1.685.325	965.391	2.233.136	2.587.738	1.630.794	2.920.491	1.896.949	1.070.565	2.218.648
Málaga	293.747	416.770	201.951	241.330	274.673	417.808	209.039	434.782	253.164	289.371	287.553
Sevilla	286.378	531.265	540.621	439.100	450.396	744.193	420.955	734.524	626.890	555.530	607.121
Andalucía	3.778.918	4.647.049	3.598.515	2.433.263	4.429.478	5.720.796	3.528.240	6.261.780	4.282.777	3.116.156	4.712.857
España	4.517.229	5.879.642	4.279.182	3.455.705	5.103.501	6.982.522	4.414.911	7.553.566	5.200.029	4.021.720	5.679.021

Fuente: MAPA (varios años). Anuarios de Estadísticas Agroalimentarias.

2.2.1.2. Estructura del sector: operadores, mano de obra y precios

La agricultura andaluza ha seguido en los últimos años un proceso de especialización productiva en el cultivo del olivar, representando en 2004/05 el 37% de la producción mundial y el 43% de la comunitaria. Particularmente, a partir de la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea en 1986, y debido a los procesos de globalización económica, la rentabilidad del sector ha ido unida a un aumento de la competitividad en los establecimientos agroindustriales de primera y segunda transformación (almazaras y refinadoras), que en el caso de Andalucía supone una concentración territorial y un descenso del número de almazaras del 38% entre 1982 y 1996, y de casi un 72% del número de refinadoras en el mismo periodo. Teniendo en cuenta que en 1986 la cuota de capital transnacional de origen europeo era del 17%, alcanzando catorce años después el 32%, lo cual ha supuesto una fuerte concentración empresarial en el sector agroalimentario que ha afectado especialmente al mercado del aceite de oliva (García Brenes, 2005). En la segunda mitad de los años noventa del pasado siglo la oferta de empleo del sector olivarero se estimaba en 25 millones de jornadas de trabajo en una campaña media, lo que suponía más de 600 millones de euros (Civantos, 1995; Tardáguila *et al.*, 1996).

En la Figura 2.4 puede observarse la evolución del Índice de Precios Percibidos por los agricultores en general, para productos agrarios y productores de aceite en precios constantes de 1995, así entre 1996 y 2000 se aprecia una caída considerable de los precios de los productos agrícolas. Esta caída, analizando los datos desagregados del MAPA (2005), se concentró fundamentalmente en los cereales, cítricos, frutas y aceite, no suficientemente compensada por el incremento en hortalizas y productos vitivinícolas (vino y mosto).

Figura 2.4: Evolución del Índice de precios percibidos por los agricultores (Base 1995) (Índice general e índice de productos agrícolas)

Fuente: MAPA (2005).

Figura 2.4 (continuación): Evolución del Índice de precios percibidos por los agricultores (Base 1995) (Índice de productos agrícolas e índice del aceite)

Fuente: MAPA (2005).

2.2.1.3. Evolución histórica de la superficie y el rendimiento

La década de los 60 fue crítica para la economía del olivar español, y muy particularmente para Andalucía, ya que confluyeron de forma sinérgica varios factores de demanda y oferta de mercado que supusieron una disminución de la rentabilidad del olivar. Por el lado de la demanda destaca la depresión demográfica que produjo una emigración masiva de dos millones de andaluces durante tres décadas (1940-1970), que alcanzó su cima en la década de los sesenta, lo cual supuso un abandono masivo de

tierras de cultivo, particularmente olivareras. Por el lado de la oferta, el encarecimiento del coste de la mano de obra, la introducción de un cultivo sustitutivo y rentable como el girasol llevó a que la superficie nacional de olivar pasase de 2.366.000 hectáreas en 1963 a 1.955.000 hectáreas en 1977, superficie que permaneció estacionaria hasta 1989, ya que entre 1972 y 1982 se iniciaron una serie de programas de reestructuración y reconversión del sector que intentaron frenar la pérdida de hectáreas de olivar. El punto de inflexión coincide con la entrada en la CEE y con el final del periodo de transición o “stand-still”, alcanzando en 2002 un 1,5% superior a la superficie de 1967 (Barea y Ruíz, 2002).

La Figura 2.5 recoge la serie histórica de superficie de olivar para la producción de aceituna de almazara desde 1945 hasta 2005, en él se observa cómo la dinámica evolutiva de la superficie olivarera adopta forma de parábola, con un descenso continuado desde los 60, y cuyo tramo de valores mínimos coincide, como veremos en el siguiente apartado de este capítulo, con la etapa de transición de la OCM del olivar. Entre las causas de este descenso cabe señalar las citadas por Camilleri *et al.* (1984) y Calatrava-Requena (2001):

- El incremento del coste de la mano de obra, debido a la disminución de la oferta de mano de obra agrícola.
- La ausencia de procesos de adopción de innovaciones tecnológicas relacionadas con la mecanización de la recolección de aceitunas y otras labores.
- La competitividad en el mercado de los aceites de semillas de importación para satisfacer la demanda de aceites de consumo humano, especialmente aceite de soja, originada por el aumento del nivel de renta nacional que incrementó el consumo de la carne de pollo y de cerdo.
- Los desequilibrios constantes entre oferta y demanda de productos alimenticios generan una desestructuración de los índices de precios al consumo que sobrevalora el aceite de oliva.
- El elevado índice de marginalidad del olivar, en torno al 55%, 1,2 millones de hectáreas, según datos del Plan del Olivar de 1972, lo que implica bajos niveles de productividad y rentabilidad en el sector. Además de ser un cultivo casi ausente en las agendas de política económica de la época.

Figura 2.5: Evolución de la superficie de olivar de almazara en España (1945-2005) en miles de hectáreas

Fuente: MAPA (varios años).

Asimismo, las causas que han favorecido la posterior expansión de la superficie (y rendimiento) del olivar para almazara (Figuras 2.6 y 2.7) en la década de los 90 han sido, entre otras circunstancias favorables, las ayudas comunitarias al sector, el crecimiento económico y la inversión, mayormente especulativa, en tierras de cultivo de capital procedente de sectores como el de la construcción (Calatrava-Requena, 2001).

Figura 2.6: Variación absoluta interanual de la superficie de olivar de almazara en España (1986-2005) en miles de hectáreas/año

Fuente: MAPA (varios años).

No obstante, y como consecuencia del aumento de la superficie de olivar por las causas antes mencionadas, también se vieron afectados los niveles de rendimiento del olivar. La Figura 2.7 recoge la evolución del rendimiento del olivar de almazara en España desde 1945, destacando, por un lado, el fenómeno de la vecería, acentuado por las sequías de 1964, 1984 y 1995-1996; y por otro lado, la leve tendencia creciente a lo largo de toda la serie, si bien sólo es estadísticamente significativa a partir de 1986, debido a la puesta en cultivo de mejores tierras, al incremento del olivar en regadío y a los cambios tecnológicos (relativos al material vegetal utilizado para la plantación, sistemas de mantenimiento y laboreo del suelo, abonado, tratamiento de fitosanitarios, poda y recolección).

Figura 2.7: Evolución del rendimiento medio del olivar de almazara en España en quintales por hectárea (1945-2005)

Fuente: MAPA (varios años).

Destacar que el rendimiento del olivar se caracteriza por sus variaciones espacial y temporal, debido a su gran adaptabilidad a diversas condiciones edáficas y climáticas, así como debido al fenómeno de la vecería o alternancia interanual de la producción. Así, dada la singularidad económica del olivar andaluz se aconseja la consideración de su grado de marginalidad (inframarginal, marginal y mejorable) como criterio de análisis económico de las plantaciones, especialmente a partir de la adhesión de España a la UE, momento en que coinciden el crecimiento de los rendimientos medios del olivar y el surgimiento de las ayudas comunitarias.

Calatrava-Requena (2001) diferencia entre dos tipos de rentabilidad, la financiera y la socioeconómica, encuadrándose en el primer tipo el “olivar mejorable” (entre 1.000 y 2.000 kg/ha), cuyo límite superior coincide, aproximadamente, con el umbral mínimo de rentabilidad financiera independientemente de las ayudas a la producción, no siendo actualmente raro encontrar rendimientos superiores a los 5.000 kg/ha en plantaciones intensivas de secano. Por su parte, la rentabilidad socioeconómica hace referencia a la influencia positiva que posee el olivar clasificado como “inframarginal” y “marginal” en la estructura socioeconómica de muchas comarcas andaluzas, además de sus importantes externalidades ambientales, estéticas y territoriales. El “olivar marginal” (entre 500 y 1.000 kg/ha) se localiza en zonas desfavorecidas y de estructura económica deficiente, aún es significativo en la actualidad, principalmente los olivares en pendiente o ladera, tan abundantes en Andalucía, los cuales gracias a las ayudas europeas alcanzan la rentabilidad financiera mínima conforme se aproximan a los 1.000 kg/ha. Por último, el “olivar inframarginal” (menos de 500 kg/ha) es irrecuperable incluso con subvenciones, es, por tanto, el que más se ha reducido, desapareciendo la mayor parte antes de 1990, en gran medida por el programa de reconversión del olivar.

2.2.1.4. Estructura de las explotaciones

A continuación se realiza una descripción de la estructura del sector olivarero en Andalucía en base a los datos disponibles más recientes, concretamente de la “Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrarias del año 2005” del Instituto Nacional de Estadística y de la “Encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos del año 2007” del Ministerio de Agricultura (INE, 2008; MAPA, 2008). Las principales variables que se han tenido en cuenta son la superficie, el número de explotaciones y el tamaño de la explotación según Superficie Agraria Útil (SAU) y Unidades de Dimensión Europea (UDE), diferenciado según tipo de cultivo.

En la Tabla 2.3 se recogen datos sobre superficie y explotaciones de olivar de Andalucía correspondientes a 2003 clasificados según la Superficie Agraria Útil (SAU). Se observa el predominio del minifundio, puesto que casi el 60% de las explotaciones tiene una SAU inferior a 5 hectáreas, aunque tan sólo representan algo más de un 15% de la superficie total. Por otro lado, tan sólo un 2,14% de las explotaciones posee una

SAU superior a 100 hectáreas, si bien representan una cuarta parte de la superficie olivarera en 2005.

Destacar también lo siguiente con respecto al nivel de concentración de la tierra, así se observa cómo el 24,48% de los empresarios cultivan el 3,62% de la superficie, mientras que el 2,14% cultivan el 25,51% del total de la superficie. La mayor concentración de explotaciones grandes se da en el regadío, donde algo más del 3% de los empresarios cultiva más del 39% de la tierra.

Tabla 2.3: Distribución de la superficie y número total de explotaciones de olivar en Andalucía según tamaño. Año 2005.

Tamaño explotación olivarera según SAU total (Ha)	Superficie total de olivar		Total de explotaciones		Tamaño Medio (Sup/Expl)
	Ha	%	Nº	%	
<1	397	0,03	1.419	0,83	0,28
1 a <2	49.456	3,59	40.475	23,65	1,22
2 a <5	163.651	11,88	58.409	34,13	2,80
5 a <10	175.768	12,76	31.052	18,14	5,66
10 a <20	201.377	14,62	19.257	11,25	10,46
20 a <30	112.124	8,14	6.537	3,82	17,15
30 a <50	159.111	11,55	6.017	3,52	26,44
50 a <100	164.132	11,92	4.310	2,52	38,08
≥100	351.366	25,51	3.671	2,14	95,71
Total	1.377.382	100,00	171.147	100,00	8,05

Fuente: INE (2008). "Encuesta sobre estructura de las explotaciones agrarias, 2005".

En cuanto al tipo de cultivo, el tamaño medio de las explotaciones de secano alcanza las 6,83 hectáreas, mientras que el de las de regadío supone 8,22 hectáreas (Tabla 2.4), teniendo en cuenta que la diferencia a favor del regadío se debe a las explotaciones de más de 100 hectáreas, ya que en el resto de intervalos suele ser mayor el secano. La superficie de regadío supone un 28,34% del total, y un porcentaje similar (27,74%) con respecto al total de explotaciones.

Tabla 2.4: Distribución de la superficie y número de explotaciones de olivar en Andalucía según tamaño y régimen productivo. Año 2005.

Tamaño explotación olivarera según SAU total (Ha)	Secano					Regadío				
	Superficie olivar		Explotaciones		Tamaño Medio (Sup/Expl)	Superficie olivar		Explotaciones		Tamaño Medio (Sup/Expl)
	Ha	%	Nº	%		Ha	%	Nº	%	
<1	196	0,02	672	0,47	0,29	202	0,05	757	1,59	0,27
1 a <2	41.207	4,17	34.812	24,10	1,18	8.248	2,11	8.229	17,33	1,00
2 a <5	129.302	13,10	49.226	34,07	2,63	34.349	8,80	14.563	30,68	2,36
5 a <10	140.341	14,22	26.147	18,10	5,37	35.427	9,08	9.131	19,23	3,88
10 a <20	163.309	16,55	16.773	11,61	9,74	38.068	9,75	6.491	13,67	5,86
20 a <30	84.834	8,59	5.549	3,84	15,29	27.289	6,99	2.459	5,18	11,10
30 a <50	113.437	11,49	5.086	3,52	22,30	45.674	11,70	2.438	5,14	18,73
50 a <100	115.681	11,72	3.467	2,40	33,37	48.451	12,41	1.722	3,63	28,14
≥100	198.741	20,13	2.737	1,89	72,61	152.625	39,10	1.684	3,55	90,63
Total	987.048	100,00	144.469	100,00	6,83	390.333	100,00	47.474	100,00	8,22

Fuente: INE (2008). "Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrarias, 2005".

En la Tabla 2.5 puede apreciarse la importancia principal del destino de la producción de olivar hacia almazara en el año 2007, tanto en España como en Andalucía, más del 95% de la superficie total en ambos casos, siendo mayoritariamente de secano. Mientras que con respecto a la aceituna de mesa, ésta presenta mayores proporciones de superficie en regadío que en secano, siendo para Andalucía superior al 65% y para España superior al 51%.

Tabla 2.5: Superficie de olivar en Andalucía y España según destino de la producción. Año 2007.

Destino	Superficie Total (ha)		Superficie Secano (ha)		Superficie Regadío (ha)	
	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España
Mesa	70.150	90.843	24.404	44.360	45.746	46.483
Almazara	1.445.170	2.422.576	995.096	1.855.763	450.074	566.813
Total	1.515.320	2.513.419	1.019.500	1.900.123	495.820	613.296

Fuente: MAPA (2008). "Encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos 2007".

En la Tabla 2.6 y la Figura 2.8 se clasifican las explotaciones olivareras según su dimensión económica en 2005. Destaca cómo un 22,79% de la superficie de olivar andaluz posee una dimensión económica inferior a 12 UDEs, mientras que en el otro extremo, un 33,35% de la superficie alcanza más de un centenar de UDEs, si bien tan sólo representan el 2,44% de las explotaciones. Por su parte, el 70,68% de las explotaciones presenta valores de dimensión económica inferiores a 14.400 euros de margen bruto (12 UDEs). En la Tabla 2.7 se observa cómo la explotación media de la región alcanza las 12,18 hectáreas, con una productividad media de 16,62 UDEs por explotación y 1,57 UDEs por hectárea de SAU.

Tabla 2.6: Clasificación de explotaciones de olivar en Andalucía según dimensión económica (UDE). Año 2005.

UDE	Ha Olivar	%	SAU (ha)	%	Explotaciones	%
< 1	1.222	0,07	720	0,05	665	0,48
1 a < 2	16.586	0,98	14.990	1,02	9.727	7,01
2 a < 4	81.245	4,81	56.974	3,87	32.582	23,47
4 a < 6	89.228	5,28	67.984	4,61	22.748	16,39
6 a < 8	78.933	4,67	72.492	4,92	16.627	11,98
8 a < 12	117.908	6,98	91.844	6,23	15.753	11,35
12 a < 16	86.897	5,14	81.347	5,52	10.059	7,25
16 a < 40	328.200	19,42	293.393	19,91	19.720	14,21
40 a < 60	139.732	8,27	134.141	9,10	4.298	3,10
60 a < 100	186.710	11,05	167.333	11,36	3.249	2,34
>= 100	563.660	33,35	492.372	33,41	3.393	2,44
Andalucía	1.690.321	100,00	1.473.590	100,00	138.821	100,00

Fuente: INE (2008). "Encuesta sobre estructura de las explotaciones agrarias, 2005".

Tabla 2.7: Clasificación de explotaciones de olivar en Andalucía según dimensión económica (UDE) en función de diferentes ratios. Año 2005.

UDE	MBT (UDE)	%	Ratio Ha/Expl	Ratio MBT/Expl	Ratio MBT/Ha	Ratio MBT/SAU
< 1	547	0,02	1,84	0,82	0,45	0,76
1 a < 2	17.103	0,74	1,71	1,76	1,03	1,14
2 a < 4	94.652	4,10	2,49	2,91	1,17	1,66
4 a < 6	112.174	4,86	3,92	4,93	1,26	1,65
6 a < 8	116.034	5,03	4,75	6,98	1,47	1,60
8 a < 12	150.443	6,52	7,48	9,55	1,28	1,64
12 a < 16	137.901	5,98	8,64	13,71	1,59	1,70
16 a < 40	475.141	20,60	16,64	24,09	1,45	1,62
40 a < 60	211.604	9,17	32,51	49,23	1,51	1,58
60 a < 100	244.627	10,61	57,47	75,29	1,31	1,46
>= 100	746.362	32,36	166,12	219,97	1,32	1,52
Andalucía	2.306.588	100,00	12,18	16,62	1,36	1,57

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2008). "Encuesta sobre estructura de las explotaciones agrarias, 2005".

Nota: 1 UDE equivale a 1200 euros de margen bruto (MBT). Ratios calculados a partir de la Tabla 2.6.

Figura 2.8: Detalle de la distribución porcentual de la superficie total de olivar según UDE en Andalucía en 2005

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2008). "Encuesta sobre estructura de explotaciones agrarias, 2005".

En la Tabla 2.8 puede observarse cómo conforme aumenta la superficie aumenta también la dimensión económica de las explotaciones. También se aprecian los límites de margen bruto que se pueden alcanzar dada una determinada superficie (factor de escala). Así, para explotaciones inferiores a 5 hectáreas (de SAU) el máximo de dimensión económica que pueden alcanzar las más eficientes es de 12 UDEs, mientras que este límite se amplía hasta las 40 UDEs si son inferiores a 20 hectáreas; mientras que la probabilidad de alcanzar el nivel de las 100 UDEs es mayor en explotaciones de más de 50 hectáreas.

Tabla 2.8: Clasificación del número de explotaciones de olivar en Andalucía según SAU y UDE. Año 2005.

UDE	SAU (Ha)					
	< 1	1 a < 5	5 a < 20	20 a < 50	50 a < 100	>=100
< 1	23	642
1 a < 2	1	9.481	245
2 a < 4	...	32.440	132	...	4	5
4 a < 6	...	22.156	578	15
6 a < 8	...	13.744	2.883
8 a < 12	...	5.789	9.940	24
12 a < 16	9.999	51	9	...
16 a < 40	17.129	2.520	49	23
40 a < 60	4.103	193	1
60 a < 100	2.400	748	101
>= 100	20	1.489	1.885
Total	24	84.252	40.906	9.109	2.492	2.039

Fuente: INE (2008). "Encuesta sobre estructura de explotaciones agrarias, 2005"

En la Tabla 2.9 se muestran las explotaciones de olivar agrupadas según dimensión económica y tamaño según unidades de trabajo anual en 2005. Se observa claramente cómo sólo las explotaciones que emplean más mano de obra presentan estructuralmente una mayor dimensión económica, si bien existen explotaciones que con bajos niveles de UTA alcanzan niveles elevados de UDE, debido posiblemente a una buena gestión, adecuados sistemas de riego y apropiada mecanización de las labores. La mayor proporción de explotaciones utiliza como máximo 1 UTA, es decir, emplean en cada campaña a no más de una persona a jornada completa.

La Tabla 2.10 muestra para el año 2005 la distribución de las explotaciones según el régimen de tenencia y la dimensión económica. El 84,89% de la SAU se encuentra en régimen de propiedad, mientras que el 13,16% es superficie arrendada y

1,95% es superficie bajo aparcería u otros regímenes. Por lo que respecta a la superficie en propiedad cabe destacar cómo algo más de una cuarta parte (27,15%) se encuentra clasificada entre niveles de dimensión económica inferiores a 16 UDEs, mientras que un 43,52% de la superficie en propiedad comprende explotaciones con más de 60 UDEs. Por otro lado, de la SAU en arrendamiento, un 7,16% se encuentra por debajo de 8 UDEs, y por el contrario, más del 60% corresponde a niveles de UDE superiores a 40, mientras que este nivel se sitúa en 16 UDEs para el mismo porcentaje de SAU en régimen de aparcería.

Tabla 2.9: Clasificación de las explotaciones de olivar de Andalucía según su dimensión económica (UDE) y su tamaño (UTA). Año 2005.

UDE	Unidades de trabajo-año (UTA)					
	< 0.5	0.5 a < 1	1 a < 2	2 a < 3	3 a < 5	>= 5
< 1	665
1 a < 2	8.587	383	757
2 a < 4	28.599	2.868	1.078	37
4 a < 6	19.515	2.717	517
6 a < 8	10.856	4.289	1.459	23
8 a < 12	10.243	3.374	2.106	30
12 a < 16	4.870	3.100	2.010	78
16 a < 40	3.908	7.273	7.426	887	215	11
40 a < 60	271	621	2.073	1.084	244	5
60 a < 100	221	275	1.268	749	641	95
>= 100	95	65	309	487	946	1.490
Total	87.830	24.965	19.003	3.375	2.046	1.601

Fuente: INE (2008). "Encuesta sobre estructura de explotaciones agrarias, 2005".

Nota: 1 UTA equivale al trabajo anual de una persona con jornada completa (1.826 horas anuales o más, o 228 jornadas anuales).

Tabla 2.10: Distribución de la superficie de olivar de Andalucía según régimen de tenencia y dimensión económica (UDE). Año 2005.

UDE	Régimen de tenencia					
	Propiedad		Arrendamiento		Aparcería u otros	
	SAU (Ha)	%	SAU (Ha)	%	SAU (Ha)	%
< 1	720	0,06
1 a < 2	14.761	1,18	229	0,12
2 a < 4	50.463	4,03	6.336	3,27	175	0,61
4 a < 6	64.376	5,15	3.070	1,58	538	1,88
6 a < 8	66.580	5,32	4.246	2,19	1.666	5,81
8 a < 12	83.137	6,65	8.192	4,22	515	1,80
12 a < 16	59.589	4,76	20.116	10,37	1.642	5,72
16 a < 40	251.407	20,10	34.056	17,56	7.930	27,65
40 a < 60	115.390	9,22	16.345	8,43	2.407	8,39
60 a < 100	141.150	11,28	21.501	11,08	4.681	16,32
>= 100	403.358	32,24	79.885	41,18	9.129	31,83
Total	1.250.931	100,00	193.976	100,00	28.683	100,00

Fuente: INE (2008). "Encuesta sobre estructura de explotaciones agrarias, 2005".

La Tabla 2.11 muestra la superficie olivarera en España y Andalucía en 2007 según el estado de producción. Así, se observa cómo el olivar andaluz representaba en ese año el 61,79% de la plantación nacional en producción. También se observa cómo en Andalucía se concentra casi la mitad de la plantación joven y más de cuatro quintos de la plantación de primer año con respecto al total de España. En relación a la variación interanual, destaca el enorme incremento de la plantación de primer año y de la abandonada en la Comunidad Autónoma andaluza.

Tabla 2.11: Comparación de superficies de olivar español y andaluz (ha) en 2007 según el estado de producción.

Estado de producción	España			Andalucía			
	Superficie (ha.)	%	Variación porcentual respecto 2006	Superficie (ha)	%	Variación porcentual respecto 2006	% s/España
Plantación 1º año	36.080	1,43	40,97	30.068	1,98	141,14	83,34
Plantación joven	99.989	3,98	-9,87	46.561	3,07	-26,82	46,57
Plantación en producción	2.298.483	91,45	1,34	1.420.207	93,72	0,55	61,79
Plantación abandonada	73.941	2,94	14,77	16.402	1,08	79,59	22,18
Plantación no comercial	4.927	0,20	-33,58	2.081	0,14	-9,60	42,24
Total olivar	2.513.420	100,00	1,49	1.515.319	100,00	1,03	60,29

Fuente: MAPA (2008). "Encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos 2007".

La Tabla 2.12 expone según clases agrológicas la superficie de olivar en Andalucía en la campaña 1998/1999. La variable "clase agrológica" incorpora dos características claves de la explotación: la capacidad productiva y el riesgo de pérdida de dicha capacidad. Se distinguen 8 clases que van en orden creciente desde suelos con nulas o mínimas limitaciones que restrinjan su explotación agraria (Clase I) hasta suelos que no admiten otra explotación más que la reserva natural (Clase VIII), considerándose como suelos cultivables aquéllos que se incluyen en las primeras cuatro clases. Así, se observa que los suelos cultivables de olivar comprenden el 65,69% del total, mientras que más de un tercio se ubica en suelos con severas limitaciones (que van desde desfavorables condiciones climatológicas y/o edafológicas hasta elevados riesgos de erosión). Entre las condiciones desfavorables cabe citar la pendiente del terreno, clasificándose según este criterio más del 60% de la superficie de olivar con niveles medio-altos (Figura 2.9).

Tabla 2.12: Superficie de olivar andaluz en función de la clase agrológica. Campaña 1998/99.

Clases agrológicas (*)	Sup. (Ha.)	%
Clase I	478	0,04
Clase II	49.345	4,24
Clase III	451.495	38,82
Clase IV	262.753	22,59
Clase V	271	0,02
Clase VI	216.725	18,63
Clase VII	154.836	13,31
Clase VIII	27.222	2,34
Total (*)	1.163.125	100,00

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca (2003b).

Nota (*): Datos sólo de 5 provincias: Almería, Granada, Jaén, Málaga y Córdoba (aprox. 85% del total de olivar andaluz).

Figura 2.9: Distribución de la superficie de olivar andaluz según la pendiente. Campaña 1998/99.

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca (2003b).

2.2.1.5. *Sistemas de producción en olivar*

En Andalucía y también en el resto de España se vienen desarrollando en los últimos años formas alternativas al cultivo convencional del olivar que intentan eliminar, o minimizar, las externalidades ambientales negativas, como la erosión, y aumentar al mismo tiempo, si cabe, la calidad alimentaria del producto. Se trata del olivar de cultivo ecológico y, más recientemente, el olivar de producción integrada. El olivar de producción ecológica se concentra mayoritariamente en los términos municipales de Pozoblanco (Córdoba), Sierra de Génave-Noreste de Jaén, Lubrín-Norte de Almería, Antequera (Málaga), Cambil-Sur de Jaén y Baena (Córdoba), entre otros. El olivar es con mucha diferencia el primer cultivo de agricultura ecológica en Andalucía, y también a nivel nacional (si excluimos pastos y praderas). La tendencia del cultivo ecológico del olivar en la región es claramente creciente, como se desprende del estudio realizado en el sector por Parra (2003).

Específicamente, en 2005 se alcanzaron en España las 91.485 hectáreas de olivar ecológico (lo que supone un 25% de la superficie total de agricultura ecológica, excluidos pastos y bosques, proporción que es similar a la de cereales y leguminosas), representando la superficie olivarera ecológica andaluza (41.516 hectáreas) algo más del 42% de la superficie de agricultura ecológica en Andalucía, 98.778 hectáreas (sin incluir pastos y bosques, que suponen más de 300.000 hectáreas), y más del 45% de la superficie olivarera ecológica española, seguida de Extremadura con una participación casi diez puntos inferior. Sin embargo, en 2002, el olivar ecológico extremeño representaba más de la mitad de la superficie nacional dedicada a este cultivo, mientras que Andalucía apenas alcanzaba el 40% (Parra, 2003). Por provincias andaluzas, Córdoba concentra el 45,49% de la superficie olivarera ecológica en Andalucía, seguida de lejos por Sevilla con casi un 20%, siendo la contribución de Almería la menor de todas, con 789 hectáreas que suponen apenas un 2% (MAPA, varios años).

La superficie española de olivar ecológico se ha multiplicado por 100 desde las 1.068 hectáreas de 1991, impulsada por la demanda creciente del mercado europeo, principalmente alemán, y por la puesta en marcha de las ayudas agroambientales, así como por la fácil reconversión desde el sistema productivo convencional al ecológico. No obstante, y aunque desde un punto de vista ambiental el desarrollo del olivar ecológico ha sido importante, la producción convencional continúa dominando el sector casi en su totalidad. Así, en Andalucía, para el año 2000, la superficie de olivar ecológico representaba 21.824 hectáreas, un 1,5% del olivar total (incluyendo la producción de “olivar integrado”⁷, cuya participación fue de 1,07%) que supone para ese año aproximadamente un millón y medio de hectáreas (Parra, 2003).

El cultivo ecológico del olivar suele ser objeto de dos críticas por parte de sus detractores, su baja productividad y su elevado coste por unidad de producción. Como señala Calatrava-Requena (2001), la baja productividad se debe a que el olivar ecológico se desarrolló inicialmente en tierras que, en general, tienen bajos rendimientos para el olivar convencional, es decir, se ha concebido como una

⁷ La Producción Integrada es el sistema agrícola de producción que tiene en cuenta la protección del medio ambiente, la economía de las explotaciones y las exigencias sociales.

posibilidad de aumentar el rendimiento monetario de la cosecha a través de la demanda de mercado, aparte de la vocación medioambientalista de muchos de los olivareros ecológicos. Siguiendo la exposición de Calatrava-Requena (2001), ensayos realizados en plantaciones de iguales características topográficas y climáticas, con los mismos marcos de plantación, edad del arbolado y variedad, pero unas con cultivo ecológico y otras con convencional, no obtienen diferencias significativas en términos de rendimientos. Por lo que al coste de cultivo se refiere, Calatrava-Requena (2001) comenta varios trabajos que comparan una plantación tradicional de olivar convencional con otra ecológica, obteniendo de media un 18% de encarecimiento del coste en el caso del cultivo ecológico, incremento que estriba sobre todo en el mayor coste de los abonados y los tratamientos fitosanitarios, ya que la mano de obra es similar.

Por lo que al olivar de producción integrada se refiere, realmente se trata de un cultivo convencional "racionalizado" del olivar, en el que algunas prácticas de particular impacto ambiental se han eliminado o reducido (Calatrava-Requena, 2001). En el epígrafe 2.3.6 se comentará la legislación de la Junta de Andalucía donde se indican las prácticas obligatorias, prohibidas y recomendadas con respecto a la producción integrada en el olivar. Las perspectivas de obtener un diferencial de precios en el mercado por el hecho de la producción integrada son dudosas según Calatrava-Requena (1998).

2.2.1.6. Aspectos económicos y adopción de innovaciones tecnológicas

La rentabilidad del olivar andaluz desde un punto de vista financiero se debe en parte a las subvenciones de la Unión Europea, lo cual explica en gran medida la forma de la evolución de la superficie de olivar para almazara en España (Figura 2.5). No obstante, y como señala Calatrava-Requena (2001), no es posible hacer generalizaciones sobre la rentabilidad del olivar, debido a la gran variedad de factores que influyen sobre la rentabilidad económica del cultivo (clima, condiciones del terreno, tipos de plantación y formas de cultivo, economías de escala asociadas a la dimensión de las explotaciones, rendimientos, precio que se perciba por el producto, etc.).

El coste de recolección es una variable clave en la rentabilidad de la plantación de olivar, y su relación con el precio de la aceituna ha sido un indicador muy utilizado

para mostrar los niveles de rentabilidad. El coste de recolección tiene dos componentes: la eficiencia del trabajo en la recolección (kilogramos por jornal) y el precio de la mano de obra. Por su parte, la eficiencia del trabajo aplicado a la recolección es función de tres variables: El sistema de recolección empleado, el rendimiento de la campaña olivarera, y el porcentaje de aceituna en el suelo.

La Figura 2.10 representa la variación de la eficiencia de la mano de obra en el sistema tradicional de recogida mediante vareo y el complementado mediante el uso de vibradores en función del rendimiento de la cosecha por árbol (suponiendo una cantidad de aceituna en el suelo inferior al 10%).

Figura 2.10: Eficiencia media de la mano de obra en recolección de aceituna según cantidad de fruto y sistema de recolección

Fuente: Calatrava-Requena (2001).

Se observa cómo con vibradores pueden alcanzarse hasta 300 kg/jornal, incrementándose el diferencial de kg/jornal conforme aumenta el rendimiento de la cosecha por árbol. Actualmente hay explotaciones donde se alcanzan los 500 kg/jornal, reduciendo así considerablemente sus costes, mediante la combinación de una serie de factores como son la existencia de años de grandes cosechas, una adecuada organización del trabajo, con apoyo de maquinaria complementaria en cuadrillas (sopladoras, aspiradoras, barredoras, etc.), seleccionada debidamente según las características y posibilidades de cada plantación (Calatrava-Requena, 2001).

Según las estimaciones de Calatrava-Requena (2001), en una explotación olivarera tradicional de secano, tanto a nivel español como andaluz, sólo se alcanzan niveles de eficiencia con la aplicación de las ayudas comunitarias. Si bien ha habido un notable incremento en los rendimientos, este se ha visto contrarrestado económicamente por la mayor subida de los salarios. Sin las mencionadas ayudas la rentabilidad sería negativa, puesto que las disponibilidades empresariales, incluso antes de remunerar las ayudas familiares serían inferiores al montante de subvenciones⁸. Las ayudas comunitarias son, por tanto, necesarias para la continuidad de muchas explotaciones que cumplen una función socioeconómica y ambiental importantísima en las zonas donde están ubicadas, así como para ir mejorando mediante cambios tecnológicos e institucionales hasta aproximarse a una situación de márgenes positivos próximos a los precios de mercado.

Resultados similares proporciona Pérez *et al.* (2003) tras el estudio de 455 explotaciones de olivar en Andalucía durante la campaña 1999/2000, analizando la relación entre las subvenciones y los ingresos y gastos totales del cultivo según diferentes niveles de productividad (kg/ha) en secano y en regadío. Los autores concluyen que, en general, los subsidios de la PAC representan un mayor porcentaje de los gastos totales conforme aumenta la productividad por hectárea de secano, aunque con diferencias notables de unas explotaciones a otras. Mientras que con respecto a los ingresos las subvenciones representan entre el 29% en las explotaciones de alto rendimiento y el 37% en las de bajo rendimiento. En promedio el 35% de los ingresos del olivar de secano dependen de las subvenciones. Con respecto al regadío, las subvenciones representan entre el 27% y el 81% de los gastos, y entre un 26% y un 34% de los ingresos.

En cuanto a los cambios tecnológicos e institucionales, destacan los trabajos de Calatrava-Requena *et al.* (2001) y Calatrava-Requena y González (2008) sobre los factores de innovación en el cultivo del olivar en Andalucía. Calatrava-Requena *et al.* (2001) distinguen entre innovación tecnológica e institucional, elaborando sendos índices I_t e I_i para cada una de las 254 empresas olivareras que analizan. El primero de estos índices agrega respuestas binarias referentes a una serie de adopciones

⁸ A conclusiones similares llegan Pérez y Cuadros (1996) analizando la cuenta de resultados de 4 explotaciones olivareras andaluzas, cuando los rendimientos oscilan entre 20 y 30 kg/árbol.

tecnológicas (formas de laboreo, guía para el abonado, plagas y enfermedades, formas de recogida de aceituna, etc.), mientras que el segundo se refiere a un conjunto de adopciones institucionales (ampliación de dimensión de la plantación, alquiler o uso de maquinaria propia, gestión contable, planificación anual, nivel de conocimiento de la OCM, etc.). Entre las conclusiones cabe citar el efecto de escala significativo que existe tanto para la innovación tecnológica como para la institucional, que se observa en relación con el tamaño de la explotación y la mayor probabilidad de presentar mayores niveles de adopción. Por otra parte, las variables que influyen de forma significativa en los niveles de adopción de innovaciones son las que se comentan a continuación.

Con respecto al índice de innovación tecnológica, éste es mayor cuanto mayor es la superficie, más formación agraria tiene el empresario, con mayor frecuencia visita la oficina de Extensión Agraria de su comarca, si conoce los Centros de Investigación y Desarrollo Agrario donde puede informarse sobre el olivar, si está suscrito a revistas técnicas y ha introducido recientemente alguna innovación. La dedicación parcial a la explotación incrementa asimismo la probabilidad de tener mayor I_t . Esta última relación se justifica por la disminución de la aversión al riesgo debido a la percepción de ingresos ajenos a la olivicultura, con lo que se incentiva la inversión de parte de las rentas no agrarias en innovaciones.

El índice de innovación institucional I_i es mayor cuanto mayor es la superficie, con mayor frecuencia visita el empresario la oficina de Extensión Agraria de su comarca y más frecuentemente lee sobre el olivar. Dicho valor de I_i se incrementa, además, si el empresario conoce la Oficina Comarcal Agraria donde puede informarse sobre el olivar y si ha introducido recientemente alguna innovación técnica en su explotación.

Es importante de lo anterior subrayar el papel de los Centros de Investigación-Extensión agraria públicos como factor de innovación en olivar, aunque los contactos con dichos centros no son algo frecuente, quedando cada vez más destinados a la información administrativa y tramitación de solicitudes de ayudas comunitarias. Finalmente, la relación encontrada entre I_i e I_t parece indicar el cumplimiento, en el olivar del sur de España, de la teoría de la Innovación Institucional Inducida (Ruttan y Hayami, 1984 y Ruttan, 1985), puesto que se observan los dos hechos siguientes, por un

lado, el índice de innovación institucional es estrictamente menor al índice de innovación tecnológica; y por otro, que a partir de un cierto valor del índice de innovación tecnológica, el índice de innovación institucional empieza a crecer cumpliéndose el hecho anterior (como si la innovación institucional fuese aumentando de forma subordinada a -o inducida por- la innovación tecnológica). Estos resultados son corroborados por los de Calatrava-Requena y González (2008).

2.2.2. El problema de la erosión en el olivar andaluz

En los epígrafes siguientes se expone la situación actual del problema de la erosión en el olivar de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como las posibles prácticas de conservación del suelo adoptadas para minimizar los efectos de la misma.

2.2.2.1. Situación actual del problema

La erosión es consustancial al olivar debido a varios factores intrínsecos, como pueden ser el cultivo en suelos en pendiente, el clima mediterráneo (que se caracteriza por la alternancia de épocas del año totalmente secas con otras de lluvias intensas), suelos arcillosos con baja velocidad de infiltración, escasa cobertura del suelo por la copa del olivo, y sistemas de cultivo que eliminan sistemáticamente la cubierta vegetal herbácea (Barranco *et al.*, 2004). Todo lo cual supone que la erosión sea el principal problema ambiental en el olivar, y más específicamente en el olivar de secano. La Figura 2.11 muestra la intensidad de la erosión en Europa occidental, afectando principalmente a los países mediterráneos.

El 80% de las explotaciones olivareras de Andalucía poseen un tamaño inferior a 5 hectáreas, y su distribución geográfica es relevante desde un punto de vista económico ya que cabe diferenciar entre el olivar de montaña y el olivar de valle o campiña (Figura 2.12), de tal forma que existe una gran disparidad en términos de productividad y costes (especialmente en laboreo, poda y recolección) entre ambos tipos de olivar. Esto ha supuesto, a nivel de legislación europea, la implantación de sistemas especiales de ayudas directas a olivares con elevado riesgo de erosión, esto es, olivares de montaña, paliando de esta forma la previsible aceleración de la marginalidad de numerosas explotaciones de olivar en ladera (Arriaza *et al.*, 2002; Barea y Ruíz, 2002).

Figura 2.11: Intensidad de la erosión en Europa occidental

Fuente: Thorette *et al.* (2005).

Figura 2.12: Hectáreas de olivar de secano en Andalucía

Fuente: Censo Agrario (1999).

En síntesis, son cinco los problemas que caracterizan a la olivicultura española, y por ende a la andaluza (Anania, 2001): la escasa dimensión y fragmentación de la superficie olivarera, la identificación de la explotación olivarera con el patrimonio familiar, el escaso grado de profesionalización del sector, los bajos rendimientos

debidos a factores climatológicos y ambientales y al insuficiente nivel tecnológico, y la falta de asociacionismo a nivel productivo.

Ha de tenerse en cuenta que el concepto de marginalidad agraria implica tres elementos interrelacionados entre sí: la marginalidad sectorial, la empresarial y la espacial (Calatrava-Requena, 1984), siendo esta última la que nos interesa en este apartado. La marginalidad espacial se refiere a espacios geográficos donde debido a peculiaridades usualmente físicas (pendiente, altitud, aridez, erosión) los sistemas productivos agrarios se encuentran en situación de marginalidad, en los cuales se ha dificultado un proceso de modernización y mecanización de las explotaciones que ha mermado significativamente su rentabilidad económica, haciéndolas no aptas para competir en el mercado.

En la Figura 2.13 y en la Tabla 2.13 se observan los distintos niveles de erosión en España por Comunidades Autónomas, correspondiendo los mayores niveles a Asturias, Cantabria y Valencia. Las condiciones climáticas históricas de España, así como las condiciones orográficas específicas en que se desarrolla el cultivo del olivo, conllevan un alto potencial de riesgo de erosión, lo que, como se ha señalado más arriba, va unido a un declive económico del sector, de las explotaciones y de la misma región geográfica, de carácter estructural, lo que en actividades económicas claves, como la del olivar, implica un esfuerzo a diversos niveles (económico, legislativo, I+D) de las instituciones públicas para evitar el deterioro grave de dicha actividad. Así, un 66% del territorio nacional se encuentra en riesgo de erosión por causa de sus peculiares condiciones climáticas. De hecho, los procesos de desertización del suelo español afectan ya de forma grave al 40% de la superficie, siendo ya irrecuperables más de un 6% (Rubio, 2006). En consecuencia, los niveles de erosión elevados reducen la capacidad productiva de los suelos agrarios y, por tanto, su rendimiento, en un promedio que oscila entre un 10% y un 30% menos con respecto a niveles erosivos medios (USDA, 1998), incrementando en un 25% anual los costes de producción para mantener el mismo nivel productivo (Pimentel *et al.*, 1995), sin tener en cuenta que el incremento de fertilizantes, pesticidas y herbicidas conlleva efectos secundarios en la lucha contra la erosión, como son el aumento de los niveles de contaminación, de destrucción de hábitats naturales y de requerimientos energéticos.

Figura 2.13: Niveles de erosión en España por CC.AA. (en Tm/ha/año) como porcentaje de la superficie autonómica

Fuente: Consejería de Medioambiente (1997).

Tabla 2.13: Niveles de erosión por Comunidades Autónomas

Ranking CC.AA. de mayor a menor nivel "alto" y "muy alto"	Nivel de erosión (Tm/ha/año) en porcentajes de superficie			
	Bajo (0-6)	Medio (6-12)	Alto (12-50)	Muy alto (>50)
Asturias	11	15	73	1
Cantabria	8	20	71	1
Valencia	12	17	25	46
Murcia	11	21	26	42
País Vasco	19	14	64	3
Canarias	23	15	34	28
Andalucía	16	22	20	42
Cataluña	20	24	36	20
La Rioja	10	50	22	18
Aragón	21	39	25	15
Castilla La Mancha	21	41	24	14
Navarra	22	42	32	4
Extremadura	34	32	13	21
Galicia	21	46	29	4
Baleares	21	52	11	16
Castilla León	31	46	21	2
Madrid	33	45	17	5

Nota: Elaboración a partir de la Figura 2.13.

En la Tabla 2.14 se observan las distintas estimaciones de pérdidas de suelo en Andalucía como porcentaje de la superficie provincial, donde se aprecia cómo casi tres cuartas partes del territorio andaluz está afectado por pérdidas bajas de suelo, mientras que una cuarta parte corresponde a pérdidas moderadas y altas, siendo Almería la

provincia que menores porcentajes presenta. Por otra parte, en la Figura 2.14 se observa la evolución de las pérdidas de suelo en Andalucía desde 1976.

Tabla 2.14: Porcentajes estimados de superficie afectada por pérdidas de suelo en 2002

Provincia	Bajas	Moderadas	Altas
ALMERÍA	82,6	14,5	2,9
CADIZ	58,5	22,8	18,7
CORDOBA	79,5	15,4	5,1
GRANADA	72,1	18,5	9,4
HUELVA	82	13,1	4,9
JAÉN	71,4	19,4	9,2
MÁLAGA	63,3	22,9	13,8
SEVILLA	79,7	14,3	6
ANDALUCÍA	74,7	17,2	8,1

Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2002).

Figura 2.14: Evolución de la estimación de pérdidas de suelo en Andalucía (1976-2002)

Fuente: Consejería de Medioambiente (2002).

2.2.2.2. Prácticas de conservación de suelos en olivar

La erosión es inherente a la agricultura, especialmente en los sistemas agrarios mediterráneos, por lo que la lucha contra la erosión es generalmente costosa. No obstante, la adopción de ciertas técnicas culturales de conservación del suelo puede reducir globalmente la erosión a nivel de parcela, incluso a nivel de cuenca hidrográfica, si la adopción de las prácticas preventivas se hiciese de forma colectiva y coordinada, por ejemplo, a través de las oficinas comarcales agrarias (Barranco *et al.*, 2004). Entre los sistemas de cultivo que pueden utilizarse para reducir la erosión ya se han

comentado en epígrafes anteriores las características técnicas de los sistemas más relevantes en olivar, siendo los más importantes aquellos que combinan prácticas agronómicas con cobertura del suelo y mínimo labranza.

La práctica agronómica del laboreo contribuye de forma significativa a la aceleración de la dinámica erosiva, puesto que el laboreo no es un modo natural de manejo del suelo en olivar, ya que desagrega las partículas y destruye la cubierta vegetal, siendo, por ello, el sistema de cultivo que potencialmente genera mayores pérdidas de suelo. Por otra parte, la elección óptima del sistema de cultivo adecuado para una explotación determinada de olivar dependerá inicialmente de las características del suelo, así como de la propia plantación, lo que reportará la aplicación de las prácticas culturales más apropiadas a sus características, diferenciando por parcelas o subparcelas. No obstante, pueden considerarse una serie de sistemas de cultivo alternativos a la labranza que en términos generales reducen globalmente las pérdidas de manto fértil, como son el no-laboreo sin o con cubierta vegetal, y el mínimo laboreo (Barranco *et al.*, 2004).

Calatrava-Requena (2001) encuentra que el laboreo convencional con herbicida localizado es la forma más frecuente, dándose en la mitad de las explotaciones. Los sistemas de laboreo reducido o de conservación (con herbicida general o localizado) se dan en una de cada 5 explotaciones, mientras que el no laboreo es algo o muy poco empleado (3,54%). La mayor parte de los olivareros (60%) combinan en otoño herbicidas de preemergencia y contacto, y el resto utilizan preemergencia o contacto en porcentajes similares.

Las explotaciones olivareras con mayor riesgo de erosión son las que se encuentran en zonas montañosas, lo que implica incurrir en mayores costes de conservación del suelo, así como mayores dificultades para el cumplimiento de los requisitos agroambientales en el marco de la actual legislación europea. Particularmente, Calatrava-Leyva *et al.* (2007) analizan la adopción de prácticas de conservación del suelo en explotaciones de olivar de montaña de las provincias de Granada y Jaén (utilizando los datos de una encuesta realizada en 2003 a 223 explotaciones olivareras), encontrando que las prácticas de conservación del suelo más empleadas son el no-laboreo (50,67%), el laboreo siguiendo las curvas de nivel

(26,46%) y el mantenimiento de terrazas (18,83%). El número de agricultores que ha adoptado el no-laboreo en estas provincias se ha triplicado durante la década de los 90, pasando de un 4% en 1989 a más del 50% en 2003. Por el contrario, la proporción de olivicultores que realizan laboreo según curvas de nivel, mantenimiento de terrazas y otras prácticas menos comunes, ha crecido moderadamente en la última década.

Calatrava-Leyva *et al.* (2007) también encuentran que el no-laboreo es más adoptado por agricultores jóvenes y en explotaciones que emplean mano de obra familiar. Análogamente, el laboreo según curvas de nivel es adoptado mayormente por agricultores jóvenes que vienen de familias de agricultores y se han dedicado siempre a esta actividad, que gestionan bien su explotación, que están bien informados, que visitan habitualmente su Oficina Comarcal Agraria y están abiertos a nuevas innovaciones tecnológicas.

2.3. El marco legislativo de la lucha contra la erosión de los suelos agrarios

La erosión del suelo agrícola es un fenómeno complejo que requiere acciones a diferentes niveles, específicamente, un desarrollo mayor del marco legislativo, que ahora comentaremos detalladamente, y, complementariamente, una mayor inversión en I+D, rehabilitación de las tierras agrícolas degradadas, recuperación de suelos erosionados que aún no hayan superado el umbral de la irreversibilidad, así como el desarrollo y aplicación generalizada de prácticas de conservación/regeneración del suelo. Todo ello, en coordinación con otras normativas y programas sectoriales de carácter nacional, como pueden ser los planes de cuenca, los de restauración hidrológico-forestal, los de regadío, los de defensa contra incendios, etc. (Martín de Santa Olalla, 2000).

Por otra parte, como se comentará más adelante, es necesario señalar que la reciente legislación en materia de política agraria ignora aún muchos factores que influyen en la adopción de prácticas de conservación por los agricultores. Además, en el estudio de la legislación sobre erosión se observa un lento pero ininterrumpido cambio hacia el principio de “quien erosiona paga”, yendo paulatinamente de una normativa medioambiental que subvenciona la conservación del suelo y la adopción de prácticas de conservación de suelos, hacia otra legislación que sanciona las malas prácticas

agronómicas, pasando por la condicionalidad de las ayudas existentes a que se cumplan determinados criterios. Dicho proceso irá previsiblemente a la par de la concienciación social, y de la gravedad e intensidad con la que progresivamente se manifiesta el problema.

Las políticas medioambientales de las distintas instituciones públicas (europea, estatal y regional) relativas a la prevención de la erosión del suelo agrícola se han ido orientando cada vez más hacia una gestión integral del territorio, estableciendo las condiciones para un equilibrio entre productividad agrícola y conservación del recurso suelo (Moyano, 2006). Para lograr este objetivo genérico se han ido articulando paulatinamente diferentes instrumentos que iremos comentando conforme analicemos la normativa existente. La Unión Europea lleva más de 20 años incentivando métodos de producción agraria compatibles con la protección del medioambiente y la conservación del espacio natural (Iglesias *et al.*, 1997). Dicha legislación ha encontrado, necesariamente, eco en las administraciones nacionales y regionales de los diferentes países miembros.

A continuación se comentan brevemente algunas de las normativas más relevantes a nivel europeo, nacional y autonómico, en lo que respecta a la erosión y conservación del suelo. No se realiza ninguna clasificación exhaustiva debido a que la normativa medioambiental es cada vez más abundante y dispersa en lo que al suelo agrícola se refiere, hasta tanto no aparezca la prevista “Directiva Marco del Suelo” (Martínez y González, 2002), la cual se prevé que armonizará de un modo más racional la legislación medioambiental en materia de suelos y su conservación, con sus consiguientes efectos de arrastre sobre las normativas estatales y regionales de los países miembros.

No obstante, deben tenerse en cuenta las perspectivas futuras de financiación de la agricultura europea, ya que ello repercutirá, sin duda, sobre los programas de ayuda a explotaciones agrícolas afectadas por problemas de erosión, debido principalmente a que una mayor eficiencia legislativa va pareja a una mayor eficiencia económica. Así, según datos en euros corrientes de la Comisión Europea, las perspectivas financieras de la PAC, conjuntamente con la Política de Desarrollo Rural,

serán de un incremento en términos absolutos del montante destinado a la agricultura, si bien su peso relativo descenderá fuertemente (casi diez mil millones de euros más), más de 20 puntos porcentuales a lo largo del periodo 1993-2013, pasando de representar más de la mitad del presupuesto comunitario en 1993 a menos de un tercio en 2013, correspondiendo el punto de corte al año 1999. En este año se produce la segunda gran reforma de la Política Agraria Común, en el contexto de la Agenda 2000, que introdujo, entre otros, los instrumentos de condicionalidad y modulación de las ayudas, dándose, además, mayor importancia al desarrollo rural, que se convierte en el segundo pilar de la PAC (Comisión Europea 1993, 1999 y 2004).

2.3.1. La OCM del olivar

La Organización Común de Mercado (OCM) del aceite de oliva de la Unión Europea fue creada por el Reglamento del Consejo 136/1966 de 22 de septiembre (y actualizada dos años después por el Reglamento 827/1968). Esta OCM tenía como objetivo principal el apoyo a la producción y comercialización del aceite de oliva, especialmente mediante la concesión de restituciones a las exportaciones, un precio de soporte a la producción (vigente hasta la última reforma de 2004) y una ayuda al consumo (o ayuda a empresas envasadoras, vigente hasta la campaña 1997/98). Para ello se consideraron tres tipos de precios con respecto al aceite de oliva: el precio indicativo a la producción con vigencia hasta la campaña 2000/01, el cual pretendía mantener la renta de los agricultores, el precio de intervención y el precio representativo de mercado que estuvieron vigentes ambos hasta la campaña 1998/99.

La reforma de esta OCM era necesaria teniendo en cuenta la evolución del mercado y de los precios y, sobre todo, de los acuerdos de la OMC que preveían una reducción global de un 20% en las ayudas entre 1996 y 2002. Así, los Reglamentos del Consejo 1638/1998 de 20 de julio y 2366/1998 de 30 de octubre, establecieron un régimen transitorio o “stand still” que sería reemplazado, inicialmente, el 1 de noviembre del 2001, por la nueva reglamentación de la OCM. Sin embargo, el régimen transitorio se prolongó hasta la entrada en vigor el 7 de mayo de 2004 del Reglamento 865/2004 de 30 de abril de 2004, el cual reformaba el sistema anterior de ayudas directas a la producción instaurando un nuevo sistema basado en ayudas únicas disociadas de la producción (pago único o desacoplamiento de las ayudas directas) de

acuerdo con lo establecido en el Reglamento 1782/2003.

La OCM de 1998 estableció un periodo transitorio para disponer de datos fiables sobre el sector, durante el cual se suprimieron los precios de intervención para sustituirlos por una eventual ayuda al almacenaje decidida por el Consejo en caso de crisis importante. Por lo tanto, no se garantizaba automáticamente un precio mínimo como en el caso de los precios de intervención existentes con anterioridad. Sin embargo, se concedía a los olivareros una ayuda a la producción de 132,25 ecus/100kg hasta la campaña 2000/2001, sin hacer distinción entre pequeños y grandes productores como sí que se hacía antes. Asimismo, en la campaña 1987/88 se estableció una Cantidad Máxima Garantizada de 1.350.000 toneladas por campaña distribuida entre los diferentes países productores. Con este mecanismo estabilizador se perseguía, por un lado, la limitación de la producción de aceite de oliva; y por otro lado, la amortiguación de los picos de producción de una campaña con respecto a la anterior debido al fenómeno de la vecería característico de este cultivo. Sin embargo, con la reforma de la OCM de 1998, se produjo un cambio sustancial en la concepción de la cantidad máxima para la concesión de la ayuda a la producción, transformándose de cantidad comunitaria a cantidad nacional, que en el caso español fue de 760.027 toneladas. Tal cantidad fue reconocida por las autoridades nacionales y andaluzas como insuficiente frente a una producción media de 1.100.000 toneladas.

En consecuencia, la aplicación de este mecanismo estabilizador disminuye la ayuda a los estados miembros que son grandes productores de la siguiente manera (Pérez *et al.*, 2003):

- a) Si la cantidad efectivamente producida es inferior a la cantidad nacional garantizada, la cuantía de la ayuda será la determinada por el Consejo para la campaña en curso, y el 80% de la diferencia entre la cantidad nacional garantizada y la cantidad producida será transferida a la campaña siguiente.
- b) Si la cantidad efectivamente producida, teniendo en cuenta la última campaña, es superior al límite nacional, la cuantía de la ayuda será modulada por un coeficiente que es la razón entre la cantidad nacional garantizada y la cantidad efectivamente producida.

Pérez *et al.* (2003) estiman que el mayor déficit medio de cuota de la UE durante el periodo transitorio corresponde a España con un 32%, siendo los olivicultores andaluces los que menos ayuda media han percibido (30 céntimos de euro por kilogramo de aceite por debajo de la ayuda total media). Puede observarse en la Tabla 2.15 cómo las ayudas percibidas por el olivicultor por cada kilo de aceite obtenido en relación con la ayuda teórica han ido disminuyendo de forma creciente a partir de la campaña 1995/96 hasta la campaña 2004/05, momento a partir del cual se empieza a aplicar la reforma del pago único.

Tabla 2.15: Evolución de las ayudas a la producción de aceite para España (Euros/kilogramo)

Campaña	Ayuda teórica	Ayuda percibida	Diferencia
1995/96	1,412	1,359	-0,053
1996/97	1,384	1,016	-0,368
1997/98	1,327	0,848	-0,479
1998/99	1,322	1,157	-0,166
1999/00	1,322	1,304	-0,019
2000/01	1,322	0,939	-0,383
2001/02	1,322	0,637	-0,685
2002/03	1,322	1,034	-0,288
2003/04	1,322	0,640	-0,682
2004/05	1,322	0,905	-0,417

Fuente: Pérez *et al.* (2003) y actualización con datos obtenidos de los mismos autores.

Como consecuencia de la reforma de 1998 desaparece el régimen de intervención, y por lo tanto, la posibilidad de venta a los organismos de intervención comunitarios por parte de los olivicultores y el almacenamiento público del aceite de oliva, aunque existe la posibilidad de subvencionar el almacenamiento privado si el precio del producto cae por debajo del 95% del precio de intervención de la campaña 1997/98, aproximadamente 229,5 ecus/100 kg. Finalmente, al tratarse de un cultivo permanente, la función del registro oleícola se reorientó durante el período de transición a una tarea de creación de un sistema de información geográfica (SIG) del olivar europeo, (al que había que integrarse de forma obligatoria para poder percibir ayudas a partir del 1 de noviembre de 2003), con el fin de controlar más fácilmente la producción y reducir el fraude.

La reforma de 2004 de la OCM del aceite de oliva y las aceitunas de mesa se negoció dentro del “paquete mediterráneo” (junto con el lúpulo, algodón y tabaco, ya que el cultivo de estos productos se caracteriza por darse en zonas rurales

desfavorecidas, frecuentemente en régimen de monocultivo), si bien se ha adoptado un reglamento específico para ella, el ya mencionado Reglamento 865/2004 que modifica en profundidad el sector con la adopción parcial del sistema de pago único por explotación, vigente a partir de la campaña de comercialización 2005/06. No obstante, se mantuvo durante la campaña 2004/05 las anteriores ayudas a la producción de 1.322,50 euros/tonelada hasta el 1 de noviembre de 2005. Así mismo, el Reglamento 864/2004 establece las ayudas a la renta de los olivicultores a través del sistema de pago único, estando las ayudas directas sujetas al cumplimiento de un conjunto de medidas tales como la condicionalidad, la modulación y la disciplina financiera que comentaremos más adelante.

2.3.2. Aspectos ambientales de las políticas agrarias comunitarias

La Política Agraria Común (PAC) desde su creación ha sufrido tres grandes modificaciones: la Reforma de 1992, la Agenda 2000 y la Revisión Intermedia de 2003. En cada una de ellas se han ido introduciendo objetivos nuevos y diferentes medidas que permitieran encarar los retos que iban apareciendo y solventar las contradicciones existentes, produciéndose una lenta transformación en la filosofía de la PAC originaria, que ha propiciado el nacimiento de dos nuevas políticas: la Política de Desarrollo Rural y la Política Agroambiental.

En este sentido, las primeras directivas con carácter agroambiental fueron adoptadas en 1972, aunque entonces sólo incorporaron tímidamente algunos objetivos específicos. Así, la Directiva 159/1972 sobre modernización de la explotaciones agrarias, cuyo objetivo era impulsar y ampliar las explotaciones de zonas desfavorecidas que, según unos criterios económicos, podían proporcionar a sus propietarios unos ingresos razonables equiparables a los de otras categorías profesionales, indispensable para garantizar el mantenimiento de la actividad agrícola a largo plazo, en combinación con actividades turísticas y artesanales particularmente adaptadas a la situación de dichas zonas. Por su parte, la Directiva 160/1972 incentivaba el cese de la actividad agraria mediante la concesión de ayudas transitorias para que los agricultores, cuyas explotaciones no respetaran ciertos criterios medioambientales, cesaran anticipadamente la actividad agraria. Finalmente, la Directiva 161/1972 sobre información y cualificación profesional a los agricultores

tuvo como objetivo el aumento de la formación profesional de los agricultores que continuasen trabajando en la agricultura.

Posteriormente cabe destacar la Directiva 268/1975 sobre ayudas para agriculturas de montaña y zonas desfavorecidas, constituyendo las primeras indemnizaciones compensatorias a los agricultores de zonas en las que por sus condiciones naturales era difícil conseguir unos ingresos equiparables, o bien en las que la agricultura adquiriría una especial relevancia por su contribución a la conservación del paisaje natural. Por primera vez aparecía cierta lógica territorial en la política de estructuras agrarias, canalizando de forma indirecta las preocupaciones medioambientales hacia la agricultura.

En 1985 las directivas de 1972 son sustituidas por el Reglamento 797/1985 sobre la mejora de la eficiencia de las estructuras agrarias, concediéndose ayudas a aquellas explotaciones que no contribuyeran al exceso de producción y diversificasen sus productos, redujeran costes de explotación, promocionasen una mejor calidad de los bienes, etc., además de financiar inversiones realizadas con fines medioambientales.

Sin embargo, es partir de 1992, cuando la consideración de los aspectos ambientales de la producción agraria se hace más patente con la introducción de una serie de medidas de acompañamiento de la PAC y muy especialmente de las medidas agroambientales, a través del Reglamento 2078/1992 del 30 de junio, sobre métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de la protección del medio ambiente y la conservación del espacio natural. Con este Reglamento se buscaba fomentar la utilización de prácticas de producción agraria que disminuyeran los efectos contaminantes de la agricultura, así como promover la conservación de tierras agrícolas y forestales abandonadas, para prevenir los riesgos derivados del despoblamiento de las regiones agrarias; fomentando la retirada de la producción de las tierras de labor a largo plazo, con fines relacionados con el medio ambiente, además de formar a los agricultores en materia de producción agraria compatible con las exigencias de la protección del medio ambiente y la conservación del espacio natural. Para la consecución de los objetivos propuestos por este reglamento los Estados miembros debían aplicar el régimen de ayudas a través de programas plurianuales de zona (mínimo de 5 años) conforme a los objetivos perseguidos, reflejando la diversidad de

las situaciones medioambientales, de las condiciones naturales y de las estructuras agrarias, de las principales orientaciones de la producción agraria y las prioridades comunitarias en materia de medio ambiente. Además se ofrecía la posibilidad de incluir medidas formativas en materia de prácticas de producción agrícola o forestales compatibles con el medio ambiente dirigidas a los agricultores. En el caso del olivar, los límites máximos de la dotación presupuestaria del reglamento para la adjudicación de subvenciones se fijaron en 483 ecus/ha para los olivares especializados, 301,9 ecus/ha para efectuar el mantenimiento de las superficies abandonadas y 724,5 ecus/ha para la retirada de tierras.

Posteriormente el Reglamento 1257/1999 de 17 de mayo, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), buscó ampliar la cobertura de la última reforma de la PAC a las zonas desfavorecidas y con restricciones ambientales, justificando la necesidad de ayudas económicas y formativas a los agricultores para la modernización de las deficientes estructuras agrícolas europeas, y destacando la relevancia a medio plazo de instrumentos agroambientales en el fomento del desarrollo sostenible de las zonas rurales. Entre las Medidas Agroambientales previstas se contemplaban las formas de manejo del suelo agrario compatibles con la protección y mejora del medio ambiente, así como una extensificación de la producción agraria favorable para el medio ambiente y la gestión de sistemas de pastoreo de baja intensidad, protegiendo los entornos agrarios de alto valor natural amenazados, el mantenimiento del paisaje y de los rasgos históricos de las tierras de cultivo agrario. Las ayudas se concedían a los agricultores que contrajeran compromisos agroambientales, con una duración mínima de un quinquenio, que fueran más allá de la simple aplicación de las buenas prácticas agrarias ordinarias (artículo 23).

Por su parte, el Reglamento 1259/1999 de 17 de mayo, sobre disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la PAC, buscaba conseguir una mejor integración de los aspectos medioambientales en las organizaciones comunes de mercados estableciendo medidas de carácter medioambiental relacionadas con las tierras y la producción agrarias objeto de pagos directos, condicionando la ayuda al cumplimiento de unos compromisos agroambientales (obligatorios, generales y específicos), sancionando el incumplimiento

de las normas medioambientales, reduciendo o suprimiendo los beneficios procedentes de los regímenes de ayuda, y estabilizando el empleo en el sector agrario, para lo cual se establecía un sistema de modulación de los pagos directos. El artículo 4 recoge los supuestos en los que se reducirán los importes de las ayudas directas a la renta de los agricultores. Además, no se efectuará ningún pago cuando los agricultores beneficiarios hayan creado artificialmente las condiciones necesarias para obtener dichas ayudas con el fin de obtener ventajas distintas a los objetivos del régimen de ayudas en cuestión. También se indica hacia dónde irán dirigidos los importes que sean detraídos del régimen de pagos directos según lo expuesto anteriormente: jubilaciones anticipadas, zonas desfavorecidas y zonas con limitaciones medioambientales, medidas agroambientales, y repoblación forestal (según se recoge en el procedimiento contemplado en el Reglamento 1257/1999 en concepto de ayuda comunitaria adicional).

Tres años después la Comisión publicó la Comunicación “COM(2002) 179 final” titulada “Hacia una estrategia temática para la protección del suelo”, que aunque no es una disposición normativa propiamente dicha, por su importancia y proyección, resumimos a continuación los fundamentos de la misma, ya que aborda por primera vez de forma específica el asunto de la protección del suelo, constituyendo el antecedente de la futura “Directiva Marco de Suelos”, en respuesta a la creciente preocupación sobre los procesos de degradación del suelo en la Unión Europea, reconociéndose así que el suelo es un recurso vital no renovable al que no se le había prestado la necesaria atención por parte de la legislación comunitaria.

Se establecen en esta comunicación las bases de una futura política de suelos. Con esta estrategia se pretende que el suelo disponga de instrumentos equivalentes a los ya existentes para la protección de la calidad del agua (Directiva Marco de Aguas) y del aire, por lo que este documento presenta un enfoque amplio y descriptivo, en el que se enuncian como objetivos principales la descripción de las múltiples funciones de los suelos, especificando las características del suelo que deben tenerse en cuenta para la elaboración de políticas de protección de suelos, así como las principales amenazas para el suelo en la Unión Europea, evaluando la situación actual en materia de información y vigilancia de suelos y determinar las carencias que han de ser satisfechas como base de la política de protección de suelos. En definitiva, se establece las bases políticas y los pasos que se han de seguir para la presentación de una estrategia temática en materia de

protección de suelos, para lo cual la Comisión considera que el mejor instrumento para la protección del suelo en este momento consiste en la aplicación de una estrategia legislativa basada en la introducción de medidas de protección del suelo en nuevas directivas medioambientales y en futuras modificaciones de las ya existentes, integrándola en otras políticas, como la PAC, la política de transportes, la política de investigación, etc., así como desarrollando de bases de información, controles e indicadores más completos a fin de determinar las condiciones edáficas imperantes y evaluar el impacto de las diversas políticas y prácticas.

Tras la Reforma Intermedia de la PAC aparece el Reglamento 1782/2003 sobre condicionalidad de las ayudas directas, el cual se tratará, por su importancia, en el subapartado 2.3.5, en el que destacaremos sus aspectos básicos en relación con las tendencias generales de la política agraria en el largo plazo (Rojo, 2004; Varela-Ortega y Calatrava-Leyva, 2004), además de destacar su contenido más restrictivo con respecto a la eco-condicionalidad de la Agenda 2000, ya que la condicionalidad de este reglamento amplía la supeditación de los pagos directos a cuestiones que van más allá del medioambiente, tales como la seguridad alimentaria, el bienestar animal y la sanidad animal y vegetal (MAPA, 2006), sin olvidar que esta normativa se hace eco de la regulación de los mercados internacionales determinada por la Organización Mundial de Comercio tras la Ronda de Uruguay (1994), la cual establece la disminución de las ayudas directas a la producción como mecanismo de liberalización de los mercados agrarios (Torre, 2001).

Finalmente, el Reglamento 1698/2005 relativo a las ayudas al desarrollo rural a través del fondo europeo, establece las normas generales que regulan la ayuda comunitaria al desarrollo rural, financiada por el FEADER para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2013. Este reglamento establece una programación basada en un Plan Estratégico Nacional, que recoge las prioridades de esta política a nivel de Estado Miembro, y en los Programas de Desarrollo Rural. Los objetivos propuestos en esta normativa se articulan entorno a cuatro ejes: aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal (eje 1), mejora del medioambiente y del entorno rural (eje 2), calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la economía rural (eje 3), y la implantación de los grupos de desarrollo local Leader (eje 4). Las ayudas agroambientales (artículo 39) se ubican en el eje 2, dentro de la

subsección sobre condiciones relativas a las medidas destinadas a la utilización sostenible de las tierras agrícolas. Lo más relevante es que las ayudas agroambientales sólo se concederán para aquellos compromisos que supongan mayores exigencias que los requisitos obligatorios recogidos en el Reglamento 1782/2003, estableciéndose para tales compromisos una duración entre 5 y 7 años. Las ayudas se conceden anualmente y cubren los costes adicionales y las pérdidas de ingresos derivados del compromiso suscrito, incluidos los costes de transacción, con un máximo de 600 euros por hectárea en cultivos anuales, de 900 euros por hectárea en cultivos perennes especializados, de 450 euros por hectárea en otros usos de la tierra y de 200 euros por unidad de ganado mayor para razas locales en peligro de extinción. Posteriormente el Reglamento 1974/2006 establece una serie de disposiciones de aplicación del Reglamento 1698/2005 en lo que atañe a los principios y normas generales de la ayuda al desarrollo rural, las disposiciones específicas y comunes que regulan las medidas de desarrollo rural, y los criterios de subvencionabilidad y las disposiciones administrativas, exceptuando las disposiciones en materia de control.

2.3.3. Las medidas agroambientales y el Código de Buenas Prácticas Agrarias

A nivel nacional, las medidas agroambientales contempladas en el Reglamento 1257/1999 sobre Desarrollo Rural, son desarrolladas por el Real Decreto 4/2001 del 12 de enero, sobre medidas agroambientales, por el que se establece un régimen de ayudas a la aplicación de métodos de producción agraria compatibles con el medioambiente. Entre sus objetivos pueden encontrarse de forma específica los referidos a la utilización racional del agua y mejora de su calidad, a la lucha contra la erosión y mejora de la estructura de los suelos agrícolas, a la prevención de riesgos y mejor uso de los espacios agrícolas y a la conservación de los recursos naturales y de los paisajes agrarios.

El Real Decreto 4/2001 incluye tanto el listado de Buenas Prácticas Agrarias que son exigibles para poder participar en los diferentes programas de desarrollo rural (Anexo I) como las diferentes medidas agroambientales establecidas (Anexo II).

Las buenas prácticas agrarias habituales (Anexo I del R.D. 4/2001) que se exigen para poder participar en los programas de desarrollo rural se refieren al uso

óptimo de la energía y la maquinaria agrícola, del agua, de los fertilizantes y de los productos fitosanitarios, así como la reducción de la contaminación de origen agrícola mediante el manejo adecuado de los restos de poda procedentes de los cultivos leñosos como el olivo, además de la conservación de la diversidad biológica, y de la lucha contra la erosión del suelo, entre otras actuaciones de sanidad animal y de no abandono de cultivos, así como el cumplimiento de las normas mínimas medioambientales existentes hasta la fecha (sobre biodiversidad, nitratos, residuos y aguas).

Específicamente, las prácticas agrarias que contempla esta normativa en relación a la conservación del suelo como recurso natural básico y al control de la erosión y de las pérdidas de textura y estructura de los suelos son de dos tipos, por un lado, las exigidas para el cobro de las ayudas (Anexo I), y por otro, las exigidas dentro de los programas agroambientales de lucha contra la erosión (Medida 4 del Anexo II). Como el mismo decreto reconoce, el laboreo de los suelos agrícolas españoles es una de las prácticas agroambientales más problemáticas y perjudicial para los ecosistemas. La agricultura convencional ha generado graves problemas de erosión, paliados en parte con el incremento de otros insumos, semillas, abonos, fertilizantes, etc. Por tanto, se consideran buenas prácticas agrarias exigibles para el cobro de las ayudas:

- a) Todo tipo de labores en cuanto a profundidad, aperos o momento de siembra, dependiendo de la textura, profundidad y estructura de los suelos. Recomendándose el uso de instrumentos de labranza y tipo de labores que no vayan en detrimento de las producciones esperadas, prohibiéndose explícitamente el laboreo convencional a favor de pendiente (siendo las CCAA las que fijen los criterios de las parcelas excluidas de esta norma).
- b) Se consideran también habituales todo tipo de alternativas de cultivos conforme a criterios sostenibles.

Por otra parte, las prácticas agrarias exigidas dentro de los programas agroambientales de lucha contra la erosión (Medida 4) se refieren al mantenimiento de tierras abandonadas, a parcelas sin arbolado, a parcelas con arbolado superior a 30 pies/ha, a cultivos herbáceos, y a cultivos leñosos en pendiente o terrazas. Nos centraremos concretamente en las prácticas correspondientes a este último grupo, ya que en él se ubica el cultivo objeto de estudio en esta investigación, el olivo. Las CCAA en

que se aplique esta medida constituirán previamente un Comité Técnico encargado de fijar los criterios a considerar para el mejor cumplimiento de los objetivos de la medida. Así, con carácter general, la prima básica que se establece para esta medida en cultivos leñosos es de 132,22 Euros, pudiéndose acoger a ella sólo los titulares de explotaciones con parcelas en pendiente superior al 8% o en terrazas y bancales; exigiéndose además para el olivar los siguientes requisitos:

- que la plantación sea anterior al 1 de mayo de 1998,
- que la pendiente sea del 10%,
- que la superficie mínima acogida sea de 0,2 hectáreas,
- que la densidad de plantación oscile entre 30 y 120 árboles/ha.

Las prácticas específicas que se contemplan para la lucha contra la erosión en esta medida son las siguientes:

- a) Mantenimiento de la vegetación natural en las lindes de las parcelas.
- b) Mantenimiento y conservación de muretes, terrazas, bancales, setos vegetales, etc.
- c) Prohibición de emplear aperos de vertedera y gradas de disco que volteen el suelo.
- d) Prohibición del uso de productos químicos para la poda y eliminación de brotes.
- e) En parcelas con pendientes medias superiores al 10% serán obligatorias las cubiertas vegetales en el centro de las calles, que cubran un mínimo del 50% de la superficie.
- f) Gestión adecuada de las cubiertas vegetales: próximas a las curvas de nivel y perpendiculares a la máxima pendiente, siegas a principios de primavera mediante procedimientos registrados para tales usos, y mantenimiento obligatorio sobre el suelo de los restos de estas cubiertas hasta el otoño (época en la que se procederá a la implantación de una nueva cubierta, si procede).

Además de las prácticas agrarias comentadas anteriormente, los agricultores acogidos a esta medida deberán elaborar los siguientes 3 documentos: un Cuaderno de Explotación en el que reflejen anualmente todas las labores y operaciones realizadas en cada una de las parcelas; un Plan Agroambiental de la Explotación que recoja y describa

la totalidad de los elementos a conservar, su singularidad, significado medioambiental, dimensión y presupuesto para su mantenimiento, y calendario para el cumplimiento de los compromisos; y un Plan de Actuación, aprobado por la Comunidad Autónoma, que contemple la totalidad de los cultivos leñosos de la explotación y los compromisos medioambientales adquiridos.

Este Real Decreto 4/2001 será modificado por el R.D. 708/2002 de 19 de julio por el que se establecen medidas complementarias al Programa de Desarrollo Rural para las medidas de acompañamiento de la PAC, modificado después por el R.D. 172/2004 de 30 de enero, y luego por el R.D. 1203/2006 (aunque en lo sustancial no aportan nada relevante). La normativa nacional más reciente que hace referencia a las ayudas agroambientales recogidas en el Reglamento 1698/2005 se recoge en el Programa de la Red Rural Nacional 2007-2013 (MMA, 2008). España ha decidido llevar a cabo una programación de carácter regional, por lo que se han diseñado dieciocho Programas de Desarrollo Rural (PDRs), uno por Comunidad Autónoma y otro, específico, para la Red Rural Nacional. Además, tal y como contempla el Reglamento 1698/2005, con el fin de incorporar elementos comunes y medidas horizontales para los diecisiete PDRs regionales, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y consultadas las Comunidades Autónomas y los agentes económicos y sociales, ha elaborado el Marco Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013, aprobado por Decisión comunitaria de 28 de noviembre de 2007. El Marco Nacional y los PDRs de las Comunidades Autónomas recogen, conjuntamente, todos los apartados del anexo II del Reglamento 1974/2006 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 1698/2005. Conforme a este reglamento, cada PDR cuenta con una autoridad de gestión, responsable de la gestión y aplicación del programa. De acuerdo con el marco competencial español, en el periodo 2007-2013 el desarrollo normativo y la gestión de las medidas de desarrollo rural corresponderá íntegramente a las CC.AA.

A nivel autonómico, la Orden de 5 de mayo de 2003 establece las normas de aplicación del régimen de ayudas a la utilización de métodos de producción agraria compatibles con el medio ambiente en Andalucía, adaptando y desarrollando así la normativa estatal recogida en el Real Decreto 4/2001. El Artículo 2 expone el conjunto de medidas que son objeto de ayudas, destacando para nuestro interés la Medida 4

relativa al Olivar, dotada con una prima de 132,22 euros/ha para explotaciones con un mínimo de 0,2 hectáreas, con pendiente superior al 8 por 100, con una densidad entre 30 y 210 árboles/hectárea, siendo la propiedad anterior al 1 de mayo de 1998⁹.

Posteriormente, en aplicación del Reglamento 1698/2005, la Junta de Andalucía estableció la siguiente normativa, en el marco de su PDR 2007-2013 (que se comentará en el siguiente epígrafe): Por un lado, la Orden de 20 de noviembre de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las submedidas agroambientales en el marco del Plan de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013 y se efectúa su convocatoria para el año 2007. Y por otro lado, la Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Dirección General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, por la que se convocan para 2008 las ayudas a medidas y submedidas agroambientales, previstas en la Orden de 20 de noviembre de 2007.

2.3.4. Las nuevas medidas agroambientales del Plan de Desarrollo Rural 2007-2013 de Andalucía

El Plan de Desarrollo Rural 2007-2013 de Andalucía tiene entre sus objetivos mejorar la competitividad de la agricultura y la silvicultura, apoyar la gestión de tierras y la mejora del medioambiente, fomentar la calidad de vida y la diversificación de las actividades económicas en el medio rural. Está dotado con un presupuesto de 3.766,7 millones de euros, de los cuales 1.881,74 proceden del Fondo Europeo de Desarrollo Rural (FEADER) y 685,6 de la cofinanciación nacional obligatoria para estos fondos: 291,4 aportados por el Estado y 394,2 aportados por la Junta de Andalucía. Además, estas cantidades se incrementarán en 1.199,3 millones de euros procedentes de los fondos propios de la administración autonómica (la cantidad total aportada por la Junta de Andalucía supone un aumento del 14% respecto al periodo 2000-2006).

Los Planes de Desarrollo Rural en España se ajustan al Reglamento 1698/2005 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del FEADER, incluyendo la financiación de las ayudas agroambientales (Artículo 39). No obstante, según la CC.AA. los PDR

⁹ El Artículo 11 define la Unidad Mínima de Cultivo Agroambiental (UMCA) como la superficie de referencia para determinar la cuantía unitaria de las ayudas (para la Medida 4 se establece en 25 has).

son diversos, de manera que algunos contemplan los aspectos agroambientales sobre erosión del suelo como una línea específica de ayuda, como el de Murcia y el de Valencia. Mientras que en el caso de Andalucía, el PDR 2007-2013 integra las ayudas a la utilización de métodos de producción agraria compatibles con el medioambiente, específicamente la Medida 4 sobre erosión del Reglamento 1257/1999, aún vigente, dentro de la Submedida 3 de agricultura ecológica, según se recoge en la Orden de 20 de noviembre de 2007 (Consejería de Agricultura y Pesca, 2007a).

La Submedida 3 de agricultura ecológica es la que integra mayor número de medidas de la normativa europea anterior, concretamente las siguientes 7 Medidas del Reglamento 1257/1999 (Tabla 2.16): M-2, M-3, M-4, M-5, M-8, M-9 y M-13. La cuantía de la prima que se establece para el olivar en pendiente es de 370,40 €/ha, reduciéndose a un 90% a partir del cuarto año. En el año 2008 los agricultores que se encuentren en el último año de compromisos de la M-4 pueden optar por finalizar dichos compromisos y adaptarse o realizar una nueva solicitud a la Submedida 3 de agricultura ecológica.

Tabla 2.16: Resumen de equivalencias/incompatibilidades entre medidas agroambientales

Medidas Agroambientales Reglamento 1257/1999	Submedidas PDR 2007-2013			
	SM-1 Apicultura	SM-2 Razas autóctonas en peligro de extinción	SM-3 Agricultura ecológica	SM-4 Ganadería ecológica
M-1 Barbecho Agroambiental				X
M-2 Girasol en Rotación			X	
M-3 Agricultura Ecológica			X	
M-4 Olivar en Pendiente			X	
M-5 Caña de Azúcar			X	
M-6 Razas Autóctonas en peligro extinción		X		
M-7 Ganadería Ecológica				X
M-8 Reducción cabaña ganadera			X	
M-9 Producción integrada de arroz			X	
M-10 Apicultura para mejora de la biodiversidad en zonas frágiles	X			
M-11 Apicultura Ecológica	X			
M-12 Sistemas adhesados				X
M-13 Producción integrada de algodón			X	

Fuente: Orden 20 noviembre 2007 (BOJA nº 234 de 28 noviembre 2007, pág. 34).

Según establece la Orden de 20 de noviembre de 2007, los requisitos comunes a todas las medidas agroambientales son el mantenimiento de un cuaderno de explotación, el mantenimiento de la vegetación natural en las lindes de las parcelas, el mantenimiento de los elementos de infraestructura e instalaciones tradicionales (muretes, cercas, setos, terrazas, bancales, acequias, etc.) y los requisitos mínimos de aplicación de productos fitosanitarios y abonos. Además, como requisitos compartidos por las submedidas 3 y 4 (agricultura y ganadería ecológicas) se detallan los siguientes: estar en condiciones de utilizar las indicaciones del método de producción ecológica, inscripción en un Organismo de control y certificación de la producción agrícola ecológica, y que las explotaciones agrarias estén en producción con especies ganaderas o cultivos destinados al consumo humano o animal. Como requisitos específicos de la Submedida 3 cabe señalar:

- a) Superficie mínima de cultivo en olivar de pendiente de 1 hectárea.
- b) Cumplir los requisitos administrativos relacionados con el Sistema de Información Geográfica.
- c) Se excluyen de estas ayudas las superficies de especies arbóreas acogidas al programa de forestación de tierras agrarias de los Reglamentos 2080/1992 y 1257/1999.

En cuanto a los compromisos que asumen los agricultores que solicitan estas ayudas, Submedida 3, se enumeran los siguientes:

- No utilizar productos químicos de síntesis en el control de plagas y enfermedades.
- Efectuar el control de la maleza mediante medios mecánicos.
- Utilizar abono orgánico para mantener la fertilidad del suelo.
- Mantener vegetación natural en las lindes.
- En cultivos leñosos situados en pendientes iguales o superiores al 8%:
 - No alterar el suelo de las calles entre el 1 de septiembre y el 15 de marzo, dejando crecer la cubierta vegetal.
 - Si la cubierta vegetal es plantada deberá sembrarse en agosto o septiembre enterrando la semilla con un apero superficial (cultivador o rastra), sin alterar el suelo en las calles del olivar al menos hasta el 15 de marzo.
 - Para la recolección, la superficie bajo copa puede ser desyerbada de forma mecánica entre el 1 de septiembre y el 15 de marzo.
 - Prohibido el uso de aperos de labranza que volteen el suelo y las roturaciones.

2.3.5. El régimen de pago único y la condicionalidad de las ayudas

Las administraciones públicas poseen dos formas de contribuir a la protección del medioambiente en el sector agrario: una es a través de restricciones o regulaciones proteccionistas como la condicionalidad de las ayudas; y la otra, a través de incentivos, subvencionando la adopción de ciertas prácticas productivas respetuosas con el medioambiente, como pueden ser las medidas de acompañamiento (ayudas para las zonas más desfavorecidas, medidas agroambientales, medidas para la mejora de las estructuras agrarias productivas, entre otras), las cuales vienen recogidas en la Política de Desarrollo Rural (Rojo, 2004). No obstante, en el caso europeo, y para las medidas basadas en restricciones o en incentivos, el problema principal radica en la escasez de fondos para financiarlas, lo cual limita significativamente su eficiencia global, así como la consecución del óptimo agroambiental.

El mecanismo de la ecocondicionalidad surge inicialmente en los años 80 en Estados Unidos, y no es hasta 1991 que la Unión Europea recoge este instrumento en un documento de reflexión que constituía el borrador de la posterior reforma de la PAC (Agenda 2000). Aunque no hay consenso en cuanto a su definición, la ecocondicionalidad representa un instrumento de intervención sobre sistemas agrarios generadores de externalidades, en sintonía con el principio clásico de gestión medioambiental “quien contamina/erosiona paga”, el cual depende significativamente de la distribución existente de los derechos de propiedad, ya que sólo se aplica a aquellas externalidades (negativas) que lesionan los derechos de otros agentes económicos (Atance, 2001). Es de importancia destacar el hecho que desde la Agenda 2000 a la actual legislación el grado de sintonía entre el mecanismo de ecocondicionalidad y el principio “quien contamina/erosiona paga” ha aumentado, avanzando paulatinamente desde un enfoque permisivo (“green ticket”) a uno más restrictivo (“red ticket”), en el que la supeditación de los pagos directos va más allá de las cuestiones ambientales, incluyendo temas como el bienestar y sanidad animal y vegetal, seguridad alimentaria, etc., (MAPA, 2006), lo cual contradice las previsiones de analistas agrarios sobre el escaso desarrollo de la ecocondicionalidad en países mediterráneos, especialmente en España, ya que subestiman la creciente gravedad de la erosión agrícola en estos países, y particularmente en Andalucía oriental. En

consecuencia, pierden relevancia enfoques intermedios como el “orange ticket” de Baldock y Mitchell (1995).

Los pilares de la reforma de la PAC de junio de 2003 se basan en el desacoplamiento de las ayudas directas a los productores y en la introducción del régimen de pago único por explotación, reforzando de esta manera el concepto de ecocondicionalidad gestado en la Agenda 2000. Consecuentemente, la mayoría de las OCMs adoptaron el nuevo sistema durante los años 2005 y 2006, excepto los nuevos Estados miembros, reduciéndose progresivamente las ayudas directas aún existentes hasta 2012, condicionándose su pago al cumplimiento de ciertas medidas agroambientales. Por otra parte, tanto las ayudas acopladas como desacopladas están sometidas a un mecanismo de modulación que consiste en la aplicación de un porcentaje de retención sobre tales ayudas (3% en 2005, 4% en 2006, y un 5% anual entre 2007 y 2012). Los importes retenidos se destinan a financiar medidas agroambientales, medidas de diversificación de la economía rural, etc., si bien, y con el fin de no penalizar a las explotaciones de menor tamaño, el importe retenido correspondiente a los primeros cinco mil euros se devolverá a los agricultores y ganaderos como un importe adicional de ayuda. No obstante, algunos cultivos¹⁰, entre los que se encuentra el olivar, reciben una ayuda suplementaria para compensar la pérdida de ingresos provocada por la modulación y la transición al sistema de pago único. El pago único es una ayuda a la renta de los agricultores en forma de un pago anual que se calcula en función de los derechos adquiridos durante el periodo de referencia histórica 2000-2002, con el objeto de garantizar una mayor estabilidad de ingresos a los agricultores, los cuales pueden decidir la cantidad que desean producir sin perder las ayudas, ajustando de este modo la oferta a la demanda del mercado. Para el caso del olivar se contempla un periodo de referencia histórica ligeramente más amplio que el general, que abarca el cuatrienio 1999/2000 – 2002/2003.

Previamente a la Reforma intermedia de 2003, el Real Decreto 1322/2002, de 13 de diciembre, sobre requisitos agroambientales en relación con las ayudas directas en el marco de la PAC, que desarrolla normativamente determinados aspectos del

¹⁰ Trigo duro, proteaginosas, arroz, frutos de cáscara, cultivos energéticos, patata para fécula, lácteos, semillas, cultivos herbáceos, carne de ovino y caprino y vacuno, leguminosas de grano, y productos mediterráneos (algodón, tabaco, lúpulo y olivar).

Reglamento 1259/1999, tenía como objetivo fundamental el establecer una vinculación más estrecha entre la percepción de subvenciones comunitarias y el cumplimiento de una serie de requisitos agroambientales (condicionalidad de las ayudas comunitarias). Así, los pagos directos íntegros de las ayudas comunitarias a explotaciones agrícolas quedan sujetos al cumplimiento de los requisitos agroambientales enumerados en decretos anteriores (artículo 2). Este decreto perdió vigencia un año después con la aparición del Reglamento comunitario 1782/2003, y quedó definitivamente derogado con el Real Decreto 2352/2004, de 23 de diciembre, sobre la aplicación de la condicionalidad en relación con las ayudas directas en el marco de la PAC, que actualiza e insiste en el establecimiento de buenas condiciones agrarias y medioambientales que debe cumplir el agricultor conforme a la condicionalidad de las ayudas directas procedentes de la Unión Europea. Así, los agricultores españoles que reciben pagos directos quedaron sujetos al cumplimiento de un conjunto de condiciones agroambientales, desde el 1 de enero de 2005, relativas a la erosión, la materia orgánica, la maquinaria, el mantenimiento mínimo de las superficies agrícolas y el deterioro de los hábitats. El Fondo Español de Garantía Agraria es el órgano nacional responsable del sistema de coordinación de los controles de la condicionalidad, junto con los órganos competentes de las CCAA, que inspeccionan como mínimo un uno por ciento del total de solicitudes de ayudas directas presentadas.

El Reglamento 1782/2003 de 29 de septiembre, sobre el desacoplamiento de los pagos directos y la condicionalidad de dichas ayudas, establece a nivel comunitario condiciones comunes para los pagos directos de las distintas medidas de apoyo a la renta previstas en la PAC, el cual será completado posteriormente por el Reglamento 796/2004 de 21 de abril, el cual establece las disposiciones para la aplicación de la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control. El Reglamento 1782/2003, por tanto, subordina las ayudas directas al respeto de una serie de prácticas agroambientales relacionadas con el mantenimiento de las tierras en buenas condiciones agrarias y el respeto de las normas en materia de salud pública, sanidad animal y vegetal, medioambiente y bienestar animal (condicionalidad), realizándose dicho pago único con referencia a la explotación, facultando jurídicamente a los Estados miembros para evitar el abandono de las tierras agrarias y garantizar que se mantengan en buenas condiciones agrarias y medioambientales. El incumplimiento de las medidas de condicionalidad dará lugar a la reducción de los pagos directos en un 5% en caso de

negligencia leve, en un 15% si se trata de una negligencia reiterada, y en más de un 20% en caso de negligencia deliberada, con posibilidad de exclusión total del régimen de ayudas durante uno o varios años.

A nivel nacional, estas medidas se establecen en el Real Decreto 2352/2004 de 23 de diciembre, previa consulta y debate con los gobiernos autonómicos (Garcés, 2004). Entre los requisitos prioritarios agroambientales que debe cumplir un agricultor para recibir pagos directos por su explotación destacan, por un lado, tres condiciones exigibles para evitar la erosión del suelo:

a) La construcción y mantenimiento en buen estado de las terrazas de retención, ribazos y caballones, evitando los derrumbamientos y la aparición de cárcavas.

b) La cobertura mínima del suelo, que en cultivos leñosos como el olivar supone el mantenimiento de una cubierta vegetal en las calles transversales a la línea de máxima pendiente, cuando se mantenga el suelo desnudo en los ruidos de los olivos mediante la aplicación de herbicidas, además de no arrancar ningún pie en olivares de secano situados en parcelas de pendiente igual o superior al 15%, mientras que a este respecto le corresponde a las Administraciones Públicas el establecimiento de los programas especiales en áreas de elevado riesgo de erosión.

c) El laboreo adaptado a las condiciones de la pendiente, es decir, la protección del suelo mediante las medidas oportunas, entre las que cabe destacar, para el caso del olivar:

1) No labrar la tierra en terrenos con pendientes iguales o superiores al 15%, salvo que se adopten formas de cultivo especiales como banales, cultivo en fajas, se practique un laboreo de conservación o se mantenga una cobertura de vegetación total del suelo. Excepto en parcelas cuya superficie sea igual o inferior a una hectárea, en parcelas de forma compleja y cuando, por razones de mantenimiento de la actividad productiva tradicional, se determinen y autoricen por la Administración aquellas técnicas de agricultura de conservación que se consideren adecuadas.

2) Evitar cualquier tipo de labor que afecte a la estructura de los taludes en caso de existencia de banales.

3) La implantación del cultivo se hará lo más rápidamente posible para evitar que el suelo se vea afectado por los procesos erosivos.

Por otro lado, debe de garantizarse el mantenimiento de los niveles de materia orgánica del suelo mediante las prácticas oportunas de rotación de cultivos y gestión de rastrojos, manteniendo la estructura del suelo mediante la utilización de la maquinaria adecuada, y garantizando un nivel mínimo de mantenimiento de las condiciones topográficas y de carga ganadera o producción apropiados, evitando el deterioro de los hábitats, protegiendo los pastos permanentes y previniendo las malas hierbas en los terrenos de cultivo (Tabla 2.17).

Tabla 2.17: Buenas condiciones agrarias y medioambientales

Erosión del suelo: Protección del suelo mediante las medidas oportunas	- Cobertura mínima del suelo. - Ordenación mínima de la tierra según condiciones del lugar: laboreo adaptado a las condiciones de la pendiente. - Terrazas de retención.
Materia orgánica del suelo: Mantener niveles mediante prácticas oportunas	- Normas en materia de rotación de cultivos. - Gestión de rastrojos.
Estructura del suelo: Mantenimiento mediante técnicas apropiadas	- Utilización de maquinaria adecuada.
Nivel mínimo de mantenimiento: Garantizar nivel mínimo para conservar los hábitats	- Niveles mínimos de carga ganadera o regímenes apropiados. - Protección pastos permanentes. - Mantenimiento particularidades topográficas. - Prevención de vegetación indeseable en terrenos de cultivo.

Fuente: Anexo IV, Reglamento 1782/2003.

El Reglamento 1782/2003 contempla la introducción de un sistema de modulación y disciplina financiera basado en la reducción progresiva de los pagos directos con objeto de lograr un mayor equilibrio entre los instrumentos destinados a promover una agricultura sostenible y los destinados a fomentar el desarrollo rural, de cara al período 2005-2012 (entre un 3% y un 5% anual, según el artículo 10), destinando así más fondos hacia el Fondo Europeo para la Agricultura y el Desarrollo Rural, FEADER, el cual cuenta con una dotación escasa para el periodo 2007-2013 (Moyano, 2006).

Por otra parte, esta normativa incide nuevamente, como anteriores reglamentos, en la concienciación de los agricultores para que adopten prácticas agroambientales, estableciendo un sistema completo para ofrecer asesoramiento a las explotaciones agrarias comerciales (dando prioridad a los agricultores que perciban más de quince mil euros al año en concepto de pagos directos). El sistema de asesoramiento será voluntario del 2007 al 2010, según los artículos 13 y 16, y previsiblemente será obligatorio a partir del 2010 en concordancia con una evolución normativa cada vez más restrictiva y sancionadora del mantenimiento de malas prácticas agrícolas. El asesoramiento

engloba, como mínimo, los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales a que se refiere el capítulo 1 (artículo 13). A más tardar el 31 de diciembre de 2010, la Comisión presentará un informe sobre la situación del sistema de asesoramiento a las explotaciones, acompañado, en caso necesario, de propuestas adecuadas para hacerlo obligatorio (artículo 16).

El Reglamento 1782/2003 contempla también la creación por parte de los Estados miembros de un sistema integrado de gestión y control de las ayudas que comprenderá, entre otros elementos, una base de datos informática, un sistema de identificación de las parcelas agrarias, un sistema de identificación y registro de los derechos de ayuda y un sistema único de registro de la identidad de cada agricultor que presente una solicitud de ayuda. Este sistema contribuye decididamente a un control efectivo de la erosión, ya que elimina la aparición de efectos perniciosos debido a la concesión de pagos directos sin condicionarlos a la adopción de las técnicas agrarias menos erosivas (Deybe, 2004).

A nivel autonómico, la Orden de 23 de junio de 2005 desarrolla el Reglamento 1782/2003 referente a los requisitos de aplicación de la condicionalidad en relación con las ayudas directas en el marco de la PAC.

Aunque las ayudas desacopladas se orientan hacia el productor y no hacia el producto, dirigiendo las producciones a la demanda de los mercados, estas ayudas presentan unos riesgos e incertidumbres relacionados, principalmente, con la forma de conectar multifuncionalidad y superficie, ayudas desvinculadas y hectáreas subvencionables con problemas específicos (por ejemplo, erosión), explotaciones con derecho a pagos directos y distorsión de la competencia, efectos sobre el empleo y desajustes en los mercados, complejidad de la gestión administrativa y consenso sobre los estándares medioambientales mínimos, etc. Además, existen riesgos asociados al cumplimiento de las exigencias medioambientales debido al incremento de costes que supone su aplicación en las explotaciones más proclives a la erosión, que pueden incentivar el abandono de tierras, ya que los costes marginales de su implementación son mayores en las explotaciones más erosionadas y cuya rentabilidad es menor. No obstante, no hay disenso sobre las expectativas acerca de la validez de la condicionalidad como instrumento imprescindible para el fomento de actividades

agrarias respetuosas con el medioambiente (Varela-Ortega y Calatrava-Leyva, 2004).

Como hemos visto, las diferentes normativas establecen una serie de niveles crecientes de exigencia medioambiental para los agricultores que quieran optar a diferentes programas de ayudas (Tabla 2.18). Desde un punto de vista estrictamente técnico, la condicionalidad de las ayudas es un instrumento de tipo voluntario. Sin embargo, al tratarse de una serie de nuevos requerimientos para recibir una subvención que ya existía previamente, puede resultar no voluntario, muy especialmente cuando la ayuda supone una parte substancial de la renta de una explotación (Cooper, 2005). Si el valor de las subvenciones que se recibían no compensa el coste de cumplir con las nuevas exigencias, es muy difícil que el agricultor pueda mantener las ayudas. Según Cooper (2005), no es lo mismo perder esas ayudas que antes se recibían que renunciar a obtener una nueva ayuda que se recibiría a cambio de adoptar unas determinadas prácticas de conservación.

Tabla 2.18: Niveles de exigencia medioambiental en la legislación sobre control de la erosión

Exigencia medioambiental		
Mínima	Media	Máxima
Buenas Prácticas Agrarias BPA	Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales BCAM	Programas de Medidas Agroambientales
Obligatorio para PDR	Obligatorio para pago único	Voluntario
Sin cuantía económica	Ayuda o Subvención	Prima o incentivo

Fuente: Elaboración propia

2.3.6. La normativa de producción integrada y ecológica

2.3.6.1. La normativa de producción integrada

Otras medidas agroambientales que tienen relevancia desde el punto de vista de la erosión agraria, pero muy especialmente de la conservación de suelos en general, son aquellas que buscan fomentar la agricultura ecológica y la producción integrada.

La Producción Integrada es el sistema agrícola de producción que se caracteriza por tres elementos principales: tiene en cuenta la protección del medio ambiente, la economía de las explotaciones y las exigencias sociales de acuerdo con los requisitos que se establezcan para cada cultivo en el correspondiente Reglamento de Producción. La producción integrada, por tanto, se guía por los criterios de menor impacto ambiental, mayor eficacia, menor clasificación toxicológica, menor problema de

residuos, menor efecto sobre la fauna auxiliar y menores riesgos de fenómenos de resistencias. La producción por los agricultores de productos agrícolas de calidad y saludables para el consumidor, mediante el empleo de prácticas de cultivo que respeten el medio ambiente, es el objetivo prioritario de la agricultura moderna de sociedades desarrolladas como la española.

En España es el Real Decreto 1201/2002, de 20 de noviembre el que regula la producción integrada de productos agrícolas, estableciendo las normas de producción y requisitos generales que deben cumplir los operadores que se acojan a los sistemas de producción integrada, así como la creación y uso de las marcas de garantía que diferencien estos productos ante el consumidor.

Las cosechas agrícolas obtenidas de acuerdo con esta normativa se alinean con los principios generales de la producción integrada, ya que su producción implica un mayor respeto al equilibrio de los ecosistemas, reduce emisiones de gases innecesarias en el aire, el agua y el suelo, y permite que los productos agrícolas tengan la menor cantidad posible de residuos químicos indeseables. Así, esta normativa especifica las prácticas agronómicas relativas al suelo, su preparación y laboreo, diferenciando entre prácticas obligatorias y prohibidas. Entre las primeras se enuncia el mantenimiento y mejora de la fertilidad del suelo mediante la producción del nivel óptimo de humus de acuerdo con las características de la localidad y su mantenimiento mediante las medidas adecuadas, así como la calidad del agrosistema, la optimización de las propiedades biofísicas del suelo para evitar la compactación, el mantenimiento de la protección del suelo durante el mayor tiempo posible mediante una cubierta vegetal, y la mínima contaminación física o química del suelo. También considera como práctica obligatoria la eliminación las malas hierbas y restos vegetales de cultivos anteriores en la forma adecuada y con la suficiente antelación con respecto al cultivo siguiente, así como la realización de labores que respeten al máximo la estructura edáfica, sin necesidad de volteo, evitando las escorrentías y encharcamientos. Asimismo debe tenerse en cuenta la pendiente del terreno, adaptando las dimensiones y características de las obras de abancalamiento (terrazas, bancales, lomas) con el fin de evitar fenómenos de erosión. Con respecto a las prácticas prohibidas se consideran como principales el manejo del suelo mediante tratamientos químicos, salvo casos justificados, y la utilización sistemática de aperos que destruyan la estructura del suelo y

propicien la desaparición de suelo de labor.

A nivel autonómico destaca el Decreto 215/1995, de 19 de septiembre, sobre producción integrada en la agricultura andaluza, posteriormente desarrollado por la Orden de 26 de junio de 1996. Las Asociaciones de Tratamiento Integrado en Agricultura (ATRIAS), creadas al amparo de la legislación estatal, han permitido en estos últimos años la aplicación práctica de estas técnicas, que servirán de base para el desarrollo de los Reglamentos Específicos de Producción que se prevén en este Decreto, que veremos a continuación para el caso del olivar.

El primer Reglamento Específico de Producción Integrada del Olivar de Andalucía queda recogido en la Orden de 12 de agosto de 1997, el cual ha sido revisado posteriormente para adaptarse a las circunstancias concretas del cultivo e incorporar la experiencia adquirida en su aplicación.

La Orden de 18 de julio de 2002 será la que apruebe el segundo Reglamento Específico de Producción Integrada de Olivar, mientras que la Orden de 15 de abril de 2008 recoge el tercer y actualmente vigente Reglamento Específico de Producción Integrada de Olivar.

En lo fundamental todos recogen las directrices europeas desarrolladas posteriormente a nivel nacional, destacando, en consecuencia, la importancia y clasificación de las prácticas agronómicas (obligatorias, prohibidas y recomendadas) para el control de la erosión en explotaciones de olivar. De forma específica, se enumeran entre las prácticas obligatorias en terrenos con pendientes superiores al 10%, la adopción de cubiertas vegetales, mantenimiento de restos de poda, no laboreo sin herbicidas o con herbicidas localizados, y construcción de bancales. Consecuentemente, se consideran prácticas prohibidas las relativas al laboreo basado en el uso de aperos (grada de discos, vertedera) que destruyan la estructura del suelo y propicien la pérdida de suelo de labor, labrar a favor de la pendiente sin tomar medidas adicionales contra la erosión, así como los tratamientos herbicidas con pulverizadores de boquillas oscilantes y pistolas de pulverización, salvo en olivares con pendiente que impida el empleo de barras de pulverización.

2.3.6.2. La normativa de producción ecológica

La normativa básica comunitaria sobre el sistema de producción ecológica viene recogida en el Reglamento 834/2007 sobre producción y etiquetado de productos ecológicos, derogando el anterior Reglamento 2092/91 sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios. En ambos se expresa que el método de producción ecológica implica usos menos intensivos de la tierra, así como restricciones en la aplicación de fertilizantes, pesticidas, abonos y productos químicos de síntesis, y la adopción de prácticas de cultivo no erosivas¹¹.

Las tecnologías ecológicas se basan en la diversificación y la intensificación de las interacciones biológicas y los procesos naturales beneficiosos, de forma que activan el sistema biológico de nutrición de las plantas y la regulación de los organismos que potencialmente puedan convertirse en plagas. Por este motivo las normativas sobre producción ecológica intentan establecer apoyos que compensen los costes que pueda tener la puesta en marcha de estas nuevas tecnologías, así como compensar las posibles pérdidas económicas como consecuencia del tránsito del sistema de producción convencional al ecológico, ya que el proceso de conversión es un proceso prolongado en el tiempo en el que es frecuente la reducción de los niveles de productividad.

Con estas medidas la agricultura ecológica persigue la obtención de alimentos basados en sistemas productivos que compatibilicen la rentabilidad económica para el agricultor y el respeto al medioambiente. El creciente interés en el mercado por los productos ecológicos se debe en gran medida al aumento de la concienciación de los consumidores sobre la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible. Así, en 2005, las ventas de productos ecológicos en la UE ascendieron a 14 billones de euros (Comisión Europea, 2008).

Con posterioridad al Reglamento 2092/91, la Comisión Europea publicó en 2004 el Plan de Acción Europeo para la Alimentación y la Agricultura Ecológica, en el que se

¹¹ Sin embargo, el Reglamento 834/2007 incorpora un aspecto controvertido relacionado con los productos transgénicos, ya que establece que el uso de OMG en la producción ecológica está completamente prohibido, por lo que los productos que contengan OMG no podrán ser etiquetados como ecológicos, con la única excepción de aquéllos que contengan menos de un 0,9% debido al contacto accidental con alimentos modificados genéticamente.

recogen 21 iniciativas destinadas a incentivar y desarrollar el mercado ecológico mediante el aumento de su eficacia, transparencia y confianza de los consumidores. Este plan de acción es en el que se inspira el Reglamento 834/2007. Recientemente, la Comisión Europea ha lanzado una nueva campaña de sensibilización para promover la agricultura y producción ecológicas en Europa (Comisión Europea, 2008). A nivel nacional, el Plan Estratégico Estatal para la Agricultura Ecológica se hace eco del Plan de Acción Europeo, expresando la necesidad de integrar los mecanismos de apoyo a la agricultura ecológica dentro de los planes de desarrollo rural, estableciéndose una serie de compromisos básicos obligatorios para poder acogerse a las ayudas agroambientales relativas a la producción ecológica.

A nivel autonómico, y en el marco del PDR (2007-2013) de Andalucía, destaca el Plan Estratégico de la Agricultura Ecológica Andaluza (2007-2013), el cual es una continuación del primer Plan Andaluz de Agricultura Ecológica (2002-2006). Los sistemas de producción ecológicos se recogen en la Submedida 214 (agricultura: 214-03 y ganadería: 214-04) del actual PDR andaluz. En él se establece que los compromisos básicos de los sistemas de producción ecológicos se refuerzan con compromisos adicionales cuyo objetivo principal es la conservación del suelo y del agua, mediante el uso de sistemas sostenibles de manejo del suelo (cubiertas vegetales en cultivos leñosos y mantenimiento de rastrojos en cultivos herbáceos). En el caso del olivar la superficie mínima de cultivo para poder percibir la ayuda es de 1 hectárea. Las cuantías de las ayudas para el olivar son de 270,3 euros por hectárea (olivar no situado en pendiente) y de 370,4 euros por hectárea (olivar en pendiente)¹². El importe de la prima para las explotaciones que inicien el periodo de conversión será del 100% durante los tres primeros años de compromiso, mientras que para el cuarto y quinto año se reduce al 90%. El presupuesto total previsto entre 2007 y 2013 que la Comunidad Autónoma de Andalucía destina para financiar las ayudas a la producción ecológica asciende a 92,5 millones de euros.

Los compromisos generales que debe cumplir el agricultor que solicite las ayudas de la Submedida 214 se refieren al cumplimiento de las normas de producción

¹² Las ayudas previstas van destinadas a un doble objetivo, por un lado, a incentivar la conversión de la explotación desde el sistema convencional al ecológico; y por otro, constituyen un pago por los servicios ambientales y sociales que generan los agricultores ecológicos.

establecidas en el Reglamento 2092/91 (aún vigente cuando se redactó el actual PDR andaluz), la elaboración de un plan de conversión de la explotación, mantener un cuaderno contable de la explotación, la realización de una actividad formativa sobre producción ecológica, mantener la explotación bajo el control de un organismo de certificación ecológica autorizado y comercializar la producción ecológica con el etiquetado correspondiente al finalizar la fase de reconversión. Los compromisos específicos de la Submedida 214-03 de agricultura ecológica son los siguientes:

- Compromisos específicos genéricos:
 - a) No utilizar productos químicos de síntesis no autorizados por el Reglamento 2092/91 y controlar la maleza mediante tratamientos mecánicos.
 - b) Emplear abono orgánico para mantener la fertilidad de los cultivos.
 - c) Mantener la vegetación en las lindes de las parcelas.

- Compromisos específicos adicionales para cultivos leñosos (en pendiente):
 - a) Mantener cubierta vegetal en el suelo de las calles entre el 1 de septiembre y el 15 de marzo. En caso de cubierta semillada se podrá sembrar en agosto, utilizando apero superficial para enterrar la semilla.
 - b) Para las labores de recolección se podrá desyerbar la superficie bajo la copa del árbol de forma mecánica entre el 1 de septiembre y el 15 de marzo.
 - c) Se prohíbe el uso de aperos de labranza que volteen el suelo y las roturaciones.

CAPÍTULO 3

La dimensión económica del problema de la erosión de suelos agrarios

3.1. Introducción

El problema de la erosión y la conservación de suelos no es sólo una cuestión técnica, sino que es fundamentalmente una cuestión económica (Núñez y Calatrava-Leyva, 2005). La existencia de numerosos factores que incentivan un inadecuado uso del suelo pueden hacer necesario establecer incentivos para que los agricultores adopten prácticas de conservación que suponen costes, que pueden ser cuantiosos, y beneficios en ocasiones inciertos y que se perciben sobre todo en el largo plazo. Muchos países han optado por ello por establecer políticas públicas de subsidios para incentivar las prácticas de conservación de suelos.

Por ejemplo, América Latina tiene la mayor tasa de adopción de prácticas de no laboreo del mundo, debido en gran medida al apoyo institucional y financiero de ONGs, organizaciones internacionales de ayuda al desarrollo, el sector público y el sector privado, con unos substanciales beneficios para los agricultores (FAO, 2003). El apoyo del sector privado ha provenido especialmente de las multinacionales de productos fitosanitarios, ya que las prácticas de no laboreo requieren de mayores aplicaciones de herbicidas, lo que, por otro lado, ha supuesto importantes cambios en los sistemas tradicionales de producción agraria en la región. En América del Norte la agricultura de conservación está también muy extendida, especialmente entre agricultores asociados en organizaciones profesionales, habiéndose desarrollado enormemente a partir de las políticas de incentivos públicos iniciadas a finales de la década de los setenta.

La erosión es, por lo tanto, una grave amenaza para los suelos agrícolas del planeta. Cuando no se utilizan estructuras de conservación de suelos y/o el laboreo resulta excesivo y/o no se repone adecuadamente su contenido de materia orgánica, se produce un importante deterioro de los suelos de cultivo, acentuándose los fenómenos erosivos. Además, estos fenómenos no son exclusivos de la agricultura de secano, sino que, aunque en mucha menor medida, también se producen en los sistemas agrarios de regadío. La erosión hídrica no sólo se produce por la acción natural del agua de lluvia, sino también por el agua aplicada en el riego. Aunque la agricultura de regadío es más intensiva, lo que puede dificultar la utilización de prácticas de conservación de suelos, suele concentrarse frecuentemente en las zonas bajas de los valles, en las que la pendiente y el riesgo de erosión son menores (Núñez y Calatrava-Leyva, 2005). Otro

aspecto importante del control de la erosión en la agricultura de regadío son los sistemas de riego utilizados que, junto con la topografía y características del suelo agrícola, tienen un impacto directo sobre la erosión. En general, los sistemas de riego localizado minimizan los procesos erosivos inducidos en la agricultura de regadío, además de requerir un menor uso de recursos hídricos (Núñez y Calatrava-Leyva, 2005). La prevención de la erosión en una zona requiere de un completo conocimiento del comportamiento integral del ecosistema: clima, geomorfología y suelo (tanto de su origen y sus características como de su comportamiento). De especial importancia es conocer el grado de erodibilidad o erosión potencial de una zona, lo que permite realizar una planificación ambientalmente adecuada del uso del suelo en las zonas agrarias.

La pendiente es uno de los factores determinantes del nivel de erosión de los suelos. Es frecuente encontrar tierras de cultivo en altas cotas con elevadas pendientes, lo que supone un elevado riesgo de erosión si no se realizan las prácticas de cultivo y/o riego adecuadas. Las prácticas de conservación de suelos más básicas que pueden utilizarse se centran en reducir el efecto de la pendiente del terreno. La nivelación de tierras, el laboreo siguiendo las curvas de nivel o el mantenimiento de cubiertas vegetales en el terreno son los métodos más utilizados para controlar la erosión de suelos de origen hídrico. Sin embargo, para pendientes superiores al 10 por 100 no basta con éstos métodos, sino que hay que modificar sustancialmente la estructura de las laderas mediante la construcción de terrazas, bancales, andenes, muretes de piedra o pedrizas, etc. En la práctica, es muy frecuente encontrar laderas de marcada pendiente cultivadas sin este tipo de sistemas.

De especial importancia para el control de la erosión agraria es el sistema de laboreo o labranza utilizado. El laboreo cumple tres funciones principales (Núñez y Calatrava-Leyva, 2005). En primer lugar, prepara el suelo para la adecuada emergencia y vigoroso desarrollo del cultivo. En segundo lugar, controla las malas hierbas que compiten con el cultivo por el agua, la luz y los nutrientes. Finalmente, mejora la estructura del suelo, lo que favorece la infiltración del agua, reduciendo la escorrentía y por tanto la erosión. Es importante tener en cuenta que no existe ningún tipo de laboreo o labranza que evite totalmente la erosión. Sin embargo, hay consenso entre los agrónomos sobre el hecho de que los distintos sistemas de laboreo de conservación (que, entre otras cosas, evitan el volteo del suelo o mantienen una cobertura de rastrojos

o residuos vegetales en el terreno) o de no laboreo (con siembra directa y uso de herbicidas) reducen de manera significativa la erosión con respecto a los sistemas tradicionales de laboreo. Sin embargo, estas prácticas alcanzan una mayor efectividad cuando se combina con otras como la construcción de bancales, especialmente necesarios en zonas de montaña con elevado nivel de erodibilidad.

Otro importante factor con consecuencias sobre la erosión son las orientaciones productivas de los agricultores. La práctica generalizada de alternar sucesivos cultivos sobre el terreno expone el suelo a los agentes erosivos (viento, lluvia y agua de riego) durante períodos de tiempo más o menos largos, lo que lleva a los agricultores a realizar excesivas labores de cultivo. Lo ideal para prevenir la erosión es lograr una cobertura lo más continua posible del suelo mediante cultivos y/o restos vegetales de los mismos. Las rotaciones de monocultivos y el excesivo pastoreo de praderas artificiales exponen el suelo a la erosión. Por el contrario, el cultivo de árboles frutales, más aun si son de hoja perenne, es el que mayor protección del suelo permite. Los cultivos anuales requieren de adecuadas prácticas y labores de conservación.

3.2. La dimensión *off-site* de la erosión

Como ya se ha comentado, los efectos económicos de la erosión de suelos agrícolas tienen una doble dimensión. Por un lado, los efectos endógenos sobre la propia explotación agraria o efectos “on-site”, y por otro, sus efectos externos u “off-site”. Algunos importantes efectos externos de la erosión son la modificación de las reservas de recursos naturales (principalmente edáficos), las grandes inversiones de recuperación, la contaminación de los cauces fluviales y las masas de agua, la colmatación de embalses o la pérdida de valor económico del paisaje, entre otros. La existencia de estos efectos externos hace que los óptimos privado y social difieran, de manera que la tasa de erosión exceda de aquella socialmente aceptable.

Aunque son frecuentes los trabajos que describen los efectos “off-site” de la erosión, son muy escasos los intentos de medida y evaluación. Algunos trabajos que analizan los efectos *off-site* de la erosión son los de Dragovich (1990, 1991), Almansa (2006), Almansa y Calatrava-Requena (2007a y 2007b), Colombo *et al.* (2003 y 2006), Colombo (2004) y Hanley *et al.* (2007) que utilizan la Valoración Contingente y el

Experimento de Elección como técnicas de valoración económica, o los trabajos de Lohr y Park (1994) y Sonneveld y Albersen (1999) que emplean técnicas de expertos. Otras metodologías utilizadas son el Análisis Conjunto y el Análisis de Procesos Jerárquicos (Parra, 2003). Se trata de investigaciones en su mayoría novedosas en el marco de la economía medioambiental, y por ello todavía en fase de contrastación metodológica y empírica. No obstante, casi todos estos métodos precisan información técnica muy precisa. Además, la mayor complejidad técnica de estos métodos no es proporcional al aumento de su poder explicativo.

3.3. La adopción de tecnologías agrarias

El tema de la adopción de innovaciones agrarias surge en el marco de los modelos teóricos de desarrollo de la agricultura y, en tal sentido, va a abordarse en este epígrafe, en el cual se expone una síntesis de la evolución histórica de los modelos de desarrollo agrario, comentándose en primer lugar los antecedentes del modelo clásico de adopción de innovaciones, posteriormente el propio modelo clásico y sus extensiones, para profundizar después en los análisis científicos que han intentado la corrección de los principales sesgos del modelo clásico, tanto a nivel individual como agregado (Tabla 3.1). La principal característica de todos estos modelos en esta etapa es la consideración del cambio tecnológico e institucional como un factor exógeno al proceso de crecimiento económico, en general, y del desarrollo agrario, en particular. Finalmente, y como enfoque que supera las limitaciones del modelo clásico, se expone el modelo de la innovación inducida, el cual considera los procesos de innovación como endógenos al sistema de crecimiento económico.

No obstante, es preciso señalar que no ha existido ni existe consenso entre los economistas acerca de una teoría global del desarrollo económico¹⁴, destacándose como principales causas las siguientes (Ceña, 1994): diferencias intertemporales entre los objetivos del desarrollo económico, complejidad del problema, dificultades para modelizar las peculiaridades de la economía agraria, y desfase en la percepción de los cambios económicos entre el sector primario y los demás sectores de la economía nacional.

¹⁴ Salvo que el crecimiento agrícola es necesario para la industrialización y el crecimiento económico general (Hayami y Ruttan, 1971).

3.3.1. Modelos de innovación y adopción de tecnologías

En este epígrafe se revisa la literatura sobre modelos de innovación y adopción de tecnologías partiendo de los antecedentes del modelo clásico de Ryan y Gross (1943), para ir profundizando después en diversos aspectos desde una perspectiva histórica, de manera que los sucesivos submodelos van aportando respuestas a problemas y cuestiones no resueltas por los anteriores (Tabla 3.1).

3.3.1.1. Antecedentes del modelo clásico

La evolución histórica de las teorías del desarrollo agrícola se fundamenta en el supuesto básico de que el crecimiento agrícola es decisivo para la industrialización y el desarrollo económico de una nación. De esta manera, pueden distinguirse tres modelos generales explicativos del desarrollo y la innovación agraria, que caracterizan los antecedentes históricos del paradigma clásico de la difusión de innovaciones (Hayami y Ruttan, 1971). Estos tres modelos son el de producción extensiva, el de producción intensiva y el de la industrialización.

Así, el primer modelo, denominado de “producción extensiva”, está basado en un enfoque de crecimiento horizontal o expansión territorial de la agricultura, que coincide con el descubrimiento y colonización europea de los nuevos continentes (América, Australia y África), siendo así que el abastecimiento de los nuevos mercados se realiza mediante la provisión de materias primas por parte de los nuevos territorios hacia los viejos, proceso que se explica o bien bajo el enfoque del “producto básico” (Innis, 1927), o bajo el enfoque de la “venta de excedentes” (Myint, 1958). No obstante, se trata de un modelo insostenible a largo plazo, ya que la expansión de la frontera agraria se agota conforme disminuye la oferta (el descubrimiento) de nuevas tierras cultivables, lo cual incentiva la generación futura de nuevas tecnologías e innovaciones en el sector.

Tabla 3.1 : Resumen de la evolución histórica de los modelos de desarrollo agrario en función de las fuentes de crecimiento económico

Modelo de desarrollo Agrario	Autores representativos (*)	Fuentes de crecimiento económico	Fenómeno original que intenta explicar
<p>Antecedentes del modelo clásico:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Producción extensiva 2. Producción intensiva 3. Industrialización 	<p>Innis (1927) Myint (1958) Payson (1923) Von Thunen (1966) Schultz (1932)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Expansión geográfica. 2. Desarrollo de tecnologías de conservación de recursos, aplicación de insumos industriales y desarrollo de nuevas variedades de cultivos. 3. Avances de sectores no agrícolas y variaciones geográficas de factores ambientales. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siglos XVIII y XIX. Asentamientos europeos en América y Australia: <ol style="list-style-type: none"> a). Crecimiento productivo en nuevos asentamientos de Norteamérica. b). Países tropicales del siglo XIX. 2. Revolución agrícola inglesa. 3. Desarrollo económico de Sao Paulo y Goias en Brasil después de 1940.
<p>Modelo clásico o "Iowa" de difusión de innovaciones</p>	<p>Ryan y Gross (1943) Griliches (1957) Rogers (1962)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Difusión de mejores prácticas agrícolas y mejores variedades de cultivo y ganado. 2. Extensión más eficaz del conocimiento técnico y reducción de la dispersión de la productividad a nivel inter-individual e inter-regional. 	<p>A partir de la segunda mitad del siglo XIX en Gran Bretaña, EEUU y la URSS se impulsa el análisis económico de las innovaciones de los agricultores y se crean programas públicos de investigación y extensión agraria.</p>
<p>Extensiones del modelo clásico:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Insumos de alto rendimiento 2. Corrección sesgos: <ol style="list-style-type: none"> a) A nivel individual b) A nivel agregado 	<p>Schultz (1964) Hooks <i>et al.</i> (1983) Feder <i>et al.</i> (1985) Gould <i>et al.</i> (1989) David (1969) Stoneman (1981)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1a. La tecnología agrícola es muy específica de la localización. 1b. La reasignación de recursos en agriculturas tradicionales implica limitados avances en productividad. 1c. Aumentar la inversión en insumos de alto rendimiento, especialmente en educación e investigación. 	<p>Años sesenta en países subdesarrollados y en desarrollo de Asia, África y América Latina.</p> <p>Se desarrollaron variedades modernas de granos de alto rendimiento, adecuadas para los trópicos.</p> <p>La "revolución verde" describe la nueva tecnología de los cereales de alto rendimiento.</p>
<p>Modelo de la innovación Inducida</p>	<p>Hayami y Ruttan (1971)</p>	<p>Tecnología e instituciones como variables endógenas del sistema económico.</p>	<p>Crecimiento económico en Japón y Estados Unidos.</p>

Fuente: Elaboración propia a partir de Hayami y Ruttan (1971).

Nota (*): Hayami y Ruttan (1971) en el capítulo III recopilan la literatura existente hasta ese momento sobre estudios que analizan el efecto sobre la productividad de la investigación agrícola, de la educación y las variables ambientales, y de los programas públicos y servicios de extensión agraria.

Posteriormente puede hablarse del modelo de “producción intensiva” de finales del siglo XVIII, época en la que adquiere relevancia la Ley de Liebig sobre los rendimientos decrecientes del suelo agrícola (Payson, 1923), surgiendo así la noción de intensificación agrícola y ganadera junto al concepto de rotación del suelo. El resultado de este modelo es un gran crecimiento de la productividad agraria debido, principalmente, al empleo de métodos intensivos en mano de obra para aumentar la fertilidad, la modernización de las explotaciones y la formación de capital. La debilidad de este modelo radica en su incapacidad para reconocer la plena repercusión del cambio técnico en el uso de los recursos y en la productividad agraria (Hayami y Ruttan, 1971).

En el modelo anterior las diferencias observadas a nivel local en el desarrollo de la agricultura se relacionaron principalmente con las diferencias de los factores ambientales. Los avances de los sectores no agrarios no se incluían explícitamente en el proceso de desarrollo del sector agrario. De esta manera el modelo de “la industrialización” o de “la localización” se formuló en un principio para explicar las variaciones geográficas de la localización y la intensidad de la producción agraria en una economía que se industrializa. En la primera mitad del siglo XIX, bajo este enfoque se entiende que la urbanización determina la localización de la producción de bienes agrícolas e influye sobre las técnicas y la intensidad del cultivo (lo cual constituye una generalización de la teoría ricardiana de la renta).

En 1953 surge la teoría del desarrollo urbano-industrial de Schultz (Hayami y Ruttan, 1971), que explica el mejor funcionamiento de los mercados de factores y productos en las áreas de rápido desarrollo urbano-industrial que en las áreas donde la economía urbana no había hecho una transición hacia la etapa industrial. Los estudios realizados bajo esta perspectiva han encontrado evidencia empírica sobre la influencia del crecimiento urbano-industrial en las diferencias geográficas del ingreso agrícola *per capita*, pero los resultados son menos concluyentes con respecto a los mercados de factores y productos, particularmente en países menos desarrollados, debido al escaso dinamismo del crecimiento económico para absorber la creciente mano de obra, la ausencia de tecnología que impulse con vigor el crecimiento agrícola, y el desfase entre crecimiento urbano desmesurado debido al éxodo rural y la demanda de mano de obra no agrícola.

3.3.1.2. El modelo clásico o “Iowa” de Ryan y Gross (1943)

El paradigma clásico de la difusión de innovaciones surge debido a las limitaciones de los modelos antes comentados. Así, inicialmente se entiende la difusión de innovaciones (mejores prácticas agrícolas, mejores variedades de cultivos y de ganado, etc.) como la fuente más importante para el crecimiento de la productividad en la agricultura. Baste pensar en enorme propagación de animales domésticos y de plantas cultivadas a lo largo de la historia, o en como en la segunda mitad del siglo XIX estaba altamente institucionalizado el proceso de exploración y descubrimiento de plantas (jardines botánicos). Asimismo, tiene gran importancia, no sólo la generación de innovaciones, sino su difusión. Existe amplia evidencia empírica sobre la relación que existe entre una divulgación y comunicación más eficaz del conocimiento técnico y una subsiguiente reducción de la dispersión de la productividad entre explotaciones y entre regiones agrícolas.

No obstante, no es hasta principios del siglo XX cuando se inician los primeros estudios científicos específicos sobre difusión de innovaciones. Tarde (1903) aborda por primera vez cuestiones tales como las causas de la diferente velocidad de adopción de unas innovaciones sobre otras, la mayor facilidad de comunicación de nuevas ideas entre individuos socialmente próximos, la necesaria compatibilidad entre las ideas previas del agricultor y las nuevas ideas para incrementar la probabilidad de adopción, y la forma sigmoideal del proceso agregado de adopción de innovaciones a lo largo del tiempo. De forma paralela a Tarde (1903), aunque con una metodología diferente, antropólogos ingleses y alemanes realizaron estudios de difusión con aproximaciones de carácter cualitativo. Sin embargo, no será hasta la década de los 20 que los sociólogos norteamericanos profundizarán y mejorarán las técnicas cuantitativas para el análisis de los procesos de adopción (Parra, 2003).

Otra contribución en este marco teórico de la difusión de innovaciones provino de la sociología rural estadounidense que, durante la década de los 40, desarrolló modelos que subrayaban la relación entre los índices de difusión y las características de personalidad y los niveles educativos de los agricultores. Estos descubrimientos contribuyeron al fortalecimiento y eficacia de los servicios de extensión agraria. Las

enormes brechas de productividad entre los países desarrollados y los subdesarrollados y la firme presunción de una ineficiente asignación de los recursos por parte de los campesinos, dependientes de una tradición supuestamente irracional, favoreció la adopción de este modelo como estrategia de desarrollo agrícola en la década de los 50 (Parra, 2003).

El trabajo que asentó las bases metodológicas de esta disciplina, coincidiendo con la revolución agraria de los 50 en Estados Unidos, fue el de Ryan y Gross (1943) sobre el maíz híbrido en Iowa. Es tal su importancia que a este denominado “modelo Iowa” se le considera como el “modelo clásico” de la teoría de la difusión de innovaciones. De hecho se observa cómo a partir de la segunda mitad de la década de los 60 desaparecen las barreras entre los avances dispersos ocurridos en este campo de investigación desde diferentes disciplinas, como pueden ser la educación, la salud pública, el marketing, la geografía, la sociología y la economía (Rogers, 2003). En el campo de la Economía los primeros trabajos de esta disciplina son los de Griliches (1957 y 1960).

Como se resume en la Tabla 3.1, una extensión del modelo de difusión clásico es el modelo de “los insumos de alto rendimiento” (Schultz, 1964), el cual supuso en la década de los 60 una profunda revisión de los supuestos en los que se basaba la difusión de tecnología agraria desde los países desarrollados a los subdesarrollados, y desde los agricultores progresistas a los agricultores tradicionales de las economías en desarrollo. La principal conclusión de este modelo es que la tecnología es muy específica de la localización (“site-specific”) y que, por lo tanto, las técnicas desarrolladas en los países avanzados no son, en la mayoría de los casos, directamente transferibles a los países menos desarrollados que tienen climas y disponibilidades de recursos diferentes. En contraposición a la “irracionalidad tradicional” planteada en el modelo anterior, bajo este enfoque se afirma que los campesinos de la agricultura tradicional son racionales y eficientes en la asignación de los recursos, los cuales permanecen en la pobreza porque en la mayoría de los países pobres sólo hay escasas oportunidades técnicas y económicas a las que puedan recurrir (Schultz, 1964).

En síntesis, la alternativa propuesta por Schultz (1964) para la transformación de los sectores agrícolas tradicionales en una fuente productiva de crecimiento económico

es la inversión en inputs de alto rendimiento para ponerlos a disposición de los agricultores de países pobres. A este modelo se deben los esfuerzos realizados para desarrollar modernas variedades adaptadas de trigo y maíz en México y de arroz en Filipinas. En este modelo se enmarca la denominada Revolución Verde (Hayami y Ruttan, 1971).

La Revolución Verde constituyó una nueva estrategia para el crecimiento agrario que surgió en los 50 como consecuencia de una serie de importantes acontecimientos: a) la explosión demográfica en los países subdesarrollados; b) los efectos devastadores sobre las cosechas de 2 monzones consecutivos en la India y Pakistán; y c) el cambio de la política agraria de EEUU, sustituyendo la ayuda alimentaria por suministro de fertilizantes (Ceña, 1994).

Las cinco características comunes existentes en todo proceso de adopción de innovaciones son las que se relacionan a continuación (Rogers, 1962):

1. la ventaja relativa, que se refiere al grado por el cual la innovación es productivamente superior a la técnica tradicional en términos de ventaja económica, recuperación de la inversión, ahorro de tiempo y esfuerzo, existencia de incentivos y aspectos de prestigio social;
2. la compatibilidad, o grado por el cual la innovación es conciliable con los valores y experiencias previas de los adoptantes;
3. la complejidad, o grado por el que la innovación es difícil de comprender o usar;
4. la divisibilidad, o grado por el que una innovación puede ser experimentada en una base limitada; y
5. la comunicabilidad, que implica cierta visibilidad de los resultados o consecuencias esperadas (reducida incertidumbre sobre sus resultados).

Así, Rogers (2003) señala que las fases de todo proceso de difusión de innovaciones son las siguientes: detección de problemas y necesidades, investigación básica y aplicada, desarrollo y aplicación de los resultados obtenidos, comercialización del producto innovador, adopción y difusión en el sistema social, y consecuencias. De lo anterior se concluye que las innovaciones con más probabilidad de ser adoptadas serán aquellas que sean percibidas por los agricultores como más ventajosas, compatibles, experimentables, observables y menos complejas.

En relación con la experimentabilidad o proceso de aprendizaje previo a la adopción definitiva de una innovación, cabe señalar que hay dos factores básicos: el riesgo y la percepción subjetiva del agricultor. En cuanto al factor del riesgo destacan los trabajos de Lindner *et al.* (1982), Lindner (1987), Tsur *et al.* (1990), Leathers y Smale (1991) o Feder y Umali (1993). Se observa que el riesgo no ha sido abordado adecuadamente en la literatura sobre el tema, siendo uno de los primeros trabajos que aborda la cuestión desde el enfoque de la teoría de la utilidad esperada el de Just y Zilberman (1983)¹⁴. Marra *et al.* (2003) enumera seis elementos que deben de tenerse en cuenta a la hora de abordar la influencia del riesgo, la incertidumbre y el aprendizaje en los procesos de adopción, a saber:

1. La experimentabilidad previa de la innovación mejora la habilidad del agricultor para implementarla definitivamente en su explotación (Warner, 1974).
2. La experimentabilidad reduce la incertidumbre con respecto a los resultados de la nueva tecnología, y permite al agricultor tomar mejores decisiones con respecto a su adopción y aplicación.
3. La percepción sobre la distribución de probabilidad de los beneficios futuros y presentes asociados a la innovación.
4. La covarianza entre el flujo actualizado de beneficios entre la vieja y la nueva tecnología.
5. La actitud hacia el riesgo del agricultor (amante, neutral o averso al riesgo).
6. El valor de opción de retrasar la inversión en costes fijos asociados a la adopción de la innovación (Just y Zilberman, 1983).

Por otro lado, también se ha señalado la importancia del nivel de percepción subjetiva del agricultor sobre las características de una determinada innovación agraria, especialmente como factor explicativo de su tasa de adopción. El nivel de percepción sirve para medir el grado de participación de los agricultores en el proceso de desarrollo de las innovaciones agrarias, lo que supone incrementar el nivel de adopción de las mismas debido a su adecuación a las necesidades económicas reales de los potenciales adoptantes, convirtiéndose, de este modo, en agentes económicos activos del mercado, pasando a ser considerados demandantes de innovaciones agrarias y no meros

¹⁴ El modelo de Just y Zilberman (1983) es una extensión del enfoque original de Baron (1970) y Sandmo (1971).

receptores. Además, influye positivamente sobre la necesidad de institucionalizar la oferta de investigación económica agraria mediante políticas de fomento y consolidación de la I+D. (Gould *et al.*, 1989; Scoones y Thomson, 1994).

Sin embargo, el modelo clásico presenta ciertas limitaciones, ya que no explica cómo se distribuyen los recursos entre la educación, la investigación y otras actividades económicas opcionales del sector público y privado (Rogers, 1962). Además, no explica cómo las condiciones económicas inducen el desarrollo y la adaptación eficiente de un conjunto de tecnologías para una sociedad particular. Tampoco trata de especificar el proceso por el cual las relaciones de precios de factores y productos inducen la inversión en investigación en una dirección particular, ni analiza la adecuada asignación de recursos, ni tampoco incorpora procesos que abarquen aspectos de la organización colectiva de los agricultores. Así, a partir de los 70, surgen nuevos trabajos que realizan aportaciones teóricas que complementan el modelo clásico, por ejemplo, Aikens *et al.* (1975), Buttel y Flinn (1975), Hooks *et al.* (1983), Nowak (1987), Adesina y Zinnah (1993), Adesina y Baidu-Forson (1995), Negatu y Parikh (1999), entre otros.

En los siguientes subepígrafes se verán con más detalle las principales aportaciones realizadas en el marco del paradigma clásico de adopción y difusión de innovaciones, que tratan de corregir sus principales sesgos, distinguiendo, según el grado de agregación del proceso, en adopción individual y agregada de innovaciones agrarias.

3.3.2. La adopción individual de innovaciones agrarias

Sesgo de miopía.-

Todos los trabajos realizados bajo el enfoque clásico de Ryan y Gross (1943) se centraban principalmente en la etapa de la adopción, lo que supuso un importante sesgo en la investigación. Esto cambia en la década de los 70, cuando se inicia una corriente crítica que cuestiona los supuestos del modelo clásico y que entiende el proceso de difusión de innovaciones agrarias de forma integral y no sólo reducido a la fase de adopción (sesgo de miopía en la adopción).

Centrándonos en la fase de adopción de la innovación, en la literatura se citan comúnmente cinco etapas en todo proceso de decisión individual de adopción o rechazo de una innovación, a saber, la fase de conocimiento, la fase de persuasión o interés, la fase de decisión, la fase de realización y la fase de confirmación (Navarro *et al.*, 1988). No obstante, lo cierto es que resulta difícil verificar en la práctica su existencia, con la excepción de las etapas de conocimiento y de adopción o decisión positiva, ya que el momento en que se produce el rechazo o decisión negativa es más complejo de delimitar (Gómez Muñoz, 1986). Para describir las características de los adoptantes según el momento de adopción se pueden establecer categorías en función del grado de innovatividad. En este sentido, Rogers (1958 y 2003), partiendo de la función de densidad de probabilidad normal de adoptantes y su correspondiente función acumulada en el tiempo, caracteriza a los adoptantes en cinco categorías en función de la velocidad con la que un agricultor adopta una innovación en comparación con otros individuos: innovadores (2,5% de los adoptantes), adoptantes tempranos (13,5%), mayoría temprana (34%), mayoría tardía (34%) y rezagados (16%). Los límites de cada categoría se establecen a partir de la media y la desviación típica de la función de densidad. Aunque la mayoría de las investigaciones apenas diferencian más de dos categorías, innovadores frente a imitadores (Bass, 1969; Feldman, 1975; Martínez *et al.*, 1995; Martínez y Polo, 1996).

Sin embargo, existen otros modelos temporales de difusión que no se caracterizan por la normalidad distributiva (Parra, 2003). Aunque Rogers (1958) estableció las categorías sobre la curva normal, también es posible hacerlo sobre la curva logística, que se asemeja a una distribución t con 7 grados de libertad, que es muy parecida a la normal, aunque con colas más elevadas (Greene, 2003). Mahajan y Peterson (1985) señalan las desventajas de la rigidez de las categorías de Rogers, mientras que Mahajan *et al.* (1990) establecen categorías similares, pero que ya no dependen de parámetros estadísticos, sino de los coeficientes de innovación e imitación del modelo de Bass (1969).

Sesgo pro-innovación y culpabilidad.-

El sesgo pro-innovación hace referencia a que no se tienen suficientemente en cuenta los fenómenos de rechazo, discontinuidad y reinversión de una innovación dada. Del sesgo pro-innovación se deriva el sesgo de “culpabilidad” del individuo, que hace

referencia a la no consideración de la influencia de otros agentes y del sistema social sobre el potencial adoptante, al cual se le considera como único “culpable” de sus problemas, casi siempre causados por la no adopción de una cierta innovación “100 por 100 beneficiosa” (sesgo pro-innovación). Es decir, sólo se consideran relevantes las variables intra-individuales (características socioeconómicas y psicológicas del agricultor), obviando la influencia de variables inter-individuales y de variables del sistema, tales como restricciones económicas que influyen significativamente sobre la decisión de adoptar (Hooks *et al.*, 1983).

La consideración explícita de restricciones económicas asume la racionalidad económica y justifica la existencia de un conjunto de agricultores en permanente desventaja comparativa en los procesos de difusión debido a sus dificultades para acceder a los recursos productivos (información, capital, tierra, etc.), pese a que su propensión psicosocial sea la adopción de una determinada innovación.

En la literatura se reconocen varios factores limitantes de carácter económico que influyen sobre la adopción individual de innovaciones agrarias, tales como el tamaño de la explotación, el riesgo económico asociado a la adopción, el acceso al capital y a la información, el régimen de tenencia, el nivel de educación del agricultor adoptante, y la disponibilidad de mano de obra y de innovaciones complementarias (Feder *et al.*, 1985).

Sesgos de la intervención pública.-

Dos clases de sesgo, uno directo y otro inverso, están relacionados con la falta de consideración del sector público en los procesos de adopción individuales de innovaciones. Por un lado, el sesgo directo derivado de no estudiar la influencia de la intervención pública mediante subvenciones, impuestos o penalizaciones, sobre la ventaja relativa que los potenciales adoptantes perciben de una innovación, así como la tasa de difusión de la misma en el sistema a lo largo del tiempo (Grepperud, 1995; Giannakas y Kaplan, 2005).

Por otro lado, el sesgo inverso, según el cual bajo el modelo clásico se juzga como válido y conveniente un progreso técnico indiscriminado siguiendo un modelo desarrollista, y sin plantearse el análisis de la influencia de cada innovación sobre la

equidad social, el medio ambiente y los parámetros de convergencia económica. Por ejemplo, en este sentido, algunos autores inciden en la necesidad de replantear el esquema clásico incluyendo criterios medioambientales¹⁵ (Tabla 3.2). Trabajos recientes que analizan los factores de adopción de innovaciones agrarias compatibles con la conservación del medio ambiente son el de Patterson y Stark (1995), Belcher y Gray (2001), Pinstруп-Andersen y Pandya-Lorch (2001), Scherr y Yadav (2001), Calatrava-Requena y Sayadi (2002), Marra *et al.* (2003), Sayadi *et al.* (2005), Parra y Calatrava-Requena (2005), Von Braun *et al.* (2005), Holden *et al.* (2005), Place *et al.* (2005), Khakbazan *et al.* (2005), Jansen *et al.* (2006), Omamo *et al.* (2006), Calatrava-Leyva *et al.* (2007), entre otros.

Tabla 3.2: Complementariedad entre modelos de difusión

Características de las Innovaciones Productivistas	Características de las Innovaciones Ambientalmente Compatibles
Ventaja Relativa: grado por el cual la innovación es productivamente superior a la técnica tradicional.	Ventaja alternativa: grado por el cual la innovación es ambientalmente superior.
Compatibilidad: grado por el cual la innovación es conciliable con los valores y experiencias existentes.	Valores Asociados: cualidades y juicios que la innovación sugiere al adoptante y su relación con la posición que éste asigna al medioambiente.
Complejidad: grado por el cual la innovación es difícil de comprender o usar.	Facticidad: grado de aplicación efectiva de una innovación, sin arriesgar la unidad productiva.
Divisibilidad: grado por el cual una innovación puede ser experimentada en una base limitada.	Complementariedad: grado de articulación posible de la innovación con el resto de técnicas.
Comunicabilidad: grado por el cual los resultados consecuencia de la innovación son visibles a otros.	Virtualidad: rango de posibilidad asignado a la innovación para la producción sostenible.

Fuente: Cimadevilla (1998).

3.3.3. La difusión agregada de innovaciones agrarias

Dos tipos de sesgos caracterizan el estudio de la difusión agregada de innovaciones. Por un lado, el ya comentado “sesgo de miopía”; y por otro, el “sesgo de adopción por contagio” del cual se derivan los patrones sigmoidales de difusión agregada. En el trabajo clásico de Ryan y Gross (1943) se analiza el proceso de difusión del uso de la semilla de maíz híbrido entre los agricultores de Iowa bajo el enfoque psico-sociológico conductista dominante en aquellos años, descubriendo que tal innovación podía modelizarse a través de una curva sigmoideal, siendo el modelo logístico el más utilizado. También se han utilizado otro tipo de curvas sigmoidales (Tabla 3.3), tales como distribuciones Weibull o Gompertz, otras especificaciones como los modelos de Richards o Morgan-Mercer-Flodin (Ratkowsky, 1983), así como

¹⁵ Ceña (1994) explica los antecedentes tanto de la incorporación de los recursos naturales en los modelos de desarrollo económico, así como del concepto de “desarrollo sostenible”.

modificaciones del modelo logístico, incluyendo recientes investigaciones basadas en la descomposición de la curva de crecimiento en varios componentes logísticos (Carrillo y González, 2002).

Tabla 3.3: Ejemplos de modelos sigmoidales

Modelo	Curva de difusión	Tasa de crecimiento dx/dt
Logístico	$x = \alpha / (1 + e^{(\beta - at)})$	$ax(\alpha - x)$
Gompertz	$x = \alpha e^{(\beta - at)}$	$ax(\log \alpha - \log x)$
Richards	$x = \alpha / (1 + e^{(\beta - at)})^{1/s}$	$(ax / s)(1 - (x / \alpha)^s)$
Exponencial	$x = \alpha(1 - e^{(\beta - at)})$	$a(\alpha - x)$
Weibull	$x = \alpha - \beta e^{-at^s}$	$sa^{1/s}(\alpha - x)(\log(\beta / (\alpha - x)))^{(s-1)/s}$
Bass	$x = p(\alpha - x) + q(x/\alpha)(\alpha - x)$	$\frac{\alpha(1 - e^{-(p+q)t})}{(1 + (q/p)e^{-(p+q)t})}$
Morgan-Mercer-Flodin	$x = (\beta + \alpha(kt)^s) / (1 + (kt)^s)$	$sk(\alpha - \beta) \left(\frac{x - \beta}{\alpha - \beta} \right)^{\frac{s-1}{s}} \left(1 - \frac{x - \beta}{\alpha - \beta} \right)^{\frac{s-1}{s}}$

Fuente: Elaboración propia a partir de Ratkowsky (1983).

Por su parte, en el trabajo pionero de Griliches (1957 y 1960) se desarrolla un modelo econométrico de difusión para explicar las diferencias observadas a lo largo del tiempo en el comportamiento de adopción de los agricultores del maíz híbrido en varias zonas de cultivo de maíz de los EE.UU. En concreto, se modeliza mediante una función logística la adopción temporal de maíz híbrido por los agricultores norteamericanos, introduciendo variables económicas como la rentabilidad, la cual explicaba el 30% de la varianza de la tasa de adopción del maíz híbrido. Además dicha adopción era más probable que se adoptara en aquellas regiones donde la ventaja económica relativa era mayor. Griliches (1957) concluye que a largo plazo las variables sociológicas tienden a cancelarse entre sí, prevaleciendo sólo las variables económicas como factores determinantes del patrón de cambio tecnológico.

Pese a esta conclusión, el modelo de difusión agregada de innovaciones basado en curvas logísticas se ajusta bien a procesos de difusión cuya causa principal es el contacto entre los individuos del sistema en que se difunde, es decir, la información circula de unos agricultores a otros y la innovación se adopta por contagio o imitación.

Otras explicaciones alternativas sobre la forma sigmoideal de la dinámica conjunta de adopción de innovaciones son las basadas en diversas fuentes de heterogeneidad que suponen una dinámica gradual en el proceso de adopción (David, 1969; Stoneman, 1981). Así, entre las múltiples fuentes de heterogeneidad agraria cabe citar como principales: el tamaño de la explotación, la cualificación del capital humano, los rendimientos de los cultivos y los tipos de suelos (Panell, 2001). Otros autores señalan asimismo como posibles fuentes de heterogeneidad: la capacidad de gestión empresarial (Schultz, 1964; Kislev y Schori-Bachrach, 1973), las preferencias por el riesgo (Lindner *et al.*, 1982; Just y Zilberman, 1983; Tsur *et al.*, 1990; Leathers y Smale, 1991; Feder y Umali, 1993; Hardaker *et al.*, 1997), los insumos complementarios, principalmente el capital humano (Lindner, 1981; Antle y McGuckin, 1993), y las percepciones de los agricultores, que entienden el proceso de adopción como un proceso dinámico de aprendizaje y de ajuste de la toma de decisiones en el largo plazo (Warner, 1974; Lindner, 1987; Abadi y Pannell, 1999; Marra *et al.*, 2003; Franco y Calatrava-Leyva, 2006 y 2008; Doss, 2006; Calatrava-Leyva *et al.*, 2007).

Con respecto a la percepción de los agricultores, Marra *et al.* (2003) señala la importancia del papel de la información y el aprendizaje en los modelos que estudian el proceso de adopción a nivel microeconómico desde una perspectiva dinámica, distinguiendo dos tipos de enfoques. Por un lado, los estudios que modelizan la decisión de adoptar en función de los cambios intertemporales en ciertas variables explicativas; y por otro lado, los que se centran en el análisis de las etapas de la adopción y su intensidad en cada periodo de tiempo. Entre estos últimos destaca la interpretación que hizo Warner (1974) sobre la difusión logística de una innovación en el siguiente sentido:

- a) Inicialmente los potenciales adoptantes tienen precaución con respecto a la adopción de la innovación.
- b) Si es posible, previamente probarán la innovación en una forma básica, sin tomar aún una decisión definitiva sobre su adopción o rechazo.
- c) Buscarán información sobre el coste y el valor de la innovación de dos fuentes principales: de sus propias impresiones y pruebas, y a partir de la experiencia de otros usuarios que han tenido un primer contacto con la nueva tecnología.

- d) Cuanta más información acumulen más eficiente será la toma de la decisión con respecto a la innovación, ya que, por haberla experimentando, incrementa el conocimiento sobre las ventajas de la nueva tecnología derivado de conocer el mejor uso posible que puede hacerse de ella, reduciendo además la incertidumbre sobre los beneficios potenciales.
- e) Finalmente, la eficiencia en el uso de la nueva tecnología crece con la experiencia o “aprendizaje por los hechos” (aprender haciendo), ya que desarrolla las habilidades de los adoptantes para implementarla en sus explotaciones de forma óptima.

En la mayoría de los estudios las variables que recogen la información relacionada con la experimentabilidad de la innovación son variables *proxies* relativas a los costes e incentivos para adquirir la información. Entre las primeras (*proxies* para los costes de adquirir información) destacan el nivel educativo, la existencia de servicios de extensión agraria y el contacto con otros agricultores. Mientras que entre las segundas (*proxies* para los incentivos de adquirir información) la principal es la superficie de la explotación, pero también la continuidad familiar, el porcentaje de los ingresos totales procedentes de la actividad agraria o la edad del agricultor.

No obstante, la simple acumulación de información sobre una innovación no es indicativo de la calidad de la misma, ya que la información más importante para la decisión de adoptar se genera más lentamente, siendo una buena forma de aproximarla mediante el número de años transcurridos desde que se probó por primera vez una tecnología determinada (información directa). Mientras que la “información indirecta” se mide a través del grado de popularidad que tiene una innovación en una zona concreta (Marra *et al.*, 2003).

Calatrava-Leyva *et al.* (2007) encuentran evidencia empírica sobre el proceso de difusión sigmoïdal de varias prácticas de conservación de suelos en explotaciones olivareras de diferentes municipios de las provincias de Granada y Jaén en Andalucía, en particular, el no laboreo con herbicidas ha seguido un patrón de difusión en forma de S durante dos décadas, desde 1980 hasta 2003, estabilizándose entorno al 50% de olivicultores de la zona muestreada.

Doss (2006) señala algunas de las limitaciones de los estudios habituales de adopción de innovaciones a nivel agregado: la falta de carácter dinámico, la escasa variación entre muestras, la incorrecta definición del término “adoptante”, la incorrecta definición de variables como el acceso al crédito o a la información o al mercado de trabajo, y el sesgo de miopía.

No obstante, la mayoría de los estudios se caracterizan por explicar preferentemente las etapas iniciales del proceso de difusión de tecnologías, mientras que un análisis de la fase final demuestra que son los factores agroclimáticos (factores estructurales permanentes, difíciles de modificar) los que explican las diferencias entre las tasas de adopción interregionales (Jansen *et al.*, 1990; Feder y Umali, 1993).

3.3.4. El paradigma de la innovación inducida

Finalmente, y como respuesta a las limitaciones antes comentadas, surge el modelo que actualmente aporta mayor poder explicativo, y es el basado en la teoría de la innovación inducida (Hayami y Ruttan, 1971; Ruttan y Hayami, 1984 y 1989; Thirtle y Ruttan, 1987), que afirma que no todas las innovaciones en la agricultura están necesariamente motivadas por los incentivos de ahorro de mano de obra, tierra u otros factores de producción. El progreso tecnológico, que obedece a la necesidad de incrementar la productividad por unidad de superficie o de mejorar los rendimientos ganaderos por unidad de alimentación, depende de una serie de avances simultáneos en las diferentes disciplinas científicas y tecnológicas. En consecuencia, una sociedad dispone de diversas rutas de cambio técnico en la agricultura. Por ejemplo, las restricciones que impone al desarrollo agrícola una oferta inelástica de tierra, agua o mano de obra pueden ser contrarrestadas por los adelantos tecnológicos (nueva variedades, tratamientos, sistemas de mecanización o de riego, etc.) En definitiva, la teoría de la innovación inducida representa un esfuerzo para interpretar el proceso de cambio técnico como algo endógeno al sistema económico, en contraposición al enfoque de Harrod y Domar de los 50 predominante hasta ese momento (Harrod, 1939; Domar, 1946), basándose en dos interpretaciones clásicas de la teoría económica de la empresa sobre la innovación, la de Hicks (1932) y la de Griliches (1957), unificadas por Binswanger (1974 y 1978). Por un lado, la teoría de Hicks (1932) establece que una elevación del precio de un factor en relación con el precio de otros factores induce una

secuencia de cambios técnicos que reduce el uso de ese factor en relación con el uso de otros insumos. En consecuencia, y según este economista, las restricciones impuestas al crecimiento económico por la escasez de recursos se suavizan gracias a los adelantos técnicos que facilitan la sustitución de los factores relativamente escasos por otros relativamente abundantes. Por otro lado, los trabajos de Griliches y sus continuadores destacan la importancia del crecimiento de la demanda de un producto y la tasa de cambio técnico (Griliches, 1957; Schmookler, 1962 y 1966).

En consonancia con la teoría hicksiana, en la mayoría de los países que han alcanzado rápidas tasas de progreso técnico en la agricultura, se ha empleado deliberadamente la socialización de la investigación agrícola como un instrumento de modernización de la agricultura. Los cambios en los precios relativos inducen a los agricultores a buscar opciones técnicas que ahorren los factores productivos cada vez más escasos. Los agricultores presionan a las instituciones públicas de investigación y empresas, y los científicos responden aportando nuevas posibilidades técnicas y nuevos insumos que permitan a los agricultores sustituir los factores crecientemente escasos por los que son cada vez más abundantes. Sin embargo, Ruttan y Hayami (1984 y 1989) no afirman que el cambio técnico tenga por completo un carácter inducido, sino que el proceso tiene una dimensión de oferta (exógena), así como una dimensión de demanda (endógena), de manera que el cambio técnico también refleja el progreso de la ciencia general y la tecnología.

El modelo de innovación inducida no sólo opera como un ajuste en respuesta al cambio ocurrido en los precios relativos de los factores. En el proceso de desarrollo dinámico, el surgimiento del desequilibrio es un elemento decisivo para la inducción del cambio técnico y el crecimiento económico. El desequilibrio entre los diversos elementos del sistema crea los estrangulamientos que atraen la atención de científicos, inventores, empresarios y administradores públicos cuando se trata de solucionar los problemas para obtener una asignación más eficiente de los recursos. La incapacidad de muchos países en desarrollo para institucionalizar el sistema de investigación agraria necesario para aprovechar los grandes beneficios derivados de inversiones relativamente modestas en el cambio técnico puede provenir, en parte, por la divergencia entre los intereses sociales y los privados de empresarios y políticos. Asimismo, las características culturales, incluidas la religión y la ideología, influyen fuertemente sobre

la oferta de innovación institucional. Tales características hacen menos costoso el establecimiento de algunas formas de cambio institucional e imponen severos costes a otras formas (por ejemplo, el cambio organizacional ha sido más favorable en sociedades con experiencia histórica en la construcción de espacios colectivos comunitarios). La institucionalización de la investigación en las ciencias sociales ha supuesto una mejora considerable de los procesos de innovación institucional (Scoones y Thomson, 1994; Erbetta, 2003).

No obstante, aunque la aportación de Hayami y Ruttan (1971) supone un marco conceptual apropiado para el análisis global de los procesos de difusión de innovaciones agrarias (pese a la dificultad para la implementación de sus supuestos teóricos), es más limitado para análisis a nivel micro, si bien esto no impide que se hayan realizado trabajos a este nivel, como el de Calatrava-Requena (2001), el cual encuentra cómo, efectivamente, la innovación institucional es inducida por el cambio tecnológico en explotaciones olivareras de Andalucía.

3.3.5. Otros enfoques

En el estudio de la difusión de innovaciones, se han propuesto otros modelos en otras disciplinas científicas, que además de mejorar el modelo clásico Iowa, sugieren otras especificaciones metodológicas para abordar el análisis del proceso dinámico de difusión de innovaciones, tales como los modelos AIDA y las jerarquías de efectos, los modelos de difusión temporal (modelos umbral y modelos de aprendizaje bayesiano), los modelos de difusión espacial en ondas expansivas y gravitatorios, etc. (Parra, 2003).

También existen planteamientos teóricos similares al de la innovación institucional en el contexto de las organizaciones y estructuras de gobierno de las empresas, además del análisis neoinstitucional de las políticas públicas basado en la consideración de diversos enfoques sobre la eficiencia (Compés, 2004). En este sentido, otros trabajos (Johnson, 1986; Abadi y Pannell, 1999; Marra *et al.*, 2003; Doss, 2006) señalan la importancia de realizar desarrollos teóricos más adecuados a la realidad de las explotaciones agrarias para considerar a nivel microeconómico en los estudios de adopción de innovaciones agrarias los factores institucionales, así como diversas variables relacionadas con el acceso al crédito (Negatu y Parikh, 1999), acceso a la

información (Shiferaw y Holden, 1998; Negatu y Parikh, 1999), acceso al mercado de trabajo (Lapar y Pandey, 1999), y aspectos relativos a la representatividad de la muestra y a la dinámica interna de las propias explotaciones.

Marra *et al.* (2003) plantean la necesidad de abandonar la hipótesis implícita en la mayoría de los trabajos de los mayores beneficios derivados de la adopción de las nuevas tecnologías con respecto a las ya existentes, y de tener en cuenta, en este sentido, estudios más amplios que incorporen en los análisis de las decisiones de adopción sus relaciones con la productividad y el bienestar de los agricultores, yendo más allá de la mera adopción o no de una tecnología dada. Trabajos en esta última línea son los realizados en zonas agrícolas de Sudáfrica, Etiopía o Bangladesh, donde la variable de acceso a los mercados de inputs y outputs es muy importante, ya que la teoría económica y la evidencia al respecto en los países desarrollados indica que las expectativas de adopción de nuevas tecnologías son mayores en aquellas zonas donde hay mayores niveles de acceso a los mercados, puesto que éstos son necesarios para el intercambio de bienes y servicios (Doss, 2006).

3.4. La adopción de prácticas de conservación de suelos

En esta sección se revisan y estudian las principales aportaciones encontradas en la literatura sobre economía de la erosión relativas a los costes económicos, a los factores que explican la adopción de técnicas agronómicas de conservación de la tierra, a los factores que influyen en la participación del agricultor en los programas de ayudas agroambientales, y a las características básicas de las políticas económicas de lucha contra la erosión.

3.4.1. Los costes económicos de la erosión

Los procesos erosivos suponen una importante externalidad del proceso productivo de muchos sistemas agrarios, ya que históricamente su evolución ha sido paralela a dos factores básicos con incidencia directa sobre el mercado: por un lado, el aumento de la presión demográfica, que implica mayores demandas de productos agrarios, y por otro, la intensificación del uso de la tierra para aumentar la oferta agrícola (Cramb, 2001). Desde el punto de vista económico, la erosión de suelos tiene

dos grandes efectos. En primer lugar, la erosión genera una reducción en la fertilidad de los suelos, lo que causa pérdidas en la productividad agrícola de las explotaciones agrarias e incrementa por tanto los costes de producción (efectos “on-site”). En segundo lugar, hay un importante efecto de polución de masas de agua por sedimentos y nutrientes (efectos “off-site”). La Tabla 3.4 muestra los potenciales beneficios y costes asociados a las prácticas de conservación de suelos, poniendo de manifiesto los diferentes atractivos que éstas suponen para los agricultores a nivel privado o para la sociedad en su conjunto.

Tabla 3.4: Potenciales beneficios y costes de la agricultura de conservación

Potenciales beneficios y costes	Incidencia		
	Local	Nacional/ Regional	Global
BENEFICIOS POTENCIALES			
Reducción de los costes de explotación (ahorro de tiempo, mano de obra y mecanización)	X		
Incremento de la fertilidad y retención de humedad del suelo, incrementando el rendimiento a largo plazo, el descenso en las variaciones de los rendimientos y una mayor seguridad alimentaria	X	X	X
Estabilización del suelo y protección contra la erosión, que conduce a reducir la sedimentación aguas abajo		X	
Reducción de contaminación tóxica de aguas superficiales y subterráneas		X	
Caudales más regulares en los ríos, atenuación de las inundaciones y regeneración de pozos secos		X	
Recarga de acuíferos, como resultado de una mayor infiltración		X	
Reducción de la contaminación del aire gracias a la maquinaria de laboreo		X	X
Reducción de las emisiones de CO ₂ a la atmósfera (fijación carbono)			X
Conservación de biodiversidad edáfica y terrestre			X
COSTES POTENCIALES			
Compra de equipo de siembra especializado	X		
Problemas de plagas a corto debido al cambio en el manejo de los cultivos	X		
Los agricultores requieren nuevos conocimientos en el manejo, lo cual demanda un mayor compromiso por parte del agricultor	X		
Aplicación adicional de herbicidas	X	X	
Formación y operación para grupos de agricultores	X	X	
Riesgo percibido por los agricultores debido a la incertidumbre tecnológica	X	X	
Desarrollo de medidas adecuadas y programas de formación		X	

Fuente: FAO (2003)

El efecto en la productividad de las explotaciones agrarias es sobre todo privado. Por un lado, se reduce la fertilidad de la tierra y por tanto los rendimientos de los cultivos. Por otro, se incrementan los costes de producción necesarios para mantener la producción agrícola. Los costes privados de producción pueden incrementarse, bien como consecuencia de que las prácticas de cultivo resulten más caras de realizar, o bien porque se requieran nuevas prácticas (de conservación o restauración de suelos, etc.). En ambos casos, la erosión genera una pérdida de capital productivo (suelo) y por tanto

una pérdida de renta de la tierra, lo que puede llegar a suponer una pérdida del valor de mercado de la tierra erosionada.

La literatura económica sobre la erosión explica la existencia y persistencia de ésta como consecuencia de diversos fallos de mercado. Los tres más relevantes son la contaminación de las aguas por sedimentos, la falta de información sobre el valor económico del suelo, y la incapacidad por parte de los agricultores de incorporar consideraciones a largo plazo en las decisiones relativas al uso del suelo (Wade y Heady, 1978; McConnell, 1983).

En cuanto al primero de ellos, es evidente que existen claros y cuantiosos costes para la sociedad que se derivan de la erosión. La conservación de suelos reduce las externalidades, tales como la reducción de la carga de sedimentos en ríos y lagos, daños químicos a la fauna piscícola, etc. Dichos beneficios para la sociedad pueden garantizar o justificar la conservación de los suelos incluso cuando la rentabilidad privada de ésta no exista (Walker, 1982; Araya y Asafu-Adjaye, 1999). La literatura sobre el tema ha analizado las condiciones bajo las cuales los óptimos privados y sociales coinciden o divergen (Calatrava-Leyva y González-Roa, 2001).

Otro relevante fallo de mercado es la falta de información sobre el valor económico del suelo, especialmente en lo que se refiere al impacto de la erosión sobre el valor de mercado de las tierras agrarias. Desde este punto de vista se observa cómo la erosión no sólo tiene efectos sobre las tierras agrarias, sino que también influye sobre los diferentes usos del suelo, como consecuencia de los costes de oportunidad asociados a ellos. Así, en el mercado de la tierra se cotizan cada vez más los usos económicos no-agrarios (principalmente urbanos) con respecto a los agrarios (Araya y Asafu-Adjaye, 1999), primando en este mercado las preferencias asociadas a economías de escala de aquellos agentes económicos que optimizan a corto plazo el valor de la tierra agrícola, basadas en grandes superficies latifundistas y suelos con bajo riesgo de erosión y alta fertilidad (Cramb, 2001).

Habitualmente se ha estudiado el impacto del control de la erosión sobre el valor de mercado del suelo agrícola mediante el método de precios hedónicos, aunque la minuciosa y detallada información que precisa este método sobre el mercado de la tierra

limita su uso práctico (King y Sinden, 1988). El objetivo principal de estos trabajos consiste en proporcionar información a los agricultores sobre el valor que en un supuesto mercado ficticio adquiere el control de la erosión, lo cual le ayudará en sus decisiones de inversión, así como a los legisladores en su diseño de políticas para reducir los niveles erosivos (Palmquist y Danielson, 1989). De los trabajos que analizan esta cuestión se deduce que la influencia del nivel de erosión sobre el valor de la tierra agrícola depende significativamente del área de estudio (Miranowski y Hammes, 1984; Hertzler *et al.*, 1985), aunque en otros estudios este factor no resulta relevante (Gardner y Barrows, 1985; Ervin y Mill, 1985).

Para McConnell (1983), si los agricultores tuvieran más información del impacto de la capa de suelo arable en el valor de la tierra, en ausencia de otros factores, la conservarían en mayor medida. Otros autores sostienen que, en ausencia de un mercado para la capa de suelo arable, el mercado de la tierra agraria jugará tal papel (Palmquist y Danielson, 1989). En la medida que el valor de la tierra incorpore su nivel de conservación del suelo, esta externalidad o fallo de mercado se internaliza, incorporándose a los costes privados del agricultor. Éste podrá por lo tanto optar entre agotar su suelo sabiendo que su valor se ve mermado o conservarlo para que mantenga su valor, lo que hará que la decisión sea óptima desde el punto de vista privado.

No obstante, y siguiendo a Van Kooten *et al.* (1989), hay autores que argumentan que los avances tecnológicos explicarían que la conservación del suelo no sea una prioridad entre los agricultores ya que tales avances incrementan la productividad incluso en suelos degradados (Taylor y Young, 1985; Walker y Young, 1986), con lo que puede afirmarse que la decisión del agricultor sobre el nivel de pérdida de suelo aceptable en su explotación es una decisión basada en razones económicas (Clark y Furtan, 1983) y no en el desconocimiento de las ventajas de las prácticas de conservación de suelos. Es decir, el agricultor racional que maximiza su función de beneficio tolerará pérdidas de suelo hasta que su valor del producto marginal iguale sus costes marginales (McConnell, 1983). En otras palabras y en sintonía con la línea tradicional de economía de los recursos naturales, se concibe el suelo como un bien económico de capital que debe competir con otros bienes. Así, se considera el coste *on-farm* de la erosión del suelo como una medida del coste de oportunidad, el cual será igual a la variación del valor descontado (r es el tipo de interés) de las rentas

económicas totales (ingresos totales menos costes variables totales –excluida la tierra-) a lo largo del tiempo (t), comparando dos situaciones económicas diferentes, a y b , por ejemplo, producir sin adoptar ninguna práctica de conservación o producir adoptando algún tipo de práctica de conservación de suelos, o la rotación de cultivos entre cereales y barbecho, por tanto, tomará la expresión [3.1]:

$$\sum_{t=0}^T [(R_{at} - C_{at}) - (R_{bt} - C_{bt})] / (1+r)^t \quad [3.1]$$

siendo R_t y C_t el ingreso total de la explotación y el coste variable total (excluida la tierra) respectivamente, en el momento t en dos escenarios productivos distintos: el subíndice a indica un escenario en el que no se adopta ninguna práctica de conservación del suelo, y el subíndice b se refiere a una situación en la que se produce adoptando alguna práctica de conservación del suelo. Y el tipo de interés viene denotado por r .

Los antecedentes del trabajo clásico de McConnell (1983) son los de Burt (1981), Collins y Headley (1983) y Clark y Furtan (1983). En todos ellos se asume que el objetivo del agricultor consiste en maximizar el flujo actualizado de ingresos de su explotación a lo largo del tiempo. En primer lugar, Burt (1981) analiza utilizando programación dinámica la influencia de la profundidad de la capa arable y de la materia orgánica en el suelo sobre el porcentaje de tierra dedicada al cultivo de cereales en la región norteamericana de Palouse (al Este de Washington y Oeste de Idaho), encontrando que sólo la materia orgánica influye en la elección óptima del cultivo, siendo no significativa la profundidad del suelo. Su modelo de control óptimo es el siguiente:

$$\begin{aligned} \text{Max } J &= \sum_{t=0}^T f(u_t, x_t, y_t) / (1+r)^t \\ \text{sujeto a } \quad x_{t+1} &= x_t - g(u_t, x_t, y_t) \\ \quad y_{t+1} &= y_t - h(u_t, x_t, y_t) \end{aligned} \quad [3.2]$$

siendo u_t el porcentaje de tierra dedicado al cultivo del cereal, x_t la profundidad del suelo, y_t el porcentaje de materia orgánica en la capa arable del suelo, r es la tasa de

descuento, $f(.)$ la función de retornos netos anuales, $g(.)$ la función de pérdida de suelo anual, y $h(.)$ la función de pérdida de materia orgánica anual.

Posteriormente, Burt (1986) modeliza el precio de la tierra en Illinois mediante un proceso de medias móviles de primer orden, concluyendo que éstos son explicados principalmente por el margen neto y en menor medida por las ganancias de capital. Collins y Headley (1983) describen la pérdida de producción a causa de la erosión edáfica como un flujo decreciente de ingresos a partir de la depreciación de la tierra como capital. Por su parte, Clark y Furtan (1983) estudian la conservación del suelo en la región canadiense de Saskatchewan, empleando un modelo de optimización no-lineal bajo la teoría neoclásica del capital, en el cual asumen que los agricultores maximizan su función de beneficio, la cual depende del contenido total de nitrógeno de la tierra (componente variable) y de la disponibilidad total de agua para el cultivo (componente fijo).

Así, y teniendo en cuenta la literatura precedente, McConnell (1983) emplea la teoría de control óptimo para determinar las circunstancias en las que el agricultor optimiza la pérdida de tierra bajo la hipótesis de racionalidad económica. El problema de maximización que plantea toma la expresión [3.3]:

$$\text{Max } J = \int_0^{T \rightarrow \infty} e^{-rt} \{P f[D(t), L(t), I(t)] - c I(t)\} dt + W[D(t)] e^{-rt} \quad [3.3]$$

sujeto a $D(t) = K - L(t)$

siendo $Y(t)=f[D(t),L(t),I(t)]$ una función de producción cóncava, donde $D(t)$ es la profundidad del suelo, $L(t)$ la pérdida de suelo, y $I(t)$ el nivel de inputs variables, a lo largo del tiempo t . Además, r es la tasa de descuento, P es el precio del output, c es el coste marginal de los inputs, $W[D(t)]$ es el valor de mercado actualizado de la tierra, y K es la tasa natural de regeneración del suelo.

Igualando a cero la derivada parcial de primer orden del Hamiltoniano del problema de maximización [3.3] con respecto a la variable de control $L(t)$ se obtiene el coste implícito $\lambda(t)$ de la pérdida de suelo a lo largo del tiempo [3.4], es decir, la erosión

del suelo será admisible hasta que el valor de una unidad adicional de pérdida de suelo iguale los beneficios perdidos derivados de un uso menos intensivo del suelo en la explotación:

$$P\delta Y(t) / \delta L(t) = \delta J / \delta D(t) = \lambda(t) \quad [3.4]$$

El coste implícito de la erosión significa que el punto de equilibrio se alcanza cuando se igualan el beneficio actual adicional y los beneficios futuros perdidos derivados de la degradación del suelo en el momento presente más la pérdida de capital al final del periodo de planificación. De estas condiciones de primer orden se deduce que cualquier cambio que incrementase los costes (o disminuyera los beneficios) derivados de la pérdida de suelo incentivaría a la reducción de dichas pérdidas. Por ejemplo, una disminución de la tasa de descuento o un aumento de los precios futuros reduciría la tasa óptima de pérdida de suelo, y de forma análoga, un incremento en los precios actuales o un incremento del tipo de interés incentivaría la toma de decisiones de producción que supondrían unas mayores pérdidas de suelo.

No obstante, desde el punto de vista de la gestión eficiente de los recursos, los trabajos basados en el modelo de McConnell (1983) presentan una gran limitación, ya que emplean el nivel de pérdidas de suelo como variable de control, hipótesis poco realista dado que los agricultores son incapaces de controlar directamente las pérdidas de suelo. Las pérdidas de suelo son controladas de manera indirecta mediante la adopción de técnicas de conservación (Saliba, 1983; Walker y Young, 1986; Weisensel y Van Kooten, 1987; Van Kooten *et al.*, 1989; Barbier, 1990).

Saliba (1983) cuestiona el uso de las pérdidas de suelo como variable de decisión en los modelos de Burt (1981), McConnell (1983) y Pope *et al.* (1983), y plantea tres variables alternativas. Una, el esfuerzo de conservación es la variable de elección explícita y no la pérdida de suelo, ya que el agricultor no elige el nivel de degradación de la tierra, sino la técnica agronómica o tipo de laboreo que va a utilizar en su explotación. Dos, la profundidad del suelo no es el único atributo que influye sobre la productividad del mismo, por lo que una variable más apropiada sería la que midiese el grado de intensidad productiva al que se ve sometido el suelo. Y tres, la

intensidad del cultivo es otra variable poco utilizada en estudios previos. Sin embargo, el modelo planteado por Saliba (1983) no aporta solución numérica.

Walker y Young (1986) plantean una función de daño erosivo para evaluar las consecuencias económicas de la adopción de técnicas de control de la erosión, incorporando en el modelo el coste de oportunidad de la erosión y el cambio tecnológico. Weisensel y Van Kooten (1987) especifican un modelo estocástico de programación dinámica para medir la conservación del suelo en la región canadiense de Saskatchewan, siendo el output (y) una función de la profundidad y de la humedad del suelo (D y M respectivamente). Sus variables de decisión (u) fueron la intensidad del cultivo y el esfuerzo de conservación. E incorporaron los efectos del cambio tecnológico sobre el coste de oportunidad de la erosión. El modelo es el siguiente:

$$v_t(D_t, M_t) = \max E\{[Py_t(D_t, M_t, u_t) - C(u_t)] + \beta v_{t+1}(D_{t+1}, M_{t+1})\} \quad [3.5]$$

siendo v el valor descontado de los retornos futuros netos en diferentes momentos del tiempo t , P los precios, C los costes y β un parámetro de proporcionalidad.

Van Kooten *et al.* (1989) destaca la importancia y la dificultad de medir los costes de oportunidad asociados a los procesos erosivos. Los problemas de medida de los costes de oportunidad de conservar/erosionar el suelo no son fácilmente resolubles, especialmente porque son muy sensibles a la tasa de descuento utilizada: bajas tasas de descuento inflan el coste de la erosión, mientras que altas tasas suponen mayores niveles de degradación de la tierra. La tasa de descuento que debe de utilizarse es objeto de controversia, sin que exista consenso sobre los criterios para aplicar una tasa u otra en función del horizonte temporal del proyecto ambiental. Una detallada discusión de este problema puede verse en Almansa (2006) quien propone una tasa de descuento ambiental. Asimismo, tal y como señalan algunos autores, es un requisito necesario determinar con precisión los parámetros de la estrategia de cultivo más eficiente para poder estimar con el mínimo error el coste de oportunidad de conservar el suelo agrícola (Van Kooten *et al.*, 1989). No obstante, pese a las limitaciones del modelo de McConnell (1983), ninguno de los trabajos críticos anteriormente comentados presenta resultados concluyentes ni mejoras del modelo original, dejando intacta su ventaja

principal, que es describir el modo como afecta el tipo de interés al comportamiento de los agricultores (Eaton, 1996).

Barbier (1990) amplía el modelo de McConnell (1983) incluyendo las decisiones de inversión en prácticas de lucha contra la erosión, concluyendo que incrementos en la tasa de descuento generan incentivos para mayores niveles de erosión, siendo más difíciles de analizar los efectos sobre cambios en los precios de inputs y outputs. El modelo dinámico sobre la decisión de adoptar o no una determinada práctica de conservación que plantea este autor es el siguiente:

$$\begin{aligned} \text{Max } PV &= \int_0^{T \rightarrow \infty} e^{-rt} [Pf(z_1, x) - c_1 z_1 - c_2 z_2] dt & [3.6] \\ & x(0) = x_0 \\ \text{sujeto a } & dx/dt = h(z_1, z_2) \\ & h_1 \leq 0, h_{11} \leq 0, h_2 > 0, h_{22} \leq 0, h_{12} = h_{21} < 0 \end{aligned}$$

Siendo PV el valor actualizado neto del ingreso de la explotación

$f(z_1, x)$ la función de producción, donde $f_1 > 0, f_{11} \leq 0, f_2 \geq 0, f_{22} \leq 0, f_{12} = f_{21} \geq 0$

$x(t)$ mide la profundidad del suelo

$z_1(t)$ es el vector de inputs de producción convencional

$z_2(t)$ es el vector de inputs de conservación del suelo

$c_1(t)$ es el vector de costes de los inputs convencionales

$c_2(t)$ es el vector de costes de los inputs de conservación

r es la tasa de descuento que aplica el agricultor

P es el precio del output

Definiendo $\mu(t)$ como una función continua que representa el precio sombra del suelo, entonces las condiciones de primer orden del Hamiltoniano del problema de maximización [3.6] son las siguientes:

$$\begin{aligned} dH/dz_1 &= Pf_1 - c_1 + \mu h_1 = 0, \quad \mu = -(Pf_1 - c_1)/h_1 \\ dH/dz_2 &= -c_2 + \mu h_2 = 0, \quad \mu = c_2/h_2 & [3.7] \\ d\mu/dt &= \dot{\mu} = r\mu - dH/dx = r\mu - Pf_2, \quad r = (\dot{\mu} + Pf_2)/\mu \end{aligned}$$

A partir de las condiciones anteriores Barbier (1990) muestra cómo los efectos de cambios en los precios pueden ser contradictorios. Así, por un lado, el incremento de los precios del output genera incentivos para aumentar la erosión en el periodo actual, incrementando la producción y los beneficios; por otro lado, si el incremento de precios es sostenido a largo plazo entonces se crearán incentivos para conservar el suelo para usos futuros. Obviamente, Barbier (1990) asume que intensificar la producción en el corto plazo sólo es posible mediante mayores niveles de erosión, debidos al uso de más inputs que incrementan la productividad agraria, lo cual, a su vez, generará incentivos suficientes para conservar el suelo como insumo agrícola. El efecto neto sobre la calidad edáfica dependerá del impacto relativo de ambos efectos contrapuestos.

El estudio de Miranowski y Hammes (1984), realizado mediante la técnica de precios hedónicos o precios implícitos, utiliza dos fuentes de datos, una proporciona valores sectoriales agregados del precio medio de la tierra y de la profundidad media del suelo para cada uno de los 99 condados de Iowa, y la otra ofrece información desagregada (de una muestra no aleatoria) de 94 operaciones de compraventa de explotaciones agrarias en la zona de estudio (precio de la transacción y características individuales de la explotación), encontrando que hay evidencia positiva entre los precios de la tierra y las características del suelo de las explotaciones. En concreto, observan que las estimaciones del valor marginal de perder una pulgada adicional de profundidad del suelo oscilan entre 12 \$/acre y 31 \$/acre, mientras que el coste marginal de reducir la erosión potencial en una tonelada por acre es de 5,60 \$/acre. En consecuencia hay incentivos económicos para que compradores y vendedores valoren las prácticas de control de la erosión. No obstante, como indican los autores, es difícil asegurar en qué medida el mercado descuenta el valor del suelo agrario incorporando las pérdidas de productividad debidas a la erosión.

Por su parte, King y Sinden (1988) encuentran, también mediante la aplicación de la técnica de precios hedónicos, que el mercado de la tierra reconoce claramente un precio mayor a los mejores suelos agrícolas, y además este mercado se muestra muy activo en su estudio empírico realizado en explotaciones agrícolas de Manilla Shire, en Nueva Gales del Sur (Australia), donde el 14% de las fincas cambia de propietario cada año, comprobándose que los compradores no buscan tanto una mayor productividad

agrícola como una mayor seguridad en el ingreso mediante el cambio de actividad agrícola de cultivos a ganadería, con el apoyo financiero del Servicio de Conservación de Suelos de la zona.

Sin embargo, Ervin y Mill (1985) aplican la misma técnica de valoración a explotaciones agrícolas de Iowa y encuentran que el efecto de la erosión sobre el flujo actualizado de beneficios agrarios no es recogido por el mercado de la tierra. Además, matizan sobre la imprecisión de considerar como un fallo del mercado de suelos agrarios el hecho de no transmitir señales apropiadas sobre los efectos de la erosión, ya que entienden que los participantes en dicho mercado sólo incorporarán los impactos de la degradación del suelo sobre la producción de su explotación en la medida que dispongan de información fiable al respecto y del coste de adquirir dicha información.

Gardner y Barrows (1985) llegan a la misma conclusión que Ervin y Mill (1985), utilizando la misma metodología en un estudio realizado en 158 explotaciones del suroeste de Wisconsin y Vernon, es decir, tampoco encuentran relación entre la productividad del suelo y su precio de mercado. El precio de la tierra en su zona de estudio no incorpora los costes de la inversión en prácticas de conservación (puesto que el control de la erosión va a influir sobre la productividad del suelo). La explicación que dan a este resultado es que los compradores tienen información imperfecta y no pueden determinar el grado de erosión real de su parcela, a menos que sea obvia y visible. Además, observan que las medidas tradicionales de la productividad del suelo no reflejan la relación sigmoideal que hay entre ésta y la profundidad del manto superficial, donde existe un tramo en el cual pequeñas disminuciones en el valor de la profundidad del suelo implican fuertes descensos en la productividad de la capa edáfica.

Desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, si el mercado de tierras agrarias tiene en cuenta la conservación del suelo, el impacto de la erosión sobre la capacidad productiva agraria será reducido y el mercado de tierras será sensible a sus efectos. Por lo tanto, en tal caso el principal impacto de la erosión sería la contaminación de cauces.

En lo que respecta a la no incorporación de costes y beneficios a largo plazo en las decisiones relativas al uso del suelo, existen múltiples factores que hacen que los

agricultores no tengan apenas en cuenta la erosión de sus suelos. Un propietario “racional” conservará su suelo en la medida que los beneficios marginales de la conservación del suelo superen a los costes marginales. Puede incluso ocurrir que, desde el punto de vista privado, le interese agotar su suelo a través de un uso de la tierra que no es el óptimo para la sociedad.

Generalmente, los costes de las prácticas de conservación de suelos exceden a los beneficios en el corto plazo, si bien suelen ser rentables en el largo plazo, lo que desincentiva su adopción. Es decir, los efectos negativos de la erosión (o los beneficios de la conservación de suelos) se observan a largo plazo, ya que la erosión tarda muchos años en tener un efecto significativo sobre la productividad agraria, mientras que los costes de las prácticas de conservación se soportan a corto plazo. Desde el punto de vista del análisis financiero, para que los agricultores realicen prácticas de conservación de suelos se requieren tipos de interés reducidos y horizontes de planificación elevados (Walker, 1982; Barbier, 1990). Lo que ocurre en zonas agrícolas marginales de países menos desarrollados es que los agricultores frecuentemente realizan su actividad a niveles casi de subsistencia, por lo que sus horizontes de planificación suelen ser muy cortos y su acceso al crédito difícil, lo cual implica que valoren más el uso del suelo hoy que en el futuro, lo que incentiva un uso del suelo agroambientalmente no sostenible (Cárcamo *et al.*, 1994).

La percepción de los agricultores sobre el problema de la erosión, sus costes y beneficios, es por lo tanto clave para la adopción de prácticas de conservación de suelos. La evidencia empírica al respecto muestra que los agricultores son conscientes del problema, pero que en muchos casos no están preocupados por él. La principal razón es que existe la posibilidad de sustituir el suelo por otros factores de producción (Wade y Heady, 1978). Esto hace que no se incorpore los beneficios a largo plazo en la función de utilidad de los agricultores, lo que lleva generalmente a una intensificación de los sistemas de producción (Lee, 1980).

Sin embargo, desde las políticas públicas en materia medioambiental se ve la necesidad de incentivar a los agricultores para que internalicen en su función de utilidad el problema de la erosión, ya que, pese a que los efectos endógenos de la erosión son

económicamente bastante inferiores a sus efectos externos en los países desarrollados¹⁶, el carácter estratégico de las decisiones de los agricultores en esta materia es fundamental. La intervención pública en los mercados agrarios tiene efectos significativos sobre la conservación del suelo agrario (Barret, 1989; Grepperud, 1995), especialmente cuando se incentiva la adopción simultánea de un conjunto de innovaciones (Roberts *et al.*, 2006), teniendo en cuenta que las restricciones al crédito pueden disolver la relación complementaria entre dos innovaciones cuya adopción conjunta aparentemente es más beneficiosa que por separado (Feder, 1982).

No obstante, aunque la erosión fuese percibida como un problema por el agricultor y sus efectos fuesen visibles en el corto plazo, tampoco es garantía suficiente para una lucha eficaz contra la erosión, ya que existen otra serie de condicionantes económicos estructurales basados en el mercado (caso de los programas de subvenciones diseñados dentro de grandes políticas agrarias supranacionales) que pueden presionar negativamente sobre la decisión última del agricultor. Así, hay autores que destacan los efectos positivos de las regulaciones públicas de precios en la agricultura, mientras que otros autores argumentan en sentido contrario, señalando que las políticas públicas que regulan los precios agrícolas desincentivan las inversiones en conservación de la tierra (Eaton, 1996).

La respuesta de los agricultores al problema de la erosión depende de diversos factores, tanto técnicos (pendiente, tipo de suelo, rotaciones de los cultivos, etc.) como socio-económicos (edad de agricultor, habilidades, nivel de riqueza, etc.). Una opción es no hacer nada, manteniendo la misma tecnología, prácticas de cultivo y uso de inputs, lo que llevará en mayor o menor medida a una pérdida de suelo continuada y a una reducción de la producción agrícola. Una segunda opción es intensificar la producción sustituyendo el suelo perdido por un mayor uso de otros factores (caso de los fertilizantes), lo que puede llevar a un incremento de la erosión y de los costes de producción, aunque, como señala Eaton (1996), hay estudios como el de Hudson (1971) que demuestran un efecto contrario, como en el caso del cultivo de maíz en Zimbabwe. Una tercera opción es adoptar nuevas prácticas de conservación de suelos, lo que puede tener un efecto económico negativo a corto plazo pero positivo a largo plazo, si bien la

¹⁶ En países en vías de desarrollo los beneficios on-site del control de la erosión son mayores que los beneficios off-site (Vieth *et al.*, 2001).

evidencia al respecto es ambigua. Finalmente, puede regenerar los suelos, lo que supone unos elevados costes.

La dimensión temporal de los efectos endógenos de la erosión es también, desde un punto de vista económico, vital para la comprensión de la toma de decisiones de los agricultores con respecto a la adopción de tecnologías de conservación del suelo. Existe un desfase temporal a dos niveles:

- 1) Antes de la adopción, los efectos de la erosión son a largo plazo, igual que los beneficios derivados de la adopción de prácticas de conservación de suelos, mientras que los costes de inversión en dichas prácticas son a corto plazo.
- 2) Después de la adopción, los costes de inversión en prácticas de conservación de suelos, (sin subvención) superan en el corto plazo a los beneficios o retornos que suelen distribuirse más dilatadamente en el tiempo, siendo, por lo general, “beneficios ocultos o no percibidos” para el agricultor (Valentin *et al.*, 2004).

Este desfase temporal adquiere matices distintos según las características del agricultor y de su explotación. Así, los efectos endógenos de la erosión en explotaciones montañosas o marginales con elevadas tasas de erosión implican que la orientación productiva hacia el mercado se vuelva menos importante debido a la incertidumbre sobre los beneficios futuros asociados a la adopción de prácticas de conservación de suelos. También la formación agraria del agricultor y el tipo de propiedad de la finca determinan el nivel de conciliación entre el saldo económico final y el balance temporal actualizado.

3.4.2. Factores que influyen en la adopción de prácticas de conservación de suelos

La conservación del suelo sin que existan riesgos evidentes de erosión desde la óptica del mercado no tiene solución de equilibrio, lo cual se debe, fundamentalmente, a dos fallos de mercado: la falta de información sobre el valor económico del suelo y la no incorporación del largo plazo en el uso de la tierra (Wade y Heady, 1978; McConnell, 1983). Todo ello, junto con el efecto “off-site” de contaminación de las aguas, justifican la existencia y persistencia de los efectos erosivos. Es necesaria, en

consecuencia, la intervención estatal o una gestión comunal eficaz¹⁷ para llegar a una solución en la que los agricultores adopten prácticas de conservación en un suelo productivo. Para un adecuado diseño de la intervención o gestión es necesario tener en cuenta aquellos factores que están detrás de la adopción de una determinada práctica de conservación de suelos.

Un primer factor que tiene una gran influencia en la adopción de prácticas de conservación de suelos es la combinación de las características del suelo y el marco temporal de la adopción, del que ya se ha comentado algo anteriormente. Muchos trabajos demuestran que en los suelos más profundos los incentivos para la conservación aparecen a largo plazo, a medida que se reduce la capa arable y los rendimientos. Los incentivos son más claros para las pendientes más inclinadas y las tierras más erosionadas (Walker, 1982; Pattanayak y Mercer, 1998).

Un segundo factor son los costes de la inversión necesaria para adoptar las nuevas prácticas, las cuáles pueden clasificarse en dos tipos según el criterio del coste de la inversión:

- Prácticas que requieren una inversión puntual grande y luego unos costes de mantenimiento. Por ejemplo, la construcción de taludes o bancales y su posterior mantenimiento, la compra de maquinaria para siembra directa o triturado de restos de poda, etc.
- Prácticas que sólo suponen un cambio en los costes variables del cultivo. Por ejemplo, diferentes técnicas de laboreo que requieran más tiempo de tractor y de mano de obra del tractorista.

Dichos costes suelen ser menores en zonas con menor riesgo de erosión y/o menores pendientes, en las que, adicionalmente, puede ocurrir que los beneficios superen a los costes, dependiendo, entre otras, del tipo de práctica adoptada. Los costes de la inversión vendrán determinados en gran medida por aspectos tales como los tipos de interés, las condiciones de pago del crédito, posibles exenciones fiscales, ayudas a la inversión, etc. De especial importancia por tanto es el grado de acceso al crédito. Por

¹⁷ De forma similar a la gestión local de los recursos hídricos, ya que se considera el agua como un “bien del club”, distinto, en cuanto a su gestión, de los “bienes comunales” de la “Tragedia de Hardin”. (Azqueta, 1994).

ejemplo, Feder (1982) estudia analíticamente la forma en que el acceso al crédito influye sobre la adopción de innovaciones complementarias entre sí, detectando cómo las restricciones en el crédito implican que las ayudas públicas estimularán la adopción de la innovación neutral a la escala de la explotación, mientras que desincentivarán la adopción de la innovación que presenta costes decrecientes con respecto a la superficie de la explotación.

Otro importante factor es la relación que existe entre el grado potencial de erosión, la productividad de la tierra y hasta qué punto las prácticas de conservación afectan a los rendimientos y los beneficios de la explotación. Si la erosión reduce significativamente los beneficios, es más probable que se adopten prácticas de conservación de suelos, tanto más cuanto más efectivas sean dichas prácticas en reducir la erosión. Sin embargo, diversos trabajos, caso de los de Cárcamo *et al.* (1994) y Valentin *et al.* (2004), no encuentran evidencia de una relación positiva entre la adopción de prácticas de conservación de suelos y una mayor rentabilidad de la explotación. Si bien, la reducción de la erosión puede no incrementar significativamente los beneficios, sí que pueden alcanzarse unos niveles razonables de reducción de la erosión con costes reducidos o no muy significativos. Cárcamo *et al.* (1994) muestran como puede reducirse la pérdida de suelos agrícolas en Honduras sin incurrir en costes significativos, solo mediante cambios en los patrones de cultivo y el laboreo.

Las actitudes frente al riesgo de los agricultores también juegan un importante papel (Yiridoe *et al.*, 2000; Benítez *et al.*, 2006). La exposición al riesgo (en precios, rendimiento de los cultivos, disponibilidad de agua, etc.) y el grado de aversión al riesgo afectan a las decisiones de producción e inversión de los agricultores y, por lo tanto, puede desincentivar las prácticas de conservación, más aún si los beneficios resultantes de cambiar a prácticas de conservación se perciben como inciertos o simplemente se desconocen. En este sentido, Marra *et al.* (2003) revisa el conjunto de trabajos que incorporan el riesgo y la incertidumbre en relación con la adopción de alguna innovación agraria (generalmente nuevas variedades de cultivos), mientras que Bosch y Pease (2000) revisan la literatura sobre riesgo económico y conservación del suelo en Estados Unidos.

La mayoría de los estudios analizados por Bosch y Pease (2000) no muestran una relación clara y unívoca entre riesgo económico y adopción de buenas prácticas agrarias, si bien ninguno ha considerado el riesgo financiero ni ha estudiado la influencia de las variables propias de la explotación. Así, de los 29 trabajos que analizan, la mayoría (16) encuentran una relación inversa entre riesgo y adopción, en el sentido de que los agricultores más aversos al riesgo son los que tienen menos probabilidad de adoptar una práctica de conservación del suelo. Sólo 5 trabajos ofrecen una evidencia mixta en función del tipo de cultivo y otros criterios económicos (como el nivel de endeudamiento). Mientras que los 8 estudios restantes observan una relación positiva entre los adoptantes de prácticas conservacionistas y su aversión al riesgo. La contradictoria conclusión de estos últimos trabajos es explicada por Bosch y Pease (2000) en función de la relativa edad media de los mismos, más baja que la de la mayoría de los trabajos, con lo que estudios más recientes mostrarían un descenso en el nivel de riesgo debido al desarrollo de los sistemas de mínimo laboreo, así como al incremento de las ayudas públicas para favorecer la adopción de buenas prácticas agrarias. En definitiva, los efectos positivos o negativos del riesgo económico sobre la adopción de prácticas de conservación dependerán de las características específicas de la explotación y de la estrategia conservacionista concreta.

Otro factor importante que determina la decisión de los agricultores a la hora de adoptar estrategias de conservación del suelo es la relación entre erodibilidad y productividad de distintos sistemas agrarios en función de la composición de los suelos y de las pendientes. La teoría económica sobre la erosión muestra cómo la adopción de medidas de conservación del suelo viene determinada por el impacto de la erosión sobre los beneficios económicos de la explotación. La evidencia empírica muestra que, generalmente, los agricultores no modifican sus prácticas de gestión de la tierra ni sus sistemas de cultivo a menos que haya incentivos económicos apropiados. Así, por ejemplo, Dissart *et al.* (2000) encuentra que las explotaciones con mayores ingresos netos están en ventaja para el cumplimiento de un objetivo de reducción de la erosión a nivel agregado o de cuenca, mientras que las explotaciones con menores ingresos netos necesitarían un objetivo individual de reducción de la erosión.

Otros factores que suelen tener relación con la adopción de prácticas de conservación de suelos son la existencia de ingresos no agrarios, la disponibilidad de

mano de obra o de maquinaria y la existencia de programas públicos. Los ingresos no agrarios, dependiendo de su porcentaje sobre el ingreso total, pueden desincentivar la adopción de prácticas de conservación de suelos, mientras que los efectos sobre el nivel de conservación del suelo serán diferentes según sea el tipo de mano de obra (familiar, fija o eventual) y el tipo de maquinaria. Por otro lado, los programas públicos de lucha contra la erosión presentan un efecto ambiguo sobre la conservación de la tierra, particularmente los programas basados en ayudas económicas ya que pueden existir incentivos para incumplir los compromisos agroambientales (Giannakas y Kaplan, 2005), un problema en el que se profundiza en los dos siguientes apartados. Asimismo, la continuidad de familiares en la actividad agraria tiene en ocasiones un efecto positivo sobre la conservación de suelos, ya que amplía el horizonte de planificación y hace que se tomen decisiones con relevancia en el largo plazo. También la propiedad de la tierra incentiva la adopción y la inversión en técnicas conservacionistas. Finalmente, se ha observado que los agricultores más pobres están más preocupados por la supervivencia a corto plazo que por los posibles beneficios a largo plazo de la conservación de suelos. Al final de este capítulo se muestra la Tabla 3.6 donde se resumen las principales características de los principales trabajos revisados que abordan los aspectos económicos del problema de la erosión de suelos agrarios y la adopción de prácticas de conservación de suelos.

A modo de resumen, lo expuesto sobre factores que influyen en la adopción de innovaciones conservacionistas en explotaciones afectadas por la erosión, puede sintetizarse diferenciando cuatro grupos de factores que hacen referencia respectivamente al riesgo, la racionalidad económica de las prácticas, la percepción de la tecnología y los beneficios de la adopción de las prácticas de conservación de suelo (Cramb, 2001):

- a) Con respecto a los riesgos de la adopción, la aversión al riesgo de los agricultores inhibe su disposición a invertir en prácticas de conservación de suelos si el resultado de los cambios en su sistema productivo es percibido bajo una elevada incertidumbre. Además, la falta de seguridad sobre la propiedad de la tierra desincentiva la adopción de prácticas de conservación de suelo, al igual que la falta de conocimiento del impacto sobre la tasa de erosión que tienen

determinadas prácticas agrarias, o el desconocimiento de las mejores prácticas de conservación.

- b) Con respecto a la racionalidad de las prácticas, existen determinadas medidas políticas que distorsionan el precio relativo de los productos agrarios, lo cual distorsiona el efecto positivo final de la adopción de prácticas de conservación del suelo. Asimismo, la existencia de efectos externos supone que las decisiones de uso del suelo agrario no son óptimas desde el punto de vista social.
- c) Con respecto a la percepción de la adopción de la tecnología, los agricultores son conscientes de los efectos endógenos de la erosión, y a menudo disponen del conocimiento técnico para enfrentarse al problema de la degradación de sus tierras.
- d) En lo referente a los beneficios de la adopción, los beneficios totales a corto plazo para el agricultor de la mayoría de las prácticas de conservación de suelo no superan los costes de inversión asociados a la adopción. Los agricultores de bajos ingresos están más preocupados por la supervivencia a corto plazo que por los beneficios a largo plazo de la conservación del suelo.

De forma análoga, Pattanayak *et al.* (2003) clasifican 32 trabajos sobre adopción de prácticas agroforestales (predominantemente en zonas tropicales de África y Asia, siendo los países más estudiados los de Indonesia, Filipinas e India). El criterio de agrupación utilizado se basa en cinco categorías de variables que influyen en el proceso de adopción: preferencias (basadas en la educación, edad, género y posición social), recursos endógenos (relativos a nivel de ingresos, características de las propiedades del agricultor y mano de obra), incentivos de mercado (incluye los efectos sobre el precio, los ingresos potenciales y la distancia al mercado local), factores biofísicos (relacionados con las características del suelo, pendiente, sistema de riego, etc.) y factores relacionados con el riesgo y la incertidumbre (régimen de tenencia, experiencia, servicios de extensión agraria, pertenencia a asociaciones agrarias, entre otras). La mayoría de los estudios modelizan la decisión de adoptar prácticas de conservación de suelos mediante modelos logit (15 trabajos), seguidos de los modelos probit (10 trabajos) y en menor medida por los modelos tobit (2 trabajos).

Curiosamente, la categoría “preferencias” es la más incluida en los 32 estudios analizados por Pattanayak *et al.* (2003), pero es la que posee menos probabilidad de

mostrar significatividad estadística. Por el contrario, las variables de la categoría de “riesgo e incertidumbre” son las que parecen mostrar un mayor poder explicativo, junto con las variables biofísicas, las cuales son, a su vez, las menos incluidas en los 32 estudios revisados, si bien, tales factores biofísicos muestran en términos generales una correlación inconsistente con la adopción. Por otra parte, la categoría de “incentivos de mercado” se encuentra habitualmente correlacionada positivamente con la decisión de adoptar. No obstante, como puntualizan los autores de esta revisión sobre prácticas agroforestales para la conservación del suelo, la significación estadística es sólo una parte del análisis, puesto que lo importante sería conocer el tamaño de dicha influencia sobre el proceso de adopción (para lo cual es necesario determinar las probabilidades marginales asociadas a la adopción). Algunos de los trabajos que analizan Pattanayak *et al.* (2003) han sido comentados en este capítulo, particularmente, Shively (1997 y 1999), Shiferaw y Holden (1998), Pattanayak y Mercer (1998) y Lapar y Pandey (1999).

3.4.3. Políticas económicas de conservación del suelo

Dada la particular naturaleza económica del proceso de adopción de prácticas conservacionistas, suelen plantearse desde la teoría económica de la erosión diversos modelos de intervención pública que minimicen, por un lado, los costes privados de los agricultores adoptantes; y por otro, el coste social neto en términos de menores pérdidas de suelo y menores costes económicos del programa de control de la erosión. Trabajos en esta línea son los de Seitz *et al.* (1979), Feder (1982), Ervin *et al.* (1984), Deybe (2004) y Giannakas y Kaplan (2005). Los modelos públicos de conservación del suelo agrícola van desde la imposición de una tasa por tonelada de suelo perdida anualmente en cada explotación hasta la concesión de ayudas económicas (subsidios o subvenciones) condicionadas al cumplimiento de una serie de requisitos relativos a la realización de buenas prácticas agrarias.

Cinco elementos principales definen una política económica de control de la erosión en la actividad agraria (Seitz *et al.*, 1979): los indicadores de estado del problema, los instrumentos de control que inducen cambios en la toma de decisiones en la dirección del objetivo deseado (por ejemplo, la educación, los incentivos económicos, las regulaciones, los impuestos), las técnicas de control como la adopción de prácticas de conservación de suelos, las medidas de evaluación del grado de cumplimiento del

programa público (por ejemplo, mediante inspecciones a los solicitantes de ayudas), y medidas sancionadoras que estimulen, por un lado, el cumplimiento de los objetivos de conservación del suelo; y por otro, multen el comportamiento incumplidor.

De la Tabla 3.6 de revisión de la literatura sobre análisis económico y modelización de los factores que determinan la adopción de prácticas de conservación del suelo pueden extraerse las siguientes consideraciones relativas a las políticas económicas de conservación del suelo. Al menos pueden distinguirse cuatro niveles de recomendaciones políticas. En un primer nivel, las que fomentan la conservación del suelo mediante un mejor conocimiento del problema. En un segundo nivel, las políticas económicas basadas en subvenciones. En el siguiente nivel los programas públicos basados en el diseño de políticas de precios. Y finalmente, los programas públicos basados en impuestos. Como puede observarse hay una evolución paulatina en los esquemas de intervención pública con respecto a los fenómenos erosivos en la agricultura.

En el primer nivel existe un primer grupo de trabajos que centran sus recomendaciones en la necesidad generar más información sobre los efectos de la erosión y las posibles técnicas de conservación, así como mejorar las bases de datos sobre niveles de degradación de la tierra. Es decir, se trata de establecer una primera línea estratégica de actuaciones que incrementen, por un lado, la concienciación social sobre el problema; y por otro, el conocimiento científico sobre su magnitud y alcance real y futuro. Entre estos trabajos pueden mencionarse los siguientes: Miranowski y Hammes (1984), Ervin y Mill (1985), Gardner y Barrows (1985), King y Sinden (1988), Gould *et al.* (1989) y Anim (1999).

En segundo lugar, la mayoría de las investigaciones revisadas orientan sus conclusiones hacia intervenciones públicas basadas en subvencionar la conservación de los recursos edáficos en la actividad agraria, ajustando las subvenciones a las características específicas de cada explotación agraria, o condicionando las ayudas al cumplimiento de ciertos compromisos agroambientales. Trabajos en esta línea son los de Walter (1982), Ervin y Ervin (1982), Ervin *et al.* (1984), Barbier (1990), Cárcamo *et al.* (1994), Pattanayak y Mercer (1998), Valentin *et al.* (2004) y Calatrava-Leyva *et al.* (2007). En general, estos trabajos definen los elementos que configuran lo que podría

considerarse como una segunda línea estratégica de actuación contra los procesos erosivos basada en el conocimiento acumulado en la línea anterior, en particular en lo que se refiere a las relaciones específicas entre la erosión del suelo y las inversiones en prácticas de conservación, así como la incertidumbre y las actitudes hacia el riesgo asociadas a ellas.

Una tercera línea estratégica de actuaciones se basa en la consideración de programas públicos que incentiven las prácticas de conservación de suelos mediante políticas de precios, políticas de seguros agrarios, mediante el fomento de la iniciativa privada frente a la intervención pública directa, mediante la reconversión de las explotaciones hacia cultivos comerciales, etc. En definitiva, se trata de un enfoque contingente o coyuntural que estimula el diseño de políticas públicas que asienten gradualmente las condiciones técnico-económicas básicas para eliminar a largo plazo los incentivos públicos. Investigaciones con este enfoque son las de Cárcamo *et al.* (1994), Eaton (1996), Sain y Barreto (1996), Gretton y Salma (1997), Lapar y Pandey (1999), Wiig *et al.* (2001), Vieth *et al.* (2001).

En el último nivel, pueden encontrarse los trabajos cuyas conclusiones justifican el desarrollo de políticas basadas en tasas e impuestos, como los de Seitz *et al.* (1979) y Dissart *et al.* (2000). Estos trabajos son menos numerosos debido a la complejidad de los procesos erosivos, los cuales, como ya se ha visto, involucran multitud de factores que en la mayoría de los casos harían inviable económica y ambientalmente muchas explotaciones agrarias si no se tuvieran en cuenta dichos factores en el diseño de los sistemas públicos de control de la erosión (factores relacionados con las características de la explotación, del agricultor y de los propios programas públicos de carácter agroambiental), al menos a corto y medio plazo. No obstante, en el largo plazo, cabe esperar un desarrollo e incremento de políticas basadas en impuestos en combinación con otras medidas que ayuden a paliar los efectos erosivos “on-site”. En cualquier caso, y según la revisión de la literatura, el diseño eficiente de políticas agroambientales ha de tener en cuenta, no sólo las características de los planes agroambientales, sino también las características de los agricultores y las explotaciones (Wilson, 1997), como se comenta más detalladamente a continuación.

3.4.4. Factores que explican la participación en programas agroambientales

La participación de los agricultores en programas agroambientales ha sido un tema frecuente de estudio en Europa especialmente a partir de la segunda década de los 90 con las sucesivas reformas de la PAC. Investigaciones en esta línea son las de Morris y Potter (1995), Wilson (1997), Bonnieux *et al.* (1998), Oñate *et al.* (1998), Willock *et al.* (1999), Wynn *et al.* (2001), Fraser (2002 y 2004), Vanslebrouck *et al.* (2002), Wossink y Wenum (2003), Kleijn y Sutherland (2003), Dupraz *et al.* (2003), Glebe y Salhofer (2007) y Defrancesco *et al.* (2008).

La mayoría de los trabajos revisados se refieren al estudio de las políticas agroambientales de la Unión Europea. Destacan los trabajos centrados en la participación en el programa de “Áreas ambientalmente sensibles” en países como Francia (Bonnieux *et al.*, 1998), Reino Unido (Morris y Potter, 1995; Wilson, 1997) y Escocia (Wynn *et al.*, 2001), así como los que analizan otros programas agroambientales en países como España (Oñate *et al.*, 1998), Escocia (Willock *et al.*, 1999), Bélgica (Vanslebrouck *et al.*, 2002), Holanda (Wossink y Wenum, 2003) o Italia (Defrancesco *et al.*, 2008). También existen numerosos estudios en los Estados Unidos (Gould *et al.*, 1989; Cooper, 2003; Smith y Weinberg, 2004; y Giannakas y Kaplan, 2005) y algunos en Australia (Woodhouse, 2006).

La metodología que utilizan los estudios revisados es diversa, combinándose en algunos casos varias aplicaciones metodológicas, aunque sí se observa un esquema habitual de análisis basados en modelos probit y logit (Tabla 3.5). Trabajos que aplican este enfoque son los de Bonnieux *et al.* (1998), Wynn *et al.* (2001), Vanslebrouck *et al.* (2002), Cooper (2003), Wossink y Wenum (2003), Giannakas y Kaplan (2005) y Defrancesco *et al.* (2008). La Tabla 3.5 sintetiza los resultados principales de los modelos estimados en estos trabajos (indicando el signo del coeficiente de la variable estimada y si ésta es significativa o no), agrupando el conjunto de variables consideradas en tres grupos: características de la explotación, del agricultor y del programa agroambiental. Como puede observarse, no todas las variables son comunes en los seis trabajos citados, aunque sí coinciden en clasificarlas en los tres grupos mencionados. Más adelante se comentan estas investigaciones con más detalle.

Tabla 3.5: Resumen de variables analizadas en modelos de elección discreta sobre participación en programas agroambientales

Variables consideradas	Trabajos revisados					
	B. (1998)	W. (2001)	V. (2002)	C. (2003)	Wo. (2003)	D. (2008)
Características de la explotación						
Localización geográfica				(+) n.s.	(-) n.s.	
Superficie	(+) s.	(+) s.	(+) s.	(+) n.s.	(+) n.s.	(+) n.s.
Cultivo permanente	(+) n.s.				(+) n.s.	(-) s.
Continuidad			(-) n.s.		(-) n.s.	
Características del agricultor						
Edad	(-) s.		(-) s.		(+) n.s.	
Educación	(+) s.		(+) n.s.	(-) n.s.		
Mano de obra eventual	(+) n.s.				(-) n.s.	(+) s.
Percepción de la erosión	(-) n.s.	(-) s.	(+) s.	(-) n.s.	(+) s.	
Características del programa						
Pagos				(+) s.		(+) n.s.
Participación previa		(-) s.	(+) s.	(+) s.	(+) s.	(+) n.s.
Facilidad de las prácticas exigidas						(+) s.
Información y asesoramiento		(-) s.				

Fuente: Elaboración propia.

Nota: Los trabajos revisados se indican con la inicial del primer autor y el año de publicación. Entre paréntesis aparece el signo de la variable estimada y si es significativa (s.) o no (n.s.)

Otras metodologías aplicadas van desde análisis estadísticos descriptivos (Wilson, 1997; Oñate *et al.*, 1998) hasta modelos de simulación (Moxey *et al.*, 1999), análisis jerárquico de procesos (Woodhouse, 2006), modelos de ecuaciones estructurales (Willock *et al.*, 1999), análisis numérico (Fraser, 2002 y 2004), valoración contingente (Wossink y Wenum, 2003), análisis de duración (Wynn *et al.*, 2001), teoría de juegos (Giannakas y Kaplan, 2005) y otros modelos econométricos (Dupraz *et al.*, 2003; Glebe y Salhofer, 2007).

Gould *et al.* (1989) se pregunta, dado que la erosión del suelo implica un aumento de los costes sociales, cómo diseñar políticas que incentiven a los agricultores a adoptar técnicas de conservación del suelo. Incluso la elaboración de medidas políticas sencillas y poco controvertidas como la participación en programas voluntarios de formación y aprendizaje exige un conocimiento previo de las relaciones entre las características del productor y la adopción y uso de prácticas de conservación. Así, por ejemplo, es posible que aquellos empresarios que tienen otra dedicación, además de la agraria, tiendan más a adoptar técnicas de laboreo de conservación por el ahorro en tiempo que suponen, en contraposición a otras prácticas agronómicas más tradicionales que conllevan una dedicación del agricultor a tiempo completo.

Morris y Potter (1995) señalan cómo los economistas agrarios intentan explicar el impacto de la participación en programas agroambientales sobre la explotación a través de la relación entre la “disposición a adoptar” (actitud del agricultor hacia el programa y hacia los beneficios del mismo) y la “habilidad para adoptar” (relacionada con las características económicas de la finca), analizando también las barreras económicas a una entrada mayor de participantes. En este trabajo los autores clasifican a los agricultores según su actitud hacia la participación en cuatro categorías: no-adoptantes resistentes, no-adoptantes condicionales (o adoptantes potenciales), adoptantes pasivos y adoptantes activos. Las medidas políticas que se elaboren han de responder, por tanto, a esta agrupación, teniendo como objetivo el trasvase gradual desde las categorías de no-adoptantes hacia la de adoptantes activos. Las principales medidas para los no-adoptantes se refieren al diseño de campañas de información y promoción que faciliten la experiencia del “primer contacto”. Mientras que para los adoptantes pasivos las líneas principales son el desarrollo de planes obligatorios de conservación y de proyectos de aprendizaje y entrenamiento. Para los adoptantes activos las medidas tienden al reforzamiento de las habilidades y técnicas adquiridas mediante la experiencia y la consideración específica de su papel de liderazgo al constituirse como ejemplo a seguir por otros agricultores de la zona.

Wilson (1997) analiza desde la perspectiva del agricultor, como agente que toma decisiones agroambientales en la gestión de su explotación independientemente de las normativas públicas al respecto, los factores que influyen en la participación de los agricultores en el programa europeo de “áreas medioambientalmente sensibles” en el Reino Unido. Los factores que considera son de dos tipos: factores del programa (pagos, duración, voluntariedad, flexibilidad, etc.) y factores del agricultor y la explotación. Los resultados de las correlaciones entre los factores muestran que la superficie de la explotación es la principal variable que explica la participación. También son significativas tanto la continuidad de la actividad agraria por algún miembro de la familia como la cuantía de los pagos del programa. Otros factores, como la duración del programa, el régimen de tenencia o el nivel de información medioambiental del agricultor resultaron no ser significativos.

Bonnieux *et al.* (1998) analizan mediante modelos logit el comportamiento observado actual (perspectiva *ex post*) y el comportamiento potencial o contingente

(perspectiva *ex ante*) de los agricultores que participan (o participarían) en el programa europeo de “áreas medioambientalmente sensibles”. Encuentran que la edad es significativa en el modelo *ex post*, en el sentido que los agricultores más jóvenes son más proclives a participar en el programa. El tamaño de la explotación, una actitud del agricultor favorable hacia el turismo rural y el empleo de mano de obra eventual influyen también positivamente. El mismo efecto presenta la educación secundaria, mientras que la influencia es negativa si se trata de niveles educativos superiores, si se utilizan grandes cantidades de fertilizantes y si se trata de cultivos de maíz. En cambio, en los modelos *ex ante* destaca la influencia positiva de las actitudes de los agricultores hacia la pertenencia a asociaciones agrarias, hacia la agricultura ecológica y hacia el turismo rural. También aumenta la probabilidad con la densidad ganadera de la explotación. Por el contrario, mayores niveles educativos disminuyen la probabilidad de entrar en el programa.

Wynn *et al.* (2001) analizan mediante un modelo logit multinomial la probabilidad de participar en el programa europeo de “áreas medioambientalmente sensibles” en Escocia. Consideran tres grupos de agricultores: participantes, participantes potenciales y no-participantes. Encuentran que los que no participan están menos informados y son menos conscientes de las ventajas del programa. La probabilidad de participar aumenta con los pagos asociados a la adopción de prácticas de conservación y con los bajos costes de inversión en las mismas. Por el contrario, la probabilidad disminuye conforme mayor es la superficie de cultivo y la densidad de la cabaña ganadera (debido al aumento de los costes de oportunidad asociados al incremento de las exigencias y requisitos agroambientales).

Vanslebrouck *et al.* (2002) analizan mediante un modelo probit los factores que influyen en la disposición a participar en dos hipotéticos programas agroambientales en Bélgica. Uno de esos programas se refiere a la adopción de setos en las lindes de la explotación y a la prohibición de usar fertilizantes y pesticidas. Encuentran que la superficie aumenta la probabilidad de la disposición a participar en esta medida, así como el nivel educativo, la continuidad de la actividad agraria por un miembro de la familia, la participación previa en otras medidas agroambientales y una actitud favorable hacia los efectos medioambientales de los programas agroambientales.

Por otro lado, cuanto mayor es la edad del agricultor menor es la probabilidad de participar.

Wossink y Wenum (2003) analizan mediante modelos probit y tobit la participación de los agricultores holandeses en planes de conservación de la biodiversidad consistentes en la instalación de setos en las lindes de las parcelas y el no uso de herbicidas. Los resultados muestran que las características del agricultor y de la explotación no son relevantes en la decisión de participar. En particular, ni el tamaño de la finca ni la continuidad de la actividad agraria fueron significativos en los modelos estimados. La edad tampoco influía en la probabilidad de la participación real, pero sí presentaba un efecto negativo sobre la participación potencial. También encontraron evidencia para rechazar la hipótesis de la mayor probabilidad de participación de los agricultores con una actitud más innovadora.

Giannakas y Kaplan (2005) analizan mediante teoría de juegos y modelos logit los factores que influyen en el incumplimiento de los requisitos agroambientales fijados en los programas públicos estadounidenses de conservación de suelos gravemente erosionados. Concluyen que estos programas presentan un efecto ambiguo sobre la conservación de la tierra, particularmente los programas basados en ayudas económicas, ya que existen incentivos para incumplir los compromisos agroambientales. En particular, destacan como principales resultados los siguientes: los programas públicos basados en la concesión condicionada de ayudas para la adopción de prácticas conservacionistas (donde el incumplimiento se penaliza con la pérdida de las subvenciones) generan incentivos económicos para que los agricultores no-adoptantes se enmascaren como adoptantes (solicitando las ayudas) y así adquirir el derecho a recibir pagos públicos. Además, la extensión del comportamiento incumplidor es directamente proporcional al aumento de los costes de la adopción, mientras que es inversamente proporcional al nivel de control y cuantía de los pagos públicos. Específicamente, las subvenciones públicas presentan un doble efecto, directo e indirecto, sobre la decisión de incumplimiento: por un lado, el efecto directo implica que un incremento de las subvenciones incentiva el incumplimiento puesto que aumentan los beneficios esperados; y por otro, dicho aumento de las ayudas públicas desincentiva el incumplimiento porque aumenta su coste de oportunidad, es decir, la oportunidad de obtener beneficios derivados de la adopción inmediata de prácticas

conservacionistas. El efecto con mayor peso específico vendrá determinado por la probabilidad de sufrir una inspección: a mayor probabilidad de ser auditado y multado, mayor será el coste neto esperado del comportamiento incumplidor. El número óptimo de las frecuencias de los controles e inspecciones dependerá del presupuesto disponible para el programa público de lucha contra la erosión y de los costes de monitorización de los agricultores. Mayores costes de supervisión y/o menores disponibilidades de presupuesto implicarán una menor probabilidad de realizar inspecciones, lo cual redundará en un menor nivel de adopción de las prácticas de conservación de suelos.

Tabla 3.6: Trabajos de análisis y modelización de factores de la adopción de prácticas de conservación del suelo

Autores	Zona del estudio	Tamaño muestral	Metodología	Tipo de cultivo	Prácticas analizadas	Variables analizadas	Efectos analizados	Recomendación política
Seitz <i>et al</i> (1979)	Cuenca Big Blue Creek, Oeste Illinois	Serios temporales de varias fuentes	Programación lineal de estática comparativa	Maíz, soja, trigo, avena, heno, pastos	Terrazas, mínimo laboreo, curvas nivel	Precios, cultivos, pérdidas de suelo	Eficiencia sistemas públicos de control erosión	Fijar una tasa por tonelada de suelo perdido anualmente
Lee (1980)	EEUU	37.000 datos (1977-1978)	Modelos de regresión	Los de la zona	Habituales	Tasa erosión, tenencia, ingreso	Tenencia sobre tasa erosión	Desarrollo de mejores políticas de conservación
Walker (1982)	Pabuse, Washington y Idaho	Encuesta Nacional Suelo	Modelo de regresión no lineal	Trigo	Mínimo laboreo	Profundidad Producción Año de adopción	Profundidad y conservación	Incentivar la conservación. Demostrar los beneficios privados de conservar
Ervin y Ervin (1982)	Condado de Monroe (Missouri)	92 agricultores (1978)	Análisis de regresión múltiple	Los de la zona	Terrazas, mínimo laboreo, rotaciones, curvas de nivel	Percepción erosión, prácticas, perfil del agricultor y suelo	Adopción prácticas de conservación	Ajustar las ayudas públicas a las características del agricultor
Kramer <i>et al</i> (1983)	Sudeste Virginia	10 fincas (1949-1979) (1971-1980)	Programación cuadrática USLE	Soja, maíz, trigo, cacahúete	No laboreo, vegetación en lindes	Precios, costes, rendimientos, mano de obra	Pérdidas de suelo en función de aversión al riesgo	Incorporar la incertidumbre en los planes públicos de control de erosión
Ervin <i>et al</i> (1984)	Monroe (Missouri)	40 agricultores (1979)	Modelo de regresión	Los de la zona	Habituales	Características de la granja y del agricultor	Cumplimiento prácticas conservación	Subvenciones condicionadas al cumplimiento de prácticas
Fahn y Huffman (1984)	Iowa	869 agricultores (1976)	Modelo probit	Maíz	Mínimo laboreo	Características suelo, sistema cultivo y nivel educativo	Determinantes de la adopción y de su eficiencia	No especificado
Mitarowski y Hammes (1984)	Iowa	99 Condados y datos 1974-79	Precios hedónicos	Los de la zona	Prácticas de conservación habituales	Características del suelo, precios tierra	Precio de la tierra y características suelo	Intervención pública para considerar los beneficios sociales o de no-mercado

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3.6 (continuación): Trabajos de análisis y modelización de factores de la adopción de prácticas de conservación del suelo

Autores	Zona del estudio	Tamaño muestral	Metodología	Tipo de cultivo	Prácticas analizadas	Variables analizadas	Efectos analizados	Recomendación política
Ervin y Mill (1965)	Condado de Page (Iowa)	Población total (1976-1978)	Precios hedónicos	Los de la zona	Tenazas	Superficie, tierra labrada, pendiente, fecha de venta, distancia al mercado	Precio de la tierra y prácticas conservación	Generar más información
Gardner y Barrows (1965)	Condados Wisconsin y Vernon	158 fincas (1977-1979)	Precios hedónicos	Los de la zona	Laboreo según curvas de nivel y barbecho	Características de las parcelas y de la compra/venta	Precio de la tierra y prácticas conservación	Intervención pública. Más información
King y Sinden (1968)	Manilla Shire (Australia) 26.497 ha	50 explotaciones	Precios hedónicos	Trigo	Prácticas de minutas de conservación	Variables de la explotación, del comprador y del vendedor	Precio de la tierra y prácticas conservación	Intervención pública para informar sobre la conservación
Barbier (1968 y 1990)	Java	No especificado	Modelo ampliado McCormell, 1963. Teoría control óptimo	Arozo y maíz	Tenazas y técnicas agroforestales.	Tenencia, precios, mano de obra, tasa descuento, suelo	Inversión en control erosión	Incentivos económicos para invertir en conservación
Van Kooten <i>et al</i> (1969)	Suroeste Saskatchewan (Canadá)	488 fincas 11 encuestas (1964-1967)	Estimación funciones producción y coste del usuario	Trigo	Rotación de cultivos	Rendimiento, características suelo	Costes de la adopción	Incentivos gubernamentales
Gould <i>et al</i> . (1969)	8 Condados del suroeste Wisconsin	12.240 fincas (1963-1967)	Modelos probit y tobit de doble valla	Los de la zona	Laboreo de conservación	Características finca, del agricultor y variables financieras	Percepción del problema y adopción	Diseño de programas de conservación, más información sobre erosión, variables que afectan a la adopción
Cárcamo <i>et al</i> (1994)	Tegucigalpa (Honduras)	Varias fuentes 12 agricultores (1991)	Programación lineal y MOTA	Hortícolas maíz, judías	Laboreo según curvas de nivel, rotaciones	Ingreso, riesgo, pérdidas de suelo, rotaciones, crédito, mano de obra	Efectos del tiempo sobre productividad	Políticas de precios. Políticas de seguros agrarios, etc.
Eaton (1996)	Malawi	Datos de varias fuentes	Simulación mediante modelo de Waller (1962)	Maíz	No laboreo	Tasa erosión, precios, costes, tipo de interés	Factores de la adopción	Importancia de las políticas de precios agrícolas

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3.6 (continuación): Trabajos de análisis y modelización de factores de la adopción de prácticas de conservación del suelo

Autores	Zona del estudio	Tamaño muestral	Metodología	Tipo de cultivo	Prácticas analizadas	Variables analizadas	Efectos analizados	Recomendación política
Sainz y Barreto (1996)	Guaymango Sureste del El Salvador	Varias fuentes 110 encuestas (1990-1991)	Varios métodos. Modelo logit	Maíz y sorgo	Laboreo de conservación	Variables económicas, técnicas e institucionales	Factores de la adopción	Lograr condiciones técnicas básicas para eliminar a largo plazo los incentivos públicos
Gretton y Salma (1997)	Nueva Gales del Sur (Australia)	13.000 datos 148 grupos (1990s)	Regresión de efectos totales	Los de la zona	Habituales	Tasas de erosión, costes, precios, variables de inputs y factores producción	Efectos de la erosión sobre los beneficios	Políticas de precios
Pattanayak y Mercer (1998)	Visayas (Filipinas)	277 fincas (1983)	Modelo probit	Maíz, banana y frutales	Setos en las lindes	Variables de la explotación, del agricultor y de percepción	Factores determinantes de la adopción	Incentivar la adopción
Lapar y Pandey (1999)	Clavencia y Cebu (Filipinas)	130 encuestas (1995)	Modelo probit	Maíz, flores, hortalizas	Setos en las lindes	Características del agricultor y finca, variables económicas e institucionales	Factores de la adopción	Incentivar la adopción mediante la transformación hacia cultivos comerciales. Infraestructuras en el medio rural
Amin (1999)	Sudáfrica	206 (1995) 190 (1996)	Modelo logit	Los de la zona	Laboreo según curvas de nivel y barbecho	Percepción erosión, beneficios a largo, características finca y del agricultor	Factores de la adopción	Incrementar el nivel de concienciación del agricultor
Dissaut <i>et al.</i> (2000)	Québec (Canadá)	52 agricultores 29 adoptantes	Programación lineal mixta	Maíz, cebada y soja, heno	Reducción fertilizantes, no laboreo, abonado verde	Superficie, ingreso, animales, nutrientes	Costes adopción (individuales y de cuenta)	Fijar límite de erosión (kg/ha) Subsidios
Wing <i>et al.</i> (2001)	Tanzania	Matriz contabilidad social (1990)	Modelo equilibrio general (Enfoque macro)	Tabaco, café, anacardo, maíz, etc.	Habituales	Variables económicas, del suelo, etc.	Política de ajuste estructural sobre la erosión	Reducción de subsidios a inputs agroquímicos, reducción de impuestos a la exportación, devaluación de la moneda, etc.
Vieth <i>et al.</i> (2001)	Cuenca alta de Mahaweli (Sri Lanka)	Varias fuentes (1993)	Análisis Coste-Beneficio	Té, tabaco	Tanzas, sistemas agroforestales	Cultivo, prácticas conservación, tasa erosión, precios	Nivel adopción con iniciativa pública y privada	Fomentar la iniciativa privada frente a la intervención pública directa

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3.6 (continuación): Trabajos de análisis y modelización de factores de la adopción de prácticas de conservación de suelos

Autores	Zona del estudio	Tamaño muestral	Metodología	Tipo de cultivo	Prácticas analizadas	Variables analizadas	Efectos analizados	Recomendación política
Pana (2003)	Andalucía	20 expertos 322 oliveros	Multicriterio (AHP)	Olivar	Cultivo ecológico e integrado	Características de la finca y del agricultor. Variables de adopción	Costes adopción frente a cultivo convencional	Incentivar las prácticas conservacionistas en el olivar
Valentin <i>et al.</i> (2004)	Kansas	2.115 encuestas 963 válidas (1999)	Modelos logit	Maíz, trigo, soja y sorgo	Mínimo laboreo, según curvas de nivel	Variables de la finca, agricultor, cultivos, etc.	Impactos de la adopción sobre el beneficio	Incentivar las prácticas con efectos negativos sobre el beneficio de la explotación
Giannakas y Kaplan (2005)	EEUU	Varias fuentes (1996 y 1997)	Teoría de juegos Modelo logit	No especificado	Buenas prácticas agrarias	Costes de adopción, incumplimiento criterios programa, inspecciones	Eficiencia pública en la inducción de la adopción	Estudiar factores económicos del incumplimiento de los programas de conservación
Roberts <i>et al.</i> (2006)	Tennessee	Series temporales (1992-2004)	Teorema de Bayes y Modelo logit	Algodón	Laboreo de conservación	Precios, superficie, innovaciones	Adopción simultánea de 2 innovaciones	Incentivar la adopción simultánea de innovaciones complementarias
D'Emden <i>et al.</i> (2006)	Sur de Australia	394 agricultores (1983-2003)	Modelos paramétricos temporales	Los de la zona	No laboreo	Percepción tecnología información disponible precio herbicidas	Factores de la adopción	No especificado
Berúez <i>et al.</i> (2006)	Manabí (Ecuador)	Varias fuentes (1967-2002)	Dominancia estocástica	Café, arroz, maíz y pastos	Prácticas habituales	Costes, cultivos, precios, nivel de riesgo, etc.	Aversión al riesgo sobre incentivos a la conservación	Considerar la aversión al riesgo en el diseño de pagos por adoptar
Calatrava-Leyva <i>et al.</i> (2007)	Provincias de Granada y Jaén	223 explotaciones (2.595 ha)	Modelos probit	Olivar	Laboreo según curvas de nivel, no laboreo con herbicidas	Variables de la explotación, del agricultor y de percepción	Factores determinantes de la adopción	Necesidad de incentivos públicos

Fuente: Elaboración propia.

CAPÍTULO 4

Metodología

4.1. Justificación de la metodología empleada

En este capítulo se expone la metodología empleada en el análisis empírico del presente trabajo, se justifica la selección de la zona objeto de estudio y se describe la misma, se detallan las principales características de la encuesta realizada a los agricultores, así como la muestra, y se formulan los modelos estimados en el siguiente capítulo.

4.1.1. Modelos de difusión y adopción de innovaciones agrarias

Los modelos de adopción de innovaciones agrarias más importantes constituyen en sí mismos una familia de modelos que se derivan del modelo clásico desarrollado por Ryan y Gross (1943) para su estudio sobre la adopción del maíz híbrido en Iowa, modelo que desde los años 70 ha ido siendo mejorado, como ya se comentó más extensamente en el apartado 3.3.1. En particular, la evolución de estos modelos ha seguido tres líneas principales de investigación, relacionadas con otros tantos sesgos del modelo clásico. Primero, la línea de análisis que considera el proceso de adopción de forma integral y no sólo reducido a la fase de adopción (corrige el sesgo de miopía). Segundo, la línea que replantea el modelo clásico incluyendo criterios medioambientales, yendo más allá de una concepción desarrollista de los procesos de adopción (sesgo pro-innovación). Y tercero, y más relevante, la línea de investigación basada en la consideración explícita de la racionalidad económica del agricultor (asociado al sesgo de culpabilidad).

El sesgo de “culpabilidad” del individuo hace referencia a la no consideración de la influencia de otros agentes y del sistema social sobre el potencial adoptante, al cual se le considera como único “culpable” de sus problemas. Es decir, sólo se consideran significativas las variables intra-individuales (características socioeconómicas y psicológicas del agricultor), ignorando la influencia de otras variables, inter-individuales y del sistema, relacionadas con restricciones económicas que influyen sobre la decisión de adoptar (Hooks *et al.*, 1983).

La consideración explícita de restricciones económicas asume la racionalidad económica y justifica la existencia de un conjunto de agricultores en permanente

desventaja comparativa en los procesos de difusión debido a sus dificultades para acceder a los recursos productivos (información, capital, tierra, etc.), pese a que su propensión psicosocial sea la adopción de una determinada innovación. En la literatura se reconocen varios factores limitantes de carácter económico que influyen sobre la adopción individual de innovaciones agrarias, tales como el tamaño de la explotación, el riesgo económico asociado a la adopción, el acceso al capital y a la información, el régimen de tenencia, el nivel de educación del agricultor adoptante, y la disponibilidad de mano de obra y de innovaciones complementarias (Feder *et al.*, 1985). Otro importante factor es la intervención pública mediante subvenciones o impuestos que influyen en la ventaja relativa que los potenciales adoptantes perciben de una innovación, así como en la tasa de difusión de la misma en el sistema a lo largo del tiempo (Grepperud, 1995; Giannakas y Kaplan, 2005).

Los primeros modelos de los 40 subrayaban la relación entre los niveles de difusión y las características sociológicas de los agricultores, lo que incentivó el desarrollo de los servicios de extensión agraria. Pero no fue hasta la mejora del modelo clásico realizada por Schultz (1964) que se incorporó por primera vez la racionalidad económica como factor explicativo, al observarse que la tecnología es muy específica de la localización y que, por lo tanto, las técnicas desarrolladas en los países avanzados no son, en la mayoría de los casos, directamente transferibles a los países menos desarrollados que tienen climas y disponibilidades de recursos diferentes. Este modelo afirma que los campesinos de la agricultura tradicional son racionales y eficientes en la asignación de los recursos dadas las escasas oportunidades técnicas y económicas disponibles en la mayoría de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo.

La incorporación de variables tan importantes como el riesgo y la percepción del mismo por parte de los agricultores supusieron un salto cualitativo en el desarrollo de los modelos de adopción de innovaciones agrarias. Por un lado, los modelos que incorporan el factor riesgo analizan la influencia de la incertidumbre y el aprendizaje de una innovación agraria, ya que la experimentabilidad previa de una innovación dada mejora la habilidad del agricultor para incentivar la inversión en ella (Warner, 1974), reduce la incertidumbre con respecto a los resultados de la nueva tecnología, y permite al agricultor tomar mejores decisiones con respecto a su adopción y aplicación. También se ha destacado la relevancia de la percepción del riesgo sobre la distribución

de probabilidad de los beneficios futuros y presentes asociados a la innovación. Asimismo, se ha incluido la actitud hacia el riesgo del agricultor y el valor de opción de retrasar la inversión en costes fijos asociados a la adopción de la innovación (Just y Zilberman, 1983).

A nivel agregado los modelos de difusión basados en curvas logísticas se ajustan bien a los procesos cuya causa principal es el contacto entre los agentes económicos del sistema, la información circula de unos agricultores a otros y la innovación se adopta por contagio o imitación. Otras explicaciones alternativas sobre la forma sigmoïdal de la dinámica conjunta de adopción de innovaciones son las basadas en diversas fuentes de heterogeneidad que suponen una dinámica gradual en el proceso de adopción, por ejemplo: el tamaño de la explotación, la cualificación del capital humano, los rendimientos de los cultivos y los tipos de suelos. También la capacidad de gestión empresarial, las preferencias por el riesgo, y las percepciones de los agricultores, que entienden el proceso de adopción como un proceso dinámico de aprendizaje y de ajuste de la toma de decisiones en el largo plazo. La metodología de este tipo de modelos se comenta más detalladamente en el epígrafe 4.4.4.

Entre los trabajos de adopción de prácticas de conservación de suelos son frecuentes los basados en modelos Probit, que son los que principalmente se han estimado en este trabajo de investigación. Se trata de un enfoque convencional por su versatilidad que trata de identificar y valorar los factores que determinan la adopción de prácticas de conservación del suelo mediante encuestas a los agricultores. Ejemplos de estos trabajos son los siguientes: Ervin y Ervin (1982), Norris y Batie (1987), Gould *et al.* (1989), Nielsen *et al.* (1989), Kebede *et al.* (1990), Lutz *et al.* (1994), Adesina y Baidu-Forson (1995), Lohr y Park (1995), Shively (1997), Shiferaw y Holden (1998), Pattanayak y Mercer (1998), Lucila *et al.* (1999). El interés de este tipo de análisis radica también en que puede ser utilizado como etapa previa en investigaciones (poco frecuentes hasta el momento) que utilizan complementariamente otros métodos, siendo el objetivo final la estimación del valor marginal de la conservación de suelos en una zona determinada.

En cambio, para analizar la velocidad de adopción de las prácticas de conservación de suelos los modelos más comunes revisados en la literatura han sido los

modelos de duración, los cuales miden el retraso temporal en adoptar una determinada innovación tecnológica a través de un conjunto de variables de sección cruzada y de variables temporales. Pudiéndose realizar dos subtipos de modelos, unos de carácter no paramétrico y otros de carácter paramétrico, según la forma funcional que adopte la función de riesgo base, según se explicará más detalladamente en el apartado 4.4.3.

El análisis de duración o supervivencia se desarrolló originalmente en disciplinas biomédicas, ingenierías y estadística, aplicándose por primera vez en Economía para estudiar los factores que explicaban los periodos de desempleo (Lancaster, 1972). Son escasos y recientes los trabajos en otras áreas de conocimiento económico como la Economía Agraria. En la literatura revisada sobre modelos de duración en economía agraria destacan los trabajos de Carletto *et al.* (1999), Souza *et al.* (1999), Fuglie y Kascak (2001), Burton *et al.* (2003), Abdulai y Huffman (2005), Key y Roberts (2006), D'Emden *et al.* (2006) y Alcón (2007), entre otros. Carletto *et al.* (1999) analiza mediante modelos de duración las exportaciones de cultivos tradicionales de Guatemala. Souza *et al.* (1999) investiga los factores que determinan la adopción de prácticas sostenibles agroambientalmente en Brasil. Fuglie y Kascak (2001) estudian la adopción y difusión de tecnologías agrícolas para la conservación de los recursos naturales. Burton *et al.* (2003) estudia la adopción de técnicas de cultivo ecológico en el Reino Unido. Abdulai y Huffman (2005) analizan la adopción de técnicas ganaderas en Tanzania. Key y Roberts (2006) explican la supervivencia de las empresas agrarias en función de las ayudas públicas. D'Emden *et al.* (2006) analiza la adopción de prácticas de conservación del suelo en Australia. Alcón (2007) investiga los factores de la adopción y difusión de tecnologías de riego en Murcia.

4.1.2. Métodos de análisis económico de los efectos agrarios de la erosión

Los análisis descriptivos preliminares realizados en esta tesis doctoral se refieren a las características de las explotaciones y de los agricultores que adoptan determinadas prácticas de conservación del suelo en un determinado espacio y momento del tiempo. Para completar esta visión estática se aborda seguidamente un estudio temporal de la difusión de las técnicas conservacionistas mediante la estimación de diversos modelos logísticos, tanto de influencia interna como externa.

Los trabajos que abordan la erosión y la conservación de suelos en un contexto científico socioeconómico con diferentes enfoques metodológicos orientados, de forma indirecta, hacia la valoración económica del impacto erosivo endógeno son múltiples, algunos de los cuales ya han sido comentados en la sección 3.4.1. Destacan por su importancia los análisis basados en precios hedónicos (Miranowski y Hammes, 1984; Gardner y Barrows, 1985; Ervin y Mill, 1985; King y Sinden, 1988; Palmquist y Danielson, 1989), que son frecuentes en Estados Unidos. La información primaria de estos trabajos procede del mercado de la tierra, principalmente precios de fincas y sus características. Aunque se trata de un enfoque muy preciso, no se ha utilizado en esta tesis doctoral debido a la ausencia de la información necesaria para este tipo de análisis.

Otros enfoques posibles son los análisis basados en modelos de contabilidad de recursos y los análisis coste-beneficio. Los primeros son los más lógicos y sencillos para abordar el problema económico de la erosión, además se utilizan tanto para evaluar los efectos on-site como off-site de la erosión (Moore y McCarl, 1987; McGrath, 1989; Pimentel *et al.*, 1995; Bishop, 1995), pero tienen el inconveniente de necesitar una información técnica experimental muy abundante y minuciosa. En cuanto a los segundos, se trata de trabajos que analizan los efectos sobre la conservación del suelo como resultado de la aplicación de algún proyecto o política determinados, el trabajo pionero es el de Seitz *et al.* (1979) que mediante este enfoque determina el valor del impacto de la aplicación de medidas de conservación del suelo. Aplicaciones más recientes del análisis coste-beneficio ambiental son las de Graaf (1994), Araya y Asafu-Adjaye (1999) y Almansa y Calatrava-Requena (2000). Este último trabajo introduce un valor contingente de la erosión en un esquema de Análisis Coste-Beneficio ambiental. Sin embargo, el principal inconveniente de estos modelos es la consideración normativa de la mejor tasa de descuento intertemporal y sus implicaciones éticas relativas a la equidad intergeneracional.

Por todo lo expuesto, en esta tesis se ha optado por utilizar un enfoque econométrico basado en modelos de elección discreta para el estudio de la adopción de prácticas de conservación de suelos en la cuenca granadina del Alto Genil. Además, también se estudia el impacto económico de esta adopción de técnicas conservacionistas sobre los costes y rendimientos del cultivo, mediante un enfoque econométrico basado en la estimación de modelos con sesgo de auto-selección. Para completar el análisis de

carácter estático realizado mediante la estimación de los modelos probit, se complementa el estudio con varios modelos de duración (paramétricos y no paramétricos) que incorporan el carácter dinámico en el proceso de adopción de prácticas de conservación del suelo.

4.1.3. Selección de la zona objeto del estudio

La selección de la cuenca del Alto Genil a su paso por la provincia de Granada (Figura 4.1) se debe a dos razones, la primera, al hecho de ser una zona de cultivo de olivar afectada por niveles altos de erosión, lo cual permite una mejor delimitación de los efectos de degradación del suelo agrícola, así como un estudio analítico de los factores que intervienen en la decisión de los agricultores sobre la adopción de prácticas de conservación de suelos. Y la segunda razón, porque ya han sido calculados los efectos exógenos para esta zona en la tesis doctoral de Colombo (2004), lo que contribuye a una investigación más completa de los efectos totales de la erosión en el olivar andaluz de la cuenca alta del río Genil. En el Anexo I se realiza una descripción más detallada de la zona de estudio.

Figura 4.1: Localización de la zona de estudio

Fuente: Elaboración propia a partir de SIMA (2007) y Arc-Gis v.9.0 (ESRI, 2004).

4.2. Descripción de la encuesta a agricultores

En este apartado se comenta el proceso de elaboración, diseño y estructura final de la encuesta realizada a los agricultores de la zona de estudio a través de un equipo de técnicos expertos en el sector, enfatizando los principales aspectos que han sido revisados en el análisis y depuración posterior de los datos iniciales.

4.2.1. Elaboración y estructura de la encuesta

El diseño del cuestionario (Anexo II) responde, por un lado, a las hipótesis teóricas aportadas por la literatura económica de la erosión y, por otro, a los resultados empíricos sugeridos por el trabajo de otros investigadores sobre los aspectos económicos del problema de la erosión en la agricultura, que ya han sido revisados en capítulos anteriores de esta tesis. En particular se partió de otra encuesta diseñada para la agricultura de secano de la comarca del Guadalentín en Murcia dentro del proyecto INIA RTA01-128 y que se adaptó a la zona de Granada y al cultivo del olivo con la ayuda de técnicos de la zona. La encuesta fue realizada durante los años 2005 y 2006 por medio de un encuestador que trabaja habitualmente como técnico agrícola en la zona de estudio. La encuesta consta de 33 preguntas relacionadas con variables técnicas y socioeconómicas de la explotación referidas a 2004, año y campaña anterior al de realización de la encuesta.

La encuesta se compone de tres partes: 1) características específicas de la explotación olivarera, 2) características de la percepción de la erosión en el olivar y 3) variables sociológicas del olivicultor. La primera recoge preguntas sobre las principales características de la explotación agraria: localización de la finca, superficie, pendiente y grado de erosión por parcela, origen de la explotación (comprada y/o heredada), régimen de tenencia de la explotación (propiedad, arrendamiento), manejo de ganado, detalles de las parcelas.

El segundo bloque de preguntas se centra en cuestiones relativas a la percepción de la erosión y adopción de prácticas de conservación de suelos por parte de los agricultores, como por ejemplo, el nivel de adopción de innovaciones, el nivel de percepción de la erosión en general y en la propia explotación, el nivel de influencia de

la erosión sobre la productividad del cultivo, el nivel de adopción de técnicas de conservación de suelos, su conocimiento y participación en el sistema de ayudas regionales para la lucha contra la erosión, el tipo de mano de obra y maquinaria empleada, la contabilidad y el objetivo de ésta. Debe advertirse que la inclusión en este bloque de variables referidas a la mano de obra, la maquinaria o la contabilidad, se justifica, teórica y económicamente, por su relevancia en la toma eficiente de decisiones del agricultor sobre la adopción de prácticas de conservación de suelos que minimicen los efectos erosivos. Se está considerando, por tanto, el principio de racionalidad económica del agricultor.

El conjunto de prácticas de conservación de suelos finalmente consideradas fueron las 8 siguientes: laboreo según curvas de nivel, laboreo sin utilizar vertederas o gradas de discos, no laboreo con herbicidas, no laboreo con herbicida localizado, mantener pedrizas o muretes, mantener vegetación natural en las lindes de las parcelas, cubiertas vegetales en el centro de las calles según curvas de nivel, y otras prácticas de conservación de suelos.

Por último, en la tercera parte de la encuesta se agrupan diversas variables categóricas sobre características del agricultor: edad, tiempo de dedicación a la agricultura, nivel de dedicación a la agricultura, realización de trabajos físicos, nivel de estudios, nivel de formación agraria, tipo de medio por el que se informa de la actualidad agraria, lectura de revistas de agricultura, y conocimiento y uso (visitas y motivo de las visitas) de los servicios que presta la Agencia de Extensión Agraria de su comarca.

El índice de respuestas a las preguntas planteadas fue superior al 98% en casi todas las cuestiones, salvo en algunas variables cuyos valores estaban condicionados a respuestas afirmativas de preguntas previas, como el “conocimiento del programa agroambiental de ayuda contra la erosión en el olivar” o el “conocimiento de la Agencia de Extensión Agraria de su comarca”.

4.2.2. Características de la muestra

Para la selección de la muestra (Tabla 4.1) se acudió a la información poblacional sobre explotaciones de olivar de las provincias andaluzas que recoge el “Censo agrario” y el “Manual de estadísticas agrarias y pesqueras” de Andalucía en 1999, así como los “Avances de superficies y producciones 2004”, de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Dichas fuentes estadísticas aportan datos municipales sobre el olivar en las distintas provincias andaluzas, distinguiendo según el tipo de cultivo (regadío o seco), superficie y destino de las aceitunas (mesa o almazara). Además, los datos relativos a niveles de erosión por municipio se obtuvieron del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA, 1999) del Instituto de Estadística Andaluz.

Los municipios granadinos del Alto Genil (Comarcas de la Vega, Iznalloz, Montefrío y Alhama) suponen una extensión superficial de 4.874 Km² (487.400 Has.), de los cuales 124.000 hectáreas son de olivar (23.000 explotaciones)¹⁸. Por razones de tipo presupuestario y de dificultad para realizar el trabajo de campo con un número de agricultores demasiado elevado, se fijó el tamaño muestral en 215 explotaciones. Las explotaciones de olivar finalmente encuestadas corresponden aproximadamente a diez mil hectáreas. La muestra de explotaciones se ha distribuido por municipios de acuerdo a los siguientes criterios:

- a) Grado de erosión de la zona. La mayoría de municipios están afectados en más de un 50% de su superficie por un nivel de erosión elevado y muy elevado, con la excepción de Iznalloz con un 46%. Asimismo, casi todos los municipios se encuentran clasificados en zonas desfavorecidas, salvo Albolote y Salar (según la Directiva 75/268/CEE que recoge el BOJA nº 90, 14-5-03, en el Anexo 10).
- b) Superficie de olivar. Con este criterio se ha impuesto una restricción muestral para obtener datos de explotaciones de más de 500 hectáreas, estratificando la población total de manera que la proporción muestral de

¹⁸ 174.000 Has. de olivar en la provincia de Granada (sobre 1.500.000 Has. de olivar en toda Andalucía). Censo Agrario, 1999.

explotaciones de más de 500 hectáreas sea similar a la proporción poblacional.

Tabla 4.1: Distribución muestral de municipios granadinos de la cuenca alta del río Genil

Municipios de la muestra	Total explotaciones de olivar encuestadas	Regadío	Secano	Más de 500 hectáreas
1.Albolote	12	2	10	2
2.Alhama	14	2	12	4
3.Colomera	14	2	12	0
4.Íllora	28	4	24	1
5.Iznalloz	30	4	26	1
6.Loja	38	5	33	3
7.Moclín	18	2	16	0
8.Montefrío	39	6	33	0
9.Montillana	9	1	8	0
10.Salar	13	2	11	0
Total	215	30	185	11

Fuente: Elaboración propia.

El método idóneo para la obtención de la información relevante para nuestro estudio es el basado en encuestas, por lo que durante el año 2005 se realizaron un total de 215 encuestas personales anónimas a agricultores de la zona seleccionada. El error muestral es del 2,90% para proporciones extremas ($p=0,95$ y $q=0,05$) y del 6,65% para proporciones intermedias ($p=q=0,50$). Dado que el objetivo prioritario de esta investigación es la inferencia de relación y no tanto la inferencia de punto, el tamaño muestral se considera suficiente para contrastar la significación de los modelos estimados.

4.2.3. Revisión de las encuestas

Se ha realizado una revisión minuciosa de los datos de las encuestas que componen la muestra que será objeto de análisis en los próximos capítulos, con el objeto de depurar la información necesaria (detectando errores de cálculo y/o datos atípicos) para la estimación de los modelos econométricos posteriores, relativos a los factores determinantes de la adopción de prácticas de conservación del suelo y a la especificación funcional de los beneficios de la explotación olivarera.

En particular, se han revisado las respuestas a las preguntas de control sobre superficie y edad de las plantaciones, régimen de cultivo, tipo de mano de obra y costes totales en jornales e ingresos totales de la explotación. Por otra parte, se han

recodificado las variables en las que el número final de opciones que han recibido alguna respuesta ha sido menor al inicialmente propuesto, como ha sido el caso de la forma de comercialización de la aceituna (pregunta 7), donde domina absolutamente la forma de comercialización a través de cooperativa; o el conjunto de técnicas de conservación del suelo (pregunta 16), donde inicialmente se contemplaban 12 opciones y finalmente sólo se han adoptado 8; o la percepción de la erosión a nivel general (pregunta 13), que en un principio se estableció la escala de 1 a 5, siendo 1 “muy grave” y 5 “nada grave”, y finalmente se han invertido los atributos de gravedad, para que la interpretación sea más lógica.

También se han comprobado los datos relativos a los costes de jornales y materias primas, así como los ingresos totales por parcela. Específicamente se han calculado diversos ratios a nivel de parcela y de explotación mediante el cruce de las variables de costes entre sí o con la superficie o el número de olivos o con los ingresos. Se ha observado, que tanto el precio medio de venta del kilogramo de aceituna como el rendimiento medio por hectárea son acordes con la información oficial (MAPA, 2007; Consejería de Agricultura y Pesca, 2003b y 2007b). Particularmente, se ha comprobado que el precio de venta de la aceituna de almazara presenta un coeficiente de variación en torno a un 10% y 15%, el cual representa un intervalo de oscilación razonable en un mercado con precios relativamente estables. En relación a los datos sobre costes de recolección se han comparado con las estimaciones de la cantidad de aceitunas recogidas por jornal contempladas para diferentes supuestos de niveles de mecanización y de aceituna en el suelo en los trabajos de Calatrava-Requena (2001) y Consejería de Agricultura y Pesca (2003b).

Asimismo, se ha observado que los rendimientos medios de las explotaciones encuestadas presentan niveles aceptables según las estadísticas oficiales para el año de recogida de la información, 2004 (MAPA, 2005; Comisión Europea, 2005; Arriaza *et al.*, 2005). En la Tabla 4.2 pueden verse los rendimientos en aceituna establecidos por la UE en el Reglamento 2138/1997 por el que se delimitan las zonas de producción homogéneas de aceite de oliva, modificado posteriormente por el Reglamento 2193/2001 de la Comisión de 12 de noviembre de 2001, para los 10 municipios granadinos de la muestra.

Finalmente, de la revisión de datos realizada se ha obtenido también valiosa información para mejorar el cuestionario en futuras investigaciones sobre esta temática y afines.

Tabla 4.2: Zonas de producción homogéneas de aceite de oliva en Granada. Campaña 2003/2004. Detalle para los municipios de la muestra

Zona	Municipio	Rendimiento de Aceituna (Kg./árbol)
1. Alhama	Alhama de Granada	38,62
2. Noroeste	-----	46,76
3. Alpujarra, Costa, Valle de Lecrín	-----	61,77
4. Montes	Colomera, Íllora, Iznalloz, Moclín, Montefrío, Montillana	38,78
5. Vega occidental	Loja, Salar	75,28
6. Vega oriental	Albolote	34,34

Fuente: Extraído de Comisión Europea (2005).

4.2.4. Análisis de relación

En el análisis bivariante se ha simplificado el conjunto de variables realizándose sólo las correlaciones de las variables relevantes para este estudio, que se han agrupado en dos grandes categorías: por un lado, los indicadores económicos de las explotaciones; y por otro, las prácticas de conservación de suelos. Para estos dos grupos de variables se han analizado las posibles relaciones con una serie de variables que representan características tanto de la explotación como del agricultor. Asimismo, se han calculado diversas matrices según el tipo de variable considerada (cuantitativa, multinomial y binaria).

Para analizar la relación entre variables cuantitativas se han calculado los correspondientes coeficientes de correlación lineal (ρ) de Pearson. Para el caso de las relaciones entre variables categóricas multinomiales y variables cuantitativas discretizadas se han calculado los respectivos coeficientes de correlación τ de Kendall. El coeficiente de correlación entre rangos de dos variables ordinales ideado por Kendall utilizado en esta tesis, y llamado en los textos clásicos de estadística no paramétrica coeficiente W de Kendall (Cannover, 1971), es denominado coeficiente τ de Kendall en algunos paquetes estadísticos como SPSS (2005). Sin embargo, no debe confundirse con el más utilizado coeficiente de correlación ordinal τ de Kendall que se utiliza para estudiar la correlación ordinal entre dos variables. En las matrices de coeficientes de correlación de Pearson y Kendall se recoge tanto el valor del coeficiente como su nivel

de significación. Para las variables binarias se han calculado tablas de contingencia que permiten contrastar la hipótesis de independencia mediante la prueba Chi-cuadrado, teniendo en cuenta la corrección de continuidad de Yates cuando se obtenían frecuencias esperadas inferiores a 5. El software utilizado para realizar todos estos cálculos ha sido SPSS v.14 (SPSS, 2005).

De las inferencias de relación bivalente realizadas sólo se comentan aquéllas de especial relevancia, y que además de ser significativas ($\alpha=0.05$), tengan una dimensión tal que, en el caso de los coeficientes de correlación lineal de Pearson, expliquen al menos un 10% de la varianza de la otra variable ($\rho \approx 0,30$). Es decir, se comentan solamente aquellas variables cuya relación sea relevante en términos de interés y consistencia teórica, y que sean significativas y con una cierta intensidad en la relación. Para los coeficientes de Kendall estimados se considerarán asimismo valores $\tau \approx 0,30$.

4.3. Descripción de los modelos estimados

En esta sección se describen los fundamentos teóricos que sustentan los modelos aplicados a los datos de la encuesta, la especificación funcional y los métodos de estimación. Concretamente los modelos de difusión agregada de prácticas de conservación del suelo, los modelos de regresión en dos etapas para el estudio de la adopción individual de técnicas de conservación de la tierra y los modelos de duración o supervivencia. El software utilizado para estimar los modelos de difusión, adopción y duración ha sido el paquete econométrico Limdep v.8.0 (Econometric Software, 2002) y el paquete estadístico SPSS v.14.0 (SPSS, 2005).

4.3.1. Modelos de difusión de innovaciones en agricultura

Los modelos de difusión temporal describen la senda de adopción acumulada de una determinada tecnología o innovación, siendo también válidos para propósitos predictivos. Estos modelos analizan, por un lado, la penetración de una tecnología en el mercado potencial a lo largo del tiempo; y por otro, el grado de saturación o nivel máximo de adopción. Tales análisis pueden hacerse desde dos ópticas complementarias: inter-empresas y global. La difusión inter-empresas estudia la evolución de la adopción a nivel agregado, es decir, el número de empresas/explotaciones que van tomando la

decisión de adoptar. La difusión global se refiere a la intensidad de la adopción, es decir, volumen de negocio (total de hectáreas) bajo la adopción (Mahajan *et al.*, 1990).

Como se vio en la revisión de la literatura sobre difusión de innovaciones agrarias, ya desde los primeros trabajos se puso de manifiesto la forma sigmoideal de la curva de adopción acumulada y la forma campaniforme de la distribución de frecuencias de adoptantes (Ryan y Gross, 1943; Griliches, 1957; Rogers, 1958). Desde entonces se han propuesto diferentes formas funcionales según el tipo de innovación, distinguiéndose, según la procedencia de la información para adoptar, entre modelos de influencia interna o logísticos (Mansfiels, 1961), de influencia externa o exponenciales (Fourt y Woodlock, 1960) y mixtos (Bass, 1969). El modelo genérico de la tasa de difusión temporal toma la siguiente expresión matemática:

$$\frac{dN(t)}{dt} = g(t)[M - N(t)] \quad [4.1]$$

Siendo:

N(t): Número acumulado de adoptantes en el tiempo (curva de difusión).

g(t): Coeficiente de difusión (determina el tipo de curva de difusión).

M: Número máximo de potenciales adoptantes en el tiempo (grado de saturación).

En la Tabla 4.3 se muestran las diferentes especificaciones de este modelo genérico para las diferentes formas funcionales utilizadas en la literatura.

La curva de difusión logística (forma de S simétrica) se ajusta bien a procesos de difusión basados en la imitación o efecto contagio, es decir, en el contacto entre los potenciales adoptantes del sistema en que se difunde. La información que se transmite entre los miembros del sistema social es de carácter interno, por lo que la difusión se produce por acumulación de información y experiencia, reduciéndose progresivamente la incertidumbre inicial, a medida que los nuevos adoptantes “contagian” a los potenciales adoptantes (Mansfield, 1961). La forma funcional que adquiere la función de densidad de la curva logística o de Verhulst-Pearl (Verhulst, 1838; Pearl y Reed, 1920) aparece en la Tabla 4.3.

Tabla 4.3: Funciones de densidad y de distribución acumulada de los modelos de difusión estimados

Distribución	Función de densidad $n(t) = dN(t)/dt$	Función de distribución acumulada $N(t)$	Punto de inflexión $dN(t)/dt = 0$
Logística	$bN(t)[M-N(t)]$	$M/(1+exp(a-bt))$	$t^*=a/b$ $N(t^*)=M/2$
Gompertz	$bN(t)[LnM-LnN(t)]$	$M exp(-exp(a-bt))$	$t^*=(1/b)Ln[Ln(M/N_0)]$ $N(t^*)=M/exp$
Exponencial	$b[M-N(t)]$	$M[1-exp(a-bt)]$	No tiene

Definición de los términos utilizados en las expresiones matemáticas:
 $N(t)$: Número acumulado de adoptantes en el tiempo t
 b : Coeficiente de difusión
 a : Constante de integración
 M : Nivel máximo de potenciales adoptantes en el tiempo t
 N_0 : Número acumulado de adoptantes en el momento inicial ($t = 0$)
 Ln : Logaritmo neperiano.
 Exp : número “e”.

Fuente: Elaboración propia a partir de Banks (1994).

En el modelo logístico el parámetro b es conocido también como coeficiente de imitación, de tal forma que el cociente b/M puede interpretarse como el porcentaje de no-adoptantes “contagiados” en un diferencial de tiempo dt por cada adoptante. Integrando la función de densidad logística se obtiene la función de distribución acumulada correspondiente¹⁹. En esta ecuación sigmoideal simétrica, el parámetro a es la constante de integración, donde mayores valores de la misma indican menores niveles iniciales del proceso, mientras que mayores valores del parámetro b reflejan mayores velocidades de difusión. La máxima tasa de adopción ($dN(t)/dt=0$) ocurre en el punto de inflexión, es decir, cuando la innovación ha alcanzado la mediana (Banks, 1994).

Otro modelo de influencia interna habitual en procesos de difusión de innovaciones agrarias es el modelo Gompertz (Gompertz, 1825; Dixon, 1980), cuya función de densidad y función acumulada de adoptantes aparecen en la Tabla 4.3. La función de distribución acumulada Gompertz es asimétrica y el punto de inflexión ocurre antes que en la curva logística. En el nivel máximo de adopción $N(t^*)=36,78\%$.

Ambas aproximaciones, logística y Gompertz, se adaptan bien al análisis de innovaciones en contextos sociales homogéneos donde el efecto de imitación es

¹⁹ El modelo logístico o de Verhulst-Pearl es una corrección importante del modelo originario propuesto en economía por Malthus (1798) sobre el crecimiento poblacional: $dN(t)/dt=M N(t)$ y $N(t)=N_0 e^{Mt}$.

decisivo, puesto que implica que la decisión de no adoptar produce desventajas con respecto a los adoptantes. Esta situación es la que más se asemeja al caso de los agricultores de nuestra zona de estudio.

Por otra parte, en contextos donde la adopción previa tiene una importancia mínima, donde la innovación es sencilla y no requiere etapas iniciales de aprendizaje, la difusión de innovaciones basada en información externa (medios de comunicación), sin que exista comunicación entre los miembros del sistema, se modeliza mejor a través de la función exponencial, propuesta por Fourt y Woodlock (1960) en el área de marketing.

El modelo exponencial es menos adecuado para el análisis del proceso de difusión de prácticas de conservación del suelo en la cuenca granadina del Alto Genil, si bien se han realizado estimaciones de estos modelos ajustados a los datos de la muestra, con el propósito de medir el coeficiente de innovación asociado a la influencia de la información sobre la tecnología accesible sólo a través de fuentes externas al sistema.

La función de densidad y la función de distribución acumulada de la curva exponencial aparecen en la Tabla 4.3. La curva de difusión exponencial tiene forma cóncava, con crecimiento decreciente, con asíntota superior y sin punto de inflexión. La tasa de difusión b del modelo exponencial depende sólo del número de adoptantes potenciales presentes en el tiempo t , no existiendo relación entre los adoptantes previos y los potenciales, es decir, los agricultores que aún quedan por adoptar son influidos desde el exterior a una tasa constante. En consecuencia, el número de agricultores que van adoptando en cada instante de tiempo sólo depende de los que aún faltan por adoptar. La interpretación de los parámetros a y b es en el mismo sentido que en el modelo logístico.

Además de los modelos propuestos, en la literatura pueden encontrarse otros tipos que se caracterizan por definir la ecuación diferencial $n(t)$ como una función polinómica del nivel de penetración $N(t)/M$ (Mahajan *et al.*, 1988; Carrillo y González, 2002). Estas funciones polinómicas tienen la ventaja de su sencillez analítica, ya que pueden ser estimadas por métodos lineales, sin embargo, su mayor desventaja radica en que no es posible establecer una correspondencia entre los coeficientes de los parámetros así estimados y las características del proceso.

El modelo de regresión no lineal es aquel cuyas condiciones de primer orden para la estimación de sus parámetros son funciones no lineales de sus parámetros. Por tanto, la no linealidad de los modelos de regresión no lineales se define en términos de las técnicas necesarias para estimar sus parámetros, y no por la forma de la función de regresión (Greene, 1999). Para modelos no lineales el método de estimación adecuado es el de mínimos cuadrados no lineales, en el que, como en el caso lineal, se eligen los parámetros de forma que minimice la suma de los errores al cuadrado, la expresión $S(\beta) = \sum (y_t - E[y_t])^2$, excepto que ahora $E[y_t]$ será una función no lineal de las variables explicativas. En este caso las derivadas parciales no son necesariamente lineales, con lo que las condiciones de primer orden dan lugar a un sistema del que no se puede asegurar la existencia de un mínimo absoluto, ni su unicidad²⁰. La complejidad de los cálculos desde un punto de vista analítico es el motivo por el que se utilizan métodos iterativos para la búsqueda de soluciones de la ecuación, construyendo algoritmos que hacen que, al menos asintóticamente, el estimador que se obtenga goce de las buenas propiedades del estimador mínimo cuadrático ordinario. Uno de los algoritmos más utilizados es el método tradicional de Newton o método de linealización iterativa, que para encontrar una estimación del vector de parámetros, comienza con un valor inicial β_0 , sugerido por información no muestral, linealiza el modelo original a través de un desarrollo de Taylor alrededor de ese valor inicial, y aplica mínimos cuadrados ordinarios para llegar a un nuevo vector de estimaciones β_1 . Este proceso de linealización se repite hasta que se alcanza la convergencia o bien se llega a un número máximo de iteraciones.

La programación cuadrática secuencial (Fletcher, 1987) es una extensión del algoritmo tradicional de Newton²¹. Este método resuelve el problema de optimización mediante repetidas soluciones de una aproximación cuadrática de las condiciones de primer orden de optimalidad del problema. Un problema de programación cuadrática es un caso especial de programación no lineal, donde la función objetivo es una función cuadrática y las restricciones son lineales. La aproximación cuadrática del problema se

²⁰ En el caso lineal, al igualar las derivadas parciales a cero, se obtenía un conjunto de ecuaciones (normales) que, de acuerdo con las hipótesis básicas, tenían una solución única, dada por $\beta = (X'X)^{-1}X'y$.

²¹ El método de Newton consiste en encontrar el máximo o mínimo de una función. El proceso puede repetirse iterativamente. Tres son las formas tradicionales por las que se ha obtenido el algoritmo de Newton: según el desarrollo geométrico del método de la secante, desarrollando la función en series de Taylor, y como un método de iteración de punto fijo (Tjalling, 1995).

basa en las series de Taylor. Según este algoritmo se resuelve el conjunto de ecuaciones normales (condiciones de primer orden) del problema no lineal de optimización (minimización), y en cada iteración se busca una solución al minimizar la suma cuadrática de los errores. Para acelerar la convergencia en el proceso iterativo se usa el método de Levenberg-Marquardt.

El algoritmo o método de estimación no lineal de Levenberg-Marquardt (Levenberg, 1944; Marquardt, 1963; Moré, 1977) es también un algoritmo iterativo de optimización que parte de un valor inicial β_0 para el vector de parámetros β . En cada etapa $k+1$, siendo $k=0, 1, 2, \dots$, y dadas las funciones $f_k=f_k(\beta_k)$, $R_k=y-f_k$, $F_k=F(\beta_k)$ y $J_k=J(\beta_k)$, el algoritmo selecciona un valor no negativo de forma que $F(\beta_k + h_k) < F_k$, donde $h_k=-(J_k \cdot J_k + \alpha_k I)^{-1} J_k \cdot R_k$. Así se obtiene el parámetro $\beta_{k+1}=\beta_k+h_k$ y se calcula J_{k+1} , R_{k+1} , W_{k+1} y F_{k+1} . Asimismo, se comprueban las 4 condiciones siguientes:

- 1.) $1-(F_{k+1}/F_k) < \varepsilon_1$
- 2.) Para cada elemento de h_k se cumple $|h_k / \beta_k| < \varepsilon_2$
- 3.) $k+1 \geq$ Máximo número de iteraciones
- 4.) Para cada parámetro β_j el gradiente de $F(\beta_j)$, ∇F_j , es evaluado en β_{k+1} para comprobar que $|r_{k+1}| < \varepsilon_2$, siendo r_{k+1} la correlación entre la columna j -ésima de los vectores J_{k+1} y $W_{k+1} \cdot R_{k+1}$.

Si se cumple cualquiera de las condiciones anteriores entonces el algoritmo se detiene y ofrece el valor final del parámetro estimado $\beta^* = \beta_{k+1}$.

Uno de los problemas de la estimación por mínimos cuadrados no lineales es la elección del valor inicial β_0 de los parámetros, seleccionado en general en base a consideraciones teóricas o empíricas. De la buena elección de dicho valor dependerán la convergencia del método iterativo y la velocidad del mismo hacia el óptimo (Ramajo *et al.*, 2002). Además, los métodos iterativos nos llevan a un mínimo local, sin que se pueda asegurar que sea un mínimo global. Para buscar un mínimo global se pueden tomar diferentes valores iniciales, y si todos nos llevan al mismo mínimo local tendremos un alto grado de confianza en que se trata de un mínimo global. Si se obtienen diferentes valores se puede tomar aquel que dé menor suma residual. En lo que

respecta a las propiedades estadísticas del estimador de mínimos cuadrados no lineales, generalmente no es posible establecer las propiedades en muestras finitas, aunque sí en muestras grandes, es decir, sus propiedades asintóticas (consistencia, insesgadez y normalidad). Al igual que en el caso estándar, bajo las condiciones clásicas, estas propiedades se derivan de la identidad que existe entre el estimador de máxima verosimilitud y el de mínimos cuadrados ordinarios de β . La única propiedad que no puede asegurarse asintóticamente es la de la eficiencia, salvo que los errores se distribuyan normalmente.

En particular, en este trabajo se han estimado los modelos permitiendo que los coeficientes y el techo de adopción sean variables y se ajusten por sí mismos a la realidad. La estimación de las regresiones no lineales sin restricciones se ha realizado por el método de Levenberg-Marquardt, mientras que las de las regresiones no lineales restringidas se ha realizado por el método de programación cuadrática secuencial (imponiéndose la restricción de que M sea menor o igual a 100, en aquellas situaciones en las que la estimación no restringida del nivel máximo de adopción sobrepasaba el 100%). El nivel de convergencia de la suma de los cuadrados y de los parámetros se fijó en 10^{-8} .

4.3.2. Modelos de adopción individual y regresión en dos etapas

Los motivos que llevan a los agricultores a no adoptar una determinada práctica (estadísticamente, la aparición de ceros en las respuestas) pueden deberse a varios factores. En primer lugar, la teoría económica de la adopción de innovaciones establece algunos determinantes económicos estándar (precios, renta, características propia de la explotación y del agricultor) como: la variación de los costes relativos de las diferentes prácticas o la influencia de ciertas características sociodemográficas y geográficas sobre la inclinación de las curvas de indiferencia, condicionando las preferencias del agricultor hacia alguna práctica en particular. No obstante, y en segundo lugar, existen otros factores que pueden provocar la aparición de observaciones nulas. Puede ocurrir, por ejemplo, que la adopción de ciertas prácticas no sea percibida por los agricultores como estrictamente económica y, por ello, tal adopción no dependerá de los factores estándar, sino más bien de motivos basados en la tradición, “lo que siempre se ha hecho”, o motivos basados en la falta de formación y/o asesoramiento. En esta situación

más que una “solución de esquina” (la que corresponde a un cero de origen económico) se tendrá un cero debido a la “no participación en la adopción” de una determinada práctica.

También puede ocurrir que se registre un dato nulo en la adopción de una determinada práctica como consecuencia de la aversión al riesgo del agricultor y del riesgo implícito en dicha innovación. Por tanto, distintas razones pueden ocasionar la aparición de un gran número de observaciones nulas en los registros de adopción y/o inversión realizada por las explotaciones en sus prácticas de cultivo durante el periodo de referencia para el cual se recoge la información. Desde el punto de vista estadístico este hecho invalida los métodos de estimación tradicionales (MCO, SUR), que dan lugar a estimadores sesgados e inconsistentes (Amemiya, 1984; Maddala, 1983). Los datos nulos provocan que el término de error en el modelo de regresión tenga una medida distinta de cero, lo que implica una probabilidad significativa de que la inversión realizada en la adopción de las innovaciones sea nula.

El trabajo inicial que aborda el problema de las variables dependientes limitadas es el de Tobin (1958). Su modelo, denominado Tobit en la literatura econométrica, ha sido utilizado en diversas aplicaciones empíricas, pero presenta una serie de problemas que limitan su aplicabilidad, el más importante se refiere a que asume que la probabilidad de adoptar una cierta práctica se determina simultáneamente y bajo los mismos factores (variables y parámetros) que establecen el nivel de adopción efectivamente realizado en dicha práctica. Tal parametrización resulta muy restrictiva y fue flexibilizada por Gragg (1971) y Atkinson *et al.* (1984), dando lugar al modelo de doble-valla. Este modelo permite un tratamiento diferenciado de los dos mecanismos que se observan en la conducta del agricultor, considerando la existencia de dos procesos estocásticos distintos, uno que determina la decisión de adoptar y otro la inversión (condicional) realizada para adoptar. Por tanto, en este modelo, para que se observe un nivel de adopción positivo deben sobrepasarse dos barreras: ser un adoptante potencial (participar en la lucha contra la erosión) y adoptar de modo efectivo (asignar una proporción positiva del gasto total de la explotación a la adopción de las prácticas).

El modelo de selección (o de una-valla) es un modelo más restrictivo que el de doble-valla, ya que supone que todos los agricultores son potenciales adoptantes de las

prácticas analizadas. En estos modelos las variables dependientes están censuradas por un conjunto de variables latentes no observables, que determinan la decisión de adoptar o no una práctica determinada. Modelos de este tipo son el modelo de probabilidad lineal (MPL), y los modelos probit y logit. Se trata de modelos cuya variable dependiente es dicotómica o de elección binaria.

Tanto el modelo probit como el logit constituyen la alternativa idónea al modelo de probabilidad lineal, ya que el MPL sólo es una aplicación directa del modelo de regresión lineal general al caso particular de una variable dependiente que sólo toma dos valores ($y = 0, 1$), lo que supone serios inconvenientes: no normalidad de los errores, heterocedasticidad y valores de probabilidad fuera del intervalo $[0,1]$.

Los modelos con variable dependiente discreta que se utilizan en este trabajo de investigación son fundamentalmente los modelos probit (en el Anexo III se expone la formulación teórica de dichos modelos).

El modelo de selección aplicado a la adopción de una única práctica puede extenderse al caso múltiple (Lee, 1978) generalizando el estimador bietápico uniecuacional propuesto por Amemiya (1974), consiguiendo mayor eficiencia asintótica que los estimadores de Heckman (1978). El procedimiento propuesto por Lee (1978) consta de 2 etapas. En la primera se determina la probabilidad de que un agricultor adopte una determinada práctica a través de una regresión probit. En la segunda etapa se utiliza el inverso de la razón de Mills (índice corrector específico para cada explotación y práctica) calculado en la etapa anterior, como una variable adicional en una nueva regresión (habitualmente una función de producción o de beneficio).

Por tanto, los modelos de selección multinomiales pueden ser aplicados a la adopción de innovaciones tecnológicas en materia de conservación de suelos. Se trata de modelos que se estiman en dos etapas según el procedimiento de Lee (1978) que simplifica la estimación de los modelos con sesgo de auto-selección, considerando este sesgo como un problema de variable perdida. Algunos trabajos que emplean estos modelos en agricultura son los de Pattanayak y Mercer (1998), Sriboonchitta y Wiboonpongse (2004) y Solís *et al.* (2007). El proceso de análisis en dos etapas que seguiremos en esta investigación es el siguiente:

1ª etapa: Modelo Probit convencional de adopción de prácticas conservacionistas:

$$P_r = \text{Prob} (Adop = 1, \text{ No adop} = 0) = f(K_i) + \varepsilon_i \quad [4.2]$$

Siendo K_i el vector clásico de variables de estructura de las explotaciones y/o socioculturales que suelen incluirse en los análisis de adopción de innovaciones. Habitualmente se incluyen variables relativas a las características de la explotación, como la superficie y otras variables de estructura; además de variables sobre características del agricultor, como la edad y nivel cultural del empresario; así como variables específicas sobre la percepción del problema de la erosión, etc. Una forma lineal se considera normalmente suficiente para la expresión [4.2]:

$$P_r = \alpha' K_i + \varepsilon_i \quad [4.3]$$

Este modelo puede generalizarse, sencillamente, al caso en que la variable dependiente sea multinomial por haber distintos niveles (más de dos) de adopción. No obstante, en este caso, el modelo apropiado sería el logit multinomial, ya que el probit multinomial implica mayores dificultades computacionales (en el siguiente epígrafe se profundiza en este tipo de modelos). A partir de la estimación del modelo se obtiene la esperanza matemática del término de error o, también conocido, como el inverso de la razón de Mills (λ_i) del modelo, que sería una variable específica para cada explotación, indicando su capacidad de adopción de las tecnologías analizadas:

$$\lambda_i = \frac{\phi_i(\alpha' K)}{1 - \Phi_i(\alpha' K)} \quad [4.4]$$

Donde ϕ y Φ son, respectivamente, las funciones de densidad y de distribución acumulada de la distribución de errores del modelo (ε_i).

2ª Etapa: En la segunda etapa la variable λ_i se utiliza como variable independiente (explicativa) en un nuevo modelo que puede adoptar diversas especificaciones funcionales. La forma funcional translog suele ser más adecuada por sus propiedades

que la Cobb-Douglas, ya que la primera relaja la hipótesis de elasticidad de sustitución unitaria de la segunda, aunque ambas serán contrastadas, además de otras especificaciones, como la cuadrática o la lineal-logarítmica (Tabla 4.4). Para el caso más habitual en economía supondremos ahora una estructura Cobb-Douglas ($\Pi = A * S^{\alpha_1} * F^{\alpha_2}$) linealizada:

$$\ln \Pi_i = \alpha_0 + \alpha_1 \ln S_i + \alpha_2 \ln F_i + \alpha_3 T_i + \alpha_4 W_i + \alpha_5 \lambda_i + \varepsilon_i \quad [4.5]$$

Donde:

Π_i será sucesivamente una variable de rendimientos de la explotación, de costes por hectárea y de margen por unidad de superficie en cada explotación i -ésima, dando lugar a 3 modelos distintos

α_0 ($= \ln A$) es una medida de eficiencia tecnológica

α_1 y α_2 son las elasticidades de Π_i con respecto a las variables S_i y F_i

S_i representa al conjunto de variables que caracterizan la explotación (situación, rendimientos, costes por hectárea, densidad y edad de la plantación)

F_i es un vector de inputs fijos de la explotación (habitualmente la superficie)

T_i es un vector de variables tecnológicas relativas a las prácticas de conservación de suelos, como el número de prácticas adoptadas en cada explotación, la participación en programas agroambientales de control de la erosión, etc.

W_i es una variable que mide la variación temporal de la calidad del suelo a través de un índice con igual ponderación para 4 indicadores de calidad del suelo: textura, profundidad, materia orgánica e infiltración del agua

λ_i es el inverso de la razón de Mills estimado en el modelo probit de no-laboreo con aplicación localizada de herbicidas de la primera etapa

El valor marginal del rendimiento, coste o margen asociado a la conservación del suelo, es decir, las productividades marginales de hacer prácticas de conservación como inputs tecnológicos de una explotación vendrán dadas por [4.6]:

$$V_i = \frac{\delta \hat{\Pi}_i}{\delta W} = \alpha_4 \Pi_i \quad [4.6]$$

A partir de este valor de la productividad marginal de la conservación pueden calcularse otros parámetros económicos ligados a los procesos de erosión (Tabla 4.4). En definitiva, este método bietápico es complejo y su éxito depende, en gran medida, de la correcta especificación de los modelos. En particular se tendrán en cuenta varios aspectos a la hora de seleccionar el mejor modelo: el ajuste global, la parsimonia de las distintas especificaciones funcionales (restringida y general) y la consistencia teórica de los parámetros estimados. Generalizando la expresión Cobb-Douglas se obtiene el modelo translog, que a efectos de claridad expositiva simplificamos y tendremos sólo en cuenta los vectores S y F anteriores:

$$\ln \Pi_i = \alpha_0 + \alpha_1 \ln S_i + \alpha_2 \ln F_i + \alpha_3 (\ln S_i)^2 + \alpha_4 (\ln F_i)^2 + \alpha_5 \ln S_i \ln F_i + \varepsilon_i \quad [4.7]$$

En este modelo las elasticidades ($E_{\Pi,S}$ y $E_{\Pi,F}$), que son evaluadas en los valores medios de los logaritmos de S_i y F_i ($Media[\ln S_i] = \ln S'$ y $Media[\ln F_i] = \ln F'$), toman las expresiones [4.8] y [4.9]:

$$E_{\Pi,S} = (\delta \Pi_i / \delta S_i) * (S_i / \Pi_i) = \delta \ln \Pi_i / \delta \ln S_i = \alpha_1 + 2\alpha_3 \ln S' + \alpha_5 \ln F' \quad [4.8]$$

$$E_{\Pi,F} = (\delta \Pi_i / \delta F_i) * (F_i / \Pi_i) = \delta \ln \Pi_i / \delta \ln F_i = \alpha_2 + 2\alpha_4 \ln F' + \alpha_5 \ln S' \quad [4.9]$$

Señalar que las funciones finalmente estimadas no son estrictamente Cobb-Douglas y translog, sino que se incluyen también variables binarias, así la expresión [4.7] incluyendo una variable binaria W_i sería la siguiente:

$$\ln \Pi_i = \alpha_0 + \alpha_1 W_i + \alpha_2 \ln S_i + \alpha_3 \ln F_i + \alpha_4 (\ln S_i)^2 + \alpha_5 (\ln F_i)^2 + \alpha_6 \ln S_i \ln F_i + \varepsilon_i \quad [4.10]$$

La Tabla 4.4 resume diferentes especificaciones funcionales básicas y sus respectivos impactos marginales (tasa de cambio o pendiente) y elasticidades. Al estimar los modelos de rendimiento, costes por hectárea y margen por hectárea, correspondientes a la segunda etapa del modelo de selección de Lee (1978), pueden detectarse dos tipos de problemas: problemas con la información muestral (multicolinealidad), y problemas con el término de error (heterocedasticidad), por lo que en estos casos será necesario corregir los modelos MCO originales utilizando, cuando

sea necesario, algún método de estimación con mejores propiedades. Los métodos de estimación una vez que se han detectado los problemas de heterocedasticidad se encuentran implementados en el software empleado, Limdep v.8, y se ejecutan de manera simultánea.

Tabla 4.4: Tasas de cambio y elasticidades de diferentes modelos

Modelo	Ecuación	Tasa de cambio dY/dX	Elasticidad $(dY/dX)*(X/Y)$
Lineal	$Y = a_0 + a_1X + e$	a_1	$a_1*(X/Y)$
Cuadrático con efectos cruzados	$Y = a_0 + a_1X + a_2X^2 + a_3XZ + e$	$a_1+2a_2X+a_3Z$	$(a_1+2a_2X+a_3Z)*X/Y$
Lineal-log	$Y = a_0 + a_1LnX + e$	a_1/X	a_1/Y
Log-lineal	$LnY = a_0 + a_1X + e$	a_1*Y	a_1/X
Log-log	$LnY = a_0 + a_1LnX + e$	a_1*Y/X	a_1
Log-log con efectos cruzados	$LnY = a_0 + a_1LnX + a_2Ln^2X + a_3LnXLnZ + e$	$(a_1+2a_2LnX+a_3LnZ)*Y/X$	$a_1+2a_2LnX+a_3LnZ$

Nota: Generalizando las especificaciones funcionales log-log y log-log con efectos cruzados se obtienen respectivamente los modelos Cobb-Douglas y translog.

4.3.3. Modelos multinomiales de adopción

La extensión natural de los modelos de elección discreta binaria son los modelos de elección discreta múltiple, que son aquéllos cuya variable dependiente observada toma más de dos valores discretos. Ésta suele ser la situación típica en la que un agente económico (individuo, empresa, región, etc.) debe elegir una opción o tomar una decisión entre más de dos alternativas. El tipo de modelo econométrico apropiado a cada caso dependerá del carácter ordenado o no de las alternativas posibles.

4.3.3.1. Modelos multinomiales no ordenados

Los modelos de elección múltiple entre alternativas no ordenadas son una extensión directa de los modelos binarios, como el probit binomial, ya comentado en el epígrafe anterior. No obstante, el modelo probit multinomial apenas se utiliza debido a las dificultades computacionales que conlleva su aplicación (evaluación de integrales múltiples), siendo casi universal el uso del modelo logit multinomial, cuya formulación matemática resulta más sencilla (Greene, 1999; Ramajo *et al.*, 2002).

En términos generales, puede tratarse el problema multinomial como una serie de problemas binomiales, es decir, si se tiene una variable dependiente y que puede tomar valores j para $j = 0, 1, \dots, J$, entonces, la probabilidad de la alternativa j frente a la alternativa i , para todo $j \neq i$, vendrá dada por la expresión [4.11]:

$$P_j/(P_j+P_i) = F(\mathbf{X}\beta_j) \quad \text{y} \quad P_i/(P_j+P_i) = 1 - F(\mathbf{X}\beta_j) \quad [4.11]$$

Despejando P_j de [4.11]:

$$P_j = F(\mathbf{X}\beta_j) * (P_j + P_i) \quad [4.12]$$

Dividiendo ambos miembros de [4.12] entre P_i :

$$P_j/P_i = F(\mathbf{X}\beta_j) * (P_j + P_i)/P_i = F(\mathbf{X}\beta_j) / [1 - F(\mathbf{X}\beta_j)] = G(\mathbf{X}\beta_j) \quad [4.13]$$

Calculamos el sumatorio para $j = 1, 2, \dots, J$:

$$\sum (P_j/P_i) = (1 - P_i)/P_i = 1/P_i - 1 \quad [4.14]$$

Despejando P_i de [4.14]:

$$P_i = 1/[1 + \sum G(\mathbf{X}\beta_j)] \quad [4.15]$$

Y alternativamente la expresión para P_j será:

$$P_j = G(\mathbf{X}\beta_j)/[1 + \sum G(\mathbf{X}\beta_j)] \quad [4.16]$$

Si asumimos que en la expresión de la variable dependiente discreta, $y_i = \mathbf{X}\beta_j + u_i$, los residuos u_i se distribuyen de forma logística, entonces $G(\mathbf{X}\beta_j) = e^{\mathbf{X}\beta_j}$, y por tanto obtendremos la función de probabilidad del modelo logit multinomial:

$$P_j = P(y_i = j) = e^{\mathbf{X}\beta_j} / (1 + \sum e^{\mathbf{X}\beta_j}) \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, J \quad [4.17]$$

$$P_i = P(y_i = 0) = 1 / (1 + \sum e^{\mathbf{X}\beta_j})$$

Lógicamente, cuando $J = 1$, se obtiene el modelo logit binomial. La estimación del modelo logit multinomial se realiza maximizando la siguiente función de verosimilitud:

$$L = \prod P_{in} \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, n \quad [4.18]$$

Como puede observarse, el supuesto de la distribución logística simplifica bastante el proceso de estimación, ya que si hubiéramos asumido que los residuos u_i se distribuyen según una normal (probit multinomial), entonces hubiera sido necesario encontrar soluciones de integrales múltiples para resolver la ecuación de verosimilitud, lo cual complica en exceso los cálculos, particularmente cuando tratamos cuatro o más alternativas. En la formulación anterior se ha supuesto que las variables explicativas contienen sólo características específicas de los agentes económicos. Sin embargo, puede suceder que los atributos de las diferentes alternativas varíen de un agente a otro, por lo que en estos casos el modelo adecuado es el logit condicional, cuya función de probabilidad viene dada por [4.19]:

$$P_j = P(y_i = j) = e^{X\beta_j} / \sum e^{X\beta_j} \quad [4.19]$$

Tanto en el modelo logit multinomial como en el condicional es difícil dar una interpretación directa de los parámetros, ya que no es posible asociar cada β_j con el j -ésimo efecto marginal, que en el caso del modelo logit multinomial vendría dado por la expresión [4.20]:

$$\partial P_j / \partial x = P_j * (\beta_j - \sum P_k \beta_k) \quad \text{para } k = 0, 1, 2, \dots, J \quad [4.20]$$

4.3.3.2. Modelos multinomiales ordenados

Existen otras situaciones en las que los valores de la variable dependiente reflejan cierto orden, no sólo elección, sino también preferencias, por lo que no servirían los modelos logit multinomiales (que recogen la elección múltiple, pero no el orden), ni tampoco el modelo de regresión lineal clásico (que no tiene en cuenta ni el carácter

discreto ni que los valores explicados representan cierta clasificación de las alternativas). La especificación apropiada para estos casos serían los modelos logit y probit ordenados. Ambos modelos parten de una ecuación de regresión latente que es la que rige el mecanismo de elección entre las alternativas, $y^* = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}_j + u_i$, tomando los siguientes valores:

$$\begin{aligned}
 y &= 0 \quad \text{si } y^* \leq 0 & [4.21] \\
 y &= 1 \quad \text{si } 0 < y^* \leq \mu_1 \\
 &\dots \\
 Y &= J \quad \text{si } \mu_{J-1} \leq y^*
 \end{aligned}$$

Donde los coeficientes μ_i son parámetros que se han de estimar conjuntamente con el vector $\boldsymbol{\beta}$ y que deben cumplir la siguiente condición para que las probabilidades asociadas sean positivas: $0 < \mu_1 < \mu_2 < \dots < \mu_{J-1}$. Una vez especificada la ecuación de regresión latente, la función de probabilidad asociada sería [4.22]:

$$\begin{aligned}
 P(y = 0) &= F(-\mathbf{X}\boldsymbol{\beta}) & [4.22] \\
 P(y = 1) &= F(\mu_1 - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}) - F(-\mathbf{X}\boldsymbol{\beta}) \\
 P(y = 2) &= F(\mu_2 - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}) - F(\mu_1 - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}) \\
 &\dots \\
 P(y = J) &= 1 - F(\mu_{J-1} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta})
 \end{aligned}$$

Siendo F la función de distribución correspondiente a una variable aleatoria $N(0,1)$ o una función logística, por lo que se obtendrá, respectivamente, el modelo probit ordenado o el modelo logit ordenado. En este trabajo se ha optado por estimar un modelo probit ordenado en aquellas situaciones en las que los valores de la variable implicaban un cierto orden, como es el caso del número de prácticas de conservación de suelo adoptadas por el agricultor en su explotación.

Al igual que en el caso de los modelos multinomiales, en los modelos ordenados es también difícil la interpretación de los parámetros, no coincidiendo los efectos marginales de los regresores con los coeficientes del modelo. En este tipo de modelos,

conocer el signo de los coeficientes β permite saber cuál va a ser cualitativamente el efecto de un cambio en uno de los regresores sobre las probabilidades $P(y = 0)$ y $P(y = J)$. En concreto, se tiene que $dP(y=0)/dx_k = -f(-\mathbf{X}\boldsymbol{\beta})\beta_k$ y $dP(y=J)/dx_k = f(\mu_{J-1} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta})\beta_k$ siendo f la función de densidad asociada a F ($F' = f$). No obstante, en la zona intermedia no se puede saber a priori el signo de dicho efecto, ya que en este caso se verifica que $dP(y=j)/dx_k = -(f(\mu_j - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta})\beta_k - f(\mu_{j-1} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}))\beta_k$.

4.3.4. Modelos de supervivencia (análisis de duración)

Los modelos de duración analizan la diferencia de tiempo T entre el comienzo (t_0) y el final (t_i) del proceso de adopción. De esta forma se describe el proceso de adopción y difusión, y además se identifican los factores que presentan un efecto significativo sobre la longitud del tiempo de adopción. Considerando una población homogénea con respecto a los factores sistemáticos que afectan a la variable T , el análisis de duración permite conocer el sentido y la magnitud de los efectos de las variables explicativas sobre la longitud del rango de tiempo (Lancaster, 1990). No obstante, no es sólo la duración del fenómeno lo que interesa, sino también la probabilidad de que el fenómeno vaya a terminar en el próximo periodo teniendo en cuenta todo lo que ya ha durado (Greene, 1999). La longitud del rango de tiempo analizado estará lógicamente truncada en el año en el cual la tecnología está disponible por primera vez en el mercado y censurada por la derecha cuando finaliza el periodo de estudio y no se ha producido el evento o transición del estado de no-adoptante al de adoptante. La censura es la técnica estadística utilizada para identificar los casos en los que el final del rango temporal es desconocido, es decir, en los que no se ha completado la transición, el agricultor no ha cambiado de estado, y sigue siendo no-adoptante. Por ello los datos se censuran en la fecha en la que son recogidos y así tener en cuenta la naturaleza de estos casos en el proceso de estimación.

Según se ha comentado, el evento de interés en nuestro estudio es el momento en el que se produce la adopción de una técnica de conservación de suelos, siendo la variable dependiente T la que mide el tiempo transcurrido hasta que se produce tal hecho. Para analizar la duración se suele plantear un análisis de regresión de T sobre un conjunto de variables explicativas cuyos valores han sido medidos al final del periodo

(covariables de sección cruzada) o en cada periodo (covariables temporales). Las covariables de sección cruzada o transversales son las que no cambian en el tiempo, como el sexo o la pendiente. Las covariables temporales pueden ser de dos tipos: las que varían en el tiempo siguiendo un patrón temporal como las precipitaciones, el precio de los factores de producción o los productos, y las que son una función explícita del tiempo o son intrínsecamente dependientes del tiempo como, por ejemplo, la edad. Las variables explicativas, tanto las transversales como las temporales, capturan las características individuales de cada caso, así como el proceso subyacente de difusión de la innovación, ya que incluye especificaciones de dependencia del tiempo de duración (D'Emden *et al.*, 2006).

Lo habitual en un modelo de regresión sería caracterizar la función de distribución de las duraciones observadas mediante la hipótesis de normalidad, lo que no puede hacerse en este caso, dado que la duración es una variable positiva por definición, mientras que una variable aleatoria normal puede tomar valores negativos. Por ello, generalmente se asume una hipótesis de lognormalidad. Así, suponiendo que T tiene una función de densidad $f(t)$, siendo t una realización (observación) de T puede describirse la probabilidad de que T sea menor que cierto valor de t a través de su función de distribución $F(t)$:

$$f(t) = \lim_{dt \rightarrow 0} \frac{\Pr(t \leq T < t + dt)}{dt} = \frac{\partial F(t)}{\partial t} \quad [4.23]$$

De donde se obtiene la expresión [4.24]:

$$F(t) = \int_0^t f(t) dt = \Pr(T \leq t) \quad [4.24]$$

No obstante, en este tipo de análisis es más habitual caracterizar la probabilidad de que la duración del periodo de tiempo sea al menos t , lo que se conoce como función de supervivencia [4.25]:

$$S(t) = 1 - F(t) = \Pr(T \geq t) \quad [4.25]$$

Podemos plantearnos la cuestión anterior en otros términos: dado que la duración del periodo de tiempo ha llegado hasta t , ¿cuál es la probabilidad de que este periodo vaya a finalizar en un intervalo corto de tiempo? El término “periodo” se refiere al tiempo que el agricultor permanece (resiste, sobrevive) en el estado de no adoptante. La función que responde a esta pregunta es la función de riesgo o razón de fallo $H(t)$, la cual especifica la tasa instantánea de fallo (adopción) en un momento dado condicionado a que se haya sobrevivido hasta ese momento t . En nuestro caso, $H(t)$ representa la probabilidad de adoptar en un momento determinado, teniendo en cuenta que hasta entonces se ha sido no-adoptante. Es decir, dado que la probabilidad de transición a un nuevo estado se encuentra relacionada con la finalización del rango de tiempo, éste se puede interpretar como la probabilidad de que un agricultor que no ha adoptado una determinada técnica, la adopte en un corto espacio de tiempo dt después de t , dado que no la ha adoptado todavía, según muestra la expresión [4.26]:

$$H(t) = \lim_{dt \rightarrow 0} \frac{\Pr(t \leq T < t + dt \mid T \geq t)}{dt} = \frac{f(t)}{S(t)} = -\frac{d \ln S(t)}{dt} \quad [4.26]$$

De donde se observa la relación existente entre las funciones de densidad, de supervivencia y de riesgo, esto es, la función de densidad es el producto de las funciones de riesgo y de supervivencia, según la siguiente expresión:

$$f(t) = H(t)S(t) \quad [4.27]$$

Además, integrando la función de riesgo $H(t)$ se obtiene la función de riesgo integrada $H'(t)$ [4.29] o residuo generalizado (Chesher e Irish, 1987), de la cual puede deducirse otra forma funcional alternativa para la función de supervivencia $S(t)$:

$$H'(t) = \int_0^t H(t) dt \quad [4.28]$$

$$S(t) = \exp[-H'(t)] \quad [4.29]$$

$$H'(t) = -\ln S(t) \quad [4.30]$$

Dada la finalidad del análisis de duración, la modelización de la función de riesgo es más adecuada que la función de supervivencia o la función de densidad. La forma de la función de riesgo caracteriza el proceso, de manera que si la pendiente es positiva (o negativa) el proceso exhibe una dependencia positiva (o negativa) de la duración. En estas distribuciones la probabilidad de “fallo” en el instante t , condicionada a que la duración es superior a t , es creciente (o decreciente) en dicho instante. El análisis de duración puede abordarse sin suponer nada acerca de la forma funcional de los datos que generan el proceso (enfoque no paramétrico) o asumiendo ciertos supuestos sobre la función de riesgo (enfoques semiparamétrico y paramétrico).

4.3.4.1. El enfoque no paramétrico

Bajo este enfoque no se impone ninguna estructura sobre los datos, ya que, en principio, si analizamos los datos sin restricciones de tipo paramétrico es más probable obtener una representación más exacta de la función de riesgo o razón de fallo. Por el contrario, los modelos no paramétricos son menos eficientes en el uso de la información. Se trata de una aproximación empírica que consiste en ordenar de forma creciente las n observaciones de las duraciones (variable T), suponiendo que hay K tiempos de supervivencia distintos (T_k). K será igual al total de observaciones n , excepto si hay observaciones iguales entre sí. Se denomina conjunto de riesgo de una duración determinada, T_k , al número de individuos, n_k , cuya duración observada es no inferior a T_k . Siendo h_k el número de duraciones completas observadas iguales a T_k . Así, los estimadores empíricos de Kaplan-Meier de la función de supervivencia [4.31] y de riesgo [4.32] serán (Kiefer, 1988; Greene, 1999):

$$\hat{S}(T_k) = \frac{n_k - h_k}{n_k} \quad [4.31]$$

$$\hat{H}(T_k) = \frac{h_k}{n_k} \quad [4.32]$$

A través de tres test chi-cuadrado se contrasta la igualdad de las distribuciones de supervivencia para cada nivel de las variables categóricas. Estas pruebas contrastan la igualdad de las curvas de supervivencia comparando todos los niveles de la variable

en un único test, ponderando por igual todos los puntos del tiempo (Test de Log-rango), ponderando según el número de casos que hay bajo riesgo en cada periodo (Test de Breslow) o ponderando por la raíz cuadrada del número de casos bajo riesgo en cada unidad de la escala temporal (Test de Tarone-Ware).

4.3.4.2. El enfoque semiparamétrico

La función de riesgo se compone de dos partes: una parte que refleja características homogéneas de los individuos, y otra parte que recoge la heterogeneidad individual no contenida en las variables explicativas que se conoce como función de riesgo base $H_0(t)$. La función de riesgo base puede ser semiparamétrica y variar en función de las covariables -por ejemplo, la regresión de Cox (1972)- o puede ser paramétrica siguiendo una misma función para todo el periodo analizado según el patrón de $H_0(t)$, como se verá más adelante. El modelo de Cox (1972) o modelo de razón de fallo proporcional es el modelo semiparamétrico más conocido, aunque otros autores han propuesto otros modelos semiparamétricos de la función de riesgo (Mayer, 1988; Hausman y Han, 1990). La ventaja de los modelos semiparamétricos es que no imponen ninguna forma funcional concreta a la función de riesgo base, la cual es independiente del vector X de covariables. El modelo de Cox [4.33] asume una especificación exponencial para las variables independientes y ninguna forma funcional para la función de riesgo base:

$$H(t_i) = H_0(t_i) \exp(\beta'X) \quad \text{desde } i=1 \text{ hasta } K \quad [4.33]$$

siendo $H(t_i)$ la función de riesgo de Cox, que se calcula como el producto entre la función de riesgo base $H_0(t_i)$ y la función exponencial de las variables independientes X y sus respectivos parámetros β' . Cox (1972) propone un estimador de verosimilitud parcial con el que puede estimarse el vector de coeficientes β sin necesidad de estimar los parámetros de la función de riesgo base H_0 . En el caso más sencillo y sin observaciones censuradas, la función del logaritmo parcial de verosimilitud es [4.34]:

$$L = \sum [\beta'x_i - \sum \exp(\beta'x_i)] \quad \text{desde } i=1 \text{ hasta } K \quad [4.34]$$

4.3.4.3. El enfoque paramétrico

Los modelos paramétricos son más eficientes en el uso de la información, ya que, contrariamente a los enfoques anteriores, no ignoran los cambios en las covariables en aquellos periodos de tiempo donde no ocurre ningún “fallo”²². Existen diversas formas funcionales posibles para la función de riesgo base, siendo las más habituales las siguientes: Weibull, exponencial, Gompertz, log-normal, log-logística y gamma. La Tabla 4.5 resume posibles especificaciones funcionales de la función de riesgo y de supervivencia. Puede observarse cómo el modelo exponencial está anidado dentro del modelo Weibull (cuando $p=1$), y a su vez el modelo Weibull está anidado en la especificación gamma (cuando $\theta=1$). Las funciones de riesgo presentan comportamientos diferenciados, por ejemplo, la función de riesgo de la distribución exponencial es constante, la de la Weibull es monótona creciente o decreciente según el valor del parámetro p , y las de las distribuciones lognormal y loglogística primero crecen y luego decrecen. Como a priori no es posible conocer qué distribución seguirán los datos de duración se suelen analizar varias especificaciones seleccionando aquella que presente un mejor ajuste.

Tabla 4.5: Funciones de supervivencia y de riesgo para distintas distribuciones

Distribución	Función de supervivencia $S(t)$	Función de riesgo $H(t)$
Weibull	$\exp(-(\lambda t)^p)$	$\lambda p(\lambda t)^{p-1}$
Exponencial	$\exp(-\lambda t)$	λ
Gompertz	$\exp[-(p/\lambda)((\exp(\lambda t))-1)]$	$p[\exp(\lambda t)]$
Log-normal	$\Phi(-p \ln(\lambda t))$	ϕ / Φ
Log-logística	$1/(1+(\lambda t)^p)$	$\lambda p(\lambda t)^{p-1}/(1+(\lambda t)^p)$
Gamma	$1 - \int f(t) dt$ Siendo $f(t) = (\lambda p)(\lambda t)^{p-1} \exp(-(\lambda t)^p) / \Gamma(\theta)$	$F(t) / [1 - \int f(t) dt]$

Fuente: Elaboración propia a partir de Greene (1999).

La especificación Weibull para la estimación de la función de riesgo suele ser la más utilizada, ya que permite variar el riesgo relativo a lo largo del proceso de duración. También es muy utilizada la exponencial, en la que se asume constancia en el tiempo de la función $H(t)$, propiedad característica de los procesos sin memoria. Los parámetros λ y p se estiman por máxima verosimilitud, asumiendo que las duraciones observadas son

independientes entre sí, e incluyendo las observaciones censuradas. En ocasiones, con el propósito de evitar una especificación incompleta del modelo, se incluye también un factor multiplicativo que recoge la heterogeneidad o variabilidad inobservada. No obstante, otros autores señalan que esta forma de incorporar la heterogeneidad en los modelos, buscando más la sencillez matemática que la interpretación económica lógica, provoca una sobreparametrización de la función de supervivencia. En cualquier caso, tanto la especificación paramétrica por defecto como por exceso suponen principalmente un problema de inferencia, y no de inconsistencia de los parámetros estimados (Heckman y Singer, 1984; Gourieroux *et al.*, 1984; Kiefer, 1988; Greene, 1999). En este trabajo se han estimado de forma preliminar varias especificaciones, escogiéndose finalmente el modelo Weibull por ser el que mejores ajustes proporcionaba en relación a los demás.

Hay dos posibilidades de ajuste de la función de riesgo o razón de fallo incluyendo el efecto de las variables independientes: modelos de riesgo acelerado y modelos de riesgo proporcional. En los primeros, el logaritmo del tiempo de supervivencia se expresa como una función lineal de las variables exógenas: $\ln t_i = x_i\beta + u_i$. El efecto en estos modelos es un cambio en la escala temporal mediante el factor $\exp(-x_i\beta)$. En cambio, en los segundos, los regresores presentan un efecto multiplicativo sobre la función de riesgo: $H(t_i) = H_0(t_i)g(x_i)$, siendo $g(x_i)$ una función no negativa de las variables independientes (habitualmente exponencial). Los modelos exponencial y Weibull se pueden ajustar según los dos tipos de modelos mencionados, mientras que el modelo Gompertz sólo se puede especificar como modelo de riesgo proporcional, y el modelo gamma sólo como modelo de riesgo acelerado. La forma más común de introducir las covariables es asumiendo un modelo de riesgo proporcional, donde el impacto de una covariable sobre el riesgo $H(t)$ es proporcional al riesgo base $H_0(t)$. En esta tesis doctoral se ha optado por ajustar el modelo de riesgo proporcional por ser el más habitual en la literatura consultada.

²² En nuestro caso el “fallo” se refiere al momento en el que el agricultor deja de ser no-adoptante para pasar a ser adoptante de una técnica de no-laboreo o de mantenimiento de restos de poda.

4.3.4.4. Variables utilizadas en los modelos paramétricos de duración

En resumen, en los modelos de duración la probabilidad de adoptar una innovación tecnológica vendrá determinada por la utilidad subjetiva que ésta le reporta al agricultor con respecto a la tecnología tradicional. Por lo que dicha probabilidad vendrá explicada por una serie de variables de sección cruzada que caracterizan al agricultor y a la explotación, además de un conjunto de variables temporales relativas a las características económicas y del entorno. En particular, en este trabajo se han considerado las siguientes variables temporales: las precipitaciones medias anuales en la cuenca del Guadalquivir (Figura 4.2); los precios medios anuales reales del kilogramo de aceituna, de productos fitosanitarios, y de energía y lubricantes; los precios de la tierra en Andalucía, general y de olivar de almazara en secano; los índices generales de precios y salarios agrarios pagados, y el índice del salario de recolección pagado (Tablas 4.6 y 4.7). Los valores reales de los índices de precios considerados (Tabla 4.7) se obtuvieron deflactando las series nominales (Tabla 4.6) con el deflactor del PIB a precios de mercado con base 100 en el año 1985.

Las precipitaciones constituyen una variable relevante en la decisión de adoptar, aunque su influencia dependerá de la localización geográfica de la explotación y del tipo de prácticas de conservación de suelo disponibles en la zona. Así, en explotaciones australianas se observa que los beneficios derivados de conservar el suelo se hacen más evidentes en una estación seca que en una lluviosa, de manera que se produce un fenómeno de aprendizaje entre los agricultores de la región que incentiva el proceso de adopción a largo plazo de técnicas de no laboreo (D'Emden *et al.*, 2006). Por el contrario, en zonas áridas y semi-áridas es poco frecuente el no laboreo en secano debido a que las menores precipitaciones hacen más difícil su adopción, ya que el laboreo, aunque sea ligero, permite romper la capilaridad del suelo y mejora la capacidad del mismo para la retención de la humedad de la lluvia.

La influencia de los precios de los productos y los factores de producción sobre la decisión final de adoptar se debe a su efecto sobre la rentabilidad final de la explotación. Un incremento de los precios percibidos por la producción agrícola se espera que reduzca los riesgos sobre los beneficios a largo plazo de adoptar técnicas de conservación. Por el contrario, el incremento del precio del gasoil implica un aumento

de los costes en explotaciones que emplean el tractor como herramienta de labranza, lo que incentiva la sustitución por otras técnicas de conservación que requieran un menor uso de maquinaria. Por su parte, estudios realizados en la región canadiense de Saskatchewan muestran cómo un descenso en los precios de los herbicidas incrementa la rentabilidad relativa de las prácticas de no laboreo frente a las de laboreo, incentivando, por tanto, la adopción de las primeras. Resultados similares se obtienen del análisis de la adopción de técnicas de laboreo de conservación en Australia (D'Emden *et al.*, 2006).

De los anuarios de estadísticas agrarias del MAPA se han obtenido las siguientes series de datos históricos desde 1985 hasta 2004 (Tablas 4.6 y 4.7): las precipitaciones medias anuales de la cuenca hidrográfica del río Guadalquivir, la evolución de la superficie nacional de olivar, los precios medios percibidos por los agricultores por kilogramo de aceite de oliva virgen, los índices de precios de la tierra en Andalucía (general y de secano), los índices de precios pagados (general, de energía y lubricantes y de protección fitopatológica) y los salarios pagados (general y de recolección).

Tabla 4.6: Valores nominales de las series de precios e índices utilizados como covariables temporales en el análisis de duración

Año	Ayuda teórica a la producción de aceite €/kg	Ayuda efectiva a la producción de aceite €/kg	Precio teórico nominal medio del kg de aceituna de almazara €/kg	Precio efectivo nominal medio del kg de aceituna de almazara €/kg	Precio nominal de la tierra en Andalucía €/ha	Precio nominal de la tierra de olivar de secano de almazara €/ha	Índice general nominal de precios agrarios pagados	Índice nominal de precios pagados de protección fitopatológica	Índice nominal de precios pagados de energía y lubricantes	Índice general nominal de salarios agrarios pagados	Índice nominal del salario de recolección pagado
1985	0,072	0,072	0,245	0,245	3,531	3,449	100,00	100,00	100,00	100,00	12,28
1986	0,128	0,128	0,279	0,279	4,203	4,024	78,67	102,80	89,30	109,00	13,51
1987	0,193	0,193	0,306	0,306	4,757	4,474	80,16	106,80	90,30	116,00	14,05
1988	0,251	0,251	0,315	0,315	5,363	4,963	81,49	109,90	95,20	122,00	15,04
1989	0,307	0,307	0,402	0,402	6,081	5,548	83,61	112,60	96,80	133,00	15,48
1990	0,362	0,362	0,417	0,417	6,896	6,210	119,60	113,00	102,40	149,00	17,12
1991	0,413	0,413	0,452	0,452	6,681	6,191	121,87	116,50	109,06	162,00	19,12
1992	0,553	0,553	0,480	0,480	5,679	5,931	123,19	118,20	113,87	178,00	20,60
1993	0,681	0,767	0,551	0,570	5,907	7,159	127,05	127,92	121,34	188,00	22,23
1994	1,092	1,243	0,723	0,755	6,435	8,375	141,03	129,05	118,48	199,00	22,96
1995	1,412	1,359	0,911	0,900	6,787	8,816	147,51	130,74	118,68	212,00	24,85
1996	1,384	1,016	1,080	1,001	7,536	9,684	154,36	135,19	120,34	220,00	25,94
1997	1,327	0,848	0,768	0,665	8,902	12,637	159,31	134,27	124,85	229,00	27,22
1998	1,322	1,157	0,662	0,627	10,692	15,726	161,52	142,51	125,09	240,00	28,14
1999	1,322	1,304	0,781	0,777	11,984	19,089	160,19	147,61	131,26	247,00	29,18
2000	1,322	0,939	0,695	0,613	13,096	21,995	167,79	142,90	164,97	260,30	29,98
2001	1,322	0,637	0,896	0,748	13,589	22,405	174,16	145,19	161,01	272,30	31,51
2002	1,322	1,034	0,687	0,625	14,049	22,384	177,10	150,47	155,07	285,80	33,26
2003	1,322	0,640	0,744	0,598	15,405	23,460	180,20	151,62	161,34	293,30	35,03
2004	1,322	0,905	0,790	0,700	16,378	25,143	186,41	152,19	173,88	301,50	35,90

Fuente: Elaboración propia a partir de los Anuarios de Estadísticas Agrarias MAPA (varios años).

Tabla 4.7: Valores reales de las series de precios e índices utilizados como covariables temporales en el análisis de duración (Base 1985)

Año	Deflactor del PIBpm (Base 1985)	Precio teórico real medio del kg de aceituna de almazara €/kg	Precio efectivo real medio del kg de aceituna de almazara €/kg	Precio real de la tierra en Andalucía €/ha	Precio real de la tierra de olivar de secano de almazara en Andalucía €/ha	Índice deflactado general de los precios agrarios pagados	Índice deflactado de precios pagados de protección fitopatológica	Índice deflactado de precios pagados de energía y lubricantes	Índice deflactado general de salarios agrarios pagados	Índice deflactado de salario de recolección pagado
1985	100,0	0,2454	0,2454	3,531	3,449	100,00	100,00	100,00	100,00	12,28
1986	110,9	0,2515	0,2515	3,791	3,629	70,95	92,71	80,54	98,30	12,18
1987	117,4	0,2608	0,2608	4,051	3,809	68,26	90,94	76,89	98,77	11,96
1988	124,4	0,2533	0,2533	4,310	3,989	65,50	88,33	76,52	98,06	12,09
1989	133,1	0,3022	0,3022	4,570	4,169	62,84	84,63	72,75	99,96	11,64
1990	142,8	0,2920	0,2920	4,830	4,350	83,77	79,15	71,72	104,36	11,99
1991	152,7	0,2960	0,2959	4,376	4,055	79,83	76,32	71,44	106,12	12,52
1992	162,9	0,2945	0,2945	3,487	3,641	75,63	72,57	69,91	109,29	12,65
1993	170,3	0,3239	0,3347	3,469	4,205	74,62	75,13	71,27	110,42	13,06
1994	176,9	0,4085	0,4270	3,637	4,734	79,72	72,94	66,97	112,49	12,98
1995	185,6	0,4910	0,4849	3,656	4,749	79,46	70,43	63,93	114,20	13,39
1996	192,2	0,5619	0,5207	3,921	5,039	80,32	70,34	62,62	114,47	13,50
1997	196,6	0,3906	0,3381	4,528	6,428	81,03	68,30	63,51	116,48	13,85
1998	201,3	0,3289	0,3112	5,311	7,811	80,23	70,78	62,13	119,21	13,98
1999	207,0	0,3775	0,3756	5,790	9,223	77,40	71,32	63,42	119,34	14,10
2000	214,2	0,3245	0,2860	6,114	10,268	78,33	66,71	77,01	121,52	14,00
2001	214,8	0,4171	0,3485	6,327	10,431	81,09	67,60	74,96	126,78	14,67
2002	232,9	0,2952	0,2686	6,032	9,611	76,04	64,61	66,58	122,72	14,28
2003	242,7	0,3067	0,2463	6,348	9,667	74,25	62,47	66,48	120,85	14,43
2004	251,8	0,3138	0,2782	6,504	9,984	74,02	60,43	69,05	119,72	14,26

Nota: Los valores constantes (reales) se calculan dividiendo los valores corrientes (nominales) entre el índice deflactor. Fuente: Elaboración propia a partir de los Anuarios de Estadísticas Agrarias, MAPA (varios años).

En la Figura 4.2 puede observarse la precipitación media anual en milímetros desde 1985 hasta 2004 en la cuenca hidrográfica del río Guadalquivir, del que es uno de los afluentes principales el río Genil. En los primeros años de la segunda mitad de los 80 las precipitaciones varían anualmente decreciendo y creciendo alternativamente, hasta que en 1991 el descenso se prolonga durante 4 años, considerándose época de sequía los años 1994 y 1995. Las mayores cantidades de lluvia se corresponden con los años 1996 y 1997, superando los 800 mm anuales.

Figura 4.2: Precipitación anual media en la cuenca del Guadalquivir (1985-2004)

Fuente: MAPA (varios años).

El precio medio anual del kilogramo de aceituna para almazara se calcula como el promedio del precio medio anual percibido por los agricultores por el aceite de oliva virgen (para 3 graduaciones diferentes)²³, más las ayudas a la producción por kilogramo de aceite y multiplicado por el factor de conversión (0,215 kg de aceite/kg de aceituna de almazara). Este precio en euros corrientes se divide después por el deflactor del PIBpm para convertirlo en constante (año base 1985), según las recomendaciones de la oficina europea de estadística EUROSTAT. Los datos de las ayudas a la producción de aceite se han considerado de dos formas: el valor teórico fijado en la normativa y el valor efectivamente percibido por los agricultores (Tabla 2.15). Los índices generales de precios medios anuales pagados por los agricultores se deflactan mediante el PIBpm con base 1985 y son el promedio del índice de bienes y servicios de uso corriente y el

²³ Desde 1985 las graduaciones son Extra de 0,5 a 1º, Fino de 1 a 1,5º, Corriente de 1,5 a 3º. Desde 2002 a 2004 son Extra hasta 1º, Fino de 1 a 2º, Corriente de 2,1 a 3,3º.

índice de bienes de inversión. La evolución de estos índices²⁴ en el periodo considerado se observa en las Tablas 4.6 y 4.7 y Figuras 4.3 y 4.4.

Figura 4.3: Evolución de los índices de precios reales de protección fitopatológica (IPD_FITO) y de energía y lubricantes (IPD_ENERG), y del índice del salario real de recolección (ISALD_REC). Base 1985.

Fuente: MAPA (varios años)

En la Figura 4.3 se observa cómo aumenta la distancia a partir de 1990 entre los índices de precios pagados de protección fitopatológica y de energía y lubricantes con respecto a los salarios de recolección pagados por los agricultores, los cuales no dejan de crecer hasta que se estabilizan a partir de 2002 entorno a un índice de 120. No obstante la tasa de decrecimiento de los precios de los productos fitosanitarios y de la energía ha sido el doble de la tasa de crecimiento de los salarios de recolección. En cambio, en la Figura 4.4 se observa cómo los índices reales de precios de la aceituna de almazara y de la tierra en Andalucía (general y de olivar de secano) crecen levemente hasta 1990, decrecen conjuntamente hasta 1992 y a partir de entonces el índice de precio real de la aceituna percibido por los agricultores crece rápidamente hasta 1996, momento en que ambos caen por debajo de los índices de precios de la tierra. A partir de 2004 los índices de precios de la tierra en Andalucía y de gasóleo B (incluido en el índice de energía y lubricantes) continúan su crecimiento moderado. Mientras que el índice del precio medio de la tierra de olivar de secano en Andalucía decrece

²⁴ El enlace técnico de las series con periodos de referencia diferentes se ha realizado aplicando la propiedad circular en sentido directo de los números índices, por ejemplo, el índice simple de 1991 con base 1985 se calcularía así: $I_{91/85} = I_{91/90} * I_{90/85} * 100$.

ligeramente en 2005 y aumenta en 2006. En cambio, el índice de precios de la aceituna de almazara se mantiene estable en los dos años siguientes.

Figura 4.4: Evolución de los índices de precios reales del kilogramo de aceituna (IPD_ACR) y de la tierra en Andalucía: general (IPD_TIERR) y de olivar de secano (IPD_SEC). Base 1985.

Fuente: MAPA (varios años)

Con este conjunto de covariables temporales y las covariables de sección cruzada (analizadas en los modelos probit) se realizan varias estimaciones no paramétricas según el estimador Kaplan-Meier de los tiempos de supervivencia, sin incluir las variables explicativas y con censura en el año en que se tomaron los datos relativos a la adopción de técnicas de no-laboreo y de mantenimiento de restos de poda, que son las más importantes en la zona de estudio. Como ya se ha comentado la ventaja del enfoque no paramétrico es que no asume a priori ninguna distribución sobre la variable dependiente, y además es posible tener en cuenta la naturaleza de los datos censurados. La variable explicada mide la diferencia de tiempo en años entre que el agricultor es titular de la explotación y el año en el que adopta una técnica de no-laboreo. Se asume que el año en el que el agricultor se convierte en titular de la explotación también comienza la gestión de la misma. De esta forma, cuando un agricultor adopta una tecnología determinada en un momento concreto del tiempo se debe a que la utilidad percibida de esa innovación es mayor a la del año precedente, siendo, por tanto, mayor el coste de oportunidad de esperar al periodo siguiente. Mientras que para el agricultor no adoptante la utilidad esperada en ese año de la técnica tradicional continúa siendo superior. El periodo de riesgo o de retraso en adoptar se encuentra censurado cuando finaliza el rango de tiempo bajo análisis y no se ha

producido la transición al estado adoptante. La función de supervivencia toma valores en aquellos años en los que se produce el evento de la adopción, indicando para cada periodo la probabilidad de sobrevivir a lo largo del tiempo, esto es, la probabilidad de permanecer sin adoptar. Obviamente, en el periodo inicial, esta probabilidad vale uno, ya que todos los agricultores son no adoptantes en el momento en que comienzan a gestionar la explotación.

CAPÍTULO 5

Resultados

5.1. Descripción de la encuesta y análisis bivariante

A continuación se exponen y comentan los resultados obtenidos del análisis estadístico univariante y bivariante de la encuesta sobre control de la erosión en explotaciones de olivar de la cuenca granadina del Alto Genil. En el Anexo IV pueden verse las tablas de los resultados de dicho análisis. La exposición de los resultados no se realiza siguiendo el orden de las preguntas del cuestionario, sino conforme a un criterio analítico más apropiado. Con respecto al análisis estadístico descriptivo univariante, en primer lugar se comentan las características físicas, agronómicas y económicas más relevantes de las explotaciones (Tablas IV.1 a IV.63), para definir a continuación el perfil socioeconómico de la muestra de agricultores seleccionados (Tablas IV.64 a IV.82), y finalizar abordando el estudio de las variables específicas sobre percepción de la erosión y prácticas de conservación de suelos (Tablas IV.83 a IV.90), así como los procesos temporales de adopción de prácticas de conservación de suelos (Figuras 5.16 a 5.33). En cada tabla de la descriptiva univariante se indican los niveles de cada variable, que coinciden con los niveles de las mismas en los modelos estimados, salvo aquellas que han sido recodificadas debido a la ausencia o escasez de observaciones en algún nivel, lo que ha supuesto un reagrupamiento de los datos, y por tanto, un reescalamiento, que se ha indicado en cada caso.

En cuanto al análisis bivariante, los estadísticos de relaciones entre variables calculados se muestran en las Tablas IV.91 a IV.93. Como se ha indicado en el capítulo de metodología, se comentan solamente las relaciones más relevantes encontradas, lo que se hace de manera conjunta con el análisis univariante correspondiente a dichas variables.

5.1.1. Características físicas y agronómicas de las explotaciones

En este apartado se comentan las principales características físicas y agronómicas de la explotación que se recogen en las Tablas IV.1 a IV.19 del Anexo IV.

Superficie y número de explotaciones

La muestra comprende 497 parcelas diferentes (siendo 315 de éstas de olivar), integradas en 215 explotaciones, que totalizan 10.359 hectáreas, de las cuales 8.061 son de olivar, y en las que hay 855.540 olivos (Tabla IV.1). La superficie media de olivar es de 37,49 hectáreas y 42,66 hectáreas la de las explotaciones. Sin tener en cuenta las once explotaciones que tienen más de 500 hectáreas, y que suponen un cinco por ciento del total, la superficie media sería entonces de 5,63 hectáreas para las explotaciones de regadío, y de 5,68 hectáreas para las de secano. A priori podía esperarse que las explotaciones de regadío fuesen menores que las de secano, pero no es así por la génesis del olivar de regadío: realmente se trata en muchos casos de explotaciones de secano que se han puesto en riego.

La superficie de olivar de secano de las explotaciones encuestadas supone 7.892 hectáreas (280 parcelas integradas en 185 explotaciones), siendo la superficie inferior a 5 hectáreas en un 70,81% de tales explotaciones, mientras que en regadío este porcentaje alcanza el 56,66% (Tabla 5.1). Las 30 explotaciones de regadío encuestadas suponen 169 hectáreas, así como el 14% de las plantaciones y el 2% de la superficie. La práctica totalidad de las mismas utilizan agua procedente de un pozo propio y sistemas de riego por goteo (Tabla IV.3).

Tabla 5.1: Distribución de las explotaciones según superficie y tipo de cultivo

Rangos de Ha.	Nº total explotaciones (%)	Nº explot. secano (%)	Nº explot. regadío (%)
Menos de 2	62 (28,84)	55 (29,73)	7 (23,33)
De 2 a 5	86 (40,00)	76 (41,08)	10 (33,33)
De 6 a 10	34 (15,81)	26 (14,05)	8 (26,67)
De 11 a 70 *	22 (10,23)	17 (9,19)	5 (16,67)
Más de 500	11 (5,12)	11 (5,95)	-
Total	215 (100,00)	185 (100,00)	30 (100,00)

Notas (*): Rango en regadío: "Más de 10 hectáreas".

Los valores entre paréntesis son el porcentaje sobre el total de cada columna.

Se observan correlaciones significativas moderadas entre la superficie de olivar de las explotaciones y la mano de obra familiar ($\rho=-0,453$), así como con muchos indicadores de rentabilidad. Estas asociaciones reflejan un efecto de escala, en el sentido de que las explotaciones familiares son de menor tamaño, mientras que las explotaciones de mayor tamaño presentan mayores niveles de rentabilidad. Asimismo, la superficie de olivar está relacionada positiva y débilmente con las prácticas de

mantener vegetación natural y setos en las lindes y de utilizar los restos de poda como acolchado ($\rho=+0,237$, $\rho=+0,283$, $\rho=+0,275$ respectivamente), lo que probablemente se justifica por la reducción (proporcional a la superficie) de los costes asociados a la adopción de estas prácticas de conservación del suelo. De hecho, la superficie está correlacionada positivamente con la mano de obra fija ($\rho=+0,797$) y negativamente con la mano de obra familiar y familiar-eventual ($\rho=-0,453$ y $\rho=-0,311$ respectivamente).

Densidad de plantación

La densidad media de plantación es de 104,27 árboles/hectárea para toda la muestra. Para un 79,36% de las parcelas de olivar de la muestra la densidad de plantación oscila entre los 80 y 130 árboles/hectárea, lo que indica que se trata en su mayoría de explotaciones tradicionales, existiendo poco olivar intensivo. Este dato es comparable al obtenido por la Consejería de Agricultura y Pesca (2003b) para el conjunto del olivar andaluz. Destacar que aún existe un pequeño porcentaje de olivar (1,5% de la superficie muestral) cultivado con marcos excesivamente amplios, menos de 80 árboles por hectárea. Por otro lado, las fincas con marcos de plantación más reducidos, con densidades superiores a 150 árboles/ha, representan un 0,42% de la superficie muestral, y tan sólo un 8,89% de las parcelas analizadas tiene una densidad superior a 130 árboles/hectárea (Tabla IV.4). El 6,67% de las parcelas son de un pie por olivo, el 59,05% son de dos pies y el resto de tres pies. Es decir, el 93,33% de las plantaciones de la muestra presenta ciertas dificultades de mecanización de las tareas de recolección.

La densidad media de plantación es, lógicamente, superior en regadío (124,45 olivos por hectárea) que en secano (102,05 árboles por hectárea). En las Figuras 5.1 y 5.2 se observa cómo la distribución de probabilidades de la densidad de plantación en el olivar de regadío se encuentra más desplazada hacia las altas densidades que la de secano, tanto a nivel de superficie como de explotaciones, concentrándose la mayor proporción de explotaciones grandes en el intervalo de densidades de 100-110 olivos/hectárea en las plantaciones de secano (Figura 5.1), mientras que en regadío la mayor proporción de explotaciones y de hectáreas oscila entre 100 y 140 olivos/ha (Figura 5.2).

Figura 5.1: Porcentajes de superficie (ha) y de número de explotaciones de secano según densidad de plantación

Figura 5.2: Porcentajes de superficie (ha) y de número de explotaciones de regadío según densidad de plantación

Como se observa en la Tabla IV.93, la densidad de plantación presenta correlaciones positivas significativas con el coste por hectárea ($\rho=+0,493$), el ingreso por hectárea ($\rho=+0,621$), el margen por hectárea ($\rho=+0,552$) y los rendimientos ($\rho=+0,627$). Por tanto, se observa que la intensificación del cultivo está relacionada con el incremento de los costes por hectárea, pero también con unos mayores ingresos y margen, que es precisamente lo que se busca en las explotaciones más intensivas. Por contra, la densidad de plantación presenta una correlación negativa significativa con la práctica de mantener cubiertas vegetales en el centro de las calles ($\rho=-0,162$), es decir, las plantaciones con menos árboles por hectárea son más proclives a la adopción de

estas técnicas de control de la erosión, ya que el coste de dicha práctica es mayor conforme aumenta la densidad, lo que también dificulta las labores de recolección en calles más estrechas.

Productividad media de la tierra

La productividad media de las parcelas por hectárea de olivar es de 3.249,12 kg./ha, como puede verse en la Tabla IV.5, que clasifica las explotaciones de la muestra por estratos de rendimientos para secano y regadío. El 50,79% de las parcelas encuestadas presenta unos rendimientos de entre 2.500 y 3.500 kg./ha, mientras que sólo un 10,16% de las parcelas, que son de regadío, presenta una productividad media superior a los 5.000 kg./ha. Distinguiendo entre secano y regadío, más de la mitad de las parcelas de regadío (57,14%) produce entre 5.000 y 6.000 kg./ha, alcanzándose más de 7.000 kg./ha en un 5,71% de las parcelas de regadío, siendo el valor medio global en estas parcelas de 5.502,27 kg./ha. Por su parte, el rendimiento medio para las parcelas de secano es 2.967,48 kg./ha, presentando el 56,43% de las parcelas de secano unos rendimientos entre 2.500 y 3.500 kg./ha.

La Figura 5.3 muestra el rendimiento medio según el tamaño de la explotación y el régimen productivo, siendo las explotaciones medianas de regadío (entre 5 y 20 hectáreas) las de mayor producción media por superficie, no existiendo explotaciones de regadío grandes ni muy grandes. Según los datos oficiales del Ministerio de Agricultura (MAPA, 2005) y los informes técnico-económicos de explotaciones agrícolas andaluzas (MAPA, 2006), los rendimientos medios del olivar en España son similares a los obtenidos en la encuesta para la zona del Alto Genil granadino, correspondiendo un rendimiento de 2.811 kg/ha para el cultivo en secano y 5.597 kg/ha en regadío, si bien, sí existen diferencias con los datos relativos a la media de la provincia de Granada, 2.295 kg/ha en secano y 2.861 kg/ha en regadío (MAPA, 2006). Hay que indicar que la zona del Alto Genil granadino es de las más productivas de la provincia de Granada.

Figura 5.3: Rendimiento medio según tamaño de la explotación y régimen productivo

Desde un punto de vista productivo, el estudio de las relaciones del rendimiento medio del cultivo con otras variables es relevante para la caracterización del olivar de la zona de estudio. Así, se observa en la Tabla IV.93 que la producción por hectárea se encuentra positiva y fuertemente correlacionada con la variable binaria que representa si una explotación es de regadío ($\rho=+0,646$), lo que no hace más que reflejar la mayor productividad del regadío.

Los rendimientos están también correlacionados positivamente con la práctica de no laboreo con herbicida localizado, y negativamente con otras prácticas como el no laboreo con aplicación no localizada de herbicidas y el mantenimiento de cubiertas vegetales en el suelo, si bien se trata de correlaciones muy reducidas. El rendimiento también se relaciona en alguna medida e inversamente con la pendiente de la explotación ($\tau=-0,191$), lo que es consecuencia, como se verá más adelante, de la asociación directa que existe entre una pendiente cada vez mayor y una mayor dificultad para conservar el suelo, debido a que en mayores pendientes suele haber menos capa arable, lo que deriva en un mayor grado de erosión, y por consiguiente, una clara reducción del rendimiento en ausencia de una adecuada gestión del problema erosivo. La Figura 5.4 muestra cómo decrece la productividad media según aumenta el porcentaje de pendiente. Este descenso es más acusado en las explotaciones de regadío, que como ya se ha comentado son en promedio más productivas que las de secano (lo que puede también deberse a que las aplicaciones de agua sean diferentes), y además en todos los niveles de pendiente, como se observa en la Figura 5.5.

Figura 5.4: Rendimiento medio según porcentaje de pendiente

Figura 5.5: Rendimiento medio según pendiente y régimen productivo

Si agrupamos el rendimiento medio en intervalos, y excluimos las explotaciones de más de 500 hectáreas, puede observarse cómo la mayoría de la superficie con pendiente media-alta se concentra en el rango de 2.500 a 3.500 kg/ha, mientras que las de pendiente suave se concentran en el rango de mayores rendimientos que corresponde, en gran medida, al regadío (Figura 5.6). Si analizamos de un modo más específico las explotaciones muy grandes, todas de secano, se observa cómo se agrupan en torno al intervalo 3.000-3.500 kg/ha, no existiendo ninguna con pendiente elevada (Figura 5.7).

Figura 5.6: Superficie según rendimiento medio y nivel de pendiente (excluidas las explotaciones de más de 500 hectáreas)

Figura 5.7: Superficie según rendimiento medio y nivel de pendiente (detalle de las explotaciones de más de 500 hectáreas)

Régimen de tenencia y origen de la plantación

En cuanto al régimen de tenencia de las explotaciones (Tabla IV.7) domina absolutamente la propiedad (93,95%) frente a otras formas como el arrendamiento, la aparcería o el usufructo, que son minoritarias. El 51,63% de las plantaciones han sido heredadas por sus actuales dueños, mientras que el 33,49% han sido plantadas por los propietarios y el 11,63% han sido plantadas por los actuales propietarios (Tabla IV.10).

Como se observa en la Tabla IV.93, la variable que representa si la plantación ha sido o no heredada está correlacionadas positivamente con la pendiente ($\tau = +0,182$), y negativamente con la situación, es decir, las plantaciones que han sido heredadas están principalmente en zonas con niveles medio-altos de pendiente, y situadas en laderas, lo que es acorde con la situación geográfica mayoritaria en la zona de estudio. Como consecuencia lógica de lo anterior, los propietarios que han heredado la explotación presentan correlaciones negativas con el ingreso por hectárea, los márgenes por unidad de coste y de superficie y la productividad. También se observa relación de dependencia con las prácticas de no laboreo (tanto con como sin la aplicación localizada de los herbicidas), el mantenimiento de la vegetación natural en las lindes de las parcelas y el uso de los restos de la poda como acolchado o “mulching”, probablemente como consecuencia de la mayor facilidad de adopción de estas prácticas en comparación con las técnicas de laboreo en las zonas de mayor pendiente, en las que se concentran las explotaciones heredadas.

Edad de las plantaciones

Por otra parte, la edad promedio de las plantaciones es de 48,50 años, siendo 30 años de antigüedad lo más frecuente (Tabla 5.2). Mientras que sólo un 3,26% de las plantaciones tiene menos de 15 años (entre las cuales hay 4 explotaciones aún no productivas, 3 de secano y una de regadío), un 42,32% de éstas tiene más de 50 años. Un 70,33% de las parcelas de más de 50 años han sido mayoritariamente heredadas, concentrándose en este grupo de explotaciones más de la mitad de los agricultores que han heredado su explotación (57,66%).

Tabla 5.2: Edad de las plantaciones

Tramos de edad (años)	Nº Plantaciones	%
Hasta 5 años	1	0,47
Entre 6 y 15	6	2,79
Entre 16 y 25	29	13,49
Entre 26 y 50	88	40,93
Entre 51 y 100	69	32,09
Más de 100	22	10,23
Total	215	100,00

Por otro lado, según se observa en la Tabla IV.93, la edad de las plantaciones está correlacionada positivamente con variables como la superficie de olivar ($\rho = +0,159$)

y el coste por árbol ($\rho=+0,137$) e inversamente con la densidad de plantación ($\rho=-0,198$), si bien se trata de correlaciones muy reducidas. La edad de la plantación está asimismo correlacionada positivamente con el hecho de que las explotaciones hayan sido heredadas ($\tau=+0,362$). Estas relaciones, si bien son en su mayor parte muy débiles, constituyen un resultado esperado ya que las plantaciones más antiguas suelen presentar menores densidades de plantación, y que, en condiciones normales, es más probable que las fincas heredadas sean las más antiguas, debido a que la titularidad y gestión de las mismas pasan de una generación a la siguiente.

Por último, podemos sintetizar lo visto hasta ahora en una tabla de clasificación de las explotaciones olivareras basada en criterios estructurales, esto es, según el tamaño de la explotación (Tabla 5.3). El tamaño de la explotación se ha definido en 6 grupos: muy grandes, grandes, medianas, pequeñas de nivel 1, pequeñas de nivel 2 y muy pequeñas. Se han tomado como variables descriptivas de cada grupo los valores medios por explotación de la superficie, el número de parcelas, la densidad, el rendimiento y la pendiente. También se calculan tres índices que expresan el grado de intensificación de la producción olivarera. Estos índices son el índice de riego, el índice de densidad y el índice de pies por árbol. El índice de riego se obtiene como el porcentaje de superficie de cada grupo correspondiente a explotaciones de regadío. El índice de densidad expresa el porcentaje de superficie de cada grupo que se asigna a plantaciones con densidades superiores a 140 olivos/ha. El índice de pies por árbol mide el porcentaje de superficie de cada grupo que se refiere a plantaciones con un solo pie por árbol, es decir, aquellas plantaciones que mejor se adecuan a la recolección mecánica mediante vibrador de tronco (Consejería de Agricultura y Pesca, 2003b).

Tabla 5.3: Clasificación estructural de las explotaciones de olivar de la muestra

Grupos según tamaño	Nº Explotaciones	%	Superficie (Ha)	%	Tamaño medio (ha)	Nº medio de parcelas por explotación
Muy grandes (>500 ha)	11	5,12	6.904,12	85,65	627,65	3,73
Grandes (20-70 ha)	7	3,26	316,02	3,92	45,15	2,14
Medianas (5-20 ha)	56	26,05	508,65	6,31	9,08	1,41
Pequeñas 1 (2,5-5,0 ha)	57	26,51	212,43	2,64	3,73	1,37
Pequeñas 2 (1,0-2,5 ha)	53	24,65	97,07	1,20	1,83	1,28
Muy pequeñas (<=1 ha)	31	14,42	22,84	0,28	0,74	1,10
TOTAL	215	100,00	8.061,13	100,00	114,70	1,84

Tabla 5.3 (continuación): Clasificación estructural de las explotaciones de olivar de la muestra

Grupos según tamaño	Densidad media (olivos/ha)	Rendimiento medio (kg/ha)	Pendiente media (escala 1: suave a 3: alta)
Muy grandes (>500 ha)	106,14	3.217,28	1,64 Suave-moderada
Grandes (20-70 ha)	101,04	3.017,97	2,71 Moderada-alta
Medianas (5-20 ha)	108,19	3.618,37	2,21 Moderada
Pequeñas 1 (2,5-5,0 ha)	106,07	3.309,81	2,30 Moderada
Pequeñas 2 (1,0-2,5 ha)	101,53	3.132,56	2,36 Moderada
Muy pequeñas (<=1 ha)	104,74	3.276,39	2,32 Moderada
TOTAL	104,62	3.262,06	2,26 Moderada

Así comprobamos que los tres grupos de explotaciones pequeñas (inferiores a 5 hectáreas) constituyen el bloque más numeroso, 65,58% del total, aunque contribuyen tan solo con el 4,12% de la superficie total. Estas explotaciones pequeñas se caracterizan por un menor nivel de fragmentación, una pendiente media por explotación moderada y mayor número de pies por árbol. Por su parte, las explotaciones medianas, entre 5 y 20 hectáreas, son las que presentan unos mayores promedios de rendimiento y densidad, así como mayores índices de riego y densidad, lo que explica los mayores rendimientos medios de las explotaciones de este grupo. En cambio, las explotaciones grandes y muy grandes destacan por su elevada contribución a la superficie total (89,57%), por su mayor nivel de fragmentación (3,11 parcelas por explotación), una pendiente media suave (para las muy grandes) y moderada-alta (para las grandes), y unos índices de riego, densidad y pies por olivo nulos, lo que nos indica que se trata de explotaciones de secano tradicional.

La tabla de clasificación de las explotaciones olivareras atendiendo a criterios agronómicos agrupa las explotaciones según la edad de la plantación, el régimen productivo, la densidad y la pendiente (Tabla 5.4). La densidad de plantación representa una medida del grado de intensificación de la explotación, considerando olivar intensivo a aquel que se ajusta a pautas de aumento de densidad de plantación, por encima del umbral de los 140 árboles/ha, y que se adecua a la recolección mecánica mediante vibrador de tronco (Consejería de Agricultura y Pesca, 2003b). Las variables de interés seleccionadas para describir cada uno de los grupos resultantes de esta clasificación son el número y porcentaje de explotaciones, las hectáreas y su porcentaje, y los valores promedios por explotación de la densidad y el rendimiento (expresado en kilogramos de aceituna por hectárea).

Tabla 5.4: Clasificación agronómica de las explotaciones olivareras de la muestra

Edad plantación	Régimen	Tradicional / Intensivo	Pendiente	Nº Explotaciones	%	Superficie (Ha)	%
JOVEN (<25 años)	Secano	Tradicional (<=140 arb/ha)	Alta (>15%)	3	1,40	13,31	0,17
			Mod.-Suave (<=15%)	2	0,93	17,03	0,21
		Intensivo (>140 arb/ha)	Alta	7	3,26	19,25	0,24
			Moderada-Suave	7	3,26	622,19	7,72
	Regadío	Tradicional (<=140 arb/ha)	Alta	1	0,47	0,30	0,00
			Moderada-Suave	1	0,47	2,50	0,03
		Intensivo (>140 arb/ha)	Alta	0	0,00	0,00	0,00
			Moderada-Suave	0	0,00	0,00	0,00
ADULTO (>=25 años)	Secano	Tradicional	Alta	75	34,88	516,17	6,40
			Moderada-Suave	86	40,00	6.693,36	83,03
		Intensivo	Alta	2	0,93	5,22	0,06
			Moderada-Suave	3	1,40	5,53	0,07
	Regadío	Tradicional	Alta	3	1,40	21,52	0,27
			Moderada-Suave	22	10,23	111,75	1,39
		Intensivo	Alta	0	0,00	0,00	0,00
			Moderada-Suave	3	1,40	33,00	0,41
TOTAL				215	100,00	8.061,13	100,00

Tabla 5.4 (continuación): Clasificación agronómica de las explotaciones olivareras de la muestra

Edad plantación	Régimen	Tradicional / Intensivo	Pendiente	Densidad media (arb/ha)	Rendimiento medio (kg/ha)
JOVEN (<25 años)	Secano	Tradicional (<=140 arb/ha)	Alta (>15%)	87,06	2.104,01
			Mod.-Suave (<=15%)	91,38	2.417,77
		Intensivo (>140 arb/ha)	Alta	113,90	2.343,30
			Moderada-Suave	127,99	3.549,80
	Regadío	Tradicional (<=140 arb/ha)	Alta	120,00	-
			Moderada-Suave	94,80	3.600,00
		Intensivo (>140 arb/ha)	Alta	-	-
			Moderada-Suave	-	-
ADULTO (>=25 años)	Secano	Tradicional	Alta	96,94	2.877,07
			Moderada-Suave	100,53	3.000,56
		Intensivo	Alta	172,78	4.652,78
			Moderada-Suave	165,61	4.478,96
	Regadío	Tradicional	Alta	131,09	5.621,10
			Moderada-Suave	115,44	5.584,48
		Intensivo	Alta	-	-
			Moderada-Suave	187,96	7.701,92
TOTAL				97,26	2.923,26

Nota: Los valores medios de densidad y rendimiento no son representativos en algunos casos debido al escaso número de observaciones.

El tipo de olivar más importante en la muestra de explotaciones de la cuenca del río Genil a su paso por la provincia de Granada es el olivar adulto tradicional de secano. El olivar joven comprende el 8,37% de la superficie total (9,79% de las explotaciones), siendo en su mayoría olivar de secano intensivo. Como cabía esperar, los mayores rendimientos corresponden a olivares intensivos en pendiente moderada, tanto de regadío como de secano. Se observa que no hay olivar joven de regadío intensivo ni

adulto de regadío intensivo en pendientes altas. La mayoría del olivar de regadío de la muestra corresponde a explotaciones adultas de olivar tradicional situado en zonas de pendiente suave o moderada. Las plantaciones con mayor densidad son de olivar adulto de regadío intensivo en pendientes moderadas. No obstante, dado que en muchos casos no hay apenas observaciones el valor medio pierde representatividad.

Situación y pendiente de las explotaciones

En la Tabla IV.8 se muestra la situación de las explotaciones. Se observa cómo un 87,91% de las explotaciones encuestadas están situadas en ladera sin abanclar, lo que se corresponde con más del 85% de las explotaciones con niveles medio-altos de pendiente (Tabla IV.11). Esto se corresponde con la distribución provincial de la superficie de olivar en función de la pendiente, que sitúa a Granada en el primer lugar, seguida de Córdoba, Málaga y Cádiz como las provincias con mayor número de hectáreas ubicadas en terrenos con pendientes altas (Consejería de Agricultura y Pesca, 2003b). La importancia de la pendiente se debe a su incidencia sobre la mayor parte de las labores del cultivo, especialmente sobre la mecanización de la recolección, sobre los costes del cultivo, la calidad de la tierra y su grado de erosión.

Como cabría esperar, y según se observa en la Tabla IV.93, la pendiente presenta una moderada y significativa correlación negativa con la situación de la explotación en vega o en ladera ($\tau=-0,433$), y algo menor con el nivel de conservación ($\tau=+0,271$) y el grado de erosión ($\tau=-0,257$). Es decir, las tierras con mayor pendiente y en ladera sin abanclar son lógicamente más vulnerables a la erosión hídrica por el efecto de la esorrentía. Se ha comprobado también que existe relación positiva con la percepción de la erosión en la propia explotación ($\tau=+0,415$), es decir, a más pendiente más preocupación por la gravedad del problema de la erosión. Tal preocupación es lógica puesto que la erosión reduce la fertilidad del suelo, pudiendo llegar a dejar al descubierto las raíces de los árboles y formar cárcavas que dificultan o imposibilitan las prácticas de cultivo, lo que supone un aumento de costes.

En los epígrafes siguientes continuaremos profundizando en las relaciones que se establecen entre la pendiente y otras variables de interés en este trabajo, como pueden

ser los rendimientos medios, los criterios agronómicos o la percepción agroambiental y económica sobre los efectos de la erosión en el olivar.

Nivel de conservación del suelo y grado de erosión

La información anterior se complementa con las frecuencias de los distintos niveles de conservación del suelo en las explotaciones (Tabla IV.12). Así, un 13,49% presenta un nivel de conservación malo, un 45,58% presenta un nivel aceptable de conservación, y un 40,93 por ciento presenta un nivel de conservación bueno o muy bueno. El nivel de conservación del suelo influye sobre el nivel de calidad agronómica de la tierra (Tabla IV.13) y la textura de la misma (Tabla IV.14), observándose que el 45,58% de las explotaciones presenta unos niveles de calidad agronómica de la tierra mala o regular, frente a un 54,42% que presenta buena calidad. Mientras que la textura predominante en el 68,25% de las parcelas es la arcillosa, seguida de la arenosa en el 28,57% y la limosa en el 3,18%.

En cuanto al grado de erosión de las explotaciones (Tabla IV.15), un 64,65% de la muestra presenta niveles de erosión medio-altos. Además, según se ve en la Tabla IV.93, existe una alta correlación entre dicha variable y la calidad agronómica del suelo ($\tau=+0,606$), indicando que a menor grado de erosión mayor calidad de la tierra, y algo más baja con la pendiente ($\tau=-0,257$), indicando que a más pendiente mayor nivel de erosión.

La Tabla 5.5 resume las escalas de las variables relacionadas con las cinco características básicas de las explotaciones olivareras de la muestra, comentadas hasta ahora: pendiente, situación, nivel de conservación del suelo, calidad agronómica y grado de erosión.

Tabla 5.5: Resumen de las escalas de variables sobre características de la explotación

Variable	Definición	Escala		
		1	2	3
PTE	Pendiente (Tabla IV.11)	1 suave	2 media	3 alta
SIT	Situación (Tabla IV.8)	3 vega	2 banal	1 ladera
CONSERV	Nivel de conservación (Tabla IV.12)	1 bueno	2 regular	3 malo
CALAGR	Calidad agronómica (Tabla IV.13)	3 buena	2 regular	1 mala
GREROS	Grado de erosión (Tabla IV.15)	3 bajo	2 medio	1 alto

A continuación se comentan los datos más relevantes relativos a la valoración de dos indicadores de calidad del suelo, el porcentaje de materia orgánica y la profundidad del perfil del suelo (Tabla IV.17). Los porcentajes de materia orgánica son extremadamente bajos (entre 0,1 y 0,3 %) en un tercio de las parcelas de olivar, y muy bajos (entre 0,4 y 0,6 %) en otro tercio. En lo que respecta a la profundidad del perfil del suelo, un 33,33% de las parcelas de olivar presenta entre 10 y 35 centímetros, mientras que el 18,73% presenta valores superiores a 50 centímetros. Más adelante volveremos sobre las valoraciones subjetivas del agricultor acerca de su percepción de estos indicadores de calidad del suelo y otros, así como su evolución temporal, además de otras variables relacionadas con la percepción de la erosión (Tablas IV.83 a IV.90).

5.1.2. Rentabilidad de las explotaciones y su relación con las técnicas de cultivo

Las principales características económicas de las explotaciones de la muestra vienen resumidas en las Tablas IV.20 a IV.63. La Tabla IV.20 recoge la clasificación utilizada para agrupar los resultados económicos de las explotaciones según la edad de las plantaciones y el tipo de cultivo, secano o regadío. Los costes medios se refieren a los valores por hectárea y árbol de las operaciones de laboreo, abonado, poda, riego, aplicación de herbicidas y fitosanitarios, recolección, mantenimiento de bancales y otros gastos en la campaña 2004/2005 declarados por el agricultor. Los ingresos medios de las explotaciones de olivar encuestadas se refieren a los ingresos obtenidos en la campaña 2004/2005 por la venta de la producción de aceituna, que en su totalidad es de almazara (Tabla IV.21), incluyendo la subvención a la producción. Se ha analizado la correlación entre costes y otras variables, y han resultado significativas la edad de la plantación y el tipo de laboreo, por lo que éste ha sido el criterio para elaborar las tablas de costes e ingresos según régimen de producción (Tablas IV.22 a IV.53). Por su parte, las Tablas IV.54 a IV.63 sintetizan las principales medidas estadísticas de varios indicadores de productividad: costes e ingresos por hectárea y árbol, margen bruto por hectárea, margen por unidad de coste y proporción de costes sobre ingresos totales.

Los costes medios de cultivo por hectárea ascienden a 830,40 euros, mientras que los ingresos medios por hectárea son de 2.217,21 euros (incluyendo los ingresos por subvenciones), arrojando un saldo positivo de 1.386,81 euros (Tabla IV.22).

Análogamente, el valor del margen bruto por olivo es de 13,05 euros (Tablas IV.23). Desagregando los resultados por tipo de cultivo se obtiene un margen bruto medio por hectárea en secano de 1.242,15 euros frente a 2.278,89 euros en regadío, si bien los costes medios por hectárea en regadío casi duplican los de secano (Tablas IV.24 y IV.38). Los valores análogos de margen bruto medio por árbol en secano son de 12,17 euros frente a los 18,47 euros en regadío (Tablas IV.25 y IV.39).

Atendiendo a las diferentes edades de las plantaciones en secano, las menos productivas son, lógicamente, las que tienen menos de 20 años, que arrojan un promedio de margen bruto por hectárea de 882,38 euros, frente a las plantaciones más productivas (entre 41 y 59 años) en las que el margen bruto es de 1.379,33 euros/ha (Tablas IV.26 y IV.32). En cambio, en las plantaciones de regadío las más productivas son las que tienen entre 30 y 40 años, alcanzando un margen bruto medio por hectárea de 2.424,97 euros (20,49 euros/olivo), siendo las explotaciones con menor margen bruto las de más de 50 años con 2.256,05 euros/ha (Tablas IV.42, IV.43 y IV.44).

Diferenciando costes e ingresos medios según técnicas de laboreo (laboreo según curvas de nivel y/o sin utilizar vertederas, y no laboreo con aplicación de herbicidas), se han obtenido los siguientes resultados en secano y regadío (Tablas IV.46 a IV.53). Con respecto a la aplicación exclusiva de prácticas de laboreo se han clasificado 20 explotaciones de secano y 2 de regadío, cuyo margen bruto medio por hectárea alcanza un valor de 1.243,58 € (equivalente a 12,30 €/olivo) casi idéntico al valor medio obtenido para el conjunto de las explotaciones de la muestra, existiendo una gran heterogeneidad en este grupo debido a que hay explotaciones, de regadío, que superan los 2.910 €/ha (32 €/árbol).

El no laboreo con herbicidas (localizado o no localizado) ha sido empleado, sin combinarse con técnicas de laboreo, en 165 explotaciones de secano y 28 de regadío, destacándose como más relevantes los siguientes resultados. En términos globales los márgenes por hectárea y árbol son ligeramente superiores en aquellas explotaciones que realizan algún tipo de técnica de no laboreo que en las que aplican técnicas de laboreo, lo que se debe a la existencia de mayores ingresos (los coeficientes de correlación del margen por hectárea con el ingreso por hectárea y por árbol son respectivamente $\rho=+0,938$ y $\rho=+0,771$). En secano el margen bruto medio por hectárea para las

explotaciones que hacen no laboreo es de 1.249,78 euros (12,19 euros/olivo), mientras que en regadío es de 2.306,88 euros (18,73 euros/olivo). De los datos comentados hasta el momento no puede deducirse que las explotaciones que emplean esta práctica sean más rentables que las que realizan laboreo.

La información anterior se complementa con la tabla 5.6 y las Tablas de la IV.54 a la IV.63 sobre los indicadores económicos de las explotaciones objeto de este estudio. En particular, la Tabla 5.6 expone el resumen sintético de los ingresos y costes por hectárea y árbol para el total de explotaciones, así como los valores medios para el total de explotaciones, según el régimen productivo y el tipo de práctica adoptada. Las Tablas de la IV.55 a la IV.63 recogen un análisis más desagregado. Uno de los resultados más destacables es que, en promedio, las grandes explotaciones (de secano) y aquellas que realizan prácticas de no laboreo con herbicidas (localizado o no localizado) presentan mayores márgenes por unidad de coste, tanto en secano como en regadío.

Tabla 5.6: Resumen de los valores medios de los indicadores de rentabilidad

Indicadores	Total (N=215)	Secano (N=185)	Regadío (N=30)	Laboreo secano (N=20)	Laboreo regadío (N=2)	No laboreo secano (N=165)	No laboreo regadío (N=28)	No laboreo localizado (N=45)	No laboreo no localizado (N=148)
CC HA	830,40	739,76	1.389,31	734,38	1.966,35	740,42	1.348,09	877,53	813,69
CC ARB	7,97	7,44	11,28	7,77	15,77	7,40	10,96	8,12	7,85
IT HA	2.217,21	1.981,92	3.668,19	1.913,62	3.853,34	1.990,20	3.654,97	1.895,42	1.482,79
IT ARB	21,03	19,61	29,75	19,83	30,51	19,58	29,70	17,49	14,11
MARG HA	1.386,82	1.242,15	2.278,89	1.179,24	1.886,99	1.249,78	2.306,88	1.017,89	669,10
(IT-CC)/CC	1,80	1,81	1,79	1,72	1,04	1,82	1,84	1,27	0,91
CC/IT	0,40	0,40	0,36	0,40	0,52	0,40	0,35	0,46	0,59

Como cabía esperar, y según se observa en la Tabla IV.93, los costes de cultivo y los ingresos por hectárea y árbol están alta y positivamente correlacionados con los rendimientos de la explotación. Sin embargo, los costes de cultivo, tanto por hectárea como por árbol apenas están correlacionados con la superficie de la explotación ($\rho=-0,168$ $\rho=-0,207$ respectivamente). Por otro lado, el sentido de las correlaciones lineales de varios indicadores de productividad con la adopción de técnicas de no laboreo es diferente según se trate de no laboreo localizado (relación directa) o de no laboreo no localizado (relación inversa), es decir, las técnicas conservacionistas de no laboreo más exigentes tienden a ser más rentables. En cambio, no existe relación significativa con ninguna de las técnicas de laboreo consideradas.

5.1.3. Características de los agricultores

En este epígrafe se comentan las principales características de los olivicultores encuestados (Tablas IV.64 a IV.80). Es destacable el hecho de que en la muestra de explotaciones no hay mujeres titulares de explotación, lo que indica la escasa participación de la mujer como empresaria en la actividad olivarera de la zona, posiblemente debido a factores de naturaleza cultural.

Edad de los agricultores

La edad media de los olivareros de la muestra es elevada, 52 años, siendo la máxima de 72 y la mínima de 26 años. La edad más frecuente es de 61 años. Por grupos de edades cabe destacar el gran porcentaje de olivicultores que tienen más de 50 años (61,86%), mientras que apenas un 15 por ciento (14,42%) tiene menos de 40 años (Tabla IV.64). En la Figura 5.8 se muestra la distribución porcentual por edades de las principales prácticas. Puede verse cómo las prácticas de conservación de suelos más adoptadas en todos los grupos de edad son las de no laboreo.

Según se observa en la Tabla IV.93, algunas correlaciones esperadas de la edad son con el nivel de estudios ($\rho=-0,416$) y con la continuidad de la explotación ($\rho=+0,495$). No se aprecia ninguna correlación significativa con los indicadores económicos, aunque sí con la adopción de ciertas prácticas de conservación de suelos, si bien se trata de correlaciones muy bajas. En particular, se ha encontrado una relación directa con la adopción de al menos la técnica de laboreo siguiendo curvas de nivel ($\rho=+0,171$), e inversa con la adopción de no laboreo y cubiertas vegetales ($\rho=-0,171$ y $\rho=-0,166$ respectivamente). Es decir, los agricultores más mayores son proporcionalmente menos proclives a utilizar técnicas de no laboreo (82% de los mayores de 60 años), frente a los más jóvenes que tienden a adoptar más este tipo de técnicas (97% de los agricultores con edades comprendidas entre los 25 y los 40 años). En la Figura 5.9 se observa cómo el porcentaje de agricultores (sobre el total de cada grupo) que realiza no laboreo es menor conforme aumenta la edad, existiendo un fuerte descenso a partir de los 50 años.

Figura 5.8: Prácticas de conservación de suelos más adoptadas por los agricultores según grupos de edad

Figura 5.9: Porcentaje de agricultores que adoptan no laboreo según grupos de edad (% sobre el total de agricultores de cada grupo de edad)

Formación de los agricultores

Por lo que a nivel de estudios se refiere, el 57,21% posee estudios primarios, y un tercio (33,49%) tiene formación secundaria (ESO o equivalente). Existe un cierto número de agricultores (7,90%) con titulación universitaria, media o superior (Tabla IV.66). En concreto, se ha comprobado que los titulados medios y superiores se caracterizan por los siguientes rasgos: predominantemente su formación universitaria no es agraria, residen mayoritariamente en la capital de la provincia, fuera del municipio donde radica su explotación, la cual no supera las 15 hectáreas, siendo la media de 6; su dedicación a la actividad agrícola es marginal, realizando trabajos sólo de gestión y

dirección, y constituyen el grupo que más asiduamente consulta Internet. Por otra parte, son escasos los titulados universitarios agrarios (0,93%).

En cuanto al nivel de formación agraria, la Tabla IV.67 muestra cómo la mayoría (84,65%) carece de titulación específica, pero han participado en cursos o jornadas técnicas. De hecho, casi 4 de cada 10 declara no leer nunca revistas de agricultura (Tabla IV.68), lo que tiene su relevancia, ya que esta variable está relacionada directamente con la adopción de técnicas de laboreo según curvas de nivel (con o sin empleo de vertedera), no laboreo y restos de poda (Tabla IV.93).

Según se recoge en la Tabla IV.93, se observa correlación significativa entre el nivel de estudios y la frecuencia de atención de diferentes medios de comunicación como la prensa ($\tau=-0,559$), Internet ($\tau=-0,659$) o la televisión ($\tau=+0,321$), es decir a menor nivel de estudios aumenta la probabilidad de consultar poco la prensa o Internet y más la televisión.

Grado de dedicación a la agricultura

Casi el 70% de los agricultores encuestados siempre han sido agricultores, frente a un 14,42% que se ha incorporado al sector olivarero en los últimos 10 años (Tabla IV.72). En cuanto al porcentaje de los ingresos familiares que proceden del olivar (Tabla IV.75), sólo en un caso de cada seis (15,81%) la actividad olivarera es la principal fuente de ingresos, mientras que ésta sólo supera el 50% de los ingresos en el 55,81% de los casos, y es muy frecuente que dicho ingreso sea marginal o inferior al veinte por ciento (34,42%). De hecho, casi la mitad (45,95%) de este último porcentaje declara que la generación siguiente no va a continuar con la actividad agraria.

La medición de la variable “continuidad de la actividad agraria” ha sido condicionada en función de la edad del agricultor (Tabla IV.76), considerándose que aquéllos con menos de 40 años no pueden conocer aún este extremo (12,56 % de la muestra). Mientras que del total de encuestados que sí pueden saberlo un 61,40% responde afirmativamente a la pregunta sobre si algún miembro de la familia tiene previsto continuar con la actividad agraria en la explotación. Además, según la Tabla IV.93 se observa que hay dependencia entre la continuidad de la actividad olivarera y la

adopción de las dos técnicas de no laboreo consideradas. También hay una correlación directa con los márgenes por unidad de coste y por hectárea, lo que indica que las explotaciones más rentables son las que tienden a continuar con la actividad olivarera como negocio familiar.

Por lo que respecta a la residencia habitual de los agricultores (Tabla IV.69), más de dos tercios (70,70%) vive fuera de la explotación pero en el mismo municipio, mientras que casi una tercera parte (28,37%) reside en otro municipio distinto al de la explotación. Según la Tabla IV.93, la residencia habitual en el municipio de la explotación olivarera está correlacionada con la realización de trabajos en la explotación ($\tau=-0,545$), lo cual puede ser explicado por la cercanía geográfica, así como por un mayor grado de dedicación a la actividad agraria.

Actitudes frente a la innovación y el riesgo

Por otra parte, la Tabla IV.79 muestra la clasificación que hacen los agricultores de sí mismos según su perfil de adoptante. Así ante una innovación tecnológica la mitad de los agricultores (47,90%) suelen ser prudentes y dilatan el momento de la adopción hasta que a la mayoría les haya ido bien (valor 3 en una escala de 1 a 4). Hay un 7% de adoptantes tempranos (valor 1), y un 9,77% de adoptantes tardíos (valor 4).

La autovaloración de la actitud ante el riesgo en sus decisiones de inversión aparece en la Tabla IV.80, siendo la media de 6,82 puntos (en una escala de 1 a 10, de nada arriesgado a muy arriesgado) y 8 el valor más frecuente. Según se observa en la Tabla IV.93, la correlación entre ambas variables tiene el signo esperado (aunque su intensidad es muy leve), es decir, cuanto menos innovadores se consideran los agricultores, más aversos al riesgo se consideran éstos ($\tau=-0,129$).

5.1.4. Variables de gestión de la explotación

Mano de obra

La Tabla IV.81 recoge la proporción de mano de obra empleada (fija, eventual y familiar) en las explotaciones encuestadas, de donde se desprende que casi dos tercios

(63,26%) emplean mano de obra familiar y eventual (Figura 5.10). Porcentajes cercanos al 15% presentan las explotaciones que emplean o “sólo mano de obra familiar” o “sólo mano de obra eventual”. Mientras, la mano de obra fija es empleada por un 7,44%, que corresponde a las 11 explotaciones de más de 500 hectáreas, que son las que tienen dimensión como para poder contratar trabajadores fijos. Se trata de explotaciones cuyos propietarios residen en el mismo municipio que la explotación y cuyo nivel de dedicación a la actividad olivarera es mayoritariamente total o parcial principal, es decir, el olivar es su mayor fuente de ingresos.

Además, según se recoge en la Tabla IV.93, la contratación de mano de obra fija está altamente correlacionada con la superficie de la explotación ($\rho=+0,797$), mientras que el uso de mano de obra familiar está correlacionada de manera negativa con la superficie ($\rho=-0,453$), lo que indica que las explotaciones familiares en la zona son de menor tamaño. Por otra parte, el mantenimiento de vegetación natural y/o setos en las lindes de las parcelas y el uso de los restos de poda como acolchado está correlacionado directamente con el empleo de mano de obra fija.

Figura 5.10: Diagrama del porcentaje de explotaciones según el tipo de mano de obra empleada

Trabajo del empresario

Los porcentajes relativos a la realización de trabajos en la explotación vienen recogidos en la Tabla IV.73, donde puede observarse cómo el 56,74% declara realizar todos los trabajos que exige la explotación olivarera, mientras que casi uno de cada cinco (17,68%) realiza sólo trabajos de gestión y dirección de la actividad productiva.

Apenas un 4,65% declara no realizar ningún tipo de trabajo en la finca. Los que declaran realizar todos los trabajos de la explotación son los que afirman en mayor proporción que la próxima generación va a continuar con la actividad agraria, los que más participan en el programa agroambiental, los que más cultivan olivar de regadío, los que mayor grado de dedicación a la actividad agraria presentan, los que tienen explotaciones más pequeñas, las cuales son proporcionalmente las más heredadas y las que más adoptan no laboreo (Tabla IV.74). Por su parte, el grupo de los que no realizan ningún trabajo en la finca, constituido por los agricultores de mayor edad, es el que en menor proporción realiza prácticas de conservación de suelos y en el que menos agricultores declaran que la actividad agraria vaya a continuar en la próxima generación (Tabla IV.74).

Con respecto a la contabilidad de las explotaciones (Tabla IV.82) merece destacarse que el 21,40% de los empresarios olivareros no realiza ninguna actividad de gestión contable, mientras que algo más de la mitad (53,95%) declara llevar personalmente la contabilidad de su explotación. El hecho de llevar o no contabilidad es, en cierta medida, un indicador de la importancia que el empresario agrario le da a una gestión eficiente de su explotación olivarera.

La participación en el programa agroambiental de lucha contra la erosión incentiva la gestión contable (Chi-cuadrado=32,247 a un nivel de significación $\alpha=0,01$), ya que se trata de una exigencia implícita derivada de la elaboración de los tres documentos necesarios para solicitar las ayudas (el Cuaderno de Explotación, el Plan Agroambiental y el Plan de Actuación). Así, se aprecia que tanto la adopción de técnicas de laboreo como de no laboreo localizado están significativamente correlacionadas con la gestión contable (Tabla IV.93). Específicamente, las dependencias más importantes son con los adoptantes de la técnica de laboreo siguiendo curvas de nivel y sin utilizar vertedera o grada de discos (Chi-cuadrado=4,615 a un $\alpha=0,032$) y los adoptantes de no laboreo con aplicación no localizada de herbicidas (Chi-cuadrado=2,806 a un 0,094 de significación). Y aunque no existe dependencia entre la contabilidad y la adopción de no laboreo localizado, sí se observa que el 82,22% de los adoptantes de esta técnica declara que realiza una gestión contable de su actividad empresarial. La práctica de triturado de restos de poda también presenta un

elevado grado de correlación con el hecho de llevar contabilidad, como se recoge en la Tabla IV.93.

Asesoramiento técnico

Los agricultores afirman que cuando necesitan asesoramiento en su explotación ante cualquier problema suelen acudir a otros agricultores o a los técnicos de alguna cooperativa (Tabla IV.77), y un 63,72% afirma que además suelen resolverle sus problemas (Tabla IV.78). Prácticamente todos los encuestados conocen la Agencia de Extensión Agraria (Oficina Comarcal Agraria, OCA) de su comarca (Tabla IV.70), y muchos la visitan (70,09%), pero lo hacen básicamente para resolver trámites administrativos relacionados con las ayudas europeas que recibe el sector (58,67%), o aprovechan además para realizar alguna consulta técnica (41,33%).

En cuanto al uso de medios de comunicación (Tabla IV.71), apenas un tercio (29,77%) lee a diario la prensa, mientras que la mayoría lo hace esporádicamente o nunca (57,21%). Mucho más frecuente es el uso diario de la televisión y la radio (61,86% y 47,91% respectivamente), siendo aún poco habitual el uso de Internet (usado con frecuencia sólo por el 15,35%).

5.1.5. Percepción del problema de la erosión

Las Tablas IV.83 a IV.90 resumen las principales variables de percepción del problema de la erosión, entre las que cabe destacar las de valoración de diversos aspectos de mejora en el cultivo del olivo, las de grado de percepción del problema erosivo, percepción de la calidad del suelo, participación en programas agroambientales y niveles de adopción de prácticas de conservación de suelos (este último conjunto de variables se tratará en un epígrafe aparte por su importancia).

Valoración de aspectos a mejorar en el cultivo del olivo

En lo que se refiere a la jerarquización que hace el agricultor de los aspectos susceptibles de mejora en su cultivo (Tabla IV.83), en una escala de 1 a 10 (de poco importante a muy importante), el principal es la mejora de los canales de

comercialización (valor medio de 8,96), seguido de la problemática hídrica (valor medio de 8,67), la lucha contra enfermedades y plagas (valor medio de 8,63) y la conservación y mejora de la calidad edáfica (valor medio de 8,11). Los agricultores cuyas explotaciones presentan un peor grado de conservación de suelo, con pendientes altas y situadas en ladera sin abancalar son los que mayor importancia dan al problema de la erosión. Particularmente, según se deduce de la Tabla IV.83, el 75,35% de los agricultores asignan valores superiores a 8 a esta cuestión. Por último, el aspecto menos valorado con respecto a los 4 anteriores es el del estudio de nuevos cultivos alternativos, con un valor medio muy bajo (5,21 puntos).

Valoración de la percepción de la erosión

En línea con lo comentado anteriormente se discuten a continuación los datos referidos a la percepción de la erosión por parte de los agricultores como un problema, tanto a nivel general como en su propia explotación, y en relación a su efecto sobre la productividad general del cultivo (Tablas IV.84 y IV.85). Así, se observa cómo el 88,37% de los agricultores considera bastante o muy grave el problema de la erosión en general, dato que contrasta con el escaso 3 por ciento (2,79%) que percibe el mismo nivel de gravedad en su explotación²⁵, si bien, el 71,16% de los olivicultores reconoce que la erosión en su explotación reduce considerablemente la productividad del cultivo. En consecuencia, aunque los agricultores declaran que la erosión es un problema grave, no la perciben como tal en sus propias explotaciones. Seguidamente profundizaremos en el estudio de este resultado, analizando la distribución del rendimiento medio y de la superficie en función de las categorías de percepción, teniendo en cuenta las variables “grado de erosión” y “pendiente”.

La Figura 5.11 muestra el rendimiento medio según la percepción de la gravedad de la erosión en la propia explotación. Puede verse cómo los rendimientos medios son menores cuanto más grave es la percepción del problema.

²⁵ Dado que hay pocas observaciones de “bastante o muy grave” éstas se han agregado en la categoría “algo, bastante o muy grave” para elaborar las Figuras 5.11, 5.13 y 5.15 sobre percepción de la erosión en la propia explotación.

Figura 5.11: Rendimiento medio según percepción de la gravedad de la erosión en la propia explotación

Según se observa en la Figura 5.12, la mayor parte de las explotaciones afectadas por grados de erosión medio-altos pertenecen a propietarios que perciben la erosión en términos generales como “bastante y muy grave”. El porcentaje de explotaciones con grados de erosión medio y alto de los que consideran la erosión como “muy grave” es de un 20% sobre el total. Destaca cómo no hay ningún agricultor que califique la problemática de la erosión en términos generales como poco o nada grave, lo que indica que en el sector, al menos, hay concienciación sobre los efectos perjudiciales de la degradación de la tierra, aunque estos no se perciban en la propia explotación.

Figura 5.12: Porcentaje de agricultores según percepción general de la erosión y grado de erosión

Sin embargo, pese a que la mayor parte de la superficie se ve afectada por grados de erosión altos y medios, los agricultores perciben escasamente este problema en sus explotaciones (Figura 5.13). Un 53,02% de los agricultores que perciben la erosión en su explotación como un problema “poco o algo grave” son propietarios de explotaciones con niveles medio-altos de erosión. Mientras que un 11,63% de los agricultores con explotaciones afectadas por grados medios y altos de erosión perciben la misma como “nada grave”.

Figura 5.13: Porcentaje de agricultores según percepción de la erosión en su explotación y grado de erosión

De forma similar al análisis de las relaciones entre la variable de percepción de la erosión y el grado de erosión de las explotaciones, las Figuras 5.14 y 5.15 muestran el porcentaje de agricultores según la escala de percepción erosiva, en general y en la explotación, pero esta vez en función de la pendiente. Así, un 88,37% de los agricultores perciben en general la erosión como “bastante y muy grave”, siendo un 75,81% las explotaciones situadas en niveles de pendiente medio-altos. Mientras que cuando se considera la “percepción en su explotación” los porcentajes correspondientes son de un 74,42% de agricultores con percepción “poco o algo grave”, siendo un 68,84% las explotaciones situadas en pendientes medias y altas.

Figura 5.14: Porcentaje de agricultores según percepción general de la erosión y pendiente

Figura 5.15: Porcentaje de agricultores según percepción de la erosión en su explotación y pendiente

Valoración de indicadores de calidad del suelo

En las Tablas IV.86 y IV.87 se presentan las diferentes valoraciones que realizan los agricultores con respecto a la importancia que para ellos tienen varios indicadores de calidad del suelo (en una escala de 1 a 5, de muy importante a poco importante), así como de su variación en los últimos años desde que realizan sus actuales prácticas de cultivo (en una escala de 1 a 10, de “ha empeorado mucho” a “ha mejorado mucho”). Los indicadores de calidad del suelo considerados han sido los siguientes: textura, fertilidad, color, profundidad, compactación, aireación, materia orgánica e infiltración del agua. Se observa una clara clasificación de la valoración de los diferentes componentes de calidad edáfica en el rango de la mitad superior en cuanto a su

importancia (valores entre 1 y 3). Por su parte, la valoración media de la variación temporal de dichos atributos es superior a 5, lo cual indica que los agricultores perciben una mejora en el nivel de conservación del suelo de sus respectivas explotaciones. En la Tabla IV.88 se resumen los resultados de las Tablas IV.86 y IV.87.

Participación en el programa agroambiental contra la erosión

Casi todos los agricultores (99,07%) conocen el programa agroambiental de lucha contra la erosión de la UE, mientras que participan en él cuatro quintas partes (80,75%) de los que lo conocen. Aproximadamente el mismo porcentaje (84,51%) propone mejoras en el asesoramiento del plan, mientras que un 30,05% declara que implementaría trámites más sencillos para la solicitud de las ayudas. Sólo un 12,68% propone mejorar el plan mediante mayores subvenciones, lo que posiblemente indique que los pagos compensan los costes de las prácticas en la mayoría de los casos (Tabla IV.90). Según se recoge en la Tabla IV.93, la percepción de la erosión sobre la productividad del cultivo está correlacionada moderadamente con la participación en el programa agroambiental de lucha contra la erosión ($\tau=+0,536$), es decir, cuanto más grave se percibe la influencia de la erosión sobre los rendimientos finales más propenso es el agricultor a participar en el programa agroambiental. Por otra parte, no existe asociación lineal de la variable “participación” con los indicadores económicos, aunque sí está correlacionada significativamente con la adopción de técnicas de laboreo de conservación y no laboreo con herbicida no localizado, ya que son algunos de los requisitos exigidos en la normativa europea para la concesión de ayudas agroambientales.

5.1.6. Adopción de prácticas de conservación de suelos

La Tabla 5.7 recoge los porcentajes de las Prácticas de Conservación de Suelos empleadas en la zona de estudio. Las principales prácticas de conservación de suelos son el no laboreo con herbicidas (89,77% de adoptantes y 99,28% de la superficie) y el mantenimiento de restos de poda triturados (42,79% y 93,18%). En las Figuras 5.16 a 5.33 pueden verse las diferentes curvas del proceso de adopción de las diversas prácticas de conservación de suelos consideradas según porcentajes acumulados de agricultores y superficie. Así, se observa que el nivel de adopción es bajo para algunas

de las prácticas de conservación de suelos. Incluso la técnica conservacionista más elemental, la que se exige para participar en los programas de desarrollo rural, el laboreo según curvas de nivel, es poco adoptada (10,23% de adoptantes y 0,72% de la superficie) si se considera la totalidad de las explotaciones, lo que se explica por el elevado grado de adopción de las prácticas de no laboreo en la zona. De hecho, la mayoría de los agricultores que no han optado por el no laboreo realizan laboreo según curvas de nivel.

Tabla 5.7: Prácticas de conservación de suelo adoptadas en la zona de estudio

PCS	% de explotaciones	% de superficie
Laboreo	10,23	0,72
- Sólo laboreo según curvas de nivel	3,26	0,15
- Laboreo según curvas de nivel y sin vertedera	6,98	0,57
No laboreo con herbicidas	89,77	99,28
- No laboreo con herbicidas localizado	20,93	20,08
- No laboreo con herbicidas no localizado	68,84	79,21
Vegetación natural en lindes	10,70	37,78
Setos en las lindes	8,37	37,34
Cubiertas vegetales en el centro de las calles	4,19	0,30
Triturado y mantenimiento de restos de poda	42,79	93,18

Nota: respuestas múltiples, porcentajes sobre el total de la muestra (215 explotaciones y 8.061,13 hectáreas).

Por otra parte, la técnica de no laboreo con herbicidas ha alcanzado un crecimiento en torno al 90%, porcentaje que se explica principalmente por las altas pendientes de la zona y a los elevados costes fijos derivados de mecanizar la labranza en explotaciones de poca superficie. Hay que comentar que el no laboreo sin herbicidas utilizando desbrozadoras no es utilizado por ningún agricultor de la zona, posiblemente por los elevados costes de maquinaria que supone para explotaciones que están mayoritariamente en laderas de una cierta pendiente. De los porcentajes de adopción comentados puede deducirse que el laboreo es practicado todavía por una minoría de explotaciones de pequeño tamaño. Asimismo, el triturado de restos de poda lo realizan las explotaciones de mayor tamaño.

Como cabía esperar, la realización de prácticas de laboreo, no laboreo con herbicidas y mantenimiento de restos de poda están correlacionadas entre sí. La realización de las prácticas de vegetación natural en las lindes y setos en las lindes también están correlacionadas entre sí (Tabla IV.93).

Figura 5.16: Difusión inter-empresas del laboreo según curvas de nivel

Figura 5.17: Difusión global del laboreo según curvas de nivel

Figura 5.18: Difusión inter-empresas del laboreo según curvas de nivel y sin vertedera

Figura 5.19: Difusión global del laboreo según curvas de nivel y sin vertedera

Figura 5.20: Difusión inter-empresas del no laboreo con aplicación de herbicidas

Figura 5.21: Difusión global del no laboreo con aplicación de herbicidas

Figura 5.22: Difusión inter-empresas del no laboreo con herbicida localizado

Figura 5.23: Difusión global del no laboreo con herbicida localizado

Figura 5.24: Difusión inter-empresas del no laboreo con herbicida no localizado

Figura 5.25: Difusión global del no laboreo con herbicida no localizado

Figura 5.26: Difusión inter-empresas de la vegetación natural en las linderos

Figura 5.27: Difusión global de la vegetación natural en las linderos

Figura 5.28: Difusión inter-empresas de la técnica de setos en las lindes

Figura 5.29: Difusión global de la técnica de setos en las lindes

Figura 5.30: Difusión inter-empresas de las cubiertas vegetales en el centro de las calles

Figura 5.31: Difusión global de las cubiertas vegetales en el centro de las calles

Figura 5.32: Difusión inter-empresas de la técnica de mantenimiento de restos de poda

Figura 5.33: Difusión global de la técnica de mantenimiento de restos de poda

5.2. Resultados de los modelos sigmoidales de difusión

En este apartado profundizaremos en el estudio de los procesos de difusión de las prácticas de conservación de suelos adoptadas en la zona de estudio (Figuras 5.16 a 5.33 del apartado 5.1.6). La Tabla 5.8 resume la información de partida más relevante para el análisis: las frecuencias absolutas y relativas de adopción de las diferentes técnicas de conservación según agricultores y superficie, así como el año de inicio de las mismas.

Tabla 5.8: Frecuencias absolutas y relativas de adopción final de prácticas de conservación de suelos en la zona de estudio

Prácticas	Adopción según	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa	Año de inicio
No laboreo con herbicidas (localizado y no localizado)	Agricultores	193	89,77	1979
	Superficie (ha)	8.003,46	99,28	
No laboreo con herbicidas localizado	Agricultores	45	20,93	1980
	Superficie (ha)	1.618,64	20,08	
No laboreo con herbicidas no localizado	Agricultores	148	68,84	1979
	Superficie (ha)	6.384,82	79,21	
Vegetación natural en lindes	Agricultores	23	10,70	1963
	Superficie (ha)	3.045,29	37,78	
Setos en lindes	Agricultores	18	8,37	1963
	Superficie (ha)	3.009,73	37,34	
Cubiertas vegetales	Agricultores	9	4,19	1998
	Superficie (ha)	24,04	0,30	
Triturado de restos de poda	Agricultores	92	42,79	1998
	Superficie (ha)	7.511,72	93,18	

Nota: Porcentajes sobre el total de la muestra (215 agricultores y 8.061,13 hectáreas).

Sin lugar a dudas la práctica más difundida es la de no laboreo con aplicación de herbicidas (y dentro de ésta la aplicación no localizada frente a la localizada), que supone casi la totalidad de la superficie (99,28%) y el 89,77% de los agricultores. El porcentaje residual de agricultores que continúa haciendo laboreo, lo realiza siguiendo las curvas de nivel, que es una de las “buenas prácticas agrarias” exigidas para participar en los diferentes programas de desarrollo rural establecidos en el Reglamento 1257/99. Algunos de estos agricultores que todavía realizan laboreo, evitan también el uso de aperos que volteen el suelo como la vertedera o la grada de discos²⁶. Por este motivo, en el análisis de los procesos de difusión sólo se tendrán en cuenta las prácticas de no laboreo, y aquellas prácticas que son independientes del tipo de laboreo realizado,

en concreto el mantenimiento de vegetación natural y setos en las lindes, el uso de cubiertas vegetales y el acolchado utilizando restos de poda.

Una práctica complementaria al no laboreo, y que se encuentra muy difundida en la cuenca granadina del Alto Genil, es el mantenimiento de restos de poda sobre el suelo, que comenzó a adoptarse a mediados de los 80. Las prácticas más antiguas son las de laboreo y mantenimiento de vegetación natural y setos en las lindes de las parcelas, que datan de los años 60. En la actualidad, estas prácticas son bastante marginales, dándose en explotaciones pequeñas, situadas en ladera con pendientes superiores al 8%, de agricultores de más de 55 años, que apenas visitan la OCA y que no participan en el programa agroambiental.

El análisis de difusión de las prácticas de conservación de suelos consideradas se ha realizado desde dos enfoques, según agricultores (difusión inter-empresas) y según superficie (difusión global). La difusión inter-empresas representa el porcentaje acumulado de agricultores que adoptan por primera vez una determinada práctica de conservación de suelos en cada periodo de tiempo, respecto al total de agricultores de la muestra. Por su parte, la difusión global mide los incrementos sucesivos porcentuales de superficie en la que se realiza cada práctica de conservación de suelos en cada periodo de tiempo.

Asimismo, se han estimado dos tipos de modelos de influencia interna, uno con una especificación de tipo Verhulst-Pearl o logístico y otra de tipo Gompertz. Además, de la observación del patrón de difusión de las distintas prácticas de conservación de suelo (Figuras 5.16 a 5.33) se puede deducir que se trata de innovaciones donde predomina el efecto imitación en el proceso de difusión. No obstante, también se ha estimado el modelo exponencial para analizar la posible existencia de un efecto innovador en el proceso de difusión, comprobándose, como se comentará más adelante, que las dos especificaciones funcionales consideradas inicialmente son las más adecuadas para describir los procesos de difusión de prácticas de conservación de suelos en la zona de estudio.

²⁶ La no utilización de vertederas o gradas de disco es un requisito que se establece de manera implícita en las “buenas prácticas agrarias” y de manera explícita en el paquete de medidas para participar en el programa agroambiental de lucha contra la erosión en suelos frágiles (Real Decreto 4/2001).

Los coeficientes de las curvas, el nivel máximo de adopción, los cálculos de ajustes de las ecuaciones y las medidas de bondad de dichos ajustes se han estimado según se expuso en el capítulo metodológico. Los modelos de difusión estimados para las nueve prácticas de conservación de suelos analizadas en la zona de estudio se recogen en las Tablas 5.9 a 5.11.

5.2.1. Modelos de difusión de prácticas de conservación de suelos

En la Tabla 5.9 se recogen los modelos logísticos, en la Tabla 5.10 los modelos Gompertz y en la Tabla 5.11 los modelos exponenciales. En todas aparecen los coeficientes de los parámetros estimados (la constante de integración “a”, la tasa de difusión máxima “b” y el techo teórico que alcanzaría la práctica “M”), el coeficiente de determinación R^2 como medida de bondad del ajuste, las ecuaciones de cada modelo y los puntos de inflexión en los modelos de influencia interna (t^* , tiempo que tarda la innovación en alcanzar el máximo nivel de adopción y porcentaje acumulado en ese periodo), así como los valores del punto de partida o instante inicial (t_0).

Los modelos de influencia interna presentan mejor ajuste que los de influencia externa, ya que en casi todos el coeficiente de determinación supera el 0,95, tanto a nivel de agricultores como de superficie, correspondiendo el peor ajuste al modelo de difusión global de no laboreo con herbicidas localizado ($R^2=0.88$ según la especificación logística y la Gompertz). Estos modelos explican bien el proceso de difusión a través de interacciones entre los agricultores de la zona. De hecho, casi un tercio de los agricultores no visita la oficina comarcal agraria y de los dos tercios restantes la inmensa mayoría acude a la OCA a resolver casi exclusivamente trámites burocráticos relacionados con las ayudas de la Unión Europea. Es más, para la resolución de sus problemas en la explotación, el 80% prefiere acudir a otros agricultores y/o a la cooperativa (un 70%).

Con respecto a las medidas de bondad del ajuste relacionadas con la media de los errores, los valores más pequeños corresponden a los modelos de influencia interna, lo que confirma que la comunicación directa entre agricultores ha sido el motor de los procesos de difusión de las distintas prácticas de conservación de suelos analizadas. Las

tasas máximas de difusión son superiores en los modelos logísticos, lo que implica mayores velocidades de difusión debidas al efecto contagio, en contraste con las reducidas tasas exponenciales. Por otro lado, en la mayoría de los modelos Gompertz se alcanza el punto de inflexión antes que en los modelos Verhulst-Pearl, dada la naturaleza asimétrica de la función Gompertz, excepto en aquellos en los que la estimación del techo máximo es superior a la estimación logística, y por tanto, retrasa el momento de cambio de tendencia.

En los modelos logísticos de difusión inter-empresas se observa la mayor tasa de crecimiento a principios de los 90 para las prácticas de mantenimiento de vegetación natural y setos en las lindes, acumulando en cada una de ellas al 6% de los agricultores (Tabla 5.9). Mientras que para las técnicas de no laboreo y de cubiertas vegetales la mayor tasa de crecimiento se observa a finales de la centuria, principios de la siguiente, agrupando el 50% de los agricultores las técnicas de no laboreo con aplicación de herbicidas y al 2,23% la práctica de cubiertas vegetales²⁷. En cuanto a la práctica de mantenimiento de restos de poda, la máxima tasa de crecimiento se alcanza en 2003, momento en el que se acumula la mitad del techo de adoptantes actuales (33,70%).

En cuanto a las estimaciones logísticas de los modelos de difusión global, el cambio de tendencia ocurre en 1984 para las técnicas de vegetación y setos en las lindes (abarcando casi una cuarta parte de la superficie olivarera), en la segunda mitad de los 90 para las técnicas de no laboreo, a principios de la primera década del 2000 para las cubiertas vegetales, y en 1997 para la técnica de mantenimiento de restos de poda (agrupando la mitad de la superficie).

Se observa cómo el proceso va más rápido a nivel de superficie que a nivel de agricultores en algunas prácticas de conservación de suelos (como por ejemplo, las técnicas de vegetación natural y setos en las lindes de las parcelas, y el mantenimiento de restos de poda en el suelo) que en otras (como el no laboreo localizado). Cuando en una práctica la difusión es más rápida en superficie que en agricultores implica que las explotaciones grandes adoptan más rápido. Además, como se verá en los modelos probit

²⁷ Hay que aclarar que la técnica de cubiertas vegetales es en términos relativos una de las menos adoptadas, además de ser una de las más recientes, por lo que no puede saberse aún si el proceso de difusión va a terminar o no. Los resultados de la estimación de los modelos de difusión de esta variable deben de interpretarse teniendo esto en cuenta.

de adopción, dichas prácticas están relacionadas positivamente con la superficie de la explotación. En concreto, la difusión de la superficie bajo la técnica de no laboreo localizado ha ido más lenta que la difusión inter-agricultores, con un lapso temporal de 5-6 años aproximadamente, debido a que los agricultores con explotaciones más grandes han sido más lentos en adoptar. En cambio, ha ocurrido lo contrario con las técnicas restantes, en particular, la difusión inter-empresas ha sufrido mayores retrasos con respecto al proceso de superficie adoptada bajo las técnicas de vegetación y setos en las lindes (retraso de 5 y 9 años respectivamente), y acolchado (retraso de 6 años).

Tabla 5.9: Difusión logística de las prácticas de conservación de suelos en la zona de estudio

Práctica	Difusión	Parámetros estimados* (y error típico)			Medida de bondad del ajuste	Modelo logístico	Punto de inflexión (y punto inicial)	
		M	a	b			R ²	t* y (t _p)
No laboreo con herbicidas (localizado y no localizado)	% Agricultores	100,000 (3,834)	5,214 (0,261)	0,291 (0,019)	0,992	$N(t)=100/(1+\exp(5,21-0,29t))$	1997 (1979)	50,00 (0,47)
	% Superficie	100,000 (4,824)	4,445 (0,396)	0,290 (0,032)	0,977	$N(t)=100/(1+\exp(4,45-0,29t))$	1994 (1979)	50,00 (0,02)
No laboreo con herbicidas localizado	% Agricultores	29,522 (2,814)	5,241 (0,268)	0,246 (0,021)	0,989	$N(t)=29,52/(1+\exp(5,24-0,25t))$	2001 (1980)	14,76 (0,47)
	% Superficie	47,581 (44,093)	4,487 (0,524)	0,165 (0,051)	0,884	$N(t)=47,58/(1+\exp(4,49-0,17t))$	2007 (1980)	23,79 (0,19)
No laboreo con herbicidas no localizado	% Agricultores	81,150 (3,339)	4,874 (0,228)	0,270 (0,017)	0,992	$N(t)=81,15/(1+\exp(4,87-0,27t))$	1997 (1979)	40,57 (0,47)
	% Superficie	88,564 (4,635)	4,177 (0,337)	0,266 (0,028)	0,977	$N(t)=88,56/(1+\exp(4,18-0,27t))$	1995 (1979)	44,28 (0,02)
Triturado de restos de poda	% Agricultores	67,409 (10,192)	5,482 (0,308)	0,311 (0,033)	0,987	$N(t)=67,41/(1+\exp(5,48-0,31t))$	2003 (1985)	33,70 (1,40)
	% Superficie	100,000 (12,260)	2,942 (0,316)	0,246 (0,045)	0,945	$N(t)=100/(1+\exp(2,94-0,25t))$	1997 (1985)	50,00 (7,80)

Nota (*): Parámetros significativos al 95% de confianza.

Tabla 5.9 (continuación): Difusión logística de las prácticas de conservación de suelos en la zona de estudio

Práctica	Difusión	Parámetros estimados* (y error típico)			Medida de bondad del ajuste	Modelo logístico	Punto de inflexión (y punto inicial)	
		M	a	b			R ²	t* y (t ₀)
Vegetación natural en lindes	% Agricultores	12,747 (0,435)	3,116 (0,081)	0,118 (0,005)	0,992	$N(t)=12,75/(1+\exp(3,12-0,12t))$	1989 (1963)	6,37 (0,47)
	% Superficie	46,830 (3,561)	1,766 (0,087)	0,083 (0,009)	0,956	$N(t)=46,83/(1+\exp(1,77-0,08t))$	1984 (1963)	23,42 (6,82)
Setos en lindes	% Agricultores	11,405 (0,706)	3,152 (0,079)	0,104 (0,006)	0,988	$N(t)=11,41/(1+\exp(3,15-0,10t))$	1993 (1963)	5,70 (0,47)
	% Superficie	46,532 (3,702)	1,758 (0,089)	0,082 (0,009)	0,953	$N(t)=46,53/(1+\exp(1,76-0,08t))$	1984 (1963)	23,27 (6,82)
Cubiertas vegetales	% Agricultores	4,462 (0,457)	5,956 (1,792)	1,411 (0,463)	0,960	$N(t)=4,46/(1+\exp(5,96-1,41t))$	2002 (1998)	2,23 (0,47)
	% Superficie	0,300 (0,015)	15,591 (5,288)	3,640 (1,305)	0,985	$N(t)=0,30/(1+\exp(15,59-3,64t))$	2002 (1998)	0,15 (0,02)

Nota (*): Parámetros significativos al 95% de confianza.

Tabla 5.10: Difusión Gompertz de las prácticas de conservación de suelos en la zona de estudio

Práctica	Difusión	Parámetros estimados* (y error típico)			Medida de bondad del ajuste	Modelo Gompertz		Punto de inflexión (y punto inicial)	
		M	a	b		R ²	N(t) y [N(t ₀)]	t* y (t ₀)	N(t*) y [N(t ₀)]
No laboreo con herbicidas (localizado y no localizado)	% Agricultores	100,000 (8,396)	3,005 (0,387)	0,192 (0,030)	0,977	$N(t)=100 \cdot \exp(-\exp(3,01-0,19t))$	1988 (1979)	36,79 (0,47)	
	% Superficie	100,000 (7,154)	2,529 (0,363)	0,196 (0,033)	0,968	$N(t)=100 \cdot \exp(-\exp(2,53-0,20t))$	1990 (1979)	36,79 (0,02)	
No laboreo con herbicidas localizado	% Agricultores	61,039 (20,361)	2,105 (0,129)	0,082 (0,017)	0,986	$N(t)=61,04 \cdot \exp(-\exp(2,11-0,08t))$	1999 (1980)	22,46 (0,47)	
	% Superficie	100,000 (168,833)	1,851 (0,122)	0,054 (0,040)	0,888	$N(t)=100 \cdot \exp(-\exp(1,85-0,05t))$	2014 (1980)	36,79 (0,19)	
No laboreo con herbicidas no localizado	% Agricultores	100,000 (10,565)	2,279 (0,189)	0,133 (0,017)	0,987	$N(t)=100 \cdot \exp(-\exp(2,28-0,13t))$	1992 (1979)	36,79 (0,47)	
	% Superficie	100,000 (9,151)	2,031 (0,216)	0,145 (0,022)	0,976	$N(t)=100 \cdot \exp(-\exp(2,03-0,15t))$	1994 (1979)	36,79 (0,02)	
Triturado de restos de poda	% Agricultores	100,000 (38,779)	2,399 (0,291)	0,131 (0,036)	0,978	$N(t)=100 \cdot \exp(-\exp(2,40-0,13t))$	1996 (1985)	36,79 (1,40)	
	% Superficie	100,000 (18,661)	1,426 (0,266)	0,157 (0,048)	0,912	$N(t)=100 \cdot \exp(-\exp(1,43-0,16t))$	1991 (1985)	36,79 (7,80)	

Nota (*): Parámetros significativos al 95% de confianza.

Tabla 5.10 (continuación): Difusión Gompertz de las prácticas de conservación de suelos en la zona de estudio

Práctica	Difusión	Parámetros estimados* (y error típico)			Medida de bondad del ajuste	Modelo Gompertz	Punto de inflexión (y punto inicial)	
		M	a	b			t* y (t ₀)	N(t*) y [N(t ₀)]
Vegetación natural en lindes	% Agricultores	17,275 (1,216)	1,415 (0,035)	0,054 (0,004)	0,992	$N(t)=17,28 \cdot \exp(-\exp(1,42-0,05t))$	1987 (1963)	6,35 (0,47)
	% Superficie	60,344 (9,620)	0,816 (0,048)	0,041 (0,008)	0,953	$N(t)=60,34 \cdot \exp(-\exp(0,82-0,04t))$	1982 (1963)	22,20 (6,82)
Setos en lindes	% Agricultores	20,124 (3,485)	1,421 (0,027)	0,039 (0,005)	0,987	$N(t)=20,12 \cdot \exp(-\exp(1,42-0,04t))$	1997 (1963)	7,41 (0,47)
	% Superficie	60,284 (10,118)	0,813 (0,051)	0,040 (0,008)	0,950	$N(t)=60,28 \cdot \exp(-\exp(0,81-0,04t))$	1982 (1963)	22,18 (6,82)
Cubiertas vegetales	% Agricultores	4,804 (0,952)	3,086 (1,399)	0,805 (0,405)	0,939	$N(t)=4,80 \cdot \exp(-\exp(3,09-0,81t))$	1999 (1998)	1,77 (0,47)
	% Superficie	0,298 (0,016)	13,633 (7,641)	3,330 (1,910)	0,984	$N(t)=0,30 \cdot \exp(-\exp(13,63-3,30t))$	1998 (1998)	0,11 (0,02)

Nota (*): Parámetros significativos al 95% de confianza.

Tabla 5.11: Difusión exponencial de las prácticas de conservación de suelos en la zona de estudio

Práctica	Difusión	Parámetros estimados* (y error típico)			Medida de bondad del ajuste	Modelo exponencial	Punto inicial	
		M	a	b			R ²	t ₀
No laboreo con herbicidas (localizado y no localizado)	% Agricultores	100,000 (44,680)	4,838 (0,299)	0,053 (0,036)	0,791	$N(t)=100-\exp(4,84-0,053t)$	1979	0,47
	% Superficie	100,000 (25,424)	4,886 (0,151)	0,072 (0,032)	0,840	$N(t)=100-\exp(4,89-0,072t)$	1979	0,02
No laboreo con herbicidas localizado	% Agricultores	94,309 (236,357)	4,604 (2,352)	0,010 (0,027)	0,844	$N(t)=94,31-\exp(4,60-0,010t)$	1980	0,47
	% Superficie	89,288 (254,475)	4,545 (2,686)	0,010 (0,030)	0,809	$N(t)=89,29-\exp(4,55-0,010t)$	1980	0,19
No laboreo con herbicidas no localizado	% Agricultores	100,000 (53,361)	4,783 (0,404)	0,040 (0,030)	0,839	$N(t)=100-\exp(4,78-0,040t)$	1979	0,47
	% Superficie	100,000 (28,160)	4,830 (0,187)	0,057 (0,025)	0,881	$N(t)=100-\exp(4,83-0,057t)$	1979	0,02
Triturado de restos de paja	% Agricultores	100,000 (191,808)	4,702 (1,702)	0,024 (0,054)	0,770	$N(t)=100-\exp(4,70-0,024t)$	1985	1,40
	% Superficie	100,000 (34,097)	4,734 (0,243)	0,077 (0,048)	0,833	$N(t)=100-\exp(4,73-0,077t)$	1985	7,80

Nota (*): Parámetros significativos al 95% de confianza.

Tabla 5.11 (continuación): Difusión exponencial de las prácticas de conservación de suelos en la zona de estudio

Práctica	Difusión	Parámetros estimados* (y error típico)			Medida de bondad del ajuste	Modelo exponencial	Punto inicial	
		M	a	b			t ₀	N(t ₀)
Vegetación natural en lindes	% Agricultores	39,671 (22,795)	3,715 (0,549)	0,008 (0,005)	0,968	$N(t)=39,67-\exp(3,72-0,008t)$	1963	0,47
	% Superficie	100,000 (49,796)	4,564 (0,509)	0,011 (0,007)	0,945	$N(t)=100-\exp(4,56-0,011t)$	1963	6,82
Setos en lindes	% Agricultores	30,611 (25,844)	3,453 (0,810)	0,008 (0,008)	0,941	$N(t)=30,61-\exp(3,45-0,008t)$	1963	0,47
	% Superficie	97,808 (49,768)	4,541 (0,520)	0,011 (0,007)	0,942	$N(t)=97,81-\exp(4,54-0,011t)$	1963	6,82
Cubiertas vegetales	% Agricultores	90,032 (2125,803)	4,510 (23,367)	0,009 (0,210)	0,883	$N(t)=90,03-\exp(4,51-0,009t)$	1998	0,47
	% Superficie	8,762 (318,946)	2,181 (36,266)	0,007 (0,255)	0,837	$N(t)=8,76-\exp(2,18-0,007t)$	1998	0,02

Nota (*): Parámetros significativos al 95% de confianza.

En las Figuras 5.34 a 5.47 pueden apreciarse los senderos de difusión ajustados a los datos de la muestra, siendo el modelo logístico el que presenta mejores ajustes y coeficientes de imitación más elevados. Se observa además cómo los efectos de las fuentes de información interna sobre la velocidad del proceso de difusión se han mostrado ligeramente más intensos en los procesos de difusión logística interempresarial. A continuación profundizaremos en el estudio de las estimaciones logísticas dada su importancia en los resultados vistos hasta ahora (Tabla 5.9), centrando la atención en aquellas prácticas de conservación más importantes por su nivel de difusión. Con respecto a la difusión del no laboreo, el 10% acumulado de los adoptantes se sobrepasa a finales de los 80 (Figura 5.34), alcanzando su máxima tasa de crecimiento en torno al año 1996-1997. Puede apreciarse el elevado ajuste de la curva logística, lo que significa que el proceso de difusión de esta práctica ha sido influenciado casi exclusivamente por la interacción entre los agricultores. Los coeficientes de penetración de las prácticas de no laboreo aparecen al pie de las Figuras 5.34 a 5.39 y resumidas en la Tabla 5.12, en ella se observa que cada 1% de los agricultores (y de las hectáreas) que ya ha adoptado “contagia” cada año a un 0,29% de los que aún faltan por adoptar, es decir, anualmente cada agricultor adoptante persuade a 0,14 de los individuos no adoptantes (y a 0,36 hectáreas por cada 100 hectáreas).

Tabla 5.12: Coeficientes de penetración (b/M) para las técnicas de no laboreo

No laboreo con herbicidas (localizado y no localizado)			
Agricultores		Superficie	
por cada 1%	0,29%	por cada 1%	0,29%
por cada 1 individuo	0,14	por cada 1 hectárea	0,0036
M	100,000	M	100,000
b	0,291	b	0,290
No laboreo con herbicidas localizado			
Agricultores		Superficie	
por cada 1%	0,83%	por cada 1%	0,35%
por cada 1 individuo	0,39	por cada 1 hectárea	0,0043
M	29,522	M	47,581
b	0,246	b	0,165
No laboreo con herbicidas no localizado			
Agricultores		Superficie	
por cada 1%	0,33%	por cada 1%	0,30%
por cada 1 individuo	0,15	por cada 1 hectárea	0,0037
M	81,150	M	88,564
b	0,270	b	0,266

Figura 5.34: Modelos de difusión inter-empresa del no laboreo con herbicidas

Coefficiente de penetración (%) = **0,29** (por cada 1%) ó **0,14** (por cada unidad)

Figura 5.35: Modelos de difusión global del no laboreo con herbicidas

Coefficiente de penetración (%) = **0,29** (por cada 1%) ó **0,36** (por cada 100 unidades)

Figura 5.36: Modelos de difusión inter-empresa de no laboreo con herbicida localizado

Coefficiente de penetración (%) = **0,83** (por cada 1%) ó **0,39** (por cada unidad)

Figura 5.37: Modelos de difusión global de no laboreo con herbicida localizado

Coefficiente de penetración (%) = **0,35** (por cada 1%) ó **0,43** (por cada 100 unidades)

Figura 5.38: Modelos de difusión inter-empresa del no laboreo con herbicida no localizado

Coefficiente de penetración (%) = **0,33** (por cada 1%) ó **0,15** (por cada unidad)

Figura 5.39: Modelos de difusión global del no laboreo con herbicida no localizado

Coefficiente de penetración (%) = **0,30** (por cada 1%) ó **0,37** (por cada 100 unidades)

Figura 5.40: Modelos de difusión inter-empresa de vegetación natural en las lindes

Coefficiente de penetración (%) = **0,93** (por cada 1%) ó **0,43** (por cada unidad)

Figura 5.41: Modelos de difusión global de vegetación natural en las lindes

Coefficiente de penetración (%) = **0,18** (por cada 1%) ó **0,22** (por cada 100 unidades)

Figura 5.42: Modelos de difusión inter-empresa de setos en las lindes

Coefficiente de penetración (%) = **0,91** (por cada 1%) ó **0,42** (por cada unidad)

Figura 5.43: Modelos de difusión global de setos en las lindes

Coefficiente de penetración (%) = **0,18** (por cada 1%) ó **0,22** (por cada 100 unidades)

Figura 5.44: Modelos de difusión inter-empresa de cubiertas vegetales

Coefficiente de penetración (%) = **31,61** (por cada 1%) ó **14,70** (por cada unidad)

Figura 5.45: Modelos de difusión global de cubiertas vegetales

Coefficiente de penetración (%) = **12,13** (por cada 1‰) ó **15,04** (por cada unidad)

Figura 5.46: Modelos de difusión inter-empresa de restos de poda

Coefficiente de penetración (%) = **0,46** (por cada 1%) ó **0,21** (por cada unidad)

Figura 5.47: Modelos de difusión global de restos de poda

Coefficiente de penetración (%) = **0,25** (por cada 1%) ó **0,31** (por cada 100 unidades)

Entre las técnicas de no laboreo, la aplicación localizada de herbicidas presenta mayores coeficientes de penetración (Tabla 5.12). En concreto, el 0,83% de los no adoptantes es arrastrado cada año a la adopción de esta técnica por el 1% de los adoptantes, es decir, por cada agricultor adoptante hay anualmente un 0,39% de imitadores. Mientras que la nueva superficie bajo esta práctica es del 0,35% anual por cada 1% de la superficie en la que ya se ha adoptado. Además el nivel de saturación desciende drásticamente cuando la técnica de no laboreo es ambiental y económicamente más exigente y costosa, como es el caso de la aplicación localizada de herbicidas.

El perfil logístico de la adopción de técnicas de vegetación natural y setos en las lindes nos muestra cómo unos de los mayores niveles de concentración de superficie se dan bajo estas técnicas (Figuras 5.40 a 5.43). En el punto de inflexión, a principios de los 90, entre el 5% y 6% de los agricultores acumulan casi hasta el percentil 30 de la superficie, mientras que en el nivel máximo de adopción, en 2004, entre el 11% y el 13% concentran el 47% de las hectáreas adoptadas (el doble que en 1984). Los coeficientes de imitación son similares en ambas prácticas, y por lo tanto, también sus coeficientes de penetración en el mercado (Tabla 5.13): por cada 1% de agricultores adoptantes, hay cada año un 0,90% de imitadores, es decir, por cada olivicultor que adopta estas técnicas algo más de 0,40 agricultores son “contagiados” anualmente. En términos de superficie, por cada 1% de la superficie en la que se adoptan estas técnicas cada año se contagia al 0,18% de la superficie aún no adoptada.

Por su parte, la técnica de cubiertas vegetales es, en términos relativos, una de las menos adoptadas, si bien también es de las más recientes, siendo el año inicial de los primeros adoptantes 1998, por lo que no puede saberse aún si el proceso de difusión va a terminar o no (Figuras 5.44 y 5.45). Puesto que hay pocos adoptantes los resultados del modelo deben tomarse con la debida cautela. De la Tabla 5.13 destaca el elevado coeficiente de imitación global ($b=3,64$) con respecto al de interagricultores ($b=1,41$). Por cada 1% de adoptantes son contagiados anualmente el 31,61% de los que aún no han adoptado, o en otras palabras, por cada agricultor adoptante otros 14,7 agricultores adopta cada año.

Con respecto a la curva de difusión logística global de la técnica de acolchado con restos triturados de poda, el punto de inflexión se alcanza en 1997 (Figura 5.47). También se observa que por cada 1% de los agricultores adoptantes son contagiados anualmente un 0,46% de los no adoptantes, es decir, por cada agricultor que adopta son persuadidos anualmente 0,21 de los no adoptantes. En términos de superficie, por cada 1% de hectáreas adoptadas son contagiadas cada año un 0,25% de las hectáreas aún no adoptadas (Tabla 5.13).

Tabla 5.13: Coeficientes de penetración (b/M) para las técnicas minoritarias

Vegetación natural en lindes			
Agricultores		Superficie	
por cada 1%	0,93%	por cada 1%	0,18%
por cada 1 individuo	0,43	por cada 1 hectárea	0,0022
M	12,747	M	46,830
b	0,118	b	0,083
Setos en lindes			
Agricultores		Superficie	
por cada 1%	0,91%	por cada 1%	0,18%
por cada 1 individuo	0,42	por cada 1 hectárea	0,0022
M	11,405	M	46,532
b	0,104	b	0,082
Cubiertas vegetales *			
Agricultores		Superficie	
por cada 1%	31,61%	por cada 1%	12,69%
por cada 1 individuo	14,70	por cada 1 hectárea	15,04
M	4,462	M	0,300
b	1,411	b	3,640
Triturado de restos de poda			
Agricultores		Superficie	
por cada 1%	0,46%	por cada 1%	0,25%
por cada 1 individuo	0,21	por cada 1 hectárea	0,0031
M	67,409	M	100,000
b	0,311	b	0,246

Nota (*): Los coeficientes de cubiertas vegetales son muy altos debido a que se trata de una práctica con pocos adoptantes y de reciente aplicación.

5.2.2. Modelos de difusión logística de las prácticas más importantes

Dada la importancia de las técnicas de no laboreo con aplicación de herbicidas (no localizado y localizado) y mantenimiento de restos de poda sobre el suelo, a continuación se estudia con más detalle el proceso logístico de difusión de estas prácticas, visto en figuras anteriores, así como las fases de crecimiento de su adopción, la velocidad y la distribución de las categorías de adoptantes. Las funciones logísticas de distribución de densidad $n(t)$ y de distribución acumulada $N(t)$ en el periodo analizado han sido estimadas para los olivicultores de la cuenca granadina del Alto Genil (Figuras 5.48, 5.49 y 5.50). Además se han estimado las categorías de adoptantes según los límites establecidos por Rogers (1958), la distribución de los agricultores en cada una de ellas y el tiempo de duración (Tablas 5.14, 5.15 y 5.16).

La Figura 5.48 muestra que la estimación de la longitud total del proceso de adopción de la práctica de no laboreo no localizado es aproximadamente de 36 años, encontrándose la información censurada en el momento de realización de las encuestas, año 2004, por lo que entre este año y el final del proceso nos encontramos ante una previsión de carácter logístico. La velocidad máxima de difusión sucede en el punto de inflexión de la función $N(t)$ que corresponde con el máximo de la función de densidad, aproximadamente entre los años 1996-1997.

Figura 5.48: Estimación logística de las curvas de densidad $n(t)$ y acumulada $N(t)$ de la difusión entre agricultores de la técnica de no laboreo con aplicación no localizada de herbicidas (1979-2015)

En la Tabla 5.14 se observa que la fase de crecimiento inicial estaba en torno al 6% en 1987, que corresponde con la categoría de adoptantes innovadores. Los primeros adoptantes suponen un 10% y comprenden un periodo de difusión desde 1987 hasta 1991. Con el grupo de la primera mayoría se alcanza el 45,68% de adoptantes de no laboreo, que abarca desde 1991 hasta 1997. La última mayoría de adoptantes se sitúa en el intervalo que va desde 1997 hasta 2002, acumulando casi el 70% de los adoptantes, mientras que a partir de 2002 se encuentra el grupo de los rezagados que supone un 13,61% del total muestral. El número máximo de adoptantes de acuerdo con el modelo estimado se sitúa en torno al 80%.

Tabla 5.14: Distribución logística de las categorías de adoptantes de no laboreo con aplicación no localizada de herbicidas

Categorías	Límites	Año	Adoptantes (%)	
			Intervalo	Acumulado
Innovadores	$t < t^*-2s$	1979-1987	6,47	6,47
Primeros	$t^*-2s \leq t < t^*-s$	1987-1991	10,02	16,49
Mayoría	$t^*-s \leq t < t^*$	1991-1997	29,19	45,68
Tardíos	$t^* \leq t < t^*+s$	1997-2002	21,86	67,54
Rezagados	$t^*+s \leq t$	2002-2015	13,61	81,15

$t^*=1997$ (tiempo en el punto de inflexión de la distribución acumulada de adoptantes)
 $S=1,48$ (desviación típica de la distribución de la función de densidad)

En cuanto a la estimación logística de las funciones de densidad y acumulada de la difusión entre los agricultores de la técnica de no laboreo con aplicación localizada de herbicidas, se observa en la Figura 5.49 que el proceso de difusión se estima en 43 años, desde 1979 en que comienzan los primeros adoptantes. La mayor velocidad del proceso se alcanza en 2000, tres años más tarde que en la adopción de la técnica anterior. Este retraso de tres años se observa en el resto de categorías de adoptantes, previéndose un mayor lapso temporal en el grupo de rezagados, 6 años más con respecto al periodo de finalización de la técnica de no laboreo no localizado (Tabla 5.15). El porcentaje total de adoptantes de esta técnica se estima en torno al 30%, lo que implica que aproximadamente un 10% de los adoptantes de no laboreo no localizado realizarán un proceso de transición hacia el laboreo localizado, e incluso puede ser que adopte no laboreo alguno que actualmente hace laboreo.

Figura 5.49: Estimación logística de las curvas de densidad $n(t)$ y acumulada $N(t)$ de la difusión entre agricultores de la técnica de no laboreo con aplicación localizada de herbicidas (1979-2022)

Tabla 5.15: Distribución logística de las categorías de adoptantes de no laboreo con aplicación localizada de herbicidas

Categorías	Límites	Año	Adoptantes (%)	
			Intervalo	Acumulado
Innovadores	$t < t^* - 2s$	1979-1990	2,71	2,71
Primeros	$t^* - 2s \leq t < t^* - s$	1990-1994	3,56	6,27
Mayoría	$t^* - s \leq t < t^*$	1994-2000	9,69	15,96
Tardíos	$t^* \leq t < t^* + s$	2000-2005	7,68	23,64
Rezagados	$t^* + s \leq t$	2005-2022	5,88	29,52

$t^*=2000$ (tiempo en el punto de inflexión de la distribución acumulada de adoptantes)
 $S=0,18$ (desviación típica de la distribución de la función de densidad)

Con respecto al proceso logístico de difusión de la práctica de acolchado con restos de poda entre los agricultores de la zona de estudio, la Figura 5.50 muestra la clasificación de los adoptantes según el tiempo. De acuerdo con el modelo estimado, y si éste se continúa cumpliendo, el proceso tendrá una duración de 36 años desde 1985, involucrando casi al 70% de los agricultores. El punto de inflexión se corresponde con el año 2002. Al igual que en los modelos anteriores, a partir de 2004 nos encontramos ante previsiones de carácter logístico, que se asocian habitualmente con los últimos adoptantes, tardíos y rezagados.

Figura 5.50: Estimación logística de las curvas de densidad $n(t)$ y acumulada $N(t)$ de la difusión entre agricultores de la técnica de mantenimiento de restos de poda sobre el suelo (1985-2021)

La Tabla 5.16 muestra cómo en la primera década de expansión de esta técnica nos encontramos con tan sólo un 6% de agricultores que la adopten (desde mediados de los 80 hasta la primera mitad de los 90), mientras que el porcentaje alcanza el 50% al

final de la década siguiente (aproximadamente entre 1995 y 2005). Esta década de rápido crecimiento en el proceso de difusión de esta práctica se corresponde cronológicamente con las categorías de adoptantes en torno al punto de inflexión en las técnicas de no laboreo (última mayoría y tardíos), lo que implica que los agricultores adoptan el acolchado con restos de poda como práctica complementaria a la técnica de conservación principal, el no laboreo.

Tabla 5.16: Distribución logística de las categorías de adoptantes de mantenimiento de restos de poda sobre el suelo

Categorías	Límites	Año	Adoptantes (%)	
			Intervalo	Acumulado
Innovadores	$t < t^* - 2s$	1985-1994	5,75	5,75
Primeros	$t^* - 2s \leq t < t^* - s$	1994-1998	10,72	16,46
Mayoría	$t^* - s \leq t < t^*$	1998-2002	19,16	35,62
Tardíos	$t^* \leq t < t^* + s$	2002-2006	17,99	53,61
Rezagados	$t^* + s \leq t$	2006-2021	13,80	67,41

$t^*=2002$ (tiempo en el punto de inflexión de la distribución acumulada de adoptantes)

$S=1,18$ (desviación típica de la distribución de la función de densidad)

5.3. Resultados de los modelos discretos de adopción

Como se comentó en el apartado correspondiente del capítulo de metodología, antes de estimar los modelos de adopción se realizó un test Chi-cuadrado para identificar las variables que estaban relacionadas significativamente con la adopción de prácticas de conservación de suelos. Las variables no relacionadas fueron descartadas y no incluidas en los modelos estimados de adopción. La Tabla 5.17 muestra las variables dependientes y explicativas utilizadas en los modelos probit binomiales y multinomiales, así como sus diferentes niveles. Se han considerado diversos grupos de preguntas de la encuesta para discutir los resultados más importantes de los modelos estimados.

La exposición del análisis de los modelos de adopción de prácticas de conservación de suelos se va a realizar en tres pasos, de tal forma que, en primer lugar, se comentan los principales resultados relacionados con las técnicas de no laboreo (utilizando dos modelos probit binomiales y uno multinomial ordenado); a continuación, se estudian las restantes prácticas (utilizando cuatro modelos probit binomiales); y, finalmente, se analiza la adopción individual del total de prácticas de conservación de suelos adoptadas por cada agricultor en su explotación (utilizando un modelo probit multinomial ordenado). En cada uno de los conjuntos de prácticas consideradas se analizan primero los parámetros estimados de los modelos probit, luego los porcentajes de clasificación de las predicciones y posteriormente los efectos marginales²⁸.

También se presentan las tablas de relaciones entre las diferentes categorías de las variables explicativas ordinales de más de dos niveles, las cuales han resultado significativas en algunos de los modelos. En estas matrices los números de la primera fila y columna indican el código de respuesta en las preguntas de la encuesta. La categoría de referencia se muestra en filas y la categoría con la que es comparada en columnas. La información básica que muestran estas tablas es el nivel de significación (p-valor) y el sentido de la influencia de los diferentes valores obtenidos con respecto a

²⁸ Los efectos marginales se incluyen porque los coeficientes de los parámetros β del modelo probit no representan el cambio en la probabilidad de adoptar una determinada práctica ante un cambio en una de las variables explicativas, a diferencia de lo que ocurre en el modelo de probabilidad lineal, en el que sí coinciden los parámetros β con los efectos marginales.

las categorías de referencia. Por ser matrices simétricas los niveles de significación son iguales a ambos lados de la diagonal, sólo cambian los signos de los coeficientes estimados en los respectivos modelos, que son opuestos.

Tabla 5.17: Descripción de las variables utilizadas en los modelos estimados

Variable	Definición	Media aritmética	Desviación típica
VARIABLES DEPENDIENTES			
NLHERB	No laboreo con herbicida (1/0): NOLOC+NLHLOC	0,8976	0,3038
NOLOC	No laboreo con herbicida no localizado (1/0)	0,6883	0,4642
NLHLOC	No laboreo herbicida localizado (1/0)	0,2093	0,4077
RESTPOD	Mantenimiento restos de poda (1/0)	0,4279	0,4959
VEGNAT	Técnica de vegetación natural en lindes (1/0)	0,1069	0,3098
SETO	Setos en las lindes (1/0)	0,0837	0,2776
CV	Cubiertas vegetales en las calles (1/0)	0,0418	0,2007
PCS012	0: Laboreo (LAB) 1: No laboreo no localizado (NOLOC) 2: No laboreo localizado (NLHLOC)	1,1069	0,5491
PCS5	Suma de prácticas de conservación de suelo (de 0 a 5, siendo "0"=LAB, la práctica de referencia)	1,6884	0,9354
PARTIC	Participación en el programa agroambiental (1/0)	0,8000	0,4000
VARIABLES INDEPENDIENTES			
HAOLIV	Hectáreas de olivar	37,4936	139,1041
LADER	Situación de la explotación en ladera (1/0)	0,9069	0,2911
REGAD	Explotación de regadío (1/0)	0,1395	0,3473
CONSERV	Nivel de conservación del suelo (valoración encuestador) 1: Muy bueno 2: Bueno 3: Aceptable 4: Malo	2,5814	0,8952
ANTIG	Edad de la plantación	48,2372	26,0318
HERED	Explotación heredada (1/0)	0,5162	0,5009
CONTAB	La explotación lleva contabilidad (1/0)	0,7860	0,4110
EROG	Percepción erosión en general 1: Algo grave 2: Bastante grave 3: Muy grave	2,1535	0,6020
EDAGR	Edad del agricultor	52,2372	10,1191
CONTIN	Continuidad de la explotación por un familiar (1/0)	0,6837	0,4661
ADOP	Cuando conoce una innovación tecnológica: 1: La adopta inmediatamente si es rentable 2: Espera a que agricultores conocidos la hayan adoptado 3: Espera a que bastantes agricultores la hayan adoptado 4: No adopta hasta que lo han hecho casi todos	2,6047	0,7576
TRAB	Realización de trabajos en la explotación 1: Todos 2: Sólo algunos 3: Sólo gestión 4: Ninguno	1,7023	0,9174
TIEM	Tiempo que hace que se dedica a la agricultura 1: Desde siempre 2: Más de 10 años 3: Entre 5 y 10 años	1,4744	0,7333
ESTA	El agricultor tiene estudios primarios (1/0)	0,5721	0,4959
FORAGR	Formación agraria sólo a través de cursos/jornadas (1/0)	0,8465	0,3613
LEE	El agricultor lee libros y/o revistas de agricultura (1/0)	0,6279	0,4845
RIESG10	Nivel de percepción de la actitud hacia el riesgo (1 a 10) Desde 1: nada arriesgado a 10: muy arriesgado	6,8232	1,3522
PAGOS	Cree que los pagos del programa son insuficientes (1/0)	0,1256	0,3314
ASESOR	Opina que es necesario más asesoramiento (1/0)	0,8372	0,3692
PRACT	Opina que las prácticas exigidas son muy complejas (1/0)	0,2791	0,4485
TRAMIT	Opina que son necesarios trámites burocráticos más sencillos (1/0)	0,2977	0,4572

5.3.1. Modelos probit binomiales de adopción de no laboreo

Los resultados de los modelos probit binomiales estimados para las prácticas de no laboreo se muestran en las Tablas 5.18 a 5.26. En estas tablas se recogen los modelos estimados, las proporciones de clasificación correcta, los efectos marginales y elasticidades, y las relaciones entre las categorías de las variables discretas con varios niveles. En los modelos estimados la prueba de la razón de verosimilitud indica que estos son significativos ($p=0,000$). Además, un alto porcentaje de los casos analizados fueron correctamente clasificados (Tabla 5.19), y los modelos estimados presentan buenos valores del pseudo- R^2 de McFadden, todo lo cual indica un buen nivel de ajuste y un alto poder discriminante de los mismos.

Hay que tener en cuenta, que los resultados de los dos modelos de no laboreo: no localizado y localizado, se interpretan de manera complementaria, de forma que hay variables que toman signos opuestos según se trate de un modelo u otro, por ejemplo, el régimen productivo, la edad de la plantación, la lectura de revistas agrarias o la valoración del agricultor de su propia actitud hacia el riesgo.

Los resultados para el modelo de adopción de no laboreo con herbicidas no localizado se muestran en la Tabla 5.18. Como se observa en la Tabla 5.19, este modelo predice correctamente el 56,72% de los valores “cero” y el 89,19% de los valores “uno”, siendo el pseudo- R^2 de McFadden igual a 0,3362.

La Tabla 5.18 muestra que la probabilidad de adoptar esta práctica es mayor cuando la finca está localizada en ladera, cuando el régimen productivo es de secano²⁹, cuando el nivel de conservación del suelo es “bueno” frente a que sea “muy bueno” (Tabla 5.21), cuando el agricultor realiza trabajos físicos en su explotación, independientemente de si lleva a cabo también actividades de gestión (Tabla 5.23), y cuando el agricultor lee libros y revistas técnicas sobre agricultura. Por otro lado, la probabilidad de su adopción disminuye con la edad de la plantación y con el nivel de aversión al riesgo, siendo menor dicha probabilidad cuando algún miembro de la familia va a continuar con la actividad agraria, y cuando el agricultor sólo realiza actividades de

²⁹ Como se verá más adelante, las explotaciones de regadío adoptan en mayor medida el no laboreo con aplicación localizada de herbicidas.

gestión en su finca, ya que en estos casos los agricultores adoptan más el no laboreo localizado, como se verá más adelante. En cambio, a partir del modelo estimado no se observa ninguna influencia significativa de la variable “percepción general de la erosión” sobre el proceso de adopción de esta técnica (Tabla 5.22), este resultado se interpreta principalmente en relación al modelo de no laboreo localizado, ya que los agricultores que más importancia dan al problema de la erosión adoptan más localizado que no localizado.

De las variables enumeradas en el párrafo anterior, cabe realizar los siguientes comentarios. En primer lugar, puede verse que no existe efecto de escala en la adopción de dicha práctica, ya que la variable superficie de la explotación no es significativamente distinta de cero. Que la explotación esté situada en ladera explica los mayores costes de las labores de cultivo en pendiente, lo que incentiva la adopción de esta práctica. En cuanto al nivel de conservación del suelo (Tabla 5.21), la única relación significativa encontrada indica un interés del agricultor por conservar la tierra en las mejores condiciones posibles. El tipo de trabajos realizados por el agricultor en su explotación (Tablas 5.23 y 5.26) evidencia el carácter más tradicional de estas explotaciones. Así, cuando predomina el trabajo físico sobre las labores de gestión, los agricultores adoptan más esta técnica, mientras que en caso contrario adoptan más el no laboreo localizado. De forma análoga se interpreta el resultado sobre la percepción general de la erosión que tienen los agricultores (Tablas 5.22 y 5.25).

En este punto hay que comentar que hay varias variables que se esperaba que estuvieran relacionadas con determinadas prácticas de lucha contra la erosión y que han resultado no estarlo. Por ejemplo, en el trabajo de Calatrava-Leyva *et al.* (2007) se concluye que la probabilidad de adoptar técnicas de no laboreo crece cuanto más joven es el agricultor y para explotaciones en las que se utiliza principalmente mano de obra familiar. Sin embargo, ni la edad de los agricultores ni el tipo de mano de obra utilizada han resultado estar relacionadas con la adopción de no laboreo en el presente trabajo.

Asimismo, se ha observado que hay una serie de variables que no han resultado estar relacionadas significativamente con la adopción de prácticas de no laboreo, entre las que cabe destacar la edad del agricultor, el empleo de mano de obra fija y que la plantación haya sido heredada. Sin embargo, aunque el acceso a la titularidad de la

plantación mediante herencia no haya mostrado influencia sobre la decisión final de adoptar esta práctica, sí que influye sobre la velocidad de adopción de la misma, como se verá en el apartado 5.5 de modelos de duración.

Todas las variables significativas en el modelo de no laboreo no localizado presentan igualmente efectos marginales significativos (Tabla 5.20), correspondiendo los mayores efectos marginales a la situación en ladera y al régimen productivo de seco. Mientras que los valores de elasticidad correspondientes a las variables continuas son bajos, lo que indican que la adopción de esta práctica es inelástica ante cambios porcentuales en las variables de superficie olivarera (HAOLIV), edad de la plantación (ANTIG) y actitud de aversión al riesgo (RIESG10).

Tabla 5.18: Modelos probit binomiales para la adopción de prácticas de no laboreo

Variable explicativa	Variable dependiente			
	(NOLOC) No laboreo con herbicida no localizado		(NLHLOC) No laboreo con herbicida localizado	
	Coefficiente	p-valor	Coefficiente	p-valor
CONSTANTE	-1,8491	0,0193	-2,3554	0,0205
HAOLIV	-0,0004	0,6365	0,0019	0,0503
LADER	1,0282	0,0068	0,0674	0,8763
REGAD	-1,5359	0,0000	2,0612	0,0000
CONSERV1				
CONSERV2	1,0894	0,0023	-1,2798	0,0027
CONSERV3	0,6174	0,0563	-0,7407	0,0356
CONSERV4	0,4981	0,2349	-0,8777	0,0813
HERED	0,3656	0,1376	-0,4351	0,1372
ANTIG	-0,0101	0,0298	0,0158	0,0084
EROG1				
EROG2	-0,0449	0,8976	1,2249	0,0332
EROG3	0,1452	0,7262	1,1765	0,0520
CONTIN	-0,5088	0,0608	1,6265	0,0002
TRAB1				
TRAB2	-0,0289	0,9202	-0,2324	0,5148
TRAB3	-0,9031	0,0054	1,1395	0,0013
TRAB4	0,1041	0,8453	-0,1589	0,8162
LEE	0,7740	0,0036	-0,2267	0,4743
RIESG10	0,2218	0,0171	-0,1956	0,0782
Razón de verosimilitud	89,6948	0,0000	94,6205	0,0000
Observaciones		215		215
Pseudo R ² de McFadden		0,3362		0,4289
Predicciones correctas (%)		79,07		88,37

Tabla 5.19: Proporción de clasificación correcta de los modelos probit de adopción de no laboreo

		Variable dependiente					
		(NOLOC) No laboreo con herbicida no localizado			(NLHLOC) No laboreo con herbicida localizado		
Observado	Predicción			Observado	Predicción		
	Y=0	Y=1	Total		Y=0	Y=1	Total
Y=0	38	29	67	Y=0	162	8	170
Y=1	16	132	148	Y=1	17	28	45
Total	54	161	215	Total	179	36	215
% predicciones correctas			79,07	% predicciones correctas			88,37

Nota: Las predicciones de los modelos de elección binaria se basan en un umbral $c=0,5$

Tabla 5.20: Efectos marginales de los modelos probit de no laboreo

Variable explicativa	Variable dependiente			
	(NOLOC) No laboreo con herbicida no localizado		(NLHLOC) No laboreo con herbicida localizado	
	Efecto Marginal	p-valor	Efecto Marginal	p-valor
CONSTANTE	-0,5801	0,0231	-0,3806	0,0157
HAOLIV	-0,0001	0,6355	0,0003	0,0443
LADER	0,3795	0,0082	0,0105	0,8716
REGAD	-0,5531	0,0000	0,6148	0,0000
CONSERV1				
CONSERV2	0,2754	0,0001	-0,1463	0,0018
CONSERV3	0,1886	0,0507	-0,1167	0,0528
CONSERV4	0,1352	0,1620	-0,0939	0,0163
HERED	0,1148	0,1345	-0,0714	0,1516
ANTIG	-0,0032	0,0291	0,0025	0,0118
EROG1				
EROG2	-0,0140	0,8972	0,1738	0,0243
EROG3	0,0445	0,7193	0,2655	0,1191
CONTIN	-0,1484	0,0387	0,1963	0,0000
TRAB1				
TRAB2	-0,0091	0,9206	-0,0343	0,4734
TRAB3	-0,3232	0,0076	0,2812	0,0102
TRAB4	0,0316	0,8396	-0,0233	0,7952
LEE	0,2547	0,0038	-0,0381	0,4959
RIESG10	0,0696	0,0170	-0,0316	0,0781

Nota: Las elasticidades de las variables no binarias HAOLIV, ANTIG y RIESG10 son respectivamente:

En el modelo NOLOC: $e_{haoliv,noloc} = -0,0063$, $e_{antig,noloc} = -0,2032$ y $e_{riesg10,noloc} = 0,6282$

En el modelo NLHLOC: $e_{haoliv,nlhloc} = 0,1296$, $e_{antig,nlhloc} = 1,3751$ y $e_{riesg10,nlhloc} = -2,4125$

Tabla 5.21: Relaciones entre las categorías de la variable "nivel de conservación del suelo" en el modelo probit de adopción de no laboreo no localizado

Categorías	1	2	3	4
1.Muy bueno		0,0023 *** (+)	0,0563 ns (+)	0,2349 ns (+)
2.Bueno			0,1013 ns (-)	0,1408 ns (-)
3.Aceptable				0,7346 ns (-)
4.Malo				

Nota: *** $\alpha < 0,01$ ** $\alpha < 0,05$ ns: no significativo

Tabla 5.22: Relaciones entre las categorías de la variable "percepción de la erosión" en el modelo probit de adopción de no laboreo no localizado

Categorías	1	2	3
1.Algo grave		0,8976 ns (-)	0,7262 ns (+)
2.Bastante grave			0,4980 ns (+)
3.Muy grave			

Nota: *** $\alpha < 0,01$ ** $\alpha < 0,05$ ns: no significativo

Tabla 5.23: Relaciones entre las categorías de la variable "tipo de trabajo realizado por el agricultor en la explotación" en el modelo probit de adopción de no laboreo no localizado

Categorías	1	2	3	4
1.Gestión y trabajo físico		0,9202 ns (-)	0,0054 *** (-)	0,8453 ns (+)
2.Sólo trabajo físico			0,0166 ** (-)	0,8141 ns (+)
3.Sólo gestión				0,0925 ns (+)
4.Ninguno				

Nota: *** $\alpha < 0,01$ ** $\alpha < 0,05$ ns: no significativo

Los resultados del modelo de no laboreo con herbicidas localizado se muestran en la Tabla 5.18. Como se observa en la Tabla 5.19, este modelo predice correctamente el 95,29% de los valores “cero” y el 62,22% de los valores “uno”, siendo el pseudo- R^2 de McFadden igual a 0,4289 (Tabla 5.18).

La probabilidad de adopción de no laboreo localizado crece con la superficie, con la edad de la plantación, con una percepción creciente de la gravedad del problema de la erosión por parte del agricultor (Tabla 5.25) y con su nivel de aversión frente al riesgo. Asimismo, la probabilidad de su adopción es mayor en las explotaciones de regadío³⁰, cuando la continuidad de la actividad agraria está asegurada por algún miembro de la familia, y cuando el agricultor sólo se encarga de la dirección de la explotación (Tabla 5.26). Por otro lado, la probabilidad de su adopción es menor en las explotaciones con un nivel de conservación “bueno” o “aceptable” (Tabla 5.24). En cambio, en este modelo no han resultado significativas ni la situación de la explotación ni que el agricultor lea revistas o libros sobre agricultura ni que la plantación haya sido heredada o no. Esta última variable no es significativa igual que en el modelo anterior (no laboreo no localizado), mientras que las dos primeras sí que mostraban un efecto positivo significativo sobre la adopción.

De los coeficientes estimados se deduce, en primer lugar, que existe un leve efecto de escala en la adopción de dicha práctica, ya que la variable superficie de la

³⁰ Como hemos visto anteriormente, las explotaciones de secano adoptan en mayor medida el no laboreo con aplicación no localizada de herbicidas.

explotación es significativamente distinta de cero (si bien su efecto marginal es prácticamente nulo, según se observa en la Tabla 5.20). El resultado sobre la continuidad de la actividad agraria está relacionado con el modelo de no laboreo no localizado, de manera que las explotaciones que tienen asegurada su continuidad en la próxima generación adoptan más no laboreo localizado, mientras que si no existe esta garantía se adopta más el no laboreo no localizado. Con respecto a las tareas de gestión y dirección realizadas por el agricultor, señalar que es otro rasgo característico de explotaciones más profesionalizadas, según se deduce de la Tabla 5.26, donde sólo son significativos los coeficientes del nivel 3. Con respecto al nivel de conservación del suelo, de la Tabla 5.24 se deduce que las explotaciones con un nivel “muy bueno” de conservación del suelo son más propensas a adoptar no laboreo localizado, que es una práctica menos exigente económica y ambientalmente, mientras que los otros niveles de la variable no son significativos.

Tabla 5.24: Relaciones entre las categorías de la variable "nivel de conservación del suelo" en el modelo probit de adopción de no laboreo localizado

Categorías	1	2	3	4
1.Muy bueno		0,0027 *** (-)	0,0356 ** (-)	0,0813 ns (-)
2.Bueno			0,1347 ns (+)	0,4380 ns (+)
3.Aceptable				0,7614 ns (-)
4.Malo				

Nota: *** $\alpha < 0,01$ ** $\alpha < 0,05$ ns: no significativo

Tabla 5.25: Relaciones entre las categorías de la variable "percepción de la erosión" en el modelo probit de adopción de no laboreo localizado

Categorías	1	2	3
1.Algo grave		0,0332 ** (+)	0,0520 ns (+)
2.Bastante grave			0,8721 ns (-)
3.Muy grave			

Nota: *** $\alpha < 0,01$ ** $\alpha < 0,05$ ns: no significativo

Tabla 5. 26: Relaciones entre las categorías de la variable "tipo de trabajo realizado por el agricultor en la explotación" en el modelo probit de adopción de no laboreo localizado

Categorías	1	2	3	4
1.Gestión y trabajo físico		0,5148 ns (-)	0,0013 *** (+)	0,8162 ns (-)
2.Sólo trabajo físico			0,0016 *** (+)	0,9177 ns (+)
3.Sólo gestión				0,0817 ns (-)
4.Ninguno				

Nota: *** $\alpha < 0,01$ ** $\alpha < 0,05$ ns: no significativo

De las variables continuas con efectos marginales significativos hay varias que presentan un valor de elasticidad superior a la unidad (Tabla 5.20). En concreto, la adopción del no laboreo localizado presenta un comportamiento elástico con respecto al

nivel de aversión al riesgo ($e_{riesg10,nhloc} = -2,41$) y a la edad del olivar ($e_{antig,nhloc} = 1,38$). Variaciones porcentuales unitarias en estas variables incrementan más la adopción de esta técnica. La variación porcentual que experimenta la adopción de esta práctica es mínima ante cambios del 1% en la variable Superficie (HAOLIV), es decir, el comportamiento es inelástico.

5.3.2. Modelo probit ordenado de adopción de no laboreo

El modelo probit ordenado estimado para el caso de la adopción de prácticas de no laboreo complementa y confirma lo visto en los modelos individuales de adopción anteriores (Tablas 5.27 a 5.32). El porcentaje de predicciones correctas de este modelo es aproximadamente del 80%; en concreto, predice correctamente el 22,73% de los “ceros”, el 95,95% de los “unos” y el 51,11% de los “doses”, como puede verse en la Tabla 5.28.

La Tabla 5.27 indica que la probabilidad de adoptar una técnica con un mayor impacto sobre la conservación del suelo crece con la superficie de la finca y con la antigüedad de la plantación. La probabilidad de su adopción es también mayor cuando la explotación está situada en ladera, cuando se destina al cultivo del olivar de regadío, cuando el agricultor expresa una mayor concienciación sobre el problema de la erosión (Tabla 5.31), cuando la continuidad de la actividad agraria no se ve comprometida, y cuando el propietario sólo se dedica a actividades de gestión de la explotación (Tabla 5.32). Por otro lado, la probabilidad aumenta cuanto mejor es el nivel de conservación del suelo (Tabla 5.30).

La Tabla 5.30 confirma los resultados de las Tablas 5.21 y 5.24 con respecto al nivel de conservación del suelo, en el sentido de aumentar la probabilidad de adopción de técnicas de no laboreo más exigentes medioambientalmente cuando el nivel de conservación del suelo mejora, lo que se explica debido a los posibles mayores costes asociados a la implementación de las prácticas de conservación. El resultado relacionado con la percepción general de la erosión implica que mayores niveles de percepción del problema suponen una orientación más productiva de la explotación, como se deduce de la Tabla 5.31, de forma similar a como ocurría en los modelos binomiales de no laboreo (Tablas 5.22 y 5.25). La Tabla 5.32 confirma los resultados de

las Tablas 5.23 y 5.26 con respecto a la realización de trabajos en la explotación, de forma que los agricultores tienden a adoptar más el no laboreo localizado cuando se encargan directamente de la gestión de la misma, mientras que se adopta más el no laboreo no localizado cuando se realizan trabajos físicos (ya sea de forma exclusiva o complementariamente a los de gestión).

Tabla 5.27: Modelo probit multinomial ordenado para la adopción de prácticas de no laboreo PCS012

Variable explicativa	Coefficiente	p-valor
CONSTANTE	-1,0528	0,1207
HAOLIV	0,0015	0,0463
LADER	1,0148	0,0014
REGAD	1,4700	0,0000
CONSERV1		
CONSERV2	-0,8718	0,0044
CONSERV3	-0,6928	0,0133
CONSERV4	-0,7478	0,0361
HERED	-0,3022	0,1362
ANTIG	0,0101	0,0142
EROG1		
EROG2	1,1911	0,0001
EROG3	1,3701	0,0001
CONTIN	0,9726	0,0000
TRAB1		
TRAB2	-0,1836	0,4415
TRAB3	0,6190	0,0183
TRAB4	0,1774	0,6904
LEE	0,2825	0,2197
RIESG10	-0,0222	0,7768
Mu (1)	2,7754	0,0000
Razón de verosimilitud	90,0622	0,0000
Observaciones		215
Predicciones correctas (%)		79,07

Tabla 5.28: Proporción de clasificación correcta del modelo probit ordenado de adopción de no laboreo con herbicidas

Observado	Predicción			Total
	(Laboreo) Y=0	(No laboreo no localizado) Y=1	(No laboreo localizado) Y=2	
Y=0	5	17	0	22
Y=1	0	142	6	148
Y=2	0	22	23	45
Total	5	181	29	215

Nota: Predicciones basadas en un umbral $c = 0,5$.

En este modelo no han resultado significativas ni la lectura de revistas agrarias (variable LEE) ni la valoración del agricultor de su propia actitud hacia el riesgo (variable RIESG10) ni que la plantación haya sido heredada (variable HERED). Este

último resultado relativo a la variable HERED también se obtiene en los modelos de no laboreo comentados anteriormente, aunque no sucede lo mismo con las otras variables, ya que la variable RIESG10 sí sale significativa en los modelos binomiales de no laboreo, mientras que la variable LEE sólo sale significativa en el probit de no laboreo no localizado.

Casi todas las variables independientes presentan efectos marginales significativos para la adopción de la técnica de laboreo, excepto la actitud ante el riesgo (Tabla 5.29). En cambio se observan diferentes efectos marginales según se trate de un tipo de no laboreo o de otro. Así, tal y como se comentó en el caso de los modelos probit individuales anteriores, el no laboreo no localizado está relacionado con la producción en secano, mientras que la probabilidad de realizar no laboreo con aplicación localizada de herbicidas es mayor en regadío. Por otra parte, la percepción de la gravedad de la erosión disminuye la probabilidad de adoptar no localizado y aumenta la de adoptar el localizado.

Tabla 5.29: Efectos marginales del modelo probit ordenado de adopción de no laboreo con herbicidas

Variable explicativa	(Laboreo) Y=0	p-valor	(No laboreo no localizado) Y=1	p-valor	(No laboreo localizado) Y=2	p-valor
CONSTANTE	0,0000		0,0000		0,0000	
HAOLIV	-0,0001	0,0604	-0,0002	0,1811	0,0003	0,2836
LADER	-0,1850	0,0170	0,0479	0,4660	0,1372	0,0002
REGAD	-0,0681	0,0854	-0,4033	0,0000	0,4713	0,0001
CONS1						
CONS2	0,1208	0,0000	0,0323	0,5902	-0,1531	0,4277
CONS3	0,0729	0,0000	0,0750	0,2146	-0,1479	0,4745
CONS4	0,1128	0,0000	0,0070	0,8845	-0,1198	0,4837
HERED	0,0292	0,0000	0,0376	0,3298	-0,0668	0,7111
ANTIG	-0,0010	0,0261	-0,0012	0,1432	0,0022	0,3105
EROG1						
EROG2	-0,1545	0,0283	-0,0750	0,2459	0,2295	0,0000
EROG3	-0,0908	0,0645	-0,3008	0,0000	0,3916	0,0000
CONTIN	-0,1310	0,0386	-0,0460	0,3977	0,1769	0,0030
TRAB1						
TRAB2	0,0194	0,0289	0,0186	0,4981	-0,0380	0,8127
TRAB3	-0,0436	0,1386	-0,1218	0,0000	0,1654	0,2235
TRAB4	-0,0150	0,4248	-0,0274	0,0180	0,0424	0,7810
LEE	-0,0292	0,2718	-0,0305	0,0000	0,0597	0,6327
RIESG10	0,0021	0,7773	0,0027	0,7790	-0,0049	0,7488

Tabla 5.30: Relaciones entre las categorías de la variable "nivel de conservación del suelo" en el modelo probit ordenado de adopción de no laboreo

Categorías	1	2	3	4
1.Muy bueno		0,0044 *** (-)	0,0133 ** (-)	0,0361 ** (-)
2.Bueno			0,4239 ns (+)	0,6899 ns (+)
3.Aceptable				0,8476 ns (-)
4.Malo				

Nota: *** $\alpha < 0,01$ ** $\alpha < 0,05$ ns: no significativo

Tabla 5.31: Relaciones entre las categorías de la variable "percepción de la erosión" en el modelo probit ordenado de adopción de no laboreo

Categorías	1	2	3
1.Algo grave		0,0001 *** (+)	0,0001 *** (+)
2.Bastante grave			0,4223 ns (+)
3.Muy grave			

Nota: *** $\alpha < 0,01$ ** $\alpha < 0,05$ ns: no significativo

Tabla 5.32: Relaciones entre las categorías de la variable "tipo de trabajo realizado por el agricultor en la explotación" en el modelo probit ordenado de adopción de no laboreo

Categorías	1	2	3	4
1.Gestión y trabajo físico		0,4415 ns (-)	0,0183 ** (+)	0,6904 ns (+)
2.Sólo trabajo físico			0,0083 *** (+)	0,4462 ns (+)
3.Sólo gestión				0,3704 ns (-)
4.Ninguno				

Nota: *** $\alpha < 0,01$ ** $\alpha < 0,05$ ns: no significativo

5.3.3. Modelos probit binomiales de adopción de otras prácticas de conservación de suelos

Con respecto a la adopción de otras prácticas relevantes en la zona de estudio, hay que destacar en primer lugar las técnicas de acolchado utilizando restos triturados de las labores de poda, y en segundo lugar otras técnicas minoritarias (mantenimiento de vegetación natural e instalación de setos en las lindes de las parcelas, y cubiertas vegetales en el suelo). Las Tablas 5.33 a 5.48 exponen los resultados de los modelos probit estimados de las cuatro prácticas señaladas. Como puede observarse en las Tablas 5.34, 5.40 y 5.47 los modelos presentan un buen ajuste según se desprende del porcentaje de predicciones correctas, de la significación de la razón de verosimilitud y de los pseudo- R^2 de McFadden (Tablas 5.33, 5.39 y 5.46).

5.3.3.1. Modelo probit de adopción de restos de poda

Los resultados del modelo estimado de la adopción de la técnica de mantenimiento de restos de poda sobre el suelo aparecen en las Tablas 5.33 a 5.38. La

Tabla 5.33 muestra que la probabilidad de adoptar esta práctica es mayor cuando las explotaciones se encuentran en ladera, cuando el nivel de conservación del suelo es “bueno” o “muy bueno” (Tabla 5.36), cuando el agricultor se preocupa por llevar algún tipo de contabilidad, cuando se limita a la dirección de la explotación sin participar directamente en las labores de cultivo ni en las tareas de gestión (Tabla 5.37). También aumenta cuando el agricultor es lector de literatura agraria especializada, así como cuando se prevé la continuidad de la actividad agraria por algún miembro de la familia. Por el contrario, la probabilidad de su adopción es menor cuando la explotación ha sido heredada, en lugar de ser plantada por el mismo agricultor o adquirida ya plantada en el mercado, y cuando el propietario de la explotación hace entre 5 y 10 años que se dedica a la agricultura (Tabla 5.38). En cambio, en este modelo, no ha sido significativa la superficie de la explotación.

Tabla 5.33: Modelo probit para la adopción de mantenimiento de restos de poda

Variable explicativa	Variable dependiente	
	RESTPOD	
	Coefficiente	p-valor
CONSTANTE	-3,6339	0,0000
HAOLIV	0,0092	0,4231
LADER	1,3425	0,0060
CONSERV1	1,0731	0,0106
CONSERV2	0,6528	0,0664
CONSERV3	0,0222	0,9452
CONSERV4		
HERED	-0,6749	0,0022
CONTAB	1,3850	0,0001
CONTIN	0,4077	0,0968
TRAB1		
TRAB2	-0,1184	0,6703
TRAB3	0,1704	0,6221
TRAB4	1,1050	0,0309
TIEM1		
TIEM2	0,5458	0,0811
TIEM3	-0,4674	0,2245
LEE	0,7792	0,0028
Razón de verosimilitud	99,2959	0,0000
Observaciones		215
Pseudo R ² de McFadden		0,3382
Predicciones correctas (%)		78,14

En primer lugar, de los resultados de este modelo probit se puede afirmar que no existe efecto de escala en la adopción de esta práctica. Por otro lado, el resultado

relativo al nivel de conservación del suelo es sintomático de la racionalidad económica del agricultor, puesto que es consciente de la inutilidad de aplicar esta técnica en terrenos bastante degradados (Tabla 5.36). De la Tabla 5.37 se deduce el resultado que se refiere al tipo de trabajo que realiza el agricultor en su explotación, observándose cómo sólo es significativo el nivel 4 con respecto al primero y el segundo. El resultado relativo a los años de experiencia como agricultor sugiere que los agricultores jóvenes tienden a adoptar menos esta práctica de conservación, según se observa en la Tabla 5.38, donde el único nivel significativo es el último.

VARIABLES QUE NO HAN RESULTADO SIGNIFICATIVAS EN ESTE MODELO, además de la superficie, han sido, por un lado, el nivel 3 (“sólo gestión”) de la variable TRAB (Tabla 5.37), y el nivel 1 (“desde siempre”) de la variable TIEM (Tabla 5.38). Otras variables que tampoco han influido en la decisión de adoptar esta práctica son la edad del agricultor, la edad de la plantación, el régimen productivo y la valoración del agricultor de su propia actitud hacia el riesgo.

El modelo predice correctamente el 84,55% de los “ceros” y el 69,56% de los “unos” (Tabla 5.34). Según muestra la Tabla 5.35, las variables con mayores efectos marginales sobre la adopción de esta práctica son LADER, CONTAB y TRAB4, estas variables incrementan, respectivamente, la probabilidad de adoptar un 40,89%, 45,44% y 39,42%. En cambio, aquellos agricultores que han heredado su explotación presentan un 26,24% menos probabilidad de adoptar esta técnica.

Tabla 5.34: Proporción de clasificación correcta del modelo probit de adopción de mantenimiento de restos de poda

RESTPOD			
Observado	Predicción		
	Y=0	Y=1	Total
Y=0	104	19	123
Y=1	28	64	92
Total	132	83	215
% predicciones correctas			78,14

Notas: Predicciones basadas en un umbral $c=0,5$

Tabla 5.35: Efectos marginales del modelo probit de adopción de mantenimiento de restos de poda

Variable explicativa	Variable dependiente	
	RESTPOD	
	Efecto Marginal	p-valor
CONSTANTE	-1,4374	0,0000
HAOLIV	0,0037	0,4406
LADER	0,4089	0,0008
CONSERV1	0,3969	0,0029
CONSERV2	0,2558	0,0563
CONSERV3	0,0087	0,9452
CONSERV4		
HERED	-0,2624	0,0016
CONTAB	0,4544	0,0000
CONTIN	0,1582	0,0888
TRAB1		
TRAB2	-0,0465	0,6689
TRAB3	0,0677	0,6226
TRAB4	0,3942	0,0082
TIEM1		
TIEM2	0,2149	0,0717
TIEM3	-0,1769	0,1941
LEE	0,2956	0,0012

Nota: La elasticidad de la variable no binaria HAOLIV es $e_{haoliv,restpod} = 0,3076$

Tabla 5.36: Relaciones entre las categorías de la variable "nivel de conservación del suelo" en el modelo probit de adopción de triturado de restos de poda

Categorías	1	2	3	4
1.Muy bueno		0,2399 ns (-)	0,0021 *** (-)	0,0106 ** (-)
2.Bueno			0,0175 ** (-)	0,0664 ns (-)
3.Aceptable				0,9452 ns (-)
4.Malo				

Nota: *** $\alpha < 0,01$ ** $\alpha < 0,05$ ns: no significativo

Tabla 5.37: Relaciones entre las categorías de la variable "tipo de trabajo realizado por el agricultor en la explotación" en el modelo probit de adopción de triturado de restos de poda

Categorías	1	2	3	4
1.Gestión y trabajo físico		0,6703 ns (-)	0,6221 ns (+)	0,0309 ** (+)
2.Sólo trabajo físico			0,4257 ns (+)	0,0252 ** (+)
3.Sólo gestión				0,1011 ns (+)
4.Ninguno				

Nota: *** $\alpha < 0,01$ ** $\alpha < 0,05$ ns: no significativo

Tabla 5.38: Relaciones entre las categorías de la variable "tiempo de dedicación a la agricultura" en el modelo probit de adopción de triturado de restos de poda

Categorías	1	2	3
1.Desde siempre		0,0811 ns (+)	0,2245 ns (-)
2.Hace más de 10 años			0,0100 *** (-)
3.Entre 5 y 10 años			

Nota: *** $\alpha < 0,01$ ** $\alpha < 0,05$ ns: no significativo

5.3.3.2. Modelos probit de adopción de vegetación natural y setos en las lindes

En cuanto a la adopción de otras prácticas minoritarias, como la vegetación natural y los setos en las lindes de las parcelas, aunque los modelos estimados presentan una probabilidad de clasificación correcta muy alta, predicen bastante mal los valores “uno” debido precisamente al bajo número de adoptantes, por lo que estos modelos hay que evaluarlos teniendo en cuenta esta circunstancia. En particular, las técnicas con vegetación (natural y setos) en las lindes de las parcelas son las dos prácticas más antiguas implementadas en la zona, datan de los años 60, aunque apenas involucran al 10% de los agricultores y a algo más de un tercio de la superficie (como se vio en la descriptiva unidimensional). Este bajo nivel de adopción se explica en parte por la situación de las explotaciones en pendientes elevadas y al tipo de mano de obra empleada en la explotación. Así, estudiando las características de las explotaciones en las que se realizan técnicas con vegetación, se observa que se trata en su mayoría de explotaciones de mayor tamaño (más del 90% de la superficie en la que se realizan estas prácticas corresponde a explotaciones de más de 500 hectáreas), en las que la actividad agraria es una fuente secundaria de ingresos, que utilizan predominantemente mano de obra eventual y que tienen trabajadores contratados fijos.

En el modelo de adopción de la técnica de vegetación natural en las lindes (Tabla 5.39), los factores que aumentan la probabilidad de adoptar son la superficie (si bien su efecto marginal es prácticamente nulo, según se observa en la Tabla 5.41) y los estudios primarios del agricultor. También aumenta la probabilidad de su adopción cuando el nivel de conservación del suelo es “muy bueno” o “bueno” frente a que sea “aceptable” o “malo” (Tabla 5.42). Además dicha probabilidad crece cuando el agricultor manifiesta una actitud prudente ante una innovación (código de respuesta 3) frente a una actitud algo más innovadora (código de respuesta 2), no siendo significativos el resto de niveles (Tabla 5.43). El porcentaje de predicciones correctas de este modelo es del 89,30%, como puede observarse en la Tabla 5.40.

En este modelo se han descartado variables que no estaban relacionadas con la adopción de esta práctica, como la percepción general de la erosión, la edad de la plantación, que la plantación haya sido heredada, el tipo de contabilidad, la edad del

agricultor, la realización de tareas en la explotación, la valoración de la propia actitud hacia el riesgo y la continuidad de la actividad agraria.

Tabla 5.39: Modelos probit para la adopción de técnicas con vegetación en las lindes

Variable explicativa	Variable dependiente			
	VEGNAT		SETO	
	Coefficiente	p-valor	Coefficiente	p-valor
CONSTANTE	-1,9591	0,0007	-1,8650	0,0003
HAOLIV	0,0017	0,0161	0,0025	0,0003
CONSERV1	0,7991	0,1358	0,4544	0,4098
CONSERV2	0,9494	0,0553	0,6341	0,2043
CONSERV3	0,0370	0,9416	-0,2826	0,5969
CONSERV4				
EROG1			0,7130	0,0786
EROG2			-0,0647	0,8495
EROG3				
ADOP1				
ADOP2	-0,8679	0,0821		
ADOP3	-0,1599	0,7241		
ADOP4	-0,2693	0,6317		
ESTA	0,7134	0,0181		
Razón de verosimilitud	28,5151	0,0004	24,0645	0,0005
Observaciones	215		215	
Pseudo R ² de McFadden	0,1950		0,1945	
Predicciones correctas (%)	89,30		91,63	

Tabla 5.40: Proporción de clasificación correcta de los modelos probit de adopción de vegetación natural y setos en las lindes

Observado	Variable dependiente						
	VEGNAT			SETO			
	Predicción			Predicción			
	Y=0	Y=1	Total	Observado	Y=0	Y=1	Total
Y=0	191	1	192	Y=0	194	3	197
Y=1	22	1	23	Y=1	15	3	18
Total	213	2	215	Total	209	6	215
% predicciones correctas	89,30			% predicciones correctas	91,63		

Nota: Las predicciones de los modelos de elección binaria se basan en un umbral $c=0,5$

Tabla 5.41: Efectos marginales de los modelos probit de adopción de vegetación natural y setos en las lindes

Variable explicativa	Variable dependiente			
	VEGNAT		SETO	
	Efecto Marginal	p-valor	Efecto Marginal	p-valor
CONSTANTE	-0,2496	0,0032	-0,1992	0,0015
HAOLIV	0,0002	0,0246	0,0003	0,0016
CONSERV1	0,1521	0,2603	0,0629	0,5082
CONSERV2	0,1691	0,1336	0,0869	0,3059
CONSERV3	0,0047	0,9417	-0,0297	0,5900
CONSERV4				
EROG1			0,1163	0,1971
EROG2			-0,0070	0,8512
EROG3				
ADOP1				
ADOP2	-0,0951	0,0536		
ADOP3	-0,0203	0,7241		
ADOP4	-0,0291	0,5666		
ESTA	0,0865	0,0099		

Nota: La elasticidad de la variable no binaria HAOLIV en cada modelo es $e_{haoliv,vegnat} = 0,1286$ y $e_{haoliv,seto} = 0,1912$

Tabla 5.42: Relaciones entre las categorías de la variable "nivel de conservación del suelo" en el modelo probit de adopción de vegetación natural en las lindes de las parcelas

Categorías	1	2	3	4
1.Muy bueno				
2.Bueno	0,6738 ns (-)			
3.Aceptable	0,0401 ** (+)	0,0043 *** (+)		
4.Malo	0,1358 ns (+)	0,0553 ns (+)	0,9416 ns (+)	

Nota: *** $\alpha < 0,01$ ** $\alpha < 0,05$ ns: no significativo

Tabla 5.43: Relaciones entre las categorías de la variable "la actitud ante una innovación" en el modelo probit de adopción de vegetación natural en las lindes de las parcelas

Categorías	1	2	3	4
1.Adopta inmediatamente		0,0821 ns (-)	0,7241 ns (-)	0,6317 ns (-)
2.Adopta después de otros agricultores conocidos			0,0336 ** (+)	0,2021 ns (+)
3.Adopta después de la mayoría				0,7965 ns (-)
4.Adopta al final del proceso				

Nota: *** $\alpha < 0,01$ ** $\alpha < 0,05$ ns: no significativo

En cuanto a la probabilidad de adoptar la práctica de setos en las lindes de las parcelas (Tabla 5.39), ésta depende directamente de la superficie (aunque con la misma escasa influencia que en la práctica anterior, según se observa en la Tabla 5.41), así como de un nivel alto de conservación del suelo (“bueno” frente a “aceptable”) y de una percepción de la erosión como un problema “algo grave” frente a niveles de mayor percepción (Tablas 5.44 y 5.45). Esto parece indicar que los agricultores ajustan racionalmente la adopción de prácticas con mayor o menor impacto ambiental según su propio nivel de percepción del problema de la erosión. De tal forma que si los agricultores fuesen más conscientes de la gravedad de los procesos de degradación de la

tierra, probablemente implementarían prácticas de conservación con mayor impacto ambiental, como se vio en el análisis del modelo probit ordenado de técnicas de no laboreo.

En este modelo se han descartado variables que no estaban relacionadas con la adopción de esta práctica, como la edad de la plantación, que la plantación haya sido heredada, el tipo de contabilidad, la edad del agricultor, la realización de tareas en la explotación, la valoración de la propia actitud hacia el riesgo y la continuidad de la actividad agraria.

Tabla 5.44: Relaciones entre las categorías de la variable "nivel de conservación del suelo" en el modelo probit de adopción de setos en las lindes de las parcelas

Categorías	1	2	3	4
1.Muy bueno		0,6307 ns (+)	0,0744 ns (-)	0,4098 ns (-)
2.Buena			0,0088 *** (-)	0,2043 ns (-)
3.Aceptable				0,5969 ns (+)
4.Malo				

Nota: *** $\alpha < 0,01$ ** $\alpha < 0,05$ ns: no significativo

Tabla 5.45: Relaciones entre las categorías de la variable "percepción de la erosión" en el modelo probit de adopción de setos en las lindes de las parcelas

Categorías	1	2	3
1.Algo grave		0,0309 ** (-)	0,0786 ns (-)
2.Bastante grave			0,8495 ns (+)
3.Muy grave			

Nota: *** $\alpha < 0,01$ ** $\alpha < 0,05$ ns: no significativo

5.3.3.3. Modelo probit de adopción de cubiertas vegetales

En relación a los adoptantes de cubiertas vegetales recordar que esta práctica tan sólo es realizada por el 4,19% de los agricultores y el 0,30% de la superficie de la zona de estudio. La superficie media de estas explotaciones es inferior a 3 hectáreas, se encuentran situadas en pendientes elevadas (más del 15%), un 78% emplea mano de obra familiar, la actividad agraria es una fuente parcial secundaria de ingresos, y en términos relativos estos agricultores son en promedio más aversos al riesgo que los adoptantes de técnicas con vegetación, y también son comparativamente menos lectores de temas agrarios (33% frente a un 74% de lectores que aplican técnicas con vegetación). Como puede verse en la Tabla 5.46, la probabilidad de la adopción de cubiertas vegetales disminuye cuando mayor es la edad del agricultor y cuando su formación agraria ha sido sólo a través de cursos y jornadas. El modelo predice

correctamente el 95,81% de las observaciones, todos los valores “cero” y ninguno de los valores “uno” (Tabla 5.47). La única variable con efecto marginal significativo, aunque con un valor bajo, es la edad del agricultor (Tabla 5.48).

En este modelo, debido a la escasez de observaciones, se han descartado variables que no estaban relacionadas con la adopción de esta práctica, como la superficie, la percepción general de la erosión, la edad de la plantación, que la plantación haya sido heredada, el tipo de contabilidad, la realización de tareas en la explotación o la valoración de la propia actitud hacia el riesgo.

Tabla 5.46: Modelo probit para la adopción de cubiertas vegetales

Variable explicativa	Coefficiente	p-valor
CONSTANTE	0,4493	0,6113
EDAGR	-0,0424	0,0160
CONTIN	0,66	0,1632
FORAGR	-0,8612	0,0188
Razón de verosimilitud	15,6217	0,0013
Observaciones		215
Pseudo R ² de McFadden		0,2090
Predicciones correctas (%)		95,81

Tabla 5.47: Proporción de clasificación correcta del modelo probit de adopción de cubiertas vegetales

Observado	Predicción		
	Y=0	Y=1	Total
Y=0	206	0	206
Y=1	9	0	9
Total	215	0	215
% predicciones correctas			95,81

Nota: Predicciones basadas en un umbral $c=0,5$

Tabla 5.48: Efectos marginales del modelo probit de adopción de cubiertas vegetales

Variable explicativa	Efecto Marginal	p-valor
CONSTANTE	0,0222	0,6023
EDAGR	-0,0021	0,0263
CONTIN	0,0270	0,1220
FORAGR	-0,0795	0,1397

5.3.4. Modelo probit ordenado de adopción del total de prácticas de conservación de suelos

Para completar el análisis realizado hasta ahora, se comentan los resultados de la estimación de un modelo probit multinomial en el que la variable dependiente es el número total de prácticas de conservación de suelos adoptadas por cada agricultor en su explotación. Dicha variable se ha construido tomando como referencia la práctica de laboreo (valor 0), considerando como dos prácticas la adopción de no laboreo con aplicación localizada de herbicidas y como una práctica la adopción del no laboreo con aplicación no localizada de herbicidas, y considerando como una única práctica la adopción tanto individual como conjunta de las técnicas de vegetación natural y de setos en las lindes. La variable toma, por lo tanto, valor cero si el agricultor hace laboreo y ninguna práctica más y un valor de 1 a 5 dependiendo del número de prácticas que realiza de entre las siguientes: a) no laboreo, b) que el no laboreo sea localizado, c) que mantenga setos o vegetación natural o ambos en las lindes de las parcelas, d) que utilice los restos triturados de la poda como acolchado, y e) que mantenga cubiertas o franjas de vegetación en el suelo.

La Figura 5.51 muestra el histograma de la variable, que aproximadamente se distribuye según una normal. Para contrastar la hipótesis de distribución normal de la variable “suma de prácticas” se ha realizado el test de Kolmogorov-Smirnov (Tabla 5.49), rechazándose a un 99% de confianza la hipótesis de normalidad. No obstante, como la prueba de normalidad K-S es muy sensible a los datos, se han calculado también las medidas clásicas de forma, coeficiente de asimetría de Fisher ($C.A.F=0,111$) y coeficiente de curtosis ($C.K.=-0,347$), confirmándose lo que gráficamente se observa en el histograma de la figura anterior, que la variable se distribuye aproximadamente como una normal. Por este motivo y con propósitos comparativos, se ha estimado también un modelo de regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios, observándose que las variables significativas del modelo lineal coinciden con las del modelo probit ordenado (Tabla 5.50).

Figura 5.51: Histograma de la variable “suma de prácticas” PCS5

Tabla 5.49: Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para la variable “suma de prácticas”

Medidas	Valores
Mínimo	0
Máximo	4
Media	1,690
Desviación típica	0,938
Coefficiente de Asimetría de Fisher	0,111
Coefficiente de Curtosis	-0,347
Valor de Z de K-S	3,034
p-valor (bilateral)	0,000

Nota: Se rechaza la hipótesis nula de normalidad si el p-valor es inferior a 0,05.

Según se recoge en la Tabla 5.51, el modelo probit ordenado predice correctamente el 52,56% de las observaciones. En particular, predice correctamente el 23,81% de los adoptantes de laboreo (y ninguna práctica más), el 51,43% de los adoptantes de al menos una práctica de conservación de suelos, independientemente de las técnicas de labranza; el 67,86% de los que adoptan al menos dos prácticas; el 42,86% de los que aplican al menos tres prácticas y ninguno de los 5 agricultores que adoptan como máximo cuatro prácticas.

Según el modelo probit ordenado estimado, que se muestra en la Tabla 5.50, la probabilidad de adoptar un mayor número de técnicas de conservación en la explotación crece con la superficie y la antigüedad de la plantación (aunque sus respectivos efectos marginales son prácticamente nulos, como se aprecia en la Tabla 5.52), siendo mayor en las explotaciones de regadío, cuando el agricultor lleva algún tipo de contabilidad, cuando la continuidad de la explotación está asegurada por parte de algún familiar y cuando el agricultor participa en el programa agroambiental de lucha contra la erosión.

Asimismo, dicha probabilidad es mayor cuanto mejor es el nivel de conservación del suelo, cuando la explotación la ha montado el agricultor en lugar de recibirla en herencia. Y a un 90% de confianza, cuando la percepción de la erosión como un problema es elevada y cuando el agricultor realiza exclusivamente actividades de gestión y/o dirección de la explotación, lo que indica una gestión más profesionalizada que las explotaciones más tradicionales, lo que les permite obtener más beneficios y asumir mayores costes en la conservación del suelo, lo que redunda a su vez en un mayor rendimiento y calidad de la producción a medio-largo plazo (Tablas 5.53, 5.54 y 5.55).

Tabla 5.50: Modelos para la variable suma de prácticas PCS5

Variable explicativa	Probit multinomial ordenado		Regresión lineal MCO	
	Coefficiente	p-valor	Coefficiente	p-valor
CONSTANTE	0,1318	0,7688	0,6988	0,0134
HAOLIV	0,0028	0,0000	0,0017	0,0000
REGAD	0,8675	0,0005	0,5305	0,0009
ANTIG	0,0079	0,0202	0,0047	0,0275
CONS1				
CONS2	-1,1798	0,0000	-0,7399	0,0000
CONS3	-1,4839	0,0000	-0,9213	0,0000
CONS4	-1,4170	0,0000	-0,8841	0,0000
HERED	-0,6131	0,0004	-0,3926	0,0005
CONTAB	0,4393	0,0494	0,2708	0,0587
EROG1	-0,5119	0,0951	-0,3085	0,1143
EROG2	-0,1309	0,4909	-0,0725	0,5569
EROG3				
CONTIN	0,7188	0,0001	0,4391	0,0002
LEE	0,2950	0,1393	0,1807	0,1622
LADER	1,148	0,0002	0,6737	0,0006
TRAB1				
TRAB2	0,0629	0,7586	0,0349	0,7921
TRAB3	0,4295	0,0575	0,2860	0,0488
TRAB4	0,6479	0,0847	0,3949	0,1024
PARTIC	0,6902	0,0068	0,4073	0,0124
Mu(1)	1,5652	0,0000	Suma de los e ²	100,7858
Mu(2)	3,0724	0,0000	Parámetros	18
Mu(3)	4,8134	0,0000	Grados de libertad	197
Razón de verosimilitud	135,176	0,0000	134,180	0,0000
Observaciones		215		215
Predicciones correctas		0,5256		R ² =0,4643

Tabla 5.51: Proporción de clasificación correcta del modelo probit ordenado de suma de prácticas PCS5

Observado	Predicción					Total
	Y=0	Y=1	Y=2	Y=3	Y=4	
Y=0	5	13	3	0	0	21
Y=1	3	36	29	2	0	70
Y=2	1	20	57	6	0	84
Y=3	0	4	16	15	0	35
Y=4	0	0	0	5	0	5
Total	9	73	105	28	0	215

Nota: Predicciones de los modelos de elección binaria basados en un umbral $c=0,5$

No obstante, de las tablas de relaciones (Tablas 5.53, 5.54 y 5.55) sólo son significativos al 99% de confianza los niveles 2, 3 y 4 con respecto al nivel 1 (“nivel de conservación del suelo muy bueno”) de la Tabla 5.53, mientras que el resto de niveles de esta variable no son significativos, así como todos los de EROG y TRAB.

Este modelo confirma la mayoría de los resultados obtenidos en los modelos probit de adopción individual de prácticas, y aporta también algunos resultados adicionales. En particular, que la plantación sea heredada o no ha resultado significativa en este modelo, de forma similar al modelo de restos de poda.

Los efectos marginales de las variables significativas del modelo lo son también para los adoptantes de laboreo, los adoptantes de al menos una práctica y los adoptantes de cuatro prácticas (Tabla 5.52).

No obstante, los efectos marginales de los que aplican como máximo cuatro prácticas son cuantitativamente menores que los de los otros dos grupos. Mientras que para los que implementan dos y tres prácticas los efectos marginales significativos son los siguientes:

- a) Para los de dos prácticas: el efecto marginal es negativo para niveles altos de conservación del suelo y para niveles bajos de percepción de la erosión.
- b) Para los de tres prácticas: el efecto marginal es positivo para las explotaciones de regadío, que llevan contabilidad, tienen asegurado el traspaso a la generación siguiente, los agricultores leen literatura técnica especializada y además se dedican exclusivamente a gestionar o dirigir la explotación.

Se observa lo que podría denominarse como un punto de inflexión en la adopción de al menos tres prácticas de conservación. Lo cual nos permite diferenciar entre las características que definen al grupo de adoptantes de “menos de tres prácticas” y de “tres prácticas o más”.

Tabla 5.52: Efectos marginales del modelo probit ordenado de la variable “suma de prácticas”

Variable explicativa	Y=0	p-valor	Y=1	p-valor	Y=2	p-valor	Y=3	p-valor	Y=4	p-valor
CONSTANTE	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	
HAOLIV	-0,0002	0,0005	-0,0009	0,0000	0,0006	0,4153	0,0005	0,3560	0,0000	0,0021
REGAD	-0,0383	0,0241	-0,2477	0,0000	0,0613	0,8244	0,2128	0,0000	0,0119	0,0000
ANTIG	-0,0006	0,0320	-0,0024	0,0202	0,0016	0,4098	0,0014	0,4296	0,0000	0,0619
CONS1										
CONS2	0,1505	0,0000	0,2942	0,0000	-0,2847	0,0721	-0,1563	0,4344	-0,0038	0,0024
CONS3	0,1459	0,0000	0,3866	0,0000	-0,2654	0,3697	-0,2566	0,3120	-0,0106	0,0006
CONS4	0,2497	0,0000	0,2585	0,0000	-0,3672	0,0052	-0,1383	0,4610	-0,0027	0,0031
HERED	0,0462	0,0000	0,1856	0,0000	-0,1157	0,1963	-0,1128	0,4968	-0,0034	0,0077
CONTAB	-0,0412	0,0407	-0,1308	0,0000	0,1023	0,6223	0,0682	0,0000	0,0015	0,0000
EROG1	0,0543	0,0000	0,1472	0,0000	-0,1275	0,0000	-0,0725	0,5729	-0,0015	0,0178
EROG2	0,0094	0,0418	0,0407	0,1729	-0,0253	0,6048	-0,0241	0,8081	-0,0007	0,3189
EROG3										
CONTIN	-0,0699	0,0116	-0,2083	0,0000	0,1637	0,5363	0,1117	0,0001	0,0027	0,0000
LEE	-0,0236	0,1036	-0,0906	0,0050	0,0618	0,7160	0,0511	0,1535	0,0013	0,0000
LADER	-0,1874	0,0003	-0,2392	0,0000	0,3087	0,2657	0,1159	0,0787	0,0020	0,0000
TRAB1										
TRAB2	-0,0045	0,5938	-0,0196	0,5385	0,0121	0,9059	0,0116	0,8717	0,0003	0,5252
TRAB3	-0,0249	0,0623	-0,1316	0,0004	0,0626	0,7390	0,0907	0,0066	0,0032	0,0000
TRAB4	-0,0284	0,0382	-0,1894	0,0000	0,0525	0,8157	0,1576	0,0000	0,0078	0,0000
PARTIC	-0,0754	0,0103	-0,1940	0,0000	0,1703	0,5044	0,0971	0,0002	0,0021	0,0000

Tabla 5.53: Relaciones entre las categorías de la variable "nivel de conservación del suelo" en el modelo probit ordenado de adopción de suma de prácticas

Categorías	1	2	3	4
1.Muy bueno		0,0000 *** (-)	0,0000 *** (-)	0,0000 *** (-)
2.Bueno			0,1052 ns (-)	0,3652 ns (-)
3.Aceptable				0,7842 ns (+)
4.Malo				

Nota: *** $\alpha < 0,01$ ** $\alpha < 0,05$ ns: no significativo

Tabla 5.54: Relaciones entre las categorías de la variable "percepción de la erosión" en el modelo probit ordenado de adopción de suma de prácticas

Categorías	1	2	3
1.Algo grave		0,1502 ns (+)	0,0951 ns (+)
2.Bastante grave			0,4909 ns (+)
3.Muy grave			

Nota: *** $\alpha < 0,01$ ** $\alpha < 0,05$ ns: no significativo

Tabla 5.55: Relaciones entre las categorías de la variable "tipo de trabajo realizado por el agricultor en la explotación" en el modelo probit ordenado de adopción de suma de prácticas

Categorías	1	2	3	4
1.Gestión y trabajo físico		0,7586 ns (+)	0,0575 ns (+)	0,0847 ns (+)
2.Sólo trabajo físico			0,1526 ns (+)	0,1458 ns (+)
3.Sólo gestión				0,6020 ns (+)
4.Ninguno				

Nota: *** $\alpha < 0,01$ ** $\alpha < 0,05$ ns: no significativo

5.3.5. Modelo probit binomial de “participación en el programa agroambiental”

Dada la importancia del programa agroambiental de control de la erosión se ha estimado un modelo probit de esta variable para identificar los factores socioeconómicos del agricultor y los factores característicos de la explotación que determinan la decisión de acogerse voluntariamente a las exigencias medioambientales de la normativa europea. Casi la totalidad de los agricultores encuestados conocen la Medida 4 (olivar en pendiente) del programa agroambiental recogido en los Reglamentos 2078/1992 y 1257/1999 (comentado en el apartado 4.2.4 del Capítulo 4), aunque la participación efectiva en el programa se reduce al 80,75%. Cuatro aspectos son los más señalados por los agricultores para mejorar el programa agroambiental: más asesoramiento, más sencillez en las solicitudes, menos complejidad en las exigencias y mayores pagos (Tabla IV.63). La Tabla 5.56 muestra la matriz de los contrastes de independencia mediante el test Chi-cuadrado de Pearson de las variables que caracterizan el programa agroambiental (las respectivas tablas de contingencia aparecen en las Tablas IV.94 a IV.99). Los “pagos” muestran dependencia con respecto a las “prácticas” y los “trámites”, pero no con respecto al “asesoramiento”, mientras que “prácticas” y “trámites” muestran independencia estadística.

Tabla 5.56: Resumen de las pruebas de contraste de independencia Chi-cuadrado de Pearson

Variables	PAGOS	ASESORAMIENTO	PRÁCTICAS	TRÁMITES
PAGOS: El agricultor opina que los pagos son insuficientes (0/1)	215 (0,000)			
ASESORAMIENTO: El agricultor opina que es necesario más asesoramiento (0/1)	0,003 (0,953)	215 (0,000)		
PRÁCTICAS: Opina que las prácticas exigidas son muy complejas (0/1)	15,086 (0,000)	8,873 (0,003)	215 (0,000)	
TRÁMITES: Opina que trámites burocráticos más sencillos mejorarían el programa (0/1)	12,846 (0,000)	0,055 (0,814)	2,612 (0,106)	215 (0,000)

Nota: Entre paréntesis el nivel de significación. Niveles de significación inferiores a 0,05 indican que se rechaza la hipótesis nula de independencia.

La Tabla 5.57 muestra que la probabilidad de participar en el programa agroambiental aumenta conforme mayor es el número de prácticas de conservación de suelos que realiza el agricultor en su explotación (la mayoría de las cuales se exigen entre los requisitos de la normativa europea comentada), la situación de la finca en ladera, llevar contabilidad, un nivel de conservación del suelo “bueno” frente a “muy bueno” (según se observa en la Tabla 5.60), tener un mínimo de formación agraria, con una actitud amante del riesgo y una opinión favorable sobre la necesidad de más asesoramiento acerca del plan agroambiental.

Tabla 5.57: Modelo probit para la “Participación en el programa agroambiental de la UE”

Variable explicativa	Coefficiente	p-valor
CONSTANTE	-11,2413	0,0001
HAOLIV	0,0044	0,8947
LADER	4,3529	0,0013
CONSERV1		
CONSERV2	2,2688	0,0143
CONSERV3	0,3394	0,6430
CONSERV4	-0,5456	0,5289
CONTAB	1,4462	0,0089
CONTIN	0,5183	0,4070
PCS5	1,3139	0,0013
EROG1		
EROG2	0,8089	0,2501
EROG3	2,9513	0,0067
RIESG10	0,3871	0,0462
FORAGR	1,4706	0,0414
PAGOS	-4,2727	0,0000
ASESOR	1,4719	0,0184
Razón de verosimilitud	172,5165	0,0000
Observaciones		215
Pseudo R ² de McFadden		0,8018
Predicciones correctas (%)		96,28

Por el contrario, la probabilidad disminuye cuando el agricultor opina que los pagos del plan son insuficientes, cuando el nivel de conservación del suelo es “malo” frente a que sea “bueno” (Tabla 5.60), y cuanto mayor es la percepción de la gravedad de la erosión (según se deduce de la Tabla 5.61, donde el único nivel significativo es el correspondiente al de mayor gravedad).

En cambio, otras variables, típicas en los estudios con modelos de elección discreta sobre la participación en programas agroambientales, no han sido significativas, como la continuidad de la actividad agraria. Resultados menos concluyentes con

respecto a esta variable se discuten en los trabajos de Vanslembrouck *et al.* (2002) y Wossink y Wenum (2003). Tampoco la superficie ha resultado significativa, frente a trabajos como los de Cooper (2003), Wossink y Wenum (2003) y Defrancesco *et al.* (2008), en los que la superficie está relacionada positivamente con la participación en programas agroambientales.

El modelo presenta un buen ajuste (pseudo-R² igual a 0,8018), concretamente el porcentaje de predicciones correctas es elevado (96,28%), prediciendo correctamente el 88,37% de los valores “0” y el 98,26% de los valores “1” (Tabla 5.58). La variable de situación en ladera es la que muestra un mayor efecto marginal (Tabla 5.59), aunque en general dichos efectos no son estadísticamente significativos.

Tabla 5.58: Proporción de clasificación correcta del modelo probit de “Participación en el programa agroambiental de la UE”

Observado	Predicción		Total
	Y=0	Y=1	
Y=0	38	5	43
Y=1	3	169	172
Total	41	174	215
% predicciones correctas			96,28

Nota: El análisis de las predicciones se basa en un umbral $c=0,5$

Tabla 5.59: Efectos marginales del modelo probit de “Participación en el programa agroambiental de la UE”

Variable explicativa	Efecto Marginal	p-valor
CONSTANTE	-0,0325	0,7959
HAOLIV	0,1279	0,8319
LADER	0,7905	0,0585
CONSERV1		
CONSERV2	0,0056	0,7739
CONSERV3	0,0010	0,8300
CONSERV4	-0,0032	0,8186
CONTAB	0,0223	0,7432
CONTIN	0,0022	0,8093
PCS5	0,0038	0,7964
EROG1		
EROG2	0,0038	0,8038
EROG3	0,0096	0,7632
RIESG10	0,0011	0,7941
FORAGR	0,0287	0,7390
PAGOS	-0,7246	0,0909
ASESOR	0,0279	0,7101

Tabla 5.60: Relaciones entre las categorías de la variable "nivel de conservación del suelo" en el modelo probit de participación en el programa agroambiental

Categorías	1	2	3	4
1.Muy bueno		0,0143 ** (+)	0,6430 ns (+)	0,5289 ns (-)
2.Bueno			0,0545 ns (-)	0,0113 ** (-)
3.Aceptable				0,1810 ns (-)
4.Malo				

Nota: *** $\alpha < 0,01$ ** $\alpha < 0,05$ ns: no significativo

Tabla 5.61: Relaciones entre las categorías de la variable "percepción de la erosión" en el modelo probit de participación en el programa agroambiental

Categorías	1	2	3
1.Algo grave		0,2501 ns (+)	0,0067 *** (+)
2.Bastante grave			0,0099 *** (+)
3.Muy grave			

Nota: *** $\alpha < 0,01$ ** $\alpha < 0,05$ ns: no significativo

5.4. Resultados de los modelos de rendimientos, costes y margen por hectárea

A continuación, en este epígrafe se presentan los resultados de la estimación de diversos modelos relativos a la segunda etapa de la estimación de los modelos de selección, cuya primera etapa ya se analizó al estimar los modelos probit de adopción de prácticas de conservación del suelo. Específicamente, se han estimado funciones de rendimiento (producción por hectárea), costes de cultivo por hectárea y el margen por hectárea de las explotaciones según el régimen productivo (secano o regadío), teniendo en cuenta como principal práctica de conservación el no laboreo localizado, ya que es la técnica agroambiental más innovadora aplicada en la zona. La Tabla 5.62 muestra las variables dependientes e independientes utilizadas en los modelos estimados.

Como se ha comentado en el capítulo de metodología, se han considerado tres formas funcionales: la cuadrática, la lineal-logarítmica y la translog, si bien éstas se han modificado al añadir varias variables binarias a los modelos estimados. En la Tabla V.14 del Anexo V se resumen los diferentes modelos mínimo-cuadráticos estimados, una vez excluidas las observaciones atípicas referidas a nueve explotaciones improductivas. Examinando estos modelos conforme se indicó en el capítulo de metodología³¹, se observa que las estimaciones que presentan mejores ajustes son las de los modelos con términos cuadráticos y efectos cruzados. En particular, en las explotaciones de olivar de secano los modelos seleccionados han sido los

³¹ Atendiendo a tres criterios principales: la parsimonia entre especificaciones funcionales restringidas y con efectos cruzados, el ajuste global del modelo y el sentido económico de los parámetros estimados.

translogarítmicos, mientras que en regadío han sido los cuadráticos. Estos seis modelos seleccionados se recogen en las Tablas 5.63 y 5.65, así como sus respectivos efectos marginales y elasticidades (Tabla 5.64 y 5.66). Todos estos modelos han sido analizados con más detalle, estudiando posibles problemas de multicolinealidad y heterocedasticidad.

Tabla 5.62: Variables usadas en los modelos estimados de rendimientos, costes de cultivo por hectárea y margen por hectárea

Variables	Definición
PRODHA*	Rendimiento de la explotación (producción/hectárea)
CCHA*	Costes de cultivo por hectárea (€/ha)
MARGHA	Margen bruto por hectárea, calculado como (IT-CC)/HA (incluye subvención a la producción)
LAMBDA	Inverso del ratio de Mills del modelo probit de no laboreo localizado
W4T2	Variación de la calidad del suelo (entre 0=ha empeorado mucho y 1=ha mejorado mucho)
LADER	Explotación en ladera (1 = explotación en ladera; 0 = explotación en valle)
HAOLIV*	Superficie de olivar en hectáreas
OLIVHA*	Densidad de la plantación de olivar (Olivos/ha)
ANTIG*	Edad de la plantación (años)
HAOLIV-OLIVHA	Efecto cruzado superficie-densidad
HAOLIV-ANTIG	Efecto cruzado superficie-edad
OLIVHA-ANTIG	Efecto cruzado densidad-edad
HAOLIV-CCHA	Efecto cruzado superficie-costes por ha
ANTIG-CCHA	Efecto cruzado edad-costes por ha
OLIVHA-CCHA	Efecto cruzado densidad-costes por ha
HAOLIV-PRODHA	Efecto cruzado superficie-rendimiento
OLIVHA-PRODHA	Efecto cruzado densidad-rendimiento
PARTIC	Participación en el programa agroambiental (1 = participa; 0 = no participa)

Nota (*): Variables continuas sobre las que se han ajustado los términos cuadráticos, logarítmicos y de efectos cruzados.

5.4.1. Modelos translog de explotaciones de secano

La Tabla 5.63 muestra los tres modelos translog de rendimientos, costes y margen bruto por hectárea estimados para las explotaciones de secano. Específicamente, el modelo de rendimientos presenta un buen ajuste ($R^2=99,73\%$), una vez detectada la heterocedasticidad mediante el test de White y corregida por mínimos cuadrados ponderados, utilizando la superficie como variable de ponderación. Los modelos de costes y margen bruto por hectárea muestran respectivamente los siguientes ajustes globales, 58,88% y 99,35%.

Tabla 5.63: Estimación de los modelos translog con variables lineales y binarias de explotaciones de secano

Variables	Modelo de rendimientos LPRODHA		Modelo de costes por ha LCCHA		Modelo de margen por ha LMARGHA	
	Coefficiente	p-valor	Coefficiente	p-valor	Coefficiente	p-valor
CONSTANTE	-11,4359	0,0000	-16,9858	0,0053	-28,1346	0,0000
LAMBDA (NLHLOC)	0,0156	0,5706	-0,0578	0,1077	0,0275	0,5072
W4T2	0,1380	0,0006	0,1116	0,0213	0,2740	0,0000
LADER	-0,0056	0,9586	0,0716	0,3678	0,0733	0,7050
LHAOLIV	-1,9849	0,0089	0,9260	0,1108	0,0929	0,9382
LHAOLIV ²	0,0519	0,0025	0,0006	0,9030	0,0437	0,1298
LOLIVHA	0,4693	0,7489	0,0395	0,9674	7,8113	0,0000
LOLIVHA ²	0,7632	0,0000	0,1239	0,6379	-0,2400	0,0003
LANTIG	0,2710	0,7863	-	-	7,4479	0,0000
LANTIG ²	-0,0303	0,6826	-	-	-0,2542	0,0001
LCCHA	4,7285	0,0000	-	-	-	-
LCCHA ²	-0,0744	0,4200	-	-	-	-
LPRODHA	-	-	5,2258	0,0009	-	-
LPRODHA ²	-	-	-0,2554	0,0127	-	-
LHAOLIV*LOLIVHA	0,0267	0,8533	-0,0056	0,9596	0,1366	0,5508
LHAOLIV*LANTIG	-0,1750	0,0067	-	-	-0,2727	0,0124
LOLIVHA*LANTIG	-0,2071	0,3138	-	-	-1,1602	0,0000
LHAOLIV*LCCHA	0,3552	0,0003	-	-	-	-
LOLIVHA*LCCHA	-0,9234	0,0000	-	-	-	-
LHAOLIV*LPRODHA	-	-	-0,1192	0,2341	-	-
LOLIVHA*LPRODHA	-	-	-0,1311	0,6999	-	-
LANTIG*LCCHA	0,1671	0,0650	-	-	-	-
PARTIC	0,0087	0,7315	0,0964	0,0845	0,1031	0,0022
Heterocedasticidad:	Sí		No		Sí	
Test de White (Chi-cuadrado)	51,06	(28,90)	14,56	(22,40)	45,74	(22,40)
Razón de verosimilitud	1.045,96	0,0000	157,32	0,0000	890,58	0,0000
Observaciones	177		177		177	
Grados de libertad	158		163		163	
R ²	0,9973		0,5888		0,9935	

Notas: Las variables continuas se han tomado en términos logarítmicos y cuadráticos.

Los modelos con heterocedasticidad se estiman por mínimos cuadrados ponderados, tomando como ponderación el inverso del logaritmo neperiano de la superficie.

El inverso de la razón de Mills, λ , no es significativo en ninguno de los modelos estimados, lo que sugiere que no hay sesgo de autoselección en las explotaciones de secano adoptantes de no laboreo localizado. El índice de calidad del suelo (W4T2) influye positivamente sobre todos los modelos, de forma que las explotaciones cuyo nivel de conservación del suelo más ha mejorado a lo largo del tiempo presentan mayores rendimientos, costes de cultivo y márgenes por hectárea. La superficie influye negativamente sobre los rendimientos a un 99% de confianza. Tanto la densidad como la edad de la plantación afectan positivamente sobre los márgenes, mientras que a partir de cierto nivel éstos se reducen, como se observa en el signo negativo de los respectivos términos cuadráticos.

Participar en el programa agroambiental de lucha contra la erosión influye positivamente sobre los costes de cultivo (a un 90% de confianza) y el margen bruto por hectárea (a un 99% de confianza), pero no sobre los rendimientos, lo que indica que los requisitos de dicho programa suponen tanto un incremento de los costes derivados de las prácticas de cultivo exigidas, como de los márgenes por unidad de superficie.

A un 99% de confianza, los costes de cultivo de la explotación (en mano de obra, recolección y productos fitosanitarios y similares) afectan de forma directa a los rendimientos, aunque a partir de cierto nivel la influencia es inversa, conforme a la teoría económica, y según se observa en el signo negativo del término cuadrático de esta variable. Análogamente, la producción por hectárea muestra una influencia semejante sobre los costes de cultivo por unidad de superficie, lo que sugiere que no es posible asumir causalidad entre ambas variables, ya que, en el olivar de secano, un incremento de los costes por hectárea redundaría en un incremento de los rendimientos, pero también son mayores los costes cuanto mayores son los niveles de producción por hectárea.

La situación de la finca no es significativa en estos modelos. Tampoco son significativos algunos efectos cruzados, como el de la superficie y la densidad de plantación, la superficie y los rendimientos, la densidad de plantación y la producción por hectárea. En el modelo de margen bruto por hectárea sólo son significativos los efectos cruzados de la edad de la plantación con la superficie y con la densidad. Mientras que en el modelo de rendimientos son significativos los siguientes:

- a) Efectos cruzados con influencia positiva: el efecto cruzado de los costes y la superficie o los costes y la edad de la plantación.
- b) Efectos cruzados con influencia negativa: efecto cruzado de la superficie y la edad de la plantación, de la edad de la plantación y la densidad, de los costes y la densidad de la plantación.

Los efectos marginales y elasticidades de las variables continuas de los modelos translog de olivar de secano se recogen en la Tabla 5.64. Así, se observa que la variable, estadísticamente significativa, con mayor influencia sobre el rendimiento son los costes de cultivo, de forma que un aumento de un 1% en los costes por hectárea, incrementa el rendimiento en un 0,82%, siempre que se mantengan constantes el resto de variables

(elasticidad $e_{ccha,prodha} = 0,82$). Mientras que la variable con mayor impacto sobre los costes de cultivo por hectárea de secano es el rendimiento, de manera que si la producción por hectárea aumenta en un 1%, los costes asociados se incrementan en un 0,38%, en condiciones “ceteris paribus”.

Tabla 5.64: Efectos marginales y elasticidades de los modelos translog de secano estimados

Variables	PRODHA			CCHA			MARGHA		
	Efecto marginal	Elasticidad		Efecto marginal	Elasticidad		Efecto marginal	Elasticidad	
LAMBDA	0,1122	0,0282	n.s.	-0,3779	14,1932	n.s.	0,1725	0,0498	n.s.
W4T2	0,9929	0,5043	***	0,7296	0,1904	**	1,7187	1,0013	***
HAOLIV	1.452,7879	-0,4921	***	-0,2049	-0,0466	n.s.	946,2845	-0,3677	n.s.
OLIVHA	0,8927	0,4929	***	0,1802	0,1267	n.s.	2,5832	1,6362	***
ANTIG	0,3540	0,1810	n.s.	-	-		1,6522	0,9689	***
CCHA	1,0356	0,8228	***	-	-		-	-	
PRODHA	-	-		0,3131	0,3812	***	-	-	

Nota: Las elasticidades se han calculado en la media de las variables.

*** $\alpha < 0,01$ ** $\alpha < 0,05$ * $\alpha < 0,10$ ns: no significativo.

Las elasticidades de las variables significativas en el modelo de margen bruto por hectárea son, respectivamente, para el índice que mide la variación intertemporal de la calidad del suelo, $e_{w4t2,margha} = 1,00$; para la densidad de la plantación, $e_{olivha,margha} = 1,64$; y para la edad de la plantación, $e_{antig,margha} = 0,97$.

5.4.2. Modelos cuadráticos de explotaciones de regadío

La Tabla 5.65 muestra los tres modelos cuadráticos con efectos cruzados estimados para las explotaciones de olivar de regadío de la muestra. Estos modelos presentan elevados ajustes, debido a que la submuestra es relativamente más pequeña que la de secano. Se analizó igual que antes la existencia de heterocedasticidad en los modelos mediante el test de White, no rechazándose la hipótesis nula de homocedasticidad a un 95% de confianza.

El inverso de la razón de Mills no es significativo en rendimientos ni en margen bruto por hectárea, aunque sí en costes por hectárea, lo que indica la existencia de sesgo de autoselección en las explotaciones de olivar de regadío que adoptan no laboreo localizado. En cuanto al índice de calidad del suelo (W4T2), las explotaciones cuyo nivel de conservación de la superficie fértil ha mejorado a lo largo del tiempo presentan mayores márgenes por hectárea, a un 99% de confianza.

Tabla 5.65: Estimación de los modelos cuadráticos con efectos cruzados de explotaciones de regadío

Variables	Modelo de rendimientos PRODHA		Modelo de costes por ha CCHA		Modelo de margen por ha MARGHA	
	Coefficiente	p-valor	Coefficiente	p-valor	Coefficiente	p-valor
CONSTANTE	-20.764,7334	0,0113	4.943,1984	0,0275	-12.860,6647	0,0015
LAMBDA (NLHLOC)	-8,4740	0,9778	-390,2767	0,0045	211,3601	0,1071
W4T2	829,6100	0,1524	-273,3232	0,2410	706,2625	0,0092
LADER	67,6865	0,8689	25,5709	0,8926	105,4137	0,6710
HAOLIV	315,1920	0,5581	-360,9191	0,1273	114,2711	0,7036
HAOLIV ²	-14,6120	0,2796	8,2867	0,0746	-3,7549	0,4928
OLIVHA	359,3399	0,0852	-159,1685	0,0374	129,9625	0,0094
OLIVHA ²	-1,3869	0,2892	0,6587	0,1508	-0,1604	0,3755
ANTIG	351,6596	0,0375	-	-	276,7500	0,0021
ANTIG ²	-0,5522	0,5621	-	-	-1,1293	0,0144
CCHA	-9,1094	0,3863	-	-	-	-
CCHA ²	0,0002	0,9220	-	-	-	-
PRODHA	-	-	2,8548	0,0242	-	-
PRODHA ²	-	-	-0,0002	0,1219	-	-
HAOLIV*OLIVHA	0,4686	0,9167	2,9343	0,1671	-1,4305	0,4585
HAOLIV*ANTIG	-1,9146	0,8266	-	-	4,5038	0,1036
OLIVHA*ANTIG	-2,5708	0,0816	-	-	-1,7317	0,0016
HAOLIV*CCHA	-0,0237	0,8715	-	-	-	-
OLIVHA*CCHA	0,0808	0,3650	-	-	-	-
HAOLIV*PRODHA	-	-	-0,0223	0,6144	-	-
OLIVHA*PRODHA	-	-	-0,0057	0,5933	-	-
ANTIG*CCHA	-0,0058	0,9222	-	-	-	-
PARTIC	517,7622	0,3478	-403,4112	0,1531	264,5302	0,3837
Heterocedasticidad: Test de White (Chi-cuadrado)	No 21,40 (28,90)		No 14,64 (22,40)		No 11,64 (22,40)	
Razón de verosimilitud	77,99	0,0000	41,61	0,0001	53,11	0,0000
Observaciones	29		29		29	
Grados de libertad	10		15		15	
R ²	0,9321		0,7618		0,8398	

Notas: Las variables continuas se han tomado en términos cuadráticos.

El término cuadrático de la superficie de la explotación es significativo en el modelo de costes por hectárea. La densidad y la edad de la plantación influyen positivamente sobre el rendimiento y el margen por hectárea: las plantaciones más densas y de más edad son las que tienden a tener mayores rendimientos y márgenes, hasta que se alcanza un cierto nivel en el que comienzan a decrecer. Por otro lado, a mayor densidad menor es el coste por hectárea. Asimismo, un incremento de los rendimientos aumenta los costes por hectárea.

Participar en el programa agroambiental no presenta influencia significativa sobre los modelos estimados, como tampoco la situación de la explotación. La mayoría de los efectos cruzados no son significativos, excepto el efecto combinado de la

densidad y la edad de la plantación, el cual produce un decrecimiento tanto en el margen por hectárea como en el rendimiento.

Los efectos marginales y elasticidades de las variables continuas de los modelos cuadráticos de olivar de regadío se recogen en la Tabla 5.66. Así, se observa que la variable, estadísticamente significativa, con mayor influencia sobre el rendimiento es la densidad de plantación, de forma que en condiciones ceteris paribus un aumento de un 1% en la densidad de plantación, incrementa el rendimiento en un 0,84%. Mientras que la variable con mayor influencia sobre los costes por hectárea de regadío es el rendimiento (en sentido contrario a lo que ocurría en secano), de manera que si la producción por hectárea aumenta en un 1%, los costes disminuyen en un 1,14%, manteniéndose constantes el resto de variables.

En cambio, las elasticidades de las variables significativas en el modelo de margen bruto por hectárea en regadío presentan el mismo signo que en secano. La densidad de plantación es la variable con mayor influencia sobre el margen bruto por hectárea, ya que éste muestra un comportamiento elástico con respecto a aquélla, de manera que un aumento porcentual unitario de la densidad incrementa el margen en un 1,03%. Mientras que el comportamiento es inelástico con respecto a las mejoras en la calidad de la tierra, esto es, si aumenta un 1% el índice de variación intertemporal de calidad del suelo, el margen se incrementa en un 0,18%.

Tabla 5.66: Efectos marginales y elasticidades de los modelos cuadráticos de regadío estimados

Variables	PRODHA			CCHA			MARGHA		
	Efecto marginal	Elasticidad		Efecto marginal	Elasticidad		Efecto marginal	Elasticidad	
LAMBDA	-8,4740	0,0000	n.s.	-390,2767	0,0069	***	211,3601	-0,0022	n.s.
W4T2	829,6100	0,0885	n.s.	-273,3232	-0,1202	n.s.	706,2625	0,1799	***
HAOLIV	101,6377	0,1031	n.s.	-29,0403	-0,1214	*	54,6084	0,1323	n.s.
OLIVHA	38,9816	0,8412	*	-11,6474	-1,0364	**	19,9244	1,0269	***
ANTIG	-25,4712	-0,1589	**	-	-		7,6523	0,1140	***
CCHA	1,1086	0,2689	n.s.	-	-		-	-	
PRODHA	-	-		-0,2765	-1,1399	**	-	-	

Nota: Las elasticidades se han calculado en la media de las variables.

*** $\alpha < 0,01$ ** $\alpha < 0,05$ * $\alpha < 0,10$ ns: no significativo.

5.5. Resultados de los modelos de duración

Con el objetivo de complementar los análisis anteriormente realizados mediante la estimación de diferentes modelos probit de adopción de prácticas de conservación de suelos, a continuación se realiza un análisis de duración de las principales técnicas de no laboreo con aplicación de herbicidas (localizado y no localizado) y mantenimiento de restos de poda adoptadas en la zona de estudio. Como se ha comentado en el capítulo de metodología, la ventaja principal de los modelos de duración es que permiten incorporar el efecto del tiempo en el análisis del proceso de adopción mediante la inclusión de covariables temporales.

En este epígrafe se realiza en primer lugar un análisis no paramétrico en base a un conjunto de variables (Tabla 5.70) para ver el efecto de éstas sobre la velocidad de adopción de distintas prácticas de conservación de suelos, y posteriormente se realiza un análisis paramétrico incluyendo varias de las variables temporales que aparecen en la Tabla 5.67

Las estimaciones no paramétricas tienen en cuenta diferentes factores o variables que ya fueron analizadas en los modelos probit de adopción. En particular, el régimen productivo de la explotación, la situación de la finca, el nivel de conservación del suelo, la percepción general del problema erosivo, la continuidad de la actividad agraria por algún miembro de la familia, el tipo de trabajo realizado por el agricultor en la explotación y la formación permanente del agricultor a través de lecturas especializadas en temas agrarios. También se ha estudiado la influencia de la variable que clasifica las plantaciones entre simplemente heredadas y compradas en el mercado libre o plantadas por el mismo agricultor, ya que aunque esta variable no ha resultado significativa en los modelos probit de adopción de las técnicas de no laboreo, sí que está relacionada con la adopción de otras prácticas.

Dada la disponibilidad de datos oficiales y ya que el proceso de adopción del no laboreo no comienza a despegar hasta 1985 (aunque los primeros adoptantes datan de principios de 1980) se ha acotado el estudio temporal a partir de este año y hasta el año de recogida de la información muestral. En concreto hay 2 agricultores que ya habían adoptado no laboreo localizado antes de 1985, y otros 5 que ya realizaban no laboreo no

localizado. En la Tabla 5.67 se resumen las características de las variables temporales utilizadas.

Tabla 5.67: Estadísticas básicas de las covariables temporales (1985-2004)

Variable	Definición	Media	Desviación típica
LLUV(t)	Precipitación anual media en la cuenca del Guadalquivir (mm)	514,75	185,80
PD_ACT(t)	Precio teórico real kg de aceituna de almazara (€/kg)	0,34	0,08
PD_ACR(t)	Precio efectivo real del kg de aceituna de almazara (€/kg)	0,32	0,08
PD_TIERR(t)	Precio real de la tierra en Andalucía (€/ha)	4.729,17	1.092,54
PD_SEC(t)	Precio real de la tierra de secano (€/ha)	6.162,14	2.687,64
IPD_FITO(t)	Índice de precios reales de protección fitopatológica	80,83	7,16
IPD_ENERG(t)	Índice de precios reales de energía y lubricantes	83,65	15,65
SALD_REC(t)	Salario real de recolección (€/jornada)	13,19	0,97
ISALD_GRAL(t)	Índice general de salarios reales	111,65	9,31

Nota: El deflactor utilizado ha sido el PIBpm con base 100 en 1985.

Fuente: MAPA (varios años).

5.5.1. Modelos de duración no paramétricos

5.5.1.1. Modelos de duración no paramétricos de las técnicas de no laboreo con aplicación de herbicidas

A continuación se realizan varias estimaciones no paramétricas según el estimador Kaplan-Meier de los tiempos de supervivencia, sin incluir las variables explicativas y con censura en el año en que se tomaron los datos relativos a la adopción de técnicas de no laboreo, que son las más importantes en la zona de estudio. La variable explicada mide la diferencia de tiempo en años entre que el agricultor es titular de la explotación y el año en el que adopta una técnica de no laboreo. El periodo de riesgo o de retraso en adoptar se encuentra censurado cuando finaliza el rango de tiempo bajo análisis y no se ha producido la transición al estado adoptante. Así, en 2004 se censuraron 67 y 170 agricultores que no habían adoptado aún la técnica de no laboreo no localizado y localizado respectivamente. En las siguientes tablas y figuras se recoge la estimación de los años de retraso en adoptar cada una de las técnicas de no laboreo con aplicación de herbicidas (no localizado y localizado) para cada nivel del factor considerado. Los tiempos estimados se refieren, de forma creciente, al tercer cuartil, la mediana, la media y el primer cuartil. Las estimaciones globales son las mismas para todos los modelos no paramétricos.

5.5.1.1.1. Modelo no paramétrico global de las técnicas de no laboreo

La Tabla 5.68 muestra los valores globales estimados para ambas técnicas de no labranza. Se aprecian diferencias notables en los tiempos estimados para cada práctica. El promedio de retraso en la adopción de no laboreo no localizado es de 14,33 años frente a más del doble (30,45 años) en la adopción del localizado. Esto es debido a la mayor dificultad técnica y los mayores costes de adoptar una técnica ambientalmente más exigente. En las Figuras 5.52 y 5.53 se observa el perfil temporal del proceso de transición de no adoptante a adoptante. La función de supervivencia de los no adoptantes de no laboreo no localizado presenta un fuerte descenso en el primer intervalo de tiempo ya que 48 agricultores (22,33% de la muestra) adoptan esta técnica durante el primer año de gestión de la finca. En cambio tan sólo 13 agricultores adoptan la modalidad “localizada” durante el primer año.

El proceso de adopción es más rápido en la práctica de no laboreo no localizado que en el localizado, aunque ninguna llega a un 100% de adoptantes, debido a que existe un porcentaje de agricultores que aplican técnicas de laboreo de conservación que son alternativas al no laboreo. Esta característica se repetirá en las siguientes estimaciones de los años de supervivencia según diversos factores. En la Tabla 68 se observa cómo la mitad de los agricultores han adoptado el no laboreo no localizado tras 9 años de retraso, mientras que la mayoría lo han hecho tras 25 años (Figura 5.52), dilatándose durante 15 años más el proceso de adopción de los últimos adoptantes (8% de la muestra). Por el contrario, en la misma tabla puede verse cómo tras 19 años se alcanza el 25% de adoptantes de no laboreo localizado, y a partir de entonces la mayoría de los nuevos adoptantes se corresponden con casos censurados (motivo por el cual la longitud de los intervalos es mayor que en los primeros años).

Tabla 5.68: Estimación no paramétrica global de la función de supervivencia con censura de los no adoptantes de técnicas de no laboreo (Estimador Kaplan-Meier)

Tiempos	Años de retraso en adoptar no laboreo no localizado		Años de retraso en adoptar no laboreo localizado	
	Estimación	Error típico	Estimación	Error típico
Percentil 75	2,000	-	19,000	4,471
Percentil 50	9,000	1,639	-	-
Media	14,332	1,074	30,446	1,261
Percentil 25	22,000	2,518	-	-

Nota: Las estimaciones de la media se limitan al mayor tiempo de supervivencia si se ha censurado.

Figura 5.52: Estimación no paramétrica global de la función de supervivencia de los no adoptantes de no laboreo con herbicida no localizado

Figura 5.53: Estimación no paramétrica global de la función de supervivencia de los no adoptantes de no laboreo con aplicación localizada de herbicidas

5.5.1.1.2. Modelo no paramétrico de la influencia de la variable HERED sobre la adopción de las técnicas de no laboreo

La estimación de los tiempos de supervivencia de los no adoptantes según la forma de adquisición de la explotación se refleja en la Tabla 5.69 y en las Figuras 5.54 y 5.55. La mayoría de los casos son censurados entre los adoptantes de no laboreo localizado (Tabla 5.69). El 23,4% son casos censurados entre los adoptantes de no laboreo no localizado que han heredado la explotación, siendo la proporción análoga en

no laboreo localizado de 86,5%. Mientras que el porcentaje es de 39,4% entre los adoptantes de no localizado que han plantado o comprado ya plantada su explotación y de 71,2% entre los de localizado.

En promedio los adoptantes de no laboreo no localizado que han heredado la explotación lo hacen antes que los que no la han heredado, aproximadamente 9 años frente a 19 años. El sentido es inverso con respecto al no laboreo localizado, los que han comprado ya plantada o plantado la finca tardan una media de 25 años en adoptar frente a los que la han heredado, que se retrasan 39 años.

Tabla 5.69: Estimación no paramétrica de los tiempos de supervivencia con censura de los no adoptantes de técnicas de no laboreo en función de si la explotación ha sido heredada o no (Estimador Kaplan-Meier)

Tiempos	Factor HERED	Años de retraso en adoptar no laboreo no localizado		Años de retraso en adoptar no laboreo localizado	
		Estimación	Error típico	Estimación	Error típico
Percentil 75	0	5,000	0,733	13,000	5,448
	1	1,000	-	26,000	6,381
	Global	2,000	-	19,000	4,471
Percentil 50 (Mediana)	0	16,000	2,898	-	-
	1	3,000	0,651	-	-
	Global	9,000	1,639	-	-
Media	0	19,027	1,567	39,441	1,598
	1	8,804	1,070	25,286	1,416
	Global	14,332	1,074	30,446	1,261
Percentil 25	0	-	-	-	-
	1	14,000	1,768	-	-
	Global	22,000	2,518	-	-
Resumen		Frecuencias absolutas	Frecuencias relativas	Frecuencias absolutas	Frecuencias relativas
Resumen de los casos "0"	Eventos	63	0,6058	30	0,2885
	Censurados	41	0,3942	74	0,7115
	Total	104	1,000	104	1,0000
Resumen de los casos "1"	Eventos	85	0,7658	15	0,1351
	Censurados	26	0,2342	96	0,8649
	Total	111	1,0000	111	1,0000
Total de casos		215		215	

Nota: HERED igual a 1 si ha sido heredada e igual a 0 si ha sido adquirida en el mercado o plantada por el agricultor. Las estimaciones de la media se limitan al mayor tiempo de supervivencia si se ha censurado.

En las Figuras 5.54 y 5.55 se observa cómo el proceso de adopción de no laboreo no localizado de los que han heredado la finca es más rápido que en el caso contrario (lo que puede ser debido a que adoptan en mayor medida otra práctica). Así, el 25% de los agricultores que han heredado adoptan durante el primer año, mientras que el resto se demora 5 años. La mitad se alcanza después de 3 y 16 años respectivamente. Mientras que el retraso del primer cuartil de adoptantes de no laboreo localizado (percentil 75) es de 26 años para los que han heredado y de 13 años para los que han comprado su explotación. Sin embargo, para el no laboreo localizado no hay evidencia

para afirmar que los agricultores que han heredado son más rápidos (o más lentos) en adoptar que los otros, según se observa en la Tabla 5.70.

Figura 5.54: Estimación no paramétrica de la función de supervivencia de los no adoptantes de no laboreo con herbicida no localizado según si la explotación ha sido heredada o no

Figura 5.55: Estimación no paramétrica de la función de supervivencia de los no adoptantes de no laboreo con herbicida localizado según si la explotación ha sido heredada o no

Para analizar si hay diferencias estadísticamente significativas entre las distribuciones del retraso en adoptar según se haya heredado o no la explotación, se ha contrastado dicha hipótesis mediante varios test Chi-cuadrado que se muestran en la Tabla 5.70. En dicha tabla se recogen también los resultados de dichos contrastes para otras variables. Se comprueba que efectivamente las distribuciones son distintas para los

adoptantes de no laboreo no localizado, pero no para los de no laboreo localizado, según se comentó anteriormente con respecto a las Figuras 5.54 y 5.55.

Tabla 5.70: Prueba de igualdad de distribuciones de supervivencia para varios factores relacionados con la adopción de técnicas de no laboreo con aplicación de herbicidas

FACTOR	TEST	No laboreo no localizado		No laboreo localizado	
		Chi-cuadrado	Nivel de significación	Chi-cuadrado	Nivel de significación
HERED	Log-rango (Mantel-Cox)	26,053	0,000	1,283	0,257
	Breslow (Generalized Wilcoxon)	32,244	0,000	1,602	0,206
	Tarone-Ware	30,245	0,000	1,612	0,204
REGAD	Log-rango (Mantel-Cox)	18,526	0,000	29,504	0,000
	Breslow (Generalized Wilcoxon)	13,341	0,000	20,628	0,000
	Tarone-Ware	16,355	0,000	25,451	0,000
LADER	Log-rango (Mantel-Cox)	16,365	0,000	0,253	0,615
	Breslow (Generalized Wilcoxon)	14,226	0,000	0,001	0,980
	Tarone-Ware	16,161	0,000	0,071	0,790
CONSERV	Log-rango (Mantel-Cox)	18,979	0,000	16,834	0,001
	Breslow (Generalized Wilcoxon)	18,672	0,000	10,378	0,016
	Tarone-Ware	19,795	0,000	13,064	0,005
EROGEN	Log-rango (Mantel-Cox)	4,211	0,122	7,423	0,024
	Breslow (Generalized Wilcoxon)	8,450	0,015	5,954	0,051
	Tarone-Ware	6,895	0,032	6,636	0,036
CONTIN	Log-rango (Mantel-Cox)	13,478	0,000	9,733	0,002
	Breslow (Generalized Wilcoxon)	16,069	0,000	8,054	0,005
	Tarone-Ware	15,625	0,000	8,886	0,003
TRAB	Log-rango (Mantel-Cox)	0,137	0,987	8,318	0,040
	Breslow (Generalized Wilcoxon)	0,731	0,866	7,202	0,066
	Tarone-Ware	0,376	0,945	7,688	0,053
LEE	Log-rango (Mantel-Cox)	19,111	0,000	1,425	0,233
	Breslow (Generalized Wilcoxon)	16,781	0,000	0,492	0,483
	Tarone-Ware	18,662	0,000	0,792	0,374

Nota: valores del nivel de significación inferiores a 0,10 implican el rechazo de la hipótesis nula de igualdad entre las distribuciones.

5.5.1.1.3. Modelo no paramétrico de la influencia de la variable REGAD sobre la adopción de las técnicas de no laboreo

La estimación de los tiempos de supervivencia de los no adoptantes según el régimen productivo de la explotación se muestra en la Tabla 5.71 y Figuras 5.56 y 5.57. La mayoría de los casos son censurados entre los adoptantes de no laboreo no localizado que tienen explotaciones de regadío, 66,7%, y 40% para los de no laboreo localizado. Análogamente, entre las explotaciones de secano el porcentaje es de 25,4% entre los adoptantes de no localizado y el 85,4% entre los de localizado. La mayoría de las explotaciones de secano adoptan no laboreo no localizado (74,59%) frente a las de

regadío que mayoritariamente adoptan no laboreo localizado (60%). En promedio los adoptantes de no laboreo no localizado con explotación de secano lo hacen antes que las de regadío, 12,14 años frente a 21,53 años. El sentido es inverso con respecto al no laboreo localizado, las fincas de regadío tardan una media de 16,50 años en adoptar frente a las de secano que se retrasan 33,05 años.

En particular, y como se observa en las Figuras 5.56 y 5.57, para los adoptantes de no laboreo no localizado, los que gestionan explotaciones de regadío son más lentos en el proceso de adopción, mientras que sucede al contrario para los adoptantes de no laboreo localizado. Se observa cómo la longitud del periodo de riesgo en las explotaciones de regadío es inferior al de secano, entre 30-35 años y 40 años. Se confirma una mayor velocidad del proceso de adopción en aquellas explotaciones que adoptan no laboreo no localizado frente al localizado. El porcentaje de no adoptantes de la técnica de no laboreo no localizado en explotaciones de secano se reduce al 75% tras 2 años, y después de 8 años en las de regadío, mientras que la misma proporción se alcanza en las explotaciones que adoptan la no laboreo localizado después de 33 y 9 años respectivamente.

Tabla 5.71: Estimación no paramétrica de los tiempos de supervivencia con censura de los no adoptantes de técnicas de no laboreo en función del régimen productivo de la explotación (Estimador Kaplan-Meier)

Tiempos	Factor REGAD	Años de retraso en adoptar no laboreo no localizado		Años de retraso en adoptar no laboreo localizado	
		Estimación	Error típico	Estimación	Error típico
Percentil 75	0	2,000	-	33,000	5,470
	1	8,000	4,574	9,000	2,997
	Global	2,000	-	19,000	4,471
Percentil 50 (Mediana)	0	7,000	1,401	-	-
	1	-	-	13,000	2,442
	Global	9,000	1,639	-	-
Media	0	12,138	1,043	33,051	1,276
	1	21,526	2,067	16,500	2,328
	Global	14,332	1,074	30,446	1,261
Percentil 25	0	19,000	1,294	-	-
	1	-	-	-	-
	Global	22,000	2,518	-	-
Resumen		Frecuencias absolutas	Frecuencias relativas	Frecuencias absolutas	Frecuencias relativas
Resumen de los casos "0"	Eventos	138	0,7459	27	0,1459
	Censurados	47	0,2541	158	0,8541
	Total	185	1,0000	185	1,0000
Resumen de los casos "1"	Eventos	10	0,3333	18	0,6000
	Censurados	20	0,6667	12	0,4000
	Total	30	1,0000	30	1,0000
Total de casos		215		215	

Nota: REGAD igual a 1 si es de regadío e igual a 0 si es de secano.

Las estimaciones de la media se limitan al mayor tiempo de supervivencia si se ha censurado.

Figura 5.56: Estimación no paramétrica de la función de supervivencia de los no adoptantes de no laboreo con herbicida no localizado según el régimen productivo de la explotación

Figura 5.57: Estimación no paramétrica de la función de supervivencia de los no adoptantes de no laboreo con herbicida localizado según el régimen productivo de la explotación

Para contrastar la hipótesis de igualdad de las distribuciones de supervivencia en cada técnica de no laboreo según el régimen productivo de la explotación (Tabla 5.70) se han calculado tres contrastes que se distribuyen según una X^2 (Log-rango, Breslow y Tarone-Ware). Como los niveles de significación de los contrastes de igualdad de distribuciones son inferiores al 10%, en ambas técnicas de no laboreo, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir, las funciones de supervivencia son distintas según el régimen productivo de la explotación.

5.5.1.1.4. Modelo no paramétrico de la influencia de la variable LADER sobre la adopción de las técnicas de no laboreo

La estimación de los tiempos de supervivencia de los agricultores según la situación de la explotación se recoge en la Tabla 5.72. La mayoría de los casos son censurados entre los adoptantes de no laboreo localizado que tienen explotaciones situadas en ladera, 80%, frente al 27% de los de no laboreo no localizado. Mientras que el 30% son adoptantes con explotaciones situadas en vega para ambos tipos de no laboreo. El 72,82% de las explotaciones situadas en ladera adoptan no laboreo no localizado. En promedio las explotaciones situadas en ladera tardan 12,52 años en adoptar no laboreo no localizado, frente a 30,72 años el no laboreo localizado. En cambio, los periodos de riesgo son similares para las explotaciones situadas en vega, aproximadamente 23 años en adoptar alguna de las técnicas de no laboreo.

Tabla 5.72: Estimación no paramétrica de los tiempos de supervivencia con censura de los no adoptantes de técnicas de no laboreo en función de la situación de la explotación (Estimador Kaplan-Meier)

Tiempos	Factor LADER	Años de retraso en adoptar no laboreo no localizado		Años de retraso en adoptar no laboreo localizado	
		Estimación	Error típico	Estimación	Error típico
Percentil 75	0	20,000	3,404	16,000	2,953
	1	2,000	-	25,000	6,240
	Global	2,000	-	19,000	4,471
Percentil 50 (Mediana)	0	-	-	-	-
	1	7,000	1,453	-	-
	Global	9,000	1,639	-	-
Media	0	23,672	1,971	22,950	2,093
	1	12,520	1,055	30,721	1,326
	Global	14,332	1,074	30,446	1,261
Percentil 25	0	-	-	-	-
	1	20,000	1,731	-	-
	Global	22,000	2,518	-	-
Resumen		Frecuencias absolutas	Frecuencias relativas	Frecuencias absolutas	Frecuencias relativas
Resumen de los casos "0"	Eventos	6	0,3000	6	0,3000
	Censurados	14	0,7000	14	0,7000
	Total	20	1,0000	20	1,0000
Resumen de los casos "1"	Eventos	142	0,7282	39	0,2000
	Censurados	53	0,2718	156	0,8000
	Total	195	1,0000	195	1,0000
Total de casos		215		215	

Nota: LADER igual a 1 si la explotación está situada en ladera e igual a 0 si está en vega.

Las estimaciones de la media se limitan al mayor tiempo de supervivencia si se ha censurado.

Según se observa en las Figuras 5.58 y 5.59, las explotaciones situadas en pendiente adoptan más rápidamente el no laboreo no localizado. En cambio, las situadas en terreno llano tienden a adoptar ligeramente antes el no laboreo localizado, lo que probablemente sea debido a que en ladera la adopción de no laboreo sea más rápida y por eso el tipo de no laboreo que adoptan es el no localizado. El contraste de la hipótesis

de igualdad de las distribuciones de supervivencia en cada técnica de no laboreo según la situación de la finca muestra diferencias significativas para la adopción de no laboreo no localizado, pero no para el no laboreo localizado (Tabla 5.70).

Figura 5.58: Estimación no paramétrica de la función de supervivencia de los no adoptantes de no laboreo con herbicida no localizado según la situación de la explotación

Figura 5.59: Estimación no paramétrica de la función de supervivencia de los no adoptantes de no laboreo con herbicida localizado según la situación de la explotación

5.5.1.1.5. Modelo no paramétrico de la influencia de la variable CONSERV sobre la adopción de las técnicas de no laboreo

La estimación de los tiempos de supervivencia de los agricultores según el nivel de conservación del suelo de su explotación se recoge en la Tabla 5.73. La mayoría de los casos censurados se corresponden a los niveles 2, 3 y 4 (bueno, aceptable y malo) para los adoptantes del no laboreo localizado. Los mayores porcentajes de adopciones de no laboreo no localizado se producen en los niveles 2 y 4, aproximadamente el 80%. En promedio, las explotaciones con un nivel de conservación del suelo muy bueno adoptan más rápidamente el no laboreo localizado que el no localizado (19,57 años frente a 23,08 años). Sin embargo, para el resto de niveles, los periodos de retraso medio son menores para los adoptantes de no laboreo no localizado, en torno a 10 años, frente al triple de tiempo de los que adoptan no laboreo localizado.

Las Figuras 5.60 y 5.61 representan gráficamente el perfil temporal de los adoptantes de cada técnica de no laboreo según el nivel de conservación del suelo. Lo más llamativo es la existencia de estrategias de adopción diferentes según el nivel de conservación del suelo, particularmente con respecto al mejor nivel. Así, para los adoptantes del no laboreo no localizado, los más lentos son los que presentan un nivel muy bueno de conservación del suelo, seguidos por los que presentan un nivel aceptable, después un nivel bueno (para un rango entre 5 y 23 años) y malo. La situación inversa se da cuando consideramos la adopción de no laboreo localizado. En resumen, las mayores diferencias se dan en las explotaciones con un nivel 1 de conservación del suelo, de manera que los agricultores adoptan más rápidamente la técnica de no laboreo no localizado cuando peor es el nivel de conservación del suelo, mientras que cuando mejor es tienden a adoptar una técnica de no laboreo más efectiva en la lucha contra la erosión. También puede ser que el mejor nivel de conservación del suelo sea atribuible a la adopción de no laboreo localizado.

Se observa cómo hay diferencias significativas en los periodos de riesgo en cada técnica de no laboreo según el nivel de conservación del suelo, si bien el nivel de significación de los estadísticos chi-cuadrado de los contrastes son menores en el no laboreo no localizado (Tabla 5.70).

Tabla 5.73: Estimación no paramétrica de los tiempos de supervivencia con censura de los no adoptantes de técnicas de no laboreo en función del nivel de conservación del suelo (Estimador Kaplan-Meier)

Tiempo	Factor CONSERV	Años de retraso en adoptar no laboreo no localizado		Años de retraso en adoptar no laboreo localizado	
		Estimación	Error típico	Estimación	Error típico
Percentil 75	1	14,000	4,755	9,000	1,702
	2	1,000	-	-	-
	3	2,000	-	33,000	15,767
	4	1,000	-	-	-
	Global	2,000	-	19,000	4,471
Mediana (Percentil 50)	1	27,000	-	19,000	4,582
	2	4,000	2,226	-	-
	3	8,000	1,876	-	-
	4	5,000	0,663	-	-
	Global	9,000	1,639	-	-
Media	1	23,083	2,283	19,570	2,202
	2	10,032	1,337	30,201	1,447
	3	13,920	1,589	30,791	1,860
	4	9,148	1,957	30,180	2,060
	Global	14,332	1,074	30,446	1,261
Percentil 25	1	-	-	28,000	-
	2	19,000	2,016	-	-
	3	21,000	4,094	-	-
	4	15,000	3,409	-	-
	Global	22,000	2,518	-	-
Resumen		Frecuencias absolutas	Frecuencias relativas	Frecuencias absolutas	Frecuencias relativas
Resumen de los casos "1"	Eventos	11	0,3548	16	0,5161
	Censurados	20	0,6452	15	0,4839
	Total	31	1,0000	31	1,0000
Resumen de los casos "2"	Eventos	46	0,8070	6	0,1053
	Censurados	11	0,1930	51	0,8947
	Total	57	1,0000	57	1,0000
Resumen de los casos "3"	Eventos	68	0,6939	20	0,2041
	Censurados	30	0,3061	78	0,7959
	Total	98	1,0000	98	1,0000
Resumen de los casos "4"	Eventos	23	0,7931	3	0,1034
	Censurados	6	0,2069	26	0,8966
	Total	29	1,0000	29	1,0000
Total de casos		215		215	

Nota: CONSERV toma el valor 1=muy bueno, 2=bueno, 3=aceptable y 4=malo.

Las estimaciones de la media se limitan al mayor tiempo de supervivencia si se ha censurado.

Figura 5.60: Estimación no paramétrica de la función de supervivencia de los no adoptantes de no laboreo con herbicida no localizado según el nivel de conservación del suelo

Figura 5.61: Estimación no paramétrica de la función de supervivencia de los no adoptantes de no laboreo con herbicida localizado según el nivel de conservación del suelo

5.5.1.1.6. Modelo no paramétrico de la influencia de la variable EROGEN sobre la adopción de las técnicas de no laboreo

La estimación de los periodos de riesgo de los supervivientes según el nivel de percepción general de la erosión se recoge en la Tabla 5.74. Los mayores porcentajes de adoptantes de no laboreo no localizado se dan en los niveles 2 y 3 del factor de percepción, en torno al 70%. Mientras que en no laboreo localizado, para los mismos niveles, el porcentaje es entre el 20 y 30%. El tiempo medio de retraso en adoptar no laboreo no localizado es en todos los niveles menor al tiempo correspondiente en el caso del no laboreo localizado. Además, cuanto mayor es la percepción de la gravedad del problema de la erosión más rápido se produce el tránsito al estado de adoptante. En particular, el tiempo medio de retraso en adoptar no laboreo no localizado se reduce aproximadamente entre 3 y 4 años según aumenta de nivel de percepción. En cambio, para el no laboreo localizado, el tiempo de reducción es de 5 años entre el primer nivel y el segundo, y de 10 años entre el segundo y el tercer nivel. En resumen, aunque se tardan más años en adoptar no laboreo localizado, el ritmo de reducción es superior conforme aumenta el nivel de percepción general de la erosión.

Tabla 5.74: Estimación no paramétrica de los tiempos de supervivencia con censura de los no adoptantes de técnicas de no laboreo en función de la percepción general de la erosión (Estimador Kaplan-Meier)

Tiempos	Factor EROGEN	Años de retraso en adoptar no laboreo no localizado		Años de retraso en adoptar no laboreo localizado	
		Estimación	Error típico	Estimación	Error típico
Percentil 75	1	10,000	5,177	-	-
	2	3,000	-	26,000	5,529
	3	1,000	-	10,000	3,235
	Global	2,000	-	19,000	4,471
Percentil 50 (Mediana)	1	16,000	4,532	-	-
	2	8,000	1,522	-	-
	3	4,000	1,269	25,000	-
	Global	9,000	1,639	-	-
Media	1	17,031	2,116	36,000	2,002
	2	13,716	1,301	31,065	1,506
	3	10,947	1,573	20,463	1,704
	Global	14,332	1,074	30,446	1,261
Percentil 25	1	25,000	-	-	-
	2	20,000	1,572	-	-
	3	20,000	-	-	-
	Global	22,000	2,518	-	-
Resumen		Frecuencias absolutas	Frecuencias relativas	Frecuencias absolutas	Frecuencias relativas
Resumen de los casos "1"	Eventos	14	0,5600	2	0,0800
	Censurados	11	0,4400	23	0,9200
	Total	25	1,0000	25	1,0000
Resumen de los casos "2"	Eventos	94	0,7121	27	0,2045
	Censurados	38	0,2879	105	0,7955
	Total	132	1,0000	132	1,0000
Resumen de los casos "3"	Eventos	40	0,6897	16	0,2759
	Censurados	18	0,3103	42	0,7241
	Total	58	1,0000	58	1,0000
Total de casos		215		215	

Nota: EROGEN toma el valor 1=algo grave, 2=bastante grave y 3=muy grave.

Las estimaciones de la media se limitan al mayor tiempo de supervivencia si se ha censurado.

En las Figuras 5.62 y 5.63 puede verse cómo cuanto mayor es la percepción de la gravedad de las pérdidas de suelo fértil más rápidamente se adoptan las dos técnicas de no laboreo, y como ya se ha comentado, siendo menores los tiempos medios de retraso en la adopción del primer tipo de no laboreo. A un 95% de confianza se observan diferencias significativas en las distribuciones de la función de supervivencia según el nivel de percepción general del problema de la erosión para los adoptantes de ambos tipos de no laboreo (Tabla 5.70).

Figura 5.62: Estimación no paramétrica de la función de supervivencia de los no adoptantes de no laboreo con herbicida no localizado según el nivel de percepción general de la erosión

Figura 5.63: Estimación no paramétrica de la función de supervivencia de los no adoptantes de no laboreo con herbicida localizado según el nivel de percepción general de la erosión

5.5.1.1.7. Modelo no paramétrico de la influencia de la variable CONTIN sobre la adopción de las técnicas de no laboreo

La estimación de los periodos de riesgo de los supervivientes según la continuidad de la actividad olivarera por algún miembro de la familia del propietario se recoge en la Tabla 5.75. Se observa cómo de los encuestados que declaran que ningún miembro de la familia va a continuar con la actividad agraria, el 82,3% adopta la técnica de no laboreo no localizado, mientras que entre los que sí aseguran la permanencia de la

explotación son adoptantes el 62,3%. En cambio, entre los que adoptan el no laboreo localizado los porcentajes respectivos son del 5,9% y 27,9%. En promedio el tiempo de supervivencia sin adoptar no laboreo no localizado es de 9,67 años para los que no aseguran la continuidad de la explotación y de 16,35 años para los que sí. Mientras que, análogamente, los tiempos son de 37,50 y 28,12 años para el no laboreo localizado. Es decir, aunque los tiempos medios de retraso son mayores para la adopción de no laboreo localizado, se observa un comportamiento más eficiente, económica y ambientalmente, con respecto a los adoptantes de no laboreo no localizado, puesto que los que van a legar la explotación a sus herederos tienden a preocuparse más por adoptar una técnica de conservación del suelo antes que aquellos que no van a continuar con la actividad agraria.

Tabla 5.75: Estimación no paramétrica de los tiempos de supervivencia con censura de los no adoptantes de técnicas de no laboreo en función de la continuidad de la actividad agraria (Estimador Kaplan-Meier)

Tiempos	Factor CONTIN	Años de retraso en adoptar no laboreo no localizado		Años de retraso en adoptar no laboreo localizado	
		Estimación	Error típico	Estimación	Error típico
Percentil 75	0	1,000	-	-	-
	1	3,000	0,657	13,000	3,191
	Global	2,000	-	19,000	4,471
Percentil 50 (Mediana)	0	4,000	0,742	-	-
	1	12,000	2,069	-	-
	Global	9,000	1,639	-	-
Media	0	9,669	1,592	37,495	1,220
	1	16,351	1,313	28,119	1,523
	Global	14,332	1,074	30,446	1,261
Percentil 25	0	15,000	4,652	-	-
	1	27,000	-	-	-
	Global	22,000	2,518	-	-
Resumen		Frecuencias absolutas	Frecuencias relativas	Frecuencias absolutas	Frecuencias relativas
Resumen de los casos "0"	Eventos	56	0,8235	4	0,0588
	Censurados	12	0,1765	64	0,9412
	Total	68	1,0000	68	1,0000
Resumen de los casos "1"	Eventos	92	0,6259	41	0,2789
	Censurados	55	0,3741	106	0,7211
	Total	147	1,0000	147	1,0000
Total de casos			215		215

Nota: CONTIN igual a 1 si hay continuidad e igual a 0 si no la hay.

Las estimaciones de la media se limitan al mayor tiempo de supervivencia si se ha censurado.

Las Figuras 5.64 y 5.65 muestran lo expuesto anteriormente. En particular, los que van a traspasar a sus descendientes la gestión de la finca son más lentos en la adopción del no laboreo no localizado, mientras que son más rápidos aquellos que terminan adoptando el no laboreo localizado. A un 99% de confianza se observa que existen actitudes diferentes en los procesos de adopción de no laboreo según la continuidad o no de la actividad olivarera en la explotación (Tabla 5.70).

Figura 5.64: Estimación no paramétrica de la función de supervivencia de los no adoptantes de no laboreo con herbicida no localizado según la continuidad de la explotación

Figura 5.65: Estimación no paramétrica de la función de supervivencia de los no adoptantes de no laboreo con herbicida localizado según la continuidad de la explotación

5.5.1.1.8. Modelo no paramétrico de la influencia de la variable TRAB sobre la adopción de las técnicas de no laboreo

La estimación de los periodos de riesgo de los supervivientes según el tipo de trabajo que realiza el agricultor en la explotación se recoge en la Tabla 5.76. La mayor proporción de adoptantes de no laboreo no localizado se corresponde con aquellos agricultores que declaran realizar tanto trabajos físicos como de gestión (73%), mientras que la mayor proporción de adoptantes de no laboreo localizado se corresponde con los

agricultores que sólo se encargan de tareas de gestión (34,2%). El porcentaje acumulado de agricultores no adoptantes de no laboreo no localizado se reduce al 75% en 3 años para los que participan en todos los trabajos de la explotación, mientras que este periodo se prolonga hasta los 26 años en el no laboreo localizado. Para los agricultores que realizan todos los trabajos que exige la explotación el retraso medio en la adopción de no laboreo no localizado es de 14,13 años frente a los 32,90 años de los que adoptan no laboreo localizado. Este tiempo se reduce en ambas prácticas de no laboreo si el agricultor sólo realiza trabajos físicos o simplemente se encarga de la dirección de la finca, pero aumenta cuando se trata exclusivamente de la gestión de la misma entre aquellos adoptantes de no laboreo no localizado.

En las Figuras 5.66 y 5.67 se muestra gráficamente los resultados de las pruebas estadísticas de igualdad de distribuciones. Destaca la mayor velocidad del proceso de adopción de no laboreo localizado del grupo de agricultores que sólo realizan labores de gestión de la explotación. Por otro lado, la longitud de los periodos de riesgo de la adopción de no laboreo localizado en los niveles 2, 3 y 4 de la variable TRAB se limita a 35 años, frente a los 40 del primer nivel. Para analizar la significación de los comportamientos de los periodos de riesgo en cada técnica de no laboreo según el tipo de trabajo realizado por el agricultor se han calculado los estadísticos de contraste de la hipótesis de igualdad de las distribuciones de supervivencia, concluyéndose que a un 90% de confianza sí hay diferencias significativas entre los adoptantes de no laboreo localizado, pero no entre los adoptantes de no laboreo no localizado (Tabla 5.70).

Tabla 5.76: Estimación no paramétrica de los tiempos de supervivencia con censura de los no adoptantes de técnicas de no laboreo en función del tipo de trabajo realizado en la explotación (Estimador Kaplan-Meier)

Tiempos	Factor TRAB	Años de retraso en adoptar no laboreo no localizado		Años de retraso en adoptar no laboreo localizado	
		Estimación	Error típico	Estimación	Error típico
Percentil 75	1	3,000	0,776	26,000	-
	2	3,000	1,242	18,000	9,590
	3	1,000	-	9,000	3,066
	4	2,000	1,449	11,000	5,798
	Global	2,000	-	19,000	4,471
Mediana (Percentil 50)	1	8,000	1,583	-	-
	2	13,000	3,738	-	-
	3	8,000	3,187	33,000	9,228
	4	16,000	8,151	-	-
	Global	9,000	1,639	-	-
Media	1	14,129	1,373	32,902	1,453
	2	12,590	1,660	26,805	2,114
	3	17,300	2,960	21,950	2,610
	4	11,073	2,901	23,950	4,588
	Global	14,332	1,074	30,446	1,261
Percentil 25	1	22,000	2,403	-	-
	2	20,000	3,724	-	-
	3	-	-	-	-
	4	20,000	-	-	-
	Global	22,000	2,518	-	-
Resumen		Frecuencias absolutas	Frecuencias relativas	Frecuencias absolutas	Frecuencias relativas
Resumen de los casos "1"	Eventos	89	0,7295	20	0,1639
	Censurados	33	0,2705	102	0,8361
	Total	122	1,0000	122	1,0000
Resumen de los casos "2"	Eventos	31	0,6889	9	0,2000
	Censurados	14	0,3111	36	0,8000
	Total	45	1,0000	45	1,0000
Resumen de los casos "3"	Eventos	22	0,5789	13	0,3421
	Censurados	16	0,4211	25	0,6579
	Total	38	1,0000	38	1,0000
Resumen de los casos "4"	Eventos	6	0,6000	3	0,3000
	Censurados	4	0,4000	7	0,7000
	Total	10	1,0000	10	1,0000
Total de casos		215		215	

Nota: TRAB toma el valor 1=todos, 2=sólo físicos, 3=sólo gestión, 4=ninguno (sólo dirección).
Las estimaciones de la media se limitan al mayor tiempo de supervivencia si se ha censurado.

Figura 5.66: Estimación no paramétrica de la función de supervivencia de los no adoptantes de no laboreo con herbicida no localizado según el tipo de trabajo realizado por el agricultor

Figura 5.67: Estimación no paramétrica de la función de supervivencia de los no adoptantes de no laboreo con herbicida localizado según el tipo de trabajo realizado por el agricultor

5.5.1.1.9. Modelo no paramétrico de la influencia de la variable LEE sobre la adopción de las técnicas de no laboreo

La estimación de los años de retraso de los no adoptantes según el factor que mide la formación continua del agricultor mediante la lectura de revistas y/o libros de agricultura se recoge en la Tabla 5.77. El mayor porcentaje de casos censurados corresponde a los que aún no han adoptado no laboreo no localizado y afirman no leer revistas y/o libros de agricultura (48,8%). Mientras que la mayor proporción de casos censurados entre los que aún no han adoptado no laboreo localizado se corresponde con los que sí muestran interés por su formación mediante la lectura de literatura agraria especializada (82,2%).

Los tiempos medios de supervivencia del nivel 1 del factor LEE entre los que ya han adoptado no laboreo no localizado es de 9,57 años, mientras que para no laboreo localizado es de 32,16 años. Las Figuras 5.68 y 5.69 confirman los resultados de los modelos probit de adopción individual estimados en la sección anterior, donde se veía la influencia significativa de este factor sobre la probabilidad de adoptar no laboreo no localizado. En particular, de la Figura 5.68 merece destacarse el hecho de la mayor velocidad de adopción de aquellos agricultores que leen literatura agraria frente a los que no. No hay diferencia significativa en la velocidad de adopción del no laboreo localizado entre los agricultores que leen revistas y libros técnicos y los que no.

Observando los contrastes de la hipótesis de igualdad de distribuciones de supervivencia en cada técnica de no laboreo según los dos niveles del factor se comprueba que existe un comportamiento diferenciado entre los adoptantes de no laboreo no localizado, pero no entre los de no laboreo localizado (Tabla 5.70).

Tabla 5.77: Estimación no paramétrica de los tiempos de supervivencia con censura de los no adoptantes de técnicas de no laboreo en función de si el agricultor lee literatura sobre agricultura (Estimador Kaplan-Meier)

Tiempos	Factor LEE	Años de retraso en adoptar no laboreo no localizado		Años de retraso en adoptar no laboreo localizado	
		Estimación	Error típico	Estimación	Error típico
Percentil 75	0	4,000	1,636	14,000	5,644
	1	1,000	-	25,000	-
	Global	2,000	-	19,000	4,471
Percentil 50 (Mediana)	0	19,000	2,338	33,000	-
	1	5,000	0,894	-	-
	Global	9,000	1,639	-	-
Media	0	20,498	1,979	28,302	2,054
	1	9,567	0,863	32,161	1,444
	Global	14,332	1,074	30,446	1,261
Percentil 25	0	-	-	-	-
	1	15,000	2,156	-	-
	Global	22,000	2,518	-	-
Resumen		Frecuencias absolutas	Frecuencias relativas	Frecuencias absolutas	Frecuencias relativas
Resumen de los casos "0"	Eventos	41	0,5125	21	0,2625
	Censurados	39	0,4875	59	0,7375
	Total	80	1,0000	80	1,0000
Resumen de los casos "1"	Eventos	107	0,7926	24	0,1778
	Censurados	28	0,2074	111	0,8222
	Total	135	1,0000	135	1,0000
Total de casos			215		215

Nota: LEE igual a 1 si la respuesta es afirmativa e igual a 0 en caso contrario.
Las estimaciones de la media se limitan al mayor tiempo de supervivencia si se ha censurado.

Figura 5.68: Estimación no paramétrica de la función de supervivencia de los no adoptantes de no laboreo con herbicida no localizado según si el agricultor lee literatura sobre agricultura

Figura 5.69: Estimación no paramétrica de la función de supervivencia de los no adoptantes de no laboreo con herbicida localizado según si el agricultor lee literatura sobre agricultura

5.5.1.2. Modelos de duración no paramétricos de “mantenimiento de restos de poda”

En este apartado, y de forma similar a los modelos anteriores, se realizan las estimaciones no paramétricas de la función de supervivencia de Kaplan-Meier para la práctica de conservación consistente en el triturado y mantenimiento de los restos de poda sobre el suelo, con censura en el año anterior en que se realizaron las encuestas. Por tanto, la variable dependiente representa el retraso en años desde que el agricultor es titular de la explotación y hasta que adopta esta técnica de lucha contra la erosión. En el momento de la censura, año 2004, existían aún 123 agricultores que no habían pasado al estado de adoptantes de esta técnica. La función de supervivencia toma valores en aquellos años en los que se produce el evento de la adopción, indicando para cada periodo la probabilidad de sobrevivir a lo largo del tiempo, es decir, la probabilidad de continuar siendo no adoptante. En el año inicial esta probabilidad comienza a descender desde su valor máximo, 100%, ya que se considera que todos los agricultores son no adoptantes en el momento en que comienzan a gestionar la explotación.

Las estimaciones tienen en cuenta diversos factores que ya mostraron ser significativos en el correspondiente modelo probit de adopción, en concreto: si han heredado o no la plantación, la situación de la finca, el nivel de conservación del suelo,

la contabilidad, la continuidad de la actividad agraria por parte de los descendientes, el tipo de trabajo realizado por el agricultor en su explotación, así como el tiempo que hace que se dedica a la agricultura y la lectura de libros y revistas agrarias. Las siguientes Tablas 5.78 a 5.83 y Figuras 5.70 a 5.73 muestran la estimación de los años de retraso en adoptar la técnica de triturado de restos de poda para cada nivel del factor considerado. Los tiempos estimados se refieren, de forma cronológica, al tercer cuartil (percentil 75), la mediana (percentil 50 o segundo cuartil), la media y el primer cuartil (percentil 25). Las estimaciones globales son las mismas para todos los modelos no paramétricos. Mediante varias pruebas chi-cuadrado (Mantel-Cox, Breslow y Tarone-Ware) se contrasta la igualdad de las distribuciones de supervivencia para cada nivel de los factores señalados (Tabla 5.79), de forma análoga a como se hizo con respecto a las técnicas de no laboreo.

5.5.1.2.1. Modelo no paramétrico global de mantenimiento de restos de poda

La Tabla 5.78 muestra las estimaciones globales de los tiempos de retraso (con censura) en adoptar la técnica en cuestión. A los nueve años el porcentaje de no adoptantes ha descendido una cuarta parte, mientras que se estima que el tiempo medio en adoptar restos de poda en la zona de estudio es de aproximadamente 22 años. Este promedio es inferior en aproximadamente 8 años al necesario para adoptar la técnica de no laboreo localizado, y superior en otros 8 años al correspondiente para el no laboreo no localizado. El tiempo mediano, 23 años, es ligeramente superior al promedio. La Figura 5.70 muestra el perfil temporal del proceso de supervivencia de los agricultores encuestados. Se observa que durante el primer año se produce un descenso moderado debido a que 24 agricultores pasan a ser adoptantes. El proceso se prolonga hasta 40 años, aunque existe un pequeño porcentaje de agricultores, en torno al 10%, que no van a adoptar esta técnica nunca, probablemente debido a las características de las explotaciones que tradicionalmente han realizado exclusivamente laboreo.

Tabla 5.78: Estimación no paramétrica global de la función de supervivencia con censura de los no adoptantes de mantenimiento de restos de poda (Estimador Kaplan-Meier)

Tiempos	Años de retraso en adoptar mantenimiento de restos de poda	
	Estimación	Error típico
Percentil 75	9,000	1,422
Percentil 50	23,000	2,095
Media	22,267	1,139
Percentil 25	37,000	2,335

Nota: Las estimaciones de la media se limitan al mayor tiempo de supervivencia si se ha censurado.

Figura 5.70: Estimación no paramétrica global de la función de supervivencia de los no adoptantes de mantenimiento de restos de poda

La Tabla 5.79 siguiente recoge los estadísticos chi-cuadrado y su nivel de significación de tres pruebas sobre la hipótesis de igualdad de las distribuciones de supervivencia para los ocho factores mencionados anteriormente, con el objetivo de analizar si hay diferentes curvas de supervivencia para cada nivel del factor. Se observa que sólo son significativos los siguientes: la herencia como forma de acceso a la titularidad de la explotación, el nivel de conservación del suelo, el tiempo que hace que el agricultor se dedica a la agricultura y la lectura de literatura agraria especializada. Los factores que no han resultado significativos son la situación de la explotación en ladera, la contabilidad, la continuidad de la explotación por algún miembro de la familia y el tipo de trabajo que realiza el agricultor en su explotación. Por tanto, en los epígrafes que a continuación siguen sólo se presentarán las estimaciones no paramétricas correspondientes a estos cuatro factores con distribuciones de supervivencia significativamente diferentes para cada nivel.

Tabla 5.79: Prueba de igualdad de distribuciones de supervivencia para varios factores relacionados con la adopción de mantenimiento de restos de poda

FACTOR	Estadístico	TEST		
		Log rango	Breslow	Tarone-Ware
HERED	Chi-cuadrado	10,207	11,244	11,324
	p-valor	0,001	0,001	0,001
LADER	Chi-cuadrado	0,019	0,491	0,228
	p-valor	0,890	0,484	0,633
CONSERV	Chi-cuadrado	7,041	9,421	8,686
	p-valor	0,071	0,024	0,034
CONTAB	Chi-cuadrado	2,195	1,529	1,702
	p-valor	0,138	0,216	0,192
CONTIN	Chi-cuadrado	2,235	1,007	1,563
	p-valor	0,135	0,316	0,211
TRAB	Chi-cuadrado	1,062	0,782	0,883
	p-valor	0,786	0,854	0,829
TIEM	Chi-cuadrado	5,633	5,654	5,764
	p-valor	0,060	0,059	0,056
LEE	Chi-cuadrado	8,395	4,523	6,132
	p-valor	0,004	0,033	0,013

Nota: valores del p-valor inferiores a 0,10 implican el rechazo de la hipótesis nula de igualdad entre las distribuciones.

5.5.1.2.2. Modelo no paramétrico de la influencia de la variable *HERED* sobre la adopción de la técnica de mantenimiento de restos de poda

La estimación de la función de supervivencia de los agricultores de la zona de estudio en relación a la técnica de restos de poda según la forma de adquisición de la plantación se recoge en la Tabla 5.80 y Figura 5.71. Tanto entre los que han heredado la plantación como en los que no, casi un 60% de las observaciones son censuradas en ambos casos, es decir, aún no se ha producido la transición al estado de adoptante de esta práctica³². El tiempo medio en adoptar es de 17,67 años para los que han heredado la explotación y de 25,29 años para los que no la han heredado. Esta distancia es aproximadamente constante tanto para el primer cuartil de adoptantes como para la mediana. En la Figura 5.71 se observa efectivamente que los agricultores que han heredado su explotación adoptan más rápidamente la técnica de restos de poda que aquellos que la han plantado o que la han adquirido en el mercado. Aunque el proceso de adopción según este factor se manifiesta en esta técnica más lento que con respecto a la técnica de no laboreo no localizado, según se vio más arriba. Lo que confirma el carácter complementario y secundario de esta práctica de conservación en relación a la técnica principal (no laboreo), resultado que ya se deducía del análisis de los modelos

³² Como se verá en los modelos logísticos de difusión de esta práctica, se prevé que durante los próximos años el número de adoptantes alcance hasta el 67,41% de los agricultores encuestados en la zona.

probit de adopción estimados, y que volveremos a estudiar más adelante desde la perspectiva de los modelos de difusión.

Tabla 5.80: Estimación no paramétrica de los tiempos de supervivencia con censura de los no adoptantes de técnicas de restos de poda en función de si la explotación ha sido heredada (Estimador Kaplan-Meier)

Tiempos	Factor HERED	Años de retraso en adoptar restos de poda	
		Estimación	Error típico
Percentil 75	0	14,000	2,708
	1	6,000	1,566
	Global	9,000	1,422
Percentil 50 (Mediana)	0	27,000	3,269
	1	19,000	3,375
	Global	23,000	2,095
Media	0	25,292	1,415
	1	17,673	1,523
	Global	22,267	1,139
Percentil 25	0	37,000	0,878
	1	-	-
	Global	37,000	2,335
Resumen		Frecuencias absolutas	Frecuencias relativas
Resumen de los casos "0"	Eventos	44	0,423
	Censurados	60	0,577
	Total	104	1,0000
Resumen de los casos "1"	Eventos	48	0,432
	Censurados	63	0,568
	Total	111	1,0000
Total de casos		215	

Nota: HERED vale 1 si ha sido heredada y 0 en caso contrario.

Las estimaciones de la media se limitan al mayor tiempo de supervivencia si se ha censurado.

Figura 5.71: Estimación no paramétrica de la función de supervivencia de los no adoptantes de mantenimiento de restos de poda según si la explotación ha sido heredada

5.5.1.2.3. Modelo no paramétrico de la influencia de la variable CONSERV sobre la adopción de la técnica de mantenimiento de restos de poda

La Tabla 5.81 y la Figura 5.72 recogen las estimaciones de las etapas de riesgo de los agricultores según el nivel de conservación del suelo de su explotación. La mayor proporción de casos censurados se localiza en el nivel “muy bueno” (77,4%) y “malo” (65,5%). Esta circunstancia aumenta la probabilidad de que los adoptantes tardíos y rezagados de esta técnica sean aquellos que poseen explotaciones con estas características.

En promedio las explotaciones con niveles “bueno” y “aceptable” de conservación del suelo adoptan antes, en torno a 20 años de retraso desde que comenzaron a gestionarla. Mientras que si el nivel de calidad de la tierra es “muy bueno” se retrasa hasta los 26,66 años. Esto indica que los agricultores actúan con racionalidad económica a corto plazo, difiriendo los costes asociados a técnicas de conservación en suelos de alta calidad, de forma similar a los adoptantes de no laboreo no localizado, aunque con menores tiempos de retraso, según se vio en la Tabla 5.73. Sin embargo, los tiempos medios de retraso con respecto a la técnica de no laboreo localizado son menores para todos los niveles, excepto para el primero, en el que el agricultor prefiere adoptar antes la práctica de no labranza con aplicación localizada de herbicidas que el triturado de restos de poda (19,57 años frente a 26,66 años). En la figura se observa cómo en términos generales las explotaciones que más tardan en adoptar son las que tienen un nivel de conservación o “muy bueno” o “malo”, seguidas de las de niveles intermedios. Es decir, los agricultores tardan más en percibir la utilidad de esta práctica de conservación en terrenos con calidades agronómicas extremas, o muy buenas o muy malas. Otra explicación posible es que la utilidad derivada de la adopción puede ser menor para suelos muy degradados o muy bien conservados.

Tabla 5.81: Estimación no paramétrica de los tiempos de supervivencia con censura de los no adoptantes de restos de poda en función del nivel de conservación del suelo (Estimador Kaplan-Meier)

Tiempos	Factor CONSERV	Años de retraso en adoptar mantenimiento de restos de poda	
		Estimación	Error típico
Percentil 75	1	19,000	4,711
	2	7,000	1,495
	3	7,000	2,157
	4	12,000	6,636
	Global	9,000	1,422
Mediana (Percentil 50)	1	-	-
	2	17,000	5,266
	3	22,000	3,035
	4	-	-
	Global	23,000	2,095
Media	1	26,659	1,935
	2	19,594	1,964
	3	20,505	1,618
	4	23,059	2,671
	Global	22,267	1,139
Percentil 25	1	-	-
	2	-	-
	3	35,000	3,146
	4	-	-
	Global	37,000	2,335
Resumen		Frecuencias absolutas	Frecuencias relativas
Resumen de los casos "1"	Eventos	7	0,226
	Censurados	24	0,774
	Total	31	1,000
Resumen de los casos "2"	Eventos	26	0,456
	Censurados	31	0,544
	Total	57	1,000
Resumen de los casos "3"	Eventos	49	0,500
	Censurados	49	0,500
	Total	98	1,000
Resumen de los casos "4"	Eventos	10	0,345
	Censurados	19	0,655
	Total	29	1,000
Total de casos		215	

Nota: CONSERV toma el valor 1=muy bueno, 2=bueno, 3=aceptable y 4=malo.

Las estimaciones de la media se limitan al mayor tiempo de supervivencia si se ha censurado.

Figura 5.72: Estimación no paramétrica de la función de supervivencia de los no adoptantes de mantenimiento de restos de poda según el nivel de conservación del suelo

5.5.1.2.4. Modelo no paramétrico de la influencia de la variable TIEM sobre la adopción de la técnica de mantenimiento de restos de poda

La Tabla 5.82 y la Figura 5.73 muestran la estimación no paramétrica de las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier de los no adoptantes de restos de poda en función de su experiencia como agricultores (entre 5 y 10 años, más de 10 años y desde siempre). El mayor porcentaje de observaciones censuradas se da en el nivel 3 del factor (entre 5 y 10 años), lo que es lógico, ya que se espera que se vayan incorporando más adoptantes de esta técnica entre los grupos de agricultores con menos experiencia, pero más abierto a las innovaciones y menos aversos al riesgo. Así, en promedio, los agricultores más recientes adoptan antes que los agricultores de toda la vida, 10,73 años, 18,71 años y 23,54 años de retraso según aumenta la experiencia. Los primeros adoptantes (los del primer cuartil) lo hacen con un retraso de 3 años si son “jóvenes”, 8 años si son “adultos” y 11 años si son “veteranos”.

Tabla 5.82: Estimación no paramétrica de los tiempos de supervivencia con censura de los no adoptantes de restos de poda en función del tiempo que hace que se dedica a la agricultura (Estimador Kaplan-Meier)

Tiempos	Factor TIEM	Años de retraso en adoptar mantenimiento de restos de poda	
		Estimación	Error típico
Percentil 75	1	11,000	2,005
	2	8,000	2,931
	3	3,000	1,890
	Global	9,000	1,422
Percentil 50 (Mediana)	1	24,000	2,054
	2	16,000	4,012
	3	-	-
	Global	23,000	2,095
Media	1	23,535	1,275
	2	18,701	2,581
	3	10,729	1,431
	Global	22,267	1,139
Percentil 25	1	37,000	0,876
	2	-	-
	3	-	-
	Global	37,000	2,335
Resumen		Frecuencias absolutas	Frecuencias relativas
Resumen de los casos “1”	Eventos	65	0,451
	Censurados	79	0,549
	Total	144	1,000
Resumen de los casos “2”	Eventos	17	0,425
	Censurados	23	0,575
	Total	40	1,000
Resumen de los casos “3”	Eventos	10	0,323
	Censurados	21	0,677
	Total	31	1,000
Total de casos		215	

Nota: TIEM toma el valor 1=desde siempre, 2=más de 10 años y 3=entre 5 y 10 años.
Las estimaciones de la media se limitan al mayor tiempo de supervivencia si se ha censurado.

En la Figura 5.73 se recoge gráficamente lo que se acaba de comentar. También se observa cómo los periodos de riesgo son diferentes según los años de experiencia como agricultor, de forma que el proceso se dilata hasta los 40 años entre los agricultores que siempre se han dedicado a la agricultura, hasta los 34 años entre los que declaran llevar más de 10 años y hasta los 16 años entre los agricultores de reciente incorporación.

Figura 5.73: Estimación no paramétrica de la función de supervivencia de los no adoptantes de mantenimiento de restos de poda según la experiencia del agricultor

5.5.1.2.5. Modelo no paramétrico de la influencia de la variable LEE sobre la adopción de la técnica de mantenimiento de restos de poda

La estimación de los años de retraso en adoptar restos de poda según la formación continua del agricultor mediante literatura agraria especializada se muestra en la Tabla 5.83. La mayor proporción de casos censurados se da entre los que afirman no leer libros o revistas de agricultura, por lo que, en principio, cabría esperar que sean estos los que mayor probabilidad tienen de pasar al estado de adoptante. Sin embargo, un análisis más detenido de los periodos de riesgo de ambos grupos nos revela que el retraso medio de los que afirman leer revistas y/o libros de agricultura es de 19,33 años frente a los 26,97 años de los que afirman lo contrario. El primer cuartil de adoptantes lo hace con un retraso de 8 años frente a 16 años respectivamente. Mientras que la mediana se alcanza tras 19 y 37 años respectivamente. Los adoptantes rezagados, tanto

si leen como si no, presentan diferencias en los valores de retraso más reducidas que los anteriores, con apenas un par de años de diferencia.

Tabla 5.83: Estimación no paramétrica de los tiempos de supervivencia con censura de los no adoptantes de técnicas de restos de poda en función de si el agricultor lee sobre agricultura (Estimador Kaplan-Meier)

Tiempos	Factor LEE	Años de retraso en adoptar mantenimiento de restos de poda	
		Estimación	Error típico
Percentil 75	0	16,000	5,385
	1	8,000	1,337
	Global	9,000	1,422
Percentil 50 (Mediana)	0	37,000	3,330
	1	19,000	2,197
	Global	23,000	2,095
Media	0	26,970	1,846
	1	19,327	1,262
	Global	22,267	1,139
Percentil 25	0	37,000	3,330
	1	35,000	-
	Global	37,000	2,335
Resumen		Frecuencias absolutas	Frecuencias relativas
Resumen de los casos "0"	Eventos	25	0,313
	Censurados	55	0,687
	Total	80	1,000
Resumen de los casos "1"	Eventos	67	0,496
	Censurados	68	0,504
	Total	135	1,000
Total de casos		215	

Nota: LEE vale 1 si la respuesta es afirmativa y 0 en caso contrario.

Las estimaciones de la media se limitan al mayor tiempo de supervivencia si se ha censurado.

La Figura 5.74 ilustra lo comentado, mostrando cómo los agricultores que son más lentos en adoptar son los que no leen libros o revistas de agricultura. Se observa un comportamiento similar al de los adoptantes de no laboreo no localizado, aunque con tiempos de retraso superiores en la adopción de restos de poda (aunque menores con respecto a la adopción de no laboreo localizado, según las estimaciones de la Tabla 5.68).

En los epígrafes siguientes profundizaremos en el análisis de los factores de adopción y difusión de las prácticas de conservación más adoptadas y de mayor importancia agroambiental (no laboreo y restos de poda) en la zona de estudio a través de la estimación de varios modelos de duración paramétricos, incorporando al estudio las variables temporales analizadas al comienzo de esta sección.

Figura 5. 74: Estimación no paramétrica de la función de supervivencia de los no adoptantes de mantenimiento de restos de poda según si el agricultor lee temas de agricultura

5.5.2. Modelos de duración paramétricos

La Tabla 5.84 muestra la descriptiva básica de las variables empleadas en los modelos paramétricos de duración del retraso en adoptar las técnicas de no laboreo con aplicación de herbicidas (no localizado y localizado) y de triturado y mantenimiento de restos de poda como acolchado sobre el suelo.

Tabla 5.84: Descripción de las covariables utilizadas en los modelos paramétricos de duración

Variable	Definición	Media	Desviación típica
Variables dependientes			
RNOL	Años de retraso en adoptar no laboreo no localizado	9,6558	9,0205
RLOC	Años de retraso en adoptar no laboreo localizado	13,6605	9,5084
RPOD	Años de retraso en adoptar restos de poda	13,2000	9,6416
Variables independientes			
Covariables de sección cruzada			
HAOLIV	Hectáreas de olivar	37,4936	139,1041
LADER	Situación de la explotación en ladera (1/0)	0,9069	0,2911
REGAD	Explotación de regadío (1/0)	0,1395	0,3473
CONSERV	Nivel de conservación del suelo (valoración encuestador): 1: Muy bueno 2: Bueno 3: Aceptable 4: Malo	2,5814	0,8952
CONTIN	Continuidad de la explotación por un familiar (1/0)	0,6837	0,4661
HERED	Forma de adquisición de la plantación: 1: Heredada 0: Comprada en el mercado o plantada por el agricultor	0,5162	0,5009
CONTAB	La explotación lleva contabilidad (1/0)	0,7860	0,4110
TIEM	Experiencia como agricultor: 1: Desde siempre 2: Más de 10 años 3: Entre 5 y 10 años	1,4744	0,7333
EROG	Percepción erosión en general: 1: Algo grave 2: Bastante grave 3: Muy grave	2,1535	0,6020
LEE	El agricultor lee libros y/o revistas de agricultura (1/0)	0,6279	0,4845
RIESG10	Nivel de percepción de la actitud hacia el riesgo (1 a 10) Desde 1: nada arriesgado a 10: muy arriesgado	6,8232	1,3522
TRAB	Realización de trabajos en la explotación: 1: Todos 2: Sólo algunos 3: Sólo gestión 4: Ninguno	1,7023	0,9174
ANTIG	Edad de la plantación (años)	48,2372	26,0318
TITC	Año desde el que es titular de la explotación	1989	9,4911
Covariables temporales			
LLUV(t)	Precipitación en la cuenca del Guadalquivir (mm)	514,75	185,80
PD_ACR(t)	Precio constante del kilo de aceituna de almazara (€)	0,32	0,08
IPD_FITO(t)	Índice de precios constante de fitosanitarios (base 1985)	80,83	7,16
IPD_ENER(t)	Índice de precios constante de energía y lubricantes (base 1985)	83,65	15,65

5.5.2.1. Modelos de duración paramétricos de “no laboreo con herbicidas”

Los modelos paramétricos estimados que se comentan a continuación se han realizado para las tres principales técnicas de conservación de suelos analizadas, que son las más relevantes en la zona de estudio, analizando para cada una de ellas el efecto de una serie de variables independientes. Para caracterizar el ritmo del proceso de adopción se calculan los valores de varios percentiles de supervivencia, 95%, 75%, 50% y 25%. Se han realizado también análisis previos de diferentes estimaciones de la función de riesgo base, según se expuso en el capítulo de Metodología, comprobándose que la especificación Weibull es la que presenta mejores ajustes en todos los modelos. Asimismo se han calculado los parámetros auxiliares, λ y p , que definen la escala y la forma de la distribución Weibull.

La Tabla 5.85 recoge la estimación del modelo de riesgo Weibull del retraso de los agricultores en adoptar la técnica de no laboreo con aplicación no localizada de herbicidas. Los coeficientes positivos implican un incremento sobre la velocidad de adopción o probabilidad condicionada de adoptar no laboreo no localizado en el periodo de riesgo siguiente, mientras que valores negativos tienen un impacto relativo negativo sobre dicha probabilidad. Los parámetros B del modelo se interpretan de forma exponencial (e^B) y proporcional a la función de riesgo. Así, el riesgo relativo e^B representa el impacto marginal de las covariables independientes sobre la velocidad de adopción, siendo los valores superiores a la unidad los que significan un impacto positivo sobre la probabilidad condicionada de adoptar, y viceversa si son valores menores a la unidad. Mientras que valores estrictamente iguales a uno implican que la variable no tiene efecto sobre la probabilidad condicionada de adopción.

La estimación del modelo de riesgo Weibull se ha realizado por máxima verosimilitud para variables de sección cruzada (ya estudiadas cuando se analizaron los modelos probit de adopción³³) y temporales (precio constante del kilo de aceituna, índices de precios constantes de protección fitopatológica y de energía y lubricantes, y precipitación media anual en la Cuenca del Guadalquivir).

³³ Se han excluido del modelo las variables LEE y REGAD porque no eran significativas individualmente y además empeoraban el ajuste del modelo.

Tabla 5.85: Modelo de riesgo Weibull del retraso en adoptar la técnica de no laboreo no localizado

Variable	Modelo global		
	Coefficientes B	Exp (B)	p-valor
CONSTANTE	227,5527	6,68E+98	0,0000
* PD_ACR(t)	0,5376	1,7119	0,2389
* IPD_FITO(t)	-0,0645	0,9375	0,0000
* IPD_ENER(t)	0,0220	1,0222	0,0000
* LLUV(t)	0,0001	1,0001	0,9702
TITC	-0,1120	0,8940	0,0000
HAOLIV	0,0004	1,0004	0,0123
LADER	-0,1013	0,9037	0,1109
CONS1			
CONS2	-0,1210	0,8860	0,0885
CONS3	-0,0990	0,9057	0,1377
CONS4	-0,0254	0,9749	0,7738
ANTIG	0,0029	1,0029	0,0034
EROG1	0,0540	1,0555	0,4584
EROG2	0,0302	1,0307	0,5790
EROG3			
CONTIN	0,2193	1,2452	0,0000
TRAB1			
TRAB2	0,1412	1,1517	0,0192
TRAB3	0,1069	1,1128	0,1124
TRAB4	-0,0084	0,9916	0,9483
RIESG10	-0,0778	0,9251	0,0001
Logaritmo función verosimilitud		-794,902	
Nº observaciones (n)		1.607	
Parámetro sigma σ	0,5010		0,0000
Parámetro lambda ($\lambda = \exp(-Bx)$)	0,1817		0,0000
Parámetro p ($p = 1/\sigma$)	1,9960		0,0000
Percentiles supervivencia		Tiempo (años)	
95%		1,24	
75%		2,95	
50%		4,59	
25%		6,50	

Notas: Las estimaciones de los parámetros lambda y p se han calculado en la media de los datos.
 (*): Variable temporal.

En este modelo se observa cómo los adoptantes innovadores (percentil 95) aplican esta técnica cuando han transcurrido 1,24 años desde que accedieron a la titularidad de la explotación. Mientras que el porcentaje de agricultores que adoptan la técnica de no laboreo no localizado alcanza la mediana tras 4,59 años. En cambio, los adoptantes más rezagados (percentil 25) lo hacen después de 6,50 años.

La superficie de la explotación (variable HAOLIV) muestra un efecto positivo sobre la probabilidad condicionada de adopción, no obstante su valor es prácticamente nulo ($e^{0,0004} = 1,0004$). Lo mismo ocurre con la edad de la plantación. Por el contrario, las explotaciones situadas en pendiente (variable LADER) no presentan una probabilidad significativa. El año en que el agricultor comienza la gestión de la explotación (variable TITC) influye negativamente sobre la velocidad de adopción, de manera que la tasa de

riesgo de los agricultores más jóvenes es un 89% ($e^{-0,1120}=0,8940$) de la tasa de los que accedieron antes a la titularidad de la explotación, es decir, los agricultores más jóvenes tardan más en adoptar esta técnica.

La continuidad de la actividad agraria presenta efectos positivos sobre la probabilidad condicionada de adoptar el no laboreo no localizado, incrementándose ésta un 25% ($e^{0,2193}=1,2452$) con respecto a los que declaran que sus descendientes no continuarán con la actividad. En cambio, no se observa ninguna relación significativa entre su velocidad de adopción y las variables nivel de conservación del suelo y percepción de la erosión.

La realización de trabajos físicos en la explotación por parte del agricultor presenta un efecto positivo sobre la velocidad de adopción de esta práctica (nivel 2 de la variable TRAB) frente al nivel 1. Mientras que la actitud de aversión al riesgo también influye positivamente sobre la probabilidad condicionada de adoptar, observándose que cuanto más averso al riesgo dicha probabilidad aumenta aproximadamente un 8% ($e^{-0,0778}=0,9251$) frente a una actitud muy arriesgada.

De las variables temporales destacar que tanto el precio real del kilogramo de aceituna de almazara como las precipitaciones medias anuales han resultado no ser significativas, mientras que las restantes muestran el signo esperado. En primer lugar, cuando el índice de precios deflactados de protección fitopatológica aumenta, la probabilidad condicionada de adoptar el no laboreo no localizado disminuye, debido al encarecimiento relativo de los productos necesarios para la aplicación de herbicidas. Por el contrario, si los precios reales de energía y lubricantes del sector agrario aumentan, también lo hace la velocidad de adopción de dicha técnica en detrimento de otras basadas en el laboreo y ligadas a un mayor uso de combustible³⁴.

La Tabla 5.86 muestra el modelo de riesgo Weibull para el retraso en adoptar la técnica de no laboreo con aplicación localizada de herbicidas³⁵. Los valores de los percentiles de supervivencia reflejan como el 50% de los agricultores adopta esta

³⁴ Teniendo en cuenta que en la aplicación de herbicidas también se utiliza el tractor y otra maquinaria, sólo que se consume menos combustible debido a que el esfuerzo del tractor es significativamente menor.

³⁵ Se ha excluido del modelo la variable HAOLIV porque no era significativa individualmente y además empeoraba el ajuste del modelo.

práctica tras 8,54 años desde su acceso a la titularidad (y comienzo de la gestión) de la explotación, demorándose los adoptantes tardíos (percentil 25) aproximadamente 11 años. En comparación con los adoptantes del modelo anterior (no localizado), en este caso los tiempos de retraso son mayores.

Tabla 5.86: Modelo de riesgo Weibull del retraso en adoptar la técnica de no laboreo localizado

Variable	Modelo global		
	Coefficientes B	Exp (B)	p-valor
CONSTANTE	172,208	6,15E+74	0,0000
* PD_ACR(t)	-1,2936	0,2743	0,0000
* IPD_FITO(t)	-0,0562	0,9454	0,0000
* IPD_ENER(t)	0,0270	1,0274	0,0000
* LLUV(t)	0,0001	1,0001	0,4329
TITC	-0,0842	0,9192	0,0000
REGAD	-0,0841	0,9193	0,1006
LADER	-0,0438	0,9571	0,5182
CONS1			
CONS2	-0,0426	0,9583	0,4601
CONS3	-0,1212	0,8859	0,0251
CONS4	-0,0939	0,9104	0,1863
ANTIG	0,0009	1,0009	0,2075
EROG1	-0,0042	0,9958	0,9488
EROG2	-0,0131	0,9870	0,7545
EROG3			
CONTIN	-0,0909	0,9131	0,0204
TRAB1			
TRAB2	-0,1380	0,8711	0,0007
TRAB3	-0,0516	0,9497	0,3101
TRAB4	-0,0728	0,9298	0,3366
LEE	0,0205	1,0207	0,6243
RIESG10	-0,0276	0,9728	0,0682
Logaritmo función verosimilitud		-1.030,167	
Nº observaciones (n)		2.453	
Parámetro sigma σ	0,4018		0,0000
Parámetro lambda ($\lambda = \exp(-Bx)$)	0,1012		0,0000
Parámetro p ($p=1/\text{sigma}$)	2,4890		0,0000
Percentiles supervivencia		Tiempo (años)	
95%		3,00	
75%		5,99	
50%		8,54	
25%		11,30	

Notas: Las estimaciones de los parámetros lambda y p se han calculado en la media de los datos
 (*): Variable temporal.

Las variables que se refieren al régimen productivo de la finca, y su situación, así como la formación del agricultor a través de literatura agraria especializada y su actitud ante el riesgo son individualmente no significativas. La edad de la plantación muestra un coeficiente próximo a cero, lo que significa que esta variable apenas tiene influencia sobre la probabilidad condicionada de adoptar esta técnica. La variable que mide el año en que el agricultor es titular de la explotación y comienza la actividad

presenta el mismo efecto sobre la velocidad de adopción que en el caso anterior. Los agricultores veteranos tienden a adoptar antes esta técnica que los de reciente incorporación al sector.

El nivel de conservación del suelo disminuye la probabilidad condicionada de adoptar en ambos modelos para un nivel aceptable frente a un nivel muy bueno. En cambio, la percepción de la erosión no presenta influencia significativa. La continuidad de la explotación influye negativamente sobre la velocidad de adopción, probablemente porque quizá los descendientes comiencen aplicando el no laboreo no localizado por ser más sencillo y menos costoso de aplicar que el localizado. De hecho, la realización de trabajos en la explotación influye negativamente sobre la probabilidad condicionada de adoptar, de manera que aquellos agricultores que realizan alguna actividad en la finca, frente a los que sólo se dedican a tareas de dirección, tardan más en adoptar esta práctica.

En cuanto a las variables temporales se observan los signos esperados. En particular, el precio del kilogramo de aceituna influye negativamente sobre la velocidad de adopción. Al igual que en el caso del no laboreo no localizado, el precio de los productos fitosanitarios también influye negativamente, de manera que si el índice de precios deflactados de protección fitopatológica aumenta, la probabilidad condicionada de adoptar esta técnica disminuye, debido al encarecimiento relativo de los productos necesarios para la aplicación de herbicidas. En sentido contrario afectan los precios pagados de energía y lubricantes, cuyo incremento aumentan la probabilidad condicionada de adoptar. En cambio, las precipitaciones no muestran influencia significativa sobre la velocidad de adopción de esta técnica.

5.5.2.2. Modelo de duración paramétrico de “mantenimiento de restos de poda”

La Tabla 5.87 muestra la estimación del modelo de riesgo Weibull del retraso en adoptar la técnica de mantenimiento de restos de poda sobre el suelo. La mitad de los agricultores adoptan esta técnica después de 7,43 años siendo titulares de su explotación. Mientras que los adoptantes tempranos (percentil 95) lo hacen en promedio tras 2,06 años.

Tabla 5.87: Modelo de riesgo Weibull del retraso en adoptar la técnica de restos de poda sobre el suelo

Variable	Modelo global		
	Coefficientes B	Exp (B)	p-valor
CONSTANTE	177,0151	7,53E+76	0,0000
* PD_ACR(t)	1,7545	5,7806	0,0000
* IPD_FITO(t)	-0,0835	0,9199	0,0000
* IPD_ENER(t)	0,0208	1,0210	0,0000
* LLUV(t)	0,0003	1,0003	0,0048
TITC	-0,0861	0,9175	0,0000
HAOLIV	-0,0001	0,9999	0,1445
LADER	-0,1214	0,8857	0,0000
CONS1			
CONS2	-0,1558	0,8557	0,0000
CONS3	-0,2451	0,7826	0,0000
CONS4	-0,2723	0,7616	0,0000
CONTAB	-0,0903	0,9137	0,0000
TIEM1			
TIEM2	0,0240	1,0243	0,3095
TIEM3	-0,1714	0,8425	0,0329
CONTIN	-0,0593	0,9424	0,0000
TRAB1			
TRAB2	-0,1020	0,9030	0,0000
TRAB3	0,0092	1,0092	0,5642
TRAB4	0,0163	1,0164	0,4452
LEE	0,0790	1,0822	0,0000
Logaritmo función verosimilitud		-2.134,622	
Nº observaciones (n)		2.360	
Parámetro sigma σ	0,4925		0,0000
Parámetro lambda ($\lambda=\exp(-Bx)$)	0,1123		0,0000
Parámetro p ($p=1/\sigma$)	2,0305		0,0000
Percentiles supervivencia		Tiempo (años)	
95%		2,06	
75%		4,82	
50%		7,43	
25%		10,46	

Notas: Las estimaciones de los parámetros lambda y p se han calculado en la media de los datos
 (*): Variable temporal.

El año de comienzo de la actividad olivarera influye negativamente sobre la probabilidad condicionada de adoptar, en el mismo sentido que fue explicado en los modelos de no laboreo. Los agricultores de reciente incorporación tienen menos experiencia y tardan más en adoptar esta técnica de conservación de suelos. La superficie también influye negativamente, aunque el efecto es prácticamente nulo. Además, las explotaciones situadas en ladera presentan una menor velocidad de adopción. En concreto, los que poseen una explotación situada en ladera tienen una probabilidad que representa aproximadamente el 89% de la de aquéllos cuya explotación no está situada en ladera ($e^{-0,1214}=0,8857$). Los peores niveles de conservación del suelo influyen negativamente sobre la probabilidad condicionada de adoptar. En cuanto a la variable que mide si el agricultor lleva algún tipo de

contabilidad, el efecto es negativo, disminuyendo la probabilidad condicionada de adoptar un 8,63% ($e^{-0,0903}=0,9137$) con respecto a los que no llevan contabilidad, lo que puede ser debido a los mayores costes acumulados a lo largo del tiempo por las explotaciones más grandes o por las que han sido heredadas.

El tiempo que hace que el agricultor se dedica a la agricultura afecta negativamente sobre la probabilidad condicionada de adoptar, es decir, cuanto menos experiencia tiene el agricultor menos probable es que adopte esta técnica de conservación. Por su parte, la continuidad de la explotación influye negativamente sobre la velocidad de adopción. Mientras que la probabilidad condicionada disminuye cuando el agricultor sólo realiza trabajos físicos en la explotación. En cuanto a la variable LEE, su influencia es positiva, lo que en este caso se explica por la mayor experiencia en el sector que tienen los agricultores más veteranos.

Las tasas de riesgo de las variables temporales en este modelo son todas significativas al 99% de confianza y con el signo esperado. Las precipitaciones medias anuales apenas tienen influencia sobre la velocidad de adopción. El precio de la aceituna sí que influye positivamente en la velocidad de adopción de esta técnica. Por el contrario, la probabilidad condicionada disminuye cuando los precios reales de los fitosanitarios aumentan. El efecto es el contrario cuando se trata de los precios de la energía y los lubricantes, siendo de un 2% según el modelo estimado.

CAPÍTULO 6

Conclusiones

Grado de difusión de las prácticas

Las prácticas más antiguas realizadas en la zona de estudio son técnicas de mínimo laboreo y el mantenimiento de vegetación natural y setos en las lindes de las parcelas, siendo utilizadas por algunos agricultores desde los años sesenta del pasado siglo. En la actualidad, estas prácticas son bastante marginales, dándose sobre todo en explotaciones pequeñas y situadas en ladera con pendientes superiores al 8%.

La práctica más difundida en la zona de estudio es la de no laboreo con aplicación de herbicidas, que es realizada por el 90% de los agricultores encuestados. De los agricultores encuestados, el 69% realiza no laboreo con aplicación no localizada de herbicidas y el 21% con aplicación localizada, que es la técnica de menor impacto ambiental. Este valor es superior al encontrado por Calatrava-Leyva *et al.* (2007) con una encuesta realizada en el año 2003 a explotaciones olivareras de las provincias de Granada y Jaén, lo que probablemente se deba a que la pendiente media, y por lo tanto los costes del laboreo, en la zona del presente estudio es superior.

Ninguno de los agricultores encuestados ha adoptado la técnica de no laboreo sin aplicación de herbicidas.

El proceso de difusión de las técnicas de no laboreo en la zona se inició a principios de los años ochenta, siendo especialmente intenso a partir de la segunda mitad de los noventa. La adopción del no laboreo localizado ha sido más tardía que la del no laboreo no localizado, alcanzándose el punto de inflexión de la superficie bajo la primera de las prácticas aproximadamente una década más tarde, a mediados de los noventa, que el de la superficie bajo la segunda. De hecho, parece existir un proceso de sustitución del no laboreo no localizado por el localizado.

La difusión en términos de superficie de la técnica de no laboreo localizado ha sido más lenta que la difusión inter-agricultores, debido a que los agricultores con explotaciones más grandes han sido más tardíos en adoptar esta técnica, lo que indica la existencia de un efecto inverso de escala en el momento de la adopción. En cambio, con respecto a la práctica de no laboreo no localizado, apenas hay diferencias notables,

observándose un ligero efecto de escala, debido a que la difusión ha sido más rápida en superficie que en agricultores.

Uno de cada diez olivaderos no han adoptado aún el no laboreo. De ellos la tercera parte hace laboreo siguiendo curvas de nivel pero utilizando aperos pesados que voltean el suelo, mientras que el resto emplea aperos de labranza que no voltean el suelo.

Por lo que se refiere a las demás prácticas de conservación, con la excepción del mantenimiento de restos triturados de poda sobre el suelo, que es adoptada por el 43% de los encuestados, otras prácticas, como permitir la vegetación natural en las lindes, establecer cubiertas vegetales o instalar setos, son realizadas por una minoría de agricultores.

El mantenimiento de restos de poda es la segunda práctica más difundida en la cuenca granadina del Alto Genil, comenzando a adoptarse a mediados de los años ochenta. La máxima tasa de crecimiento de la adopción de esta práctica se alcanzó en 2003, momento en el que se acumulaba la mitad del techo de adoptantes. La difusión inter-agricultores de esta técnica ha sufrido un retraso medio de 6 años con respecto a su difusión en términos de superficie, lo que demuestra la existencia de una adopción más temprana en las explotaciones de mayor superficie y, por tanto, de un efecto de escala en el momento de la adopción, contrariamente de lo que ocurre con el no laboreo.

A partir de los resultados de los modelos sigmoiales de difusión agregada de prácticas de conservación del suelo estimados se concluyen fundamentalmente dos cosas. Por un lado, el proceso de difusión de las prácticas de conservación de suelos en la zona de estudio ha sido principalmente un proceso basado en la interacción entre los agricultores (curvas de difusión logísticas), sin apenas influencia de agentes externos, tales como las políticas agrarias o la actuación de los servicios de extensión agraria.

Por otro lado, dentro de las prácticas de no laboreo, el nivel de penetración del no laboreo localizado (dos agricultores persuadidos anualmente por cada cinco ya adoptantes) es superior al del mayoritario no laboreo no localizado (un persuadido por

cada 7 adoptantes). En cuanto a la técnica de triturado de restos de poda, su grado de penetración es de un agricultor persuadido por cada cinco adoptantes.

Factores relacionados con la adopción de prácticas

A continuación se comentan las principales conclusiones de los modelos probit de adopción de no laboreo con aplicación (no localizada y localizada) de herbicidas, mantenimientos de restos de poda y suma de prácticas. Los modelos estimados para las restantes prácticas que son minoritarias no generan conclusiones de relevancia, por lo que no se comentan aquí.

En cuanto a los factores que están relacionados con la **adopción de no laboreo con aplicación no localizada de herbicidas**, hay que destacar, en primer lugar, que no existe efecto de escala en la adopción de dicha práctica. En segundo lugar, la probabilidad de adoptar esta técnica es mayor cuando la finca está localizada en ladera, debido posiblemente a que los mayores costes de las labores de cultivo en pendiente incentivan la adopción de esta práctica. También se incrementa la probabilidad de su adopción cuando el agricultor realiza trabajos físicos en su explotación, que puede considerarse una característica de las explotaciones tradicionales; cuando el olivar es de seco; cuando el nivel de conservación del suelo es “bueno” frente a que sea “muy bueno”, y cuando el agricultor lee libros y revistas técnicas sobre agricultura.

Por el contrario, la probabilidad de adopción del no laboreo no localizado disminuye con la edad de la plantación y con el nivel de aversión al riesgo del olivicultor, siendo además menor dicha probabilidad cuando algún miembro de la familia va a continuar con la actividad agraria, y cuando el agricultor sólo realiza actividades de gestión en su finca. El que el agricultor realice solo actividades de gestión puede indicar una gestión más profesionalizada frente a las explotaciones tradicionales, lo que resulta en una mayor rentabilidad que permita asumir mayores costes en la conservación del suelo. A diferencia del trabajo de Calatrava-Leyva *et al.* (2007), otras variables como la edad del agricultor y la mano de obra familiar no han resultado ser significativas.

En cuanto a los factores relacionados con la **adopción de no laboreo con aplicación localizada de herbicidas**, se demuestra que existe un leve efecto de escala en la adopción de dicha práctica, si bien su efecto marginal es prácticamente nulo. La adopción de esta técnica crece también con la edad de la plantación, con una percepción creciente de la gravedad del problema de la erosión por parte del agricultor y con su nivel de aversión al riesgo. Asimismo, se concluye que la probabilidad de su adopción es mayor en las explotaciones de regadío, en contraposición con las explotaciones de secano que, como se ha visto, adoptan en mayor medida el no laboreo no localizado. También es mayor la probabilidad de su adopción cuando la continuidad de la actividad agraria está asegurada por algún miembro de la familia, y cuando el agricultor sólo se encarga de la dirección de la explotación, que puede considerarse un rasgo característico de las explotaciones más profesionalizadas. Por otro lado, cuando el nivel de conservación del suelo es muy bueno se incrementa la probabilidad de su adopción.

En el caso de la técnica de **mantenimiento de restos de poda sobre el suelo**, no existe efecto de escala en la adopción de esta práctica. Por otro lado, la probabilidad de adoptar esta práctica es mayor cuando las explotaciones se encuentran en ladera, cuando el nivel de conservación del suelo es bueno o muy bueno, lo que puede revelar que el agricultor es consciente de la inutilidad de aplicar esta técnica en terrenos bastante degradados. También es mayor cuando el agricultor lleva algún tipo de contabilidad, cuando se limita a realizar la gestión de la explotación sin participar directamente en las labores de cultivo y cuando hace más de diez años que se dedica a la actividad olivarera. También aumenta cuando el agricultor es lector de literatura agraria especializada, así como cuando se prevé la continuidad de la actividad agraria por algún miembro de la familia. Por el contrario, la probabilidad de su adopción es menor cuando la explotación ha sido heredada, en lugar de ser plantada por el mismo agricultor o adquirida, lo que puede estar relacionado con un carácter más tradicional de la explotación.

En cuanto al **número de prácticas adoptadas**, la probabilidad de adoptar un mayor número de técnicas de conservación en la explotación crece con la superficie, existiendo un efecto de escala en adopción, y con la edad de la plantación. También aumenta en las explotaciones de regadío, cuando el agricultor lleva contabilidad, cuando la continuidad familiar de la explotación está asegurada y cuando el agricultor participa en el programa agroambiental de lucha contra la erosión. Asimismo, dicha probabilidad

es mayor cuanto mejor es el nivel de conservación del suelo, cuando la plantación la ha instalado o adquirido el agricultor en lugar de recibirla en herencia, cuando la percepción de la erosión como un problema es elevada y cuando el agricultor realiza exclusivamente actividades de gestión y/o dirección de la explotación.

Participación en el programa agroambiental de lucha contra la erosión

El 80% de las explotaciones analizadas participa en el programa agroambiental de lucha contra la erosión. De los factores que están relacionados con la participación en dicho programa, hay que destacar la importancia de la valoración que hacen los agricultores del mismo: por un lado, la probabilidad de participar en el programa es menor entre los agricultores que consideran que la cuantía de los pagos es insuficiente, y por otro, dicha probabilidad es mayor entre los agricultores que opinan que es necesario más asesoramiento sobre el programa.

Asimismo, varias características de la explotación incrementan la probabilidad de participar en el programa, destacando el hecho de estar ésta situada en ladera y el número de prácticas de conservación de suelos que realiza el agricultor. Sin embargo, la superficie de la explotación no está significativamente relacionada con la probabilidad de participar en el mencionado programa agroambiental, por lo que no existe efecto de escala al respecto. Por otra parte, dicha probabilidad disminuye cuanto peor es el nivel de conservación del suelo, ya que los costes de realizar las prácticas exigidas aumentan y los beneficios para el agricultor derivados de participar en el programa agroambiental se reducen.

En cuanto a las características del agricultor, tanto su grado de formación agraria, como el hecho de llevar contabilidad, y el realizar trabajos físicos en su explotación, influyen de manera positiva. En cambio, cuanto mayor es su grado de aversión al riesgo menor es la probabilidad de participar en el programa agroambiental, lo que puede estar relacionado con unos mayores costes de oportunidad e incertidumbre asociados al incumplimiento de los requisitos y compromisos exigidos en el programa.

Rendimientos, costes y margen por hectárea

Los olivicultores que realizan no laboreo localizado obtienen mayores rendimientos que los que realizan no laboreo no localizado. Por otra parte, los costes de cultivo por hectárea no difieren significativamente para ninguna de las prácticas adoptadas. En cuanto al margen por hectárea, éste es en promedio mayor en las explotaciones que realizan no laboreo localizado frente a las que hacen no laboreo no localizado. El no laboreo localizado determina por tanto mayores márgenes por hectárea.

Conviene, no obstante, distinguir entre secano y regadío. En el caso de las explotaciones de secano, aquéllas que han adoptado la técnica de no laboreo localizado poseen una cierta capacidad innovadora, en condiciones ceteris paribus, que les confiere una ventaja comparativa sobre las no adoptantes. Los rendimientos en las explotaciones de secano crecen con la superficie de la explotación, con los costes de cultivo por hectárea y con la densidad de plantación.

Los costes de cultivo por hectárea en las **explotaciones de secano** crecen con los rendimientos y viceversa, un resultado que posiblemente se debe en parte al efecto que tienen los rendimientos sobre el coste de recolección, y en parte a que una mayor intensidad de cultivo determina unos mayores rendimientos. Con los datos de que se dispone no es posible determinar si existe causalidad entre los rendimientos y los costes de cultivo por hectárea. También son mayores los costes de las explotaciones que participan en el programa agroambiental.

Los márgenes por hectárea son mayores en las explotaciones de secano con mayores densidades de plantación y de más antigüedad, así como en aquellas cuyo nivel de conservación del suelo ha mejorado en mayor medida desde que realizan sus prácticas de conservación de suelos actuales, y en las que participan en el programa agroambiental de lucha contra la erosión.

En el caso de las **explotaciones de regadío**, los rendimientos son mayores cuanto mayores son la densidad de plantación y su antigüedad. Por su parte, los costes

de cultivo por hectárea en regadío crecen con la superficie de la explotación, con la densidad de plantación y con los rendimientos.

Los márgenes por hectárea en regadío, al igual que en las de secano, crecen con la densidad de plantación y con su antigüedad, así como con la mejora del nivel de conservación del suelo. En el caso del regadío, y a diferencia del secano, no existe relación entre la participación en el programa agroambiental y los costes de cultivo o los márgenes por hectárea.

Análisis de duración

La **velocidad de adopción del no laboreo no localizado** es mayor entre los agricultores que han heredado su plantación, en las explotaciones de secano, en las situadas en ladera sin abanclar y en aquellas en las que está garantizada la continuidad familiar. Asimismo, su velocidad de adopción crece con el nivel de conservación del suelo y cuanto mayor es la percepción de la importancia del problema de la erosión. Además, los agricultores con menos tiempo en la actividad tardan más en adoptar el no laboreo no localizado, lo que puede deberse a su menor experiencia.

En contraposición con lo comentado para el no laboreo no localizado, las explotaciones de regadío muestran una mayor **velocidad de adopción del no laboreo localizado** que las de secano. Su adopción en término medio es más lenta en aquellas explotaciones en las que está garantizada la continuidad familiar de la misma. Asimismo, su velocidad de adopción crece con el nivel de conservación del suelo. Además, los agricultores con menos tiempo en la actividad tardan más en adoptar el no laboreo localizado, al igual que ocurre con el no localizado.

El hecho de que en las explotaciones situadas en ladera y en aquellas en las que está garantizada su continuidad familiar se adopte más rápido el no laboreo no localizado que el localizado, puede deberse a que en éstas el incentivo para adoptar algún tipo de no laboreo posiblemente sea mayor, la adopción sea más rápida y el tipo de no laboreo que adopten sea el no localizado.

En cuanto a la **velocidad de la adopción del uso de los restos de poda triturados**, ésta es mayor entre los agricultores que han heredado su plantación, así como entre los que afirman leer revistas y/o libros de agricultura. Al igual que para las prácticas de no laboreo, la adopción es más rápida cuanto mejor es el grado de conservación del suelo y mayor la experiencia de los agricultores. Por el contrario, su adopción es más lenta en aquellas explotaciones que están situadas en ladera.

No existe efecto de escala sobre la velocidad de la adopción de ninguna de las prácticas de conservación de suelos analizadas.

En cuanto al **efecto de las covariables temporales**, un importante resultado es el hecho de que la velocidad de adopción de ambas prácticas de no laboreo se reduce cuando se incrementan los precios de los productos fitosanitarios, entre los que se incluyen los herbicidas, ya que esto supone un incremento de sus costes. Por el contrario, un incremento de los precios de los combustibles, que encarecen el laboreo, induce una aceleración de la adopción de las dos prácticas de no laboreo. Las variaciones de las precipitaciones medias anuales no influyen en la velocidad de adopción de ninguna de las dos prácticas de no laboreo. Idénticos resultados se obtienen para la práctica de triturado de restos de poda.

Además, los precios de la aceituna influyen positivamente sobre la velocidad de adoptar tanto el no laboreo localizado como el triturado de restos de poda, pero no sobre el no laboreo no localizado, lo que indica el efecto positivo que tiene la rentabilidad de la actividad olivarera sobre la adopción de las dos primeras prácticas mencionadas.

El efecto encontrado de los precios de los factores, como el precio de productos fitosanitarios y del gasóleo agrícola, sobre la velocidad de adopción de las tres principales prácticas, es congruente con que sus procesos de difusión sean logísticos, lo que pone de manifiesto la influencia de los factores económicos en la velocidad de difusión de las prácticas de conservación del suelo, tal y como se vio en los resultados del análisis de difusión.

Líneas futuras de investigación

A partir de esta investigación pueden plantearse varias líneas futuras de trabajo:

- Contrastar los resultados obtenidos en otras zonas y/o cultivos afectados por el problema de la erosión.
- Analizar la adopción de prácticas de manera conjunta, considerando los procesos de adopción de “paquetes”, en lugar de hacerlo de manera aislada.
- Estudiar el grado de cumplimiento de los requisitos agroambientales exigidos en los programas de lucha contra la erosión, incluyendo el análisis de los efectos a corto y a largo plazo sobre el beneficio de las explotaciones.
- Los análisis de adopción, difusión y duración realizados pueden completarse con análisis de eficiencia mediante la estimación de funciones frontera de producción.
- Complementar el análisis de la adopción con el de los procesos de abandono de prácticas y el de los factores que determinan dicho abandono.
- Utilizar datos técnicos provenientes de análisis de suelos de las explotaciones encuestadas para estimar modelos que integren variables agronómicas, económicas, sociales y medioambientales. Una opción es el uso de modelos de simulación de cultivos como EPIC. Con este tipo de información pueden utilizarse metodologías como el análisis multicriterio o la dinámica de sistemas.
- Utilizar metodologías de valoración económica (valoración contingente, análisis conjunto o programación matemática) para determinar la disposición a pagar de los agricultores ante diferentes escenarios de prácticas de conservación de suelos y grados de calidad de la tierra. La comparación de los resultados de la DAP con los obtenidos a nivel social ayudaría a un diseño más eficiente de las políticas agroambientales.

- Plantear el análisis desde otros paradigmas, como el de la innovación inducida o el del neoinstitucionalismo.

BIBLIOGRAFÍA

- Abadi, A.K. y Pannell, D.J. (1999). “A conceptual framework of adoption of an agricultural innovation”. *Agricultural Economics* 21: 145-154.
- Abdulai, A. y Huffman, W.E. (2005). “The diffusion of new agricultural technologies: the case of crossbred-cow technology in Tanzania”. *American Journal of Agricultural Economics* 87: 645-659.
- Adesina, A.A. y Baidu-Forson, J. (1995). “Farmers' perceptions and adoption of new agricultural technology: evidence from analysis in Burkina Faso and Guinea, West Africa”. *Agricultural Economics* 13: 1-9.
- Adesina, A.A. y Zinnah, M. (1993). “Technology characteristics, farmer perceptions and adoption decisions”. *Agricultural Economics* 9: 297-311.
- AEAC/SV (2001). “Agricultura de Conservación en el Olivar: Cubiertas Vegetales”. Fichas Técnicas. Asociación Española Agricultura de Conservación/Suelos Vivos, AEAC/SV. Córdoba.
- Aikens, M.T., Havens, A.E. y Flinn, W.L. (1975). “The adoption of innovations: the neglected role of institutional constraints”. Department of Rural Sociology. The Ohio State University. Columbus, Ohio. MIMEO.
- Al Awan, I. (s. XII). *Libro de agricultura*. Comentarios sobre la traducción de José Banqueri (1802) por José Ignacio Cubero Salmerón (1999). Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A. (DAP), Málaga.
- Alcón, F. (2007). “Adopción y difusión de las tecnologías de riego: aplicación en la agricultura de la región de Murcia”. Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Cartagena, Cartagena.
- Almansa Sáez, M.C. (2006). “El análisis coste-beneficio con valoración de externalidades ambientales: aplicación al proyecto de restauración hidrológico forestal de Lubrín (Almería)”. Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Valencia, Valencia.
- Almansa, M.C. y Calatrava-Requena, J. (2007a). “Reconciling sustainability and discounting in cost-benefit analysis: a methodological proposal”. *Ecological Economics* 60(4): 712-725.
- Almansa, M.C. y Calatrava-Requena, J. (2007b). “La problemática del descuento en la evaluación económica de proyectos con impacto intergeneracional”. *Estudios de Economía Aplicada* 25(1): 165-198.

- Alonso, J.F. y Barroso, M.A. (2003). “España pierde la piel”. ABC, pp. 64-65, domingo 15/06/2003.
- Amemiya, T. (1974). “Multivariate regression and simultaneous equation models when the dependent variables are truncated normal”. *Econometrica* 42(6): 999-1012.
- Amemiya, T. (1981). “Qualitative response models: a survey”. *Journal Economics Literature* 29: 1483-1536.
- Anania, G. (coord.) (2001). “Problemi strutturali, domande di politiche e strategie delle imprese nell’olivicoltura da olio in Italia et in Spagna”. *La Questione Agraria* 3: 143-172.
- Anim, F.D.K. (1999). “A note on the adoption of soil conservation measures in the Northern province of South Africa”. *Journal of Agricultural Economics* 50(2): 336-345.
- Antle, J.M. y McGuckin, T. (1993). “Technological Innovation, Agricultural Productivity and Environmental Quality”. En Carlson, G.A., Zilberman, D. y Miranowski, J.A. (editores) *Agricultural and Environmental Resource Economics*. Oxford University Press. Oxford, pp. 175-220.
- Arriaza, M., Barea, F., Ruiz, P. y Lucena, B. (2002). “Reforma de la OCM del aceite de oliva: hacia un sistema de ayudas desacoplado”. En Unicaja *Informe anual del sector agrario en Andalucía 2001*. Unicaja. Málaga, pp. 475-524.
- Arriaza, M., Guzmán, J.R., Nekhay, O. y Gómez-Limón, J.A. (2005). “Marginality and restoration of olive plantations in Andalusia”. XI Congress of European Association of Agricultural Economists. Copenhagen, Denmark, 24 a 27 agosto 2005.
- Arteaga, O., Hoffman, G., Schubart, H. y Schultz, H.D. (1987). “Investigaciones geológicas y arqueológicas sobre los cambios de la línea costera en el litoral de la Andalucía mediterránea”. Informe preliminar (1985). *Anuario Arqueológico de Andalucía 1985*: 117-122.
- Atance, I. (2001). “Evaluación de instrumentos de intervención sobre sistemas agrícolas generadores de externalidades positivas: Aplicación a Tierra de Campos (Valladolid)”. Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Madrid, Madrid.
- Atkinson, A., Gomulka, J. y Stern, N. (1984). “Household expenditure on tobacco 1970-1980: evidence from the family expenditure survey”. Discussion paper nº 60.

- London School of Economics (ESRC Programme on Taxation, Incentives and the Distribution of Income). London.
- Azqueta, D. (1994). *Valoración económica de la calidad ambiental*. McGrawHill. Madrid.
 - Azqueta, D. y Ferreiro, A. (1994). *Análisis económico y gestión de los recursos naturales*. Alianza Editorial. Madrid.
 - Baldock, D. y Mitchell, K. (1995). *Cross-Compliance within the CAP: A review of options for landscape and nature conservation*. Institute for European Environmental Policy (IEEP). London.
 - Banks, R. (1994). *Growth and diffusion phenomena: Mathematical frameworks and applications*. Springer-Verlag. New York.
 - Barbier, E.B. (1988). "The economics of farm-level adoption of soil conservation measure in the uplands of Java". Environment Department WP nº 11. World Bank. Washington D.C.
 - Barbier, E.B. (1990). "The farm-level economics of soil conservation: the uplands of Java". *Land Economics* 66(2): 199-211.
 - Barbier, E.B. (1995). "The economics of soil erosion: theory, methodology and examples". Fifth Biannual Workshop on Economy and Environment in Southeast Asia. Singapore, 28 a 30 noviembre 1995.
 - Barea, F. y Ruíz, P. (2002). "Olivar ecológico en zonas de montaña andaluzas. Evolución y perspectivas". Actas del forum internacional BIOL 2002. Andria, Italia, abril 2002.
 - Baron, D.P. (1970). "Price uncertainty, utility and industry equilibrium". *American Economic Review* 3: 463-479.
 - Barranco, D., Fernández-Escobar, R. y Rallo, L. (2004). *El cultivo del olivo*. Mundi-Prensa y Junta de Andalucía. Madrid.
 - Barret, S. (1989). "Optimal soil conservation and the reform of agricultural pricing policies". LEEC Paper 89-08. IIED/UCL. London Environmental Economics Centre. London.
 - Bass, F.M. (1969). "A new product growth model for consumer durables". *Management Science* 15: 215-227.
 - Bauer, E. (1980). *Los montes de España en la Historia*. MAPA. Madrid.

- Belcher, K. y Gray, R. (2001). "The Economics of Conservation Cover Programs". Working Paper. Centre for Studies in Agriculture, Law and Environment (CSALE). University of Saskatchewan. Saskatoon, Canadá.
- Benítez, P.C., Kuosmanen, T., Olschewski, R. y Van Kooten, G.C. (2006). "Conservation payments under risk: a stochastic dominant approach". *American Journal of Agricultural Economics* 88(1): 1-15.
- Biswanger, H.P. (1974). "A microeconomic approach to induced innovation". *Economic Journal* 84, 336: 940-958.
- Biswanger, H.P. (1978). "The microeconomics of induced technical change". En Biswanger, H.P. y Ruttan, V.W. (editores) *Induced innovation: technology, institutions and development*. John Hopkins University Press. Baltimore, pp. 91-127.
- Boardman, J. (1998). "An Average soil erosion rate for Europe: Myth or reality?" *Journal of Soil and Water Conservation* 53(1): 46-50.
- Bonnieux, F., Rainelly, P. y Vermersch, D. (1998). "Estimating the supply of environmental benefits by agriculture: a French case study". *Environmental and Resource Economics* 11: 135-153.
- Bosch, D.J. y Pease, J.W. (2000). "Economic risk and water quality protection in agriculture". *Review of Agricultural Economics* 22(2): 438-463.
- Bravo, M., Palacios, A., Urdaneta, K., Urdaneta, R.D. y Valero, N. (2004). "El suelo". Universidad Nacional Experimental de Venezuela. Cátedra de Factores Naturales de la producción agropecuaria. Santa Bárbara de Zulia, Venezuela.
- Burt, O.R. (1981). "Farm level economics of soil conservation in the Palouse Area of the Northwest". *American Journal of Agricultural Economics* 63: 83-92.
- Burt, O.R. (1986). "Econometric modelling of the capitalization formula for farmland prices". *American Journal of Agricultural Economics* 68(1): 10-26.
- Burton, M., Rigby, D. y Young, T. (2003). "Modelling adoption of organic horticultural technology in the UK using duration analysis". *Australian Journal of Agricultural Research and Resource Economics* 47: 29-54.
- Buttel, F. y Flinn, W.L. (1975). "Sources and consequences of agrarian values in American society". *Rural Sociology* 40: 134-151.
- Calatrava-Leyva, J. y González, M.C. (2001). "Approaches to the Economic Analysis of Erosion and soil Conservation: a review". Proceedings International

- Symposium “Soil Erosion Research for the 21st Century”. Honolulu, Hawai, 3 a 5 enero 2001.
- Calatrava-Leyva, J., Franco, J.A. y González, M.C. (2007). “Analysis of the adoption of soil conservation practices in olive groves: the case of mountainous areas in southern Spain”. *Spanish Journal of Agricultural Research* 5(3): 249-258.
 - Calatrava-Requena, J. (1984). “El desarrollo de actividades alimentarias artesanales como objetivo en el trabajo de extensión agraria en zonas de agricultura marginal”. I Congreso Nacional sobre difusión de tecnología y desarrollo de recursos humanos en el medio rural. Junta de Andalucía. Granada, octubre 1984. Tomo I, 191-197.
 - Calatrava-Requena, J. (1997). “Importancia de la integración de la mujer en los procesos de desarrollo rural”. En Junta de Andalucía (editor) *La mujer clave del desarrollo rural*. Junta de Andalucía. Sevilla, pp. 19-38.
 - Calatrava-Requena, J. (1998). “Consideraciones sobre el potencial de demanda del mercado español para aceites de oliva de producciones integrada y ecológica”. Curso sobre Producción Integrada en olivar. Universidad Internacional de Andalucía. Baeza.
 - Calatrava-Requena, J. (2001). “Struttura delle aziende olivicole nell’area meridionale della Spagna: aspetti tecnici e socioeconomici”. En Cavazzani, A. y Sivini, G. (editores) *L’ovicoltura spagnola e italiana in Europa*. Ed. Rubbettino. Roma, pp. 220-251.
 - Calatrava-Requena, J. y González, M.C. (2008). “Technical versus institutional innovation in Andalusian olive tree orchards: an adoption modelling analysis”. 12th Congress of the European Association of Agricultural Economists. Gante, Bélgica, 26 a 29 agosto 2008.
 - Calatrava-Requena, J. y Sayadi, S. (2002). “Increasing environmental sustainability in Spanish mango orchards: an analysis of technical innovations adoption”. 7th International Mango Symposium. Recife, Brasil, 22 a 27 septiembre 2002.
 - Calatrava-Requena, J., González, M.C. y Cabello, N. (2001). “Factores de innovación en olivar: análisis de un sondeo a explotaciones olivareras andaluzas”. IV Congreso Ibérico de Ciencias Hortícolas. Cáceres, 7 a 10 mayo 2001.
 - Camacho, M.T. (1992). “Cartografía de los Paisajes Erosivos de la Sierra de la Contraviesa, provincias de Almería y Granada”. Monográfica del Sur, 16. Universidad de Granada. Granada.

- Camilleri, A., Sumpsi, J.M. y Ambrocio, L. (1984). *La agricultura española ante la CEE*. Instituto de Estudios Económicos. Madrid.
- Cannover, W. (1971). *Practical nonparametric statistics*. Wiley International Edition. John Wiley & Sons. New York. 403 pp.
- Cárcamo, J.A., Alwang, J. y Norton, G.W. (1994). "On-site economic evaluation of soil conservation practices in Honduras". *Agricultural Economics* 11: 257-269.
- Carletto, C., Janvry, A. y Sadoulet, E. (1999). "Sustainability in the diffusion of innovations: smallholder nontraditional agro-exports in Guatemala". *Economic Development and Cultural Change* 47: 345-369.
- Carlson, G.A., Zilberman, D. y Miranowski, J.A. (1993). *Agricultural and Environmental Resource Economics*. Oxford University Press. Oxford.
- Carrillo, M. y González, J.M. (2002). "A new approach to modelling sigmoidal curves". *Technological Forecasting and Social Change* 69: 233-241.
- Ceña, F. (1994). "Planteamientos económicos del desarrollo rural: perspectiva histórica". *Revista de Estudios Agro-Sociales* 169: 11-52.
- Chesher, A. y Irish M. (1987). "Residual analysis in the grouped data and censored normal linear model". *Journal of Econometrics* 34: 33-62.
- Cimadevilla, G. (1998). "Difusión de innovaciones ambientales. La teoría ausente". IV Congreso Latinoamericano de Ciencias de la Comunicación. Universidad Católica de Pernambuco. Recife, Brasil, 11 a 16 septiembre 1998. Disponible en <http://www.eca.usp.br/alaic/Congreso1999/1gt/GustavoCimadevilla%20.doc> (Fecha de consulta: 18/04/2006).
- Civantos, L. (1995). "Evolución de la superficie del olivar y de las producciones de aceite de oliva en España". *Olivae* 59: 18-21.
- Clark, J.S. y Furtan, W.H. (1983). "An economic model of soil conservation/depletion". *Journal of Environmental Economics and Management* 10(4): 356-370.
- Colinet Carmona, M.J. (2006). "El biodiesel y el olivar como fuentes energéticas en Andalucía". VII Feria Internacional del aceite de oliva y afines. Armilla, Granada, 13 a 16 septiembre 2006.
- Collins, R.A. y Headley, J.C. (1983). "Optimal investment to reduce the decay rate of an income stream: the case of soil conservation". *Journal of Environmental Economics and Management* 10(1): 60-71.

- Colombo, S. (2004). “Valoración y análisis económico de impactos ambientales en procesos erosivos: aplicación de los métodos de valoración contingente y experimento de elección en la cuenca del Alto Genil”. Tesis Doctoral. Universidad de Granada. Granada.
- Colombo, S., Calatrava-Requena, J. y Hanley, N. (2003). “The economic benefits of soil erosion control: an application of the contingent valuation method in the Alto Genil basin of Southern Spain”. *Journal of Soil and Water Conservation* 58: 367-371.
- Colombo, S., Calatrava-Requena, J. y Hanley, N. (2006). “Analysing the social benefits of soil conservation measures using stated preference methods”. *Ecological Economics* 58(4): 850-861.
- Comisión Europea (1992). “Corine soil erosion risk and important land resources in the southern regions of the European Community”. Commission of the European Communities, Directorate General Environment, Nuclear Safety and Civil Protection. Comisión Europea. Bruselas.
- Comisión Europea (1993). “Perspectivas financieras. Informe 1993”. Comisión Europea. Bruselas.
- Comisión Europea (1997). “Oliwin Proyet. Agro-meteorological models for the estimation at harvest of olive and vine yield (regional and national level)”. Final Report, Vol. 1. Comisión Europea. Bruselas.
- Comisión Europea (1999). “Las nuevas perspectivas financieras”. Informe 1999. Comisión Europea. Bruselas.
- Comisión Europea (2002). “Hacia una estrategia temática para la protección del suelo”. Comunicación 179 final. Comisión Europea. Bruselas.
- Comisión Europea (2004). “La reforma de la PAC sigue adelante”. IP 04/521, 22 de abril. Comisión Europea. Bruselas.
- Comisión Europea (2005). “Rendimientos en aceitunas y en aceite establecidos por la Unión Europea”. DG-VI de la Unión Europea. Comisión Europea. Bruselas.
- Comisión Europea (2006). Reglamento 1974/2006 de 15 de diciembre por el se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 1698/2005. Diario Oficial de la UE. Bruselas.

- Comisión Europea (2008). Campaña sobre la agricultura ecológica. Comisión Europea. Foire de Libramont, Bélgica. Disponible en www.organic-farming.europa.eu (Fecha de consulta: 23/10/2008).
- Compés, R. (2004). “La PAC y el análisis del cambio institucional. La economía política de la reforma de la PAC”. V Congreso Nacional de Economía Agraria. Santiago de Compostela, 15 a 17 septiembre 2004.
- Consejería de Agricultura y Pesca (1995). “Decreto 215/1995 de 19 de septiembre sobre producción integrada en agricultura y creación de la marca Producción Integrada de Andalucía”. BOJA nº 125, de 26 de septiembre de 1995.
- Consejería de Agricultura y Pesca (1997). “Orden de 12 de agosto por la que se aprueba el 1º Reglamento Específico de Producción Integrada de Olivar en la Comunidad Autónoma de Andalucía”. BOJA nº 100, de 28 de agosto de 1997.
- Consejería de Agricultura y Pesca (2002a). “Manual de estadísticas agrarias y pesqueras de Andalucía 1999”. Junta de Andalucía. Sevilla.
- Consejería de Agricultura y Pesca (2002b). “Orden de 18 de julio por la que se aprueba el 2º Reglamento Específico de Producción Integrada de Olivar”. BOJA nº 88, de 27 de julio de 2002.
- Consejería de Agricultura y Pesca (2003a). “Orden 5 de mayo, por la que se establecen normas de aplicación del régimen de ayudas a la utilización de métodos de producción agraria compatibles con el medio ambiente”. BOJA nº 90, de 14 de mayo de 2003.
- Consejería de Agricultura y Pesca (2003b). *El olivar andaluz*. Unidad de Prospectiva de la Consejería de Agricultura y Pesca. Sevilla.
- Consejería de Agricultura y Pesca (2004a). “Orden de 4 de febrero, por la que se modifica la Orden de 5 de mayo de 2003”. BOJA nº 28, de 11 de febrero de 2004.
- Consejería de Agricultura y Pesca (2004b). “Resultados de la encuesta sobre superficies 2004 de la Comunidad Autónoma de Andalucía”. Junta de Andalucía. Sevilla.
- Consejería de Agricultura y Pesca (2005). “Orden de 23 de junio, sobre los requisitos de aplicación de la condicionalidad en relación con las ayudas directas en el marco de la PAC”. BOJA nº 133, de 11 de julio de 2005.
- Consejería de Agricultura y Pesca (2006). “Informe final de Gestión de ayudas en la provincia de Granada, 2005”. Sección de Ayudas de la Delegación Provincial de

Granada. Granada.

- Consejería de Agricultura y Pesca (2007a). “Orden de 20 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las submedidas agroambientales en el marco del PDR de Andalucía 2007-2013”. BOJA nº 234, de 28 de noviembre de 2007.
- Consejería de Agricultura y Pesca (2007b). “Precios semanales de productos agrícolas. Año 2004”. Consejería de Agricultura y Pesca. Sevilla.
- Consejería de Agricultura y Pesca (2008a). “Resolución de 14 de febrero, de la Dirección General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, por la que se convocan para 2008 las ayudas a medidas y submedidas agroambientales, previstas en la Orden de 20 de noviembre de 2007”. BOJA nº 39, de 25 de febrero de 2008.
- Consejería de Agricultura y Pesca (2008b). “Orden de de 15 de abril de 2008 por la que se aprueba el Reglamento Específico de Producción Integrada de Olivar”. BOJA nº 83, de 25 de abril de 2008.
- Consejería de Medio Ambiente (2002). “Usos y coberturas del suelo en Andalucía. 2002”. Junta de Andalucía. Sevilla.
- Consejería de Medio Ambiente (2003). “Informe 2002: La información ambiental de Andalucía”. Software Sinamba. Junta de Andalucía. Sevilla.
- Consejo de la UE (1991). Reglamento 2092/91 de 24 de junio, sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios. Diario Oficial de la UE. Bruselas.
- Consejo de la UE (1992). Reglamento 2078/1992 de 30 de junio, sobre métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de la protección del medioambiente y la conservación del espacio natural. Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Bruselas.
- Consejo de la UE (1999a). Reglamento 1257/1999 de 17 de mayo, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del FEOGA. Oficinas de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. Bruselas.
- Consejo de la UE (1999b). Reglamento 1259/1999 de 17 de mayo, sobre disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la PAC. D.O.C.E. 160/L. Bruselas.
- Consejo de la UE (2003). Reglamento 1782/2003 de 29 de septiembre, que establece medidas comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco

- de la PAC. Diario Oficial de la UE. Bruselas.
- Consejo de la UE (2005). Reglamento 1698/2005 de 20 de septiembre, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del FEADER. Diario Oficial de la UE. Bruselas.
 - Consejo de la UE (2007). Reglamento 834/2007 de 28 de junio, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento 2092/91. Diario Oficial de la UE. Bruselas.
 - Cooper, J. (2003). "A joint framework for analysis of agri-environmental payment programmes". *American Journal of Agricultural Economics* 85(4): 976-987.
 - Cooper, J. (2005). *Global Agricultural Policy Reform and Trade*. Edward Elgar. Cheltenham, Reino Unido.
 - Cox, D.R. (1972). "Regression models and life tables". *Journal of the Royal Statistical Society* 34: 187-220.
 - Cramb, R.A. (2001). *Soil conservation technologies for smallholder farming systems in the Philippine uplands: a socioeconomic evaluation*. Monograph 78. Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR). Canberra.
 - Cuesta, M.J. (2001). "Dinámica erosiva en los paisajes de la cuenca del río Guadajoz (Córdoba y Jaén)". Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba. Córdoba.
 - D'Emden, F.H., Llewellyn, R.S. y Burton, M.P. (2006). "Adoption of conservation tillage in Australian cropping regions: an application of duration analysis". *Technological Forecasting and Social Change* 73: 630-647.
 - David, P.A. (1969). "A contribution to the theory of diffusion". Stanford Center for Research in Economic Growth. Memorandum 7. Stanford, California.
 - Defrancesco, E., Gatto, P., Runge, F. y Trestini, S. (2008). "Factors affecting farmers' participation in agri-environmental measures: A northern Italian perspective". *Journal of Agricultural Economics* 59(1): 114-131.
 - Del Palacio, E. (1993). "La lucha contra la erosión en España". *El Boletín* 4: 42-47.
 - Deybe, D. (2004). "Cross-compliance assessment: modelling and policy analysis". Seminar of Evaluation of Cross-compliance. Granada, 19 a 20 abril 2004.
 - Dissart, J.C., Baker, L. y Thomassin, P.J. (2000). "The economics of erosion and sustainable practices: the case of the Saint-Esprit watershed". *Canadian Journal of Agricultural Economics* 48: 103-122.
 - Dixon, R. (1980). "Hybrid corn revisited". *Econometrica* 48: 1451-1461.

- Domar, E. (1946). "Capital expansion and growth". *Econometrica* 14: 137-147.
- Dorronsoro, C. (2005). *Edafología*. Tema 10. Departamento de Edafología y Química Agrícola, Universidad de Granada. Granada. Disponible en <http://edafologia.ugr.es> (Fecha de consulta: 06/04/2006).
- Doss, C.R. (2006). "Analyzing technology adoption using microstudies: limitations, challenges, and opportunities for improvement". *Agricultural Economics* 34: 207-219.
- Dupraz, P., Vermersch, D., Henry de Frahan, B. y Delvaux, L. (2003). "The environmental supply of farm households. A flexible willingness to accept". *Environmental and Resource Economics* 25: 171-189.
- Durán-Zuazo, V.H., Aguilar-Ruiz, J., Martínez-Raya, A. y Franco-Tarifa, D. (2005). "Impact of erosion in the taluses of subtropical orchard terraces". *Agriculture, Ecosystems and Environment* 107: 199-210.
- Durán-Zuazo, V.H., Francia-Martínez, J.R., Rodríguez-Pleguezuelo, C.R., Martínez-Raya, A. y Carceles-Rodríguez, B. (2006). "Soil-erosion and runoff prevention by plant covers in a mountainous area (SE Spain): Implications for sustainable agriculture". *Environmentalist* 26: 309-319.
- Eaton, D. (1996). "The economic of soil erosion: a model of farm decision-making". DP 96-01. Environmental Economics Programme. International Institute for Environment and Development. London.
- Econometric Software (2002). LIMDEP 8.0 Reference Guide. Econometric Software, Inc. Painview, New York.
- Erbetta, H. (2003). "Las teorías del desarrollo agrícola". Primera Jornada de Extensión Rural y Urbana. Corrientes, Argentina, 6 junio 2003.
- Ervin, C.A. y Ervin, D.E. (1982). "Factors affecting the use of soil conservation practices: hypotheses, evidence and policy implications". *Land Economics* 58(3): 277-292.
- Ervin, D.E. y Mill, J.W. (1985). "Agricultural land markets and soil erosion: policy relevance and conceptual issues". *American Journal of Agricultural Economics* 67(5): 938-942.
- Ervin, D.E., Hefferman, W.D. y Green, G.P. (1984). "Cross-compliance for erosion control: anticipating efficiency and distributive impacts". *American Journal of Agricultural Economics* 66(3): 273-278.

- ESRI (2004). ArcGIS 9.0 Reference Guide. ESRI. Redlands, California.
- FAO (1978). “Lecturas especiales sobre técnicas de conservación”. Guía FAO: Conservación de suelos, 4. FAO, Departamento de Montes. Roma.
- FAO (1997). “Manual de prácticas integradas de manejo y conservación de suelos”. Boletín de Tierras y Aguas de la FAO, nº 8. IITA, FAO. Curso de Capacitación sobre Manejo y Conservación de Suelos: Métodos Eficaces de Labranza Conservacionista. Ibadan, Nigeria.
- FAO (2003). “Los aspectos económicos de la agricultura de conservación”. Dirección de Fomento de Tierras y Aguas. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Roma.
- FAO, UNEP y UNESCO (1980). “Metodología provisional para la evaluación de la degradación de los suelos”. Memoria y mapas. Roma.
- FAO, UNESCO, OMM (1977). World map of desertification. United Nations. Roma.
- Feder, G. (1982). “Adoption of interrelated agricultural innovations: Complementarity and the impacts of risk, scale and credit”. *American Journal of Agricultural Economics* 64(1): 94-101.
- Feder, G. y Umali, D.L. (1993). “The adoption of agricultural innovations. A review”. *Technological Forecasting and Social Change* 43: 215-239.
- Feder, G., Just, R.E. y Zilberman, D. (1985). “Adoption of agricultural innovations in developing countries. A survey”. *Economic Development and Cultural Change* 33(2): 255-297.
- Feldman, L.P. (1975). “Identifying buyers of a major automotive innovation”. *Journal of Marketing* 39(1): 47-53.
- Fletcher, R. (1987). *Practical Methods of Optimization*. Auflage, John Wiley & Sons. New York.
- Fourt, L.A. y Woodlock, J.W. (1960). “Early prediction of market success for new grocery products”. *Journal of Marketing* 25(2): 31-38.
- Francia-Martínez, J.R., Durán-Zuazo, V.H. y Martínez-Raya, A. (2006). “Environmental impact from mountainous olive orchards under different soil-management systems (SE Spain)”. *Science of the Total Environment* 358: 46-60.

- Franco, J.A. y Calatrava-Leyva, J. (2006). “Adoption of soil erosion control practices in Southern Spain olive groves”. 26th International Association of Agricultural Economists Conference. Gold Coast, Australia, 12 a 18 agosto 2006.
- Franco, J.A. y Calatrava-Leyva, J. (2008). “Adoption and diffusion of no tillage practices in Southern Spain olive groves”. 12th Congress of the European Association of Agricultural Economists. Gante, Bélgica, 26 a 29 agosto 2008.
- Fraser, R. (2002). “Moral hazard and risk management in agri-environmental policy”. *Journal of Agricultural Economics* 53(3): 457-487.
- Fraser, R. (2004). “On the use of targeting to reduce moral hazard in agri-environmental schemes”. *Journal of Agricultural Economics* 55(3): 525-540.
- Fuente, L. (2006). “El suelo”. Universidad Autónoma de Tamaulipas. México. Disponible en <http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml> (Fecha de consulta: 06/04/2006).
- Fuglie, K.O. y Kascak, C.A. (2001). “Adoption and diffusion of natural-resource-conserving agricultural technology”. *Review of Agricultural Economics* 23(2): 386-403.
- Garcés, B. (2004). “Cross-compliance in Spain”. Seminar of Evaluation of Cross-compliance. Granada, 19 a 20 abril 2004.
- García Brenes, D. (2005). “La rentabilidad económica de la industria agroalimentaria en el mercado del aceite de oliva. El caso de Andalucía”. *Agroalimentaria* 21: 43-55.
- Gardner, K. y Barrows, R. (1985). “The impact of soil conservation investments on land prices”. *American Journal of Agricultural Economics* 67(5): 943-947.
- Giannakas, K. y Kaplan, J.D. (2005). “Policy design and conservation compliance on highly erodible lands”. *Land Economics* 81(1): 20-33.
- Gilman, A. y Thornes, J.B. (1985). *Land-use and Prehistory in South-East of Spain*. George Allen & Unwin. London.
- Glebe, T. y Salhofer, K. (2007). “EU agri-environmental programs and the “Restaurant table effect””. *Agricultural Economics* 37(2-3): 211-218.
- Gómez Muñoz, A.C. (1986). “Difusión-adopción de innovaciones en agricultura: un estudio sobre la Campiña de Córdoba”. Tesis Doctoral. ETSIAM, Universidad de Córdoba. Córdoba.

- Gompertz, B. (1825). "On the nature of the function expressive of the law of human mortality and on a new mode of determining the value of life contingencies". *Philosophical Transactions of the Royal Society of London* 115: 513-585.
- González del Tánago, M. (1993). "Erosión real y erosión potencial. Principales métodos para su estimación". *Montes* 34: 31-40.
- González, E. (2003). "Erosión. La importancia de la conservación del suelo". Asociación Española Agricultura de Conservación / Suelos Vivos. Córdoba.
- González, E., Holgado, A., Martínez, A. y Gómez, M. (2005). "Agricultura de Conservación en Europa. Situación actual y perspectivas". Artículo 479 del 27/09/2005. Agroinformación. Disponible en www.agroinformacion.com (Fecha de consulta: 27/09/2005).
- Gould, B.W., Saupe, W.E. y Klemme, R.M. (1989). "Conservation tillage: the role of farm and operator characteristics and the perception of soil erosion". *Land Economics* 65: 167-182.
- Gourieroux, C., Monfort, A. y Trognon, A. (1984). "Pseudo maximum likelihood methods: applications to poisson models". *Econometrica* 52: 701-720.
- Gragg, J. (1971). "Some statistical models for limited dependent variables with application to the demand for durable goods". *Econometrica* 39(5): 829-844.
- Greene, W.H. (1999). *Análisis econométrico*. Prentice Hall Iberia. Madrid.
- Grepperud, S. (1995). "Soil conservation and governmental policies in tropical areas: Does aid worsen the incentives for arresting erosion?" *Agricultural Economics* 12: 129-140.
- Gretton, P. y Salma, U. (1997). "Land degradation links to agricultural output and profitability". *Australian Journal Agricultural and Resource Economics* 41(2): 209-224.
- Griliches, Z. (1957). "Hybrid corn: an exploration in the economics of technological change". *Econometrica* 25: 501-522.
- Griliches, Z. (1960). "Hybrid corn and economics of innovation". *Science* 132: 275-280.
- Hanley, N., Colombo, S., Mason, P. y Johns, H. (2007). "The reform of support mechanisms for upland farming: paying for public goods in the severely disadvantaged areas of England". *Journal Agricultural Economics* 58(3): 433-453.

- Hanley, N. y Spash, C. (1993). *Cost-Benefit analysis and the environment*. Edward Elgar. Cheltenham, Reino Unido.
- Hardaker, J.B., Huirne, R.B.M. y Anderson, J.R. (1997). *Coping with risk in agriculture*. CAB International. Wallingford, Reino Unido.
- Harrod, R.F. (1939). "An essay in dynamic theory". *Economic Journal* 49: 14-33.
- Hausman, J. y Han, A. (1990). "Flexible parametric estimation of duration and competing risk models". *Journal of Applied Econometrics* 5: 1-28.
- Hayami, Y. y Ruttan, V.W. (1971). *Agricultural development: an international perspective*. John Hopkins Press. Baltimore.
- Heckman, J. (1978). "Dummy endogenous variables in a simultaneous equation system". *Econometrica* 46: 931-959.
- Heckman, J. y Singer, B. (1984). "A method for minimizing the impact of distributional assumptions in econometric models for duration data". *Econometrica* 52: 271-320.
- Hicks, J.R. (1932). *The theory of wages*. Macmillan. London.
- Holden, S., Shiferaw, B. y Pender, J. (2005). "Policy Analysis for Sustainable Land Management and Food Security in Ethiopia. A Bioeconomic Model with Market Imperfections". Research Report 140. International Food Policy Research Institute. Washington D.C.
- Hooks, G.M., Napier, T.L. y Carter, M.V. (1983). "Correlates of adoption behaviors: the case of farm technologies". *Rural Sociology* 48(2): 308-323.
- Hudson, N. (1971). *Soil conservation*. BT Batsford Ltd. London.
- Hughes, J.D. (2002). *An environmental history of the World: humankind's changing role in the community of life*. Routledge. London.
- ICONA (1981). "Mapas de isolíneas del factor R". Instituto para la Conservación de la Naturaleza ICONA. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid.
- ICONA (1982a). "Mapas de fenómenos de erosión hídrica en España". Instituto para la Conservación de la Naturaleza ICONA. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid.
- ICONA (1982b). "Paisajes erosivos en el sureste español: ensayo de metodologías para el estudio de su cualificación y cuantificación". Instituto para la Conservación de la Naturaleza ICONA. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid.
- ICONA (1988). "Agresividad de la lluvia en España". Instituto para la Conservación

- de la Naturaleza ICONA. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid.
- ICONA (1991). “Plan Nacional de restauración hidrológico-forestal y control de la erosión”. Instituto para la Conservación de la Naturaleza ICONA. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid.
 - Iglesias, E., Garrido, A. y Sumpsi, J.M. (1997). “La política agroambiental de la UE: un análisis desde la perspectiva económica”. *Revista Española de Economía Agraria* 179 (ene-abr): 227-266.
 - INE (2008). “Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrarias, 2005”. Instituto Nacional de Estadística. Madrid.
 - Innis, H. (1927). *The fur-trade of Canada*. University of Toronto Library. Toronto.
 - Jansen, H.G.P., Pender, J., Damon, A. y Schipper, R. (2006). “Rural Development Policies and Sustainable Land Use in the Hillside Areas of Honduras. A Quantitative Livelihoods Approach”. Research Report 147. International Food Policy Research Institute. Washington D.C.
 - Jansen, H.G.P., Walker, T.S. y Barker, R. (1990). “Adoption ceilings and modern coarse cereals cultivars in India”. *American Journal of Agricultural Economics* 72: 653-663.
 - Johnson, S.R. (1986). “Future challenges for modelling in agricultural economics”. *American Journal of Agricultural Economics* 68(2): 387-394.
 - Just, R.E. y Zilberman, D. (1983). “Stochastic structure, farm size and technology adoption in developing agriculture”. *Oxford Economics Papers* 35: 307-328.
 - Key, N. y Roberts M.J. (2006). “Government payments and farm business survival”. *American Journal of Agricultural Economics* 88: 382-392.
 - Khakbazan, M., Hamilton, C., Moulin, A., Volkmar, K., Mohr, R., Tomasiewicz, D. y Belcher, K. (2005). “The Environmental and Economic Impacts of crop rotation systems for integrated potato production in Southern Manitoba”. Working Paper. Centre for Studies in Agriculture, Law and Environment (CSALE). University of Saskatchewan. Saskatoon, Canadá.
 - Kiefer, N. (1988). “Economic duration data and hazard functions”. *Journal of Economic Literature* 26: 646-679.
 - King, D.A. y Sinden, J.A. (1988). “Influence of soil conservation on farm land values”. *Land Economics* 64(3): 242-255.

- Kisley, Y. y Schori-Bachrach, N. (1973). "The process of an innovation cycle". *American Journal of Agricultural Economics* 55: 28-37.
- Kleijn, D. y Sutherland, W. (2003). "How effective are European agri-environmental schemes in conserving and promoting biodiversity?" *Journal of Applied Ecology* 40(6): 947-969.
- Knudson, M.K. (1991). "Incorporating technological change in diffusion models". *American Journal of Agricultural Economics* 73: 722-733.
- Kramer, R.A., McSweeney, W.T. y Stavros, R.W. (1983). "Soil conservation with uncertain revenues and input supplies". *American Journal of Agricultural Economics* 65(4): 694-702.
- Laguna, A. (1989). "Análisis cuantitativo de la erosión del suelo". Tesis doctoral. ETSIAM, Universidad de Córdoba. Córdoba.
- Lancaster, T. (1972). "A stochastic model for the duration of a strike". *Journal of the Royal Statistical Society* 135: 257-271.
- Lancaster, T. (1990). *The econometric analysis of transition data*. Cambridge University Press. Cambridge, Reino Unido.
- Lapar, L.M.A. y Pandey, S. (1999). "Adoption of soil conservation: the case of the Philippines uplands". *Agricultural Economics* 21: 241-256.
- Leathers, H.D. y Smale, M. (1991). "A Bayesian approach to explaining sequential adoption of components of a technological package". *American Journal of Agricultural Economics* 73(3): 734-742.
- Lee, L.F. (1978). "Simultaneous equations models with discrete and censored dependent variables". En Manski, P. y McFadden, D. (editores) *Structural analysis of discrete data with econometric applications*. MIT Press. Cambridge, Reino Unido, pp. 346-364.
- Lee, L.K. (1980). "The Impact of Landownership Factors on Soil Conservation". *American Journal of Agricultural Economics* 62(5): 1070-1076.
- Levenberg, K. (1944). "A method for the solution of certain non-linear problems in least squares". *The Quarterly of Applied Mathematics* 2: 164-168.
- Lindner, R.K. (1981). "Farm size and time lag to adoption of a scale neutral innovation". University of Adelaide. Adelaide, Australia. Mimeo.
- Lindner, R.K. (1987). "Adoption and diffusion of technology: an overview". En Champ, B.R., Highley, E. y Remenyi, J.V. (editores) *Technological change in*

- postharvest handling and transportation of grains in the humid tropics*. ACIAR Proceedings Series n° 19, pp. 144-151. Australian Centre for International Agricultural Research. Canberra.
- Lindner, R.K., Pardey, P.G. y Jarret, F.G. (1982). "Distance to information source and the time lag to early adoption of trace elements fertilisers". *Australian Journal of Agricultural Economics* 26: 98-113.
 - López Bermúdez, F. (1995). "Desertificación: una amenaza para las tierras mediterráneas". *El Boletín* 20: 38-48.
 - López García, I. (2006). "Obtención de gasolina verde con los residuos del olivar". VII Feria Internacional del aceite de oliva y afines. Armilla, Granada, 13 a 16 septiembre 2006.
 - Lowdermilk, W.C. (1953). "Conquest of the land through seven thousand years". *Agriculture Information Bulletin*, 99. USDA, Soil Conservation Service. Washington D.C.
 - Maddala, G.S. (1983). *Limited-dependent and qualitative variables in econometrics*. Cambridge University Press. Cambridge, Reino Unido.
 - Mahajan, V. y Peterson, R.A. (1985). *Model for innovation diffusion*. Sage Publications. Beverly Hills, California.
 - Mahajan, V., Bretschneider, S.I. y Bettis, R.A. (1988). "The adoption of the m-form organizational structure: a test of imitation hypothesis". *Management Science* 34: 1188-1201.
 - Mahajan, V., Muller, E. y Bass, F.M. (1990). "New products diffusion model in marketing: a review and directions for research". *Journal of Marketing* 54: 1-26.
 - Mahajan, V., Muller, E. y Bass, F.M. (1995). "Diffusion of new products: empirical generalizations and managerial uses". *Marketing Science* 14: 79-88.
 - Malthus, T. (1798). *An Essay on the Principle of Population*. Penguin. New York.
 - Mansfield, E. (1961). "Technical change and the rate of imitation". *Econometrica* 29: 741-766.
 - MAPA (1972). "Medidas de reconversión y reestructuración productiva del olivar". Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid.
 - MAPA (2001). Real Decreto 4/2001 de 12 de enero, sobre medidas agroambientales. BOE n° 12 de 13 de enero de 2001.
 - MAPA (2002a). Real Decreto 1201/2002 de 20 de noviembre, sobre producción

- integrada de productos agrícolas. BOE nº 287 de 30 de noviembre de 2002.
- MAPA (2002b). Real Decreto 1322/2002 de 13 de diciembre, sobre requisitos agroambientales en relación con las ayudas directas en el marco de la PAC. BOE nº 311 de 28 de diciembre de 2002.
 - MAPA (2003, 2004 y 2005). “Estadísticas de Agricultura Ecológica”. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid.
 - MAPA (2004). Real Decreto 2352/2004 de 23 de diciembre, sobre la aplicación de la condicionalidad en relación con las ayudas directas en el marco de la PAC. BOE nº 309 de 24 de diciembre de 2004.
 - MAPA (2005a). “Encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos del año 2004”. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid.
 - MAPA (2005b). *Anuario estadístico 2003*. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid.
 - MAPA (2006a). “Análisis de la economía de los sistemas de producción. Resultados técnico-económicos de explotaciones agrícolas de Andalucía en 2004”. Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid.
 - MAPA (2006b). “Condicionalidad Ayudas PAC”. Disponible en <http://www.mapa.es> (Fecha de consulta: 14/04/2006).
 - MAPA (2007). “Publicación de Indicadores de precios y salarios agrarios”. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid.
 - MAPA (2008). “Encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos 2007”. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid.
 - Marquardt, D.W. (1963). “An algorithm for least squares estimation of nonlinear parameters”. *Journal on Applied Mathematics* 11: 431–441.
 - Marra, M., Pannell, D.J. y Abadi, A.K. (2003). “The economics of risk, uncertainty and learning in the adoption of new agricultural technologies: where are we on the learning curve?” *Agricultural Systems* 75: 215-234.
 - Martín de Santa Olalla, F. (coord.) (2000). *Agricultura y desertificación*. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid.
 - Martínez Nieto, L. (2006). “El olivar y los biocombustibles, ¿una posibilidad energética?” VII Feria Internacional del aceite de oliva y afines. Armilla, Granada, 13 a 16 septiembre 2006.

- Martínez Vilela, A. y González, E. (2002). “Primeros pasos para una política europea de protección de suelos”. *Vida Rural* (Dossier Agricultura de Conservación), nº sep/02: 38-39.
- Martínez, E. y Polo, Y. (1996). “Adopter categories in the acceptance process for consumer durables”. *Journal of Product and Brand Management* 5(3): 34-47.
- Martínez, E., Polo, Y. y Flavián, C. (1995). “The acceptance and diffusion of new consumer durables: differences between first and last adopters”. *Journal of Consumer Marketing* 15(4): 323-342.
- Martínez-Raya, A., Durán-Zuazo, V.H. y Francia-Martínez, J.R. (2006). “Soil erosion and runoff response to plant-cover strips on semiarid slopes (SE Spain)”. *Land Degradation and Development* 17: 1-11.
- Mateu, J.F. (1992). “Morfogénesis mediterránea en tiempos históricos: limitaciones de un debate geoarqueológico”. En Diputación de Valencia, Servicio de Investigación Prehistórica (editor) *Estudios de Arqueología Ibérica y Romana. Homenaje a Enrique Pla Ballester*. Serie de Trabajos Varios del SIP nº 89. Publicaciones del SIP. Valencia, pp. 671-686.
- Mayer, B. (1988). *Semiparametric estimation of hazard models*. Department of Economics, Northwestern University. Evanston, Illinois.
- McConnell, K.E. (1983). “An Economic Model of Soil Conservation”. *American Journal of Agricultural Economics* 65(1): 83-89.
- Ministerio de Agricultura (1955). *La erosión y la conservación de suelos en España*. Instituto de Estudios Agrosociales, Ministerio de Agricultura. Madrid, pp 80.
- Miranowski, J.A. y Hammes, B.D. (1984). “Implicit prices of soil characteristics for farmland in Iowa”. *American Journal of Agricultural Economics* 66(5): 745-749.
- MMA (2006). “Sección sobre desertificación”. Ministerio de Medio Ambiente, Madrid. Disponible en <http://www.mma.es> (Fecha de consulta: 07/08/2006).
- MMA (2008). Programa de la Red Rural Nacional 2007-2013. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Madrid. Disponible en <http://www.mapa.es/es/desarrollo/pags/programacion/programas/programas.htm> (Fecha de consulta: 21/10/2008).
- Moré, J.J. (1977). “The Levenberg-Marquardt algorithm: implementation and theory in numerical analysis”. En Watson, G.A. (editor) *Lecture Notes in Mathematics*. Springer-Verlag. Berlín.

- Moreira, J.M. (1991). *Capacidad de uso y erosión de suelos. Una aproximación a la evaluación de tierras en Andalucía*. Agencia de Medioambiente, Junta de Andalucía. Sevilla.
- Morris, C. y Potter, C. (1995). “Recruiting the new conservationists: Farmers’ adoption of agri-environmental schemes in the UK”. *Journal of Rural Studies* 11(1): 51-63.
- Moxey, A., White, B. y Ozanne, A. (1999). “Efficient contract design for agri-environmental policy”. *Journal of Agricultural Economics* 50(2): 187-202.
- Moyano, E. (2006). “Nuevas orientaciones de la PDR”. Conferencia invitada al VI Coloquio Ibérico de Estudios Rurales. Palos de la Frontera, Huelva, 23 a 24 febrero 2006.
- Myint, H. (1958). “The Classical Theory of International Trade and the Underdeveloped Countries”. *Economic Journal* 68: 317-337.
- Navarro, L., Calatrava-Requena, J. y De la Rosa, C. (1988). “Análisis de las fases del proceso de adopción de tecnologías en fresón”. *Investigación Agraria: Economía* 3(1): 73-89.
- Negatu, W. y Parikh, A. (1999). “The impact of perception and other factors on the adoption of agricultural technology in the Moret and Jiru Woreda (district) of Ethiopia”. *Agricultural Economics* 21: 205-216.
- Nowak, P.J. (1987). “The adoption of agricultural conservation technology: Economic and diffusion explanations”. *Rural Sociology* 52(2): 208-220.
- Núñez-Rueda, G. y Calatrava-Leyva, J. (2005). “La problemática de la erosión en las zonas de montaña de América Latina: el papel de la gestión integrada de cuencas”. Cuadernos del Proyecto Fodepal. Santiago de Chile.
- Omamo, S.W., Diao, X., Wood, S., Chamberlin, J., You, L., Benin, S., Wood-Sichra, U. y Tatwangire, A. (2006). “Strategic Priorities for Agricultural Development in Eastern and Central Africa”. Research Report 150. International Food Policy Research Institute. Washington D.C.
- Oñate, J., Malo, J., Suárez, F. y Peco, B. (1998). “Regional and environmental aspects in the implementation of Spanish agri-environmental schemes”. *Journal of Environmental Management* 52(3): 227-240.

- Ozanne, A., Hogan, T. y Colman, D. (2001). "Moral hazard, risk aversion and compliance monitoring in agri-environmental policy". *European Review of Agricultural Economics* 28(3): 329-347.
- Palmquist, R.B. y Danielson, L.E. (1989). "A Hedonic Study of the Effects of Erosion Control and Drainage on Farmland Values". *American Journal of Agricultural Economics* 71(1): 55-62.
- Panell, D.J. y Zilberman, D. (2001). "Economic and sociological factors affecting growers' decision making on herbicide resistance". En Shanner, D.L. y Powles, S.B. (editores) *Herbicide Resistance and World Grains*. CRC Press. Boca Raton, Florida, pp. 251-277.
- Parra, C. (2003). "Sistemas de producción ecológica, integrada y convencional en olivar: estudio de difusión de innovaciones y evaluación multifuncional". Tesis Doctoral. ETSIAM, Universidad de Córdoba. Córdoba.
- Parra, C. y Calatrava-Requena, J. (2005). "Factors related to the adoption of organic farming in Spanish olive orchards". *Spanish Journal of Agricultural Research* 3(1): 5-16.
- Pattanayak, S.K. y Mercer, D.E. (1998). "Valuing soil conservation benefits of agroforestry: contour hedgerows in the Eastern Visayas, Philippines". *Agricultural Economics* 18(1): 31-46.
- Pattanayak, S.K., Mercer, D.E., Sills, E. y Yang, J. (2003). "Taking stock of agroforestry adoption studies". *Agroforestry Systems* 57: 173-186.
- Patterson, P.E. y Stark, J.C. (1995). "Economic Assessment of Sustainable Potato Production Practices". Proceedings of the Winter Commodity Schools. University of Idaho. Moscow, Idaho.
- Payson, A. (1923). "Soil fertility, soil exhaustion and their historical significance". *Quarterly Journal of Economics* 37: 385-411.
- Pearl, R. y Reed, L.J. (1920). "On the rate of growth of the population of the United States since 1790 and its mathematical representation". *Proceedings of the National Academy of Sciences* 6(6): 275-288.
- Pérez, P. y Cuadros, J.R. (1996). "El sector productor de aceite de oliva: evolución y perspectivas". En Unicaja (editor) *Informe Anual del Sector Agrario de Andalucía*. Unicaja. Sevilla, pp. 238-309.
- Pérez, P.P., Fernández, L.A., García, C.R., Martín, J.M. y Romero, M. (2003). "El

- olivar y la primera propuesta de reforma de la PAC del siglo XXI". Jornada Temática agricultura española en el marco de la PAC, Madrid, 6 a 7 febrero 2003.
- Perles, M.J. (1997). *Medir la erosión: fragilidad erosiva en el valle del río Vélez*. Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga. Málaga.
 - Phillips, R.E. y Phillips, S.H. (1986). *Agricultura sin laboreo. Principios y aplicaciones*. Ediciones Bellaterra. Barcelona.
 - Pimentel, D. (2006). "Soil erosion: a food and environmental threat". *Environment, Development and Sustainability* 8: 119-137.
 - Pimentel, D., Harvey, C., Resosudarmo, P., Sinclair, K., Kurz, D., McNair, M., Crist, S., Shpritz, L., Fitton, L., Saffouri, R. y Blair, R. (1995). "Environmental and economic costs of soil erosion and conservation benefits". *Science* 267:1117-1123.
 - Pindyck, R.S. y Rubinfeld, D.L. (1981). *Econometric models and economic forecast*. McGraw-Hill. New York.
 - Pinstrup-Andersen, P. y Pandya-Lorch, R. (2001). *The Unfinished Agenda: Perspectives on Overcoming Hunger, Poverty and Environmental Degradation*. International Food Policy Research Institute. Washington D.C.
 - Place, F., Adato, M., Hebinck, P. y Omosa, M. (2005). "The Impact of Agroforestry-Based Soil Fertility Replenishment Practices on the Poor in Western Kenya". Research Report 142. International Food Policy Research Institute. Washington D.C.
 - Plaster, E. (2000). *La Ciencia del Suelo y su Manejo*. Editorial Paraninfo-ITP. Madrid.
 - PNUMA (2000). *Informe anual*. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Naciones Unidas. Nairobi, Kenia.
 - PNUMA y CEPAL (2001). "La sostenibilidad del desarrollo en América Latina y El Caribe". Conferencia preparatoria para la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Río de Janeiro.
 - Pope, C., Bhide, S. y Heady, E. (1983). "The economics of soil conservation: an optimal control theory approach". *North Central Journal of Agricultural Economics* 5:83-89.
 - Rahm, M.R. y Huffman, W.E. (1984). "The adoption of reduced tillage: The role of human capital and other variables". *American Journal of Agricultural Economics*

- 66(4): 405-413.
- Ramajo, J. (1996). “La demanda de productos alimenticios, bebidas y tabaco en Extremadura: un enfoque de regresiones censuradas”. *Investigación Agraria: Economía* 11(3): 469-498.
 - Ramajo, J., Márquez, M.A. y Nogales, L. (2002). *Econometría aplicada: técnicas y modelos básicos*. ICE, Universitas Editorial. Badajoz
 - Ratkowsky, D.A. (1983). *Nonlinear regression modelling*. Marcel Dekker. New York.
 - Roberts, R.K., English, B.C., Gao, Q. y Larson, J.A. (2006). “Adoption of conservation tillage methods and genetically modified cotton”. Southern Agricultural Economics Association Annual Meetings. Orlando, Florida, 5 a 8 febrero 2006.
 - Rogers, E.M. (1958). “Categorizing the adopters of agricultural practices”. *Rural Sociology* 23: 346-354.
 - Rogers, E.M. (1962). *Diffusion of Innovations*. The Free Press, 1st edition. New York.
 - Rogers, E.M. (2003). *Diffusion of Innovations*. The Free Press, 5th edition. New York.
 - Rogers, E.M. y Shoemaker, F. (1971). *Communication of Innovations: a cross cultural approach*. The Free Press-Colier Macmillan Publishers. New York.
 - Rojo Serrano, L. (2004). “Guidelines for adaptation of the present policy framework to include long term changes, in order to anticipate policy schemes for mitigation of desertification in the long term”. Deliverable 3.3.C. Desertlinks EU Project. Instituto para la Conservación de la Naturaleza ICONA. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid.
 - Romero, C. (1994). *Economía de los recursos ambientales y naturales*. Alianza Editorial. Madrid.
 - Roux, G. (1992). *Ancient Iraq*. Penguin Books. London.
 - Rubio, J.L. (2006). “La desertización afecta de forma grave a un 40% del suelo español y es irreversible en más de un 6%”. Noticia disponible en <http://www.agroinformacion.com/leer-noticia.aspx?not=28677> (Fecha de consulta: 20/04/2006).
 - Ruttan, V.W. (1985). “Institutional change and agricultural development”. En

- VV.AA. *Technical and institutional innovation in agricultural development: two lectures*. Economic Development Center, University of Minnesota. Minneapolis.
- Ruttan, V.W. y Hayami, Y. (1984). "Toward a theory of induced institutional innovation". *The Journal of Development Studies* 20(4): 204-224.
 - Ruttan, V.W. y Hayami, Y. (1989). "El cambio técnico inducido en la agricultura". *Revista de Agricultura y Sociedad* 53: 19-72.
 - Ryan, B. y Gross, N.C. (1943). "The diffusion of hybrid seed corn in two Iowa communities". *Rural Sociology* 8: 15-24.
 - Sainz, G. y Barreto, H.J. (1996). "The adoption of soil conservation technology in El Salvador: linking productivity and conservation". *Journal of Soil and Water Conservation* 51(4):313-321.
 - Saliba, B.C. (1983). "An economic analysis of the relationship between soil conservation and farmland characteristics". Tesis Doctoral. University of Wisconsin. Madison.
 - Sandmo, A. (1971). "On the theory of the competitive firm under price uncertainty". *American Economic Review* 61: 65-73.
 - Sayadi, S., Calatrava-Requena, J. y Guirado Sánchez, E. (2005). "Innovations favouring environmental sustainability in avocado orchards: an analysis of the Spanish Mediterranean coastlands". *Spanish Journal of Agricultural Research* 3(2): 168-174.
 - Scherr, S.J. (1999). "Soil degradation: a threat to developing country food security by 2020?" Food, Agriculture and the Environment Discussion Paper n° 27. International Food Policy Research Institute (IFPRI). Washington D.C.
 - Scherr, S.J. y Yadav, S. (2001). "Degradación del Suelo en el Mundo en Desarrollo: Tópicos y Opciones de Política para el 2020". En Pinstrup-Andersen, P. y Pandya-Lorch, R. (editores) *The Unfinished Agenda: Perspectives on Overcoming Hunger, Poverty and Environmental Degradation*. International Food Policy Research Institute (IFPRI). Washington D.C., pp. 133-138.
 - Schmookler, J. (1962). "Changes in industry and in the state of knowledge as determinants of industrial invention". En Nelson, R.R. (editor) *The rate and direction of inventive activity*. Princeton University Press for National Bureau of Economic Research. Princeton, New Jersey, pp. 195-232.

- Schmookler, J. (1966). *Invention and economic growth*. Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts.
- Schubart, H. (1990). “Almizaraque y Zambujal como plazas portuarias de la Edad del Cobre”. *Verdolay* 2: 19-25.
- Schultz, T.W. (1932). “Diminishing returns in view of progress in agricultural production”. *Journal of Farm Economics* 14(October): 640-649.
- Schultz, T.W. (1964). *Transforming traditional agriculture*. Yale University Press. New Haven, Connecticut.
- Scoones, I. y Thomson, J. (1994). “Knowledge, power and agriculture, towards a theoretical understanding”. En VV.AA. *Beyond farmer first. Rural peoples' knowledge and extension practice*. Intermediate Technology Publications. London, pp. 16-32.
- Seitz, W.D., Taylor, C.R., Spitze, R.G.F., Osteen, C. y Nelson, M.C. (1979). “Economic impacts of soil erosion control”. *Land Economics* 55(1): 28-42.
- Sharif, M.N. y Ramanathan, K. (1981). “Binomial innovation diffusion models with dynamic potential adopter population”. *Technological Forecasting and Social Change* 20: 63-87.
- SIMA (1999). Atlas estadístico interactivo de Andalucía. Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. Instituto de Estadística de Andalucía, Junta de Andalucía, versión 2.20.162. Sevilla
- SIMA (2007). Información municipal. Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. Instituto de Estadística de Andalucía, Junta de Andalucía. Sevilla.
- Smith, K. y Weinberg, M. (2004). “Measuring the success of conservation programs”. *Amber Waves* 2(4): 14-21.
- Solís, D., Bravo-Ureta, B.E. y Quiroga, R.E. (2007). “Soil conservation and technical efficiency among hillside farmers in Central America: a switching regression model”. *Australian Journal of Agricultural and Resource Economics* 51: 491-510.
- Souza, H., Young, T. y Burton, M. (1999). “Factors influencing the adoption of sustainable agricultural technologies: evidence from the state of Espirito Santo, Brazil”. *Technological Forecasting and Social Change* 60(2): 97-112.
- SPSS (2005). SPSS v.14.0 Tutorial. SPSS, Inc. Chicago, Illinois.

- Sriboonchitta, S. y Wiboonpongse, A. (2004). “On estimation of stochastic production-frontiers with self-selectivity: jasmine and non-jasmine rice in Thailand”. Asia Pacific Productivity Conference. Brisbane, Australia, 14 a 16 julio 2004.
- Stoneman, P. (1981). “Intra firm diffusion, bayesian learning and profitability”. *Economic Journal* 91: 375-388.
- Strahler, A. (1970). *Introduction to Physical Geography*. Wiley Ed. Weinheim, Alemania.
- Tardáguila, J., Montero, F., Olmeda, M., Alba, J. y Bernabéu, R. (1996). “Análisis del sector del aceite de oliva”. *Alimentación, Equipos y Tecnología* (abril): 13 pp. Disponible en <http://www.ujaen.es/huesped/aceite/articulos/paper.htm> (Fecha de consulta: 06/04/2006).
- Tarde, G. (1903). *The Laws of Imitation*. Elsie Clews Parsons. New York.
- Taylor, D.B. y Young, D.L. (1985). “The influence of technological progress on the long-run farm level economics of soil conservation”. *Western Journal of Agricultural Economics* 10: 63-76.
- Thirtle, C.G. y Ruttan, V.W. (1987). *The role of demand and supply in the generation and diffusion of technical change*. Harwood Academic Publishers. London.
- Thorette, J., Sol, G. y Le Bissonnais, Y. (2005). “L'érosion des sols, un phénomène à surveiller“. Le 4 pages, nº 106. Institut français de l'environnement. Orléans.
- Tjalling, J.Y. (1995). “Historical development of the Newton-Raphson method”. *SIAM Review* 37(4): 531–551.
- Tobin, J. (1958). “Estimation of relationships for limited dependent variables”. *Econometrica* 26: 24-36.
- Torre, C. (2001). “Las producciones ecológicas”. XVII Curso de Especialización de la Fundación Española para el Desarrollo de la Nutrición Animal. ETSIA, Universidad Politécnica de Madrid. Madrid.
- Tsur, Y., Sternberg, M. y Hochman, E. (1990). “Dynamic modelling of innovation process adoption with risk aversion and learning”. *Oxford Economic Papers* 42: 336-355.
- UE (2004). “Organización común de los mercados del aceite de oliva y las aceitunas de mesa”. Disponible en <http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/l11090.htm> (Fecha

- de consulta: 10/04/2006).
- UE (2005). “Pago único por explotación”. Disponible en <http://europa.eu.int/scadplus/printversion/es/lvb/111089.htm> (Fecha de consulta: 12/04/2006).
 - UNCTAD (2006). “El aceite de oliva”. Disponible en <http://r0.unctad.org/infocomm/espagnol/olivo.htm> (Fecha de consulta: 10/04/2006).
 - UNCTAD (2006). “Políticas económicas del sector del Olivar”. Disponible en <http://r0.unctad.org/infocomm/espagnol/olivo/politicas.htm> (Fecha de consulta: 10/04/2006).
 - USDA (1998). “Effect of soil erosion on soil productivity and soil quality”. Technical Note 7. Soil Quality Institute. National Resources Conservation Service, United States Department of Agriculture. Auburn, Alabama.
 - Valentin, L., Bernardo, D.J. y Kastens, T.L. (2004). “Testing the empirical relationship between Best Management Practice Adoption and Farm Profitability”. *Review of Agricultural Economics* 26(4): 489-504.
 - Van Kooten, G.C., Weisensel, W.P. y Jong, E. (1989). “Estimating the costs of soil erosion in Saskatchewan”. *Canadian Journal of Agricultural Economics* 37: 63-75.
 - Vanslebrouck, I., Van Huylenbroeck, G. y Verbeke, W. (2002). “Determinants of the willingness of Belgian farmers to participate in agri-environmental measures”. *Journal of Agricultural Economics* 53(3): 489-511.
 - Varela Ortega, C. y Calatrava-Leyva, J. (2004). “Evaluation of cross compliance: perspectives and implementation”. Seminar of Evaluation of Cross-compliance. Granada, 19 a 20 abril 2004.
 - Verhulst, P.F. (1838). “Notice sur la loi que la population suit dans son accroissement”. *Correspondance Mathematique et Physique* 10: 113-121.
 - Vieth, G.R., Gunatilake, H. y Cox, L.J. (2001). “Economics of soil conservation: the upper Mahaweli watershed of Sri Lanka”. *Journal of Agricultural Economics* 52(1): 139-152.
 - Von Braun, J., Swaminathan, M.S. y Rosegrant, M.W. (2005). *Annual Report 2003-2004*. International Food Policy Research Institute. Washington D.C.
 - Von Thunen, J.H. (1966). *Von Thunen's isolated state*. Pergamon Press. Oxford.
 - Wade, J.C. y Heady, E.O. (1978). “Measurement of Sediment Control Impacts on Agriculture”. *Water Resources Research* 14(1): 1-8.

- Walker, D.J. (1982). "A Damage Function to Evaluate Erosion Control Economics". *American Journal of Agricultural Economics* 64(4): 690-698.
- Walker, D.J. y Young, D.L. (1986). "The effect of technical progress on erosion damage and economic incentives for soil conservation". *Land Economics* 62: 83-93.
- Warner, K.E. (1974). "The need for some innovative concepts of innovation: an examination of research on the diffusion of innovations". *Policy Sciences* 5: 433-451.
- Weisensel, W.P. y Van Kooten, G.C. (1987). "The status of soil conservation research in western Canada: the role for dynamic models". Sixth Pacific Coast Resource Modelling Conference. Vancouver, junio 1987.
- White, A. (2004). "Erosion: the downfall of civilization". *Soils and Environment* 5(1): 1-2.
- Wiig, H., Aune, J.B., Glomsrod, S. y Iversen, V. (2001). "Structural adjustment and soil degradation in Tanzania: A CGE model approach with endogenous soil productivity". *Agricultural Economics* 24: 263-287.
- Willock, J., Deary, I.J., Edwards-Jones, G., Gibson, G.J., McGregor, M.J., Sutherland, A., Dent, B., Morgan, O. y Grieve, R. (1999). "The role of attitudes and objectives in farmer decision-making: business and environmentally orientated behaviour in Scotland". *Journal of Agricultural Economics* 50(2): 286-303.
- Wilson, G. (1997). "Factors influencing farmer participation in the environmentally sensitive area scheme". *Journal of Environmental Management* 50(1): 67-93.
- Wischmeier, W.H. (1976). "Use and misuse of the U.S.L.E." *Journal of Soil and Water Conservation* 31:5-9.
- Wischmeier, W.H. y Smith, D.D. (1978). *Predicting rainfall erosion losses*. USDA Handbook 537. Washington D.C.
- Wolfram Research (2004). *Mathematica 5.1*. Wolfram Research, Inc. Champaign, Illinois.
- Woodhouse, A. (2006). "Social capital and economic development in regional Australia: A case study". *Journal of Rural Studies* 22(1): 83-94.
- Wossink, G. y Wenum, J. (2003). "Biodiversity conservation by farmers: analysis of actual and contingent participation". *European Review of Agricultural Economics* 30(4): 461-485.

- Wynn, G., Crabtree, B. y Potts, J. (2001). “Modelling farmer entry into environmentally sensitive area schemes in Scotland”. *Journal of Agricultural Economics* 51(1): 65-82.

ANEXOS

ANEXO I

Descripción de la zona de estudio

ANEXO I: Descripción de la zona de estudio

I.1. Descripción de la zona de estudio

En este epígrafe se describen las principales características de la zona de estudio, la ubicación geográfica y delimitación municipal (Figura I.1), las superficies de cultivo, las características generales de las explotaciones de la zona y la incidencia de la legislación agroambiental en ella (Reglamentos 2078/1992 y 1257/1999).

I.1.1. Comarcas y municipios considerados

Andalucía cuenta con la mayor superficie de España dedicada al olivar. Después de la crisis de la década de 1970, y especialmente a partir de la entrada de España en la CEE, el olivar se ha convertido en un sector rentable, que produce en torno al 70% del aceite de oliva español, ocupando aproximadamente la cuarta parte de las tierras labradas de Andalucía y se extiende, sobre todo, por las provincias de Jaén, Granada y Córdoba. Recordemos que en España, más de un 50% del suelo agrícola está clasificado con un riesgo medio-alto de erosión, y en Andalucía dicha cifra alcanza el 70% (González, 2003).

La provincia de Granada tiene una superficie de 12.647 km² y una población en 2005 de 860.898 habitantes, lo que supone una densidad aproximada de 68 hab/km². Constituye una unidad geográfica heterogénea, con valles y montañas, siendo esta última característica la más relevante para nuestro estudio. Integrada por 10 comarcas: la Vega, Guadix, Baza, Huéscar, Iznalloz, Montefrío, Alhama, la Costa, las Alpujarras y Valle de Lecrín. En 2001 un 14,5% de la superficie granadina estaba afectada por pérdidas de suelo altas y muy altas, mientras que un 22,1% fueron moderadas (Consejería de Medioambiente, 2003).

Los municipios considerados fueron los diez siguientes (Figura I.1): Albolote, Alhama de Granada, Colomera, Íllora, Iznalloz, Loja, Moclín, Montefrío, Montillana y Salar. Todos ellos se ubican en la cuenca alta del río Genil. El río Genil es el afluente más importante del río Guadalquivir, nace bajo la cara norte del Mulhacén (3.482 m.), en la laguna de la Mosca, y desemboca en el Guadalquivir por Palma del Río (Córdoba).

Tiene una longitud de 358 km., comprendiendo las provincias de Granada, Jaén, Málaga, Córdoba y Sevilla. La cuenca hidrográfica del Genil abarca una superficie de 8.278 km².

Figura I.1: Localización de la zona de estudio

Fuente: Elaboración propia a partir de SIMA (2007) y Arc-Gis v.9.0 (ESRI, 2004).

Con respecto a los municipios de la muestra (Tabla I.1) destaca Albolote por su gran densidad poblacional en 2005 (202 hab/km²), en comparación con las menores densidades de Alhama y Colomera, inferiores a 15. Además, Albolote es el municipio con mayor porcentaje de población joven (26,37%) y menor población vieja (9,90%) con respecto al resto de municipios de la muestra, siendo el que ha experimentado mayor crecimiento demográfico en la década de 1996 a 2006 (28,29%), en contraposición con otros municipios que han sufrido pérdidas poblacionales entorno al 10% (Moclín, Montefrío, Montillana y Colomera). La principal población extranjera en los municipios de la muestra procede en primer lugar de Marruecos, después Reino Unido, Argentina y Rumanía.

Tabla I.1: Datos demográficos de los municipios de la muestra en 2005

Municipios de la muestra	Sup. (km ²)	Núcleos	Población	Densidad hab/km ²	Hombres	Mujeres	% -20 años	% +65 años	Incremento Relativo 1996-2006
Albolote	79	5	15.978	202,25	8.052	7.926	26,37	9,90	28,29
Alhama	433	4	6.137	14,17	3.237	2.900	20,61	19,21	2,57
Colomera	113	2	1.570	13,89	820	750	22,10	23,38	-8,08
Illora	198	6	10.304	52,04	5.154	5.150	20,61	20,28	-4,57
Iznalloz	310	9	7.046	22,73	3.567	3.479	26,54	16,61	5,09
Loja	446	16	21.196	47,52	10.580	10.616	24,55	16,73	5,81
Moclín	112	7	4.146	37,02	2.064	2.082	19,73	22,12	-12,57
Montefrío	254	2	6.446	25,38	3.215	3.231	22,53	21,49	-13,20
Montillana	76	2	1.288	16,95	670	618	17,62	20,96	-9,30
Salar	86	1	2.795	32,50	1.410	1.385	24,01	19,43	1,53

Fuente: INE, 2006.

4.2.2. Superficies de cultivos

La Tabla I.2 muestra la distribución general de la tierra según aprovechamientos en el año 2004 en Granada y Andalucía, apreciándose cómo las tierras de cultivos herbáceos y leñosos ocupan un tercio del territorio granadino (33,74%). Las principales producciones agrícolas en 2004 en la provincia de Granada son las hortalizas, los cereales, el olivar y los cultivos forrajeros (Tabla I.3).

Tabla I.2: Distribución de la tierra según aprovechamiento (ha) en Granada y Andalucía. Año 2004

Aprovechamientos en has.	Granada	Andalucía
Cultivos herbáceos	156.607	1.537.396
Barbechos y otras tierras	191.766	596.128
Cultivos leñosos	264.750	1.828.590
Prados naturales y pastizales	134.931	843.698
Terreno forestal	290.884	2.557.668
Otras superficies	209.842	1.336.063
Total Tierras de cultivo *	613.123	3.962.114
Total superficie provincial	1.248.780	8.699.543

Nota (*): Sólo incluye las ocupaciones principales de los cultivos, no las posteriores (2ª cosechas) ni asociadas.

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, 2005

Tabla I.3: Superficie y producciones agrícolas de Granada y Andalucía en 2004

Cultivos	Superficie (Ha)		Producción (Tm)	
	Granada	Andalucía	Granada	Andalucía
Cereales	106.499	833.781	343.788	3.315.232
Leguminosas	12.154	72.635	3.508	83.562
Tubérculos	1.927	24.373	55.370	566.260
Hortalizas	20.239	125.679	741.602	5.348.158
Cultivos industriales	10.338	435.980	9.070	3.210.124
Cultivos forrajeros	6.397	86.222	202.893	1.196.590
Flores *	80	1.191	4.282	779.273
Frutales cítricos	684	71.186	3.195	1.312.137
Frutales no cítricos	84.458	218.027	89.945	369.030
Viñedo	5.338	43.182	9.940	292.222
Olivar	174.197	1.493.106	335.480	4.286.245
Aceituna de mesa	500	106.416	480	353.907
Aceituna de almazara	173.697	1.386.690	335.000	3.932.338
TOTAL	422.311	3.405.362	1.799.073	20.758.833

Nota (*): Producción de Flores en miles de unidades.

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, 2005

Con respecto a los municipios de la muestra cabe señalar que en casi todos ellos la superficie agraria principal es olivarera, excepto en Alhama (con tan sólo un 10%), seguida del aprovechamiento forestal en Montillana (36%), Iznalloz (29%), Colomera (24%) y Alhama (22%). Los municipios con mayor porcentaje de superficie olivarera son los de Salar, Íllora, Moclín y Montefrío, todos ellos superan el 50% de su superficie municipal. En todos los municipios de la muestra destaca la mayor proporción de olivar de secano frente a la de regadío. Los municipios con mayor superficie de olivar de secano son Íllora, Iznalloz, Loja y Montefrío, que superan las 10.000 hectáreas. Mientras que los municipios con mayor superficie de olivar de regadío son Íllora, Albolote, Alhama y Loja, superando las 1.000 hectáreas. En Alhama además es muy importante la superficie destinada a pastizales, un 30% de la superficie geográfica total del municipio. El principal cultivo herbáceo de secano es la cebada, que supone un total de más de 4.000 hectáreas entre todos los municipios de la muestra (Tablas I.4 a I.6).

Tabla I.4: Distribución de la tierra por aprovechamientos (has.) en los municipios de la muestra en 2005

Municipios de la muestra	Barbecho y otras tierras	Cultivos herbáceos	Cultivos leñosos	Olivar	Prados naturales y pastizales	Terreno forestal	Otras superficies	Total Municipio
Albolote	766	671	3.659	3.543	0	1.138	1.718	7.952
Alhama	4.859	5.290	6.997	4.144	12.750	9.438	3.303	42.637
Colomera	61	807	5.431	4.654	0	2.696	2.010	11.005
Illora	498	2.409	13.477	12.796	1.173	953	1.248	19.758
Iznalloz	681	3.070	13.682	11.594	0	8.638	3.418	29.489
Loja	335	3.384	19.701	18.566	8.276	3.049	9.594	44.339
Moclín	1.109	982	6.840	6.733	950	1.234	150	11.265
Montefrío	461	1.608	17.046	16.140	1.006	3.178	2.238	25.537
Montillana	28	194	3.882	3.346	0	2.700	697	7.501
Salar	116	606	7.021	6.129	382	0	386	8.511
TOTAL GRANADA	181.072	156.591	274.161	223.602	134.171	282.971	224.169	1.253.135

Fuente: Elaboración propia a partir de Consejería de Agricultura y Pesca, 2006

Tabla I.5: Porcentajes de distribución de la tierra por aprovechamientos en los municipios de la muestra en 2005

Municipios de la muestra	Barbecho y otras tierras	Cultivos herbáceos	Cultivos leñosos	Olivar	Prados naturales y pastizales	Terreno forestal	Otras superficies	Total Municipio
Albolote	10	8	46	45	0	14	22	100
Alhama	11	12	16	10	30	22	8	100
Colomera	1	7	49	42	0	24	18	100
Illora	3	12	68	65	6	5	6	100
Iznalloz	2	10	46	39	0	29	12	100
Loja	1	8	44	42	19	7	22	100
Moclín	10	9	61	60	8	11	1	100
Montefrío	2	6	67	63	4	12	9	100
Montillana	0	3	52	45	0	36	9	100
Salar	1	7	82	72	4	0	5	100
TOTAL GRANADA	14	12	22	18	11	23	18	100

Fuente: Elaboración propia a partir de Consejería de Agricultura y Pesca, 2006

Tabla I.6: Principales cultivos de los municipios de la muestra en 2005

Municipios de la muestra	Superficie Herbáceos	Principal Herb. Regad.	Sup. (ha)	Principal Herb. Sec.	Sup. (ha)	Sup. Leñosos	Sup. Olivar Reg.	Sup. Olivar Sec.
Albolote	671	Maíz	100	Cebada	114	3.659	1.547	1.996
Alhama	5.290	Tomate	135	Cebada	1.815	6.997	1.069	3.075
Colomera	807	Ajo	10	Cereal	230	5.431	514	4.140
Illora	2.409	Espárrago	303	Cebada	638	13.477	2.096	10.700
Iznalloz	3.070	Cebada	230	Cebada	1.203	13.682	912	10.682
Loja	3.384	Espárrago	179	Trigo	1.193	19.701	1.008	17.558
Moclín	982	Cebada	79	Cebada	295	6.840	119	6.614
Montefrío	1.608	Cebada	3	Trigo	544	17.046	130	16.010
Montillana	194	Avena	15	Avena	57	3.882	67	3.279
Salar	606	Espárrago	33	Avena	215	7.021	972	5.157

Fuente: Elaboración propia a partir de Consejería de Agricultura y Pesca, 2006

4.2.3. Características generales de las explotaciones de la zona

La Tabla I.7 muestra las principales características del sector agrario de la provincia de Granada en el año 1999 en comparación con Andalucía y España. Granada presenta el mayor porcentaje de tierras labradas con respecto a su SAU, un 73%, frente al 71% andaluz y el 64% español. La Tabla I.8 recoge información más detallada de la SAU según tamaño de las explotaciones, apreciándose que el 25% inferior (primer cuartil) de la SAU corresponde a explotaciones con menos de 20 hectáreas en Granada, y con menos de 50 hectáreas en Andalucía y España. La Tabla I.9 muestra el número de explotaciones según su tamaño en los municipios de la muestra, destacando el predominio de la pequeña explotación (inferior a 5 hectáreas), especialmente en Albolote (82%), Moclín (73%) y Colomera (67%), siendo en el resto de municipios siempre superior al 50 % del total de explotaciones agrarias de cada municipio. Por otro lado, los municipios con mayor porcentaje de explotaciones con un tamaño superior a 50 hectáreas son Alhama (7%), Iznalloz (5%) y Loja (5%).

Tabla I.7: Características agrarias principales de Granada en 1999

Características principales	Granada	Andalucía	España
Número de explotaciones	63.529	364.911	1.764.456
Superficie total (ha)	1.091.847	7.789.010	42.180.950
Superficie agrícola utilizada (SAU) (ha)	648.302	4.974.175	26.316.786
Número de parcelas	275.274	1.359.313	18.012.760
Tierras labradas (ha)	473.579	3.544.931	16.920.359
Unidades de trabajo año (UTA)	34.034	288.280	1.188.894
Tamaño medio explotación (ha)	16,98	21,06	23,56
Nº medio de parcelas por explotación	4,33	3,73	10,21

Fuente: INE. Censo Agrario 1999

Tabla I.8: SAU (ha) según tamaño de las explotaciones en Granada

Tamaño	Granada	% Acumulado	Andalucía	% Acumulado	España	% Acumulado
De 0,1 a 1 ha	8.211	1,27	40.554	0,82	168.874	0,64
De 1 a 5 ha	54.673	9,70	343.647	7,72	1.188.078	5,16
De 5 a 10 ha	51.315	17,62	308.750	13,93	1.248.904	9,90
De 10 a 20 ha	63.609	27,43	403.038	22,03	1.947.290	17,30
De 20 a 50 ha	86.261	40,73	592.481	33,94	3.516.957	30,67
De 50 a 100 ha	71.733	51,80	517.971	44,36	3.456.799	43,80
De 100 a 200 ha	73.119	63,08	594.704	56,31	3.772.891	58,14
Más de 200 ha	239.380	100,00	2.173.032	100,00	11.016.992	100,00
Total	648.302		4.974.175		26.316.787	

Fuente: INE. Censo Agrario 1999

Tabla I.9: Explotaciones agrarias por tamaño de explotación en los municipios de la muestra

Municipios de la muestra	0,1 y 5 has	5 y 10 has	10 y 20 has	20 y 50 has	más de 50 has	TOTAL
Albolote	383	30	26	15	14	468
Alhama	693	247	175	146	93	1.354
Colomera	595	151	69	48	25	888
Illora	1.179	297	180	97	49	1.802
Iznalloz	835	260	199	133	75	1.502
Loja	1.221	412	274	155	108	2.170
Moclín	863	166	83	44	26	1.182
Montefrío	1.272	558	340	162	49	2.381
Montillana	369	127	70	39	17	622
Salar	355	141	110	55	23	684
Total Granada	44.012	8.320	5.281	3.333	2.583	63.529

Fuente: INE. Censo Agrario 1999

La Tabla I.10 muestra el régimen de tenencia de la superficie agrícola en los municipios de la muestra en el año 1999, destacando claramente la propiedad sobre el arrendamiento y la aparcería. Por su parte, la Tabla I.11 indica el tipo de maquinaria agrícola predominante en la zona, siendo Alhama de Granada el municipio con mayor porcentaje municipal de tractores y motocultores (45,64%) sobre el número total de explotaciones en el municipio. La Tabla I.12 muestra los niveles de erosión en la zona de estudio en el año 1996, destacando los municipios de Colomera, Illora, Loja, Moclín y Montefrío con niveles elevados y muy elevados en la mayor parte de su geografía.

Tabla I.10: Superficie total y número de explotaciones agrarias por régimen de tenencia en los municipios de la muestra. Año 1999

Municipios de la muestra	Propiedad		Arrendamiento		Aparcería		Otros		TOTAL	
	Has.	Explot.	Has.	Explot.	Has.	Explot.	Has.	Explot.	Has.	Explot.
Albolote	6.071	395	1.021	66	5	0	101	7	7.198	468
Alhama	31.255	1.029	2.438	80	138	5	7.300	240	41.131	1.354
Colomera	7.685	800	726	76	59	6	58	6	8.528	888
Illora	15.394	1.466	1.332	127	222	21	1.970	188	18.918	1.802
Iznalloz	23.389	1.219	4.857	253	251	13	329	17	28.826	1.502
Loja	26.139	1.303	16.410	818	168	8	823	41	43.540	2.170
Moclín	8.407	866	686	71	18	2	2.368	244	11.479	1.182
Montefrío	17.825	1.934	2.635	286	591	64	896	97	21.947	2.381
Montillana	5.532	534	487	47	64	6	366	35	6.449	622
Salar	6.639	592	905	81	13	1	119	11	7.676	684
Total Granada	796.230	46.328	133.630	7.775	22.126	1.287	139.869	8.138	1.091.855	63.529

Fuente: Elaboración propia a partir de Censo Agrario 1999.

Tabla I.11: Número de maquinaria agrícola y proporción sobre el número de explotaciones de cada municipio. Año 1999

Municipios de la muestra	Tractores y motocultores		Cosechadoras		Otras máquinas	
	Número	Proporción	Número	Proporción	Número	Proporción
Albolote	168	0,3590	1	0,0021	2	0,0043
Alhama	618	0,4564	12	0,0089	11	0,0081
Colomera	325	0,3660	3	0,0034	1	0,0011
Illora	386	0,2142	2	0,0011	6	0,0033
Iznalloz	476	0,3169	6	0,0040	3	0,0020
Loja	859	0,3959	9	0,0041	50	0,0230
Moclín	242	0,2047	3	0,0025	0	0,0000
Montefrío	642	0,2696	7	0,0029	17	0,0071
Montillana	168	0,2701	1	0,0016	1	0,0016
Salar	237	0,3465	1	0,0015	18	0,0263
Total Granada	20.123	0,3168	395	0,0062	313	0,0049

Fuente: Elaboración propia a partir de Censo Agrario 1999

Tabla I.12: Suelos según nivel de erosión en 1996 (% de la superficie municipal)

Municipios de la muestra	Baja	Moderada	Elevada	Muy elevada	Superficie municipal (km ²)
Albolote	0,03	18,16	76,76	5,06	78,60
Alhama	0,00	46,29	53,53	0,18	433,24
Colomera	8,50	19,32	54,18	18,00	111,90
Illora	0,00	11,88	46,49	41,63	197,34
Iznalloz	23,08	30,14	46,33	0,45	309,91
Loja	0,00	34,20	34,73	31,07	395,82
Moclín	0,00	0,00	39,76	60,24	113,02
Montefrío	0,00	3,93	69,32	26,75	253,72
Montillana	38,68	0,13	61,19	0,00	75,08
Salar	0,00	25,41	71,52	3,07	84,31
TOTAL GRANADA (km²)	1.723,29	3.601,96	6.029,09	1.263,83	12.618,17

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 1997

La Tabla I.13 clasifica la superficie de los municipios muestreados según el nivel de la pendiente, observándose como en muchos de ellos predominan niveles muy altos, lo que a su vez incrementa el riesgo de los procesos erosivos. En particular, casi todos los municipios presentan mayores porcentajes de superficie en pendientes superiores al 7%, siendo Alhama el municipio con más porcentaje de superficie situada en pendientes superiores al 30%.

Tabla I.13: Suelos según pendiente (% de la superficie municipal)

Municipios de la muestra	Inferior 3%	3 y 7%	7 y 15%	15 y 30%	30 y 45%	Superior 45%
Albolote	12,35	67,48	8,21	2,35	0,00	9,61
Alhama	0,00	5,01	61,07	10,63	4,11	19,17
Colomera	0,00	28,45	16,14	22,86	0,99	31,57
Illora	14,04	17,35	52,14	3,33	4,68	8,47
Iznalloz	0,00	62,72	12,26	10,87	0,05	14,10
Loja	0,00	2,49	44,62	36,08	0,00	16,82
Moclín	11,19	19,17	29,53	14,37	10,57	15,17
Montefrío	0,00	10,10	45,22	28,21	0,06	16,41
Montillana	0,00	25,99	30,25	5,81	0,00	37,97
Salar	3,37	39,33	46,51	6,30	0,00	4,51
TOTAL GRANADA (km²)	934,68	2.939,2	3.026,08	1.858,51	456,42	3.403,47

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 1997

4.2.4. Incidencia de la legislación agroambiental en la zona de estudio

El total de ayudas gestionadas en 2005 por la Delegación de la Consejería de Agricultura y Pesca en Granada dentro de las Medidas Agroambientales ascendió a 4.587.038,56 € de los cuales el 50% se destinaron al control de la erosión en el olivar (Tabla I.14), que correspondieron a un 63,47% del total de solicitudes recibidas y un 59,43% de las solicitudes pagadas en el año 2005. Los principales datos referentes a los tipos de ayudas de la normativa europea con respecto a las medidas agroambientales de lucha contra la erosión en explotaciones olivareras son los siguientes (Tabla I.15):

Reglamento 2078/1992. Recogido en la Orden de 14 de mayo de 1998 (BOJA nº 61 de 2 de junio de 1998).

- Ayuda Básica: 120,20 €/ha. hasta un máximo de 6.010,12 € para parcelas con pendiente media superior al 10%.
- Ayuda Complementaria: hasta un máximo del 30% de la ayuda básica, para la construcción de albarradas, terrazas, zanjas, etc.
- El importe total pagado en esta línea de actuación corresponde a 26 expedientes, y ascendió en 2005 a 53.446,61 €

Reglamento 1257/1999*. Recogido en la Orden de 7 de junio de 2001 que desarrolla el RD 4/2001 de 13 de enero (MEDIDA 4: Cultivos leñosos en pendiente: Olivar).

* El Reglamento 445/2002 de 26 de febrero estableció algunas modificaciones en la normativa que se plasmaron en el RD 708/2002 de 19 de julio (BOE nº 102 de 31 de agosto de 2002), que fueron recogidas posteriormente en la legislación autonómica en las Órdenes de 31 de enero y 4 de abril de 2005.

- Titulares de parcelas de olivar con pendiente superior al 10% y superficie mínima de 0,2 Has. Densidad de plantación: entre 30 y 210 árboles/ha.
- Tipo de ayuda: 132,22 €/ha.
- El importe total pagado en esta línea de actuación durante el año 2005 ha sido de 2.242.939,04 €

Tabla I.14: Desglose de solicitudes por medidas agroambientales. Provincia de Granada, 2005

Medidas Agroambientales	Solicitudes Recibidas	%	Solicitudes Pagadas	%	Denegadas o no pagadas	% pagadas s/recibidas	Importes pagados (€)
M-1 Barbecho Agroambiental	457 (*)	11,89	457	15,70	n.d.	100,00	474.087,69
M-2 Girasol en Rotación	46	1,20	37	1,27	9	80,43	35.341,91
M-3 Agricultura Ecológica	563	14,65	531	18,24	32	94,32	1.329.211,68
M-4 Olivar en Pendiente	2.439	63,47	1.730	59,43	709	70,93	2.296.385,65
M-5 Caña de Azúcar	79	2,06	70	2,40	9	88,61	52.133,70
M-6 Razas Autóctonas en peligro extinción	119	3,10	14	0,48	105	11,76	41.312,83
M-7 Ganadería Ecológica	24	0,62	2	0,07	22	8,33	10.740,24
M-8 Reducción cabaña ganadera	0	0,00	0	0,00	0	-	0
M-9 Producción integrada de arroz	0	0,00	0	0,00	0	-	0
M-10 Apicultura para mejora de la biodiversidad en zonas frágiles	113	2,94	70	2,40	43	61,95	347.824,86
M-11 Apicultura Ecológica	3	0,08	0	0,00	3	0,00	0
M-12 Sistemas adehesados	0	0,00	0	0,00	0	-	0
M-13 Producción integrada de algodón	0	0,00	0	0,00	0	-	0
TOTAL	3.843	100	2.911	100	932	75,75	4.587.038,56

Nota (*): Dato no disponible. Se asume que se han recibido al menos tantas solicitudes como las que finalmente se pagaron.
Fuente: Delegación Provincial de Granada, Consejería de Agricultura y Pesca, 2006

Tabla I.15: Resumen de la M-4 en los municipios de la muestra. Año 2005 (Reglamentos 2078/1992 y 1257/1999)

Municipios de la muestra	Expedientes 2001-2004	Has.	% Ha Total	% Ha Muestral	Importes pagados	% Total	% Muestral
Albolote	5	41,28	0,22	0,56	5.458,04	0,24	0,58
Alhama	32	437,11	2,36	5,90	56.136,72	2,44	5,93
Colomera	164	894,99	4,83	12,09	157.953,81	6,88	16,70
Illora	44	584,62	3,16	7,90	75.716,36	3,30	8,00
Iznalloz	142	2.124,57	11,47	28,70	225.027,38	9,80	23,79
Loja	28	671,99	3,63	9,08	87.994,59	3,83	9,30
Moclín	61	816,12	4,41	11,03	105.466,41	4,59	11,15
Montefrío	50	815,74	4,40	11,02	89.255,21	3,89	9,43
Montillana	127	688,77	3,72	9,30	104.576,94	4,55	11,05
Salar	16	327,22	1,77	4,42	38.416,60	1,67	4,06
TOTAL MUESTRA TESIS	669	7.402,41	39,97	100,00	946.002,06	41,20	100,00
TOTAL PROV. GRANADA	1.730	18.520,09	100,00	-	2.296.385,65	100,00	-

Fuente: Delegación Provincial de Granada, Consejería de Agricultura y Pesca, 2006

La Tabla I.16 recoge el número de controles efectuados por la Administración granadina sobre las Medidas Agroambientales, siendo la Medida 4 de “olivar en pendiente” la que mayor número de inspecciones ha recibido, 180 sobre un total de 400

(45%), lo que supone un 7,38% sobre el número de solicitudes recibidas en 2005 y un 10,41% sobre las solicitudes pagadas (Tabla I.14), ambos porcentajes son ligeramente inferiores a la media total (10,41% y 13,87% respectivamente).

Tabla I.16: Controles de Medidas Agroambientales realizados en la provincia de Granada, 2005

Medidas Agroambientales	Nº controles	% Total	% s/Solicitudes Pagadas en 2005	% s/Solicitudes Recibidas en 2005
M-1 Barbecho Agroambiental	85	21,25	18,60	18,60
M-2 Girasol en Rotación	9	2,25	24,32	19,57
M-3 Agricultura Ecológica	93	23,25	17,51	16,52
M-4 Olivar en Pendiente (*)	180	45,00	10,41	7,38
M-5 Caña de Azúcar (*)	13	3,25	18,57	16,46
M-6 Razas Autóctonas en peligro extinción	2	0,50	14,29	1,68
M-7 Ganadería Ecológica	2	0,50	100,00	8,33
M-8 Reducción cabaña ganadera	0	0,00	-	-
M-9 Producción integrada de arroz	0	0,00	-	-
M-10 Apicultura Mejora Diversidad (mín. 150 colmenas)	15	3,75	21,43	13,27
M-11 Apicultura Ecológica (mínimo 50 colmenas)	1	0,25	-	33,33
Total	400	100,00	13,87	10,41

Nota (*): Al Reglamento 2078/1992 corresponden 26 expedientes de la M-4 y 2 de la M-5

Fuente: Delegación Provincial de Granada, CAP, 2006

Finalmente, la Tabla I.17 muestra la distribución por municipios de las ayudas a la producción de aceite en la campaña 2004/2005. Se observa cómo los municipios de la muestra concentran el 56,26% de las ayudas de toda la provincia, siendo los más beneficiados Montefrío (20,98% de la muestra), Iznalloz (14,42%) e Íllora (14,22%).

Tabla I.17: Ayudas a la producción de aceite en los municipios de la muestra. Campaña 2004/2005

Municipios de la muestra	Importe (Euros)	% Total Granada	% Muestral
Albolote	2.660.490,70	3,73	6,64
Alhama	1.226.748,80	1,72	3,06
Colomera	3.149.591,60	4,42	7,86
Íllora	5.699.709,70	8,00	14,22
Iznalloz	5.782.843,30	8,11	14,42
Loja	5.302.040,10	7,44	13,23
Moclín	4.189.211,00	5,88	10,45
Montefrío	8.411.342,30	11,80	20,98
Montillana	2.099.197,30	2,95	5,24
Salar	1.568.820,80	2,20	3,91
TOTAL MUESTRA TESIS	40.089.995,60	56,26	100,00
TOTAL PROVINCIA GRANADA	71.261.829,01	100,00	-

Fuente: Delegación Provincial de Granada, CAP, 2006

ANEXO II

Cuestionario de la encuesta realizada a los agricultores

ANEXO II: Cuestionario de la encuesta realizada a los agricultores

JUNTA DE ANDALUCÍA - CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria
y de la Producción Ecológica (IFAPA – Granada)
Proyecto INIA RTA01-128

ENCUESTA SOBRE EROSIÓN EN EXPLOTACIONES DE OLIVAR EN EL ALTO GENIL

FECHA: _____ / _____ / 200 _____

A) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPLOTACIÓN OLIVARERA

1.- **Localización de la finca :** Municipio: _____ Número de parcelas: _____

2.- **Superficie total de la explotación (hectáreas, si utiliza otra unidad indíquela):**

	Hectáreas	Nº Parcelas
Olivar de regadío		
Olivar de secano		
Otros cultivos (incluye tierra calma, barbecho, etc.) _____		
Total Hectáreas:		

3.- **Calidad agronómica de la explotación para la producción de olivar y grado de erosión (según valoración del agricultor, en caso contrario indicarlo):**

a) Calidad agronómica: Buena Regular Mala

b) Grado de erosión: Alto Medio Bajo

4.- **Antigüedad de la explotación (de la parcela más antigua, en caso de diferentes edades):** _____ años

Hasta 5 años 6 ≥ 15 años 16 ≥ 25 años 26 ≥ 50 años 51 ≥ 100 años Más de 100 años

5.- **Acceso a la titularidad de la explotación (indicar también el año):**

Plantada por usted Año: _____ La adquirió ya plantada. Año: _____
 Heredada Año: _____ Otros (indicar): _____ Año: _____

6.- **¿Qué tipo de mano de obra emplea en su explotación? (puede haber más de una respuesta):**

Familiar. Asalariada eventual. Asalariada fija.

7.- **La comercialización de sus productos la realiza usted a través de :**

Cooperativa, SAT o similar. Corredores o alhóndigas. Otros (indicar) _____

8.- **¿Quién lleva la contabilidad de su explotación?**

Usted directamente. Un familiar/amigo, que sabe de estas cosas.
 Una Asesoría o Contable. No lleva ningún tipo de contabilidad.
 Otros casos (indicar): _____

9.- Descripción detallada de las parcelas de olivar:

LOCALIZACIÓN DE LAS PARCELAS			SUELOS							OTRAS CARACTERÍSTICAS								
Nº	Municipio	Superficie (has)	1	2	3	Materia orgánica (%)	Profundidad capa arable (cm)	4	5	6	7	Nº Olivos	Pies por olivo	8	9	Edad plantación (años)	Producción media (kg)	Ingreso medio (€/ha)
1																		
2																		
3																		
...																		
(1) Situación: (L) Ladera sin abancalar (B) Ladera con bancales (V) Vega						(4) Conservación: (Ex) Excelente (MB) Muy bueno (B) Bueno (A) Aceptable (M) Malo (MM) Muy malo						(7) Tenencia: (P) Propiedad (Ar) Arrendamiento (Ap) Aparcería (U) Usufructo (O) Otro						
(2) Pendiente: (S) Suave (hasta 8%) (M) Media (hasta 15%) (A) Alta (+ de 15%)						(5) Sistema de riego: (M) A manta (A) Aspersión (G) Goteo (S) Secano						(8) Cultivo intercalar: (S) Sí y cuál (N) No (Indicar si entre olivos aprovecha otro cultivo –no vegetación espontánea-)						
(3) Textura: (AR) Arenosa (AC) Arcillosa (L) Limo						(6) Procedencia del agua: (R) Río (C) Comunidad regantes (P) Pozo propio						(9) Manejo ganado: (SP) Sí, ganado propio (SA) Sí, arrienda pasto (N) No (¿Entre olivos aprovecha para pastorear ganado?)						

* SI HAY PARCELAS CON PRODUCCIÓN DE ACEITUNA DE MESA INDICARLO

Nota: UNIDAD DE MEDIDA, indicar si se utiliza otra

10.- Gastos de explotación por campaña: (indicar equivalencia 1 Jornal = ___ horas = _____ Euros)

Operación	Campaña 2004	
	Jornales (E)	Productos (E)
Labores		---
Abonado		
Poda		---
Retirada restos poda		---
Riego		
Aplicación herbicidas		
Aplicación fitosanitarios		
Recolección		---
Mantenimiento bancales		---
Varios:		

Indicar GASTO TOTAL MEDIO de la finca por campaña: _____ Euros

11.- Ingresos de explotación (finca) por campaña:

Indicar INGRESO TOTAL MEDIO de la finca por campaña: _____ Euros

12.- ¿Qué aspectos de sus cultivos cree usted que deberían mejorarse? (Puntuar de 1=poco importante a 10=muy importante):

- Mejora de la comercialización _____
 Lucha contra enfermedades o plagas _____
 Posibilidad de nuevos cultivos alternativos _____
 Conservación o mejora de la calidad de suelos _____
 Problemática del agua (calidad, precio, disponibilidad,...) _____

B) PERCEPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE LA EROSIÓN EN LA EXPLOTACIÓN

13.- La erosión existente en las explotaciones agrarias en ladera puede tener efectos tanto en la propia explotación (pérdida de productividad, incremento de costes, etc), como para el conjunto de la sociedad (colmatación de embalses, desertificación, etc). ¿Cómo valora Ud. dicho problema?:

	<u>En general</u>	<u>Para su explotación</u>
Muy grave	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bastante grave	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Algo grave	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Poco grave	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nada grave	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

14.-Según su opinión, ¿hasta qué punto cree que la erosión influye en la productividad de su cultivo?

- La reduce de forma considerable La reduce de forma leve No tiene influencia

15.- Valore la importancia que tienen para Vd. los siguientes criterios de calidad del suelo (siendo 1=muy importante, 5=poco importante), así como su variación en el tiempo desde que realiza sus prácticas habituales (siendo 1=ha empeorado mucho y 10=ha mejorado mucho):

CRITERIOS DE CALIDAD DEL SUELO AGRÍCOLA DE SU EXPLOTACIÓN	Valoración de la importancia (1 a 5)	Valoración de la variación temporal (1 a 10)
TEXTURA		
FERTILIDAD		
COLOR		
PROFUNDIDAD		
COMPACTACIÓN		
AIREACIÓN		
MATERIA ORGÁNICA		
INFILTRACIÓN DEL AGUA		

16.- ¿Practica alguna de las siguientes técnicas de conservación de suelo? (puede haber más de una respuesta)

- Laboreo según curvas de nivel, desde el año _____
 Laboreo sin utilizar vertederas o gradas de discos, desde el año _____
 No laboreo con herbicidas, desde el año _____
 No laboreo con herbicida localizado, desde el año _____
 No laboreo sin herbicidas (uso de desbrozadora), desde el año _____
 Mantener taludes con vegetación, desde el año _____
 Mantener vegetación natural en las lindes de las parcelas, desde el año _____
 Mantener setos en las lindes de las parcelas, desde el año _____
 Cubiertas vegetales en centro de las calles según curvas de nivel, desde el año _____
 Mantener restos de poda triturados en las terrazas desde el año _____
 Poda o eliminación de brotes según medios mecánicos, desde el año _____
 Otras (indicar): _____, desde el año _____

28.- ¿Qué medios de comunicación suele atender y con qué frecuencia? (indicar cuales)

Prensa	<input type="checkbox"/> A diario	<input type="checkbox"/> A menudo	<input type="checkbox"/> Algunas veces	<input type="checkbox"/> Rara vez	<input type="checkbox"/> Nunca
Televisión	<input type="checkbox"/> A diario	<input type="checkbox"/> A menudo	<input type="checkbox"/> Algunas veces	<input type="checkbox"/> Rara vez	<input type="checkbox"/> Nunca
Radio	<input type="checkbox"/> A diario	<input type="checkbox"/> A menudo	<input type="checkbox"/> Algunas veces	<input type="checkbox"/> Rara vez	<input type="checkbox"/> Nunca
Internet	<input type="checkbox"/> A diario	<input type="checkbox"/> A menudo	<input type="checkbox"/> Algunas veces	<input type="checkbox"/> Rara vez	<input type="checkbox"/> Nunca

29.- ¿Cuál es su nivel de estudios?:

- Ninguno. Estudios primarios
 Estudios secundarios Titulado medio (indicar):
 Titulado superior (indicar): Otros (indicar):

30.- ¿Qué formación agraria tiene usted?:

- Ninguna. Cursos y/o Jornadas Técnicas.
 F.P. Agraria / capataz agrícola. Titulado Universitario (indicar):
 Otros (indicar):

31.- ¿Lee libros y/o revistas de agricultura? :

- Sí. No. A veces.

32.- En las decisiones de inversión y gestión de su actividad, ¿se considera Ud. una persona arriesgada? (valore su actitud frente al riesgo de 1 a 10, siendo 1= nada arriesgado y 10 = muy arriesgado)

La valoración de mi nivel de riesgo según esta escala es: _____

33.- ¿Conoce usted la Agencia de Extensión Agraria de su comarca? :

- No.
 Sí: ¿La visita usted?:

- Sí, muy frecuentemente. Sí, a veces. Muy poco (esporádicamente). No, nunca.

Cuando acude es para temas:

- Técnicos. Resolver papeles. Las dos cosas. Otros (indicar):

Datos personales del entrevistado:

Nombre:

Dirección:

Teléfono:

ANEXO III

Formulación teórica de los modelos probit

ANEXO III: Formulación teórica de los modelos probit

La función Probit (Figura III.1) es una función de distribución acumulada de una variable aleatoria unidimensional que sigue una distribución Normal estándar, y se define como la probabilidad de que la variable “y” tome el valor 1. La función probit viene dada por la siguiente expresión [III.1]:

$$\text{Prob}(Y=1) = P_i = E(y_i / x_i) = F(\beta' x_i) = \int_{-\infty}^{\beta' x_i} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \quad [\text{III.1}]$$

$$\text{Prob}(Y = 1) = \int_{-\infty}^{\beta' x_i} \phi(t) dt = \Phi(\beta' x) \quad [\text{III.2}]$$

Figura III.1: Modelo Probit

Fuente: Greene (1999) y Mathematica 5.1 (Wolfram Research, 2004).

Siendo ϕ y Φ las funciones de densidad y de probabilidad acumulada de la distribución normal. Cuando la función de distribución acumulada es la logística se obtiene el modelo Logit y cuando es la log-Weibull se obtiene el modelo Gompit.

A partir de los parámetros betas estimados del modelo probit, la estimación de la probabilidad P_i correspondiente a un valor x_i de la variable independiente se obtiene a

partir de las tablas de la distribución normal, ya que $\hat{P}_i = F(\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 X_i)$, entonces la predicción para y_i será $\hat{y}_i = 0$ si $\hat{P}_i < 0,5$ e $\hat{y}_i = 1$ si $\hat{P}_i > 0,5$.

También pueden calcularse los efectos marginales (EF) de cada regresor o variable independiente a partir de los parámetros estimados del modelo. El efecto marginal mide el cambio en la probabilidad de adopción cuando se produce un cambio unitario en una variable explicativa. Cuando la variable independiente es dicotómica el efecto marginal se estima calculando la diferencia entre el valor de la predicción cuando la variable exógena es igual a 1 y cuando es igual a 0, mientras que para las variables continuas la estimación del efecto marginal viene dada como $EF = \phi(\hat{\beta} X) \hat{\beta}$. El efecto marginal para ambos tipos de variables se calcula en el valor medio de los regresores (Maddala, 1983). Señalar que los coeficientes de los parámetros del modelo probit estimado no coinciden con los respectivos EF de cada variable exógena, excepto en el MPL, en el que sí coinciden los parámetros β con los EF.

En todos los modelos de elección binaria (MPL, Probit, Logit, Gompit) el coeficiente de determinación clásico R^2 deja de ser una buena medida de la bondad del ajuste del modelo, por lo que se emplean otras medidas alternativas tales como los pseudos- R^2 de Maddala, Cragg-Uhler y McFadden, cuyas expresiones se muestran a continuación (Ramajo *et al.*, 2002):

$$R_{MADDALA}^2 = 1 - \left(\frac{L_R}{L_{NR}} \right)^{2/N} \quad [III.3]$$

$$R_{CRAGG-UHLER}^2 = \frac{L_{NR}^{2/N} - L_R^{2/N}}{1 - L_R^{2/N}} \quad [III.4]$$

$$R_{McFADDEN}^2 = 1 - \frac{\ln L_{NR}}{\ln L_R} \quad [III.5]$$

Donde L_R es la función de verosimilitud restringida del modelo (sin variables explicativas, excepto la constante), L_{NR} la función de verosimilitud del modelo

completo, y N el número total de observaciones. En los modelos de elección binaria son habituales valores bajos del coeficiente de determinación, generalmente entre 0,20 y 0,60, debido a la naturaleza de las observaciones ($y = 0$ ó $y = 1$), a las cuales este coeficiente es sensible, ya que se obtendrían valores del R^2 muy diferentes si la variable y tomase valores distintos a 0 y 1. Otra medida del grado de ajuste del modelo es la proporcionada por las “tablas de clasificación”, que representan el porcentaje de predicciones correctas e incorrectas del modelo para los datos de la muestra.

Para los contrastes de significación individual de los coeficientes de regresión se utiliza el estadístico t de Student, comparando esos valores con los valores críticos de la distribución normal estándar. Para los contrastes de significación global del modelo o de restricciones lineales generales también se emplean estadísticos válidos asintóticamente, como el test de Wald, el test de multiplicadores de Lagrange o el test de la razón de verosimilitudes. Este último viene dado por la siguiente expresión [III.6]:

$$LR = 2(\ln L_{NR} - \ln L_R) \quad [III.6]$$

Si la hipótesis nula es cierta, es decir, todos los coeficientes del modelo son nulos, este estadístico sigue una distribución chi-cuadrado con un número de grados de libertad igual al número de restricciones que se contrastan.

Los resultados empíricos de los modelos probit y logit binomiales son generalmente similares (Amemiya, 1981; Pindyck y Rubinfeld, 1981), puesto que la distribución logística es similar a la distribución normal, excepto por sus colas que son más altas, por lo que las dos distribuciones tienden a dar probabilidades muy similares a los valores intermedios de la función $\beta'x$, obteniéndose en el caso de la normal probabilidades menores que en el caso logístico al suceso $y = 0$ cuando $\beta'x$ es muy pequeño y viceversa (Greene, 1999). Por esta razón se ha optado por estimar un modelo probit en vez de un modelo logit. Ambos modelos, como ya se ha indicado, constituyen la alternativa al modelo de probabilidad lineal (MPL), puesto que el estimador de mínimos cuadrados del término de error de MPL (supuesto que se distribuye uniformemente con media cero) es insesgado y de mínima varianza, pero ineficiente; mientras que el estimador de máxima verosimilitud del error del modelo probit (que se

distribuye siguiendo una normal) es consistente, eficiente y asintóticamente normal (Maddala, 1983).

El método de máxima verosimilitud es el habitual para la estimación de los modelos de elección binaria, salvo el modelo de probabilidad lineal. En estos modelos se considera cada observación como el resultado de un experimento de Bernoulli. La probabilidad conjunta o función de verosimilitud de un modelo con probabilidad de éxito $F(\beta'x)$ y observaciones independientes viene dada por la expresión [III.7]:

$$\text{Prob}(Y_1 = y_1, Y_2 = y_2, \dots, Y_n = y_n) = \prod_{y_i=0} (1 - F(\beta'x_i)) \prod_{y_i=1} F(\beta'x_i) \quad \text{[III.7]}$$

Reescribiendo la fórmula [III.7] se obtiene la función de verosimilitud para una muestra de n observaciones:

$$L = \prod_{i=1}^n [F(\beta'x_i)]^{y_i} [1 - F(\beta'x_i)]^{1-y_i} \quad \text{[III.8]}$$

Y tomando logaritmos neperianos en [III.8] se obtiene:

$$\ln L = \sum_{i=1}^n [y_i \ln F(\beta'x_i) + (1 - y_i) \ln(1 - F(\beta'x_i))] \quad \text{[III.9]}$$

Las condiciones de primer orden del problema de maximización suponen que:

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \beta} = \sum_{i=1}^n \left[y_i \frac{F'(\beta'x_i)}{F(\beta'x_i)} + (1 - y_i) \frac{-F'(\beta'x_i)}{(1 - F(\beta'x_i))} \right] x_i = 0 \quad \text{[III.10]}$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \beta} = \sum_{y_i=0} \frac{-\phi_i}{1 - \Phi_i} x_i + \sum_{y_i=1} \frac{\phi_i}{\Phi_i} x_i = \sum_{i=1}^n \frac{\phi_i}{1 - \Phi_i} x_i = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i = 0 \quad \text{[III.11]}$$

Siendo ϕ y Φ las funciones de Densidad y de Distribución acumulada de la distribución de errores del modelo.

Mientras que de las condiciones de segundo orden se obtiene el hessiano que siempre es una matriz definida negativa sea cual sea el valor de los parámetros betas, es decir, la verosimilitud logarítmica es globalmente cóncava:

$$H = \frac{\partial^2 \ln L}{\partial \beta \partial \beta'} = \sum_{i=1}^n -\lambda_i (\lambda_i + \beta' x_i) x_i x_i' \quad [\text{III.12}]$$

ANEXO IV

Análisis descriptivo de la encuesta

ANEXO IV: Análisis descriptivo de la encuesta**1. Descripción general de la explotación olivarera.****1.1. Características físicas y agronómicas de las explotaciones.****Tabla IV.1: Distribución total y porcentual de la superficie muestreada**

TOTALES	Regadío	Secano	Total Olivar	Otros cultivos	Total Muestra
Explotaciones	30 (13,95)	185 (86,05)	215	0	215
Parcelas	35 (7,04)	280 (56,34)	315 (63,38)	182 (36,62)	497
Olivos	22.146	833.394	855.540	0	855.540
Hectáreas	169 (1,63)	7.892 (76,18)	8.061 (77,82)	2.298 (22,18)	10.359
Media Ha. Expl.	5,63	42,66	37,49	0,00	48,18
Media Ha. Parc.	4,83	28,19	25,59	12,63	20,84

Nota: Los valores entre paréntesis son el porcentaje sobre el total de la muestra.

Tabla IV.2: Distribución de las explotaciones según superficie y tipo de cultivo

Rangos de Ha.	Nº total explotaciones (%)	Nº explot. secano (%)	Nº explot. regadío (%)
Menos de 2	62 (28,84)	55 (29,73)	7 (23,33)
De 2 a 5	86 (40,00)	76 (41,08)	10 (33,33)
De 6 a 10	34 (15,81)	26 (14,05)	8 (26,67)
De 11 a 70	22 (10,23)	17 (9,19)	5 (16,67) *
Más de 500	11 (5,12)	11 (5,95)	-
Total	215 (100,00)	185 (100,00)	30 (100,00)

Notas (*): Rango en regadío: "Más de 10 hectáreas".

Los valores entre paréntesis son el porcentaje sobre el total de cada columna.

Tabla IV.3: Procedencia del agua y sistema de riego en las parcelas de olivar de regadío

Agua	Parcelas	%	Riego	Parcelas	%
(1) Pozo propio	34	97,14	(1) A manta	1	2,86
(2) Río	1	2,86	(2) Aspersión	1	2,86
(3) Comunidad regantes	0	0,00	(3) Goteo	33	94,28

Tabla IV.4: Clasificación de las parcelas de olivar según densidad de plantación y tipo de cultivo

Densidad Total		Densidad en regadío		Densidad en secano	
Arboles/ha Total	Nº Parcelas (%)	Arb/ha Regad.	Nº Parcelas (%)	Arb/ha Sec.	Nº Parcelas (%)
Hasta 80	37 (11,75)	80 y 110	8 (22,86)	Hasta 80	37 (13,21)
81 y 100	83 (26,35)	111 y 120	12 (34,28)	81 y 95	53 (18,93)
101 y 110	86 (27,30)	121 y 140	11 (31,43)	96 y 105	60 (21,43)
111 y 130	81 (25,71)	141 y más	4 (11,43)	106 y 115	73 (26,07)
131 y más	28 (8,89)			116 y más	57 (20,36)
Total	315 (100,00)	Total	35 (100,00)	Total	280 (100,00)
<i>Media Total</i>	<i>104,27</i>	<i>Media Regad.</i>	<i>124,45</i>	<i>Media Sec.</i>	<i>102,05</i>
<i>Moda</i>	<i>120</i>	<i>Moda</i>	<i>120</i>	<i>Moda</i>	<i>100</i>
<i>Desviación típica (D.T.)</i>	<i>24,14</i>	<i>Desviación típica (D.T.)</i>	<i>25,41</i>	<i>Desviación típica (D.T.)</i>	<i>22,83</i>
<i>Coficiente de variación (C.V.)</i>	<i>0,23</i>	<i>Coficiente de variación (C.V.)</i>	<i>0,20</i>	<i>Coficiente de variación (C.V.)</i>	<i>0,22</i>

Nota: Los valores entre paréntesis son el porcentaje sobre el total de cada columna.

Tabla IV.5: Clasificación de las parcelas según rendimiento y por tipo de cultivo

Rendimiento Total		Rendimiento en regadío		Rendimiento en secano	
kg/ha Total	Nº Parcelas (%)	kg/ha Regad.	Nº Parcelas (%)	kg/ha Sec.	Nº Parcelas (%)
Improductivas	4 (1,27)	Improductivas	1 (2,86)	Improductivas	3 (1,07)
200 y 2.500	62 (19,68)	3.000 y 5.000	7 (20,00)	200 y 2.000	25 (8,93)
2.500 y 3.000	78 (24,76)	5.000 y 5.500	7 (20,00)	2.000 y 2.500	37 (13,21)
3.000 y 3.500	82 (26,03)	5.500 y 6.000	13 (37,14)	2.500 y 3.000	78 (27,86)
3.500 y 5.000	57 (18,10)	6.000 y 7.000	5 (14,29)	3.000 y 3.500	80 (28,57)
Más 5.000	32 (10,16)	Más 7.000	2 (5,71)	Más 3.500	57 (20,36)
Total	315 (100,00)	Total	35 (100,00)	Total	280 (100,00)
<i>Media Total</i>	<i>3.249,12</i>	<i>Media Regad.</i>	<i>5.502,27</i>	<i>Media Sec.</i>	<i>2.967,48</i>
<i>Moda</i>	<i>3.000</i>	<i>Moda</i>	<i>5.000</i>	<i>Moda</i>	<i>3.000</i>
<i>D.T.</i>	<i>1.312,08</i>	<i>D.T.</i>	<i>1.606,41</i>	<i>D.T.</i>	<i>952,14</i>
<i>C.V.</i>	<i>0,40</i>	<i>C.V.</i>	<i>0,29</i>	<i>C.V.</i>	<i>0,32</i>

Tabla IV.6: Formas de comercialización

Comercialización	Explot.	%
(1) Cooperativa	209	97,21
(0) Otras formas	0	0,00
NS/NC	6	2,79
Total	215	100,00

Tabla IV.7: Régimen de tenencia

Tipo de régimen	Nº Explotaciones	%
(1) Propiedad	202	93,95
(0) Otras formas	13	6,05
<i>Arrendamiento</i>	<i>4</i>	<i>1,86</i>
<i>Aparcería</i>	<i>1</i>	<i>0,46</i>
<i>Usufructo</i>	<i>7</i>	<i>3,27</i>
<i>Otro</i>	<i>1</i>	<i>0,46</i>
Total	215	100,00

Tabla IV.8: Situación de las explotaciones

Situación	Nº Explotaciones	%
(1) Ladera sin abancalar	189	87,91
(2) Ladera con bancales	6	2,79
(3) Vega	20	9,30
Total	215	100,00
<i>Media = 1,21</i>	<i>Moda = 1</i>	<i>D.T. = 0,60</i>

Tabla IV.9: Edad de las plantaciones

Tramos de edad	Nº Plantaciones	%
(1) Hasta 5 años	1	0,47
(2) Entre 6 y 15	6	2,79
(3) Entre 16 y 25	29	13,49
(4) Entre 26 y 50	88	40,93
(5) Entre 51 y 100	69	32,09
(6) Más de 100	22	10,23
Total	215	100,00
<i>Media = 48,5</i>	<i>Moda = 30</i>	<i>D.T. = 25,87</i>
<i>Mínimo = 4</i>	<i>C.V. = 0,53</i>	<i>Máximo = 200</i>

Tabla IV.16: Resumen de las escalas de variables sobre características de la explotación

Variable	Escala		
	1	2	3
Pendiente (Tabla IV.11)	suave	media	alta
Situación (Tabla IV.8)	vega	bancal	ladera
Nivel de conservación (Tabla IV.12)	bueno	regular	malo
Calidad agronómica (Tabla IV.13)	bueno	regular	mala
Grado de erosión (Tabla IV.15)	bajo	medio	alto

Tabla IV.17: Clasificación de las parcelas según porcentaje de materia orgánica en el suelo y profundidad de la capa arable

% Materia orgánica entre ...	Parcelas	%
0,1 y 0,3	103	32,70
0,4 y 0,6	114	36,19
0,7 y 1,9	72	22,86
2 y 5	26	8,25
Total	315	100,00
<i>Media = 0,8</i>	<i>Moda = 0,3</i>	<i>D.T. = 0,87</i>

Tabla IV.17 (continuación): Clasificación de las parcelas según porcentaje de materia orgánica en el suelo y profundidad de la capa arable

Profundidad (cm.) entre ...	Parcelas	%
10 y 20 cm	38	12,06
21 y 35 cm	67	21,27
36 y 40 cm	92	29,21
41 y 50 cm	59	18,73
Más 50 cm	59	18,73
Total	315	100,00
<i>Media = 41,76</i>	<i>Moda = 40</i>	<i>D.T. = 14,78</i>

Tabla IV.18: Clasificación estructural de las explotaciones de olivar de la muestra

Grupos según tamaño	Nº Explotaciones	%	Superficie (Ha)	%	Tamaño medio (ha)	Nº medio de parcelas por explotación
Muy grandes (>500 ha)	11	5,12	6904,12	85,65	627,65	3,73
Grandes (20-70 ha)	7	3,26	316,02	3,92	45,15	2,14
Medianas (5-20 ha)	56	26,05	508,65	6,31	9,08	1,41
Pequeñas 1 (2,5-5,0 ha)	57	26,51	212,43	2,64	3,73	1,37
Pequeñas 2 (1,0-2,5 ha)	53	24,65	97,07	1,20	1,83	1,28
Muy pequeñas (<=1 ha)	31	14,42	22,84	0,28	0,74	1,10
TOTAL	215	100,00	8061,13	100,00	114,70	1,84

Tabla IV.18 (continuación): Clasificación estructural de las explotaciones de olivar de la muestra

Grupos según tamaño	Densidad media (olivos/ha)	Rendimiento medio (kg/ha)	Pendiente media (escala 1 a 3)	
Muy grandes (>500 ha)	106,14	3217,28	1,64	Suave-moderada
Grandes (20-70 ha)	101,04	3017,97	2,71	Moderada-alta
Medianas (5-20 ha)	108,19	3618,37	2,21	Moderada
Pequeñas 1 (2,5-5,0 ha)	106,07	3309,81	2,30	Moderada
Pequeñas 2 (1,0-2,5 ha)	101,53	3132,56	2,36	Moderada
Muy pequeñas (<=1 ha)	104,74	3276,39	2,32	Moderada
TOTAL	104,62	3262,06	2,26	Moderada

Tabla IV.18 (continuación): Clasificación estructural de las explotaciones de olivar de la muestra

Grupos según tamaño	Porcentaje de superficie correspondiente a explotaciones de regadío	Porcentaje de superficie correspondiente a explotaciones con más de 140 arb/ha	Porcentaje de superficie correspondiente a explotaciones con un solo pie por árbol
Muy grandes (>500 ha)	0,00	0,00	0,01
Grandes (20-70 ha)	0,00	0,00	0,00
Medianas (5-20 ha)	26,14	6,49	0,20
Pequeñas 1 (2,5-5,0 ha)	10,90	5,25	4,34
Pequeñas 2 (1,0-2,5 ha)	11,20	2,61	5,86
Muy pequeñas (<=1 ha)	8,32	4,99	3,24
TOTAL	2,10	0,59	9,96

Tabla IV.19: Clasificación agronómica de las explotaciones olivareras de la muestra

Edad plantación	Régimen	Tradicional / Intensivo	Pendiente	Nº Explotaciones	%	Superficie (Ha)	%
JOVEN (<25 años)	Secano	Tradicional (<=140 arb/ha)	Alta (>15%)	3	1,40	13,31	0,17
			Mod.-Suave (<=15%)	2	0,93	17,03	0,21
		Intensivo (>140 arb/ha)	Alta	7	3,26	19,25	0,24
			Moderada-Suave	7	3,26	622,19	7,72
	Regadío	Tradicional (<=140 arb/ha)	Alta	1	0,47	0,30	0,00
			Moderada-Suave	1	0,47	2,50	0,03
		Intensivo (>140 arb/ha)	Alta	0	0,00	0,00	0,00
			Moderada-Suave	0	0,00	0,00	0,00
ADULTO (>=25 años)	Secano	Tradicional	Alta	75	34,88	516,17	6,40
			Moderada-Suave	86	40,00	6.693,36	83,03
		Intensivo	Alta	2	0,93	5,22	0,06
			Moderada-Suave	3	1,40	5,53	0,07
	Regadío	Tradicional	Alta	3	1,40	21,52	0,27
			Moderada-Suave	22	10,23	111,75	1,39
		Intensivo	Alta	0	0,00	0,00	0,00
			Moderada-Suave	3	1,40	33,00	0,41
TOTAL				215	100,00	8.061,13	100,00

Tabla IV.19 (continuación): Clasificación agronómica de las explotaciones olivareras de la muestra

Edad plantación	Régimen	Tradicional / Intensivo	Pendiente	Densidad media (arb/ha)	Rendimiento medio (kg/ha)
JOVEN (<25 años)	Secano	Tradicional (<=140 arb/ha)	Alta (>15%)	87,06	2.104,01
			Mod.-Suave (<=15%)	91,38	2.417,77
		Intensivo (>140 arb/ha)	Alta	113,90	2.343,30
			Moderada-Suave	127,99	3.549,80
	Regadío	Tradicional (<=140 arb/ha)	Alta	120,00	-
			Moderada-Suave	94,80	3.600,00
		Intensivo (>140 arb/ha)	Alta	-	-
			Moderada-Suave	-	-
ADULTO (>=25 años)	Secano	Tradicional	Alta	96,94	2.877,07
			Moderada-Suave	100,53	3.000,56
		Intensivo	Alta	172,78	4.652,78
			Moderada-Suave	165,61	4.478,96
	Regadío	Tradicional	Alta	131,09	5.621,10
			Moderada-Suave	115,44	5.584,48
		Intensivo	Alta	-	-
			Moderada-Suave	187,96	7.701,92
TOTAL				97,26	2.923,26

1.2. Características económicas de las explotaciones.

Tabla IV.20: Criterio de clasificación de las plantaciones según edad y tipo de cultivo para el cálculo de costes e ingresos

EIDADES	SECANO		REGADÍO	
	Plantaciones	%	Plantaciones	%
Menos 20 años (improductivas)	3	1,40	1	0,46
Menos 20 años (productivas)	7	2,79	-	-
Entre 20 y 30 (*)	38	17,67	10	4,65
Entre 31 y 40 (*)	40	19,07	13	6,05
Entre 41 y 59	36	16,74	-	-
Entre 60 y 70	29	13,95	-	-
Más de 50	-	-	6	2,79
Más de 80	32	14,42	-	-
Total	185	85,58	30	14,42

Nota (*): Los rangos en regadío son “entre 20 y 29” y “entre 30 y 40”.

Tabla IV.21: Definición de las variables de costes e ingresos por hectárea y árbol

Jornales	Descripción
CC JORN	Coste de la mano de obra en jornales
CC INPUTS	Coste de otros factores
CC = CC JORN + CC INPUTS	Costes de cultivo (jornales y otros factores)
IT	Ingreso total de la explotación (incluye subvención a la producción)
Margen bruto = IT - CC	Margen bruto de la explotación por hectárea y árbol

Nota: En euros para la campaña 2004/2005. En las tablas siguientes se han calculado los valores de la media aritmética, la desviación típica, el coeficiente de variación y el valor máximo.

Tabla IV.22: Costes e ingresos por hectárea (N=215)

Jornales	Media	D.T.	C.V.	Máx
CC JORN	663,02	290,78	0,44	2.025,83
CC INPUTS	167,38	86,11	0,51	615,38
CC	830,40	350,19	0,42	2.342,50
IT	2.217,21	926,15	0,42	6.279,08
Margen	1.386,81	729,29	0,53	4.620,12

Tabla IV.23: Costes e ingresos por árbol (N=215)

Jornales	Media	D.T.	C.V.	Máx
CC JORN	6,34	2,32	0,37	16,09
CC INPUTS	1,63	0,82	0,50	5,16
CC	7,97	2,86	0,36	19,35
IT	21,03	6,48	0,31	53,46
Margen	13,05	5,55	0,43	40,75

Tabla IV.24: Costes e ingresos por hectárea en secano (N=185)

Jornales	Media	D.T.	C.V.	Máx
CC JORN	591,59	197,02	0,33	1.346,58
CC INPUTS	148,17	66,09	0,45	416,67
CC	739,76	233,23	0,32	1.444,83
IT	1.981,92	651,89	0,33	6.060,23
Margen	1.242,15	569,36	0,46	4.620,12

Nota: Incluyendo 3 explotaciones improductivas

Tabla IV.25: Costes e ingresos por árbol en secano (N=185)

Jornales	Media	D.T.	C.V.	Máx
CC JORN	5,93	1,99	0,34	14,54
CC INPUTS	1,51	0,75	0,50	5,00
CC	7,44	2,45	0,33	18,07
IT	19,61	5,30	0,27	53,46
Margen	12,17	4,77	0,39	40,75

Nota: Incluyendo 3 explotaciones improductivas

Tabla IV.26: Costes e ingresos por hectárea en secano de menos de 20 años (N=10)

Jornales	Media	D.T.	C.V.	Máx
CC JORN	411,67	168,96	0,41	637,25
CC INPUTS	117,57	44,23	0,38	208,57
CC	529,24	186,29	0,35	774,51
IT	1.411,62	742,86	0,53	2.148,58
Margen	882,38	618,97	0,70	1.576,08

Nota: Incluyendo 3 explotaciones improductivas

Tabla IV.27: Costes e ingresos por árbol en secano de menos de 20 años (N=10)

Jornales	Media	D.T.	C.V.	Máx
CC JORN	3,96	1,64	0,41	7,22
CC INPUTS	1,12	0,40	0,36	1,96
CC	5,08	1,80	0,35	8,78
IT	13,38	6,35	0,47	19,42
Margen	8,30	5,28	0,64	12,31

Nota: Incluyendo 3 explotaciones improductivas

Tabla IV.28: Costes e ingresos por hectárea en seco entre 20 y 30 años (N=38)

Jornales	Media	D.T.	C.V.	Máx
CC JORN	590,37	209,30	0,35	1.346,58
CC INPUTS	146,81	71,17	0,48	416,67
CC	737,18	226,16	0,31	1.392,86
IT	1.996,92	520,97	0,26	3.588,17
Margen	1.259,74	438,98	0,35	2.710,12

Tabla IV.29: Costes e ingresos por árbol en seco entre 20 y 30 años (N=38)

Jornales	Media	D.T.	C.V.	Máx
CC JORN	5,41	1,47	0,27	8,49
CC INPUTS	1,36	0,61	0,45	3,71
CC	6,77	1,59	0,23	9,95
IT	18,32	3,01	0,16	26,75
Margen	11,54	3,12	0,27	20,20

Tabla IV.30: Costes e ingresos por hectárea en seco entre 31 y 40 años (N=40)

Jornales	Media	D.T.	C.V.	Máx
CC JORN	579,40	162,58	0,28	846,67
CC INPUTS	127,09	43,94	0,35	250,00
CC	706,48	183,86	0,26	1.027,78
IT	1.948,27	522,96	0,27	3.776,33
Margen	1.241,79	454,63	0,37	3.019,05

Tabla IV.31: Costes e ingresos por árbol en seco entre 31 y 40 años (N=40)

Jornales	Media	D.T.	C.V.	Máx
CC JORN	5,74	1,46	0,25	9,00
CC INPUTS	1,26	0,39	0,31	2,28
CC	7,01	1,58	0,23	10,47
IT	19,08	2,64	0,14	24,23
Margen	12,07	2,78	0,23	16,72

Tabla IV.32: Costes e ingresos por hectárea en seco entre 41 y 59 años (N=36)

Jornales	Media	D.T.	C.V.	Máx
CC JORN	626,82	178,87	0,29	1.180,75
CC INPUTS	163,13	73,77	0,45	315,79
CC	789,95	233,53	0,30	1.440,11
IT	2.169,28	765,62	0,35	6.060,23
Margen	1.379,33	715,05	0,52	4.620,12

Tabla IV.33: Costes e ingresos por árbol en seco entre 41 y 59 años (N=36)

Jornales	Media	D.T.	C.V.	Máx
CC JORN	6,24	1,67	0,27	10,42
CC INPUTS	1,64	0,76	0,46	3,38
CC	7,88	2,24	0,28	12,70
IT	21,43	6,35	0,30	53,46
Margen	13,55	6,30	0,47	40,75

Tabla IV.34: Costes e ingresos por hectárea en seco entre 60 y 70 años (N=29)

Jornales	Media	D.T.	C.V.	Máx
CC JORN	631,37	196,03	0,31	1.036,36
CC INPUTS	162,54	73,31	0,45	352,94
CC	793,91	241,71	0,30	1.268,09
IT	1.995,76	491,69	0,25	3.174,68
Margen	1.201,85	438,23	0,36	2.272,02

Tabla IV.35: Costes e ingresos por árbol en seco entre 60 y 70 años (N=29)

Jornales	Media	D.T.	C.V.	Máx
CC JORN	6,40	1,87	0,29	10,71
CC INPUTS	1,66	0,75	0,45	3,68
CC	8,06	2,33	0,29	11,92
IT	20,09	3,16	0,16	26,44
Margen	12,02	3,43	0,29	17,22

Tabla IV.36: Costes e ingresos por hectárea en seco de más de 80 años (N=32)

Jornales	Media	D.T.	C.V.	Máx
CC JORN	588,84	228,40	0,39	1.303,45
CC INPUTS	155,84	67,04	0,43	313,95
CC	744,68	271,03	0,36	1.444,83
IT	1.961,05	816,04	0,42	3.871,45
Margen	1.216,36	711,28	0,58	2.910,72

Tabla IV.37: Costes e ingresos por árbol en seco de más de 80 años (N=32)

Jornales	Media	D.T.	C.V.	Máx
CC JORN	6,60	2,97	0,45	14,54
CC INPUTS	1,83	1,10	0,60	5,00
CC	8,43	3,70	0,44	18,07
IT	21,29	7,69	0,36	42,27
Margen	12,86	6,48	0,50	32,02

Tabla IV.38: Costes e ingresos por hectárea en regadío (N=30)

Jornales	Media	D.T.	C.V.	Máx
CC JORN	1.103,49	380,00	0,34	2.025,83
CC INPUTS	285,82	100,70	0,35	615,38
CC	1.389,31	429,23	0,31	2.342,50
IT	3.668,19	1.049,83	0,29	6.279,08
Margen	2.278,89	954,61	0,42	3.936,58

Nota: Incluyendo 1 explotación improductiva

Tabla IV.39: Costes e ingresos por árbol en regadío (N=30)

Jornales	Media	D.T.	C.V.	Máx
CC JORN	8,91	2,58	0,29	16,09
CC INPUTS	2,37	0,88	0,37	5,16
CC	11,28	3,03	0,27	19,35
IT	29,75	6,33	0,21	35,32
Margen	18,47	6,94	0,38	26,34

Nota: Incluyendo 1 explotación improductiva

Tabla IV.40: Costes e ingresos por hectárea en regadío entre 20 y 29 años (N=10)

Jornales	Media	D.T.	C.V.	Máx
CC JORN	1.279,27	501,26	0,39	2.025,83
CC INPUTS	258,77	40,51	0,16	316,67
CC	1.538,04	524,82	0,34	2.342,50
IT	4.000,27	1.159,31	0,29	6.279,08
Margen	2.462,23	910,25	0,37	3.936,58

Tabla IV.41: Costes e ingresos por árbol en regadío entre 20 y 29 años (N=10)

Jornales	Media	D.T.	C.V.	Máx
CC JORN	9,65	3,45	0,36	16,09
CC INPUTS	2,04	0,53	0,26	2,89
CC	11,69	3,70	0,32	18,65
IT	29,84	1,63	0,05	32,60
Margen	18,15	3,79	0,21	23,06

Tabla IV.42: Costes e ingresos por hectárea en regadío entre 30 y 40 años (N=13)

Jornales	Media	D.T.	C.V.	Máx
CC JORN	1.027,46	291,10	0,28	1.692,31
CC INPUTS	331,81	127,49	0,38	615,38
CC	1.359,27	400,98	0,30	2.307,69
IT	3.784,24	615,81	0,16	4.817,86
Margen	2.424,97	581,86	0,24	3.391,21

Tabla IV.43: Costes e ingresos por árbol en regadío entre 30 y 40 años (N=13)

Jornales	Media	D.T.	C.V.	Máx
CC JORN	8,65	2,12	0,25	14,19
CC INPUTS	2,81	1,01	0,36	5,16
CC	11,46	2,96	0,26	19,35
IT	31,95	2,67	0,08	35,32
Margen	20,49	3,94	0,19	26,34

Tabla IV.44: Costes e ingresos por hectárea en regadío de más de 50 años (N=6)

Jornales	Media	D.T.	C.V.	Máx
CC JORN	959,16	279,62	0,29	1.340,00
CC INPUTS	259,46	57,72	0,22	351,72
CC	1.218,62	322,96	0,27	1.644,83
IT	3.474,67	267,43	0,08	3.844,48
Margen	2.256,05	522,05	0,23	2.876,98

Tabla IV.45: Costes e ingresos por árbol en regadío de más de 50 años (N=6)

Jornales	Media	D.T.	C.V.	Máx
CC JORN	8,06	1,99	0,25	11,68
CC INPUTS	2,22	0,58	0,26	3,18
CC	10,27	2,42	0,24	14,86
IT	29,78	4,58	0,15	34,17
Margen	19,50	5,51	0,28	25,57

Tabla IV.46: Costes e ingresos por hectárea de explotaciones que hacen laboreo (N=22)

Jornales	Media	D.T.	C.V.	Máx
CC JORN	653,78	349,71	0,53	1.692,31
CC INPUTS	192,60	131,24	0,68	615,38
CC	846,38	460,81	0,54	2.307,69
IT	2.089,95	914,52	0,44	4.084,12
Margen	1.243,58	670,53	0,54	2.910,72

Nota: Incluye 2 explotaciones de regadío

Tabla IV.47: Costes e ingresos por árbol de explotaciones que hacen laboreo (N=22)

Jornales	Media	D.T.	C.V.	Máx
CC JORN	6,46	3,02	0,47	14,19
CC INPUTS	2,03	1,39	0,68	5,16
CC	8,50	4,08	0,48	19,35
IT	20,80	7,32	0,35	42,27
Margen	12,30	5,84	0,48	32,02

Nota: Incluye 2 explotaciones de regadío

Tabla IV.48: Costes e ingresos por hectárea de explotaciones que hacen no laboreo (N=193)

Jornales	Media	D.T.	C.V.	Máx
CC JORN	664,07	284,34	0,43	2.025,83
CC INPUTS	164,50	79,37	0,48	521,28
CC	828,58	336,79	0,41	2.342,50
IT	2.231,72	928,70	0,42	6.279,08
Margen	1.403,14	735,53	0,52	4.620,12

Tabla IV.49: Costes e ingresos por árbol de explotaciones que hacen no laboreo (N=193)

Jornales	Media	D.T.	C.V.	Máx
CC JORN	6,33	2,24	0,35	16,09
CC INPUTS	1,58	0,72	0,46	4,02
CC	7,91	2,69	0,34	18,65
IT	21,05	6,40	0,30	53,46
Margen	13,14	5,53	0,42	40,75

Tabla IV.50: Costes e ingresos por hectárea de explotaciones de secano que hacen no laboreo (N=165)

Jornales	Media	D.T.	C.V.	Máx
CC JORN	594,37	194,82	0,33	1.346,58
CC INPUTS	146,05	62,56	0,43	356,20
CC	740,42	228,22	0,31	1.444,83
IT	1.990,20	641,42	0,32	6.060,23
Margen	1.249,78	561,36	0,45	4.620,12

Tabla IV.51: Costes e ingresos por árbol de explotaciones de secano que hacen no laboreo (N=165)

Jornales	Media	D.T.	C.V.	Máx
CC JORN	5,93	1,94	0,33	14,54
CC INPUTS	1,47	0,66	0,45	3,82
CC	7,40	2,33	0,32	16,12
IT	19,58	5,09	0,26	53,46
Margen	12,19	4,62	0,38	40,75

Tabla IV.52: Costes e ingresos por hectárea de explotaciones de regadío que hacen no laboreo (N=28)

Jornales	Media	D.T.	C.V.	Máx
CC JORN	1.074,84	373,79	0,35	2.025,83
CC INPUTS	273,25	81,77	0,30	521,28
CC	1.348,09	403,52	0,30	2.342,50
IT	3.654,97	1.084,95	0,30	6.279,08
Margen	2.306,88	970,74	0,42	3.936,58

Tabla IV.53: Costes e ingresos por árbol de explotaciones de regadío que hacen no laboreo (N=28)

Jornales	Media	D.T.	C.V.	Máx
CC JORN	8,69	2,45	0,28	16,09
CC INPUTS	2,28	0,73	0,32	4,02
CC	10,96	2,70	0,25	18,65
IT	29,69	6,56	0,22	35,32
Margen	18,73	7,04	0,38	26,34

Tabla IV.54: Descriptiva de los indicadores de rentabilidad y resumen de los valores medios

Indicadores (N=215)	Media	Mediana	D.T.	C.V.
CC/IT Proporción de coste por ingreso	0,40	0,36	0,20	0,51
CC HA Coste de cultivo por hectárea (en euros)	830,40	765,96	350,19	0,42
CC ARB Coste de cultivo por árbol (en euros)	7,97	7,53	2,86	0,36
IT HA Ingreso por hectárea (en euros)	2.217,21	2.031,593	926,15	0,42
IT ARB Ingreso por árbol (en euros)	21,03	19,96	6,48	0,31
(IT-CC)/CC Margen por unidad de coste	1,80	1,74	0,86	0,48
MARG HA = (IT-CC)/HA Margen bruto por hectárea (en euros)	1.386,82	1.261,58	729,29	0,53

Nota: Para los distintos indicadores se han calculado en las siguientes tablas la media aritmética, la desviación típica, el coeficiente de variación, la mediana, el coeficiente de asimetría y el coeficiente de curtosis.

Tabla IV.54 (continuación): Descriptiva de los indicadores de rentabilidad y resumen de los valores medios

Indicadores	Total (N=215)	Secano (N=185)	Regadío (N=30)	Laboreo secano (N=20)	Laboreo regadío (N=2)	No laboreo secano (N=165)	No laboreo regadío (N=28)
CC HA	830,40	739,76	1.389,31	734,38	1.966,35	740,42	1.348,09
CC ARB	7,97	7,44	11,28	7,77	15,77	7,40	10,96
IT HA	2.217,21	1.981,92	3.668,19	1.913,62	3.853,34	1.990,20	3.654,97
IT ARB	21,03	19,61	29,75	19,83	30,51	19,58	29,70
MARG HA	1.386,82	1.242,15	2.278,89	1.179,24	1.886,99	1.249,78	2.306,88
(IT-CC)/CC	1,80	1,81	1,79	1,72	1,04	1,82	1,84
CC/IT	0,40	0,40	0,36	0,40	0,52	0,40	0,35

Tabla IV.54 (continuación): Descriptiva de los indicadores de rentabilidad y resumen de los valores medios

Indicadores	NO LABOREO LOCALIZADO			NO LABOREO NO LOCALIZADO		
	Total (N=45)	Secano (N=27)	Regadío (N=18)	Total (N=148)	Secano (N=138)	Regadío (N=10)
CC HA	877,53	700,17	1.143,57	813,69	748,29	1.716,24
CC ARB	8,12	6,83	10,05	7,85	7,51	12,60
IT HA	1.895,42	1.599,89	2.338,71	1.482,79	1.371,76	3.014,98
IT ARB	17,49	15,45	20,55	14,11	13,56	21,75
MARG HA	1.017,89	899,73	1.195,14	669,10	623,47	1.298,75
(IT-CC)/CC	1,27	1,37	1,11	0,91	0,92	0,82
CC/IT	0,46	0,47	0,44	0,59	0,59	0,59

Tabla IV.55: Indicadores de rentabilidad de todas las explotaciones (N=215)

Estadísticos	CC HA	CC ARB	IT HA	IT ARB	MARG HA	(IT-CC)/CC	CC/IT
Media	830,40	7,97	2.217,21	21,03	1.386,82	1,80	0,40
D.T.	350,19	2,86	926,15	6,48	729,29	0,86	0,20
C.V.	0,42	0,36	0,42	0,31	0,53	0,48	0,51
Mediana	765,96	7,53	2.031,59	19,96	1.261,58	1,74	0,36
Asimetría	1,53	1,12	1,32	0,74	0,88	0,26	7,08
Curtosis	3,82	2,32	3,47	3,56	3,00	0,51	76,87

Tabla IV.56: Indicadores de rentabilidad de explotaciones de secano (N=185)

Estadísticos	CC HA	CC ARB	IT HA	IT ARB	MARG HA	(IT-CC)/CC	CC/IT
Media	739,76	7,44	1.981,92	19,61	1.242,15	1,81	0,40
D.T.	233,23	2,45	651,89	5,30	569,36	0,87	0,21
C.V.	0,32	0,33	0,33	0,27	0,46	0,48	0,53
Mediana	728,00	7,05	1.948,63	19,37	1.194,46	1,72	0,37
Asimetría	0,35	0,92	1,43	1,51	1,40	0,47	7,14
Curtosis	0,83	1,92	8,88	11,25	6,93	0,27	73,99

Tabla IV.57: Indicadores de rentabilidad de explotaciones de regadío (N=30)

Estadísticos	CC HA	CC ARB	IT HA	IT ARB	MARG HA	(IT-CC)/CC	CC/IT
Media	1.389,31	11,28	3.668,19	29,75	2.278,89	1,79	0,36
D.T.	429,23	3,03	1.049,83	6,33	954,61	0,85	0,12
C.V.	0,31	0,27	0,29	0,21	0,42	0,48	0,35
Mediana	1.254,48	10,31	3.632,72	30,57	2.421,12	1,85	0,34
Asimetría	0,81	1,53	-0,75	-3,83	-1,70	-1,28	0,13
Curtosis	-0,33	1,68	5,58	17,59	6,15	2,60	2,16

Tabla IV.58: Indicadores de rentabilidad de explotaciones de secano (N= 174)

Estadísticos	CC HA	CC ARB	IT HA	IT ARB	MARG HA	(IT-CC)/CC	CC/IT
Media	843,92	8,11	2.222,78	21,08	1.378,86	1,76	0,40
D.T.	354,16	2,87	949,84	6,64	747,08	0,85	0,21
C.V.	0,42	0,35	0,43	0,32	0,54	0,49	0,51
Mediana	783,77	7,76	2.027,02	20,02	1.240,33	1,68	0,37
Asimetría	1,46	1,06	1,27	0,69	0,90	0,34	7,05
Curtosis	3,63	2,26	3,14	3,25	2,78	0,75	75,51

Nota: Excluidas 11 explotaciones grandes de más de 500 hectáreas

Tabla IV.59: Indicadores de rentabilidad de explotaciones de más de 500 hectáreas (N=11)

Estadísticos	CC HA	CC ARB	IT HA	IT ARB	MARG HA	(IT-CC)/CC	CC/IT
Media	579,69	5,47	2.113,97	19,92	1.534,28	2,69	0,28
D.T.	72,43	0,67	170,24	1,36	163,34	0,46	0,03
C.V.	0,12	0,12	0,08	0,07	0,11	0,17	0,13
Mediana	580,71	5,47	2.049,29	19,73	1.518,19	2,62	0,28
Asimetría	0,45	-0,31	1,54	2,20	0,98	0,03	0,30
Curtosis	-0,55	-1,05	1,48	5,77	1,15	-1,24	-1,08

Nota: También son de secano y aplican la práctica de no laboreo no localizado.

Tabla IV.60: Indicadores de rentabilidad de explotaciones que hacen laboreo (N=22)

Estadísticos	CC HA	CC ARB	IT HA	IT ARB	MARG HA	(IT-CC)/CC	CC/IT
Media	846,38	8,50	2.089,95	20,80	1.243,58	1,66	0,41
D.T.	460,81	4,08	914,52	7,32	670,53	0,77	0,13
C.V.	0,54	0,48	0,44	0,35	0,54	0,47	0,32
Mediana	725,38	7,01	1.822,48	18,58	1.150,46	1,60	0,38
Asimetría	1,73	1,44	0,93	1,25	1,29	0,31	0,99
Curtosis	4,03	2,01	0,62	2,39	1,62	-0,38	0,61

Nota: Incluye dos explotaciones de regadío.

Tabla IV.61: Indicadores de rentabilidad de explotaciones de regadío que hacen no laboreo (N=28)

Estadísticos	CC HA	CC ARB	IT HA	IT ARB	MARG HA	(IT-CC)/CC	CC/IT
Media	1.348,09	10,96	3.654,97	29,69	2.306,88	1,84	0,35
D.T.	403,52	2,70	1.084,95	6,56	970,74	0,84	0,12
C.V.	0,30	0,25	0,30	0,22	0,42	0,46	0,34
Mediana	1.201,71	10,14	3.632,72	30,71	2.421,12	1,95	0,32
Asimetría	0,91	1,64	-0,70	-3,69	-1,80	-1,48	-0,06
Curtosis	-0,06	2,39	5,12	16,32	6,50	3,44	2,83

Nota: No laboreo tanto localizado (n=18) como no localizado (n=10).

Tabla IV.62: Indicadores de rentabilidad de explotaciones de secano que hacen no laboreo (N=154)

Estadísticos	CC HA	CC ARB	IT HA	IT ARB	MARG HA	(IT-CC)/CC	CC/IT
Media	751,90	7,53	1.981,36	19,56	1.229,46	1,75	0,41
D.T.	231,29	2,35	661,76	5,26	574,29	0,87	0,22
C.V.	0,31	0,31	0,33	0,27	0,47	0,50	0,55
Mediana	745,64	7,34	1.944,52	19,52	1.177,69	1,67	0,37
Asimetría	0,25	0,57	1,52	1,39	1,49	0,62	7,05
Curtosis	0,83	0,79	9,63	12,27	7,84	0,65	68,95

Nota: Excluidas 11 explotaciones de más de 500 hectáreas (que aplican no laboreo no localizado).

Entre las 154 explotaciones de secano: 127 adoptan no laboreo no localizado y 27 no laboreo localizado.

Tabla IV.63: Indicadores de rentabilidad de explotaciones rentables (N=212)

Estadísticos	CC HA	CC ARB	IT HA	IT ARB	MARG HA	(IT-CC)/CC	CC/IT
Media	829,83	7,97	2.243,91	21,28	1.414,08	1,84	0,38
D.T.	350,34	2,86	903,85	6,16	693,79	0,82	0,12
C.V.	0,42	0,36	0,40	0,29	0,49	0,45	0,31
Mediana	765,84	7,50	2.036,51	20,01	1.269,51	1,75	0,36
Asimetría	1,54	1,13	1,49	1,13	1,31	0,55	1,02
Curtosis	3,90	2,35	3,73	3,77	2,84	0,11	1,12

Nota: Explotaciones con un margen por coste (IT-CC)/CC superior a 0,20.

2. Características socioeconómicas de los agricultores.

Tabla IV.64: Edad de los encuestados

Categorías de edades	Nº Encuestados	%
entre 25 y 40	31	14,42
entre 41 y 50	51	23,72
entre 51 y 60	71	33,02
más de 60	62	28,84
Total	215	100,00
<i>Media = 52</i>	<i>Moda = 61</i>	<i>D.T. = 10,12</i>
<i>Mínimo = 26</i>	<i>C.V. = 0,19</i>	<i>Máximo = 72</i>

Tabla IV.65: Estado civil de los encuestados

Estado civil	Nº Encuestados	%
(1) Soltero	16	7,44
(2) Casado	183	85,12
(3) Viudo	12	5,58
(4) Separado	4	1,86
Total	215	100,00

Tabla IV.66: Nivel de estudios de los encuestados

Nivel de estudios	Nº Encuestados	%
(1) Ninguno o primarios	125	58,14
<i>Ninguno</i>	2	0,93
<i>Estudios primarios</i>	123	57,21
(2) Estudios secundarios	72	33,49
(3) Titulado medio	7	3,26
(4) Titulado superior	10	4,64
NS/NC	1	0,47
Total	215	100,00

Tabla IV.67: Formación agraria de los encuestados

Nivel	Nº Encuestados	%
(1) Ninguna	26	12,09
(2) Cursos y/o jornadas	182	84,65
(3) Otra formación mayor	7	3,26
<i>F.P. Agraria</i>	2	0,93
<i>Titulado universitario</i>	2	0,93
<i>Otros estudios</i>	3	1,40
Total	215	100,00

Tabla IV.68: Lecturas de revistas agrarias

Lectura	Nº Encuestados	%
(0) No	80	37,21
(1) Sí	135	62,79
Total	215	100,00

Tabla IV.69: Residencia habitual

Lugar de residencia	Nº Encuestados	%
(1) En el municipio	154	71,63
<i>En la propia explotación</i>	2	0,93
<i>Fuera de la explotación</i>	152	70,70
(0) Distinto municipio al de la finca	61	28,37
Total	215	100,00

Tabla IV.70: Conocimiento y visitas a la Agencia de Extensión Agraria

Respuesta	Conoce la O.C.A. (%)	Visita la O.C.A. (%)	Motivos de la visita	Encuestados (%)
(0) No	1 (0,47)	64 (29,91)	(0) Sólo trámites	88 (58,67)
(1) Sí	214 (99,53)	150 (70,09)	(1) Trámites y consultas técnicas	62 (41,33)
Total	215 (100,00)	214 (100,00)	Total	150 (100,00)

Nota: Los valores entre paréntesis son el porcentaje sobre el total de la muestra.

Tabla IV.71: Frecuencia de atención a los medios de comunicación

Medios	Prensa	Televisión	Radio	Internet
(1) A diario (%)	64 (29,77)	133 (61,86)	103 (47,91)	24 (11,16)
(2) A menudo (%)	27 (12,56)	69 (32,09)	87 (40,47)	9 (4,19)
(3) Esporádico (%)	117 (54,42)	12 (5,58)	24 (11,16)	18 (8,37)
(4) Nunca (%)	6 (2,79)	0 (0,00)	0 (0,00)	163 (75,81)
NS/NC (%)	1 (0,46)	1 (0,46)	1 (0,46)	1 (0,46)
Total	215	215	215	215

Nota: Los valores entre paréntesis son el porcentaje sobre el total de la muestra.

Tabla IV.72: Tiempo de dedicación a la agricultura

Tiempo	Nº Encuestados	%
(1) Desde siempre	144	66,98
(2) Más de 10 años	40	18,60
(3) Entre 5 y 10 años	31	14,42
Total	215	100,00

Tabla IV.73: Realización de trabajos en la explotación

Trabajos	Nº Encuestados	%
(1) Todos	122	56,74
(2) Sólo algunos	45	20,93
(3) Sólo gestión	38	17,68
(4) Ninguno	10	4,65
Total	215	100,00

Tabla IV.74: Características de los agricultores según el nivel de trabajos realizados

Variables (n° Tabla)		1 Todos (*)		2 Algunos	3 Gestión	4 Ninguno
Media del grupo	DEDIC: proporción ingresos (IV.75)	2,01	2,04	3,16	3,82	3,30
	PRODDHA: rendimiento (IV.5)	3.312,96	3.322,44	3.345,73	3.325,26	3.429,84
	OLIVHA: densidad (IV.4)	103,48	103,21	105,74	108,54	109,98
	HAOLIV: superficie (IV.2)	61,19	5,05	6,65	6,21	6,07
	RIESG10: riesgo (IV.80)	6,93	6,80	6,67	6,89	6,00
	SIT: situación (IV.8)	1,23	1,17	1,22	1,29	1,00
	PTE: pendiente (IV.11)	2,26	2,32	2,22	2,37	2,30
	ESTUD: estudios (IV.66)	2,25	2,23	2,73	3,37	2,30
	EDAGR: edad del agricultor (IV.64)	52,03	52,36	51,27	51,45	62,10
	ANTIG: edad de la plantación (IV.9)	49,93	48,34	44,53	46,13	52,30
% sobre total de la muestra	CONTIN: continuidad (IV.76)	33,02	31,63	13,49	10,70	4,19
	REGAD: regadío (IV.1)	7,91	7,91	3,26	1,86	0,93
	HERED: heredada (IV.10)	30,23	28,37	10,23	8,84	2,33
	MO FIJ: mano de obra fija (IV.81)	7,44	2,33	0,00	0,47	0,00
	FAMEV: m.o. familiar y event. (IV.81)	36,28	36,28	14,88	9,30	3,26
	CONTAB: lleva contabilidad (IV.82)	43,26	38,14	15,81	16,74	2,79
	PARTIC: participa programa (IV.90)	47,44	42,33	14,42	14,88	3,26
	LAB: laboreo (IV.89)	6,05	6,05	2,33	1,40	0,47
	NLHERB: no laboreo (IV.89)	50,70	45,58	18,60	16,28	4,19

Nota (*): La primera columna incluye las explotaciones de más de 500 hectáreas y la segunda las excluye.

Tabla IV.75: Proporción de ingresos procedentes de la olivicultura

Proporción de ingresos	N° Encuestados	%
(1) Total (>=80%)	34	15,81
(2) Parcial principal (50-80%)	86	40,00
(3) Parcial secundaria (20-50%)	21	9,77
(4) Parcial marginal (<=20%)	74	34,42
Total	215	100,00

Tabla IV.76: Continuidad de la actividad agraria

Categorías	(1): Sí		(0): No		Total	
	N° Encuestados	%	N° Encuestados	%	N° Encuestados	%
Pueden saberlo	132	61,40	56	26,05	188	87,44
No pueden saberlo*	15	6,98	12	5,58	27	12,56
Total	147	68,37	68	31,63	215	100,00

Nota (*): Tienen menos de 40 años. Porcentajes sobre el total de la muestra.

Tabla IV.77: Preferencias para la resolución de problemas en la explotación

El agricultor suele acudir preferentemente a:	N° Encuestados	%
(1) A otros agricultores	172	80,00
(2) A técnicos de cooperativa	158	73,49
(3) A otras fuentes	71	33,02

Nota: respuestas múltiples, porcentajes sobre el total de la muestra.

Tabla IV.78: Frecuencia de resolución de problemas en la explotación por parte de las fuentes consultadas

Frecuencia	Nº Encuestados	%
(1) Siempre	24	11,16
(2) Frecuentemente	113	52,56
(3) A veces	77	35,82
NS/NC	1	0,46
Total	215	100,00

Tabla IV.79: Valoración del agricultor de su actitud frente a la adopción de innovaciones

Nivel	Nº Encuestados	%
(1) Alto	15	6,98
(2) Medio	76	35,35
(3) Bajo	103	47,90
(4) Nulo	21	9,77
Total	215	100,00
<i>Media = 2,60</i>		<i>Moda = 3</i>
<i>D.T. = 0,76</i>		

Tabla IV.80: Valoración del agricultor de su actitud a la hora de afrontar riesgos (Escala de 1 a 10: 1=nada arriesgado y 10=muy arriesgado)

Valor	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
Nº de Agric.	0	3	3	7	20	34	70	73	4	1
(%)	(0)	(1,40)	(1,40)	(3,25)	(9,30)	(15,81)	(32,56)	(33,95)	(1,86)	(0,47)
<i>Media = 6,82 Moda = 8 D.T. = 1,35 C.V. = 0,20</i>										

Tabla IV.81: Mano de obra empleada en la explotación

Tipo de mano de obra	Nº Explotaciones	%
(1) Fija y Eventual	16	7,44
(2) Familiar y Eventual	136	63,26
(3) Sólo familiar	30	13,95
(4) Sólo eventual	32	14,88
(5) Las 3 formas	1	0,47
Total	215	100,00

Tabla IV.82: Tipo de contabilidad que lleva en la explotación

¿Quién lleva la contabilidad?	Nº Explotaciones	%
(1) El agricultor directamente	116	53,95
(2) Un familiar/amigo	14	6,51
(3) Asesoría o contable	39	18,14
(4) No lleva contabilidad	46	21,40
Total	215	100,00

3. La percepción de la erosión del suelo.

3.1. Variables de percepción de la erosión del suelo.

Tabla IV.83: Valoración de los agricultores de diversos aspectos a mejorar en su actividad. (Valores de la escala: 1=poco importante a 10=muy importante)

Valor	Comercialización	%	Lucha contra plagas	%	Cultivos alternativos	%	Conservación de suelos	%	Recursos hídricos	%
1	0	0,00	0	0,00	21	9,77	0	0,00	7	3,26
2	0	0,00	0	0,00	28	13,02	0	0,00	0	0,00
3	0	0,00	0	0,00	16	7,44	0	0,00	0	0,00
4	0	0,00	0	0,00	20	9,30	3	1,40	1	0,47
5	0	0,00	1	0,47	41	19,07	10	4,65	2	0,93
6	1	0,47	4	1,86	14	6,51	10	4,65	8	3,72
7	12	5,58	26	12,09	14	6,51	30	13,95	15	6,98
8	65	30,23	72	33,49	36	16,74	73	33,95	44	20,47
9	54	25,12	52	24,19	10	4,65	62	28,84	43	20,00
10	83	38,60	60	27,91	15	6,98	27	12,56	95	44,19
Total	215	100,00	215	100,00	215	100,00	215	100,00	215	100,00
Media	8,96		8,63		5,21		8,11		8,67	

Tabla IV.84: Percepción de la erosión en general y en la explotación

Niveles	En general	%	En su explotación	%
(1) Nada grave	0	0,00	55	25,58
(2) Poco grave	0	0,00	92	42,79
(3) Algo grave	25	11,63	62	28,84
(4) Bastante grave	132	61,39	5	2,33
(5) Muy grave	58	26,98	1	0,46
Total	215	100,00	215	100,00
<i>Valor medio</i>	<i>4,15</i>		<i>2,09</i>	

Tabla IV.85: Percepción del efecto de la erosión sobre los rendimientos

Sobre productividad	Nº Encuestados	%
(1) No influye	15	6,98
(2) Reducción leve	47	21,86
(3) Reducción fuerte	153	71,16
Total	215	100,00
<i>Valor medio</i>	<i>2,64</i>	

Tabla IV.86: Frecuencias de las valoraciones de los 215 olivicultores sobre diversos indicadores de calidad del suelo de su explotación

INDICADORES	Número de respuestas					
	PROMEDIO	VALOR 1	VALOR 2	VALOR 3	VALOR 4	VALOR 5
Textura	2,28	37	94	72	11	1
Fertilidad	2,43	39	74	79	17	6
Color	2,84	5	55	124	31	0
Profundidad	2,31	37	97	59	21	1
Compactación	2,68	5	72	127	9	2
Aireación	2,33	27	110	59	17	2
Materia Orgánica	2,53	24	72	101	17	1
Infiltración	2,26	30	118	49	18	0

Nota: Valores de la escala, 1=muy importante a 5=poco importante

Tabla IV.87: Frecuencias de las valoraciones de los 215 olivicultores sobre la variación temporal de varios indicadores de calidad del suelo

VALORES	Número de respuestas							
	Var. Text.	Var. Fert.	Var. Color	Var. Prof.	Var. Comp.	Var. Air.	Var. Mat. Org.	Var. Infiltr.
VALOR 1	0	0	0	0	0	0	0	0
VALOR 2	1	0	0	0	0	0	3	2
VALOR 3	1	5	2	5	6	2	17	6
VALOR 4	11	27	36	22	36	26	40	55
VALOR 5	41	64	63	61	60	59	47	46
VALOR 6	45	43	40	56	54	50	42	39
VALOR 7	53	36	44	37	38	39	40	35
VALOR 8	53	33	24	29	18	32	22	27
VALOR 9	8	6	6	5	3	6	4	4
VALOR 10	2	1	0	0	0	1	0	1
PROMEDIO	6,56	5,96	5,86	5,95	5,69	6,04	5,56	5,64

Nota: Valores de la escala, 1 = ha empeorado mucho a 10 = ha mejorado mucho.

Tabla IV.88: Resumen de las valoraciones de los agricultores sobre varios indicadores de calidad del suelo

Indicadores	Media		Moda		D.T.	
	Importancia	Variación	Importancia	Variación	Importancia	Variación
Textura	2,28	6,56	2	7	0,82	1,38
Fertilidad	2,43	5,96	3	5	0,97	1,45
Color	2,84	5,86	3	5	0,68	1,39
Profundidad	2,31	5,95	2	5	0,88	1,35
Compactación	2,68	5,69	3	5	0,64	1,32
Aireación	2,33	6,04	2	5	0,83	1,39
Materia orgánica	2,53	5,56	3	5	0,81	1,57
Infiltración del agua	2,26	5,64	2	5	0,8	1,55

Nota: Escala de la importancia del indicador: 1 (muy importante) a 5 (poco importante).

Escala de la variación temporal del indicador de calidad: 1 (ha empeorado mucho) a 10 (ha mejorado mucho).

Tabla IV.89: Prácticas de conservación de suelo adoptadas en la zona de estudio

Prácticas analizadas	Explotaciones	%	Hectáreas	%
Laboreo	22	10,23	57,67	0,72
- Sólo laboreo según curvas de nivel	7	3,26	11,97	0,15
- Laboreo según CN y sin vertedera	15	6,98	45,70	0,57
No-laboreo con herbicidas	193	89,77	8.003,46	99,28
- No laboreo con herb. localizado	45	20,93	1.618,64	20,08
- No laboreo con herb. no localizado	148	68,84	6.384,82	79,21
Vegetación natural en lindes	23	10,70	3.045,29	37,78
Setos en las lindes	18	8,37	3.009,73	37,34
Cubiertas vegetales en calles	9	4,19	24,04	0,30
Restos de poda o "mulching"	92	42,79	7.511,72	93,18

Nota: respuestas múltiples, porcentajes sobre el total de la muestra (215 explotaciones y 8.061,13 hectáreas).

Tabla IV.90: Conocimiento y participación en el programa agroambiental contra la erosión

Respuesta	Lo conocen (%)	Participan (%)	Propuestas de mejora *	Nº Encuestados (%)
(0) No	2 (0,93)	41 (19,25)	Más asesoramiento	178 (83,57)
(1) Sí	213 (99,07)	172 (80,75)	Mayores pagos	27 (12,68)
Total	215 (100,00)	213 (100,00)	Menos complejidad PCS	59 (27,70)
			Más sencillez solicitud	64 (30,05)

Nota (*): respuestas múltiples, porcentajes sobre 213. Entre paréntesis el porcentaje sobre el total de cada columna.

Tabla IV.91: Descripción de las variables utilizadas en el análisis bivariante y en los modelos de adopción

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
LAB	Adopción de laboreo (LCN + LCNVT)	Binaria 0/1
LCN	Adopción sólo de laboreo según curvas de nivel	Binaria 0/1
LCNVT	Adopción de laboreo según CN y sin vertedera	Binaria 0/1
NLHERB	Adopción de no-laboreo con herbicidas (NLHLOC + NOLOC)	Binaria 0/1
NLHLOC	Adopción sólo de no-laboreo con herbicida localizado	Binaria 0/1
NOLOC	Adopción sólo de no-laboreo con herbicida no localizado	Binaria 0/1
VEGNAT	Adopción de vegetación natural en las lindes	Binaria 0/1
SETO	Adopción de setos en las lindes	Binaria 0/1
CV	Adopción de cubiertas vegetales en las calles	Binaria 0/1
RESTPOD	Adopción de restos de poda	Binaria 0/1
CC/IT *	Costes de cultivo sobre ingreso total	Proporción
CC HA	Costes de cultivo por hectárea	Euros
CC ARB	Costes de cultivo por árbol	Euros
IT HA *	Ingreso total por hectárea	Euros
IT ARB *	Ingreso total por árbol	Euros
(IT-CC)/CC *	Ratio de ingresos sobre costes de cultivo	Proporción
MARG HA *	Margen bruto por hectárea (IT-CC)/HA	Euros
PRODHA	Producción por hectárea	Proporción
HAOLIV	Superficie de olivar	Hectáreas
PROP	Proporción de superficie de olivar sobre el total	Proporción
REGAD	Explotaciones de olivar sólo de regadío	Binaria 0/1
PRODUC	Producción total anual de aceitunas	Kilogramos
SIT	Situación de la explotación	Ordinal 1 a 3
PTE	Pendiente de la explotación	Ordinal 1 a 3
CONSERV	Nivel de conservación del suelo (valoración encuestador)	Ordinal 1 a 4
TENEN	Régimen de tenencia en propiedad	Binaria 0/1
OLIVHA	Densidad de plantación (olivos por hectárea)	Proporción
CALAGR	Calidad agronómica de la explotación (valoración encuestador)	Ordinal 1 a 3
GREROS	Grado de erosión de la explotación (valoración encuestador)	Ordinal 1 a 3
ANTIG	Edad de la explotación	Años
HERED	Origen de la explotación: heredada	Binaria 0/1
MO FIJ	Sólo mano de obra fija	Binaria 0/1
FAMEV	Sólo mano de obra familiar y eventual conjuntamente	Binaria 0/1
MOFAM	Al menos mano de obra familiar	Binaria 0/1
MOEV	Al menos mano de obra eventual	Binaria 0/1
CONTAB	El agricultor lleva algún tipo de contabilidad	Binaria 0/1
EROGEN	Percepción de la erosión en general	Ordinal 1 a 3
EROEXPL	Percepción de la erosión en su explotación	Ordinal 1 a 3
EROPTV	Percepción de la erosión sobre la productividad de su cultivo	Ordinal 1 a 3
PARTIC	Participación en el programa agroambiental	Binaria 0/1
EDAGR	Edad del agricultor	Años
TIEMP	Tiempo de dedicación a la agricultura	Ordinal 1 a 3
DEDIC	Proporción de ingresos procedentes de la olivicultura	Ordinal 1 a 4
CONTIN	Continuidad de la actividad agraria por un familiar	Binaria 0/1
ADOPC	Valoración del agricultor de su nivel de adopción de innovaciones	Ordinal 1 a 4
TRAB	Realización de trabajos en la explotación	Ordinal 1 a 4
FORAGR	Formación agraria a través de cursos y/o jornadas	Binaria 0/1
LEE	Lectura de revistas y/o libros sobre agricultura	Binaria 0/1
RIESG	Valoración del agricultor de su nivel de riesgo	Ordinal 1 a 6
VISIT	Visita la AEA para papeleo y/o temas técnicos	Binaria 0/1

Nota: En las correspondientes tablas de la descriptiva univariante se indican los niveles de cada variable.

(*) Ingreso calculado incluyendo la subvención a la producción.

Tabla IV.92: Estadísticos descriptivos de las variables

Variables	N	Media	Desv. típ.	Mínimo	Máximo	Asimetría*	Curtosis*
LAB	215	0,102	0,304	0,000	1,000	2,643	5,031
LCN	215	0,033	0,178	0,000	1,000	5,305	26,385
LCNVT	215	0,070	0,255	0,000	1,000	3,401	9,659
NLHERB	215	0,898	0,304	0,000	1,000	-2,643	5,031
NLHLOC	215	0,209	0,408	0,000	1,000	1,439	0,072
NOLOC	215	0,688	0,464	0,000	1,000	-0,819	-1,342
VEGNAT	215	0,107	0,310	0,000	1,000	2,561	4,602
SETO	215	0,084	0,278	0,000	1,000	3,027	7,231
CV	215	0,042	0,201	0,000	1,000	4,607	19,409
RESTPOD	215	0,428	0,496	0,000	1,000	0,293	-1,932
CC/IT	215	0,396	0,202	0,000	2,680	7,078	76,870
CC HA	215	830,398	350,188	174,809	2.342,500	1,526	3,824
CC ARB	215	7,973	2,860	2,350	19,355	1,115	2,319
IT HA	215	2.217,213	926,147	0,000	6.279,080	1,317	3,474
IT ARB	215	21,025	6,481	0,000	53,460	0,735	3,563
(IT-CC)/CC	215	1,803	0,862	-1,000	4,130	0,256	0,510
MARG HA	215	1.386,815	729,290	-1.316,667	4.620,120	0,882	2,996
PRODHA	215	3.327,429	1.387,064	0,000	10.000,000	1,384	3,979
HAOLIV	215	37,494	139,104	0,290	830,000	4,233	16,675
PROP	215	71,263	33,316	3,030	100,000	-0,684	-1,103
REGAD	215	0,140	0,347	0,000	1,000	2,095	2,412
PRODUC	215	121.463,270	447.316,328	0,000	2.775.000,000	4,251	16,952
SIT	215	1,214	0,597	1,000	3,000	2,555	4,782
PTE	215	2,274	0,706	1,000	3,000	-0,446	-0,917
CONSERV	215	2,581	0,897	1,000	4,000	-0,286	-0,665
TENEN	215	0,940	0,239	0,000	1,000	-3,714	11,906
OLIVHA	215	105,149	24,458	16,000	215,000	0,637	4,438
CALAGR	215	2,409	0,717	1,000	3,000	-0,791	-0,667
GREROS	215	2,228	0,655	1,000	3,000	-0,274	-0,728
ANTIG	215	48,237	26,032	4,000	200,000	1,528	4,584
HERED	215	0,516	0,501	0,000	1,000	-0,066	-2,015
MO FIJ	215	0,079	0,270	0,000	1,000	3,142	7,944
FAMEV	215	0,637	0,482	0,000	1,000	-0,575	-1,685
MOFAM	215	0,780	0,414	0,000	1,000	-1,371	-0,121
MOEV	215	0,860	0,347	0,000	1,000	-2,095	2,412
CONTAB	215	0,786	0,411	0,000	1,000	-1,405	-0,027
EROGEN	215	2,153	0,603	1,000	3,000	-0,079	-0,357
EROEXPL	215	2,060	0,756	1,000	3,000	-0,101	-1,237
EROPTV	215	2,640	0,609	1,000	3,000	-1,498	1,127
PARTIC	213	0,808	0,395	0,000	1,000	-1,571	0,473
EDAGR	215	52,237	10,119	26,000	72,000	-0,387	-0,697
TIEMP	215	1,474	0,735	1,000	3,000	1,194	-0,107
DEDIC	215	2,628	1,115	1,000	4,000	0,082	-1,444
CONTIN	215	0,610	0,488	0,000	1,000	-0,471	-1,795
ADOPC	215	2,605	0,759	1,000	4,000	-0,165	-0,271
TRAB	215	1,702	0,920	1,000	4,000	0,990	-0,243
FORAGR	215	0,850	0,361	0,000	1,000	-1,936	1,765
LEE	215	0,628	0,484	0,000	1,000	-0,533	-1,732
RIESG	215	4,809	1,266	1,000	6,000	-1,141	0,854
VISIT	214	0,701	0,459	0,000	1,000	-0,884	-1,230

Nota (*): Errores típicos de asimetría y de curtosis: 0,166 y 0,330 respectivamente.

Tabla IV.93: Coeficientes de Pearson con significación bilateral y total de observaciones

Variables	CC/IT	CC HA	CC ARB	IT HA	IT ARB	(IT-CC)/CC	MARG HA	PRODHA
CC/IT	1,000							
	215,000							
CC HA	,156(*)	1,000						
	0,022							
CC ARB	,272(**)	,783(**)	1,000					
	0,000	0,000						
IT HA	-,288(**)	,691(**)	,336(**)	1,000				
	0,000	0,000	0,000					
IT ARB	-,309(**)	,489(**)	,522(**)	,792(**)	1,000			
	0,000	0,000	0,000	0,000				
(IT-CC)/CC	-,660(**)	-,368(**)	-,539(**)	,349(**)	,354(**)	1,000		
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
MARG HA	-,441(**)	,398(**)	0,051	,938(**)	,771(**)	,620(**)	1,000	
	0,000	0,000	0,454	0,000	0,000	0,000		
PRODHA	-,278(**)	,696(**)	,336(**)	,985(**)	,765(**)	,321(**)	,916(**)	1,000
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
HAOLIV	-,139(*)	-,168(*)	-,207(**)	-0,026	-0,041	,240(**)	0,048	-0,017
	0,042	0,014	0,002	0,705	0,548	0,000	0,485	0,803
PROP	-,209(**)	-0,095	-,216(**)	0,076	0,011	,263(**)	,143(*)	0,052
	0,002	0,163	0,001	0,265	0,872	0,000	0,037	0,446
PRODUC	-,143(*)	-,154(*)	-,201(**)	-0,006	-0,028	,247(**)	0,066	0,003
	0,036	0,024	0,003	0,928	0,684	0,000	0,335	0,959
REGAD	-0,076	,644(**)	,467(**)	,632(**)	,543(**)	-0,008	,494(**)	,646(**)
	0,269	0,000	0,000	0,000	0,000	0,903	0,000	0,000
TENEN	0,001	-0,094	-0,089	-0,075	-0,072	-0,019	-0,050	-0,067
	0,994	0,170	0,192	0,273	0,290	0,777	0,464	0,330
OLIVHA	-0,104	,493(**)	-0,114	,621(**)	0,041	,145(*)	,552(**)	,627(**)
	0,127	0,000	0,094	0,000	0,553	0,034	0,000	0,000
ANTIG	0,030	-0,077	,137(*)	-0,105	0,085	-0,035	-0,096	-0,105
	0,662	0,262	0,045	0,127	0,217	0,613	0,161	0,126
HERED	0,065	-0,076	0,132	-,179(**)	-0,018	-,143(*)	-,190(**)	-,183(**)
	0,343	0,269	0,054	0,009	0,797	0,036	0,005	0,007
MO FIJ	-0,129	-0,058	-,173(*)	0,083	-0,011	,227(**)	0,134	0,092
	0,059	0,396	0,011	0,224	0,877	0,001	0,050	0,180
FAMEV	-0,063	-0,015	-0,049	-0,004	-0,015	-0,007	0,002	-0,006
	0,359	0,825	0,479	0,952	0,829	0,924	0,976	0,928
MOFAM	0,081	-0,074	-0,032	-,134(*)	-0,107	-0,106	-,135(*)	-,152(*)
	0,239	0,282	0,644	0,049	0,119	0,120	0,048	0,025
MOEV	-,191(**)	0,078	-0,029	,180(**)	0,122	0,129	,191(**)	,196(**)
	0,005	0,254	0,670	0,008	0,074	0,058	0,005	0,004
CONTAB	-0,021	0,119	,155(*)	0,089	0,122	-0,073	0,056	0,111
	0,760	0,083	0,023	0,195	0,074	0,287	0,417	0,106
LAB	0,025	0,015	0,062	-0,046	-0,012	-0,057	-0,066	-0,058
	0,720	0,822	0,363	0,498	0,862	0,408	0,332	0,396
LCN	0,069	0,037	0,074	-0,056	-0,065	-0,105	-0,089	-0,074
	0,314	0,590	0,280	0,413	0,343	0,123	0,194	0,278
	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000

Variables	CC/IT	CC HA	CC ARB	IT HA	IT ARB	(IT-CC)/CC	MARG HA	PRODHA
LCNVT	-0,019	-0,007	0,023	-0,016	0,031	0,006	-0,017	-0,017
	0,784	0,915	0,742	0,813	0,650	0,931	0,803	0,800
	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000
NLHERB	-0,025	-0,015	-0,062	0,046	0,012	0,057	0,066	0,058
	0,720	0,822	0,363	0,498	0,862	0,408	0,332	0,396
	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000
NLHLOC	-,177(**)	0,069	0,026	,243(**)	,275(**)	,217(**)	,275(**)	,212(**)
	0,009	0,311	0,702	0,000	0,000	0,001	0,000	0,002
	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000
NOLOC	,140(*)	-0,071	-0,064	-,183(**)	-,234(**)	-,154(*)	-,198(**)	-,148(*)
	0,041	0,300	0,352	0,007	0,001	0,024	0,003	0,030
	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000
VEGNAT	-0,027	-0,007	-0,029	0,000	-0,025	0,031	0,003	0,028
	0,692	0,914	0,673	0,995	0,718	0,652	0,965	0,685
	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000
SETO	-0,055	-0,028	-0,068	0,005	-0,033	0,076	0,019	0,028
	0,425	0,683	0,323	0,945	0,633	0,265	0,777	0,678
	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000
CV	-0,029	-,162(*)	-0,089	-0,133	-0,083	0,028	-0,090	-,146(*)
	0,671	0,017	0,195	0,052	0,224	0,688	0,187	0,033
	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000
RESTPOD	-0,022	0,117	0,042	0,101	0,024	-0,020	0,073	0,123
	0,752	0,088	0,544	0,139	0,725	0,772	0,289	0,072
	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000
PARTIC	0,046	-0,025	-0,044	0,021	-0,003	0,015	0,038	0,047
	0,501	0,721	0,522	0,766	0,967	0,825	0,584	0,496
	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000
EDAGR	-0,103	-0,105	-0,091	0,014	0,050	0,126	0,068	0,002
	0,133	0,123	0,185	0,841	0,465	0,065	0,320	0,975
	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000
CONTIN	-0,031	-0,062	-0,066	0,011	0,024	0,081	0,043	0,002
	0,651	0,367	0,332	0,877	0,731	0,239	0,529	0,975
	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000
VISIT	-0,075	0,029	-0,016	0,046	-0,002	-0,017	0,044	0,043
	0,273	0,674	0,818	0,504	0,977	0,805	0,523	0,534
	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000

Nota: La correlación es significativa bilateralmente al nivel 0,01 (***) y al nivel 0,05 (*)

Tabla IV.93 (continuación): Coeficientes de Kendall con significación bilateral y total de observaciones

Variables	CC/IT	CC HA	CC ARB	IT HA	IT ARB	(IT-CC)/CC	MARG HA	PRODHA
SIT	-,114(*)	0,031	0,003	0,099	0,082	,122(*)	,130(*)	0,083
	0,042	0,577	0,963	0,075	0,137	0,028	0,019	0,134
	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000
PTE	,151(**)	-0,051	-0,029	-,219(**)	-,205(**)	-,165(**)	-,237(**)	-,191(**)
	0,005	0,340	0,591	0,000	0,000	0,002	0,000	0,000
	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000
CONSERV	-0,079	-,160(**)	-,135(**)	-0,063	-0,070	0,072	-0,007	-0,055
	0,133	0,002	0,009	0,226	0,180	0,169	0,895	0,288
	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000
CALAGR	0,053	0,063	,117(*)	0,004	0,092	-0,064	-0,022	-0,006
	0,328	0,242	0,029	0,933	0,087	0,236	0,676	0,918
	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000
GREROS	0,027	0,024	0,097	0,015	,117(*)	-0,020	0,011	0,005
	0,614	0,654	0,071	0,781	0,030	0,705	0,832	0,930
	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000
EROGEN	0,009	0,061	0,014	,119(*)	0,077	-0,006	,107(*)	,125(*)
	0,876	0,259	0,796	0,028	0,154	0,906	0,047	0,020
	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000
EROEXPL	-0,013	-0,078	-0,097	-0,048	-0,080	0,011	-0,025	-0,063
	0,805	0,139	0,067	0,369	0,130	0,830	0,636	0,233
	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000
EROPTV	0,057	0,046	0,017	0,031	-0,010	-0,032	0,033	0,072
	0,300	0,400	0,751	0,569	0,857	0,553	0,544	0,188
	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000
TIEMP	0,051	0,021	0,087	-0,044	0,018	-0,074	-0,084	-0,072
	0,348	0,704	0,108	0,413	0,740	0,168	0,120	0,185
	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000
DEDIC	,138(**)	0,075	0,074	-0,033	-0,063	-,152(**)	-,106(*)	-0,018
	0,009	0,148	0,156	0,526	0,227	0,004	0,042	0,735
	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000

Variables	CC/IT	CC HA	CC ARB	IT HA	IT ARB	(IT-CC)/CC	MARG HA	PRODHA
ADOPC	0,071	-0,003	0,070	-0,037	0,034	-0,058	-0,074	-0,040
	0,185	0,951	0,184	0,480	0,518	0,272	0,163	0,445
	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000
TRAB	0,044	0,065	-0,010	0,018	-0,063	-0,052	-0,019	0,008
	0,414	0,218	0,857	0,735	0,230	0,326	0,722	0,885
	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000
RIESG	,102(*)	,116(*)	0,078	0,042	0,011	-0,100	0,010	0,097
	0,048	0,023	0,126	0,407	0,834	0,051	0,846	0,058
	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000

Nota: La correlación es significativa bilateralmente al nivel 0,01 (**) y al nivel 0,05 (*)

Tabla IV.93 (continuación): Prueba Chi-cuadrado de independencia con corrección de Yates

Variables	LAB	LCN	LCNVT	NLHERB	NLHLOC	NOLOC	VEGNAT	SETO	CV	RESTPOD
LAB	215,000									
	0,000									
LCN	53,776	215,000								
	0,000	0,000								
LCNVT	131,150	0,000	215,000							
	0,000	1,000	0,000							
NLHERB	204,251	53,776	131,150	215,000						
	0,000	0,000	0,000	0,000						
NLHLOC	5,155	0,831	3,017	5,155	215,000					
	0,023	0,362	0,082	0,023	0,000					
NOLOC	50,621	12,838	32,253	54,137	125,716	215,000				
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
VEGNAT	1,821	0,096	0,915	1,821	0,029	2,277	215,000			
	0,177	0,757	0,339	0,177	0,865	0,131	0,000			
SETO	0,077	0,000	0,534	0,077	0,026	0,732	134,812	215,000		
	0,781	1,000	0,465	0,781	0,871	0,392	0,000	0,000		
CV	0,224	0,000	0,029	0,224	4,796	1,554	0,260	0,097	215,000	
	0,636	1,000	0,864	0,636	0,029	0,213	0,610	0,755	0,000	
RESTPOD	16,436	3,756	12,061	18,331	1,609	2,847	5,292	2,693	0,058	215,000
	0,000	0,053	0,001	0,000	0,205	0,092	0,021	0,101	0,809	0,000
REGAD	0,137	0,280	0,000	0,137	32,158	20,487	0,000	0,000	0,000	1,583
	0,711	0,597	1,000	0,711	0,000	0,000	1,000	0,993	1,000	0,208
HERED	0,026	0,464	0,873	0,026	7,627	6,407	2,926	1,277	0,338	10,057
	0,872	0,496	0,350	0,872	0,006	0,011	0,087	0,259	0,561	0,002
MO FIJ	1,068	0,006	0,463	1,068	0,000	0,501	9,061	13,839	0,071	15,573
	0,301	0,939	0,496	0,301	1,000	0,479	0,003	0,000	0,789	0,000
FAMEV	0,227	0,589	0,061	0,227	0,341	0,680	2,815	1,600	0,765	0,566
	0,634	0,443	0,806	0,634	0,559	0,410	0,093	0,206	0,382	0,452
MOFAM	1,581	0,001	1,328	1,581	0,770	0,053	7,046	2,336	0,000	8,787
	0,209	0,978	0,249	0,209	0,380	0,818	0,008	0,126	1,000	0,003
MOEV	4,962	2,854	1,182	4,962	0,383	1,269	0,204	0,000	1,495	7,398
	0,026	0,091	0,277	0,026	0,536	0,260	0,652	0,993	0,221	0,007
CONTAB	10,104	3,520	4,615	10,104	0,443	2,806	0,051	0,000	0,000	27,789
	0,001	0,061	0,032	0,001	0,506	0,094	0,821	1,000	1,000	0,000
PARTIC	86,276	25,230	51,966	86,276	0,052	42,252	0,000	0,418	0,440	9,336
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,820	0,000	1,000	0,518	0,507	0,002
CONTIN	0,055	0,396	0,189	0,055	8,311	5,659	0,159	0,230	0,465	0,508
	0,815	0,529	0,664	0,815	0,004	0,017	0,690	0,631	0,495	0,476
FORAGR	1,757	2,310	0,022	1,757	8,030	12,678	0,000	0,254	8,680	1,424
	0,185	0,129	0,883	0,185	0,005	0,000	1,000	0,615	0,003	0,233
LEE	20,874	5,298	12,637	20,874	2,179	18,371	1,364	0,126	2,297	18,869
	0,000	0,021	0,000	0,000	0,140	0,000	0,243	0,722	0,130	0,000
VISIT	1,324	0,000	1,387	1,416	0,028	0,399	6,095	6,168	0,000	1,620
	0,250	1,000	0,239	0,234	0,867	0,527	0,014	0,013	1,000	0,203

Nota: Probabilidades en negrita indican que se rechaza la hipótesis nula de independencia entre las dos variables.

Tabla IV.93 (continuación): Coeficientes de Pearson con significación bilateral y total de observaciones

Variables	LAB	LCN	LCNVT	NLHERB	NLHLO C	NOLOC	VEGNAT	SETO	CV	RESTPOD
HAOLIV	-0,085	-0,047	-0,068	0,085	-0,006	0,060	,237(**)	,283(**)	-0,052	,275(**)
	0,215	0,490	0,321	0,215	0,934	0,378	0,000	0,000	0,444	0,000
	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000
PROP	-0,019	0,021	-0,037	0,019	,167(*)	-,134(*)	0,048	,136(*)	0,090	0,010
	0,783	0,757	0,586	0,783	0,014	0,050	0,483	0,047	0,189	0,888
	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000
PRODUC	-0,086	-0,048	-0,069	0,086	0,005	0,052	,244(**)	,291(**)	-0,054	,279(**)
	0,207	0,483	0,312	0,207	0,940	0,448	0,000	0,000	0,433	0,000
	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000
OLIVHA	-0,033	0,014	-0,050	0,033	0,059	-0,030	0,045	0,072	-,162(*)	0,112
	0,625	0,837	0,469	0,625	0,387	0,661	0,512	0,292	0,017	0,102
	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000
EDAGR	,171(*)	0,042	,174(*)	-,171(*)	0,071	-,174(*)	0,072	0,089	-,166(*)	0,038
	0,012	0,536	0,010	0,012	0,303	0,011	0,291	0,192	0,015	0,576
	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000
ANTIG	-0,038	-0,030	-0,024	0,038	0,034	-0,005	0,084	0,088	-0,034	0,056
	0,580	0,663	0,723	0,580	0,620	0,941	0,218	0,197	0,619	0,416
	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000

Nota: La correlación es significativa bilateralmente al nivel 0,01 (**) y al nivel 0,05 (*)

Tabla IV.93 (continuación): Coeficientes de Kendall con significación bilateral y total de observaciones

Variables	LAB	LCN	LCNVT	NLHER B	NLHLOC	NOLOC	VEGNAT	SETO	CV	RESTPOD
SIT	,259(**)	0,014	,298(**)	-,259(**)	,182(**)	-,329(**)	0,050	0,086	-0,013	-0,038
	0,000	0,831	0,000	0,000	0,007	0,000	0,463	0,203	0,850	0,575
	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000
PTE	-,177(**)	0,003	-,212(**)	,177(**)	-,145(*)	,243(**)	-0,049	-0,047	,146(*)	-0,098
	0,007	0,968	0,001	0,007	0,026	0,000	0,452	0,469	0,025	0,134
	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000
CONSERV	-0,008	0,032	-0,032	0,008	-,162(*)	,148(*)	-,172(**)	-,157(*)	-,148(*)	-,157(*)
	0,896	0,615	0,612	0,896	0,011	0,020	0,007	0,013	0,020	0,013
	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000
CALAGR	0,125	-0,077	,202(**)	-0,125	0,000	-0,082	-0,098	-,153(*)	-0,121	-,150(*)
	0,057	0,239	0,002	0,057	0,995	0,212	0,137	0,020	0,064	0,022
	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000
GREROS	0,069	-0,097	,150(*)	-0,069	0,080	-0,115	-,144(*)	-,153(*)	-0,050	-0,103
	0,293	0,138	0,022	0,293	0,225	0,080	0,028	0,020	0,442	0,116
	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000
EROGEN	-,242(**)	-,202(**)	-,148(*)	,242(**)	0,127	0,047	-0,080	-0,093	0,024	,132(*)
	0,000	0,002	0,025	0,000	0,053	0,478	0,223	0,156	0,713	0,045
	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000
EROEXPL	-0,081	0,052	-,133(*)	0,081	-0,013	0,064	-0,084	-0,065	,160(*)	-0,019
	0,209	0,424	0,040	0,209	0,846	0,321	0,192	0,313	0,014	0,772
	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000
EROPTV	-,324(**)	-,195(**)	-,250(**)	,324(**)	-0,068	,271(**)	0,015	-0,045	-0,102	,147(*)
	0,000	0,003	0,000	0,000	0,311	0,000	0,820	0,500	0,127	0,027
	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000
TIEMP	0,018	-0,014	0,031	-0,018	0,108	-0,106	-0,116	-0,114	,132(*)	-0,039
	0,789	0,829	0,639	0,789	0,101	0,106	0,078	0,084	0,046	0,554
	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000
DEDIC	-0,047	-0,055	-0,018	0,047	0,033	0,002	-0,079	-0,069	0,060	0,053
	0,462	0,389	0,783	0,462	0,608	0,975	0,216	0,277	0,341	0,400
	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000
ADOPC	,176(**)	0,082	,153(*)	-,176(**)	-0,011	-0,106	0,045	0,015	0,042	-,215(**)
	0,006	0,202	0,018	0,006	0,861	0,102	0,481	0,819	0,518	0,001
	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000
TRAB	-0,021	-0,108	0,050	0,021	,142(*)	-0,111	-0,058	-0,089	0,082	0,092
	0,742	0,095	0,441	0,742	0,028	0,086	0,365	0,167	0,206	0,153
	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000
RIESG	-,183(**)	-,134(*)	-,124(*)	,183(**)	-0,121	,226(**)	,137(*)	0,107	-,177(**)	,176(**)
	0,003	0,032	0,048	0,003	0,053	0,000	0,029	0,087	0,005	0,005
	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000

Nota: La correlación es significativa bilateralmente al nivel 0,01 (**) y al nivel 0,05 (*)

Tabla IV.93 (continuación): Coeficientes de Kendall, significación bilateral y total observaciones

Variables	SIT	PTE	CONSERV	CALAGR	GREROS	HERED
SIT	1,000					
	215,000					
PTE	-.433(**)	1,000				
	0,000					
CONSERV	-.193(**)	.271(**)	1,000			
	0,002	0,000				
CALAGR	0,018	-.224(**)	-0,077	1,000		
	0,779	0,000	0,203			
GREROS	0,046	-.257(**)	-0,013	.606(**)	1,000	
	0,475	0,000	0,836	0,000		
HERED	-.157(*)	.182(**)	0,007	-0,043	-0,109	1,000
	0,020	0,005	0,914	0,510	0,098	
OLIVHA	0,066	-0,094	-0,014	-0,054	-0,062	-.208(**)
	0,236	0,079	0,793	0,311	0,247	0,000
ANTIG	-0,042	-0,042	-0,037	-.135(*)	-0,098	.362(**)
	0,466	0,443	0,492	0,015	0,077	0,000
	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000

Nota: La correlación es significativa bilateralmente al nivel 0,01 (**) y al nivel 0,05 (*).

Tabla IV.93 (continuación): Otros coeficientes de correlación

Variables	Definición	Valor del coeficiente
ANTIG y HAOLIV	Edad de la plantación y superficie de la misma	$\rho = + 0,159$
ANTIG y HAOLIV(SECANO)	Edad de la plantación y superficie de secano	$\rho = + 0,234$
ANTIG y HAOLIV(REGADIO)	Edad de la plantación y superficie de regadío	$\rho = - 0,195$
ANTIG y OLIVHA	Edad de la plantación y densidad de plantación	$\rho = - 0,198$
PTE y EROEXPL	Pendiente y percepción de la erosión en su finca	$\tau = + 0,415$
PTE y EROPTV	Pendiente y percepción de erosión sobre productividad del cultivo	$\tau = + 0,159$
EROPTV y PARTIC	Percepción de la erosión sobre la productividad del cultivo y participación en el programa agroambiental	$\tau = + 0,536$
EROEXPL y CONSERV	Percepción de la erosión en su finca y nivel de conservación del suelo de la explotación	$\tau = + 0,137$
ADOP y RIESG	Percepción de su nivel de adopción de innovaciones y percepción de su nivel de riesgo	$\tau = - 0,129$
HAOLIV y MOFIJ	Superficie y mano de obra fija	$\rho = + 0,797$
HAOLIV y MOFAM	Superficie y mano de obra familiar	$\rho = - 0,453$
CONTAB y PARTIC *	Contabilidad y participación en el programa agroambiental	$X^2 = + 32,247$

Nota: Correlaciones bilaterales significativas a un 5%. Coeficientes ρ de Pearson y τ de Kendall.

(*) Prueba Chi-Cuadrado de Pearson de independencia.

Tabla IV.94: Tabla de contingencia de pagos y asesoramiento

Variables y niveles de las mismas			ASESORAMIENTO		Total
			0	1	
PAGOS	0	Recuento	30	158	188
		Frec. esperada	30,6	157,4	188,0
	1	Recuento	5	22	27
		Frec. esperada	4,4	22,6	27,0
Total		Recuento	35	180	215
		Frec. esperada	35,0	180,0	215,0
Estadístico	Valor	gl	Sig. asintótica (bilateral)		
Chi-cuadrado de Pearson con corrección de Yates	0,003	1	0,953		

Tabla IV.95: Tabla de contingencia de pagos y prácticas exigidas

Variables y niveles de las mismas			PRÁCTICAS		Total
			0	1	
PAGOS	0	Recuento	144	44	188
		Frec. esperada	135,5	52,5	188,0
	1	Recuento	11	16	27
		Frec. esperada	19,5	7,5	27,0
Total		Recuento	155	60	215
		Frec. esperada	155,0	60,0	215,0
Estadístico	Valor	gl	Sig. asintótica (bilateral)		
Chi-cuadrado de Pearson	15,086	1	0,000		

Tabla IV.96: Tabla de contingencia de pagos y trámites administrativos

Variables y niveles de las mismas			TRÁMITES		Total
			0	1	
PAGOS	0	Recuento	140	48	188
		Frec. esperada	132,0	56,0	188,0
	1	Recuento	11	16	27
		Frec. esperada	19,0	8,0	27,0
Total		Recuento	151	64	215
		Frec. esperada	151,0	64,0	215,0
Estadístico	Valor	gl	Sig. asintótica (bilateral)		
Chi-cuadrado de Pearson	12,846	1	0,000		

Tabla IV.97: Tabla de contingencia de asesoramiento y prácticas exigidas

Variables y niveles de las mismas			PRÁCTICAS		Total
			0	1	
ASESORAMIENTO	0	Recuento	18	17	35
		Frec. esperada	25,2	9,8	35,0
	1	Recuento	137	43	180
		Frec. esperada	129,8	50,2	180,0
Total		Recuento	155	60	215
		Frec. esperada	155,0	60,0	215,0
Estadístico	Valor	gl	Sig. asintótica (bilateral)		
Chi-cuadrado de Pearson	8,873	1	0,003		

Tabla IV.98: Tabla de contingencia de asesoramiento y trámites administrativos

Variables y niveles de las mismas			TRÁMITES		Total
			0	1	
ASESORAMIENTO	0	Recuento	24	11	35
		Frec. esperada	24,6	10,4	35,0
	1	Recuento	127	53	180
		Frec. esperada	126,4	53,6	180,0
Total		Recuento	151	64	215
		Frec. esperada	151,0	64,0	215,0
Estadístico	Valor	gl	Sig. asintótica (bilateral)		
Chi-cuadrado de Pearson	0,055	1	0,814		

Tabla IV.99: Tabla de contingencia de prácticas exigidas y trámites administrativos

Variables y niveles de las mismas			TRÁMITES		Total
			0	1	
PRÁCTICAS	0	Recuento	104	51	155
		Frec. esperada	108,9	46,1	155,0
	1	Recuento	47	13	60
		Frec. esperada	42,1	17,9	60,0
Total		Recuento	151	64	215
		Frec. esperada	151,0	64,0	215,0
Estadístico	Valor	gl	Sig. asintótica (bilateral)		
Chi-cuadrado de Pearson	2,612	1	0,106		

ANEXO V

Estimación MCO de modelos de rendimiento, costes y margen por hectárea

ANEXO V: Estimación MCO de modelos de rendimiento, costes y margen por hectárea en explotaciones de olivar de secano y regadío.

Tabla V.1: Variables usadas en los modelos estimados de rendimientos, costes y margen por hectárea

Variabes	Definición
PRODHA*	Rendimiento de la explotación (producción/hectárea)
CCHA*	Costes de cultivo por hectárea
MARGHA	Margen bruto por hectárea, calculado como (IT-CC)/HA (incluye subvención a la producción)
LAMBDA	Inverso del ratio de Mills del modelo probit de no laboreo localizado
W4T2	Variación de la calidad del suelo (entre 0=ha empeorado mucho y 1=ha mejorado mucho)
LADER	Explotación en ladera (1 = explotación en ladera; 0 = explotación en valle)
HAOLIV*	Superficie de olivar en hectáreas
OLIVHA*	Densidad de la plantación de olivar (Olivos/ha)
ANTIG*	Edad de la plantación (años)
HAOLIV-OLIVHA	Efecto cruzado superficie-densidad
HAOLIV-ANTIG	Efecto cruzado superficie-edad
OLIVHA-ANTIG	Efecto cruzado densidad-edad
HAOLIV-CCHA	Efecto cruzado superficie-costes por ha
ANTIG-CCHA	Efecto cruzado edad-costes por ha
OLIVHA-CCHA	Efecto cruzado densidad-costes por ha
HAOLIV-PRODHA	Efecto cruzado superficie-rendimiento
OLIVHA-PRODHA	Efecto cruzado densidad-rendimiento
PARTIC	Participación en el programa agroambiental (1 = participa; 0 = no participa)

Nota (*): Variables continuas sobre las que se han ajustado los términos cuadráticos, logarítmicos y de efectos cruzados.

Tabla V.2: Estimación MCO de los modelos restringidos de rendimientos por hectárea en secano

Variabes	Modelo lineal		Modelo lineal-logarítmico restringido		Modelo Cobb-Douglas	
	Coficiente	p-valor	Coficiente	p-valor	Coficiente	p-valor
CONSTANTE	-50,7764	0,8542	-10014,6092	0,0000	2,1329	0,0000
LAMBDA (NLHLOC)	43,8922	0,5869	68,8688	0,3968	0,0367	0,2085
W4T2	23,2824	0,8319	35,7526	0,7469	0,0030	0,9394
LADER	-191,8824	0,2822	-153,9782	0,3903	-0,0696	0,2797
HAOLIV	0,2413	0,4233	-20,5591	0,4831	0,0110	0,2954
OLIVHA	20,4084	0,0000	1637,3395	0,0000	0,6051	0,0000
ANTIG	5,9155	0,0015	325,2150	0,0003	0,1047	0,0011
CCHA	1,0597	0,0000	677,0117	0,0000	0,4113	0,0000
PARTIC	57,6862	0,5991	-26,3911	0,8252	0,0085	0,8432
Razón de verosimilitud	150,67	0,0000	147,66	0,0000	196,18	0,0000
Observaciones	177		177		177	
Grados de libertad	168		168		168	
Suma residuos al cuadrado	0,4895E+8		0,4979E+8		6,4158	
R ²	0,5731		0,5658		0,6699	

Nota: En los modelos lineal-log y C-D las variables continuas se han tomado en términos logarítmicos.

Tabla V.3: Estimación MCO de los modelos restringidos de costes de cultivo por hectárea en seco

Variables	Modelo lineal		Modelo lineal-logarítmico restringido		Modelo Cobb-Douglas	
	Coficiente	p-valor	Coficiente	p-valor	Coficiente	p-valor
CONSTANTE	149,8545	0,0951	-2398,1295	0,0000	0,5826	0,2063
LAMBDA (NLHLOC)	-43,9591	0,1100	-44,4657	0,0900	-0,0666	0,0687
W4T2	70,2357	0,0588	65,3823	0,0644	0,0901	0,0677
LADER	43,1468	0,4755	50,0811	0,3865	0,0530	0,5111
HAOLIV	-0,3513	0,0004	-40,6857	0,0000	-0,0491	0,0002
OLIVHA	0,9091	0,2697	72,3053	0,2938	0,1003	0,2964
PRODHA	0,1343	0,0000	344,4696	0,0000	0,6773	0,0000
PARTIC	24,6032	0,5119	37,1222	0,3330	0,0930	0,0828
Razón de verosimilitud	78,73	0,0000	95,39	0,0000	138,66	0,0000
Observaciones	177		177		177	
Grados de libertad	169		169		169	
Suma residuos al cuadrado	0,5758E+7		0,5241E+7		10,1896	
R ²	0,3591		0,4166		0,5431	

Nota: En los modelos lineal-log y C-D las variables continuas se han tomado en términos logarítmicos.

Tabla V.4: Estimación MCO de los modelos restringidos de margen por hectárea en seco

Variables	Modelo lineal		Modelo lineal-logarítmico restringido		Modelo Cobb-Douglas	
	Coficiente	p-valor	Coficiente	p-valor	Coficiente	p-valor
CONSTANTE	-9,5461	0,9604	-3961,1427	0,0000	1,9389	0,0004
LAMBDA (NLHLOC)	99,9137	0,0760	118,5965	0,0408	0,0909	0,0705
W4T2	-40,5499	0,5929	-26,3169	0,7363	-0,0142	0,8338
LADER	-175,1986	0,1606	-177,5944	0,1658	-0,1349	0,2254
HAOLIV	0,2281	0,2596	-7,4245	0,7108	0,0089	0,6073
OLIVHA	12,4821	0,0000	1029,5946	0,0000	1,0027	0,0000
ANTIG	3,4154	0,0068	184,6802	0,0027	0,1683	0,0017
PARTIC	9,0781	0,9055	-15,1348	0,8573	0,0003	0,9967
Razón de verosimilitud	90,45	0,0000	80,00	0,0000	94,58	0,0000
Observaciones	177		177		177	
Grados de libertad	169		169		169	
Suma residuos al cuadrado	0,2406E+8		0,2552E+8		19,2536	
R ²	0,4001		0,3636		0,4140	

Nota: En los modelos lineal-log y C-D las variables continuas se han tomado en términos logarítmicos.

Tabla V.5: Estimación MCO de los modelos restringidos de rendimientos por hectárea en regadío

Variables	Modelo lineal		Modelo lineal-logarítmico restringido		Modelo Cobb-Douglas	
	Coficiente	p-valor	Coficiente	p-valor	Coficiente	p-valor
CONSTANTE	-272,6691	0,8046	-23732,7348	0,0011	3,3835	0,0138
LAMBDA (NLHLOC)	-4,8153	0,9862	-11,9243	0,9647	0,0173	0,7503
W4T2	645,5733	0,1256	704,2704	0,0836	0,0878	0,2745
LADER	-650,4234	0,1441	-567,4316	0,1848	-0,1424	0,1034
HAOLIV	52,0805	0,1938	269,7578	0,1386	0,0385	0,2884
OLIVHA	36,4336	0,0001	5396,2203	0,0000	0,8783	0,0001
ANTIG	-0,3642	0,9722	-133,1821	0,7703	0,0114	0,9012
CCHA	0,3282	0,5113	377,1093	0,6008	0,1130	0,4394
PARTIC	986,7929	0,0565	1079,6283	0,0362	0,2035	0,0490
Razón de verosimilitud	47,28	0,0000	48,61	0,0000	38,22	0,0000
Observaciones	29		29		29	
Grados de libertad	20		20		20	
Suma residuos al cuadrado	0,1017E+8		0,9715E+7		0,3963	
R ²	0,8041		0,8129		0,7323	

Nota: En los modelos lineal-log y C-D las variables continuas se han tomado en términos logarítmicos.

Tabla V.6: Estimación MCO de los modelos restringidos de costes de cultivo por hectárea en regadío

Variables	Modelo lineal		Modelo lineal-logarítmico restringido		Modelo Cobb-Douglas	
	Coficiente	p-valor	Coficiente	p-valor	Coficiente	p-valor
CONSTANTE	840,8789	0,0312	-3545,5008	0,2022	3,5737	0,0631
LAMBDA (NLHLOC)	-313,3174	0,0057	-323,7197	0,0040	-0,2162	0,0044
W4T2	-117,5980	0,5393	-91,4859	0,6193	-0,0590	0,6356
LADER	-35,7819	0,8527	-25,7240	0,8952	0,0022	0,9865
HAOLIV	1,8624	0,9188	22,1653	0,7900	-0,0012	0,9824
OLIVHA	2,8114	0,5626	421,7343	0,4930	0,2896	0,4864
PRODHA	0,0696	0,4892	353,5297	0,4896	0,2720	0,4325
PARTIC	-134,4869	0,5659	-118,9408	0,6161	-0,1004	0,5320
Razón de verosimilitud	26,57	0,0004	26,12	0,0005	26,93	0,0003
Observaciones	29		29		29	
Grados de libertad	21		21		21	
Suma residuos al cuadrado	0,2135E+7		0,2168E+7		0,9916	
R ²	0,5999		0,5937		0,6049	

Nota: En los modelos lineal-log y C-D las variables continuas se han tomado en términos logarítmicos.

Tabla V.7: Estimación MCO de los modelos restringidos de margen por hectárea en regadío

Variables	Modelo lineal		Modelo lineal-logarítmico restringido		Modelo Cobb-Douglas	
	Coficiente	p-valor	Coficiente	p-valor	Coficiente	p-valor
CONSTANTE	-461,6695	0,4961	-11991,2061	0,0015	1,2166	0,4392
LAMBDA (NLHLOC)	185,2834	0,2516	212,4677	0,1704	0,1347	0,0686
W4T2	356,9824	0,2153	373,1023	0,1757	0,1552	0,2275
LADER	-266,0134	0,3797	-235,7732	0,4166	-0,1307	0,3386
HAOLIV	22,0455	0,4193	68,2133	0,5762	0,0049	0,9310
OLIVHA	17,9280	0,0010	2796,5325	0,0001	1,2394	0,0002
ANTIG	1,0904	0,8781	86,5068	0,7769	0,0895	0,5334
PARTIC	539,0924	0,1232	606,5387	0,0788	0,3041	0,0615
Razón de verosimilitud	27,08	0,0003	28,77	0,0002	25,58	0,0006
Observaciones	29		29		29	
Grados de libertad	21		21		21	
Suma residuos al cuadrado	0,5130E+7		0,4840E+7		1,0643	
R ²	0,6070		0,6292		0,5860	

Nota: En los modelos lineal-log y C-D las variables continuas se han tomado en términos logarítmicos.

Tabla V.8: Estimación MCO de los modelos completos de rendimientos por hectárea en secano

Variables	Modelo cuadrático		Modelo lineal-logarítmico		Modelo translog	
	Coficiente	p-valor	Coficiente	p-valor	Coficiente	p-valor
CONSTANTE	-331,6244	0,6252	210,5556	0,9818	-8,5382	0,0046
LAMBDA (NLHLOC)	34,1101	0,6660	24,5254	0,7353	0,0187	0,4226
W4T2	-11,4715	0,9097	-16,6126	0,8650	-0,0057	0,8550
LADER	-44,9695	0,7989	65,6202	0,6957	0,0286	0,5958
HAOLIV	4,2630	0,4670	1938,1175	0,0458	0,8320	0,0080
HAOLIV ²	-0,0019	0,4577	40,3293	0,0009	0,0105	0,0070
OLIVHA	26,1581	0,0058	-6793,2975	0,0112	-1,2917	0,1315
OLIVHA ²	-0,1240	0,0129	-1213,2598	0,0185	-0,6576	0,0001
ANTIG	15,5651	0,1553	220,5689	0,8999	0,9588	0,0909
ANTIG ²	-0,1372	0,0337	-20,1113	0,8843	-0,0505	0,2568
CCHA	0,0182	0,9867	3127,8258	0,2574	4,5877	0,0000
CCHA ²	-0,0040	0,0000	-1551,7093	0,0000	-0,8454	0,0000
HAOLIV-OLIVHA	0,0044	0,9319	-215,1270	0,2050	-0,0403	0,4593
HAOLIV-ANTIG	0,0098	0,3717	-92,0470	0,0624	-0,0278	0,0801
OLIVHA-ANTIG	-0,2228	0,0014	-567,7704	0,1032	-0,2414	0,0318
HAOLIV-CCHA	-0,0063	0,1163	-130,3397	0,2522	-0,0932	0,0116
OLIVHA-CCHA	0,0464	0,0000	3437,5716	0,0000	1,3706	0,0000
ANTIG-CCHA	0,0435	0,0000	473,0337	0,0289	0,1082	0,1192
PARTIC	-69,6248	0,5070	85,0562	0,4380	0,0184	0,6014
Razón de verosimilitud	203,92	0,0000	217,87	0,0000	305,08	0,0000
Observaciones	177		177		177	
Grados de libertad	158		158		158	
Suma residuos al cuadrado	0,3623E+8		0,3349E+8		3,4677	
R ²	0,6840		0,7079		0,8216	

Nota: En los modelos lineal-log y translog las variables continuas se toman en términos logarítmicos y cuadráticos.

Tabla V.9: Estimación MCO de los modelos completos de costes de cultivo por hectárea en secano

Variables	Modelo cuadrático		Modelo lineal-logarítmico		Modelo translog	
	Coefficiente	p-valor	Coefficiente	p-valor	Coefficiente	p-valor
CONSTANTE	-83,7340	0,5902	-4809,2293	0,2870	-16,9858	0,0053
LAMBDA (NLHLOC)	-48,7794	0,0902	-41,7485	0,1208	-0,0578	0,1077
W4T2	60,0819	0,1053	73,4273	0,0426	0,1116	0,0213
LADER	42,3384	0,5037	59,5473	0,3172	0,0716	0,3678
HAOLIV	-0,4985	0,8034	568,2559	0,1905	0,9260	0,1108
HAOLIV ²	0,0005	0,5757	2,3257	0,5430	0,0006	0,9030
OLIVHA	-1,6371	0,6490	-456,4229	0,5279	0,0395	0,9674
OLIVHA ²	0,0171	0,5439	2,1511	0,9913	0,1239	0,6379
PRODHA	0,4103	0,0006	1233,5407	0,2893	5,2258	0,0009
PRODHA ²	-0,3431	0,0112	-76,8844	0,3122	-0,2554	0,0127
HAOLIV-OLIVHA	0,0031	0,8905	-7,6364	0,9267	-0,0056	0,9596
HAOLIV-PRODHA	-0,0002	0,7540	-73,1048	0,3292	-0,1192	0,2341
OLIVHA-PRODHA	-0,0005	0,6572	70,2436	0,7826	-0,1311	0,6999
PARTIC	-4,7967	0,9019	53,8752	0,1968	0,0964	0,0845
Razón de verosimilitud	90,84	0,0000	98,87	0,0000	157,32	0,0000
Observaciones	177		177		177	
Grados de libertad	163		163		163	
Suma residuos al cuadrado	0,5377E+7		0,5139E+7		9,1704	
R ²	0,4014		0,4280		0,5888	

Nota: En los modelos lineal-log y translog las variables continuas se toman en términos logarítmicos y cuadráticos.

Tabla V.10: Estimación MCO de los modelos completos de margen por hectárea en secano

Variables	Modelo cuadrático		Modelo lineal-logarítmico		Modelo translog	
	Coefficiente	p-valor	Coefficiente	p-valor	Coefficiente	p-valor
CONSTANTE	-354,3961	0,4811	2464,4887	0,6735	-1,6411	0,7493
LAMBDA (NLHLOC)	112,5242	0,0644	114,7307	0,0456	0,0980	0,0517
W4T2	-35,9434	0,6469	-36,7045	0,6273	-0,0138	0,8350
LADER	-176,2973	0,2073	-138,0245	0,2975	-0,0844	0,4679
HAOLIV	2,8238	0,5067	446,3024	0,4669	0,4903	0,3631
HAOLIV ²	-0,0011	0,5491	29,8986	0,0003	0,0221	0,0022
OLIVHA	15,4647	0,0226	-2684,7190	0,1340	0,4327	0,7826
OLIVHA ²	-0,0067	0,7967	431,4346	0,0035	0,1182	0,3566
ANTIG	11,0897	0,1810	930,7204	0,4604	2,6570	0,0173
ANTIG ²	-0,0418	0,3849	-113,6627	0,1920	-0,2754	0,0004
HAOLIV-OLIVHA	-0,0192	0,6347	-118,4083	0,3438	-0,1201	0,2746
HAOLIV-ANTIG	0,0028	0,7406	-18,6230	0,6185	-0,0123	0,7086
OLIVHA-ANTIG	-0,0280	0,5613	17,1120	0,9342	-0,1009	0,5798
PARTIC	-1,9803	0,9805	117,2169	0,1739	0,0832	0,2711
Razón de verosimilitud	92,15	0,0000	106,39	0,0000	117,01	0,0000
Observaciones	177		177		177	
Grados de libertad	163		163		163	
Suma residuos al cuadrado	0,2383E+8		0,2199E+8		16,9622	
R ²	0,4059		0,4518		0,4837	

Nota: En los modelos lineal-log y translog las variables continuas se toman en términos logarítmicos y cuadráticos.

Tabla V.11: Estimación MCO de los modelos completos de rendimientos por hectárea en regadío

Variables	Modelo cuadrático		Modelo lineal-logarítmico		Modelo translog	
	Coefficiente	p-valor	Coefficiente	p-valor	Coefficiente	p-valor
CONSTANTE	-20764,7334	0,0113	-264438,4240	0,1665	-57,4382	0,0954
LAMBDA (NLHLOC)	-8,4740	0,9778	-73,7593	0,8031	-0,0034	0,9474
W4T2	829,6100	0,1524	931,5941	0,0999	0,1824	0,0713
LADER	67,6865	0,8689	175,9459	0,6859	0,0261	0,7325
HAOLIV	315,1920	0,5581	1763,4711	0,8921	0,5946	0,7951
HAOLIV ²	-14,6120	0,2796	-159,8340	0,6646	-0,0282	0,6637
OLIVHA	359,3399	0,0852	143633,9250	0,1676	33,1355	0,0797
OLIVHA ²	-1,3869	0,2892	-15438,7768	0,4191	-3,2866	0,3322
ANTIG	351,6596	0,0375	64843,1473	0,0380	12,0223	0,0306
ANTIG ²	-0,5522	0,5621	-914,1843	0,6879	-0,1489	0,7100
CCHA	-9,1094	0,3863	-56483,7555	0,4425	-10,4515	0,4202
CCHA ²	0,0002	0,9220	1537,6102	0,6600	0,3819	0,5368
HAOLIV-OLIVHA	0,4686	0,9167	-55,6969	0,9848	-0,0761	0,8825
HAOLIV-ANTIG	-1,9146	0,8266	223,1509	0,8958	0,0590	0,8441
OLIVHA-ANTIG	-2,5708	0,0816	-12306,1975	0,0904	-2,3257	0,0719
HAOLIV-CCHA	-0,0237	0,8715	-208,6566	0,8429	-0,0407	0,8260
OLIVHA-CCHA	0,0808	0,3650	7376,7555	0,5666	1,0699	0,6359
ANTIG-CCHA	-0,0058	0,9222	-86,6703	0,9799	-0,0109	0,9856
PARTIC	517,7622	0,3478	435,1194	0,4223	0,1009	0,2963
Razón de verosimilitud	77,99	0,0000	76,90	0,0000	74,48	0,0000
Observaciones	29		29		29	
Grados de libertad	10		10		10	
Suma residuos al cuadrado	0,3527E+7		0,3663E+7		0,1135	
R ²	0,9321		0,9295		0,9233	

Nota: En los modelos lineal-log y translog las variables continuas se toman en términos logarítmicos y cuadráticos.

Tabla V.12: Estimación MCO de los modelos completos de costes de cultivo por hectárea en regadío

Variables	Modelo cuadrático		Modelo lineal-logarítmico		Modelo translog	
	Coefficiente	p-valor	Coefficiente	p-valor	Coefficiente	p-valor
CONSTANTE	4943,1984	0,0275	-230578,6740	0,1002	-161,5943	0,0998
LAMBDA (NLHLOC)	-390,2767	0,0045	-341,1493	0,0188	-0,2355	0,0202
W4T2	-273,3232	0,2410	-149,4578	0,5376	-0,0546	0,7467
LADER	25,5709	0,8926	91,8315	0,6594	0,0774	0,5962
HAOLIV	-360,9191	0,1273	-2764,1450	0,7617	-2,1526	0,7359
HAOLIV ²	8,2867	0,0746	95,9401	0,5358	0,0847	0,4365
OLIVHA	-159,1685	0,0374	-76081,9090	0,0798	-42,7270	0,1524
OLIVHA ²	0,6587	0,1508	6795,9991	0,2632	3,5697	0,3967
PRODHA	2,8548	0,0242	97199,8581	0,0442	63,6269	0,0579
PRODHA ²	-0,0002	0,1219	-5772,9113	0,1018	-3,8206	0,1202
HAOLIV-OLIVHA	2,9343	0,1671	2089,4929	0,1675	1,5174	0,1531
HAOLIV-PRODHA	-0,0223	0,6144	-882,2550	0,4892	-0,6280	0,4820
OLIVHA-PRODHA	-0,0057	0,5933	780,6889	0,9069	0,6637	0,8870
PARTIC	-403,4112	0,1531	-451,7172	0,1411	-0,2768	0,1939
Razón de verosimilitud	41,61	0,0001	37,15	0,0004	35,96	0,0006
Observaciones	29		29		29	
Grados de libertad	15		15		15	
Suma residuos al cuadrado	0,1271E+7		0,1483E+7		0,7263	
R ²	0,7618		0,7222		0,7106	

Nota: En los modelos lineal-log y translog las variables continuas se toman en términos logarítmicos y cuadráticos.

Tabla V.13: Estimación MCO de los modelos completos de margen por hectárea en regadío

Variables	Modelo cuadrático		Modelo lineal-logarítmico		Modelo translog	
	Coefficiente	p-valor	Coefficiente	p-valor	Coefficiente	p-valor
CONSTANTE	-12860,6647	0,0015	-237939,5610	0,0286	-110,1471	0,0245
LAMBDA (NLHLOC)	211,3601	0,1071	154,0999	0,2767	0,1003	0,1219
W4T2	706,2625	0,0092	655,9090	0,0246	0,3170	0,0167
LADER	105,4137	0,6710	99,3188	0,7219	0,0299	0,8107
HAOLIV	114,2711	0,7036	-4493,4834	0,5611	-2,2124	0,5236
HAOLIV ²	-3,7549	0,4928	43,2499	0,8131	0,0382	0,6421
OLIVHA	129,9625	0,0094	63031,5249	0,1004	32,2890	0,0638
OLIVHA ²	-0,1604	0,3755	-3719,1869	0,3042	-2,0737	0,2055
ANTIG	276,7500	0,0021	48793,7606	0,0053	22,1388	0,0048
ANTIG ²	-1,1293	0,0144	-2173,1275	0,0317	-0,9890	0,0295
HAOLIV-OLIVHA	-1,4305	0,4585	214,8695	0,8820	0,1003	0,8771
HAOLIV-ANTIG	4,5038	0,1036	1015,2511	0,0932	0,4881	0,0737
OLIVHA-ANTIG	-1,7317	0,0016	-7231,2649	0,0092	-3,2765	0,0086
PARTIC	264,5302	0,3837	352,5318	0,2880	0,2066	0,1702
Razón de verosimilitud	53,11	0,0000	48,07	0,0000	47,49	0,0000
Observaciones	29		29		29	
Grados de libertad	15		15		15	
Suma residuos al cuadrado	0,2091E+7		0,2488E+7		0,4999	
R ²	0,8398		0,8094		0,8056	

Nota: En los modelos lineal-log y translog las variables continuas se toman en términos logarítmicos y cuadráticos.

Tabla V.14: Resumen de los modelos MCO de rendimiento, costes y margen por hectárea estimados para explotaciones de olivar de secano (n=177) y de regadío (n=29)

Especificación	Modelos	Variable explicada	Variables independientes	R ²			Test F H ₀ =M.r. vs. H ₁ =M.c.		
				P	C	M	P	C	M
Especificación 1: Cuadrática	Modelo restringido	Y	C, LAMBDA, W4T2, LADER, HAOLIV, OLIVHA, ANTIG, CCHA, PARTIC	0,57	0,36	0,40	H ₁	H ₀	H ₀
	Modelo completo		C, LAMBDA, W4T2, LADER, HAOLIV, HAOLIV ² , OLIVHA, OLIVHA ² , ANTIG, ANTIG ² , CCHA, CCHA ² , HAOLIV*OLIVHA, HAOLIV*ANTIG, OLIVHA*ANTIG, HAOLIV*CCHA, OLIVHA*CCHA, ANTIG*CCHA, PARTIC	0,68	0,40	0,41	H ₀	H ₀	H ₀
Especificación 2: Lineal-log	Modelo restringido	Y	C, LAMBDA, W4T2, LADER, LHAOLIV, LOLIVHA, LANTIG, LCCHA, PARTIC	0,57	0,42	0,36	H ₁	H ₀	H ₁
	Modelo completo		C, LAMBDA, W4T2, LADER, LHAOLIV, LHAOLIV ² , LOLIVHA, LOLIVHA ² , LANTIG, LANTIG ² , LCCHA, LCCHA ² , LHAOLIV*LOLIVHA, LHAOLIV*LANTIG, LOLIVHA*LANTIG, LHAOLIV*LCCHA, LOLIVHA*LCCHA, LANTIG*LCCHA, PARTIC	0,71	0,43	0,45	H ₀	H ₀	H ₀
Especificación 3: Translog	Modelo restringido	Ln Y	C, LAMBDA, W4T2, LADER, LHAOLIV, LOLIVHA, LANTIG, LCCHA, PARTIC	0,67	0,54	0,41	H ₁	H ₁	H ₁
	Modelo completo		C, LAMBDA, W4T2, LADER, LHAOLIV, LHAOLIV ² , LOLIVHA, LOLIVHA ² , LANTIG, LANTIG ² , LCCHA, LCCHA ² , LHAOLIV*LOLIVHA, LHAOLIV*LANTIG, LOLIVHA*LANTIG, LHAOLIV*LCCHA, LOLIVHA*LCCHA, LANTIG*LCCHA, PARTIC	0,82	0,59	0,48	H ₀	H ₀	H ₀

Notas: La variable Y denota alternativamente a las variables dependientes PRODHA, CCHA y MARGHA (P, C y M respectivamente en las columnas de R² y test F).

La letra en negrita L indica que la variable continua a la que precede se ha tomado en logaritmo neperiano.

La variable ANTIG no se ha incluido en los modelos de CCHA por motivos de correlación con otras variables del modelo.

La variable CCHA se ha incluido como explicativa en los modelos de PRODHA y viceversa.

Las variables CCHA y PRODHA no se han incluido en el modelo de MARGHA.

Los valores del R² y del test F se dan para cada modelo primero para secano y debajo en cursiva para regadío.

ANEXO VI

Conclusiones para optar a la mención de

“doctorado europeo”

CONCLUSIONS

Diffusion degree of soil conservation practices

The practices that have been adopted in the area of study for a longer time are some basic type of conservation tillage and maintenance of natural vegetation and hedgerows, which have been used by some farmers since the nineteen sixties. These practices are currently quite marginal, being mostly performed in small farms located in hillsides with slopes higher than 8%.

The most commonly adopted practice in the area of study is no tillage with application of weedicides, which is adopted by 90% of the surveyed farmers. Out of the surveyed farmers, 69% performs no tillage with non-localized application of weedicides, while 21% performs localized no tillage, that is the practice with the smaller environmental impact. This figure is greater than the one found by Calatrava-Leyva *et al.* (2007) using data from a 2003 survey to olive farmers in the Granada and Jaén provinces, what can possibly be explained by the higher average slope, and therefore higher tillage costs, of farms in the area of the present study.

None of the surveyed farmers have adopted no tillage without application of weedicides.

The diffusion process of no tillage in the region began in the early eighties, being especially intense from 1995 onwards. The adoption of localized no tillage has been more delayed than the adoption of non-localized no tillage. The inflexion point of the diffusion curve for the total area under the first practice is delayed approximately one decade with respect to that of the second practice. In fact, non-localized no tillage seems to be being substituted by localized no tillage.

The diffusion in terms of the total area under localized no tillage has been slower than in terms of the number of adopting farmers, as the largest farms have been slower to adopt this practice, what indicates the existence of an inverse scale effect in the timing of its adoption. With respect to the diffusion process of non-localized no tillage,

a small scale effect in the timing of its adoption is observed, as the diffusion process has been faster in terms of area than in terms of adopting farmers.

One out of ten farmers has not already adopted any type of no tillage. A third of them simply perform tillage following contours, whereas the rest performs some basic type of conservation tillage.

Regarding other soil conservation practices, with the exception of the maintenance of the grinded remains of pruning that is adopted by 43% of the surveyed farmers, practices such as maintaining natural vegetation, vegetation covers or hedgerows are only adopted by a minority of farmers.

Maintaining the grinded remains of pruning as mulching is the second most common practice in the area of study, beginning its adoption process in the middle eighties. Its maximum growth rate was reached in 2003, when half of its current adopters had already adopted it. The diffusion in terms of the number of adopters has undergone an average delay of 6 years with respect to the diffusion in terms of area, what indicates that larger farms have adopted it earlier and, therefore, a scale effect in the timing of its adoption exist, just the opposite result found for no tillage practices.

The estimated sigmoid diffusion models show two things. First, the diffusion process of soil conservation practices in the area of study has been mainly based on the interaction among farmers (logistic diffusion curves), without hardly any influence of external agents, such as agricultural policy or the activity of extension services. Second, the level of penetration of localized no tillage (two farmers persuaded annually by each five adopters) is greater than the penetration of the more adopted non-localized no tillage (one farmer persuaded annually by each seven adopters). Regarding, the use of grinded remains of pruning, one farmer is persuaded annually by each five adopters.

Factors related to the adoption of soil conservation practices

We now comment the main findings from the estimated probit models for the adoption of no tillage with application of weedicides (both localized and non-localized), maintenance of grinded remains of pruning, and the model for the variable “number of

practices adopted”. The models estimated for other soil conservation practices that are marginally adopted in the area do not generate relevant conclusions and are, therefore not commented here.

Regarding the factors related to the **adoption of no tillage with non localized application of weedicides**, we conclude the following. First, there is not a scale effect in the adoption of this practice. Second, the probability of its adoption increases when the farm is located in hillsides, probably because the greater costs of tillage in higher slopes incentives the adoption of this practice. The probability of its adoption increases when the farmer performs physical works in his farm, which can be considered a characteristic of traditional farms; in non-irrigated olive groves, when the soil conservation level has been assessed as “good” or “very good”, and when the farmer reads agricultural books and technical magazines.

On the other hand, the probability of the adoption of non-localized no tillage decreases with the age of the orchard and farmer’s risk aversion. This probability is smaller when some relative of the farmer intends to continue with the farming activity, and when the farmer only performs management tasks in the farm but no physical ones. The farmer performing only managerial tasks in the farm can indicate a more professionalized farm, as opposed to the traditional ones, what may result in a greater profitability that allows incurring in greater costs for soil conservation. Unlike in Calatrava-Leyva *et al.* (2007), other variables such as farmer’s age and the use of family labour have are not significant.

A small scale effect exists in the **adoption of no tillage with localized application of weedicides**, although its marginal effect is almost zero. The probability of its adoption increases with the age of the orchard, an increasing perception of the gravity of soil erosion and with farmer’s risk aversion. The probability of its adoption is greater in irrigated farms, while the non-irrigated ones, as previously commented, are mostly adopters of non-localized no tillage. The probability of its adoption is also greater when the continuity of the farming activity is assured by some farmer’s relative and when the farmer only performs managerial duties, what can be considered a characteristic of more professionalized farms. On the other hand, the probability of the adoption of this practice increases when the level of soil conservation is very good.

In the case of the practice of **maintaining the grinded remains of pruning on the ground**, there is not a scale effect in the adoption of this practice. The probability of its adoption is greater when farms are located in higher slopes, and when the level of soil conservation has been assessed as “good” or “very good”, what can reveal that the farmer is conscious of the uselessness of applying this practice in more degraded lands. This probability is also greater when the farmer takes accountancy, when the farmer only performs management tasks without direct participation in the physical farm operations, when he has been in the farming activity for more than ten years, when he reads technical agricultural literature and when some relative intends to continue with the farming activity. On the contrary, the probability of its adoption decreases when the farm has been inherited, instead of being planted by the farmer or acquired, what can be related to a more traditional character of the farm.

Regarding **the number of adopted practices**, the probability of a farmer adopting a greater number of practices increases with farm area (effect of scale in adoption), with the age of the orchard and with the level of soil conservation. It is also greater in irrigated farms, when the farmer takes accountancy, when the continuity of the farm is assured by some relative and when the farmer participates in the E.U. agri-environmental soil conservation program. This probability is also greater when the orchard has been planted or acquired by the farmer instead of been received in inheritance, when the perception of soil erosion as a problem by the farmers is greater and when the farmer performs exclusively managerial duties in his farm.

Participation in the soil erosion control agri-environmental program

80% of the analyzed farms participate in the EU soil erosion agri-environmental program. Out of the factors that are related to the participation in this program, it must be highlighted the importance of the valuation that farmers make of it: On one hand, the probability of participating in the program is smaller among farmers than consider insufficient the amount of payments of the program; on the other hand, this probability is greater among farmers than think that more advice about the program is needed.

Besides, several characteristics of the farms increase the probability of the farmers participating in this program, namely the location of the farm in hillsides and the number of different soil conservation practices adopted by the farmer. Farm area is not significantly related to the probability of participation in the mentioned agri-environmental program, i.e. there is not scale effect in this sense. In contrast, the probability of participating decreases as the level of soil conservation worsens. In more degraded land, the cost of the conservation practices to comply with the program's requirement increase and the profit from participating in it decreases.

With regard to the farmer characteristics, both the farmer's level of agricultural training and performing physical works in the farm positively influence participation in the soil erosion agri-environmental program. However, the probability of participation decreases with farmer's risk aversion, what can be related to the greater opportunity costs and uncertainty associated to the non-compliance with the requirements in the program.

Per hectare yield, cost and margin

The olive farmers that adopt localized no tillage obtain greater yields than those than perform non-localized no tillage. On the other hand, per hectare cultivation costs do not differ for any of the practices adopted in the area. Per hectare gross margin is greater in farms than apply localized no tillage as opposed to those that perform non-localized no tillage. In consequence, localized no tillage determines a greater per hectare margin.

However, a distinction must be made between irrigated and non-irrigated farms. In the case of non-irrigated ones, the farms that have adopted localized no tillage possess an innovative capability, *ceteris paribus*, that is, a comparative advantage with respect to non-adopting farms. Yields in non-irrigated farms increase with farm area, with the per hectare cultivation cost and with the density of plantation.

Per hectare cultivation cost in **non-irrigated farms** increase with yields and vice versa, a result can be partly explained by the effect of yields on the harvesting cost and partly by the effect that farming intensity has on yields. However, with the available

data is not possible to establish whether any causality relation exists between yields and per hectare cultivation costs. Cultivation costs are also greater when the farmer participates in the soil erosion agri-environmental program.

Per hectare gross margin in non-irrigated farms increases with the density of plantation, with its age, and with the improvement in the level of soil conservation since the current soil conservation practices were adopted. They are also greater for farms that participate in the agri-environmental program.

In the case of **irrigated farms**, yields increase with the density of plantation and with its age. In contrast, per hectare costs in irrigated farms increase with farm area, density of plantation and yields. Per hectare gross margin in irrigated farms, as in non-irrigated ones, increase with the density of plantation, with its age, and with the improvement in the level of soil conservation. As opposed to non-irrigated farms, there is not a significant relation between the participation in the agri-environmental programme and per hectare cultivation costs or margin for irrigated farms.

Duration analysis

The **speed of adoption of non-localized no tillage** is greater when the farmer has inherited the plantation, in non-irrigated farms, in farms that are located in hillsides and in those in which farm continuity is guaranteed by a family member. Also, its speed of adoption grows with the level of soil conservation and with farmer's perception of the importance of the soil erosion problem. In addition, farmers with less time in the farming activity are slower in adopting non-localized no tillage, what can be caused by their smaller experience.

In contrast with the above comments regarding non-localized no tillage, farms that are irrigated show a greater **speed of adoption of localized no tillage** than non-irrigated ones. The adoption is slower in those farms in which the continuity of farming is assured by some farmer's relative. The speed of its adoption also increases with the level of soil conservation. Besides, the farmers with less time in the farming activity are slower in adopting localized no tillage, as it happens with no localized no tillage.

The fact that farms located in hillsides and those in which farm continuity is guaranteed are faster in adopting non-localized no tillage than localized one could be explained because these farms have a greater incentive to adopt no tillage, so the adoption is faster and the type of no tillage that they adopt is the non-localized one.

Regarding the **speed of the adoption of the maintenance of grinded remains of pruning**, this speed is greater when farmers have inherited the plantation, as well as when the farmers reads technical agricultural books and journals. Similarly to what happens with no tillage practices, its adoption is faster the better the level of soil conservation and farmers' experience are. On the contrary, the adoption is slower in those farms that are located in hillsides.

No scale effect exists on the speed of the adoption of any of the analyzed soil conservation practices.

Last, an important result is related to the **effect of the time-dependent covariates**: the speed of the adoption of both non-localized and localized no tillage decreases with the prices of phytosanitary products, where weedicides are included, as an increase in these prices increases production costs. On the contrary, the speed of their adoption decreases with fuel prices, which increase the costs of tillage. The annual average rainfall does not influence the speed of adoption of any no tillage practice. Identical results are obtained for the maintenance of the grinded remains of pruning regarding the effect of the three time-dependent covariates commented in this paragraph.

Besides, olive prices increase the speed of the adoption of localized no tillage and of the practice of using the grinded remains of pruning as mulching, but not that of non-localized no tillage, what indicates the positive effect that the profitability of olive farming has on the adoption of the two first mentioned practices.

The effect found for input prices, such as weedicides and fuel, on the speed of adoption of the three main practices in the area, is consistent with the logistic diffusion processes, highlighting the influence of economic factors on the speed of the adoption

and diffusion of soil conservation practices, as it was seen in the results of the diffusion analysis.

Future research directions

From this research several future lines of study can be drawn:

- To contrast our results with those obtained in other zones and/or crops affected by soil erosion.
- To analyze the joint adoption of soil conservation practices, considering the adoption process of technological “packages”.
- To study the degree of compliance with the technical requirements in the soil erosion control agri-environmental measure, including the analysis of both the short and the long term effects on farm profit.
- The adoption, diffusion and duration analyses could be completed with an efficiency analysis using frontier production functions.
- To complement the adoption analysis with that of the abandonment processes of soil conservation practices and of the factors that determine such abandonment.
- To use technical data from soil analyses of the surveyed farms to develop models that integrate agronomic, economic, social and environmental variables. An option is the use of simulation models such as EPIC. With this type of information, methodologies such as multicriteria analysis or systems dynamics can be used.
- To use economic valuation methodologies (contingent valuation, conjoint analysis or mathematical programming) to determine farmers’ willingness to pay in alternative scenarios of soil conservation practices and land quality. The comparison of farmers’ WTP with social values for soil erosion would help a more efficient design of the agri-environmental policies.
- To base the analysis in other paradigms, such as the induced innovation or the neo-institutionalism ones.